

Iulian BOLDEA

(coordinator)

***COMMUNICATION,
CONTEXT,
INTERDISCIPLINARITY***

Studies and Articles

Volume III

***Section: Political Sciences and International
Relations***

**"Petru Maior" University Press
2014**

Communication, Context, Interdisciplinarity – 3rd Edition
ISSN 2069 – 3389

Edited by:

The Alpha Institute for Multicultural Studies

Moldovei Street, 8

540522, Tîrgu Mureş, România

Tel./fax: +40-744-511546

Email: julian.boldea@gmail.com

Published by:

”Petru Maior” University Press, Tîrgu Mureş, 2014

Nicolae Iorga Street, 1

540088, Tîrgu Mureş, România

Tel./fax: +40-265-236034

Email: editura@upm.com

Computer design: Carmen Rujan

Table of Contents

<i>THE ROLE OF INTERNATIONAL SECURITY ORGANIZATIONS IN THE ACCOMPLISHMENT OF GLOBAL SECURITY</i>	
Florian Răpan, Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest	7
<i>THE STATE-CHURCH RELATIONSHIP IN THE PRESENT GEOPOLITICAL CONTEXT</i>	
Vasile Timiș, Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	17
<i>INTERNATIONAL MIGRATION OF YOUNG PEOPLE FROM ROMANIA</i>	
George Bălan, Assoc. Prof., PhD, Elena Roxana Stoica, Student, Romanian-German University of Sibiu	25
<i>ROMANIAN-BRITISH COOPERATION IN SOLVING ISSUES OF MUTUAL INTEREST (1920-1936)</i>	
Marusia Cîrstea, Assoc. Prof., PhD, University of Craiova	30
<i>IDENTITÉS EN CONFLIT ? L'ANALYSE DU DISCOURS CONCERNANT LA GUERRE D'UKRAINE</i>	
Paul Kun, Assoc. Prof., PhD, West University of Timișoara.....	46
<i>THE INFLUENCE OF THE MIGRATIONIST PHENOMENON ON THE NATIONAL SECURITY AND DEFENSE</i>	
Florian Răpan, Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest	56
Dana-Silvia Contineanu, PhD Student, "Carol I" National Defense University, Bucharest	
<i>THE SPACE MATTERS. IMAGINING AND MAPPING OF REGIONAL DEVELOPMENT</i>	65
Mariana Cojoc, Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța,	
Ana Maria Munteanu, Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța	65
<i>THE PROJECT OF EURASIAN UNION: THE POSITIONS OF RUSSIA, BELARUS, KAZAKHSTAN AND ARMENIA</i>	
Maria Costea, Researcher, PhD., "Gh. Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities of the Romanian Academy,	
Simion Costea, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș.....	75
<i>POLITICAL MARKETING AND DEMOCRACY</i>	
Arthur Mihăilă, Assist. Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	84
<i>THE LINK BETWEEN INSTITUTIONS AND SUSTAINABLE DEVELOPEMENT. A CASE STUDY FOR ROMANIA</i>	
Claudiu Țigănaș, Assist Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	

Ana Iolanda Vodă, PhD, "Ghe. Asachi" Technical University of Iași	
Dumitru Filipeanu, Assist. Prof., PhD, "Ghe. Asachi" Technical University of Iași	
Florin Alexandru Luca, Assoc. Prof., PhD, "Ghe. Asachi" Technical University of Iași.....	92
<i>BIOLOGICAL SECURITY – AN IMPORTANT ELEMENT OF INTERNATIONAL SECURITY</i>	
Florian Răpan, Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest	
Dana-Silvia Contineanu, PhD Student, "Carol I" National Defense University, Bucharest.....	101
<i>A BRIEF RESEARCH ON DISCRIMINATION ASPECTS FROM THE LEGISLATIVE INITIATIVES OF THE MEMBERS OF THE ROMANIAN PARLIAMENT</i>	
Marcela Monica Stoica, Assist. Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest.....	107
<i>THE DIVIDING REFERENDUMS OF THE PROVINCES FROM THE COUNTRIES: TOWARDS A NEW EUROPEAN POLICY</i>	
Diana Foris, Assist. Prof., PhD, "Transilvania" University of Brașov,	
Marius Văcărelu, Assist. Prof., PhD, National School of Political and Administrative Studies, Bucharest.....	115
<i>THE NEW ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT OF THE FIRST ROMANIAN IMMIGRANTS IN THE U.S.A.</i>	
Iuliana Neagoș, Assistant, PhD Student, "Lucian Blaga" University of Sibiu	124
<i>NATURAL RIGHT FROM HOBBS TO ROUSSEAU. POLITICAL, ETHICAL, PHILOSOPHICAL AND JURIDICAL CONSEQUENCES</i>	
Niadi-Corina Cernica, Assist. Prof., PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava	131
<i>SOME CHARACTERISTICS OF THE NEO-POPULIST DISCOURSE</i>	
Razvan Victor Pantelimon, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța, Assoc. Prof., PhD, Institute of History, Pontifical Catholic University of Valparaiso, Chile	135
<i>LATIN AMERICA BETWEEN THE EUROPEAN INTEGRATION MODEL AND THE NORTH-AMERICAN PROJECT OF FREE EXCHANGE</i>	
Alexandru Mihai Ghigiu, PhD Student, National School of Political and Administrative Studies, Bucharest	146
<i>MUSLIMS IN THE ROMANIAN MEDIA, AFTER 2011 A FRAME FROM INSIDE OF A REVOLUTION</i>	
Ana-Maria Gajdo, PhD Student, Sapienza University of Rome, Italy	158
<i>EUROPEAN SOCIAL UTOPIAS FROM THE Gnostic PERSPECTIVES OF ESCHATOLOGICAL GEOPOLITICS</i>	
Antoni Alexandru Flandorfer, PhD Student, "Ștefan cel Mare" University of Suceava.....	170

<i>EU LOBBYING – HISTORY AND MAIN ACTORS</i>	
Camelia Nistor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	178
<i>RAMBURSAREA PRESTAȚIILOR SOCIALE DE SĂNĂȚATE</i>	
<i>ÎNTRE STATELE MEMBRE – CADRU JURIDIC ȘI APLICARE A ACESTUIA</i>	
Dana – Silvia Contineanu, PhD Student, Romanian Academy, Institute for the Research of the Quality of Life	187
<i>COSMOPOLITANISM AND THE ETHICS OF SOCIAL RESPONSIBILITY</i>	
Cătălin-Constantin Diaconu, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	192
<i>THE IMPACT OF DELIBERATIVE PEDAGOGIES ON THE CIVIC COMPETENCES AND VALUES OF YOUNGSTERS IN ROMANIA</i>	
Carmen Gabriela Greab, Research Assistant, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	
	199
<i>HOW WELL DOES POLITICAL CORRECTNESS SELL? PORTRAYING RACISM FOR THE MASSES IN THE HELP (2011) AND DJANGO UNCHAINED (2012)</i>	
Ioana Baci, PhD, Student, 'Alexandru Ioan Cuza' University of Iași	211
<i>THE RELATION BETWEEN THE EUROPEAN INSTITUTIONS AND THE LOBBYING ACTORS AS PART OF THE EU DECISION-MAKING PROCESS</i>	
Camelia Nistor, PHD, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca	219
<i>ROMANIA, BETWEEN TRANSITIONAL SOCIETY AND CONSOLIDATED DEMOCRACY</i>	
Iulia Anghel Postdoc, Researcher, University of Bucharest	227
<i>THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE EUROPEAN CULTURAL IDENTITY</i>	
Laurențiu Petrila, PhD Student, Babeş-Bolyai University of Cluj Napoca	240
<i>SOLDIERS TO LEASE. PRIVATE MILITARY COMPANIES STATUTE IN THE XXI CENTURY</i>	
Tiberiu Popa, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	
Tünde Nagy, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	251
<i>EFFECTS OF EUROPEANIZATION. INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOR THE ABSORPTION OF STRUCTURAL FUNDS IN ROMANIA DURING 2007-2013 FINANCIAL PERIOD</i>	
Luminița Philipe, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași	258
<i>THE FUTURE OF RUSSIA AS AN EMERGING POWER</i>	
Marcela Mihaela Staniște, PhD Student, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca	268

HOW "GLOBAL CARE CHAIN" AFFECTS THE TRANSNATIONAL FAMILY

Maria Petronela Munteanu, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

CONSTITUTIONALISM - THE DEMOCRATIC PATH

Mihai Lupu, PhD, Romanian Academy, Iași Branch 287

*MAKING THE NEW ROMANIAN. AN OUTLINE OF THE NATIONALIST AND THE LEGIONARY PROGRAMS OF
POLITICAL ANTHROPOGENESIS*

Mihai Stelian Rusu, Postdoc Researcher, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 295

*THE PUBLIC IMAGE OF THE BILATERAL ROMANIAN-RUSSIAN RELATIONS DURING THE PERIOD 2005-
2007*

Miruna Mădălina Iancu (Trandafir), Postdoc Researcher, PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș, 308

WHO IS AFRAID OF AFRICA?

Nicolae Melinescu, Dr., "Andrei Șaguna" University of Constanța 317

A THEORETICAL INCURSION IN THE EVOLUTION OF CONTEMPORARY CONFLICTS

Olesea Țaranu, Romanian Academy, Iași Branch 326

SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE-A RADIOGRAPHY OF THE NEWEST INT

Raluca Luțai, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 338

PATTERNS OF RECRUITMENT AT THE LOCAL LEVEL IN EAST-CENTRAL EUROPE

Roxana Marin Doctoral fellow, Romanian Academy, Iași Branch, PhD Student, University of Bucharest 344

PUTIN AND UKRAINE; BACK TO THE USSR?

Tünde Nagy, Ph.D. Student, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca

Tiberiu Popa, Ph.D. Student, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca 357

*HUMAN SECURITY AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT – A CONSTRUCTIVIST ARGUMENT
FOR RESTRUCTURING THE INTERNATIONAL REALITY*

Andreea Iancu, PhD Fellow, SOP HRD159/1.5/S/133675, Romanian Academy, Iași Branch 362

***THE ROLE OF INTERNATIONAL SECURITY ORGANIZATIONS IN THE
ACCOMPLISHMENT OF GLOBAL SECURITY***

Florian Răpan, Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest

Abstract: In the international system, security organizations can be considered security communities. Security is not only military security, on the contrary, its plans to manifest includes both military sphere and on the non-military (political, economic, social, cultural, environmental, etc.) from the human individual to that of the world .

The analysis aims to define the most important international security organizations based on a number of indicators.

Following these indicators is noted that existing international organizations security hierarchy at common knowledge has a strong scientific substrate. This confirms that the UN, NATO, EU and OSCE is the most important international security organizations.

Keywords: international organizations, security enviroment, globalization, terrorism, political field.

Locul și rolul alianțelor și coalițiilor militare în modelarea mediului de securitate

Dispariția bipolarității a determinat mutații esențiale în mediul de securitate internațional, aspect ce a evidențiat necesitatea regândirii conceptului de apărare. Analiza noilor riscuri și amenințări la adresa securității internaționale a condus la o nouă percepție a acesteia și a impus o altă orientare în domeniul apărării. Așa s-a ajuns la concluzia că securitatea statelor nu mai este amenințată de conflicte militare majore ci de surse de instabilitate cauzate de probleme de natură economică, socială, migrația internațională a persoanelor, extinderea riscurilor asimetrice prin înmulțirea numărului de rețele teroriste, creșterea dominației economice a unor state, degradarea mediului natural ș.a. Securitatea devine, în aceste condiții, una colectivă, la fel cum și apărarea structurilor inter-operabile și a sistemelor unitare create prin coaliții sau alianțe este, prin toate componentele sale, colectivă.

Schimbările survenite, atât în plan politic regional cât și global, prin apariția unor noi riscuri atipice, au impus o reconsiderare a măsurilor necesare asigurării securității statelor și, implicit, a rolului armatelor, a formelor și procedeele de acțiune adoptate de către acestea.

În analiza noastră ne situăm în zona celor care apreciază că formarea de alianțe sau coaliții militare între state a devenit imperios necesară, ea fiind cerută de însăși realitatea vremurilor prezente în care securitatea nu mai este privită ca un atribut național ci este adresată prin măsuri comune de protejare a populației sau acțiuni preventive împotriva tuturor surselor de instabilitate, atât la nivel regional cât și global. Rolul și importanța creării acestora a crescut direct proporțional cu răspândirea globalizării, ale cărei efecte asupra mediului actual de securitate impun o gândire și o atitudine globală în ceea ce privește protejarea și promovarea intereselor naționale.

Toate țările mapamondului sunt, în principiu, membre ale cel puțin unei organizații regionale sau interguvernamentale.

George Liska se află printre primii specialiști în domeniu care a studiat îndeaproape fenomenul formării alianțelor și coalițiilor, fiind cel care a elaborat *teoria sprijinului*. Această teorie este focalizată pe tendințele și modul de reacție al statelor slabe în situațiile în care au

nevoie de sprijin iar marile puteri le propun formarea de alianțe.¹ Logica autorului în ceea ce privește teoria respectivă se bazează pe ideea că statele slabe caută sprijinul statelor mai puternice ca răspuns la o potențială amenințare venită din partea unui adversar, în timp ce statele puternice acționează în interes propriu pentru protejarea resurselor statelor slabe. În plus, dorința de a face parte dintr-o alianță este determinată și de percepția legată de balanța *beneficii* versus *riscuri* pe care o au statele. De asemenea, autorul apreciază că eficacitatea oricărei alianțe, pe lângă rolul de a opri o acțiune agresivă, constă în capacitatea de a preveni un conflict și de a îmbunătăți relațiile dintre statele membre, precum și de a asigura mijloacele și modalitățile de consultare între aliați. Natura unei alianțe este, astfel, bine delimitată, ea fiind produsul unui sistem bipolar, creat de interese opuse, ai căror poli sunt foarte clar identificați.

Stephen Walt prezintă o alternativă interesantă la teoria gândită de George Liska și susținută de Hans Morgenthau. Liska și Morgenthau privesc, în general, aspectele legate de formarea alianțelor din perspectiva principiului *balanței de putere*, deși modul în care ei văd aplicabilitatea acestui concept este oarecum diferit. În accepțiunea lui Walt, alianțele dintre state se construiesc pe două aspecte: *balansarea*, presupune intrarea în conflict alături de partea cea mai slabă cu scopul de a echilibra balanța de forțe și *alinieră*, care înseamnă intrarea în conflict alături de partea pe care o apreciezi ca fiind mai puternică sau cu șanse mai mari de a câștiga confruntarea și, în același timp, cu intenția de a obține unele beneficii la terminarea conflictului.²

Un eseu foarte interesant în ceea ce privește formarea alianțelor văzută prin prisma teoriei realiste a fost scris de către Dan Reiter. În cuprinsul acestui eseu autorul își propune să demonstreze câteva aspecte importante. Astfel, el afirmă că nu numai statele mici și slabe își folosesc experiențele istorice ca și regulă de alegere a alianțelor din care doresc să facă parte și susține că nivelul de amenințare reprezintă doar un factor minor în procesul de luare a deciziei de a deveni membru al unei alianțe. În același timp, Reiter insistă asupra faptului că nu ar trebui să se respingă principalele presupuneri realiste pe care statele le au în atenție în procesul de luare a deciziilor, ba chiar mai mult, ele ar trebui să fie utilizate ca și „*versiuni realiste edificatoare*”.³

La rândul său, Glenn Snyder consideră că există două modele principale de alianțe între state: modelul *garanțiilor*, conform căruia alianța este doar o formalitate ce nu face decât să consemneze un interes pe care statul respectiv îl avea deja în protejarea unui alt stat, chiar și fără tratatul de înțelegere respectiv și modelul *procurării de ajutor*, care presupune că nevoia stringentă de ajutor determină statele să se alieze și să-și promită sprijinul celorlalți aliați, pe care, în lipsa respectivei înțelegeri, nu ar avea niciun interes să îi apere.⁴

Istoria ne-a demonstrat de-a lungul vremii faptul că războiul, datorită urmărilor tragice pe care le generează, nu ar trebui să constituie, sub nici o formă, o soluție de rezolvare a divergențelor dintre state. Renumitul filozof Immanuel Kant, figura centrală a filozofiei moderne, răspundea la întrebarea legată de cauzele care au determinat începerea unui război

¹ George, Liska, *Nations in Alliance*, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1962, p. 13.

² Stephen M., Walt, *The Origins of Alliances*, Cornell University Press, New York, 1987, p.18.

³ Dan, Reiter, *Learning, Realism and Alliances: The Weight of the Shadow of the Past in World Politics*, vol. 46-4, 1994, p. 526.

⁴ Glenn Herald, Snyder, *Alliance Politics*, Cornell University Press, New York, 1997, p. 57.

astfel: „*Nimic, căci starea naturală a lumii este starea de război*”⁵. Această opinie a fost împărtășită, sub altă formă, și de către Julien Freund, pentru care „*conflictul este inerent oricărei societăți, la fel cum sunt violența sau bunăvoința*”⁶. Alții, precum Raymond Aron sau neorealismul Kenneth Waltz, pun războiul pe seama anarhiei internaționale, pe lipsa unui sistem de guvernare central. Martin Wight afirmă că răspunsul la întrebarea menționată anterior este invariabil legat de relațiile de putere, mai precis, „*găsim originea războiului în deciziile guvernelor și, uneori, în pasiunile popoarelor, impulsionate de relațiile de putere*”⁷.

Obiectivul alianțelor militare este acela de a preveni un război și nu de a îl genera, acestea jucând un rol foarte important în modelarea peisajului politic internațional. Statele formează alianțe cu scopul de se apăra împotriva amenințărilor externe sau pentru a-și mări puterea de influență. În același timp, formarea unei alianțe intensifică sentimentul de amenințare la adresa statelor nemembre, ceea ce poate determina schimbarea relațiilor dintre aliați, culminând chiar cu ajungerea la ostilități militare. Cele mai mari implicații privind un domeniu în care se desfășoară o acțiune multilaterală apar, în aceste condiții, în zona operațiilor militare, specialiștii apreciind, însă, că operațiunile unei coaliții nu pot fi afectate unilateral dacă una dintre națiuni își asumă rolul de conducător al procesului de luare a deciziilor. Orice operațiune multinațională necesită atât o bună coordonare a procesului de comandă și control, cât și o cooperare mutuală în ceea ce privește propunerile și modalitățile de acțiune. Dinamica proceselor din interiorul alianțelor și coalițiilor este la fel de importantă ca și obiectivele pentru care acestea au fost create.

În vreme de război, operațiunile îndeplinite de către alianțe sunt, în general, diferite de cele executate de către coaliții. Statele din cadrul coalițiilor se concentrează, în principal, pe eficacitatea operațională, în timp ce pentru alianțe devine primordială eficiența acțiunilor politice. Există situații în care alianțele create pe timp de pace sunt nevoite să intervină într-un conflict, cum, de altfel, există situații în care, odată cu iminența sau izbucnirea unui război, statele pot forma o coaliție ad-hoc cu scopul expres de a participa la operațiunile militare. În aceste condiții, alianțele ce au fost formate anterior beneficiază de existența structurilor comune de planificare și luare a deciziilor, în timp ce coalițiile sunt pregătite într-un timp relativ scurt în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost create. În ceea ce privește capacitatea de luptă efectivă, alianțele militare dispun de avantajul unei planificări mutuale a acțiunilor, de relații omogene stabile între aliați, de oportunitatea creării unor structuri eficiente de informare sau de comandă și control, precum și de mecanisme deja agreate pentru procesul de luare a deciziilor. Toți acești factori ar trebui să determine, astfel, o coordonare mai ușoară a acțiunilor executate de către alianțe decât a celor executate de către coaliții.

Rolul actorilor non-statali în generarea alianțelor și coalițiilor militare

A. Organizația Națiunilor Unite

Liga Națiunilor, fondată în urma Conferinței de Pace de la Paris din anul 1919, este, ca urmare, prima organizație internațională permanentă creată cu scopul de a „*promova*

⁵Immanuel, Kant, *The Philosophy of Law*, trans. W. Hastie (Edinburg: T. and T. Clark, 1887), p. 218, apud Kenneth, N. Waltz, *Opere citate*, p. 8.

⁶Julien, Freund, *Sociologie du conflit*, Editura PUF, Paris, 1983, p. 23, apud Teodor, Meleşcanu, *Riscuri, pericole și amenințări la adresa securității* în *Studii de Securitate*, Editura Cavallioti, București, 2005, p. 49.

⁷Martin, Wight, *Politica de putere*, Editura ARC, Chișinău, 1998, p. 146.

cooperarea internațională și de a păstra pacea și securitatea internațională”⁸ și constituie precursorul ONU.

Organizația Națiunilor Unite a fost înființată în anul 1945, după încheierea celui de Al doilea război mondial, de un grup compus din 51 de state care s-au angajat să păstreze pacea și securitatea internațională, să sprijine dezvoltarea de relații prietenești între națiuni, să promoveze progresul social, standarde de viață mai bune și drepturile umane.

Organizația își desfășoară activitatea în baza *Cartei ONU*, ce a fost semnată la Conferința de la San Francisco, SUA, din data de 26 iunie 1945, de către reprezentanții a 50 de state - Polonia nefiind reprezentată la această conferință a semnat-o ulterior - și are patru mari obiective principale⁹:

1. menținerea păcii și securității internaționale;
2. dezvoltarea de relații prietenești între națiuni care să fie bazate pe principiul egalității în drepturi și al autodeterminării oamenilor și stabilirea altor măsuri necesare întăririi păcii universale;
3. asigurarea unei cooperări internaționale necesare rezolvării problemelor ce au caracter social, economic, cultural sau umanitar, precum și promovarea sau încurajarea respectului față de drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor indiferent de rasă, sex, religie sau limba pe care o vorbesc;
4. organizația să constituie un centru de armonizare a acțiunilor națiunilor în obținerea acestor scopuri comune.

Datorită caracterului său internațional unic și în temeiul puterii conferite de prevederile *Cartei*, ce constituie fundamentul organizației, ONU poate decide luarea de măsuri într-o gamă largă de probleme și oferă forum pentru cele 193 de state membre în vederea exprimării diferitelor puncte de vedere prin intermediul Adunării Generale, Consiliului de Securitate, Consiliului Economic-Social și al altor comitete sau comisii. Cu toate că este un document laborios și extrem de profund, *Carta ONU* reprezintă, totuși, doar un acord care oferă soluții și metode pașnice pentru restabilirea păcii și securității internaționale, sub autoritatea Consiliului de Securitate. În realitate, practica evenimentelor a demonstrat că sistemul are efecte limitate. În unele situații, statele au fost nevoite să acționeze independent de organizație în baza articolului 51 din *Cartă*, care asigură dreptul acestora de a se angaja în acțiuni militare de autoapărare, inclusiv autoapărare colectivă.

Bugetul aflat la dispoziția ONU se situează în jurul cifrei de 7,8 miliarde dolari pe an, în timp ce criza economică globală a determinat o reducere a tuturor resurselor disponibile. În aceste condiții, nu se observă niciun semnal vizavi de o diminuare a nevoilor de sprijin soliciate Națiunilor Unite. Provocări precum schimbările climatice, șocurile economice, crima transnațională și extremismul amenință multe state și contribuie la creșterea instabilității politice sau a securității.

Oficialii Organizației Națiunilor Unite apreciază cooperarea cu organizațiile sau agențiile regionale ca fiind absolut vitală pentru asigurarea succesului, susținând că aceasta

⁸*The Covenant of the League of Nations*, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp, accesat la 19.09.2011.

⁹*Charter of the United Nations*, San Francisco, 26 iunie 1945, Capitolul I: Purposes and Principles, art. 1, <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>, accesat la 20.09.2011.

ajută la folosirea puterii și avantajelor oferite de fiecare actor în scopul îndeplinirii obiectivelor comune de menținere a păcii internaționale sau de management al crizelor.

Aceștia afirmă, totodată, că există oricând posibilitatea optimizării relațiilor adânc înrădăcinate cu Uniunea Europeană sau Uniunea Africană și apreciază contribuția UE la misiunile ONU de menținere a păcii, în special în privința operațiunilor de management al crizelor militare și civile, incluzând operațiunile „punte” de desfășurare rapidă a forțelor, a asigurării capabilităților de nișă și a oferirii de asistență în condiții critice.

B. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

*„Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty Organization) sau NATO, numită, de asemenea, Alianța (Nord) Atlantică, este o alianță militară interguvernamentală care a fost înființată în baza Tratatului Nord-Atlantic, semnat la Washington, D.C., pe data de 4 aprilie 1949.”*¹⁰

Caracterul politic al organizației este dat de obiectivul său care privește *„întărirea securității prin reducerea riscului de apariție a conflictelor ca urmare a acțiunilor diplomatice, dialogului/consensului și cooperării”*, în timp ce caracterul militar îl completează pe cel politic atunci *„când eforturile diplomatice eșuează”* și presupune *„apărarea colectivă, operațiuni de management al crizelor și menținerea capabilităților militare adecvate”*.¹¹

Alianța Nord-Atlantică a fost stabilită în contextul adâncirii tensiunilor dintre SUA și URSS, cu menirea de a apăra statele Europei Occidentale și Statele Unite ale Americii de invazia roșie. NATO apare, astfel, ca o replică occidentală a Tratatului de la Varșovia. Prin Tratatul Nord-Atlantic se stabilește faptul că alianța va respecta prevederile *Cartei ONU* în ceea ce privește rezolvarea conflictelor sau neînțelegerilor dintre națiuni în termeni pașnici. Cu toate acestea, articolul 5 al tratatului oferă posibilitatea ca statele NATO să răspundă prin folosirea forței în exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă recunoscut prin Articolul 51 din *Cartă*, în situația în care unul sau mai mulți membri ai săi este atacat, urmând ca ulterior să informeze Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și să se supună deciziilor acestuia.

Experiența acumulată în urma acțiunilor militare executate până în prezent de către NATO a demonstrat foarte clar aliaților necesitatea cooperării între actorii comunității internaționale, deopotrivă civili și militari, aspect considerat ca fiind esențial pentru îndeplinirea obiectivelor de securitate stabilite. Statele membre au convenit, prin urmare, asupra unei abordări cuprinzătoare a securității care să angajeze toți actorii implicați. Nevoia acestei abordări a derivat din necesitatea și dorința de a face față actualelor provocări la adresa mediului operațional, după cum au demonstrat realitățile din Kosovo, Irak sau Afganistan.

Fără îndoială, conceptul *Comprehensive Approach* (Abordare comprehensivă), care presupune o abordare cuprinzătoare, sistemică și integratoare a problematicii securității se află, în continuare, pe agendele tuturor organizațiilor care au ca obiective securitatea și stabilitatea. Acest concept rămâne de o importanță primordială, nu doar pentru NATO și statele sale membre, ci pentru întreaga comunitate internațională și înseamnă, înainte de toate,

¹⁰<http://en.wikipedia.org/wiki/NATO>, accesat la 21.09.2011.

¹¹http://www.nato.int/welcome/intro_to_nato_en.pdf, accesat la 21.09.2011.

coordonarea eficientă a cooperării dintre elementele militare și cele civile, precum și integrarea acțiunilor actorilor internaționali cu cele ale guvernului țării gazdă.

Summitul NATO de la Lisabona, din luna noiembrie 2010, a adus Alianței un nou Concept Strategic, intitulat sugestiv „*Angajament activ, apărare modernă*”, care va ghida acțiunile acesteia pentru următorii zece ani. Principalele elemente prevăzute în document, de care NATO trebuie să țină cont pe timpul evaluărilor și deciziilor viitoare ce privesc securitatea statelor membre, sunt următoarele¹²:

- *apărarea colectivă*, prin care se reconfirmă angajamentul luat în Tratatul Nord-Atlantic de către statele membre de a se „*apăra reciproc împotriva unui atac, inclusiv în cazul noilor amenințări*”;

- *politica nucleară*, prin care Alianța își ia angajamentul să „*creeze condițiile pentru o lume fără arme nucleare*”, precizând, totuși, că va continua să fie o alianță nucleară „*atât timp cât vor exista arme nucleare în lume*” (disuasiunea rămâne, în aceste condiții, un element central al strategiei sale, forțele nucleare oferind „*garanția supremă*” pentru securitate, deși condițiile pentru o recurgere la arma nucleară sunt „*extrem de improbabile*”);

- *apărarea antirachetă*, prin care se definește capacitatea de apărare împotriva unui atac cu rachete drept unul dintre elementele centrale ale apărării sale (în acest domeniu va căuta activ „*cooperarea cu Rusia și alți parteneri euroatlantici*”);

- *parteneriatele cu țări terțe pot „contribui la consolidarea securității internaționale, la apărarea valorilor NATO, la operațiunile sale precum și la pregătirea țărilor interesate de aderare; o Uniune Europeană activă și eficientă contribuie la securitatea globală în zona euro-atlantică, UE fiind un partener unic și esențial pentru NATO”*; cooperarea NATO-Rusia rămâne de o „*importanță strategică*”;

- *gestionarea crizelor*, prin care NATO își ia angajamentul să „*prevină sau să gestioneze*” crize susceptibile să degereze în conflicte ori „*să stabilizeze o situație post-conflict sau să ajute la reconstrucție*” (Alianța va crea „*trăgând învățăminte din operațiuni, o structură civilă de gestionare a crizei adecvată, dar modestă, pentru a interacționa mai eficient cu partenerii civili*”);

- *terorismul și traficanții de toate formele* sunt considerați o „*amenințare directă*” (conflictele externe la frontierele NATO pot amenința securitatea sa, alimentând extremismul, terorismul, dar și traficul de arme, droguri și ființe umane);

- *atacurile informatice*, prin care se prevede dezvoltarea capacității Alianței de a „*preveni și detecta atacurile informatice*” (documentul citează ca posibile surse forțele armate și serviciile de informații externe, crima organizată, grupările teroriste sau extremiste);

- *securitatea energetică*, la care NATO vrea să contribuie inclusiv prin apărarea infrastructurilor energetice și a zonelor și căilor de tranzit importante;

Alianța pentru secolul al XXI-lea, prin care liderii NATO se declară „*hotărâți să continue modernizarea Alianței pentru a putea face față provocărilor de securitate din secolul al XXI-lea și să îi mențină eficiența*”, fapt care să demonstreze că este „*alianța politico-militară care a avut cel mai mult succes în lume*”.

¹²*Strategic Concept for the Defence and Security of the Memberes of the North Atlantic Treaty Organization – «Active Engagement, Modern Defence»*, adoptat de către șefii de stat și de guverne, Lisabona, 19 noiembrie 2010, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm, accesat la 25.09.2011.

Cu toate acestea, criza financiară care a afectat întreaga lume a determinat statele membre să își reducă substanțial cheltuielile militare, aspect ce pune sub semnul întrebării participarea alianței la viitoare misiuni în sprijinul securității internaționale.

C. Uniunea Europeană

Pornită inițial ca o uniune vamală cu scopul de a controla producțiile de cărbune și oțel ale Germaniei, integrând economia acesteia într-un sistem european mutual, Comunitatea Europeană și-a dezvoltat cu timpul componenta politică, întărind instituțiile comune de la Bruxelles și adăugând, prin Tratatul de la Maastricht, embrionul unei componente militare vizând integrarea Uniunii Europene Occidentale în nou creată Uniune Europeană. De la Uniunea Vamală realizată prin Tratatul de la Roma din anul 1957 deciziile politice comune ale liderilor vest-europeni au dus popoarele Europei pe calea integrării la toate nivelurile, integrare exprimată prin Piața Unică, instituită de Actul Unic European, continuată de Uniunea Economică și Monetară, ivită în urma Tratatului de la Maastricht și întărită de Tratatul de la Amsterdam, încununată, în final, cu adăugirea componente militare prin dezvoltarea unei viitoare armate comune europene, ca urmare a deciziei Summitului de la Köln, din luna iunie 1999.

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică compusă din 28 de state, care, începând cu data de 1 decembrie 2009, are personalitate juridică internațională.

Cei mai mulți analiști consideră că EC (Comunitatea Europeană), ulterior, Uniunea Europeană a jucat și joacă un rol limitat, dar totuși important, de *putere civilă* în cadrul sistemului internațional, bazându-se, în principal, pe resursele de putere non-militare cum sunt diplomația, comerțul sau ajutorul umanitar. În special după încheierea Războiului Rece, procesul de integrare a fost folosit pentru atingerea unor obiective politice dincolo de granițele statelor membre, importanța primordială a abordării relațiilor externe din perspectivă civilă constând în dezvoltarea de legături deschise, transparente și predictibile cu țările situate la granița UE.

Uniunea Europeană este, de asemenea, văzută de către specialiștii în relații internaționale ca o *comunitate a siguranței*, prin faptul că este în favoarea unei cooperări bazate pe consultări și discuții în cadrul unor forumuri multilaterale.

Există, în prezent, o anumită neliniște vizavi de securitatea și dimensiunea de apărare ale UE ca urmare a încercărilor de a aduna resurse și de a realiza un consens politic, dar eșuate în tentativa de generare a rezultatelor preconizate. La nivel operativ, experiența de până acum a demonstrat că eficacitatea UE este limitată de discrepanța dintre așteptările legate de consens, datorată, în principal, lipsei unui mecanism eficient de luare a deciziilor.

În prezent, într-un climat economic incert, ministerele apărării din statele membre UE au redus drastic cheltuielile militare ca urmare a presiunilor bugetare în creștere. Aceste reduceri au loc în contextul în care SUA, tradiționalul garant al securității europene, își micșorează propriile cheltuieli militare și își îndreaptă atenția către Asia. De aceea, pentru îmbunătățirea capacităților de apărare în condițiile unui mediu de securitate în schimbare, armatele țărilor UE și industriile de apărare necesită o restructurare masivă.

D. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a apărut în anii '70, inițial sub numele de **Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE)** și a

funcționat ca un proces de conferințe și reuniuni periodice. Adoptarea actualei denumiri s-a hotărât în cadrul Conferinței de la Budapesta din anul 1994. În prezent, **OSCE** cuprinde **56 de state** din Europa, Asia Centrală și America de Nord.¹³

OSCE se află încă în faza de definire a identității instituției și se bazează pe patru elemente:

- abordarea atotcuprinzătoare a conceptului de securitate (politico-militară, economică, de mediu și umană);
- participarea, pe bază de egalitate, a tuturor țărilor membre;
- principii, norme și valori comune;
- instrumente, mecanisme și experiență unică în domeniul diplomției preventive.

Pe baza acestor elemente, organizația acționează în sensul: consolidării valorilor comune și asistării statelor membre în edificarea unor societăți democratice bazate pe statul de drept; prevenirii conflictelor locale și restaurării păcii în zona de tensiune; eliminării unor deficite reale și perceptibile de securitate și evitării creării de noi diviziuni politice, economice sau sociale, obiectiv ce se realizează prin promovarea unui sistem de securitate prin cooperare.

Pe agenda curentă a organizației se regăsesctemerămasedinperioadaRăzboiuluiRece, precumsoluționareaconflictelorînghetatedinspațiul ex-sovieticsaustabilizareaBalcanilor de Vest, la care se adaugăcele determinate de provocărileactuale la adresasecurității. Pentrumenținereaacesteia, OSCE se bazeazăpedialogulpoliticprivindvalorilecomuneși, înacest sens, coopereazăcuguvernele, societateacivilășisectorulprivat ale statelorimplicate.

E. Uniunea Africană

Fondată în luna iulie 2002 după modelul UE, Uniunea Africană a succedat Organizației Unității Africane și cuprinde 53 de state membre. Un element cheie care distinge UA de predecesorul său îl constituie viziunea sa față de „o Uniune a Statelor Africane bine guvernată și iubitoare de pace, bazată pe integrarea, egalitatea și prosperitatea statelor membre, care să fie condusă cu eficiență de către cetățenii săi și să reprezinte o forță dinamică și creativă în cadrul arenei internaționale”¹⁴.

Obiectivele UA constau, în principal, în promovarea păcii, securității, democrației, drepturilor omului și dezvoltarea continentului african (ca urmare a măririi nivelului investițiilor străine prin intermediul programului *Noul Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii*).

Cadrul în care se desfășoară parteneriatele strategice ale Uniunii Africane are patru forme distincte¹⁵:

1. parteneriatele de tipul *continent - continent*, cu accent pe Africa - Europa, Africa - America de Sud și Africa - Asia;
2. parteneriatele de tipul *continent - țară*, cum sunt Africa - India, Africa - Turcia, Africa - China, Africa - Japonia, Africa – SUA;
3. parteneriate care sunt necesare pe măsură ce state sau regiuni solicită un parteneriat adițional, această categorie putând fi subdivizată în două componente: parteneriate

¹³<http://www.cpcs.ro/articol-oi-osce.php>, accesat la 16.10.2011.

¹⁴<http://au.int/en/partnerships>, accesat la 10.10.2011.

¹⁵<http://au.int/en/partnerships>, accesat la 10.10.2011.

existente ce se află în proces de re-conceptualizare, cum sunt cel Afro - Arab sau Afro – Caribbean, și parteneriate aflate la nivel de prospectare, cum este Iran - Africa, parteneriat ce necesită o integrare virtuală în cadrul relațiilor existente ca explicație rațională pentru o eventuală stabilire a acestuia;

4. parteneriate de forma celor pe care UA le are cu alte instituții: OAS (Organizația Statelor Americane), OIC (Organizația Conferinței Islamice), *Commonwelth*-ul și *La Francophonie*.

Uniunea Africană, care precum și celelalte organizații internaționale sau regionale se supune prevederilor *Cartei ONU*, menține o cooperare foarte strânsă cu Organizația Națiunilor Unite. Ca urmare, pe data de 22 februarie 2011, a fost inaugurat oficial UNOAU (Biroul ONU de pe lângă UA), structură ce consolidează și actualizează legătura dintre cele două organizații.

Uniunea Africană are, de asemenea, o bună colaborare și cu Alianța Nord-Atlantică, organizație care, la solicitarea ONU și a UA, a asigurat sprijin aerian strategic pentru îndeplinirea celor două misiuni menționate anterior. Urmare a cererii UA de extindere a cooperării și în alte zone de interes, NAC (Consiliul Nord Atlantic) a luat, în data de 5 septembrie 2007, decizia de a asista organizația africană în crearea ASF, constând în formarea de brigăzi operaționale, ca parte a eforturilor Uniunii de dezvoltare a capacităților de apărare și menținere a păcii pe termen lung.

Concluzii

Conflictele secolului al XXI-lea fac parte, în marea lor majoritate, din categoria formelor neconvenționale sau de intensitate redusă. Această tendință obligă comunitatea internațională să schimbe maniera de abordare a intereselor de securitate, dificultățile din prezent fiind mai mult decât evidente. Înțelegerea corespunzătoare a implicațiilor complexe ale actualei ordini mondiale asupra politicilor de securitate naționale, a strategiilor militare de apărare, precum și asupra structurilor de forțe și a angajării acestora constituie, în sine, un imperativ pentru toate statele lumii.

În acest context, apreciem globalizarea ca fiind un proces cu durată nelimitată, amplu și deosebit de complex, atât prin efectele sale pozitive cât și prin cele negative. Niciun stat, indiferent de mărimea sa, de nivelul de dezvoltare economică, de forma de organizare și de conducere politică sau de puterea sa militară, nu se poate opune sau sustrage acestui proces, sensul dezvoltării omenirii părănd să conducă spre realizarea unei comunități mondiale, definite mai degrabă prin prisma relațiilor de interdependență dintre membrii săi, decât prin logica izolării naționale sau de grup.

Multe din problemele contemporane, considerate de importanță globală în ceea ce privește scopul și modalitatea de rezolvare a lor, sunt determinate de interacțiunea proceselor și fenomenelor economice, sociale, politice, culturale, ecologice sau militare. Unele dintre ele sunt probleme foarte grave, cu o dinamică exponențială, de care depinde, într-o măsură din ce în ce mai mare, viitorul planetei.

Toate acestea reclamă soluții și acțiuni concertate la nivel global. Pentru că interdependențele la scară mondială se dezvoltă progresiv și ne-anticipativ, acțiunile izolate, parțiale nu mai au efectul scontat. De aceea, globalizarea apare ca o nouă entitate

civilizatoare, stabilind un nou sistem de relații, la scară planetară, promovând ideea unei economii mondiale, cu structuri și norme juridice globalizatoare, care să genereze un nou echilibru în relația dintre dezvoltarea economică și protecția socială.

BIBLIOGRAFIE:

Lupel, Adam, *Globalization and Popular Sovereignty*, Editura Routledge, 2009.

Toje, Asle, *The European Union as Small Power After the Post-Cold War*, Editura Palgrave Macmillan, New York, 2010.

Sava, Ionel Nicu, *Studii de securitate*, Editura Centrului Român de Studii Regionale, București, 2005.

Morgenthau, Hans, *Politica între națiuni. Lupta pentru putere și lupta pentru pace*, Editura Polirom, Iași, 2007.

**THE STATE-CHURCH RELATIONSHIP IN THE PRESENT
GEOPOLITICAL CONTEXT**

Vasile Timiș, Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Throughout the centuries, the relationship between the Church and the State was defined by different concepts and principles: starting with the long way from the strictly confessional State, which did not recognize any other cult than the official one, up to the secular one where the religion and its exercise are aspects of privacy and where the state does not interfere. The international events of the 20th century confirm the fact that the religious identity, through its forms of manifestation, generates sharp attitudes and political decisions.

Generally speaking, we may observe that the rebirth of religion at a global scale is a reaction to the secularization, to the lack of solidarity, and to excesses or abuses of all kinds. Sometimes, religious fanaticism overtakes ideology, and religious nationalism replaces the traditional secular nationalism. The segregation between the state and the church must be understood as a distinction between the political domain and the religious one, and not as a reciprocal ignorance, which is impossible to obtain. The Church and the State are, in their own field, self-governed and independent. In the post-Cold War world, the spirituality is a force that unites and divides at the same time. The philosophical principles, the fundamental values, the social relationships, the habits and the general view on life are considerably different from a civilization to another. In this context, the revitalization of religion, on a large scale, emphasizes these cultural differences.

Keywords: *International relations; Religious Systems; State-Church Relationship; Globalization; Geopolitics*

Studiul propus vizează cercetarea relației Stat - Biserică, precum și raporturile dintre puterea laică și puterea religioasă în actualul context geopolitic. Conceptul de geopolitică este perceput și prezentat din diferite puncte de vedere. Sintetizând, „geopolitica studiază raportul spațiu – politică în ansamblu, fără a distinge și separa aspectul vieții politice interne și externe a unui stat”¹. Altfel spus, mecanismul geopolitic este evidențiat prin comparație cu abordările și teoriile relațiilor internaționale.

Abordările și problematizările geopolitice contemporane sunt observate atât în structurile politice cât și în cele universitare. S-au remarcat specialiști cum ar fi: Samuel Huntington (*Ciocnirea civilizațiilor*), Francis Fukuyama (*Sfârșitul istoriei*), Robert Cooper (*Destrămarea națiunilor*), Zbigniew Brezinski (*Marea tablă de șah*), Noam Chomsky (*Ambiții imperiale*).

Evoluția istorică a unor state a avut până în epoca modernă și o componentă marcant religioasă. Constatăm că în prezent „războiul terorist a adus, în special în statul islamic, reapariția acestui binom *statal- religios*, cu o virulență ce părea să fi fost depășită”². Chiar dacă în unele cercetări geopolitice specialiștii rezervă componentei religioase un rol secundar, în realitate constatăm că importanța religiei a fost și rămâne definitorie în stabilirea relațiilor internaționale.

¹ Ion Marin, ȚuțuPișleag, *Geopolitica și terorismul*, Ed. Sitech, Craiova, 2009, p. 19

² Ibidem, p. 66

În decursul vremurilor, relația dintre Biserică și Stat a fost definită de concepte și principii diferite: s-a parcurs lungul drum care pornește de la Statul strict confesional care nu recunoștea niciun cult în afară de cel oficial, până la cel laic în care religia și exercițiul său sunt aspecte ce țin de viața privată și în cadrul căruia statul nu intervine³. De altfel, până către anii 1800 toate statele erau oarecum confesionale. Cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos „dați Cezarului cele sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Matei 22, 21) au rămas în vigoare chiar și atunci când Creștinismul devine religia Statelor europene, în sensul că autoritatea civilă și cea religioasă nu erau încredințate aceluși persoane.

Statul confesional este pus sub semnul întrebării odată cu adoptarea *Declarației de independență a Statelor Unite din 1776*. Revoluția franceză proclamă prin legea din 1795⁴ separația completă a cultelor față de stat. În 1801 Napoleon Bonaparte încheie un concordat cu Sfântul Scaun care prevedea recunoașterea că majoritatea francezilor erau catolici și totodată, recunoașterea cultului protestant și mozaic.

La începutul mileniului trei în multe state ale lumii se observă revenirea în forță a religiei într-un spectru mai larg al activităților sociale. Chiar dacă primii geopoliticieni au minimalizat raporturile între puterea laică și puterea religioasă, dacă ne întoarcem în timp, vom găsi suficiente argumente pentru a dovedi „importanța factorului religios în cucerirea, stăpânirea și dirijarea lumii sau a anumitor regiuni ale ei”⁵.

Evenimentele internaționale din secolul XX probează faptul că identitatea religioasă, prin formele sale de exprimare, generează atitudini și decizii politice tranșante. Exemple și argumente că religia este un factor geopolitic de referință pot fi ilustrate prin felul în care au fost împărțite o parte dintre coloniile britanice de până în anul 1947. Tot în acest sens putem vorbi despre transformarea Imperiului Iranian în Republică Islamică în 1979, dată la care Iranul devine stat confesional islamic.

Situația din Afganistan din anii '80 a fost marcată de radicalismul musulman și combaterea lui. Sunt argumente suficiente pentru a susține că războiul din Irak a avut la bază un complex de factori între care și cei de natură religioasă, „fundamentalismul islamic conducând la atacul terorist din 11 septembrie 2001”⁶. Atât războiul din Irak, cât și atacul din 11 septembrie determină o regândire a implicațiilor factorului religios asupra geopoliticii și relațiilor internaționale.

Președintele Barack Obama în data de 4 iunie 2009, prezent la Universitatea islamică Al-Azhar din Cairo afirma: „*Ne întâlnim într-un moment de tensiune între SUA și musulmanii din întreaga lume, tensiune ce își are rădăcinile în forțele istorice ce merg dincolo de orice dezbateri politice actuală. Relația dintre Islam și Occident cuprinde secole de coexistență și cooperare, dar și conflicte și războaie religioase. Mai recent, tensiunile au fost hrănite de colonialism și drepturile și oportunitățile refuzate multor musulmani, ca și de Războiul Rece în care țări cu majoritate musulmană au fost folosite prea des drept state interpușe... Schimbările covârșitoare aduse de modernitate și globalizare i-au făcut pe mulți musulmani să vadă Occidentul ca fiind ostil tradițiilor Islamului...Atacurile de la 11 septembrie 2001 și*

³Alexandra Lucia Tofan, *Relația Biserică - Stat*, Ed. Pax Aura Mundi, Galați, 2009, p.31

⁴Louis de Naurois, *Histoire du christianisme*, Ed. A. Michel, Paris, 2000, p. 397

⁵Ilie Bădescu, *Geopolitică și religie. Insurecții religioase în secolul XX*, Revista Euxin, nr. 1-2, 1997, p.31

⁶Ion Marin, ȚuțuPișleag, op.cit, p. 224

*eforturile unor extremiști i-au făcut pe unii din țara mea să vadă Islamul ca fiind în mod inevitabil ostil nu numai Americii și țărilor vestice, cât și drepturilor omului*⁷.

Destrămarea fostei Iugoslavi începând cu 1989 s-a datorat printre altele și tensiunilor religioase dintre musulmani (Bosnia Herțegovina), ortodocși (Serbia și Muntenegru) și catolici (Croatia și Slovenia).

Operspectivă actuală asupra relației putere laică - putere religioasă vizează mai multe aspecte, cum ar fi: analiza percepției relaționării Stat - Biserică la nivel european și internațional; prezentarea unei imagini asupra legislației în vigoare la nivelul unor sisteme de guvernare actuale, precum și o analiza comparativă la nivelul statelor Uniunii Europene.

Volumul lui Samuel Huntington, *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*, a reprezentat, prin implicațiile lui politice, o atenționare responsabilă. Huntington spunea că lumea conștientă și activă a zilelor noastre se bazează pe alianțe transcivilizaționale. Echilibrul de putere între civilizații se schimbă, influența Occidentului se află în declin, puterea economică, militară și politică a civilizațiilor asiatice crește; Islamul cunoaște o explozie demografică cu efecte destabilizatoare; civilizațiile non-occidentale își reafirmă valoarea propriilor culturi.⁸

Teoriile sociologice și psihologice arată faptul că nu se poate vorbi de o reală eficiență în abordările politice actuale în absența unui cadru instituțional adecvat și a unei colaborări cu diferiți parteneri sociali. Deoarece instituțiile religioase constituie un factor principal în cadrul abordărilor socio-culturale, trebuie acordată o atenție responsabilă relaționării stat-biserică.

Dezvoltarea unei societăți este în mod direct influențată și de nivelul cultural și spiritual al membrilor acesteia. În ultimii ani s-a putut constata efortul decidenților politici de a reformula cooperarea cu bisericile și instituțiile religioase. Există diferențe semnificative de la un stat la altul cu privire la statutul și rolul cultelor și instituțiilor religioase.

Canonic și juridic nu putem identifica o definiție standard a bisericii. Astfel, bisericile pot fi: persoane juridice de drept public (Austria, Germania, Italia), persoane juridice de drept privat (Estonia, Franța, în Anglia toate cultele mai puțin Biserica Anglicană). Totodată, există mai multe categorii juridice pentru organizarea vieții religioase: grup religios, asociație, asociație culturală sau religioasă, cult recunoscut, cult parte a unui acord cu statul (cum este cazul concordatelor cu Vaticanul).

Dintr-o perspectivă a drepturilor omului, un astfel de sistem de categorizare este discutabil, întrucât ierarhizarea de către stat duce la anumite forme de discriminare. Se creează situația în care comunităților religioase și fidelilor lor le sunt refuzate drepturi individuale și colective în baza unei clasificări și a unor criterii impuse de către unitățile statale.

Raportul **putere laică – putere religioasă** este observat cu atenție de către specialiștii domeniului relațiilor internaționale. Cercetările în domeniu abordează mai multe aspecte și provocări actuale.⁹

⁷Agerpres, Barack Obama, *Am venit să caut un nou început între SUA și musulmani*, 4 iunie 2009

⁸ Samuel Huntington, *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*, Ed. Litera, București, 2012, p.21

⁹Ibidem, p. 111-132

- Politica globală, stimulată de modernizare, se reconfigurează atât pe baze economice, cât și pe baze culturale și religioase;
- Schimbarea echilibrului de putere între civilizațiile și religiile lumii - influența relativă a Occidentului este într-un oarecare declin; puterea economică a civilizațiilor asiatice crește (China, Japonia, India, ASEAN); Islamul cunoaște o creștere demografică substanțială;
- Elementele fundamentale ale oricărei culturi sau civilizații sunt date în primul rând, de limbă și religie; principalelor civilizații identificându-se cu religia și cultura aferentă;
- Separarea dintre religie și politica internațională, specifică civilizației occidentale, se pare că determină tot mai mult ca religiile să intervină în cadrul relațiilor internaționale;
- Într-o lume din ce în ce mai globalizată, renașterea religioasă globală, întoarcerea la sacru constituie o reacție la percepția uniformizantă asupra lumii și a omului;
- Redefinirea în Rusia a legăturii dintre putere și Biserică (250 de biserici noi construite în Moscova după 1990);
- Rivalitatea dintre marile puteri este dublată de ciocnirea dintre marile civilizații și culturi;
- Implicarea unor puteri în diferite conflicte internaționale pe motive culturale și religioase, nu doar economico-politice (Serbia, Israel, Croația, Kosovo, Cecenia, Kurdistan, Iran etc);
- Redimensionarea politicii religioase și culturale a marilor confesiuni creștine (Vaticanul, Patriarhia Ecumenică, Cultele neoprotestante);
- Redimensionarea politicilor religioase ale Islamului (Turcia, Arabia Saudită, Iran), a confucianismului (China), și a budismului (India);
- Schimbarea procentului demografic la nivelul unor civilizații / culturi / religii (în 1910 civilizația occidentală avea 44,3% din populația lumii, în 2010 avea 11,5%; lumea islamică avea în 1910 doar 4,2 % , iar în 2010 avea 17,9 %; lumea latino-americană în 1910 avea 3,2%, iar în 2010 avea 10,3%);
- Distribuția produsului economic brut/civilizații suferă modificări considerabile (civilizația occidentală în 1950 avea 64,1%, în 1992 avea 48,9 %, lumea sinică în 1950 avea 3,3 % iar în 1992 avea 10,1%).¹⁰

Se constată că după anii 1970 tendința de laicizare și de conciliere a religiei cu laicismul s-a inversat. În lumea creștină, tema nu mai apare ca *aggiornamento*, ci ca a doua evanghelizare a Europei. În lumea islamică, după cum observa Gilles Kapel¹¹, accentul se mută de pe modernizarea Islamului pe islamizarea modernității. Un demnitar saudit explica în 1994 că „Islamul nu este doar o religie, ci un mod de viață, noi saudiții vrem să ne modernizăm, dar nu neapărat să ne occidentalizăm”¹².

Observăm că în linii mari, renașterea religiei la nivel mondial este o reacție împotriva laicizării, a lipsei de solidaritate, și a exceselor și abuzurilor de tot felul. Pe alocuri, fanatismul religios ia locul ideologiei, și naționalismul religios înlocuiește naționalismul laic de factură tradițională.

¹⁰Procentele au fost preluate după estimările ONU - *Divizia pentru Populație, Departamentul pentru Informații Sociale și Economice* și Banca Mondială - *World Development Report 1994*, Oxford University Press, New York, 1994

¹¹ Gilles Kapel, *Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*, Pennsylvania State University Press, 1994, p. 2

¹² Bandar bin Sultan, *New York Times*, 10 iulie 1994, p.20

Huntington observă unele posibile alianțe economice¹³, culturale și religioase în cadrul noilor politici globale:

- Occidentul: - Islam, China, Civilizația hindusă, Ortodoxia, Japonia, Africa, America Latină
- China : - Occident, Civilizația hindusă, Japonia, Ortodoxie, Islam
- Islamul : - Occident, China, Civilizația hindusă, Ortodoxie, Africa
- Ortodoxia : - Occident, Civilizația hindusă, China, Islam, Japonia
- Japonia : - Occident, China, Ortodoxie
- Africa : - Occident, Islam
- America latină : Occident

La nivel european necesitatea unei recunoașteri a relației Stat - Biserică a fost marcată și prin directivele Tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, tratat care a permis Uniunii Europene să devină un construct eficient și capabil să răspundă deopotrivă provocărilor actuale și viitoare. Față de tratatele anterioare, Lisabona a adus un plus de inovație îmbunătățind considerabil funcționarea Uniunii Europene și capacitatea acesteia de a ajunge rapid la decizii în interesul statelor și a cetățenilor săi. Din această perspectivă, Uniunea este în măsură să ofere modelul unei identități fondate pe toleranță, diversitate culturală și religioasă, într-un cadru de acceptare și respect reciproc.

Astăzi nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că valorile identitare și religioase au marcat decisiv istoria comună europeană, contribuind, adeseori, la consolidarea solidarității între statele membre UE. Spiritul Europei este o realitate tot mai pregnantă a zilelor noastre, tot mai evidentă în cadrul unei Uniuni Europene extinse, ce reușește să asigure diversitatea culturală și religioasă a membrilor săi, respectând principiul afirmării propriei identități¹⁴.

Separarea între stat și biserică trebuie înțeleasă în sensul distincției dintre domeniul politic și cel religios, și nu în sensul unei ignoranțe reciproce, imposibil de realizat. Biserica și Statul sunt fiecare, în propriul domeniu, independente și autonome.

Independența și autonomia reciprocă trebuie să permită o cooperare specifică și armonioasă între cele două instituții. Cooperarea este cerută de însăși ființa și misiunea Bisericii, care nu este limitată doar la viața liturgică, ci include, printre altele, educația, operele de caritate și slujba pentru binele și progresul comun.

Interferențe și convergențe posibile la nivelul Uniunii Europene

Multe state ale lumii și în mod evident, Uniunea Europeană își dezvoltă capacitatea de dialog pentru a-și asuma mai bine identitățile diverse și a înțelege aspirațiile și așteptările societății civile, în cadrul căreia religiile și cultele ocupa un loc important. Instituțiile religioase nu sunt doar un partener responsabil de dialog ci mai ales un factor de echilibru în societatea europeană contemporană.

¹³Samuel Huntington, op. cit., p. 353

¹⁴Comunicatul celui de-al doilea **Forum Catolic - Ortodox** -Rhodos, Grecia, punctul 9 stipulează: „Noi afirmăm că aceste valori sunt înscrise în însăși ființa umană. Ele preced dreptul și Statul .Libertatea religioasă este în centrul drepturilor fundamentale ale persoanei, pentru că garantează oamenilor posibilitatea de a căuta liber adevărul și de a acționa în consecință; ea pune în lumină planul lui Dumnezeu Creatorul, care a vrut ca noi să ne putem întoarce în mod liber spre El”

Prevederile cuprinse în *Tratatul de la Lisabona*¹⁵ reflectă necesitatea unui dialog și a unei cooperări susținute cu bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre, interferența între civilizații, culturi și religii constituie o provocare responsabilă a zilelor noastre.

În spațiul european recunoașterea importanței deosebite a valorilor spirituale și a moștenirii religioase probează faptul că Uniunea Europeană, dincolo de politicile economice și monetare, dincolo de crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, de consolidare a rolului său pe scena politicii internaționale, înseamnă în primul rând valori și identități comune asumate cu discernământ și responsabilitate.

Atât instituțiile europene cât și cele internaționale, precum și actorii societății civile, printre care un loc important îl ocupă bisericile și organizațiile religioase, au astfel capacitatea de a realiza împreună proiecte care pot sprijini progresul social, concilierea, co-responsabilizarea și toleranța¹⁶. Instituțiile religioase și cei care le slujesc sunt chemați să facă un pas înainte alături de cei pe care îi păstoresc.

La o observare mai atentă, ținând cont de normele juridice aplicate, relația dintre Stat și Biserică pe întreg continentul European suportă trei modele¹⁷:

- **Primul model** statuează o relație puternică între doi parteneri sensibili egali. Puterea politică și Biserica dominantă se consolidează reciproc: *Marea Britanie, Danemarca, Grecia, Malta*.
- **Al doilea model** admite o separație strictă și fără nuanțe între Stat și Biserică: *Franța și Olanda*.
- **Al treilea model** susține ideea de separație între cele două realități, dublată însă de recunoașterea unei autonomii a Bisericii față de Stat și de existența unor domenii în care competențele sunt asumate de ambii actori: *Belgia, Polonia, Spania, Italia, Portugalia, statele baltice*.

Într-o reflecție lucidă asupra interogației: *Ce înseamnă să fi european?*, Paul Valery¹⁸ circumscrie, plin de rafinament, dar cu un extraordinar realism, sufletul Europei: "Acolo unde numele lui Cezar, Gaius, Traian și Vergiliu, acolo unde numele lui Moise, acolo unde numele lui Aristotel, Platon și Euclid au o semnificație și o autoritate simultană, acolo este Europa."

Afirmția lui Valery e remarcabilă prin sugestia pe care ne-o face la nivelul percepției omului european ca distinct în orizontul lumii globale. Omul Europei nu se definește prin rasă, nici prin limbă, nici prin obiceiuri, ci prin cultura sa, prin sufletul său, prin felul său de a fi. Dar cum arată acest suflet al Europei și ce valențe mai are el astăzi în secolul XXI, este și rămâne o provocare la care arhitecții și guvernanzii Europei vor trebui să mediteze, să răspundă și să acționeze.

¹⁵*Tratatul de la Lisabona*, 2007, art. 17: *Bisericile sunt luate în considerare după statutul pe care îl au în legislația națională și sunt recunoscute pentru contribuția lor specifică la identitatea europeană. În plus, Uniunea Europeană se angajează să mențină cu Bisericile un dialog deschis și transparent.*

¹⁶Comunicatul celui de-al doilea **Forum Catolic - Ortodox** (Rhodos, Grecia), punctul 8: „Educația religioasă trebuie să fie făcută posibilă în cadrul școlilor publice, în acord cu Bisericile. Școlile și instituturile de formare ce aparțin Bisericii ar trebui să fie susținute financiar de Stat, în aceeași măsură ca și învățământul public, pentru că aceste școli au sarcina de a forma cetățeni responsabili și dedicați binelui comun.”

¹⁷Radu Carp, *Relația Stat-Biserică. Modele juridice și conotații doctrinare*, Rev. 22, nr 3/2010

¹⁸ Paul Valery, *Criza spiritului și alte eseuri*, Ed. Polirom, Iași, 1996, p. 234

După un secol XX tensionat și terifiant, Europa zguduită din temelii, este pusă astăzi în fața unui nou început. Dar orice început reclamă, fără doar și poate, un apel la memorie, o reîntoarcere la viziunea aurorală a civilizației care ne-a zămislit și în care trăim. Este firesc să vedem în modelul cultural și religios european, confruntat mereu cu o semnalare perpetuă a antinomiilor: bine - rău, adevărat - fals, obiect - subiect, real - ideal, maniera în care acesta reușește să dialogheze cu extremele, asumând atât unitatea cât și pluralitatea, diversitatea, dar și identitatea. Încrederea într-un sens al istoriei comune se manifestă prin curajul de a crede într-o semnificație profundă a responsabilităților europene. Faptul că astăzi cultele recunosc fiecărui om putința de a-și alege liber afilierea religioasă și bisericească este un mare pas înainte.¹⁹

Uniunea Europeană recunoaște prevalența dreptului intern în chestiunea privitoare la interacțiunea statelor membre cu entitățile religioase, atâta timp cât se respectă tratatele și convențiile internaționale. Articolul I-52 al *Tratatului constituțional* al Uniunii Europene prevede că aceasta respectă și nu prejudiciază statutul de care beneficiază bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase în statele membre în virtutea dreptului național. Pe lângă prevederi constituționale ce au în vedere libertatea religiei sau recunoașterea în anumite țări, prin legea fundamentală, a unei biserici de stat (cum ar fi Malta), majoritatea țărilor care aparțin Uniunii Europene practică recunoașterea prin legi speciale a cultelor și denominațiilor religioase.

Interferențe și convergențe posibile la nivel internațional

Libertatea religioasă constituie un spațiu de întâlnire legitimă între societatea civilă, stat, biserică, culte și asociații religioase. Modernitatea aduce cu sine și o creștere a rațiunii în toate sferile vieții, *rațiunea științifică*²⁰ înlocuind tot mai mult discursul teologic clasic. În lumea contemporană, relația stat-biserică îmbracă forme diferite, în funcție de tradițiile specifice fiecărei țări. Constituția Statelor Unite ale Americii conține prevederi explicite care interzic Congresului elaborarea de legi menite fie a oficializa o religie, fie a declara prohibit practicarea liberă a unei religii sau a unor practice religioase.

Odată cu epoca modernă *binele comun* nu mai este judecat în sensul acceptării a ceea ce reprezintă pentru societate în general, pe fundamentul principiilor eclesiastice așa cum se întâmplase în perioada evului mediu, “individul fiind creditat cu dreptul și puterea de a-și alege și urmări binele său”²¹. Disocierea între misiunea statului și misiunea bisericii este tot mai prezentă în mentalitatea colectivă a zilelor noastre, fiind înțeleasă și gestionată diferit de la un stat la altul, de la o regiune la alta.

Chiar dacă a devenit obișnuit faptul de a privi relațiile dintre state și entitățile religioase de pe poziții antagonice²², apreciem că această stare nu este ireconciliabilă, astfel încât un nou mod de relaționare se poate construi și îmbunătăți, pentru ca interesele statului dar și cele ale cultelor și grupărilor religioase să ființeze în interiorul entităților statale.

¹⁹O abordare profundă a binomului putere statală - putere eclesiastică a se vedea la Radu Carp, volumul *Religie, politică și statul de drept*, Humanitas, București, 2013

²⁰Max Weber, *Economie et societate*, Plon, Paris, 1971, cap. 5

²¹Gelu Găina, *Relația dintre Biserică și Stat privită interconfesional*, EUC, Craiova, 2008, p. 214

²²Ibidem, p. 232

Se remarcă constituirea unei noi așezări mondiale în care societățile cu afiniții culturale cooperează între ele, iar eforturile de a face societățile să treacă de la o civilizație la alta uneori eșuează. Pretențiile universaliste ale Occidentului îl aduc din ce în ce mai aproape în zona unor tensiuni cu alte civilizații și grupări religioase, mai ales cu Islamul și China.

Supraviețuirea Occidentului depinde de afirmarea și asumarea identității occidentale, dar și de acceptarea de către occidentali a faptului că civilizația lor este unică, dar nu universală. În lumea de după Războiul Rece, spiritualitatea este o forță care unește și separă în același timp. Principiile filosofice, valorile fundamentale, relațiile sociale, obiceiurile și viziunea generală asupra vieții diferă considerabil de la o civilizație la alta²³, în acest context revitalizarea religiei, în cea mai mare parte a lumii, subliniind aceste diferențe culturale.

Reflecțiile experților în domeniul geopoliticii și al relațiilor internaționale tind să agreeze faptul că manifestările și activitățile religioase nu țin exclusiv de sfera privată, religia și practica religioasă având un rol important la nivel statal, regional și internațional.

BIBLIOGRAFIE:

- Agerpres, Barack Obama, *Am venit să caut un nou început între SUA și musulmani*, 4 iunie 2009
- Alexandra Lucia Tofan, *Relația Biserică - Stat*, Editura Pax Aura Mundi, Galați, 2009
- Bandar bin Sultan, *New York Times*, 10 iulie 1994
- Comunicatul celui de-al doilea **Forum Catolic-Ortodox**, Rhodos, Grecia, 2010
- Gelu Găina, *Relația dintre Biserică și Stat privită interconfesional*, EUC, Craiova, 2008
- Gilles Kepel, *Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*, Pennsylvania State University Press, 1994
- Ilie Bădescu, *Geopolitică și religie. Insurecții religioase în secolul XX*, Revista Euxin, nr. 1-2, 1997
- Ion Marin, Țuțu Pișleag, *Geopolitica și terorismul*, Editura Sitech, Craiova, 2009
- Louis de Naurois, *Histoire du christianisme*, Editura A. Michel, Paris, 2000
- Max Weber, *Economie et societe*, Plon, Paris, 1971
- Paul Valery, *Criza spiritului și alte eseuri*, Editura Polirom, Iași, 1996
- Radu Carp, *Relația Stat-Biserică. Modele juridice și iconotații doctrinare*, Revista 22, nr 3/2010
- Radu Carp, *Religie, politică și statul de drept*, Humanitas, București, 2013
- Samuel Huntington, *Ciocrnire acivilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*, Editura Litera, București, 2012

²³Huntington, op. cit., cap. 12

INTERNATIONAL MIGRATION OF YOUNG PEOPLE FROM ROMANIA

George Bălan, Assoc. Prof., PhD, Elena Roxana Stoica, Student, Romanian-German University of Sibiu

Abstract: International migration has become a key issue in the lives of young people. Whether alone or with family, teenagers and young people migrate increasingly more in search of employment, education, cultural advantages and better living standards. This is typically a risky and difficult action, in which material success is not guaranteed and has a real danger of over-working. The more enhanced the income gap between origin and host society, the greater the power consumption in the society of origin. Migration is the effective way commissioning this facility.

In this paper we intend to present migration in our country. This illusion has been taken over by young Romanian. Typical Romanian migrant is a person who works more than in his country, much more than typical workers in host societies. We presented the phenomenon in the form of research with young people in question, impressions and achievements.

Being part of a community culture where migration is practiced frequently, proving that they know about labor migration, access to migration contexts, young people represent differences in economic and social development of European space, the utility of various possible destinations of migration in of access, and revenue risks.

Keywords: *migration, youth, risk, income, discrimination.*

Noțiuni introductive

Într-o lume care se îndreaptă neconținut către globalizare, nu putem vorbi despre omogenizarea economiilor mondiale fără să avem în vedere migrația forței de muncă, fenomen întâlnit în toate statele pentru care libera circulație a cetățenilor nu reprezintă problemă. Migrația forței de muncă reprezintă un fenomen firesc într-o economie dinamică bazată pe competențe și pe dreptul indivizilor de a fi mobili, fiind aproape evident impactul pozitiv pe care aceasta le poate aduce atât pentru țara care primește capital uman – reducerea deficitului de forță de muncă, creșterea producției, scăderea procesului de îmbătrânire a populației active, contribuții la import și export, cât și pentru țara din care migrează capital uman – locuri de muncă eliberate, reducerea ratei șomajului, sume considerabile trimise acasă, îmbunătățirea standardelor de viață ale familiilor celor care migrează, însă dacă fenomenul de migrație nu este gestionat corect poate produce efecte nefaste în special în zona țărilor care furnizează capital uman către alte state¹. Mișcările migrației au implicații profunde în cadrul societăților contemporane, identificându-se trei paliere asupra cărora migrațiile produc efecte importante: efectele migrației asupra populației de origine, asupra populației de destinație și asupra migranților înșiși.

Tinerii sunt considerați drept cel mai mobil grup social în contextul migrației – ei formează circa 30% din migrații internaționale. Cu toate acestea, prea puțin se cunoaște despre probleme lor și oportunitățile pe care migrația le oferă tinerilor migrați și altor tineri afectați de migrație. În această zi, la nivel global, autoritățile de stat, organizațiile de tineret și alte părți interesate sunt încurajate să acționeze pentru promovarea drepturilor migranților tineri și pentru sporirea potențialului de dezvoltare a migrației tinerilor. Tinerii sunt parte a

¹ <http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tineri-competenti-pentru-Romania.pdf>

culturii unei comunități în care migrația este practică frecvent, dovedind că au cunoștință despre migrația pentru muncă, au acces la contextele migraționale. Există, însă, variate interpretări, raportări, atitudini față de migrație și migranți.

Organizația Internațională pentru Migrații evidențiază factorii care stau la baza fenomenului migraționist și anume: factori de tip push/de împingere (nivel de trai scăzut, sărăcia, lipsa unui loc de muncă, probleme etnice, existența crizelor rezultate din dezastre naturale, accidente tehnologice sau terorism, sau chiar a crizelor financiare, a celor politice și a conflictelor sociale etc.) și factori de tip pull/de atragere (nivel de trai mai ridicat, nivel al salariilor mai ridicat, posibilitatea de a găsi un loc de muncă mai bun, experiența rețelelor sociale, libertate individuală etc.). De asemenea, pot fi puși în evidență și factori neeconomici (limba, contingența culturală și geografică, legături de tradiție, istorice, foste colonii) care afectează, de asemenea, decizia de migrare și selecția țării de destinație.

Este evidentă relativă marginalitate de status în care sunt văzuți migranții și de care aceștia sunt conștienți. Conștientizarea poziției marginale a migrantului în societățile- gazdă determină accesul la muncile indezirabile și dificile și evaluările acestor poziții de pe piața forței de muncă influențează modul cum sunt priviți migranții ca indivizi. Marginalitatea este rentabilă în termeni de putere de consum în societatea de origine, iar tinerii nu sunt prea sensibili la problemele create de statusul de imigrant. Acestor poziții nu li se asociază conotații negative, nici chiar în situațiile în care reprezintă un caz evident de „migrație de decădere din status”², comparativ cu statusul lor de origine sau cu aspirațiile generale de status. În țările-gazdă tinerii prestează orice pentru obținerea unui beneficiu considerabil.

În prezent, migrația a devenit o sursă normală a practicilor generatoare de resurse: tinerele generații nu cred că migrația ar conduce la dileme morale sau de prestigiu majore. Situația-problemă din punct de vedere sociologic privind migrația apare în contextul intergenerațional. Părinții, pe baza experiențelor din comunitate, considera migrația pentru muncă drept un factor de risc în privința plecării definitive a copiilor. Pentru aceștia, migrația reprezenta o potențială amenințare asupra reproducerii modelului familiei extinse în care membrii aceștia trăiesc într-un cadru geografic sub un anumit nivel de control pe care îl exercită cei vârstnici.³

În etapa actuală, migrația pentru piața forței de muncă este considerată, în cea mai mare parte, o dimensiune de organizare socială a muncii. Oamenii pot să nu migreze, acestui fapt nefiindu-i atașată o semnificație negativă, în mod particular. Situația se schimbă atunci când migrația conduce la stabilirea definitivă în altă țară. Acest aspect determină diferite forme de exprimare a dezaprobării de către societatea adultă, indicând o discrepanță generațională.

Migrația internațională a tinerilor din România

Ridicarea restricțiilor pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari, le-a conferit acestora aceeași libertate de mișcare că tuturor cetățenilor Uniunii Europene, ceea ce a dus

² Portes, A., Borocz, I., *Contemporary immigration: theoretical perspectives on its determinants and modes of incorporation*, *International Migration Review*, 23(3), 1989, pp. 606-630

³ Turai, T., *Acsaladszerkezet valterase a szocializmus estizedeiben a Szelagysagban*, *Erdezi Tarsadalom*, 1(2), 1991, pp. 45-72

însă la temeri că tinerii muncitori britanici ar avea de pierdut în fața străinilor, într-o perioadă în care șomajul în rândul tinerilor rămâne la un nivel destul de ridicat, scrie HR Magazine.

Deși peste o treime dintre gospodăriile din România (adică aproximativ două milioane și jumătate) au avut un membru plecat în străinătate după 1989, statul român a intervenit târziu cu reglementari în acest domeniu și a avut ca principal obiectiv limitarea fenomenului, arata studiul Politici și instituții în migrația internațională: migrația pentru munca din România, realizat de Fundația Soros România.

În ultimul timp se aduce tot mai frecvent pe agenda public faptul că România suferă din cauza migrației de forță de muncă, în special a celei de înaltă calificare, fiind îngrijorătoare evoluția acestui fenomen din ultimii ani, mai ales în contextul în care statul român nu a dezvoltat nici o politică de păstrare a tinerilor inteligenți din România și nici nu și-a arătat ferm preocuparea de a găsi soluții pentru rezolvarea acestei probleme⁴. Această problemă a apărut o dată cu liberalizarea accesului pe piața forței de muncă din UE. Pe lângă o categorie de tineri care au plecat și nu reprezintă nici o pierdere pentru România, foarte mulți tineri capabili, cu mult potențial, au plecat să-și caute șansa de reușită. În principal, această migrație are la bază câteva cauze:

- Existența unui mediu care le oferă tinerilor dotați garanția calității procesului educațional și a recunoașterii internaționale a calificărilor obținute.
- Perspectiva stimulentei materiale superioare și a promovării celor mai competenți în institutele de învățământ, cercetare sau în puternicele companii multinaționale. Desigur, țara receptoare beneficiază de efectul capitalizării acestor talente străine. În cazul în care ele nu se întorc în țara de origine, scurgerea de creiere se traduce pentru aceasta din urmă în irosirea potențialului de valoare adăugată pe care ar fi putut-o antrena în scopul dezvoltării societății.
- Migrația, în general, este determinată de perspectiva unui trai mai bun.

Tendințele migrației și anumite fenomene legate de aceasta, le putem caracteriza astfel⁵:

- 10 țări atrag peste 75% din creierele migratoare la nivel mondial: din cei 2,6 milioane de studenți care studiază într-o universitate străină.
- 2% dintre studenții europeni studiază într-o altă țară europeană: 16.000 studenți români erau plecați în 2004 pentru studiu într-o altă țară europeană, aproape 8000 studiază la ora actuală în SUA.
- Avem prea puțini studenți și absolvenți români cu studii superioare: unu din zece români de peste 25 de ani, jumătate din nivelul european și o treime din cel american.
- Prea puțini români pleacă să studieze într-o universitate străină: puțin peste unu dintr-o mie de români, de 3 ori mai puțin decât în Bulgaria.
- Foarte puțini străini vin să studieze în țara noastră: 9500 în universități publice și alți 500 în universități private; jumătate sunt din Republica Moldova; unu din o sută de studenți internaționali, aleg în schimb Cehia sau Ungaria.
- Soarta celor 23.000 de studenți români plecați să studieze într-o universitate străină (din care 16.000 în țările europene) nu interesează pe nimeni: ce grade de calificare

⁴ <http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tineri-competenti-pentru-Romania.pdf>

⁵ <http://oeconomica.org.ro/files/pdf/55.pdf>

au, în ce domenii, câți se întorc sau în ce măsură sunt ei integrați în societatea românească; ei pot face diferența în ceea ce privește progresul științific și tehnologic al României.

- Estimările Băncii Mondiale arată că abia 12% dintre românii care se întorc din străinătate vin cu o diplomă universitară.

Aritmetica puterii cunoașterii pornește de la cuantificarea gradului în care un sistem de educație și cercetare este capabil să dezvolte resursa umană prin contribuția sa la promovarea abilităților, a competențelor, a creativității, a inteligenței, a discernământului, a inițiativei, a originalității, a admirației lucide față de valoare, la corectarea curenților de comportament civic. Aplicarea punctuală și haotică a unor pansamente nu este suficientă. Decalajele cantitative și calitative care ne despart de UE se traduc, fără echivoc, în performanțe economice și sociale mai scăzute⁶.

Concluzii

Evaluarea migrației trebuie înțeleasă din punct de vedere contextual. Aceasta este o alternativă preferată datorită diferenței de venit și cauzată de natura precară a muncii pe piața internă a locurilor de muncă.

Tinerii au puține perspective în ceea ce privește obținerea unui loc de muncă pe piața internă, percep slabe șansele de a găsi un loc de muncă stabil și anticipează un status flotant pe piața forței de muncă în viitor. Această incertitudine nu se confruntă cu impresia generală în societățile moderne industriale potrivit căreia tinerii sunt confrunțați mai întâi cu instabilitatea locului de muncă și se deplasează progresiv către o poziție stabilă pe piața forței de muncă

În etapa actuală, migrația pentru piața forței de muncă este considerată, în cea mai mare parte, o dimensiune de organizare socială a muncii. Oamenii pot să nu migreze, acestui fapt nefiindu-i atașată o semnificație negativă, în mod particular. Situația se schimbă atunci când migrația conduce la stabilirea definitivă în altă țară. Acest aspect determină diferite forme de exprimare a dezaprobării de către societatea adultă, indicând o discrepanță generațională.

Tinerii sunt considerați drept cel mai mobil grup social în contextul migrației – ei formează circa 30% din migrații internaționale. Cu toate acestea, prea puțin se cunoaște despre problemele lor și oportunitățile pe care migrația le oferă tinerilor migrați și altor tineri afectați de migrație.

România suferă din cauza migrației de forță de muncă, în special a celei de înaltă calificare, fiind îngrijorătoare evoluția acestui fenomen din ultimii ani, mai ales în contextul în care statul român nu a dezvoltat nici o politică de păstrare a tinerilor inteligenți din România și nici nu și-a arătat ferm preocuparea de a găsi soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Creșterea dimensiunii migrației internaționale cu preponderență la nivelul populației din vârsta de muncă va determina într-un orizont mediu și lung probleme majore la nivelul pieței forței de muncă în sistemul de pensii și, în general, în finanțarea serviciilor sociale.

⁶ <http://oeconomica.org.ro/files/pdf/55.pdf>

În definirea și structurarea unei strategii pentru dezvoltare durabilă, populația este elementul central și nici o reconstrucție a societății românești nu ar putea fi elaborată și transpusă în practică fără semne de redresare a stării demografice.

Dacă sistemul socio-economic românesc nu va găsi soluțiile necesare, prin politicile socio-economice, de a motiva tinerii și de crea încredere într-o perspectivă promițătoare, România nu va reuși să creeze încredere într-un viitor mai bun pentru toată populația țării și nici să-și îndeplinească obiectivele asumate prin tratatele și strategiile semnate la nivel european.

BIBLIOGRAFIE:

Portes, A., Borocz, I., *Contemporary immigration: theoretical perspectives on its determinants and modes of incorporation*, International Migration Review, 23(3), 1989.

Roșca, D. *Introducere în sociologia populației și demografie*, ediția a IV-a, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007,

Stiglitz, J. *Globalizarea. Speranțe și deziluzii*, Editura Economică, București, 2005

Turai, T., *Acsaladszerkezet valterase a szocializmus estizedeiben a Szelagysagban*, Erdezi Tarsadalom, 1(2), 1991.

<http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tineri-competenti-pentru-Romania.pdf>

<http://oeconomica.org.ro/files/pdf/55.pdf>

<http://www.frontpress.ro/2013/04/migratia-si-perspectivale-demografice.html>

ROMANIAN-BRITISH COOPERATION IN SOLVING ISSUES OF MUTUAL INTEREST (1920-1936)

Marusia Cîrstea, Assoc. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The study entitled Romanian-British cooperation in solving issues of mutual interest (1920-1936) presents some political and diplomatic aspects between Romania and the UK.

After World War I, political circles in our country paid special attention to relations with England, so this would explain that the most intense periods in the history of the Romanian-British relations coincide with the presence of leadership at the Ministry of Foreign Affairs in Bucharest of two of the most known and capable diplomats of Greater Romania: Tache Ionescu and Nicolae Titulescu.

Based on existing bibliography and archival documents, I tried to highlight the contribution of the two countries to maintain a certain balance of power in Europe and a balance of forces in order to fulfill the security needs of all states.

Keywords: Romania, England, Tache Ionescu, Nicolae Titulescu, A. Chamberlain

Puterile Aliate și Asociate învingătoare în „Marele Război” au înțeles că pentru a stopa influența și extinderea bolșevismului, considerat a fi o „maladie letală”, în contextul unui vid de putere generat de prăbușirea imperiilor continentale, era necesar a se crea un anumit echilibru de putere în Europa și o balanță de forțe care să împlinească nevoile de securitate a tuturor statelor⁴⁵. De aceea, la începutul anilor '20 ai veacului trecut, Marile Puteri occidentale erau interesate într-o colaborare – politică, diplomatică, economică – cu statele din „Cordonul sanitar” al Europei (România, Polonia, Finlanda). În acest context, România fiind la granița cu U.R.S.S.-ul, dar și localizată la interferența a trei zone de importanță deosebită – Europa, Orientul Mijlociu și Marea Neagră – a reprezentat un spațiu important de interes strategic (politic, economic, militar) pentru marile puteri europene⁴⁶.

Relații politico-diplomatice româno-engleze

După primul război mondial, diplomația română a avut în vedere trei direcții: întărirea legăturilor cu Marile Puteri aliate din timpul războiului, menținerea unor raporturi bune cu vecinii și dezvoltarea relațiilor cu toate țările atât neutre, cât și inamice⁴⁷. La terminarea primului război mondial, Marea Britanie, adeptă a politicii de izolare, nu mai dorea să-și mențină niciun angajament de asistență politică sau militară față de România. În asemenea condiții, nu figurau la activul relațiilor anglo-române la acea epocă decât: „pe de o parte, legăturile dinastice bazate pe rudenia apropiată și pe prietenia dintre Regele George al Marii

⁴⁵ Vezi Marusia Cîrstea, Gheorghe Buzatu, *Europa în balanța forțelor. 1919-1939*, vol. I, Editura Mica Valahie, București, 2007.

⁴⁶ Vezi Grigore Posea, *România. Geografie și geopolitică*, Editura Fundației România de Măine, București, 1999.

⁴⁷ *Istoria Românilor*, vol. VIII, *România Întregită (1918-1940)*, coordonator Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, București, 2003, pp. 445-447.

Britanii și Regina Maria și, pe de altă parte, legăturile personale și prestigiul de care s-au bucurat la Londra domnul Take Ionescu și apoi domnul N. Titulescu⁴⁸.

Importanța legăturilor dinastice româno-britanice s-a dovedit viabilă și în timpul semnării tratatelor de pace de la Paris. Regele Ferdinand, sfătuit de colaboratorii săi apropiați, a recomandat ca din delegația română la Conferința Păcii să facă parte I.I.C. Brătianu, Take Ionescu și Nicolae Mișu⁴⁹, personalități care se bucurau de prestigiu în țările Antantei. Astfel, la 3 decembrie 1918, printr-o telegramă expediată ministrului român la Paris, I.I.C. Brătianu l-a chemat pe Take Ionescu în țară „pentru a stabili împreună, sub președinția regelui, instrucțiuni precise asupra atitudinii în fața Congresului”⁵⁰. În această perioadă, diplomația română a depus eforturi pentru sancționarea drepturilor recunoscute prin tratatul din 1916⁵¹. Deși Balfour declara, la 18 noiembrie 1918, în Camera Comunelor că „de la încheierea păcii între România și puterile inamice, guvernele aliate au considerat și tratat România ca neutră”⁵², David Lloyd George va solicita includerea în Tratatul de la Versailles a unei clauze care anula păcile de la Brest-Litovsk și de la București și care suprima, în același timp, unul din principalele puncte nefavorabile României la Conferința de Pace. În același timp, Foreign Office-ul transmitea lui sir G. Barclay, ministrul Angliei la București, instrucțiuni din care reieșea că guvernul britanic era la fel de prietenos față de România ca și guvernul francez. Totodată, la 25 ianuarie 1919, la Paris, I.I.C. Brătianu era asigurat de un membru al delegației britanice că simpatia față de România era „la fel de mare cum fusese întotdeauna” și că Anglia „n-a denunțat niciodată tratatul, în nici un fel și, deși există anumiți oameni care pretind că știu mai bine și care au afirmat că noi n-am vrea să recunoaștem validitatea trecutului, o astfel de afirmație a fost cu desăvârșire neadevărată”⁵³. În paralel cu acțiunile diplomatice, propaganda românească în Marea Britanie a reușit să formeze o opinie britanică față de revendicările naționale ale României. Pentru a face cunoscute revendicările naționale ale românilor, Consiliul Dirigent Român din Sibiu a inițiat înființarea unor „Birouri de Presă”, în Londra, Berna și Roma, pentru Londra fiind numiți Achil Barcian și V.V. Tilea⁵⁴. În același timp și alte personalități străine au militat pentru România. În acest sens, trebuie menționat rolul lui R.W. Seton-Watson și W. Steed în sprijinul cauzei românești, ca și al lui A.W. Leeper și D. Mitrany, penultimul, de altfel, fiind expert al delegației engleze la Conferința de Pace de la Paris.

După anul 1919, politica externă promovată de România va avea ca obiectiv central menținerea păcii prin conservarea integrală a tratatelor de pace. În același timp, datorită conjuncturii internaționale, România a adoptat regionalismul ca doctrină politică în relațiile externe. Această politică consta în favorizarea nașterii unor legături între diverse națiuni dintr-o anumită zonă geografică. Pentru a transpune în practică această doctrină, Take Ionescu, în

⁴⁸ Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, București (în continuare, se va cita: A.M.A.E.), fond 71 Anglia, vol. 39, f. 5.

⁴⁹ Vezi Daniel Cain, *Un trimis al Majestății Sale Nicolae Mișu*, Editura Anima, București, 2007, pp. 125-134.

⁵⁰ Apud Tiberiu Velter, *Relațiile româno-britanice între anii 1914-1924*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 120.

⁵¹ Constantin Vlad, *Diplomația secolului XX*, Fundația Europeană Titulescu, București, 2006, pp. 55-67.

⁵² I. Calafeteanu, *Recunoașterea statutului de aliat al României de către Marile Puteri în ajunul Conferinței de Pace de la Paris*, în „Revista Arhivelor”, 1978, p. 279.

⁵³ *Ibidem*, p. 285.

⁵⁴ A.M.A.E., fond Londra, vol. 37, nepaginat.

calitatea lui de ministru de Externe, a informat diplomațiile occidentale despre intenția de a înființa *Mica Antantă* „ca o soluție eficientă pentru a impune respectarea clauzelor Tratatelor de Pace”⁵⁵. În timpul vizitei întreprinse la Londra în 1920, Take Ionescu a purtat discuții cu prim ministrul Lloyd George și cu șeful Foreign Office-ului, lordul Curzon pentru realizarea *Micii Înțelegeri*. După încheierea vizitei în Anglia, Take Ionescu avea să declare că în conversațiile sale cu cei doi lideri britanici – Lloyd George și Lord Curzon – a făcut ca „toate greutatea asupra Micii Înțelegeri să fie risipite”⁵⁶ și cei doi să fie de acord cu realizarea noii alianțe. Astfel, Anglia nu s-a împotrivit acestui proiect, dar va păstra o atitudine rezervată, rămânând fidelă politicii tradiționale de a nu-și asuma nicio responsabilitate în sud-estul Europei.

Un rol deosebit în amplificarea raporturilor româno-engleze din anii '20 l-a jucat Nicolae Titulescu, a cărui acreditare ca ministru în capitala Angliei a fost urmărită cu multă atenție de cercurile oficiale britanice⁵⁷. Idealul lui Nicolae Titulescu era „o prietenie strânsă cu Franța și Marea Britanie”, țări care, în anii 1919-1923, recunoscuseră *de jure* crearea, prin voință națională, a statului național unitar român⁵⁸. Activitatea lui Nicolae Titulescu în capitala Marii Britanii a fost unanim apreciată de diplomații englezi. Primele sale manifestări pe tărâmul activității diplomatice în Marea Britanie învederează tendința de a pune, la baza viitoarei colaborări cu fruntașii politici englezi, sentimentul încrederii depline. Astfel, Nicolae Titulescu afirma că „singurul lucru pe care-l pot face pentru a fi pe placul poporului englez este de a spune adevărul”, rezervându-și în același timp dreptul de a cere despre România să se spună, de asemenea, „adevăruri și numai adevăruri”⁵⁹. Marele diplomat N. Titulescu era convins de efectele pe care o bună propagandă le-ar fi putut avea asupra relațiilor româno-britanice. În acest scop, el a propus, în 1923, aducerea pentru susținerea unor conferințe a marelui istoric Nicolae Iorga, cel care devenind Doctor Honoris Causa al Universității din Oxford avea să fie prezentat ca „un Titus Livius al Daciei Transdanubiene” și cel care „a scris istorie în patru limbi, că a ajuns la cele mai ascunse izvoare ale ei” și „a scos la iveală monumente, a catalogat cu o curiozitate demnă de Plinius obiecte de artă, edificii, mănăstiri; a tratat istoria turcilor în cinci volume pentru tot atâtea secole, a cercetat obiceiurile și rânduielile tuturor popoarelor care se situează în sudul și răsăritul Europei; pe acea întindere uriașă, nimeni nu se bucură mai deplin de o faimă datorată culturii, până într-atât socotește că nimic din ceea ce este românesc, nimic din ceea ce este transilvan, nimic din ceea ce este turcesc, nimic (aș îndrăzni să spun din ceea ce este omenesc) nu socotește că îi este străin”⁶⁰.

Urmărindu-se amplificarea acțiunilor de propagandă în Marea Britanie, „Guvernul român și Universitatea din Londra au instituit, cu începere din 1924, o secțiune românească la King's College, în scopul de a înlesni cunoașterea culturii și țării noastre. În cadrul acestei secțiuni au funcționat la început 3 conferențieri – d-nii M. Beza, J. Evans și W. Steed [...] Una din atribuțiile cele mai importante va fi ținerea de conferințe și dizertațiuni ocazionale la

⁵⁵ Tiberiu Velter, *op. cit.*, p. 190.

⁵⁶ Apud Constantin Xenii, *Take Ionescu*, ediția a II-a, Editura Tritonic, București, 2002, p. 202.

⁵⁷ Valeriu Florin Dobrinescu, *Diplomația României. Titulescu și Marea Britanie*, Editura Moldova, Iași, 1991, pp. 10-11; Marusia Cîrstea, *Atașaji militari români în Marea Britanie (1919-1939)*, Editura Universitaria, Craiova, 2009, pp. 46-47.

⁵⁸ Frederic C. Nanu, *Politica externă a României 1919-1933*, Institutul European, Iași, 1993, p. 28.

⁵⁹ Apud Ion M. Oprea, *Nicolae Titulescu*, Editura Științifică, București, 1966, pp. 130-167.

⁶⁰ A.M.A.E., fond Londra, vol. 94, nepaginat.

alte universități și societăți culturale și organizații politice din Anglia, care se adresează Institutului să le trimită conferențieri pentru chestiuni privind țările continentale [...] Traducerea în practică a acestei propuneri este, după acordul principial la care au ajuns cu Sir Bernard Pares și Prof. R.W. Seton-Watson – conducătorii Institutului – numai o chestiune de negociere între Universitatea din Londra și Ministerul Instrucțiunii Publice din București”⁶¹.

În anul 1924, marele diplomat N. Titulescu avea să pregătească și vizita suveranilor români la Londra⁶². Prezența regelui Ferdinand, însoțit de ministrul de Externe, I.G. Duca, a prilejuit contacte între cele două diplomații și s-a încheiat cu un „desăvârșit succes”, părere împărtășită, în unanimitate, și de presa engleză⁶³. Cu prilejul discuțiilor, oficialitățile britanice au reafirmat sprijinul lor pentru integritatea teritorială a României și s-au aplecat asupra relațiilor comerciale și financiare între cele două țări.

În anii următori, deși relațiile politice dintre Anglia și România n-au fost prea strânse, totuși cele două țări au stabilit contacte și legături importante, la diferite niveluri, ca urmare a participării celor două state la dezvoltarea și la încercarea de soluționare a diverselor probleme ale vieții internaționale⁶⁴. Astfel, Acordurile de la Locarno, din 16 octombrie 1925, care împărțeau Europa în state cu granițe garantate și state cu granițe negarantate în fața unei eventuale agresiuni au fost mereu în atenția diplomațiilor româno-britanice. I.G. Duca – șeful diplomației românești de atunci – îi solicita lui N. Titulescu, ministru plenipotențiar la Londra și lui Constantin Diamandi, cu post asemănător la Paris, să atragă atenția guvernelor pe lângă care erau acreditați asupra primejdiei pentru pacea europeană a unor atari înțelegeri multilaterale și să arate că „dacă urmăresc într-adevăr, consolidarea situației create de război, trebuie să caute neapărat mijlocul de a da o garanție și celorlalte state”⁶⁵. Drept urmare, Nicolae Titulescu a discutat cu Austin Chamberlain, ministru de Externe, și cu alte personalități politice eventuale încercări de revizuire a tratatelor de pace propunând un *Locarno Balcanic* pentru Europa Centrală, care să acopere, într-un fel, lipsa de eficiență a tratatelor de la Locarno pentru această zonă; el a solicitat o declarație publică în care să se specifice că Marea Britanie „are interesul să mențină ordinea în Europa Centrală” și că „încercarea de a modifica ordinea, prin mijloace violente, nu o poate lăsa indiferentă”⁶⁶. Însă, A. Chamberlain continua să acrediteze linia politică a lui Lloyd George care afirmase la Conferința Păcii că „Poporul britanic nu va fi pregătit să se lase implicat în divergențe ce ar putea apărea cu privire la Polonia, Danzig sau Silezia Superioară. Oamenii din Anglia au sesizat că populațiile din partea aceea a Europei sunt instabile și ușor de influențat; ele pot să se încaiere în orice clipă, după care ar fi greu să mai vezi în vălmășagul acela ce e bine și ce e rău”⁶⁷. Totuși, N. Titulescu a continuat, în mai 1925, să convingă autoritățile Foreign Office-

⁶¹*Ibidem*, vol. 2, nepaginat.

⁶² Ioan Scurtu, *Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947)*, vol. II, *Ferdinand I*, Editura Enciclopedică, București, 2001, p. 130.

⁶³ Valeriu Florin Dobrinescu, *Relații româno-engleze (1914-1933)*, Editura Universității „Al.I. Cuza”, Iași, 1986, p. 93.

⁶⁴ Vezi Gheorghe Pașcalău, *Relații politice româno-engleze (1929-1933)*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995.

⁶⁵ Em. Bold, I. Ciupercă, *Europa în derivă (1918-1940). Din istoria relațiilor internaționale*, ediția a II-a, Casa Editorială *Demiurg Plus*, Iași, 2010, p. 99.

⁶⁶*Ibidem*.

⁶⁷*Ibidem*, p. 100.

ului că Anglia trebuia să fie apărătoarea *statu-quo*-ului în centrul și sud-estul european și că el „nu îmbrățișează politica întortocheată a Angliei care, în ce privește România, nu-i asigură granițele”⁶⁸. Fiind un aprig apărător al fruntariilor stabilite după prima conflagrație mondială, N. Titulescu a intuit rolul pe care Foreign Office-ul îl avea în rezolvarea problemelor internaționale ale continentului și, drept urmare, a intensificat discuțiile cu oficialitățile britanice ca A. Chamberlain, Lampson, Lordul Cecil, Wellesley ș.a.

Referindu-se la aceste discuții, N. Titulescu relatează, la 22 aprilie 1925, următoarele: „Am avut azi la Foreign Office cu Lampson o întrevedere în care am examinat chestiunile care privesc România. Am vorbit de securitate și în mod oficial am expus odată mai mult punctul de vedere al Guvernului Român după care distincțiunea între granițe nu corespunde cu adevăratele exigențe ale păcii. Lampson a răspuns că politica Angliei /?/ este de mult fixată și este cuprinsă în discursul lui Chamberlain. Apoi cu titlu privat i-am făcut o sugestie rugându-l să vorbească favorabil cu Chamberlain în vederea... ce trebuie să am cu el când se va înapoia la Londra. Am spus următoarele: Anglia va vedea în curând că dacă problema securității există pentru ea, securitatea nu poate fi decât generală. În așteptare Anglia nu s-a mărginit a spune că garantează anumite granițe, ci a descoperit toate granițele Europei Centrale și Orientale prin afirmarea că nu le garantează. Or, dacă nu pot obliga Anglia să mă garanteze contra voinței ei, pot să-i cer să nu mă descopere provocând pe vecinii mei să mă atace prin afirmarea ei că se dezinteresează de soarta mea. Aceasta este contrar Pactului Societății Națiunilor. Discursul lui Chamberlain trebuie completat printr-o declarație în Parlament, că Anglia are interes la menținerea ordinii în Europa actuală și că încercările de a o modifica prin mijloace violente nu o pot lăsa indiferentă”⁶⁹.

După numirea lui N. Titulescu ca ministru de Externe, la 26 iulie 1927, cercurile diplomatice britanice și-au exprimat satisfacția și Sir W. Tyrell i-a adresat o telegramă de felicitare, iar presa engleză a comentat favorabil această investitură. La 1 august 1928, N. Titulescu va reveni la Londra ca trimis extraordinar și ministru plenipotențiar, perioadă coincizând cu începutul unei etape de agravare a situației internaționale ca urmare a intensificării contradicțiilor dintre Marile Puteri. Un alt eveniment deosebit în cadrul relațiilor diplomatice europene l-a constituit semnarea Pactului Briand-Kellogg și, la inițiativa Angliei, constituirea în septembrie 1929 a unui comitet de 11 membri, între care și N. Titulescu, cu misiunea de a alcătui un raport asupra amendamentelor de adus eventual Pactului Societății Națiunilor, pentru a-l pune în armonie cu tratatul de la Paris⁷⁰.

În a doua parte a deceniului al IV-lea din secolul trecut, relațiile internaționale dintre state au fost influențate de: politica agresivă a țărilor fasciste, cu nemijlocită încurajare a revizionismului, care viza integritatea teritorială, independența politică și suveranitatea națională a unor state; adâncirea contradicțiilor dintre Marile Puteri, care exercitau o puternică presiune asupra întregii vieți internaționale; politica de concesi și compromis dusă de puterile occidentale față de agresori. Referindu-se la politica externă dusă de Marea Britanie în această perioadă, C.M. Laptew, însărcinatul cu Afaceri la Londra, sublinia că: „Până acum în urmă se puteau remarca trei tendințe în sânul Cabinetului britanic: 1) partizanii unei alianțe cu Franța

⁶⁸ Gh. Buzatu, coordonator, *N. Titulescu și strategia păcii*, Editura Junimea, Iași, 1982, p. 403.

⁶⁹ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 1, ff. 7-10.

⁷⁰ Valeriu Florin Dobrinescu, *Relații româno-engleze (1914-1933)*, p. 99.

conduși de Lordul Hailsham, Ministrul de Război; 2) partizanii unei înțelegeri între Marile Puteri Occidentale – prin readucerea Germaniei la Geneva și recunoașterea egalității ei de drepturi – preconizată mai ales de Domnii Ramsay MacDonald și Sir John Simon; 3) partizanii unei politici de abstențiune completă în materie de politică continentală. Toți însă cereau întărirea și sporirea forțelor de apărare britanice mai ales a celor aeriene. Miniștrii britanici oscilau între: 1) o politică de înțelegere înglobând un sistem de securitate colectivă sub auspiciile Societății Națiunilor, limitată însă la aplicarea strictă a Acordurilor de la Locarno și 2) o politică de înțelegere mai largă cu tendința de a interveni la nevoie pe cale diplomatică și chiar militară. În cele din urmă, Domnul Baldwin, de acord cu Foreign Office și se pare bazat și pe cele comunicate de Domnul Anthony Eden, a decis că Guvernul britanic trebuie pentru a putea duce o politică de continuitate, să renunțe la un acord bilateral numai cu Franța sau la politica de izolare, chiar armată și să adopte politica de securitate colectivă prin mijlocirea Societății Națiunilor cu încheierea, la nevoie, de acorduri regionale care ar limita participarea britanică la țările care îi sunt limitrofe⁷¹.

Diplomația română a colaborat, la cel mai înalt nivel, cu Foreign Office-ul în toate organismele internaționale pentru soluționarea unor probleme majore ce frământau statele europene la începutul deceniului al patrulea din secolul trecut: problema revizuirii Tratatelor de la Paris; reglementarea pașnică a conflictelor internaționale; securitatea colectivă și dezarmarea ș.a. Începând cu lunile martie-iunie 1934, chestiunea revizuirii tratatelor încheiate la sfârșitul primului război mondial – și în special cel al Tratatului de la Trianon – a cunoscut o nouă recrudescență în Anglia. Campania pentru revizuirea Tratatului de la Trianon era condusă de R. Gower; doamna Tate, deputat conservator, verișoară a ministrului de război; Lordul Hailsham; principesa Hohenlohe; Alfred Bossom ș.a. și întreținute prin articole și broșuri revizioniste, prin declarații în parlament, prin ponegrirea în presa lui Rothermere a țărilor care au beneficiat de pe urma Tratatelor de la Trianon, prin vizite efectuate în Ungaria de politicieni britanici⁷². În aceste condiții, guvernul român va începe o amplă campanie împotriva propagandei revizioniste maghiare din Anglia. O contribuție însemnată la această activitate publicistică de combatere a campaniei maghiare a dus-o Seton-Watson, profesor de istorie a Europei Centrale la Universitatea din Londra. La propunerea lui Ciotori, profesorul R.W. Seton-Watson a publicat, la începutul anului 1934, broșura *Treaty Revision and the Hungarian Frontiers*. La scurt timp – în iulie 1934 – va apare la Cambridge lucrarea lui R.W. Seton-Watson *A History of Romanians from Roman times to the completion of the Unity*, care dădea un argumentat răspuns celor care susțineau revizuirea Tratatului de pace de la Trianon⁷³. În același timp, Savel Rădulescu făcea cunoscut Legației din Londra că s-a aprobat suma de 10 000 franci francezi pentru traducerea și tipărirea în limba română a cărții *Istoria Românilor*, elaborată de Seton-Watson. „Traducerea în limba română va fi făcută de Domnul Grim, profesor de limba engleză la Universitatea din Cluj”⁷⁴, preciza Savel Rădulescu.

Lucrările lui Seton-Watson – privitoare la legitimitatea statului român – demonstau că prăbușirea Austro-Ungariei și unirea teritoriilor străine stăpânite de ea cu România,

⁷¹ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 4, ff. 25-26.

⁷² Apud Gheorghe Pașcalău, *România și Marea Britanie. Relații politico-diplomatice 1933-1939*, Editura Albatros, București, 2001, p. 22.

⁷³ *Ibidem*, p. 25.

⁷⁴ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 4, f. 209.

Cehoslovacia și Iugoslavia s-au datorat evoluției istorice și triumfului dreptului naționalităților asuprite și că revizuirea frontierelor nu era posibilă fără a nedreptăți celelalte popoare. Este de remarcat că în cadrul acțiunilor desfășurate în Anglia pentru revizuirea Tratatului de la Trianon se înscriu și vizitele oficiale ale unor personalități politice britanice în Ungaria și România: la 25 februarie 1936, R. Gower vizita pentru a patra oară Ungaria pentru a stabili de comun acord cu conducătorii mișcării revizioniste maghiare un program de acțiune; iar la 17 septembrie 1936 șase deputați britanici – care semnaseră la 5 august o scrisoare publicată în ziarul „Times”, prin care cereau revizuirea Tratatului de la Trianon în favoarea Ungariei – se deplasau în România. Aceștia erau „Sir Philip Dawson, Pugge, Arthur Evans, Baldwin Webb, Wayland și Colonelul Moore. Acesta din urmă – sublinia Ciotori – este Secretarul grupului de deputați care se agită în favoarea Ungariei, fiind în același timp foarte activ propagandist în favoarea Germaniei”⁷⁵. În aceeași adresă, trimisul român la Londra, Ciotori, sugera ministrului român de externe următoarele măsuri: „Cred că ar fi bine dacă Excelența Voastră ar dispune ca acești deputați și, în special, ultimul să fie puși în contact cu oamenii politici pentru a-și da seama de sentimentul unanim al poporului român care este hotărât să-și apere hotarele definitive și că agitațiile revizioniste nu fac decât să dea speranțe zadarnice unguirilor”⁷⁶. Pentru a contracara acțiunile revizionistilor, România a acordat o atenție deosebită relațiilor cu statele vecine: cu Iugoslavia, Cehoslovacia, Polonia – România a conlucrat fie în cadrul alianțelor diplomatice regionale (Mica Înțelegere, Antanta Balcanică) și al acordurilor bilaterale, fie la Societatea Națiunilor. În legătură cu Liga Națiunilor, diplomația română, în consens cu aliații săi, se pronunța pentru respectarea statutului lor internațional și urmărea cu atenție modul cum marile puteri încercau să propună reformarea statutului acestui organism internațional. Marea Britanie dorea, prin reformarea Pactului Societății Națiunilor, satisfacerea unui singur punct: Franța să se înțeleagă cu Germania⁷⁷. Într-un *Raport*, din 1 noiembrie 1935, C.M. Laptew sublinia că guvernul britanic „Înainte de a proceda la angajamentele pe care Franța le ceruse mereu Marii Britanii pentru amplificarea Pactului de la Locarno, pentru garanția Austriei, pentru sprijinirea încheierii Pactului Oriental [...] dorea să cunoască precis aportul pe care Liga [Națiunilor] putea să-l aducă păcii și în ce mod Anglia – prin canalul Ligii – putea oferi sprijinul ce i se solicita sub forma diferitelor aranjamente regionale”⁷⁸.

O altă problemă importantă ce a intrat în vizorul membrilor Societății Națiunilor și care a concentrat multe energii în acea perioadă a fost aceea a pregătirii Conferinței pentru limitarea și reducerea înarmărilor. Aceasta se deschidea la Geneva pe 2 februarie 1932 și, după întreruperi și reluări, se încheia printr-un eșec în iunie 1934. La lucrările sale au participat 61 de state, dintre care 54 erau membre ale Societății Națiunilor. Conferința reprezenta cea mai amplă negociere multilaterală organizată de Societate, într-o problemă cardinală pentru pacea și securitatea internațională. În cadrul ei se vor manifesta două moduri de gândire și două linii de conduită: a) pe de o parte, Franța susținea prioritatea securității, căreia dezarmarea îi trebuia subordonată, și b) pe de altă parte, Marea Britanie și Statele Unite

⁷⁵*Ibidem*, vol. 9, f. 149.

⁷⁶*Ibidem*.

⁷⁷ Ion Pătroi, Valeriu Florin Dobrinescu, *România și Anglia în anii '30*, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1997, p. 101.

⁷⁸ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 5, ff. 237-258.

urmăreau realizarea unui echilibru de forțe în Europa, în condiții când principalele lor interese se concentrau în afara continentului⁷⁹. Cadrul creat de Conferința de dezarmare, ca și pregătirile anterioare acesteia, oferea prilejuri pentru diferite inițiative politico-diplomatice. Marea Britanie considera că succesul Conferinței dezarmării și menținerea păcii depind mai mult de „o înțelegere franco-britanică” și că este necesar „să se încheie o convenție de dezarmare, oricare ar fi ea, decât să se înceapă o nouă întrecere a armamentelor care ar duce fatalmente la un război mondial – preludiul <<sfârșitului actualei civilizații>> –, declara Baldwin, în noiembrie 1933”⁸⁰. Conferința pentru dezarmare s-a încheiat fără rezultate practice, totuși, după lungi dezbateri s-a aprobat un nou instrument al securității statelor prin adoptarea convențiilor de *definire agresorului*. Prin adoptarea acestor convenții, diplomația marca un moment important în dezvoltarea gândirii asupra relațiilor internaționale și a dreptului internațional.

Legături economice, financiare și comerciale româno-britanice

În relațiile economice dintre România și celelalte state europene – respectiv Marea Britanie – un rol hotărâtor l-au avut noile realități teritoriale și politice consfințite de Tratatul de Pace de la Paris încheiate după primul război mondial. Orientarea economiei și comerțului exterior al României a fost determinată – în afară de schimbările importante ale hărții continentului european, de transformările structurale ale propriei sale economii naționale, și ale economiilor naționale ale celorlalte state – și de modificările profunde ale regimului schimburilor internaționale. Principalele probleme dintre cele două țări – în perioada 1920-1933 – priveau: reglementarea datoriilor de război ale României către Marea Britanie; problema reparațiilor de război; raporturile economice-financiare; regimul subsolului minier – și în special cel al petrolului – din România; tratatele de comerț și tarifele vamale dintre cele două state.

O primă problemă asupra căreia România și Marea Britanie au avut discuții controversate a fost aceea a *împrumuturilor contractate de țara noastră pe piețele engleze* în anii primului război mondial. O parte însemnată din datoria publică externă fusese acumulată de statul nostru sub forma împrumuturilor pe termen lung de bonuri de tezaur, în valută străină, față de care moneda românească se prezenta într-o continuă scadență. Bunul mers al raporturilor economice și financiare între România și Anglia depindea de rezolvarea chestiunilor pendente de perioada anterioară, între care și reglementarea plății cuponului⁸¹. Pentru soluționarea acestor probleme s-au purtat numeroase tratative cu reprezentanții marii finanțe și ai guvernului britanic. La 15 decembrie 1920, N. Titulescu îi scria lui T. Ionescu că de plata cupoanelor „depind interesele viitoare românești”⁸². În urma unor lungi tratative purtate cu ministrul de finanțe, Chamberlain, și cu reprezentanții Foreign Office-ului s-a încheiat o convenție prin care statul român a obținut amânarea datoriilor sale de război, precum și prelungirea termenului prin care trebuiau să fie lichidate bonurile de tezaur⁸³. Astfel, într-un *Raport* al Guvernului României, din 1 mai 1921, se specifica „Guvernul

⁷⁹ Constantin Vlad, *op. cit.*, p. 104.

⁸⁰ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 2, ff. 206-208.

⁸¹ Valeriu Florin Dobrinescu, *Relații româno-engleze (1914-1933)*, pp. 130-132.

⁸² Apud Tiberiu Velter, *op. cit.*, p. 211.

⁸³ *Ibidem*.

României pentru valoarea primită se angajează să plătească Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei sau dă în prima zi a lui ianuarie 1925 suma principală de 2 058 633 de lire sterline a cărei dobândă va fi plătită la fiecare jumătate de an la rată, socotită de 6% pe an de la data plății. Atât capitalul, cât și dobânda acestei obligațiuni va fi plătită în lire sterline la Banca Angliei [...] Această obligațiune este una din o serie de obligațiuni de un conținut similar, dar în diferite sume și plătibile în diferite cursuri (monede), toate devenind exigibile la 1 ianuarie 1925”⁸⁴. În aprilie 1925, creditorii britanici făceau noi demersuri ca să se admită pretențiile lor, în caz contrar ar putea urma „neplăceri și din partea guvernului britanic”⁸⁵. În urma acestor presiuni, la 19 octombrie 1925 s-a semnat un Acord pentru reglementarea datoriilor României către Marea Britanie (care deținea bonuri de tezaur românești în valoare de 18 448 200 lire). Este de menționat că, în perioada crizei economice, guvernul român a fost autorizat, prin legea din 23 martie 1932, să ratifice un nou protocol, semnat la Londra la 4 august 1931, la propunerea lui Hoover, relativ la suspendarea angajamentelor financiare rezultând pentru România din Convenția din 1925.

În ceea ce privește *problema reparațiilor de război* România a acționat cu multă atenție, pentru că drepturile țării noastre la *reparații* depășeau cu mult ceea ce ea datora Marii Britanii sau Franței, Statelor Unite și Italiei⁸⁶. După unele calcule, pretențiile României aveau în vedere peste 31 miliarde lei aur, în timp ce întreaga datorie flotantă externă era, la 1 martie 1921, de 2 876 milioane lei aur⁸⁷. Astfel, se deduce foarte clar că, în situația în care România ar fi primit de la foștii inamici plata reparațiilor concomitent cu reglementarea datoriilor sale față de Occident, lichidarea datoriei flotante externe nu ar fi constituit nicio problemă.

Problemele financiare, pe care România le avea de rezolvat, erau strâns legate de acelea ale industriei petrolului. După primul război mondial, România a trebuit cu adevărat să facă față unei puternice ofensive – un „asalt”, după cum a reținut chiar în acele zile cotidianul bucureștean „Adevărul”⁸⁸ – din partea trusturilor internaționale petroliere. La 24 aprilie 1920 se va încheia la San Remo un acord petrolier franco-britanic care delimita sferile de interese în unele regiuni petrolifere de pe glob, inclusiv România, prin introducerea principiului *fifty-fifty*, în toate combinațiile posibile, însă după un prealabil „consimțământ mutual”⁸⁹. Nu era deloc lipsit de importanță faptul că România, s-a aflat, cea dintâi, în atenția semnatarilor acordului ce stabilea: „România – Guvernele britanic și francez vor susține pe resortisanții lor în toate negocierile comune care vor fi angajate cu guvernul român, în vederea: a) achiziționării concesiunilor petrolifere, a acțiunilor sau altor interese aparținând supușilor sau societăților vechi sechestrate, ca, de exemplu, „*Steaua Română*”, „*Concordia*”, „*Vega*” etc., care constituiau în această țară grupurile petroliere ale lui „*Deutsche Bank*” și „*Disconto Gesellschaft*”, precum și orice alte interese care vor putea fi obținute; b) concesiunea terenurilor petrolifere aparținând statului român. Toate acțiunile

⁸⁴ A.M.A.E., fond Londra, vol. 175, nepaginat.

⁸⁵ Valeriu Florin Dobrinescu, *Relații româno-engleze (1914-1933)*, p. 136.

⁸⁶ Vezi Gh. Buzatu, coordonator, *Titulescu și strategia păcii*, pp. 112-132.

⁸⁷ Valeriu Florin Dobrinescu, *Relații româno-engleze (1914-1933)*, p. 137.

⁸⁸ Apud Gh. Buzatu, *O istorie a petrolului românesc*, p. 124.

⁸⁹ Vezi Virgil N. Madgearu, *Imperialismul economic și Liga Națiunilor*, extras din volumul *Politica externă a României*, București, Cultura Națională, 1924, p. 19.

aparținând concesiunilor ex-inamice care vor putea fi achiziționate și toate celelalte avantaje rezultând din aceste negocieri vor fi împărțite în proporție de 50% în favoarea intereselor britanice și 50% în favoarea intereselor franceze”⁹⁰. Drept urmare a unor asemenea înțelegeri între trusturile internaționale, capitalul englez a reușit în 1920 ca, prin intermediul lui „*Anglo-Persian Oil*”, să intre în posesiunea unei părți însemnate din acțiunile celei mai mari societăți, foste germane, „*Steaua Română*”; britanicii mai dețineau interese speciale și în societatea „*Sospiro*”⁹¹. De asemenea, tot în această perioadă, grupul „*Phoenix Oil and Transport Co.Ltd.*”, care deținea controlul unor firme din Marea Britanie ce activau în industria petrolieră, și-a creat în România întreprinderi proprii precum „*Unirea*” sau „*Unirea Petrolieră Română*”⁹².

În perioada crizei economice, în fața guvernelor României se ridicau numeroase și complicate probleme dintre care se detașau, prin dificultatea lor, chestiunea constituțională (succesiunea regelui Ferdinand), cea a raporturilor dintre partidele politice și, mai ales, aspectele economico-financiare. Un rol determinant în funcționarea instituțiilor statului l-a avut *Banca Națională* care a intervenit prompt și cu putere pe piața economică în perioada 1922-1929. Referindu-se la această intervenție a Băncii Naționale, Vintilă Brătianu sublinia, la începutul anului 1922, „Sarcinile războiului au impus Statului să apeleze la emisiunea Băncii Naționale, pentru a face față unei situațiuni extraordinară [...] În sfârșit, tot grație acestei emisiuni s-a putut realiza unificarea monetară și retragerea diferitelor emisiuni, fie făcute de vrăjmași, fie găsite în teritoriile liberate”⁹³. Este de remarcat că Banca Națională a dat tot concursul ei în efortul Statului de a consolida datoria flotantă din străinătate. Pentru depășirea unor dificultăți economice interne, precum și stabilizarea financiară, guvernării au propus începerea unor negocieri în vederea contractării unor împrumuturi străine. În iulie 1928 s-a semnat la București o convenție între guvernul român și reprezentanții bancherilor străini. Cu această ocazie, grupul de bancheri londonezi participanți la negocierile financiare și-au exprimat „dorința” ca un reprezentant de-al lor să studieze împreună cu reprezentanții guvernului român „cauzele de nemulțumire” ale companiilor petroliere străine, cu scopul de a se ajunge la o soluție reciproc acceptabilă; aceasta, apreciau bancherii londonezi, era *însăși condiția* trecerii la „lansarea cu succes” a împrumutului României în Marea Britanie⁹⁴.

O altă problemă delicată pentru raporturile economice bilaterale o constituia atitudinea guvernanților față de *regimul subsolului minier*. Reforma din 1923 a regimului subsolului minier a stârnit neliniște în cercurile economice și financiare britanice, și nu numai. Pentru trusturile internaționale, faptul că România va naționaliza subsolul minier în 1923 (legiuri cuprinse atât în Constituție, cât și Legea minelor din 1924) va fi un prilej de contestare a politicii guvernului român, dar și de presiuni politico-economice asupra statului. În acest sens, Legația britanică din București adresa, la 22 februarie 1923, un *Aide-mémoire* guvernului român în care își arăta neliniștea în legătură cu intențiile statului nostru de a

⁹⁰ Gh. Buzatu, *O istorie a petrolului românesc*, ediția a II-a, Casa Editorială *Demiurg*, Iași, 2009, p. 128.

⁹¹ Tiberiu Velter, *op. cit.*, p. 204.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ Apud Victor Slăvescu, *Istoricul Băncii Naționale a României (1880-1924)*, Cultura Națională, București, 1925, p. 304.

⁹⁴ Gh. Buzatu, *O istorie a petrolului românesc*, p. 255.

naționaliza subsolul, subliniind-se „interesul viu” de la Londra, deoarece exista „o mare cantitate de capital englez plasat în întreprinderile românești”⁹⁵. De Legea minelor era preocupat însuși primul ministru al Marii Britanii, Ramsay MacDonald (23 ianuarie – 4 decembrie 1924), care în mai 1924 îl „ruga” pe N. Titulescu să-i „spună fără înconjur gândul lui întreg” cu privire la această lege, invitându-l pentru o discuție la Chequers, reședința primilor miniștri din afara Londrei⁹⁶. De asemenea, N. Titulescu atrăgea atenția, în 1925, că trusturile petroliere interesate se pregăteau în vederea unei ofensive puternice, la care „nu se știe cum va rezista România”⁹⁷. Bancherii britanici și trusturile petroliere – „*Anglo-Persian Oil Co. Ltd.*” și „*Royal Dutch-Shell*” – făceau asemenea presiuni financiare cu scopul de a determina guvernul român să modifice regimul minier impus în 1924. În anul 1929, guvernul național-țărănesc va impune o nouă lege pentru „modificarea Legii minelor din 4 iulie 1924” –, fapt ce inspira „încredere” capitalurilor străine din România, având o influență „foarte înviorătoare” asupra industriei de țitei⁹⁸.

Regimul vamal românesc a fost determinat, în perioada 1920-1928, de decretul-lege pentru reglementarea importului din 23 iulie 1921, de legea pentru reglementarea exportului din 26 august 1920 și în special de legea pentru autorizarea guvernului de a înființa taxe de import și de export din 6 octombrie 1920, prin care parlamentul dă guvernului autorizarea să urce, să scadă sau să înființeze taxe de import peste, sub și în afară de tariful general al vămirilor. De asemenea, politica vamală a României a fost determinată, în această perioadă de două serii de tendințe⁹⁹: a) tendința de adaptare continuă a taxelor vamale la variațiile valorii mărfurilor; b) tendința de adoptare a nomenclurii vamale și a gradului de protecție la noua structură a economiei naționale rezultată din aportul industrial al noilor provincii unite cu România. Ca urmare a noii politici vamale, dusă de statul român, în primul deceniu postbelic, între Marea Britanie și România s-au purtat numeroase discuții și tratative privind *tarifele vamale*. Situația concretă – privind relațiile economice/comerciale dintre România și Anglia – impunea încheierea unui nou tratat de comerț între cele două țări. La 18 aprilie 1921, România a denunțat vechiul tratat de comerț cu Marea Britanie, încheiat în 1905. La scurt timp, 30 iulie 1921, guvernul britanic atenționa, printr-o notă înaintată de Legația sa din București forurilor în drept, că vechea convenție comercială (din 1905) rămâne în vigoare până la 18 aprilie 1922 și până la această dată, taxele vamale, care se percepeau mărfurilor cuprinse în convenția din 1905 se percepeau pe baza valorii lor în aur. În cele din urmă, prin discuțiile, din mai 1923, între Ministerul Afacerilor Străine și reprezentantul Marii Britanii la București, s-au stabilit raporturile comerciale dintre cele două state printr-un acord provizoriu bazat pe clauza națiunii celei mai favorizate¹⁰⁰. Referindu-se la aplicarea înțelegerilor convenite între cele două țări, cu privire la tarifele vamale, atașatul comercial la Londra – Grigore Mihăescu – raporta, la 15 septembrie 1924, că „Anglia, ca și oricare altă țară are un Tarif general (sau ordinar) și un Tarif preferențial. Tarif general se

⁹⁵ Valeriu Florin Dobrinescu, *Relații româno-engleze (1914-1933)*, p. 125.

⁹⁶ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 39, f. 72.

⁹⁷ Gh. Buzatu, *România și trusturile petroliere internaționale până la 1929*, Editura Junimea, Iași, 1981, p. 210.

⁹⁸ Idem, *O istorie a petrolului românesc*, p. 266.

⁹⁹ Virgil N. Madgearu, *Evoluția economiei românești după războiul mondial*, Editura Științifică, București, 1995, p. 160.

¹⁰⁰ „Monitorul Oficial”, partea I-a, nr. 78, 10 iulie 1923.

aplică mărfurilor supuse la taxe vamale de orice proveniență pentru al căror import sunt prevăzute taxe vamale [...] Tariful preferențial se aplică unora din produsele Dominionelor și coloniilor care sunt specificate în Tarif și numai în cazul când se dovedește că sunt crescute și expediate, produse sau fabricate în cuprinsul Imperiului Britanic”¹⁰¹. La 6 august 1930 s-a încheiat un nou Tratat de Comerț și Navigație între România și Marea Britanie, pe o perioadă de trei ani, prin care ni se dădea dreptul să denunțăm acordul în cazul că măsuri vamale engleze vor prejudicia și păgubi exportul nostru de produse agricole¹⁰². Tratatul mărfurilor se baza pe clauza națiunii celei mai favorizate. În 1932, Ministerul Industriei și Comerțului va emite un „ordin circular”, în vederea reexaminării politicii noastre comerciale internaționale și pentru a cunoaște îndeaproape efectele convențiilor comerciale încheiate de noi”¹⁰³. Scopul acestor analize era acela al contingentării importului, introdus în decembrie 1932, pentru a se stimula exportul. „Pe de altă parte, *politica de contingentare* a produselor agricole – se preciza într-un *Raport* privind relațiile comerciale ale României, din 1933 – trebuie cu orice preț ca să menținem situația obținută (cu Anglia). Nicio clauză în convențiunea noastră de Comerț nu prevede, afară de formula vagă a națiunii celei mai favorizate, un tratament special pentru produsele noastre agricole, în caz de contingentare. Faptul că expirarea Convențiunii coincide cu instaurarea acestei politici, ne va permite să luăm, cu ocaziunea reînnoirii, măsurile cuvenite de apărare”¹⁰⁴.

După criza economică din anii 1929-1933, în România a urmat o dezvoltare de ansamblu a economiei, însoțită de consolidarea pieței interne, dar și de creșterea volumului schimburilor internaționale și îmbunătățirea balanței comerciale, prin mutații în structura pe produse și în orientarea geografică. Acum se produc mutații importante în comerțul exterior al României¹⁰⁵: din punct de vedere *cantitativ*, exportul a urmat o linie ascendentă până în 1936 când atinge punctul maxim –, 10 549 mii tone față de 8 854 tone în 1934; din punct de vedere *valoric*, exportul crește și atinge punctul maxim în 1937 –, 31 568 mil. lei față de 13 656 mil. lei în 1934; importul, cantitativ sporește; ca urmare a unui echilibru constant între export și import, balanța comercială a României s-a îmbunătățit în mod considerabil, în mare parte datorită exportului de produse agricole și petrolifere¹⁰⁶.

Relațiile economice cu Marea Britanie au continuat și în această perioadă să aibă un volum satisfăcător, iar capitalul britanic să dețină poziții importante în anumite ramuri economice¹⁰⁷. Din analiza structurii importurilor și exporturilor din/și în Marea Britanie, putem afirma că anii 1935-1936 au însemnat pentru România o perioadă de consolidare a raporturilor comerciale: exportul a crescut de la 1 615 000 000 lei în 1935 la 3 005 000 000 în 1936, în timp ce importul suferă o ușoară diminuare de la 1 064 000 000 lei în 1935 la 868 000 000 în 1936; în continuare, până în 1938, comerțul româno-britanic se menține în limite

¹⁰¹ A.M.A.E., fond Londra, vol. 149, nepaginat.

¹⁰² *Ibidem*, vol. 95, nepaginat.

¹⁰³ *Ibidem*, vol. 158, nepaginat.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ Apud Nicolae Marcu, coordonator, *Istoria economică*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979, pp. 350-354.

¹⁰⁶ Ilie Puia, *Relațiile economice externe ale României în perioada interbelică*, Editura Academiei, București, 1982.

¹⁰⁷ Aurelian Chistol, *România în anii guvernării liberale Gheorghe Tătărescu (1934-1937)*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2007, p. 223.

echilibrate (către Anglia se îndreptau în jur de 10% din exporturile României, iar 11% din importurile acesteia proveneau din Marea Britanie)¹⁰⁸. Un aspect important al relațiilor economice româno-britanice în perioada 1934-1936 a fost reprezentat de încheierea unor acorduri de plăți, acorduri ce au reglementat importurile și exporturile dintre cele două țări, precum și problema plăților arieratelor de către partea română. În decembrie 1934 s-au purtat negocieri la „Board of Trade” de Manolescu-Strunga cu W. Runciman și F. Leith Ross pentru un acord comercial între cele două țări (încheiat la 8 februarie 1935). Treptat, în urma unor intense negocieri, între cele două părți s-au încheiat noi Acorduri de plăți (la 2 și 28 mai 1936) „cu scopul de a așeza întreg regimul (inclusiv plata arieratelor) comerciale pe noi baze” și pentru a deschide „un capitol nou în relațiile comerciale dintre cele două state”¹⁰⁹. Negocierile au avut loc la București; din partea Marii Britanii au participat: Sir Reginald Hoare, ministrul plenipotențiar al Regatului Unit la București și Adams, consilier economic, au mai luat parte la discuții ca reprezentanți ai părții britanice, Waley, expert financiar al Trezoreriei și Lee, șeful diviziei acordurilor economice din cadrul Ministerului de Comerț; iar din partea României au participat: Ion Costinescu, ministrul Industriilor și Comerțului, care a îndeplinit și funcția de șef al delegației române, Gheorghe N. Leon, subsecretar de stat, G. Gheorghiu, secretar general al Ministerului de Industrie și Comerț, I. Cristu, șeful diviziei economice din Ministerul de Externe, Ioan I. Lapedatu, administrator delegat al Băncii Naționale și E. Marin, directorul Institutului de Export¹¹⁰. Propunerile făcute de către guvernul britanic pentru încheierea unei noi convenții de plăți au fost examinate cu atenție de către guvernul român. Acordurile de plăți între România și Marea Britanie – de la 2 și 28 mai 1936 – au prevăzut „crearea unui cont clearing la Banca Angliei în care să fie depus produsul sterling al exportului nostru în Marea Britanie și din care disponibilitățile astfel create se vor distribui, în proporții fixate prin acorduri, diferitelor categorii de plăți ce avem de efectuat în această țară (plăți de arierate, importuri de mărfuri britanice, angajamente financiare, plăți de comisioane, prime de asigurare etc.) [...]. Întreaga funcționare a acordului dă loc la o strictă supraveghere din partea autorităților britanice, a căror preocupare principală este că întreg sterlingul provenit din exportul nostru în Anglia să fie întrebunțat la plăți în această țară”¹¹¹. Rezultă de aici că Marea Britanie era beneficiara exportului românesc și că România avea un beneficiu indirect, obținut prin lichidarea unei bune părți din sarcinile sale comerciale și financiare rămase din anii anteriori. Acest dezavantaj, creat de Acordul de Plăți, era subliniat și de atașatul comercial la Londra, A. Bianu, care raporta că „în momentul de față (la 30 noiembrie 1936) soldul clearingului (cont special) se ridică la circa 1 200 000 lire, sumă al cărui quantum exagerat de mare este cea mai bună dovadă că Acordul de Plăți, în forma sa actuală, își depășește cu mult scopul și că clearingul, în loc de a rămâne un organism de colectare și de distribuție, a devenit de fapt unul de sterilă teaurizare care, circumstanță agravantă, nu este nici măcar productivă de dobândă”¹¹². Treptat, cele două părți – România și Marea Britanie – au reluat negocierile cu privire la modificarea unor articole din Acordul de Plăți încheiat în

¹⁰⁸ Apud Ion Pătroi, Valeriu Florin Dobrinescu, *România și Anglia în anii '30*, pp. 87, 88.

¹⁰⁹ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 31, ff. 408, 409.

¹¹⁰ Vezi Sorin Arhire, *Relațiile economice româno-britanice între anii 1936-1938*, în „Annales Universitatis Apulensis”, Series Historica, 8, 2004, p. 199.

¹¹¹ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 31, f. 409.

¹¹² Idem, fond Convenții, A. 20, vol. 6, f. 153.

anul 1936. Un rol important în reluarea acestor negocieri l-a avut și vizita întreprinsă la Londra de guvernatorul Băncii Naționale, Mitiță Constantinescu, și care a avut o conotație pozitivă în sfera relațiilor româno-britanice. Acest eveniment, ce a dus la îmbunătățirea relațiilor economice dintre cele două țări, a fost reflectat în numeroase ziare de specialitate – „Financial Times”, „Financial News”, „Daily Telegraph” ș.a. – și, totodată, apreciat de guvernatorul român, care afirma: „plec din Londra și Anglia mulțumit de buna înțelegere cu care am fost întâmpinat atât de autoritățile superioare oficiale, cât și de cercurile financiare și comerciale din City”¹¹³.

Evenimentele internaționale – din a doua parte a deceniului IV – au determinat cercurile oficiale britanice să-și schimbe atitudinea față de București, năzuind spre consolidarea pozițiilor economico-financiare în România. Mai mult chiar, Marea Britanie a formulat un plan de angajare economică și politică în România. În acest sens, fostul ministru de finanțe, Mackena, președintele lui „Midland Bank” și unul dintre personajele cele mai importante ale economiei Marii Britanii, declara: „Suntem gata să dăm României cel mai mare sprijin economic”¹¹⁴. Susținând o mai strânsă colaborare cu Marea Britanie, Vasile Grigorcea – reprezentantul român la Londra – transmitea următoarele: „Printre mijloacele noastre de a păstra contactul cu Anglia ar trebui să figureze și o *colaborare economică*. Știu că există multe dificultăți, dar știu că există astăzi și unele dispozițiuni favorabile din partea bancherilor din *City* care n-ar dori ca România să ajungă într-o stare de prea mare dependență economică față de Germania antisemită”¹¹⁵. În continuarea raportului, V. Grigorcea solicita ca „Guvernul să trimită aici [la Londra] un economist de mare prestigiu pentru a vedea dacă și ce este de făcut în domeniul economic și financiar”¹¹⁶. Însă, cu toate aceste semnale pozitive, guvernul englez nu se grăbea să ia măsuri pentru strângerea relațiilor economice cu țările din sud-estul Europei, în general, și cu România, în special.

După anul 1936, cea mai importantă problemă a relațiilor anglo-române a rămas problema ajutorului economic și financiar solicitat guvernului englez de către guvernul român, cu scopul de a evita stabilirea dominației economice absolute a Germaniei asupra României. În acei ani, Marea Britanie a căutat – nu de puține ori – să nu lase România într-o completă izolare. De altfel, Grigore Gafencu recunoștea existența unei continuități în poziția și interesele britanice atunci când declara că: „Atât timp cât Marea Britanie și-a menținut pozițiile și a fost decisă să-și apere interesele, României i-a fost întotdeauna posibil, ca și celorlalte țări din Înțelegerea Balcanică, să urmeze o politică de independență și să reziste presiunilor exercitate asupra frontierelor ei, în diferite feluri, de cei doi parteneri ai pactului de la Moscova”¹¹⁷. Într-adevăr, nu se putea face o apreciere mai întemeiată în lumina intensificării eforturilor politice și economice ale Marii Britanii în sprijinul României. Din punctul de vedere britanic, intensificarea legăturilor cu statele dunărene – și în special cu România – reprezenta o secvență a încercării de a reface influența pierdută de Londra în deceniul al patrulea din secolul trecut.

¹¹³ Apud Sorin Arhire, *art. cit.*, p. 201.

¹¹⁴ A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 40, f. 310.

¹¹⁵ *Ibidem*, vol. 8, f. 172.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ Gr. Gafencu, *PreludetotheRussianCampaign*, London, 1945, p. 276.

BIBLIOGRAFIE:

- Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, București, fond Londra (vol. 2, 37, 94, 95, 149, 158, 175); fond 71 Anglia (vol. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 31, 39, 40); fond Convenții, A. 20 (vol. 6).
- Arhire, Sorin, *Relații economice româno-britanice între anii 1936-1938*, în „Annales Universitatis Apulensis”, Series Historica, 8, 2004.
- Buzatu, Gh., *O istorie a petrolului românesc*, ediția a II-a, Casa Editorială *Demiurg*, Iași, 2009.
- Idem, *România și trusturile petroliere internaționale până la 1929*, Editura Junimea, Iași, 1981.
- Buzatu, Gh., coordonator, *N. Titulescu și strategia păcii*, Editura Junimea, Iași, 1982.
- Cain, Daniel, *Un trimis al Majestății Sale Nicolae Mișu*, Editura Anima, București, 2007.
- Calafeteanu, I., *Recunoașterea statutului de aliat al României de către Marile Puteri în ajunul Conferinței de Pace de la Paris*, în „Revista Arhivelor”, 1978.
- Chistol, Aurelian, *România în anii guvernării liberale Gheorghe Tătărescu (1934-1937)*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2007.
- Cîrstea, Marusia, *Atașafi militari români în Marea Britanie (1919-1939)*, Editura Universitaria, Craiova, 2009.
- Cîrstea, Marusia, Buzatu, Gheorghe, *Europa în balanța forțelor. 1919-1939*, vol. I, Editura Mica Valahie, București, 2007.
- Dobrinescu, Valeriu Florin, *Relații româno-engleze (1914-1933)*, Editura Universității „Al.I. Cuza”, Iași, 1986.
- Idem, *Diplomația României. Titulescu și Marea Britanie*, Editura Moldova, Iași, 1991.
- Gafencu, Gr., *Prelude to the Russian Campaign*, London, 1945.
- Istoria Românilor*, vol. VIII, *România Întregită (1918-1940)*, coordonator Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, București, 2003.
- Madgearu, Virgil N., *Evoluția economiei românești după războiul mondial*, Editura Științifică, București, 1995.
- Marcu, Nicolae, coordonator, *Istoria economică*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
- Nanu, Frederic C., *Politica externă a României 1919-1933*, Institutul European, Iași, 1993.
- Oprea, Ion M., *Nicolae Titulescu*, Editura Științifică, București, 1966.
- Pașcalău, Gheorghe, *Relații politice româno-engleze (1929-1933)*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995.
- Idem, *România și Marea Britanie. Relații politico-diplomatice 1933-1939*, Editura Albatros, București, 2001.
- Pătroiu, Ion, Dobrinescu, Valeriu Florin, *România și Anglia în anii '30*, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1997.
- Posea, Grigore, *România. Geografie și geopolitică*, Editura Fundației *România de Măine*, București, 1999.
- Puia, Ilie, *Relațiile economice externe ale României în perioada interbelică*, Editura Academiei, București, 1982.

Scurtu, Ioan, *Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947)*, vol. II, *Ferdinand I*, Editura Enciclopedică, București, 2001.

Slăvescu, Victor, *Istoricul Băncii Naționale a României (1880-1924)*, Cultura Națională, București, 1925.

Velter, Tiberiu, *Relațiile româno-britanice între anii 1914-1924*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.

Vlad, Constantin, *Diplomația secolului XX*, Fundația Europeană Titulescu, București, 2006.

Xeni, Constantin, *Take Ionescu*, ediția a II-a, Editura Tritonic, București, 2002.

IDENTITÉS EN CONFLIT ? L'ANALYSE DU DISCOURS CONCERNANT LA GUERRE D'UKRAINE

Paul Kun, Assoc. Prof., PhD, West University of Timișoara

Abstract: The war of Ukraine is, at first sight, a war of two ethnic groups, the Ukrainians and the Russians. Some discourse of the mass-media say so. The Ukrainians fight for her Motherland integrity against Russian imperialism, the Russians fight against the Ukrainian fascists. Some public discoursessay this. But, the things are not so simple: the relationship between people is very complicated and ambivalent. This ambivalence is, historically, exemplified by the case of Nikolai Gogol, the great classical writer, Ukrainian by naissance, but Russian by writing. The standard Russian view of Gogol holds that he was an ardent and sincere Russian patriot. His Ukrainian heritage, for all the fruit it provided his inspiration, amounted to no more than an accident of birth that he shed like a cocoon once he found his true place in Russian culture. This view is too simplistic for being true. The actual conflict is the result of this historical ambivalence which constraint the both parties to redefining himself for the destruction of this ambiguity. Discourse analysis will be the method for the understanding of this play of the identity.

Keywords: theory of nationalism, national identity, discourse analysis, Russian-Ukrainian conflict, theory of political communication.

Language and discourse section

Nous vivons, encore, dans un monde des États nationaux, c'est-à-dire dans un monde où l'ethnie reste encore, notamment pour l'Europe, le critère de la souveraineté et, en même temps, le motif principal des disputes territoriaux. Cela est valable aussi pour les États résulté de l'écrasement de l'U.R.S.S., même s'ils ont hérités aussi le mélange ethnique de celle-ci. Cette étude a pour but d'analyser le conflit d'Ukraine d'un double perspectif : celle classique, du nationalisme, mais aussi celle de l'analyse de discours. Cette dualité est imposée, je crois, par le sujet lui-même : les pays ex-soviétiques représentent un cas assez particulier pour la théorie du nationalisme. L'analyse de discours peut nous aider à compléter la théorie là où quelque chose manque ou ne correspond pas à la compréhension du sujet. Notre question fondamentale est si nous assistons à une confrontation entre deux peuples qui sont en train d'édifier une identité nationale ou s'il s'agit seulement d'un conflit géostratégique nait d'une divergence passagère de stratégie entre deux pays. Autrement dit, soit il s'agit d'une guerre qui a le rôle de distinguer mieux les deux peuples – par l'opposition et par l'antagonisme crée par la guerre – soit il s'agit d'une manière de refaire les rapports traditionnels entre les deux pays, c'est-à-dire l'Ukraine doit rester dans la sphère d'influence (politique, économique, culturelle, même linguistique) de la Russie. Je crois que nous assistons au même processus que celui déclenché par Milosevic entre la Serbie et la Croatie : la guerre a été le moyen le plus rapide, même si le plus traumatique, à séparer nettement les deux peuples, à construire des identités ethniques même si le contenu de telles identités manque¹. L'antagonisme et la séparation créés par la guerre prend la place du contenu proprement dit, positif, de l'identité nationale : l'important n'est plus la question « Qui sommes-nous ? », mais la réponse : « Nous

¹Malheureusement, il y beaucoup d'autre exemples: l'identité des palestiniens se construit, elle aussi, sur cet antagonisme actuel entre les deux peuples.

sommes les ennemis de... ». L'analyse de contenu des discours politiques et de presse nous aidera à préciser le contenu de ces identités *sui-generis*, qui sont la somme des conflits historiques entre les deux peuples. Contrairement à l'assertion classique d'Ernest Renan², qui disait que le nationalisme suppose la construction de l'histoire nationale en partant de l'oubli de toutes les différences et divergences passées d'un peuple, ici l'idée nationale est fondée sur le conflit avec l'Autre.³ Les ukrainiens ont besoin de cette guerre pour se libérer de la confusion identificatrice de la parenté, les russes pour garder leurs espoirs d'héritiers de l'URSS et de l'Empire tzariste.

Comment s'explique-t-il cet acharnement de s'assumer une identité nationale, maintenant, quand la globalisation et le multiculturalisme font la loi? Quels sont les mécanismes sociaux qui poussent les peuples à se penser comme homogènes? Ronald G. Suny pense⁴ qu'il s'agit d'une mécompréhension du terme même d'identité. Celui-ci a deux utilisations distinctes, même opposées: une utilisation « analytique »⁵ qui implique une reconnaissance des processus fragmentés et contestés qui se produisent dans une identification individuelle ou de groupe, pendant que dans l'utilisation « quotidienne » du terme « identité » elle est conçue comme une essence stable, unie et harmonieuse. Si les historiens réussissent à faire abstraction de leur expérience nationaliste, les gens ordinaires sont prisonniers de cette expérience et les politiques jouent toujours avec les deux pour s'assurer de l'appui de la majorité des citoyens.

Pour cela, notre étude comportera trois parties: la première va analyser le passé des relations entre les deux ethnies, particulièrement pendant la période communiste, tels comme ils ont été reflétés dans les travaux des historiens, pour voir s'il y avait là des racines de l'actuel conflit du point de vue de la théorie. La seconde va analyser les discours des politiques, notamment de Vladimir Poutine, et dans le discours des autres, notamment les médias français pour voir quels sont les buts suivis par les politiques. Finalement, nous allons analyser un cas particulier, où les deux perspectives se rencontrent, de la décapitation de la statue de Lénine de Kotovsk, petite ville du Sud d'Ukraine, pour voir comment vivent le nationalisme les ukrainiens et les russes. Au-delà du discours nationaliste, nous allons découvrir le manque de sens d'une société ruinée par la corruption et la pauvreté.

Les relations historiques entre les deux peuples slaves sont assez confuses et cela explique l'intérêt des historiens étrangers à ce sujet. Il y a une bibliographie immense qui analyse aussi bien le passé nébuleux du Moyen Âge que le passé récent, après la chute du communisme. Au-delà des faits historiques, il y a les interprétations des faits et beaucoup de scientifiques⁶ se sont concentrés sur l'historiographie russe et ukrainienne, c'est-à-dire sur la façon dont les historiens de deux côtés représentent et interprètent les mêmes faits

² Il s'agit de la fameuse conférence intitulée *Qu'est-ce que une nation ?*, tenue à Sorbonne en 1882.

³ Au moins, c'est le cas d'historiographie ukrainienne contemporaine.

⁴ *Constructing Primordialism: Old Histories for New Nations*, *The Journal of Modern History* 73, 2001: 862–896.

⁵ Sony reprends la distinction de Pierre Bourdieu entre l'analyse intellectuelle et la praxis. C'est-à-dire entre l'examen scientifique à distance, objectif et l'expérience quotidienne vécue les acteurs historiques.

⁶ Parmi les plus importantes, jecite ici: Timothy Snyder, *The reconstruction of nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999*, Yale University Press, 2003; Alexei Miller, *The Ukrainian Question. The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century*, CEU Press, 2003; David R. Marples, *Heroes and Villains. Creating National History in Contemporary Ukraine*, CEU Press, 2007.

historiques. Le cas des historiens ukrainiens, notamment, a suscité beaucoup d'attention, parce que, à la différence de la Russie, qui avait déjà une histoire, l'Ukraine devait produire une, parce que, jusqu'alors, à l'exception des courts moments historiques, son histoire a été couverte par l'ombre de l'histoire de la Russie. Pendant que les historiens russes ne devaient que réinterpréter la signification de la révolution bolchevique et de la création de l'URSS, comme moments de leur histoire, les historiens ukrainiens devaient réinterpréter presque toute l'histoire des peuples slaves de l'Est, pour déceler leur histoire, jusqu'alors cachée. Cette démarche se confond avec la rentrée de l'Ukraine dans la modernité, notamment, pendant le XIX^{ème} siècle, qui a réveillé, dans les intellectuels ukrainiens le désir de se penser séparément de leur « frères aînés », c'est-à-dire comme une nation. Ainsi, par exemple, Mykhaïo Serhiïovytych Hrouchevsky⁷, qui a été non seulement le premier président de la République Populaire d'Ukraine⁸, mais aussi l'un des premiers historiens de son peuple, dans son *Histoire d'Ukraine*, essaye à donner une identité ukrainienne aux personnages historiques qui sont devenus, aujourd'hui le symbole même du pays. Lui-même est devenu le symbole de cette récupération héroïque de l'identité⁹, l'État ukrainien lui consacrant deux musées, l'un à Kiev, l'autre à Lviv.

Après la chute du communisme, la vision des historiens ukrainiens a rapidement changé d'une façon radicale : ainsi, Petro Volvach, dans une étude publiée en 1993, explique les problèmes et les difficultés rencontrées par l'Ukraine actuelle par l'influence destructive de l'héritage de l'Empire russe et de l'Union Soviétique. Il parle d'une « longue soumission coloniale » qui est responsable du niveau bas de la conscience nationale ukrainienne et du manque de fierté nationale. Il présente l'État russe comme expansionniste par sa nature même. Il donne une longue liste d'actes historiques des dirigeants russes qui ont été orientés ouvertement contre le peuple ukrainien, qui commence avec l'édicte de Pierre Ier, 1720, qui bannisse la publication des livres en ukrainien et finit avec le désastre de Tchernobyl de 1986. Il accuse le gouvernement soviétique d'être responsable de la destruction des fondements moraux de la société ukrainienne et de la perte de la conscience nationale. Donc, pour les historiens ukrainiens la rupture symbolique des deux peuples était et reste aussi, une condition nécessaire pour faire d'une histoire deux. On peut remarquer une certaine difficulté des historiens ukrainiens à se détacher de l'expérience nationaliste, notamment dans le cas des événements traumatiques comme la grande famine des années 30, dont beaucoup d'historiens pensent qu'on peut considérer comme génocide contre le peuple ukrainien .

Du côté russe, les choses sont encore plus compliquées : il ne s'agit pas simplement de la relation avec le passé, mais aussi avec les dilemmes contemporaines, notamment celles produites par la chute de l'URSS. Pour Mikhaïl Molchanov le nationalisme russe est une réaction aux chocs provoqués par le développement postcommuniste¹⁰ : l'échec de la réforme d'occidentalisation menée par Boris Eltsine, la corruption, la paupérisation de la majorité de la population, la perte de pouvoir sur le plan de la politique internationale, l'extension de

⁷ Il semble, d'après Timothy Snyder, que sa mère était polonaise. Donc, il n'était ukrainien qu'à demi.

⁸ En 1918, pour une très courte période.

⁹ Après une courte période d'exile, il est revenu et il a enseigné l'histoire jusqu'à sa mort, en dépit des persécutions du stalinisme.

¹⁰ Cité par Peter J. S. Duncan, Contemporary Russian Identity between East and West, dans *The Historical Journal*, Vol. 48, No. 1 (Mar., 2005), pp. 277-294

l'OTAN et de l'UE vers l'Est, tous cela a contribué à la résurrection d'une aversion plus ancienne, certains historiens russes disent qu'elle a ses racines aux temps de Pierre le Grand, l'opposition envers l'Occident. Au-delà de toute définition, cette aversion existe et alimente la fierté nationale russe.¹¹

D'après l'historienne russe Vera Tolz¹², il existe maintenant cinq définitions de la nation russe : 1. *L'identité impériale*, qui voit les russes comme destinés à créer et à maintenir un État multinational. 2. *L'identité slave*, plus modeste, voit la nation russe comme une communauté des slaves de l'Est, les russes, les ukrainiens et les biélorusses. 3. *L'identité russophone*, c'est-à-dire la nation russe est composée par ceux qui parlent le russe, sans rapport avec leur ethnicité. 4. *L'identité raciale*, la nation russe est composée par ceux qui partagent la même origine ethnique, « le même sang ». 5. Enfin, *l'identité civique*¹³, la nation étant composée par tous les citoyens de la Fédération Russe. Elle est, aussi, la version officielle de l'identité russe. Peter Duncan dit qu'en réalité, le régime Poutine opère avec une autre définition, plus large que la cinquième, la sixième, qui, sous le nom de « compatriote », comprend aussi les russes et les russophones des pays limitrophes et la Russie doit être le garant des leur droits culturelles et politiques.¹⁴ Ce nationalisme polymorphe explique pourquoi le discours de Poutine et d'autres dirigeants russes est si ambiguë et même contradictoire : chaque fois l'auditoire est différent et ainsi, tout le monde est satisfait, parce que chacun reçoit ce qu'il veut. Nous allons voir que, pendant toute la crise ukrainienne, Poutine a joué sur ces définitions identitaires.

Une autre explication pour l'inconstance du discours nationaliste russe entre les six formes présentées plus haut est l'instrumentalisation du nationalisme par le régime Poutine : le discours nationaliste sert comme liant de la majorité qui, pour des raisons différentes soutient le régime. Même si le régime de Poutine est un régime autoritaire, il ne s'agit pas d'une dictature, c'est-à-dire il a besoin d'un consensus pour régner.

Si les russes se confrontent avec une identité multiple et contradictoire, les ukrainiens sont confrontés avec le manque d'une identité à la mesure de celle russe. Les « petites russes », les ukrainiens sont d'une certaine manière, les nains des russes ou les poupées cache dans la Matryoshka. Toujours, leur identité est cachée par l'ombre laissée par l'identité de l'Autre. Donc, c'est plus profitable à adopter l'identité de l'Autre. Pour les intellectuels ukrainiens du XIX^e siècle cette question d'appartenance était presque insoluble. Le plus exemplaire c'est le cas de Nicolai Gogol, ukrainien par naissance, mais considéré comme le premier grand classique de la littérature russe¹⁵, l'idole et l'inspirateur de Dostoïevski et d'autres grands écrivains qui ont exalté les qualités de l'âme russe. Vers la fin de sa vie, dans son correspondance, Gogol essaye à montrer son attitude envers les deux identités dans la réponse donnée à la question posée par une amie, Aleksandra Osipovna Smirnova : « Dans

¹¹D'une certaine manière, l'URSS elle-même peut être vue comme une tentative d'occidentalisation, à la russe, de la Russie. Son échec, par conséquent, signifie, encore une fois, l'incompatibilité de l'âme russe avec les valeurs de l'Occident.

¹²Op.cit., pp.285-6.

¹³Cette définition correspond à la vision occidentale sur la question nationale.

¹⁴Idem, p.286.

¹⁵Edyta M. Bojanowska, *Nikolai Gogol : between Ukrainian and Russian nationalism*, Harvard University Press, 2007.

vosre âme, êtes-vous russe¹⁶ ou ukrainien ? ». La façon dont est posée la question montre le fait que l'amie n'était pas intéressée par l'attitude publique de Gogol, mais de ce qu'il pensait, sentait dans son intimité secrète. D'autre part, cette question reflétait certain opinions sur Gogol, qui était accusé, dans les milieux de l'aristocratie russe, de manque d'affection envers la Russie et d'une dévotion excessive. Pour cela, probablement, il a donné une réponse ambiguë : « Tu me dis : « Regardez-vous aux profondeurs de votre âme et demandez vous-même, êtes-vous réellement russe ou ukrainien ? » Mais, dit moi, suis-je un saint, peux-je réellement voir tous mes fautes dégoutants ? ». D'une façon surprenante, Gogol lie son identité nationale ukrainienne à son imperfection morale. Cette attitude montre, pense Bojanowka, que Gogol avait intériorisé la pression d'être plus « russe » et, pour cela, il voyait son identité ukrainienne comme une faillite morale. À la fin de sa réponse, Gogol ajoute : « Tu sais que je suis plus fier et j'ai commis plus des fautes que les autres parce que, comme tu sais déjà, j'ai uni en moi deux natures : celle d'*unkhokhlik* et celle d'un russe. » Ici, aussi, la partie ukrainienne est coupable. Dans une autre lettre ultérieure, après un mois, adressée à la même amie, Gogol va revenir sur cette réponse, en essayant à mettre les deux identités sur le même plan; les deux sont, cette fois, compatibles, complémentaires et positives.

Pour les nationalistes russes et ukrainiens, Gogol est devenue une mise assez importante. Bojanowska cite, par exemple, un critique littéraire russe qui dit au sujet de Gogol : « De son enfance, Gogol a été attiré par les traditions, les coutumes et la créativité artistique du peuple ukrainien. Mais, le prochain écrivain a vu la Russie comme son pays natale. Il a vu l'Ukraine (La Petite Russie) comme une partie inséparable de la Russie, tout comme il a vu la culture de la Petite Russie comme une partie organique de la culture russe. Gogol se pensait lui-même comme étant un russe et comme écrivain russe qui, toutefois, a uni dans son œuvre les accomplissements des deux nations, russe et ukrainienne.¹⁷

D'après l'étude de beaucoup de textes écrits par Gogol et ignorés par les critiques russes et étrangers, Bojanowska conclut dans les termes suivants : « ...la position de Gogol dans la culture russe a été celle d'un *outsider* qui a essayé, mais à la fin a échoué, à devenir lui-même un « russe complet ». Loin d'apprécier que l'Ukraine soit synonyme avec la Russie, Gogol les a situés dans des paradigmes nationaux différents...Le nationalisme ukrainien de Gogol est plus puissant qu'on pense d'habitude, pendant que son service à la cause russe a été profondément ambivalent et parsemé des problèmes... »¹⁸Bojanowska cherche à expliquer l'engagement de Gogol dans la littérature nationaliste russe, par le fait biographique que, avant de se décider pour une carrière littéraire, Gogol a été attiré par la politique nationaliste ukrainienne. Pour lui, cette décision doit être interprétée en termes de l'idéologie nationaliste : le rôle de l'écrivain est d'exalter les sentiments nationaux, donc s'il veut devenir un écrivain russe, alors il doit adopter le langage patriotique de la littérature nationaliste russe. Son attachement envers la Russie consistait dans le patriotisme impérial et la détermination civique à poursuivre le bien-être et la gloire de la terre russe. Son identité ukrainienne était déterminée par son identité culturelle et par un sens de l'appartenance ethnique, qui de 1836 a

¹⁶ Tant Gogol que son amie utilise un autre terme *khokhlique*, qui est un diminutif russe pour *khokhol*.

¹⁷O. V. Novitskaia', cité par Bojanowska, op.cit., p.4.

¹⁸Op.cit., p.5.

été facilement habillé dans le vêtement à la mode du nationalisme herderien et elle a représenté son refuge intime jusqu'à la fin de sa vie.¹⁹

Le nationalisme des compatriotes, dont j'ai parlé plus haut, nécessite une explication supplémentaire, je crois, parce qu'il n'a pas affecté seulement la Russie, mais aussi les pays ex-soviétiques. Après la chute de l'U.R.S.S., on doit parler, dans ces pays nouvellement apparues, de deux catégories minoritaires : les (ethniques) russes – c'est-à-dire originaires de la Russie, ayant comme langue maternelle le russe - et les russophones - catégorie *sui-generis* résulté de la politique soviétique, il s'agit des représentants des divers ethnies colonisés, dont la langue maternelle n'est pas le russe, mais qui utilisent couramment le russe pour communiquer avec leur concitoyens. Pendant le communisme, le russe est devenu une sorte de *lingua franca* de l'empire.²⁰ La disparition de l'URSS a fait de la langue russe, jusqu'alors langue officielle, la langue d'une minorité assez étrange, parce qu'elle n'est pas, à vrai dire, ethnique, mais plutôt linguistique. Pour leur majorité, les nouveaux pays ont traité d'une manière globale cette minorité, en faisant abstraction de l'appartenance ethnique des russophones. Cette situation explique le double langage pratiqué par les autorités russes, qui, dès le conflit de Tiraspol, se sont présentés comme les défenseurs non seulement des ethniques russes, persécutés à cause de leur origine ethnique, mais plutôt des tous les parleurs de la langue russe, persécutés à cause de leur utilisation de cette langue comme moyen de communication. En défendant les droits linguistiques de cette minorité, la Russie essaye à maintenir le contrôle sur et la dépendance des pays en cause. C'est, au moins, la stratégie des années 90. Cette minorité langagière est devenue le motif permanent de chantage et de pression.

En ce que concerne la Russie, tout se joue autour la personne de Vladimir Poutine et son discours. C'est lui la Russie, notamment après l'annexion de Crimée qui a produit une avancée de sa popularité à 90%. C'est lui aussi, parce qu'il contrôle tous les pouvoirs de l'État russe. Le nationalisme russe s'exprime dans son discours pour toute la période du conflit.

Vladimir Poutine n'a jamais caché que la dislocation de l'empire soviétique représentait pour lui « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». Depuis la chute du gouvernement Ianoukovitch en Ukraine et l'annexion de la Crimée, son discours n'a cessé de se radicaliser, révélateur de ses ambitions grandissantes dans l'est de l'Europe. La stratégie discursive de Poutine a joué tout le temps sur le double langage, sur l'alternance ou le mélange du discours diplomatique officiel et du discours menaçant et agressif. Le journal *Le Monde* a analysé²¹ l'évolution du discours de Poutine. Premièrement, le discours est concentré sur l'opposition du Maidan, sur « le complot occidental » contre le gouvernement « légitime » du Parti des régions, sur les dangers qui menacent la population russe et russophone de l'est de l'Ukraine de la part des « fascistes » ukrainiens. En même temps, d'autres représentants du pouvoir lancent déjà l'idée de la fédéralisation de l'Ukraine : à 29

¹⁹Op.cit., p.6.

²⁰ D'une certaine manière, la situation n'est pas inédite : la même chose c'était passée après la première guerre mondiale avec les citoyens de certains pays qui ont apparus à la suite de la disparition de l'empire autrichien : il y avait beaucoup des gens qui ne savaient pas la langue officielle de leur pays, parce qu'ils n'étaient pas des tchèques ou des slovaques par leur naissance.

²¹Le Monde, 03.09.2014, *Comment le discours de Poutine sur l'Ukraine s'est radicalisé.*

mars, le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare : « Nous ne voyons pas d'autre chemin à suivre que la fédéralisation pour l'État ukrainien. » Il affirme même, le 16 avril, que « l'État unitaire en Ukraine a cessé de fonctionner ». La fédéralisation aurait donné aux régions une autonomie accrue et un droit de veto sur les grands choix de Kiev. C'est le moment de l'intervention de Poutine : le 17 avril (« L'Ukraine c'est "la Nouvelle Russie" »). Lors d'un show télévisé de quatre heures, le président russe déclare que l'Ukraine n'est pas un État à part entière mais un appendice russe qu'il appelle « la Nouvelle Russie », ou « Novorossia », une terminologie datant de l'époque des tsars désignant une partie du pays. « L'Ukraine, c'est "la Nouvelle Russie", c'est-à-dire Kharkov, Lougansk, Donetsk, Kheerson, Nikolaev, Odessa. Ces régions ne faisaient pas partie de l'Ukraine à l'époque des tsars, elles furent données à Kiev par le gouvernement soviétique dans les années 1920. Pourquoi l'ont-ils fait ? Dieu seul le sait. » C'est un argument assez fréquent parmi les ultra-nationalistes russes. Mais, aucune parole sur l'accord signé entre les deux pays, Russie et Ukraine, dont elles ont reconnu leurs frontières. Kevin Limonier, chercheur à l'Institut français de géopolitique spécialisé sur la Russie, explique cette thèse dans le discours de Poutine ainsi : « Parler de "Novorossia", c'est jouer avec un imaginaire impérial, patriotique, d'une Russie qui incarnerait une identité qui dépasserait ses frontières. Cette représentation duale du monde, avec une phraséologie très soviétique, aide Vladimir Poutine à se renforcer, notamment face aux difficultés qu'il connaît dans son pays. » Après, il passe à la phase suivante : à 9 mai il introduit un thème nouveau, celle du rétablissement de « la vérité historique ». Cette fois, Poutine s'adresse aux partenaires occidentaux de la Russie de « tenir compte des intérêts légitimes, comme le rétablissement de la vérité historique ». « Poutine a toujours fait appel à l'histoire dans ses discours, souligne Kevin Limonier, mais on assiste depuis la chute de Ianoukovitch à une intensification et à une radicalisation de cette récupération. » Il s'agit toujours d'un certain passé, convenable pour la Russie et moins convenable pour l'Ukraine. Aucune parole sur les droits des tatars de Crimée, par exemple. Il s'agit seulement de Russie et d'Ukraine. La phase suivante, à 29 août (« Un seul et même peuple »), Poutine revient aux liaisons historiques entre les deux peuples, en affirmant qu'ils sont un seul et même peuple et que les séparatistes prorusses de l'Est ukrainien en sont les défenseurs. Enfin, à 31 août (« Statut étatique pour le sud-est de l'Ukraine ») Vladimir Poutine franchit un nouveau cap dans la radicalisation de son discours, en évoquant pour la première fois la création d'un État dans l'est de l'Ukraine : « Nous devons commencer immédiatement des discussions substantielles (...) sur des questions touchant à l'organisation politique de la société et à un statut étatique pour le sud-est de l'Ukraine afin de protéger les intérêts légitimes des personnes qui y vivent. » Le porte-parole du Kremlin a néanmoins nuancé ces propos, assurant que les médias les avaient surinterprétés et que Poutine n'avait pas évoqué la création d'un État. La stratégie discursive de Poutine peut sembler incohérente, mais, au fait, elle reflète la dynamique des événements politiques et militaires et, aussi, les messages qui doivent arriver à la population russe et pro-russe d'Ukraine.

C'est pour cela que Vladimir Putin érige la Russie dans la posture d'héritier de l'URSS. Son opposant, Mikhaïl Kodorkovski, dans une interview publiée en *Le Monde*²², le dit assez clairement : « Poutine et son entourage ont agi en Ukraine pour des considérations

²² « L'annexion de la Crimée est une erreur grandiose », 22.09.2014

de politique intérieure, pour renforcer leur pouvoir. Le reste, ces parolotes géopolitiques sur l'extension de l'OTAN à nos frontières, est destinées à des gens très naïfs. Il est clair que dans la situation actuelle, la probabilité d'avoir l'OTAN à nos frontières est bien plus grande qu'avant. Avant, on aurait pu négocier avec les Européens, notamment dans le champ économique. Je suis totalement convaincu que la subvention de facto qu'on accordait à l'Ukraine, avec nos livraisons de gaz, aurait été une condition évidente pour que l'OTAN ne pénètre pas en Ukraine. Ça, c'était avant. À présent, les arguments économiques portent de moins en moins. » L'analyse de la déclaration de Kodorkovski montre le fait que Putin a déclenché ce conflit pas pour des raisons géostratégiques, mais pour consolider son hégémonie interne et le nationalisme est le liant le plus efficace dans ce cas.

Dans le journal français *Le Monde*, en 26.12.2013, est apparu un reportage, signé par Benoît Vitkine de Kotovsk, une petite ville du sud d'Ukraine. Il s'agit d'un fait divers presque sans importance : la statue de Lénine a été décapitée. L'acte a été commis à l'issue d'une manifestation de l'opposition ukrainienne, organisée dans plusieurs villes, dont la plus importante était Kiev. Ici aussi, un monument érigé en l'honneur de Lénine, avait subi le même sort. L'action de Kiev a été assumée par le parti ultranationaliste Svoboda. À Kotovsk, dans une région russophone réputée, au contraire, aucune revendication. Malgré ses 40 000 habitants, la ville a des allures de gros village, avec ses maisons basses du centre, ses arbres enneigés et ses vieilles femmes qui arpentent les rues emmitouflées dans leurs fichus pour échapper à la brume glaciale venue de la mer Noire.

Les autorités pro-russes de la ville ont essayé à minimiser le plus l'événement. Pour le maire pro-russe de Kotovsk²³, la similitude entre les deux événements n'est que « pure coïncidence » : « Les habitants de ma commune sont des gens tranquilles, qui respectent le patrimoine. *La chute* de la statue a été un choc pour tous. » On peut voir que pour le maire il ne s'agit pas d'une décapitation²⁴, mais d'une chute, même si ce n'est pas la statue qui a quitté le socle, mais seulement sa tête. En parlant de « chute », le maire peut euphémiser la violence de l'acte, juste parce qu'une chute peut être, parfois, un accident. Il cherche à fortifier cette hypothèse en disant qu'il estime connaître ses administrés, « des gens raisonnables, moins pressés que les radicaux de l'ouest de l'Ukraine ». Mais, à quoi peut servir d'ignorer cet acte de vandalisme et de le minimiser ? Les autres grands de la ville embrassent eux aussi la position du maire. Écoutons-les : le patron des lieux, Vassil Chepitko « L'important pour nous est de rester à l'écart de tout ce désordre et de pouvoir continuer à travailler. Les gens ont très bien compris la politique du président, reprend le maire. Regardez ce qui se passe ici. Avec le départ des usines, la commune a perdu une grosse partie de ses revenus. Ce que le président Ianoukovitch est allé chercher à Moscou, c'est du gaz moins cher, alors que l'Europe et le FMI voulaient augmenter son prix de vente aux particuliers. Voilà les questions qui me préoccupent. » Enfin, le maire présente les faits : « Ce sont peut-être bien des étrangers qui ont détruit la statue de Lénine. Vous savez, près du monument, il y a un lycée technique avec beaucoup d'élèves venus de l'extérieur. » L'hypothèse est celle d'un enfant se balançant au

²³ Il est maire de 1988, ex-membre du parti communiste soviétique, puis membre au parti des régions, le parti de Ianoukovitch.

²⁴ De la cause de l'événement, parce que c'est la décapitation a provoqué la chute.

bras du Lénine et d'une chute accidentelle du buste. Encore un stratagème discursif de diminution de la signification de l'acte.

Mais, qu'est-ce qu'ils pensent les autres citoyens de la ville ? Une vieille dame donne la réponse : « Pour les questions difficiles, il faut demander au Père. » C'est-à-dire le prêtre.

Mais, pas tout le monde ne pense comme le maire. Ainsi, le directeur du nouveau silo à grain, dont l'implantation a créé 90 emplois, Iouri Tchistiak, fraîchement arrivé de Dniepropetrovsk, dit au journaliste en baissant la voix : « Moi, j'y étais, sur Maïdan. Je comprends ces gens, notamment les entrepreneurs, qui manifestent pour un État de droit, contre la corruption. Ici, il y a eu une manifestation, mais minuscule, à ce qu'on m'a dit. C'est difficile dans une petite ville où tout le monde se connaît. » Un premier suspect ? « Ce n'est pas nous qui avons installé ce monument, dit-il, ce n'est pas à nous de l'enlever. Mais sa chute ne m'a pas fait pleurer. » Une opposante, Larissa Chirokova, elle, a participé à ce « Maïdan de Kotovsk », organisé le 4 décembre pour dire oui à l'Union européenne. Une trentaine de personnes, rassemblées là faute de mieux : « Deux semaines plus tôt, nous nous apprêtions à partir pour Kiev. Nous avons préparé des pirojki pour la route, deux autobus avaient été affrétés. Le premier a eu les vitres brisées et a dû rebrousser chemin, le second n'est jamais arrivé. »

Certains s'opposent pour d'autres raisons que la politique, principalement, à cause de la corruption. Ainsi, Mme Chirokova, 50 ans, vend des cosmétiques et des parfums français. Elle est vive, élégante avec sa chapka de lapin, ses boucles d'oreille et son châle. On voudrait voir en elle la classe moyenne de Kotovsk, mais son commerce est « presque un hobby ». « On en a marre de vivre dans cette société de bandits, lâche-t-elle. Mon mari travaillait au parquet. On l'a forcé à démissionner puis on lui a expliqué qu'il devait verser un bakchich s'il voulait retrouver son poste. ». Son fils Iouri, 19 ans, raconte : « Mes amis qui étudient à Odessa doivent payer un pot-de-vin à chaque fin de session s'ils veulent obtenir leur diplôme, explique-t-il. Même les plus doués. L'Europe, ça ne sera pas facile, mais on en finira avec de telles situations et on aura peut-être des emplois dignes. » Arrive Olga Vassilievna, qui se dit harcelée par une députée locale du Parti des régions, et dont le mari, aujourd'hui à l'hôpital, a été accusé sans preuve à la télévision locale de pédophilie. Vient aussi Mikhaïl Desiatnikov, qui brandit une liasse de documents retraçant son différend avec une autre députée du parti, laquelle se serait approprié son terrain et l'a publiquement traité de « gueule de juif ». Un autre, Natalia Ryazanova a fondé *TchasZmin*, « l'heure des changements », une organisation citoyenne qui ferraille avec les autorités pour défendre notamment les intérêts des petits entrepreneurs en butte à la corruption. Épuisée, elle égrène les conflits avec les officiels, les pressions, la justice aux ordres.

De tous ces témoignages, quelqu'un tire la conclusion : « L'Europe, c'est la loi, et c'est ce dont nous avons besoin ici. » La nouvelle identité ukrainienne a cette composante étrange, le désir d'appartenir à l'Europe (occidentale) pour mettre fin à la corruption.

L'homme qui avait affrété les bus, c'est Alexandre Valevski, dirigeant local de Batkivchtchina, la formation de l'ancienne première ministre, emprisonnée, Ioulia Timochenko, l'un des trois partis à la tête de la contestation à Kiev. Voilà donc le visage de l'opposition de Kotovsk : rouge, imposant, lourd. Ancien communiste, commerçant parmi les

plus importants du marché de la ville, c'est aussi lui qui a organisé le rassemblement du 4 décembre – « 38 participants, une performance pour un jour de semaine ».

Les nationalistes de Svoboda, à Kotovsk, ont été, eux aussi, parmi les suspects. L'un d'eux, Alexandre Iarochenko, 42 ans, écrivain, est trouvé par le journaliste devant un autre monument, celui, modeste et excentré dans le quartier de l'Usine-de-Sucre, dédié aux millions de victimes du Holodomor, la grande famine organisée par le pouvoir soviétique au début des années 1930. Il se défend ainsi : « je suis un artiste, plus utile à défendre la langue ukrainienne. Vous vous rendez compte, sur 40 000 habitants, 35 000 sont Ukrainiens, et la langue de communication est le russe. Les Ukrainiens sont les plus discriminés en Ukraine ».

Mais le journaliste interroge aussi l'autre côté, les pro-russes : Lidia Martinovna Zimtchenko, 87 ans, n'avait jamais été malade de sa vie. Jusqu'à ce lundi 9 décembre, où elle a vu son Lénine mutilé à la télévision locale. « J'ai eu une poussée de fièvre, assure-t-elle, les yeux encore brillants. Et de l'hypertension. » Les huit médailles que Lidia Martinovna arbore sur son pull beige parlent autant que ses quarante-sept années d'appartenance au Parti. En 1947, au moment de la construction du monument du parc des Cheminots, elle était à Kiev pour reprendre ses études interrompues par la guerre. Technicienne en chef de l'usine de sucre de Kotovsk, elle a connu les années heureuses de la ville, quand les industries fournissaient travail, loisirs « et surtout un idéal pour la jeunesse ». Seule ombre au tableau : une mission, dans les années 1950, à Ternopil, l'autre foyer du nationalisme ukrainien dans l'Ouest. « Certains nous traitaient d'«occupants», nous jetaient des pierres, se souvient-elle, la voix encore pleine de rage. Ce sont les mêmes qui ont abattu notre Lénine : les représentants de Svoboda à Kotovsk. »

L'absurde de l'incident est accentué par la signification du nom même de la ville, Kotovsk : c'est le nom d'un criminel moldave, Grigori Kotovski, qui est devenu dans les années 1920 l'un des principaux commandants des Rouges de la région. Il a donné son nom à la ville, alors appelée Birzoula, après y avoir été tué par un lieutenant lassé de voir sa femme succomber aux assauts du chef. D'ailleurs, pour les nationalistes ukrainiens de Kotovsk, ce nom est un raison supplémentaire d'antipathie envers les russes.

La similitude avec la nouvelle de Gogol *Le nez*, où le nez d'un bonhomme quitte son possesseur et erre dans la ville est criante. L'absurde de la nouvelle gogolienne est réactualisé par cet événement : la statue de Lénine perd sa tête. Au-delà de l'absurde, nous pouvons saisir une autre réalité, celle d'un monde qui cherche une autre identité. La statue cherche une autre tête. Mais, pour le moment, elle reste décapitée, c'est-à-dire sans une identité, sans un but.

THE INFLUENCE OF THE MIGRATIONIST PHENOMENON ON THE NATIONAL SECURITY AND DEFENSE

**Florian Răpan, Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest
Dana-Silvia Contineanu, PhD Student, "Carol I" National Defense University,
Bucharest**

Abstract: The issue of risks generated by migration flows and control is one of the priorities in approaching security policy, especially for countries, especial for those around the European Union. Achieving a sustainable management in the control of migration flows can not be conceived without an understanding of the manifestation of this phenomenon in his fullness.

At the European level at this moment, migration is given a particular attention and increased importance, although it is not a novelty.

The analysis focuses primarily on the concept of migration, on how it is interpreted by political scientists and experts and, also, implications for national security and defense.

Keywords: migration phenomenon, demography, immigrants, European integration, economic system

Migrația la începutul secolului XXI

Marile transformări ale lumii contemporane, marcate evident prin deschiderile spre noi sfere de interese și influențe, ori reactivarea unora aflate în stare latentă, au condus la crearea de multiple zone și regiuni de instabilitate pe întreg mapamondul, în ceea ce privește realizarea securității în plan local, regional și chiar mondial (de exemplu conflictele din fosta Iugoslavie, Afganistan, regiunea Nagorno-Karabach, Osetia de sud, Afganistan, Irak etc).

Un alt efect deloc secundar îl constituie acutizarea tensiunilor în zonele „tradiționale” de conflict (Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu), precum și manifestarea fără precedent a terorismului internațional, trecut într-o fază nouă de manifestare cel „atipic”.

Principalele surse de instabilitate și de conflict decurg din dificultățile economico-sociale și politice ale statelor în curs de dezvoltare și în mod special a celor subdezvoltate. Evoluția economiei la nivel mondial, marcată printr-o perioadă de instabilitate și scădere economică, vor accentua toate aceste fenomene, fiind atinse laolaltă atât state dezvoltate (Statele Unite ale Americii, Europa Vestică) cât și state cu economii aflate în dezvoltare (statele din Europa estică foste comuniste) ori state subdezvoltate (în special state din Orientul îndepărtat ori Africa).

Rând pe rând toate regimurile politice din statele nord africane începând cu: Algeria, Tunisia, Egipt, Libia, Bahrein, Siria sunt supuse presiunii populare, dorința de libertate fiind plătită cu viețile celor care o clamează. Sărăcia, mizeria, ignoranța sunt factorii fundamentali ai revoltelor sociale din statele arabe menționate. Se va pune pe drept cuvânt întrebarea, care vor fi urmările pe termen scurt și mediu ale acestor mișcări de amploare. Vor avea ele vreun impact asupra Europei și chiar al lumii în ansamblu?

Răspunsul nu poate fi decât afirmativ, dacă ne gândim, că două din statele lumii arabe, care se află în revoltă, constituie doi dintre pilonii la nivel mondial, cu siguranță ne vom aștepta la amplificarea fenomenului migrației ilegale dinspre acestea către Europa, mai ales

către statele dezvoltate, care au reușit ori au capacitatea de a contracara cu măsuri politice și sociale, starea economiei actuale.

De altfel, problema riscurilor generate de fluxurile de migrație și controlul acestora, constituie una dintre prioritățile în abordarea politicii de securitate, în special pentru țările membre, dar și pentru cele din jurul Uniunii Europene.

Realizarea unui management viabil în domeniul controlului fluxurilor de migrație nu poate fi concepută fără înțelegerea modului de manifestare a fenomenului în plenitudinea lui.

La nivel european, în momentul de față, migrației i se acordă o atenție și o importanță sporită, deși aceasta nu reprezintă un element de noutate. Practic geneza fenomenului poate fi identificată cu momentul apariției omului modern pe mapamond. Migrația umană este un fenomen cunoscut din cele mai vechi timpuri, și a constituit de-a lungul timpului un subiect al multor discuții, studii, articole, și, mai recent, al unor dezbateri aprinse, cuprinzând inclusiv scena politică a multor state dezvoltate, reprezentând în unele situații, pe nedrept, un subiect de câștig sau de pierdere a alegerilor.

În acest context, dată fiind poziția sa geopolitică și geostrategică importantă, România nu va putea să se afle în afara fluxurilor de migrație existente la nivel global dar mai ales regional. Ea este parte a unui fenomen specific statelor, cu un nivel de dezvoltare economică slabă sau aflată în dezvoltare, a cărei caracteristică principală este emigrația masivă pentru căutarea unui loc de muncă și în secundar tendința de transformare în țară folosită de imigranți, în scop de tranzit.

Multitudinea definițiilor date migrației, emigrației și imigrației demonstrează de la sine complexitatea și varietatea fenomenului dar mai ales importanța și implicațiile asupra societății umane în ansamblul ei, fiind necesar abordarea din 2 puncte de vedere: geografic și uman.

Din punct de vedere geografic, migrația poate fi definită ca mișcarea unei persoane sau grup de persoane dintr-o zonă geografică către alta prin trecerea de la un capăt la altul al unei frontiere administrative și politice, dorind să se stabilească definitiv sau temporar într-un loc, altul decât cel de origine, în interiorul sau exteriorul unui areal bine definit.

Migrația internațională acoperă și definește noțiuni noi, cunoscute ca mișcarea refugiaților, a persoanelor dislocate sau alte persoane obligate să-și părăsească țările de origine.

Pentru uniformizare, Națiunile Unite a propus ca migrantul să fie definit pentru scopuri statistice ca persoana care intră într-o țară, alta decât a cărei cetățean este, pentru cel puțin 12 luni, după ce a fost absent un an sau mai mult. Criteriul duratei poate fi totuși flexibil.

Din punct de vedere al aspectului uman, orice persoană care-și părăsește țara și are intenția de a-și stabili rezidența într-alta se numește emigrant.

Concret, principalii factori care influențează și determină emigrarea sunt:

- nivelul de trai scăzut precum și șanse minime de a obține un loc de muncă în țara sa de origine, ca urmare a șomajului aflat la cote mari;
- situarea în zone supuse calamităților naturale și dezastrelor ecologice produse în zonă sau existența unor amenințări venite din această direcție, de exemplu situarea în zone deșertice, în calea marilor mișcări atmosferice generatoare de uragane, taifunuri urmate de

mari inundații, alunecări de teren, zone situate în apropierea faliilor continentale, a căror mișcare generează cutremure devastatoare provocatoare de mari pagube materiale și omenești;

- conflictele locale și regionale generate în mare parte tot din lipsa resurselor, ori din motive religioase ori pe fondul încercării de a exercita o influență mai mare în zonă;
- persecuțiile politice sau religioase, îndeosebi atunci când acestea îmbracă forma acțiunilor teroriste;
- crizele economice prelungite;
- existența discrepanțelor între sistemele democratice ale diferitelor state și opțiunile cetățenilor din țările de origine;
- creșterea rapidă a numărului populației ca urmare a sporului ridicat al natalității: teoria logicii lui Malthus¹ deși infirmată, supraviețuiește. De la data publicării lucrării lui Malthus, populația lumii a crescut de șase ori. Ca să atingă un miliard de persoane, omenirii i-au trebuit mii de ani. După aceea, pentru următorul miliard, omenirii nu i-au mai trebuit decât 130 de ani, după aceea 30 de ani, apoi 15, apoi 12 și în cele din urmă 11 ani. În jurul datei de 16 iulie 1999 populația lumii a trecut de pragul de 6 miliarde de persoane. Potrivit evaluărilor făcute de organisme de specialitate ale ONU², populația lumii va ajunge, în 2070 la 10 miliarde, la 11,5 miliarde în 2150 și se va stabiliza în jurul anului 2200 când omenirea va număra 10,7 - 11 miliarde persoane. Creșterea populației merge mână în mână cu emigrația (Banca Mondială, 2002);
- suprapopularea unor centre urbane ca urmare a migrației interne;
- promovarea unor politici care încurajează efectuarea controalelor formale la plecarea din țara de origine;
- inexistența obligativității vizelor pentru deplasarea imigranților în diferite țări de tranzit sau ușurința cu care ambasadele (consulatele) acestor țări emit vizele solicitate de emigranți;
- posibilitățile mari ale sistemelor de comunicații și, prin intermediul acestora, realizarea unor contacte cu imigranții deja stabiliți în alte zone ale globului care îi influențează pe cei apropiați în luarea deciziei de a emigra;
- polarizarea statelor în bogate și sărace;
- existența unor mijloace de transport ultramoderne, care facilitează deplasările pe distanțe mari ale unor grupuri importante de persoane;
- indiferența statelor de origine față de migrarea propriilor cetățeni.

Implicațiile și impactul migrației asupra securității și apărării naționale a României, tendințe, politici și previziuni migraționiste

Care sunt implicațiile migrațiilor regionale și globale contemporane pentru autonomia și suveranitatea statelor națiune? Se pot face câteva încercări de argumentare referitoare la

¹Thomas, Malthus, *Essay on the Principle of Population*, 1978, apărută în pragul revoluției industriale lucrarea fixa în următorii termeni corelația dintre creșterea populației și resursele naturale ale globului: populația, atunci când se înmulțește în mod necontrolat, crește în proporție geometrică.

²Statisticile ONU.

consecințele decizionale, instituționale, distribuționale și structurale ale modelelor contemporane de migrație globală, mai ales pentru statele capitaliste avansate.

Mai întâi, fluxul de imigranți ilegali și fără acte, pe motive economice sau de altă factură, demonstrează capacitatea limitată a multor state-națiune de a-și supraveghea independent frontierele;

În al doilea rând, statele care și-au extins supravegherea asupra frontierelor nu au fost capabile să oprească fluxul de imigranți ilegali;

În al treilea rând, creșterea numărului de încercări internaționale de a controla și coordona politicile naționale în privința fenomenului migrației demonstrează o recunoaștere a naturii în schimbare a autonomiei și suveranității statale și necesitatea de a spori cooperarea transfrontalieră în acest domeniu;

În al patrulea rând, în sfera politicilor economice și culturale, fenomenul migraționist a transformat mediul politic intern în cadrul căruia trebuie să opereze statele capitaliste avansate a redefinit interesele politice și perceperea acestor interese. În cele din urmă, migrația a modificat tipurile de opțiuni pentru diverse politici aflate la dispoziția statelor și echilibrul dintre costuri și beneficii implicat de aceste politici.

Totuși, este anacronică o comparație a acestor politici de stat cu formele contemporane de control al frontierelor, întrucât statele nu au dobândit decât recent frontiere în forma lor contemporană - ca granițe fixe, strict determinate, care delimitează domeniul teritorial precis al suveranității unui anumit stat. Numai o dată cu apariția statelor-națiune și a frontierelor lor au devenit larg răspândite birocratizarea și documentele privind cetățenia - pașapoarte, vize etc., iar statele au dobândit mijloacele birocratice pentru a încerca să controleze fluxurile migratoare către interior³.

Totodată, remarcabilele transformări democratice care au avut loc în Europa Centrală și de Est la sfârșitul anilor '80 au deschis pentru guvernele țărilor din regiune o serie de noi perspective și probleme în domeniul azilului.

Țări percepute în trecut doar ca „surse” de refugiați, între care și România, au devenit în scurt timp țări care primesc migranți, inclusiv refugiați, crescând astfel considerabil grupul de state europene în care persoanele ce au nevoie de protecție internațională, pot solicita și obține azil.

Necesitatea securizării frontierelor ca și condiție sine-qua non a aderării României la Spațiul Schengen a condus la construirea la Marea Neagră a celui mai performant sistem de supraveghere din Europa pentru frontiera albastră (sistemul SCOMAR), sistem compus dintr-o rețea de radare de supraveghere de mare performanță dotate cu senzori de ultimă generație pentru detecția navelor și ambarcațiunilor aflate pe Marea Neagră, precum și o rețea de comunicație ultramodernă.

Dacă la numărul destul de crescut de refugiați și solicitanți de azil existent în anii 2006 în zona Mării Negre și care cu siguranță nu s-au diminuat mai adăugăm presiunile tot mai crescute aproape de drame colective (umanitare) exercitate la frontierele maritime și terestre sudice ale UE (Grecia, Malta, Italia), la cele sud vestice situate la frontiera pe apă a Spaniei și Portugaliei din 2010 și începutul lui 2011, putem concluziona că Europa este practic

³ Raymond, Boudon, *Le paradoxe du vote et la theorie de la rationalite*, Revue française de sociologie, nr.38/2005, p.217,227.

„*asaltată*” de disperarea celor care fug din calea războiului, sărăciei, lipsei de locuri de muncă, insecurității naționale și individuale, exacerbarii religiei și deznădejdiei.

Pentru unii dintre aceștia România poate constitui doar un simplu cap de pod în drumul lor către occident, pentru alții chiar casă. Un lucru este clar, odată cu creșterea nivelului de trai, cu preconizata intrare a țării noastre în spațiul Schengen, atractivitatea va crește, devenind o țintă greu de ocolit.

Potrivit Dicționarul Explicativ al Limbii Române termenul „*securitate*” este definit ca fiind: „*faptul de a fi la adăpost de orice pericol*”, sentimentul de încredere și de liniște pe care îl dă cuiva absența oricărui pericol; starea de protecție și apărare împotriva pericolelor.

Specialiștii definesc securitatea națională a României ca fiind starea în care trebuie să se găsească statul român pentru a putea să se dezvolte liber și să acționeze neîngrădit pentru promovarea intereselor sale fundamentale .

Tot în Dicționarul Explicativ al Limbii Române termenul „*securitate colectivă*” este explicat ca fiind stare a relațiilor dintre state, creată prin luarea pe cale de tratat a unor măsuri de apărare comună împotriva unei agresiuni.

Securitatea internă privește, deopotrivă, siguranța cetățeanului și securitatea publică, securitatea frontierelor, a energiei, a transporturilor și a sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale, precum și protecția infrastructurii critice. Ea include, din punct de vedere structural, securitatea societală și asigurarea stării de legalitate, contracararea terorismului și a criminalității organizate, securitatea activităților financiar-bancare, a sistemelor informatice și a celor de comunicații, protecția împotriva dezastrelor și protecția mediului.

Faptul că România nu face prea cunoscută în mass media problema migrației, imigrației, cât și azilului (cu excepția instituțiilor abilitate și mai mult cu circuit închis) în ceea ce privește formele de manifestare, amploarea acestora, trendurile de viitor, riscurile și amenințările ce ar putea decurge din ignorarea sau scăparea de sub control al acestor fenomene asta nu înseamnă că nu suntem în „*pas cu lumea civilizată*” și nu ne confruntăm cu acestea.

Dacă despre emigrația cetățenilor români în statele europene ca Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, Germania etc. atenția este menținută periodic și privită aproape exclusiv doar prin prisma contribuției lor la economia țării, la echilibrarea balanței de plăți, nu se vorbește aproape deloc despre imigrația în România și formele sale de manifestare, implicațiile în viața socială și economică.

Rolul și importanța frontierelor exterioare ale României, în contextul frontierei externe estice a UE, pe un segment de aproximativ 30% din lungimea totală a acesteia, a devenit extrem de important. De aceea încă de la început putem afirma, fără teama de a greși că riscurile și amenințările la adresa securității interne dar mai ales externe a României se propagă în sistem concentric și asupra Uniunii Europene și în viitorul apropiat al Spațiului Schengen.

Analiza datelor statistice demonstrează afirmația anterioară, numărul cererilor de viză de lungă ședere (care permite prelungirea ulterioară a dreptului de ședere) avizate pozitiv de către Oficiul Român pentru Imigrări a crescut de la 7.426 în anul 2005 la 16.832 în anul 2008.

Aceeași tendință ascendentă se înregistrează deja și în ceea ce privește cererile de viză de scurtă ședere avizate pozitiv de către Oficiul Român pentru Imigrări, numărul acestora crescând de la 3.773 în anul 2005, la 6.575 în anul 2008, 13 777 în 2009 și 14.674 în 2010.

Astfel, aproximativ 50% din numărul emigranților au fost persoane cu vârste cuprinse între 26-39 de ani, persoane deja formate, cu potențial de muncă. În ultimii ani, „vânarea creierelor” a făcut ca ponderea populației din grupele de vârstă 18-24, absolvenți sau în ultimii ani de școală, cu perspective sau potențial de muncă, să crească la 14%.

Absolvenții învățământului superior reprezintă aproximativ 10-12% din totalul persoanelor emigrate legal. Emigranții cu studii profesionale și tehnice reprezintă aproximativ 9%. O treime din totalul emigranților o dețin persoanele care au absolvit doar școala primară sau gimnaziul, iar dintre aceștia o pondere însemnată o dețin copiii și adolescenții care au emigrat împreună cu familia.

Riscurile și amenințările migrației ilegale și azilului asupra securității și apărării naționale

Evenimentele de după 11 septembrie 2001, au generat schimbarea opticii în abordarea elementelor definitorii ale securității naționale, dând naștere uneori la unele încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului. De cele mai multe ori din ignoranță ori din lipsa unei abordări corecte a problematicii excesul a fost îndepătat împotriva unei religii în ansamblul ei (în cazul de față islamul) și nu întotdeauna împotriva organizațiilor teroriste în sine, care probabil pentru a avea impact maimare au alăturat credința islamică acțiunilor lor.

Modificarea granițelor tradiționale, ca efect al globalizării, va conduce la schimbări esențiale în perceperea și conceperea securității naționale, precum și a rolului statului național în acest context. Globalizarea, ca fenomen complex, va fi acompaniată de retragerea statului din domeniile de activitate pe care până acum le administra și controla, de regulă în beneficiul întregii societăți, și va conduce treptat la dispariția frontierelor fizice vizibile, așa cum sunt ele astăzi, precum și la apariția unor frontiere invizibile, stabilite pe alte criterii.

Globalizarea reprezintă principalul fenomen care influențează mediul de securitate contemporan, atât în ceea ce privește geneza noilor riscuri și amenințări, cât și al apariției diferitelor oportunități. În acest mediu, nici un stat nu se poate izola sau rămâne neutru, nici un stat nu este la adăpost și nici unul nu trebuie să rămână în afara proceselor globale⁴.

Noile provocări la adresa securității generate de suprapunerea unor fenomene, precum globalizarea și fragmentarea, se adaugă unor forme clasice de riscuri și vulnerabilități.

Toate aceste tipologii întregesc un tablou complex al factorilor determinanți ai migrației fie că este vorba despre imigrație sau emigrație.

Principalele riscuri și amenințări la adresa securității României și a comunității de state democratice își găsesc originea în *triumphiul terorism - proliferarea armelor de distrugere în masă - regimuri instabile sau nedemocratice*. România este concomitent stat sursă, zonă de tranzit și destinație pentru multe persoane implicate în activități infracționale ca migrație ilegală și trafic de persoane, trafic ilegal de armament și muniție precum și materii explozive, radioactive, trafic de stupefiante și precursori, produse contrafăcute, activități de

⁴Strategia de securitate a României, 2007, p. 11

spălare a banilor, a traficului ilegal cu produse cu dublă utilizare, de autoturisme furate, fraude vamale comerciale, inclusiv cele din categoria mărfurilor subevaluate etc.

Opinăm că riscurile și amenințările la adresa României trebuie tratate atât din exterior dar devine tot mai evident faptul că factorii interni devin cruciali în menținerea unei stări de normalitate, în menținerea fibrei, conștiinței naționale și identității noastre de milenii.

Potrivit noii strategii de management a frontierei de stat aprobată prin H.G.220 din 30.03.2011 principalii factori de risc externi sunt:

- a) *proliferarea și dezvoltarea crimei organizate transnaționale, a traficului ilegal de persoane, droguri, armamente și muniție, de materiale radioactive și strategice;*
- b) *migrația clandestină și apariția unor fluxuri masive de refugiați;*
- c) *decalaje între nivelurile de asigurare a securității și gradul de stabilitate al statelor din proximitatea României;*
- d) *extinderea terorismului transnațional și internațional, inclusiv sub formele sale biologice și informatice;*
- e) *eventualul export de insecuritate din partea unor state care se confruntă cu situații conflictuale, aflate în proximitatea României către UE;*
- f) *comiterea în apele teritoriale românești a unor acte ilegale de către nave aflate sub pavilion străin⁵.*

Strategia de securitate a României din 2007 în identificarea și definirea riscurilor și amenințărilor la adresa statului creează un tablou de ansamblu pornind de la postura de țară membră a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, „*deși pericolul unui război clasic, al unor agresiuni militare convenționale este foarte puțin probabil, neglijarea unor astfel de riscuri ar putea genera vulnerabilități majore la adresa securității naționale și a capacității de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor internaționale asumate.*”

Este adevărat că în prezent tendința amenințărilor externe tind să devină asimetrice, de natură militară și non-militară, sub diverse forme de manifestare (agresiuni psihologice, informaționale sau informatice) și împreună cu cele interne tind să devină tot mai difuze.

Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi potentate și amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care pot fi considerate ca generatoare de preocupări sau pericole următoarele: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile (de exemplu lipsa apei potabile, a hranei etc); tendințele negative persistente în plan demografic la nivel european și excedentar la nivelul statelor africane dar mai ales asiatice ce determină pe cale de consecință fenomene de migrație masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stărilor de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale (a se vedea marile mișcări sociale aflate în plină derulare în Africa de Nord, mișcările și războaiele din Africa centrală; fragilitatea spiritului civic și dificultățile de manifestare a solidarității civice; infrastructura strategică slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare la cerințele societății a sistemului de învățământ; expertiza redusă, organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbateră și soluționarea problemelor de securitate.

⁵ Strategia de management a frontierei de stat aprobată prin HG 220 din 30.03.2011, pct.2.2.

Conceptul de frontieră este strâns legat de cea a statului, mai exact de elementul de bază al acestuia - teritoriul. Teritoriul este un element constitutiv al statului, reprezentând dimensiunea sa materială, îndeplinind un rol de maximă importanță, ce depășește interesul strict al definirii statului.

Conceptual și științific putem afirma că teritoriul de stat este stabil, deoarece este locuit de o colectivitate socială permanentă (popor sau națiune), și limitat precis prin frontiere care-l delimitează de teritoriul altor state, de marea liberă și de spațiul cosmic; iar frontierele statului sunt inviolabile⁶.

Contracararea riscurilor și amenințărilor este în prezent o responsabilitate primordială a tuturor statelor. Ele trebuie să fie, în primul rând, conștiente de existența acestor pericole și sunt obligate să dezvolte politici interne, externe și de securitate capabile să neutralizeze fenomenele negative în interiorul propriilor granițe și să se abțină de la sprijinirea, în orice fel, a mișcărilor separatiste, a organizațiilor extremiste sau teroriste, a activităților infracționale.

Frontierele și securitatea la frontiere, rămân a fi un element fundamental în relațiile internaționale. Calitatea managementului frontierelor de stat, acum mai mult ca niciodată, reprezintă o preocupare nu doar a statului în cauză sau a statelor vecine, dar și a întregii comunități internaționale, căci circulația ilicită de bunuri și persoane poate avea efecte destabilizatoare, care se pot răspândi pe o suprafață foarte întinsă.

În continuare, considerăm că o scurtă prezentare a situației din apropierea României ar putea fi benefică pentru înțelegerea mai clară a riscurilor de natură externă și internă asupra securității și apărării naționale .

Legat de conflictele înghețate este bine cunoscut că în apropierea României în zona Mării Negre există focare de conflicte aflate în stare latentă însă cu potențial real de izbucnire (este vorba despre zona Caucazului, Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia, Nagomo-Karabah, statele din jurul Georgiei dar mai nou și din foste state CSI), evoluții negative în domeniul democratizării și buneii guvernări, a proliferării armelor de distrugere în masă, al armamentelor și mijloacelor letale neconventionale, de dezvoltarea fenomenului terorist, a infracționalității transfrontaliere, traficului ilegal, migrației clandestine și a unor fluxuri masive de refugiați, acțiuni de incitare la intoleranță, extremism și separatism, de limitare a accesului, pentru unele state, la resurse și oportunități regionale, importante pentru realizarea intereselor lor. Referitor la Transnistria este bine de precizat că reprezintă un subiect de preocupare atât pentru statele din regiune, cât și pentru întreaga comunitate internațională⁷. Acest teritoriu a devenit în ultimii ani un spațiu accesibil crimei organizate și terorismului ca urmare a ușurinței cu care se pot procura arme ușoare sau grele, rachete, materiale radioactive etc.

Regiunea transnistreană se află în vizorul grupărilor fundamentalist-islamice Hezbollah, Frații Musulmani și Mujahedeen-e-Khalq, care urmăresc identificarea unor posibile locuri de instruire, procurare de armament și implicarea unor firme locale în transportul militanților islamiști spre zonele fierbinți din Orientul Mijlociu sau Caucazul de Nord.

⁶ Aurel, Neagu, Victor, Aelenei, Gheorghe , Carp, *Dreptul frontierei de stat*, Editura Pro Transilvania, 2004, p.11.

⁷ Gheorghe, Fulga, revista *Defensa* - nr. 320/2004 și la *Lettre Diplomatique* - nr.67/2004.

Concluzii

Procesul migraționist este, de fapt, un triumfi între persoană, un stat de origine și statul de destinație. Dimensiunile migrației sunt în general controlate și reglementate de legile statului de destinație care fixează condițiile de obținere a contractelor de muncă, a vizelor și autorizațiilor de muncă, condițiile de intrare pe teritoriu, de expulzare etc., toate acestea în coordonare și concordanță cu regulile impuse de țările de origine ale cetățenilor care doresc să migreze în scopul muncii.

Dacă ar fi să răspundem la întrebarea: asigură România integrarea imigranților în societatea românească, din punctul nostru de vedere nivelul de implicare al statului este mic, informarea în mass-media este deficitară, nu se fac dezbateri suficiente atât în presa scrisă cât și audio-video. Politicile existente în materie nu se cunosc și în consecință nu au impact asupra societății, ceea ce creează un sentiment de ușoară nepregătire pentru ce va să vină, pe fondul că multe state nu și-au imaginat acum 30-40 de ani (vezi Italia și Spania aflate la acea vreme într-o stare nu foarte bună comparativ cu prezentul), că vor fi asaltate de valuri succesive de imigranți din diverse state ale lumii cu implicații serioase asupra vieții sociale, economice sau politice.

Migrația trebuie înțeleasă în esența ei, cu factorii generatori ai acesteia și mai ales cu consecințele pe care le poate produce ea pe termen scurt, mediu dar mai ales lung. Migrației din punctul nostru de vedere i se răspunde cu profesionalismul celor care gestionează această problemă, cu măsuri pro active în afara României și la frontiera ei, cu întărirea cooperării și colaborării între organismele statale, cu schimb de informații, cu dotare corespunzătoare de supraveghere a frontierelor, cu legislația specifică adaptată sediului materiei, cu curajul abordării deschise a subiectelor legate de acest fenomen.

Fără aceste constante, migrația ilegală poate crea mari probleme la adresa securității și apărării naționale a României acum și în viitor.

BIBLIOGRAFIE:

Raportul comisiei internaționale a Migrației – Migrația într-o lume interconectată/Noi direcții de acțiune, 2005;

HG 220/2001 pentru aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012, M.O. 220/2011, Cap.1, secțiunea 1, 1.1, alin 2 și 3;

Strategia națională de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 220 din 30.03.2011;

BĂDESCU, Ilie, *Fenomenul frontierei europene. O definiție preliminară, în Sociologia și Geopolitica frontierei*, vol.1, Editura „Floarea Albastră”, București, 1995;

CASTLES, Stephen, *Migrația internațională la începutul secolului XXI. Tendințe și probleme mondiale*, Revista internațională de științe sociale, nr. 165, UNESCO, Paris.

THE SPACE MATTERS. IMAGINING AND MAPPING OF REGIONAL DEVELOPMENT

**Mariana Cojoc, Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța,
Ana Maria Munteanu, Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța**

Abstract: Acknowledging responsibility for space is a result of debates and alternative definitions of space achieved in diverse scientific areas from sociology to political science and from international relations to cultural theory. According to Doreen Massey, "The impact of these discussions challenges the persistence of a set of problematic associations around space that we have inherited from a set of philosophical lineages and that are constantly articulated in contemporary politics" (1999, 2005). Our analysis starts from the topicality of the concept of space having the purpose to explore how mapping a "region of development"- namely the Area of the Black Sea, as a project facing local conflicts and risk - is obviously more than horizontal mapping of (real) space-. Massey's argument that paraphrases the famous drawing by Magritte „ceci n'est pas une pipe" in „ceci n'est pas l'espace" (fig.11.1, the map of the south-east of England, Massey, 2005) can provide openings not only for space or thinking/ questioning the regional space, but to figure out embedded possibilities and potentialities for future projects.

A multidimensional and relational approach of space in sociology, geography, urban planning and communication sciences (Lefebvre 1973/1991, Virilio, 1977/2006, Castells, 2012, Trift, 2003, Massey, 1999, 2005) acknowledges the cultural complexity of space (cultural practices and discourse, as a "third space") and also affects paradigms of international relations leading to more comprehensive approaches like the Buzan-Jaap de Wilde -Waever' Regional Security Complex Theory of Regions (RSCTR).

Keywords: *production of spaces, space responsibility, spatiality, regional cooperation, regional security.*

Introduction

Acknowledging responsibility for space is a result of debates and alternative definitions achieved in diverse scientific areas from geography and sociology to International Relations (IR), political science and cultural theory. According to Doreen Massey, "the impact of these discussions challenges the persistence of a set of problematic associations around space that we have inherited from a set of philosophical lineages and that are constantly articulated in contemporary politics" (2005)¹. In "The Production of Space", Henry Lefebvre (1991) drew attention to the fact that even in social science "we use the concepts without being fully conscious of what we mean"². Massey stresses that "our implicit imagination is fed by all kind of influences deriving from challenges posed by practical socio-political space, viewed as a dimension of a simultaneously multiplicity ". Thus, the double aim of her influential book *For Space* (2005) was to simultaneously open up our thinking of the spatial and the political (Anderson, 2008). In our opinion, the present task of rereading the relationship between politics and space as a path for building "a responsible geography" also has to re-evaluate the role of public understanding of a critical engagement with the real relations running through and thereby constituting space (Massey, 1999, 2005). This has to be

¹ Doreen Massey, *For Space*, London, Sage, 2005.

² Henry Lefebvre, *The Production of Spaces*, Blackwell, London, 1991.

based on a critique of everyday life, but including emerging spatialities and de/reterritorialization issues.

Diverse forms of critique, including the three level based analysis of Lefebvre (le perçu, le conçu et le vécu), might be useful in addition to questioning how the concept of space was (1) grounded, (2) structured, (3) related to other concepts, (4) defined and mapped along a series of “unpromising associations” with diverse theories of postmodernity that have influenced political science, global economy and International Relations.

The spatial turn and its dilemmas

In a lecture framing *heterotopia* and the everyday life entitled “Of Other Spaces” (1967), Foucault has anticipated the paradigm shift of the ‘90s:

The great obsession of the nineteenth century was, as we know, history: with its themes of development and of suspension, of crisis, and cycle, themes of the ever-accumulating past, with its great preponderance of dead men and the menacing glaciation of the world. [...] The present epoch will perhaps be above all the epoch of space. We are in the epoch of simultaneity: we are in the epoch of juxtaposition, the epoch of the near and far, of the side-by-side, of the dispersed.

Epitomizing Foucault’s ideas in “This Space that Gnaws and Claws at Us”, R. Tally Jr. notes “Space is both product, and productive; it produces us, in fact”. Manuel Castells coined the concept of “space of flows” in “The Informational City: Information, Technology, Economic Restructuring, and the Urban Regional Process” (1989) – and established a new task for social science to “re-conceptualize new forms of spatial arrangements under the new technological paradigm”. But at the end of a decade (in 2000), he returns on claims, nuances the stance, and warns on the enormous complexity of representations generated by diverse intersections of the two forms - ‘space of flows’ and ‘space of places’-. “Real-world-time, the space-and-time to which people are accustomed is “the space of places” which is unlike the space of flows because it lacks the three elements of (i) a proper flow medium, (ii) the proper items composing the flow traversing through it, and (iii) the organisational nodes through which these nodes circulate (cit. in Stadler, 2003: 3). Since then, numerous analysis and discussions dedicated to de(re)territorialization processes have made clear both the utility and the traps of the flat world model and the necessity to make a step further in the methodological approach of space.

Since the early ‘90s, Gerard Toal (G.Ó. Tuathail), professor of political geography at Virginia Tech University, has been influenced by postmodern and structuralist theories. In his study co-authored with T. Luke „Present at (Dis) Integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order³”, he announced the end of geopolitics, critical geopolitics, highlighting the importance of cyberspace, of communication, rather than centuries traced by a history rich in conflicts. On the other hand, Matthew Sparke, professor at

³ G. Ó Tuathail, Timothy W. Luke, *Present at (Dis)Integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order* Co-authored with Dr. W. Luke, in „Annals of the Association of American Geographers”, 1994, 84, pp. 381-398; *Ibidem*, *At the End of Geopolitics? Reflections on a Pluralizing Problematic at the Century’s End, Alternatives*, in „Social Transformation and Humane Governance”, 22, 1, pp. 35-55; C.T. Dahlman, T. Williams, *Ethnic enclavisation and State Formation in Kosovo*, in „Geopolitics”, 2010, 15 (2), pp. 406-430.

the Department of Geography, University of Washington (Seattle), addressed in turn the concepts of geopolitical and geo-economic analysis but asserting that they do not support a chronological periodization of the International Relations System. Therefore, he mapped the historical sequence marked by the danger of a nuclear war, followed by opportunities and economic growth, mainly in terms of types (and stages) of geostrategic discourse⁴. In 2005 Doreen Massey assumed a critical engagement with space and formulated an urgent priority of research: "What is needed is to uproot 'space' from that constellation of concepts in which it has so unquestioningly so often been embedded (stasis; closure; representation), and to settle it among another set of ideas (heterogeneity; relationality; coevalness ... liveliness indeed) where it releases a more challenging political landscape". Sparke defines Massey's essay as a "provocatively experimental' attempt to re-imagining and revaluating space" and "to forge accessible arguments that repeatedly remind readers of the real relations running through and thereby constituting space" (Sparke, 2007:3). He addressed the imbalances between the social and spatial dimensions in the production of the real (space), arguing that "even the spatial turn in social science and humanities yet occurred, a such elite 'responsibility ' is underpinned ad nauseam by flat world geographical conceits (e.g. Friedman, 2005), ontological assertions about flattened or borderless or smooth global space hardly comprise a model of responsible geography". In that context, "her point is a simple one that is now echoed in a critical literature on cartography – that hegemonic types of mapping (my italics) represent space as a 'completed horizontality' – in which the dynamism of change is exorcised in favour of a totality of connections (p.227). Massey's arguments might be grouped into a set of three intertwined propositions which defines the four dimensions of the concept of space: (1) Space is the product of interrelations; thus we must recognize space 'as constituted through interactions, from the immensity of the global to the intimately tiny' (Massey, 2005: 9). (2) Space is the sphere of the possibility of the existence of multiplicity; that is space 'as the sphere in which distinct trajectories coexist; as the sphere therefore of coexisting heterogeneity' (Massey, 2005: 9). (3) Space is always under construction; 'it is always in the process of being made. It is never finished; never closed' (Massey, 2005: 9).

The “renarrativisation” of space. The impact on International Relations

Bergson in "Matter and Memory" (1911), tells us that the mind is spatially oriented but the everyday creative, expansive and teeming with energy life element is not. He urges "to break with the spatialisation imposed by mind in order to contact with the core of true living". Similarly Gross asserts that the representation of space is an attribute of the rational mind, and there are two modes of representing space, (1) as a spatialisation of an activity, and (2) as setting things one by one. Therefore the cognitive functioning of the mind can be figured as a movement which consists in passing from a point to another, while connecting these points leads to (cognitive) maps. Laclau warns on the crisis of representation of space and the necessity to improve its stance through recognizing space framing as constitutive rather than mimetic" (quoted by Massey, p.24).

⁴ Matthew Sparke, *Geopolitical Fears, Geoeconomic Hopes and the Responsibilities of Geography*, in „Annals of the Association of American Geographers”, 2007, 97 (2), pp. 338 – 349.

In this sense Massey coins the syntagm of “spatializing the history of modernity” that she qualifies as “a surprising and insouciant recent recognition of the geographical nature of the society” (p.62). A “renarrativisation of space occurs and displaces the “story” of capitalist modernity from its European centering to its dispersed global peripheries (Eisenstadt, 2000, Massey, 1999, 2005). As a result, the ‘colonisation’ becomes more than a kind of a secondary product of events in Europe and the challenge was to “recognize the multiplicity of trajectories that imply different definitions of an extended, ruptural world historical event” (Hall, 1997:249). Pleading for connotational characteristics of space converges with Lakoff and Johnson’ perspective in “Metaphors we live by” against the abstraction view that claims there is a single, very general and abstract concept of representation, and the argument that “we understand concepts of one kind in terms of concepts of another kind at all”(Lakoff, Johnson, On cognitive metaphors, 1980) . Ben Anderson (2005) notices that “instead of thinking space as the very condition of and for radical contemporaneity, that is the sphere of co-existing multiplicity, space is being tied to the chain stasis/closure. Consequently, the relational thinking takes a number of quite different forms.

Harvey, a former student of Lefebvre, advocates a type of dialectical materialism and argues that space is made by biological, physical, social, cultural processes and these processes are themselves constituted by relations between very different kinds of entities (1996). Thrift (1996), advocates a ‘modest’ style of theory that he terms non-representational, and conceptualizes space as a site of becoming that has to be constantly performed in and through numerous everyday practices. In spite of different approaches relational thinkers agree on the point that discrete spaces and places are permanencies that are only ever provisionally stabilized because of the multitude of entities in relation that they are constituted from.(Anderson, 2005: 227)

From the beginning of twentieth century to the present, scientific research in the United States and Western Europe have shaped the characteristics (and gaps) of the new global settlements: regional conflicts, ethnic conflicts, ethnic enclaves, space mapped by the obsession of borders⁵. Barry Buzan and Richard Little’s study “International System in World History Remarking the Study of International Relations” (2000)⁶ is based on the methodology of Gordon W. Allport, regarding the extendable concentric circles model, a multiple levels analysis, used in International Relations (IR). The authors reconceptualized and transformed the diagram of concentric circles into a spiral which narrows toward its base. At the bottom of the spiral is the individual⁷, and at the top, the member-state of the international community⁸. The five levels of analysis are: 1) individuals and interactions among them; 2) the International System; 3) International Subsystems; 4) the Units; 5) the Subunits⁹. The debate about the number of levels of analysis is at the forefront of International Relations as well as

⁵ Michel Foucher, *L’Obsession des frontières*, Perrin, 2007.

⁶ Barry Buzan, Richard Little, *Sistemele internaționale în istoria lumii. Reconfigurarea studiului Relațiilor Internaționale (International System in World History. Remarking the Study of International Relations)*, Oxford University Press, 2000, translation: Simona Soare, Iași, Publishing House Polirom, 2009.

⁷ *Ibidem*, p. 85.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*, p. 86.

the interactions between levels. Comparing to these troubling dynamics, the words of Zygmund Bauman who quoted an executive at the Nike company - "the only people who will care about national boundaries are politicians"¹⁰ - seems both an equation and a strange paradox.

Space complexity and security complexes

A complex, comprehensive definition of regional security was elaborated by Buzan, Wæver and Wilde¹¹ based on Barry Buzan's book, entitled "People, States and Fear" (1981). The concept was developed by the author a couple of years further in "New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century" (1991)¹² in the preface to the second edition of the work. The author, self-critical to items listed in the first edition, kept the concept intact, and integrated in the Regional Security Complex Theory of Regions (RSCTR)¹³. Buzan defined the region as a "special type of subsystems"¹⁴ grouped on geographical criteria and leading to the creation of regional groupings¹⁵, the regional concepts being designed and promoted by the Copenhagen School¹⁶. Regional security issues are framed in terms of interaction, and "how human communities relate to each other when it comes to threats and vulnerabilities"¹⁷. Obviously, history has shown that national states have considered their own neighbours as "a main security vulnerability", thus neighbourhood was defined by Joseph S. Nye¹⁸ as a cornerstone of security together with location. He said "location and neighbourhood will tell us a lot about how states behave."¹⁹ Starting from this idea Buzan, Wæver and de Wilde considered as "normal pattern of interdependence in the international system (...). Security complexes form distinct regional patterns"²⁰. Their approach of individual security complex assigned to these security issues (like a national fear) a durable but not permanent character. In fact, a specific national anxiety - as a permanent collective state of mind towards neighbours – can develop a politically complex rationale to legitimize a pattern of behaviour as institutionalized dimension of national security. For instance, the national fear - as a

¹⁰ Zygmund Bauman, *Comunitatea. Căutarea siguranței într-o lume nesigură* (Community, first published in 2001, Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd.), translation: Aurelian Ardeleanu, Publishing House Antet XX, p. 42.

¹¹ Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder Co., Lynne Rienner, 1998, p. 10.

¹² Barry Buzan, *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3 (Jul., 1991), pp. 431-451. Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs.

¹³ Idem, *Popoarele, Statele și Frica. O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca de după Războiul Rece* (People, States and Fear), Second Edition, Introduction by Barry Buzan, translation: Vivia Săndulescu, Chișinău, Publishing House Cartier, p. IX.

¹⁴ Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, *Securitatea. Un nou cadru de analiză* (Security: A New Framework for Analysis), translation George Jigău, Cluj Napoca, CA Publishing, 2011, p. 24.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Matt McDonald (University of Warwick, U.K.), *Securitization and the Construction of Security*, în „European Journal of International Relations”, SAGE Publications and ECPR-European Consortium for Political Research, Vol. 14(4), 2008, pp. 563–587. <http://ejt.sagepub.com/content/14/4/563>

¹⁷ Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, *Securitatea...*, Cluj Napoca, p. 26.

¹⁸ Joseph S. Nye, Jr, *Descifrarea conflictelor internaționale* (Understanding International Conflicts), Publishing House Antet XX Press, pp. 40-44.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, *Securitatea...*, Cluj Napoca, p. 27.

security complex - of Romania towards Hungary - more or less justifiable and rooted in early Middle Ages until today, -, or towards Russia, whatever political form – imperial, soviet-communist or federative-this power developed from the beginning of modernity to the dawn of the Third Millennium²¹. Interestingly, however, is how Buzan, Waever and de Wilde explain the lack of security complexes both through internal /external factors, either due to a lack of capability to imagine the own state form, or to an external condition of "coverage"²², when "direct presence of foreign powers in a region is so great that suppresses the dynamic of security complexes of local states"²³.

In "World Politics. Trend and Transformation" (1999)²⁴, Charles W. Kegley and Shannon Blanton imagined a model of three levels based conceptual analysis of world politics. The first level refers to individuals - "individual level of analysis"- being defined in terms of "average citizen's behaviour". Individuals are considered a part of the International Relations system whose present and future depend on its directions of motion. The second level is the "state level of analysis" which takes into account diverse variables-decisions of state actors, public policy, forms of government and how state leaders and community leaders manage diverse situations arising from the implementation of decisions taken. The third is "the global level of analysis", mapping contexts of interaction between various actors on the global stage, defined as state/ non-state cooperation or conflict situations. The regional level was positioned by Kegley-Wittkop between the first and second levels of their model. Multiple analysis of the causes and effects of processes and events on the global stage have used over time the theoretical framework of the IR either addressing multilayer structures, top-down or bottom-up analysis, while (neo) realists approaches highlighted the pre-eminence of the system level comparing with analytic cuts²⁵.

Mapping the Black Sea Region of Development

In June 2004, Mustafa Aydin (Associate Professor of International Relations from Ankara University) published the volume Europe's next shore: the Black Sea region after EU enlargement²⁶, in which the author mentioned that the region of the Black Sea includes the riparian states: Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turkey and Ukraine, the area being affected (influenced) by the „nearby states”: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Greece, Macedonia, Moldova, Serbia and Montenegro, but also by the ongoing events at the edge of this area, more precisely the space of South-East Europe but also, the Caspian one. Therefore, the author used in this volume several expressions to indicate the Black Sea region: "*Black Sea region*", "*Black Sea area*" or "*wider Black Sea*". Thus, "*the Black Sea basin*" includes

²¹ Mariana Cojoc, *Regional Perspective for International Relations. The port of Constanta in the war time (1916)*, in *National Military Museum King Ferdinand – 90 years in The Service for The Military Historiography and The Museology 1923-1213*, Studia Collection, Dr. Olimpiu Manuel Glodarencu (coordinator), National Military Museum King Ferdinand Publishing House, Bucharest, 2013, pp. 376-409.

²² Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, *Securitatea...*, Cluj Napoca, p. 28.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Charles W. Kegley, Jr., Eugene R. Wittkop, *World Politics. Trend and Transformation*, seventh edition, 1999, pp. 11-12.

²⁵ Barry Buzan, Richard Little, *op.cit.*, p. 87; Kenneth Waltz, *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*, Columbia University Press, 1959.

²⁶ Mustafa Aydin, *Europe's next shore: the Black Sea region after EU enlargement*, published by the European Union, Institute for Security Studies, No 53, June 2004.

about 2 million km² and 19 countries: Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Serbia and Montenegro (see also EU Commission, Press Release, Brussels, IP/01/1531, October 31, 2001).

On June, 25, 1992, the Pact for Economic Cooperation of the Black Sea Region was signed in Istanbul. The countries that signed the pact were: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Moldavia, Romania, Russia, Turkey, Ukraine and 12 years later, Serbia (on April, 2004). The objectives of the Declaration of Istanbul aimed both the economic and political cooperation through promoting good neighbourhood relations between members²⁷. Obviously, the importance of this construction is beyond question. It covers an area of 20 million km² with 350 millions of inhabitants. It is a space recoding requirements for almost all economic sectors, being rich in resources of the soil and subsoil, a 2nd world provider of petrol and natural gas after the Persian Gulf region²⁸.

In order to imagine the complexity of the Black Sea Region, it might be useful to mention that many other countries had a status of observer at BSEC: Austria, Belarus, Croatia, Czech Republic, Egypt, France, Germany, Israel, Italy, Poland, Slovakia, Tunisia, USA, as well as the partners for sectorial dialogue – Hungary, Iran, Japan, Korea, Montenegro, Slovenia, Black Sea International Ship owners Association (BINSIA), Black & Azov Seas Ports Association (BASPA), Union of Road Transport Association in the Black Sea Economic Cooperation Region (BSEC-URTA), the Black Sea Region Association of Shipbuilders and Ship repairers (BRASS), Black Sea Universities Network (BSUN), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), Danube Commission, International Network for SMEs (INSME), World Tourism Organization (UNWTO). Some other international organizations developed diverse programs, for instance, the United Nations (UN), United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), United Nations Development Program (UNDP), United Nations Environment Program (UNEP), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Food and Agriculture Organization (UN/FAO), World Bank, World Trade Organization (WTO), Energy Charter Secretariat, Eurasian Economic Community (EAEC), Intergovernmental Commission Traceca (IGC TRACECA), The Central European Initiative – Executive Secretariat (CEI-ES)²⁹.

Vladimir Papava published in May, 2010, under the auspices of The International Centre for Black Sea Studies, the study “The economic development complex in the Black Sea Area: The impact of the global financial and economic crisis”³⁰. The conclusions clarify the political and economic features in more precise terms:

-10 among 12 nation states from the Black Sea Region (the twelve states in OCEMN) have experienced totalitarian regimes, except Greece and Turkey;

²⁷ *Summit Declaration On Black Sea Economic Cooperation*, Istanbul, 25 June 1992 <http://www.bsec-organization.org/documents/declaration/summit/Reports/Istanbul1992.pdf>

²⁸ Organization Of The Black Sea Economic Cooperation <http://www.bsec-organization.org/Information/Pages/Information.aspx>

²⁹ *Ibidem* <http://www.bsec-organization.org/partners/Pages/intorganization.aspx>

³⁰ Vladimir Papava, *The economic development complex in the Black Sea Area: The impact of the global financial and economic crisis*, No 9, Xenophon Paper, The International Centre for Black Sea Studies, 2010.

- Romania and Bulgaria as member states of the UE and the other having a distinct routes Turkey, member of NATO, but non- member EU);
- Russia succeeded in promoting itself (our note) as an influent global actor³¹.

Given the evolution of events in Ukraine, the situation can be related to a series of factors, including political instability and financial crisis, having a grave impact on this country³².

If we consider the expanded circles method of analysis mentioned above, we may assert that the Black Sea region is a complicated regional space. This method allows us to complete the diverse levels of analysis, including the actors, the International Relations system, as well as the security complexes of that region.

In the article *Ukraine, Iraq and a Black Sea Strategy*³³, George Friedman highlights some geostrategic factors:

“The rational move for countries like Romania, Hungary or Poland is to accommodate Russia unless they have significant guarantees from the outside. Whether fair or not, only the United States can deliver those guarantees. The same can be said about the Shia and the Kurds, both of whom the United States have abandoned in recent years, assuming that they could manage on their own. The issue the United States faces is how to structure such support, physically and conceptually.

There appear to be two distinct and unconnected theatres and American power is limited. The situation would seem to preclude persuasive guarantees. But U.S. strategic conception must evolve away from seeing these as distinct theatres into seeing them as different aspects of the same theatre: the Black Sea.

When we look at a map, we note that the Black Sea is the geographic organizing principle of these areas. The sea is the southern frontier of Ukraine and European Russia and the Caucasus, where Russian, jihadist and Iranian power converge on the Black Sea. Northern Syria and Iraq are fewer than 650 kilometres (400 miles) from the Black Sea”.

Conclusions:

The Black Sea Region is a space mapped by multiple, interrelated relations and factors:

- 1) The complexity of current time and events,
- 2) International actors involved in diverse interactions,
- 3) A present dynamics far from a suspended, frozen regional blockage
- 4) A capability to create and export stability/security as well as insecurity

According to Buzan, Wæver and Wilde, the regional security complex can be annulled, even if Friedman’s discourse clearly assumed pragmatic interests of USA.

On the other hand, taken into account „the direct involvement of foreign powers in a certain region”³⁴, a suppression of the security dynamics of the local states may occur”³⁵.

³¹ *Ibidem*, p. 67.

³² *Ibidem*, p.63.

³³ George Friedman, *Ukraine, Iraq and a Black Sea Strategy*, Tuesday, September 2, 2014, Stratfor.com, <http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-iraq-and-black-sea-strategy#axzz3FrYfazBM>

³⁴ Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, *Securitatea...*, Cluj Napoca, p. 28.

³⁵ *Ibidem*.

Our analysis having the purpose to explore how mapping a “region of development”- namely the *Black Sea region* - was, obviously, more than horizontal mapping of a complex, multilayered space. Massey’s argument that paraphrases the famous drawing by Magritte „ceci n’est pas une pipe” in „ceci n’est pas l’espace” (fig.11.1, Massey, 2005) provided fertile openings not only for space or questioning regional space, but to figure embedded possibilities and potentialities for future projects.

BIBLIOGRAPHY:

- Alexandrescu, Grigore, Sarcinschi Alexandra, 2005, *Modalități și posibilități de accelerare a cooperării în Marea Neagră*, Editura Universității Tehnice de Apărare”Carol I”, București.
- Anderson, Ben, *For Space* (2005), Doreen Massey, in Hubbard, P., Valentine, G. & Kitchin, R. Key, *Texts in Human Geography*, pp.227-235..
- Buzan, Barry, Ole Wæver (2003), *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo.
- Buzan, Barry, Ole Wæver and Jaap de Wilde (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder Co., Lynne Rienner.
- Buzan, Barry, (1991), *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3 (Jul., 1991), pp. 431-451 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs.
- Castells, Manuel, (2012), *The Autonomy of Space, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*, Polity Press, Cambridge.
- Cojoc, Mariana, (2013) *Regional Perspective for International Relations. The port of Constanta in the war time (1916)*, in *National Military Museum King Ferdinand – 90 years in The Service for The Military Historiography and The Museology 1923-1213*, Studia Collection, Dr. Olimpiu Manuel Glodarencu (coordinator), National Military Museum King Ferdinand Publishing House, Bucharest, 2013, pp. 376-409.
- Cojocaru, Diana, *The Conceptual Framework of Globalisation*, Pol. Sc. Int. Rel., X, 2, p. 150–164, Bucharest, 2013.
- Fischer, Sabine, *European Foreign Policy and the Black Sea Region*, Seminar EUIIS-Harvard Black Sea Security Programme,
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/The_Black_Sea_Region.pdf.
- Foucault, Michel, *Of Other Spaces. Utopias and Heterotopias*, (From Architecture /Mouvement/ Continuité, October, 1984; *Des Espace Autres*, March 1967, (Translated from the French by Jay Miskowiec), <http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf>
- Glebov, Sergii, (2010), *Black Sea (In)security: What Should Ukraine Do for the EU’s Regional Policy*, www.balkans.blacksea.org/pub/.../55_109_speech_by_sergii_glebov.pdf
- Hall, Stuart, (1997), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, London: SAGE Publications Ltd
- Kegley, Charles W., Shanon L.Blanton, (2012), *World Politics. Trend and Transformation*, Susan Jeans editor, Wordworth, Boston

- Lakoff, George, Johnson, Mark, (1980), *Metaphors We Live By*, Chicago University Press, 1980, Chicago.
- Lefebvre, Henry (1991), *The Production of Spaces*, Blackwell, London.
- Massey, Doreen (1999a), *Power-Geometries and the Politics of Space-Time*, Heidelberg.
- Massey, Doreen (1999b), *Spaces of Politics*, in: Massey, Doreen/Allen, John/Sarre, Philip (Hg.), *Human Geography Today*, Cambridge, Oxford, Malden, pp. 279–294.
- Massey, Doreen (2005), *For Space*, London, Sage.
- McDonald, Matt, (2008) *Securitization and the Construction of Security*, in „European Journal of International Relations”, SAGE Publications and ECPR-European Consortium for Political Research, Vol. 14(4), 2008, pp. 563–587. <http://ejt.sagepub.com/content/14/4/563>
- Mustafa Aydin, *Europe's next shore: the Black Sea region after EU enlargement*, published by the European Union, Institute for Security Studies, No 53, June 2004.
- Nye, Joseph, (2004), *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*, Longman Publishing Group.
- Stalder, Felix, (2003), *The Status of Objects in the Space of Flows*. University of Toronto.
- Sparke, Matthew, (2005). *Acknowledging Responsibility For Space An essay review of Doreen Massey, For Space*, London: Sage, 2005.
- Ó Tuathail Gearóid, Timothy W. Luke, (1994), *Present at the (Dis)integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order*, Annals of the Association of American Geographers Volume 84, Issue 3, pages 381–398, September 1994.
- Rosenau, James & E. Aydinli (Eds.), (2005), *Globalization, Security, and the Nation-State: Paradigms in Transition*, New York, State University of New York Press.
- Tally, Robert, Jr. (2013) *Épistémocritique : This Space that Gnaws and Claws at Us*, Foucault, Cartographics and Geocriticism, Palgrave, Mc Millan, New York,.
- Thrift, Nigel (2003), *Space: The Fundamental Stuff of Human Geography*, in Sarah L. Hollaway, Stephen P., Rice and Gill Valentine, *Key Concept in Geography*, London, Sage, pp. 95–107.

***THE PROJECT OF EURASIAN UNION: THE POSITIONS OF RUSSIA,
BELARUS, KAZAKHSTAN AND ARMENIA***

**Maria Costea, Researcher, PhD., "Gh. Șincai" Institute for Social Sciences and the Humanities of the Romanian Academy,
Simion Costea, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș**

Abstract: This article uses Russian and European sources in order to analyse how the Eurasian Customs Union is built as a regional project, which competes with the EU in the ex-Soviet space. Belarus and Kazakhstan promote their own positions. Russia prioritized the enlargement of the Eurasian Customs Union in 2013-2014, employing soft and hard power instruments. Armenia's decision to join the Eurasian Customs Union instead of signing its Association Agreement with the EU was a Russia's success at that moment, but the geopolitical battle has continued over Ukraine, Republic of Moldova and Georgia. This is also a battle between political systems. The EU needs a clear smart power strategy and instruments for all the Eastern European countries.

Keywords: *EU, Eurasia, Russia, Armenia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan*

The Eurasian Integration Project

The Eurasian integration project (including Russia, Belarus, and Kazakhstan) was partly inspired by the EU, but it was developed into a specific economic and geopolitical bloc which competes with the EU in the ex-Soviet space. Russia uses the Eurasian project as a geopolitical instrument, trying to ensure its hegemony in the ex-Soviet area. Russia prioritized the enlargement of the Eurasian Customs Union in 2013-2014. Armenia's decision to join this body instead of signing its Association Agreement with the EU was 'Russia's first success story' in the enlargement of the Eurasian Customs Union. Russia used a successful 'stick and carrots' policy to bring this about. It was a shocking *volte-face* announced by the Armenian President Serzh Sargsyan, during his meeting with Vladimir Putin in Russia, in September 2013. Charles Tannock (British MEP) stated that 'the President of Armenia went to Moscow, was summoned by President Putin, and told that if he went ahead with his Euro-Atlantic aspirations, in terms of getting closer to the EU by having this free-trade agreement, that would be the end of the Russian security guarantees'.¹ Indeed, if Russia withdrew its Russian security guarantees for its Armenian ally, Armenia would be very vulnerable in case of a possible military attack from Azerbaijan, in the disputed breakaway region of Nagorno-Karabakh. Also, if Russia increased the gas price, the Armenian citizens would be seriously affected and would protest and this would threaten President Sargsyan's leadership.²

On July 18th 2013, President Aliyev officially declared that Azerbaijan had purchased military equipment from Russia and Israel, paying considerable sums. This is because Aliyev believed that the military power had a key role in resolving the Nagorno-Karabakh conflict.

¹ Euronews, (4.09.2013)

² Emerson, M. and Kostanyan, H. (2013) 'Putin's grand design to destroy EU's Eastern Partnership and replace it with a disastrous neighbourhood policy of his own'. *CEPS Commentaries*, 17th September 2013. Available at: <http://ceps.be/book/putin%E2%80%99s-grand-design-destroy-eu%E2%80%99s-eastern-partnership-and-replace-it-disastrous-neighbourhood-p>

By such statements, President Aliyev psychologically prepared the population and the international community for this eventuality.³

Azerbaijan collaborates intensively with Turkey, while Turkey's border continues to be closed to Armenia. On July 17th 2013, Turkish Foreign Minister Davutoglu in Baku declared his wish that this conflict should be resolved in the shortest time 'within the territorial integrity of Azerbaijan'. Davutoglu stated that 20% of the Azerbaijani territory is under Armenian military occupation and the OSCE Minsk Group could not do anything for a peaceful resolution of the conflict for 20 years.⁴

The frozen conflicts in Nagorno-Karabakh (Armenia and Azerbaijan), in South-Ossetia and Abkhazia (Georgia), Transnistria (Republic of Moldova), and the new conflict in Donbas (Ukraine), the Russian gas price and some political parties (such as the Socialists' Party of Igor Dondon, the Communists' Party of Vladimir Voronin, the Fatherland Party of Renato Usatii in Republic of Moldova) are used to block the European ex-Soviet country's path towards the EU and to increase Kremlin's influence. Ukraine, Georgia and Moldova refused to join the Eurasian Union in 2013-2014, and suffered from Kremlin's pressure. When the pro-Russian Regime in Ukraine was reversed by Euromaidan, and replaced by a pro-EU government, Russia annexed Crimea and the separatist violent conflict in Donbas has started (2014).

Belarus, Armenia, Azerbaijan, Russia

The Russian decision to welcome Armenia into the Eurasian Customs Union raised discontent in Belarus and Kazakhstan. The Russian expert Feodor Lukyanov pointed out that 'Russia considers it necessary to have Armenia in the Customs Union for geopolitical reasons', but Belarus and Kazakhstan have no geopolitical or economic interest in Armenia's accession. Belarus's and Kazakhstan's relations with Azerbaijan were more important than those with Armenia. First Lukashenko wished to strengthen the institutions and regulations of the Eurasian Customs Union, and only then to pursue its enlargement. In Lukyanov's view, **'this is not about Armenia: Lukashenko is against Russia's domination on the Customs Union'**.⁵

Belarusian President Alexander Lukashenko issued a statement rejecting Armenia's accession, because Moscow did not consult him and because he considered that the Azerbaijanis' position should be taken into account. Belarus pays great attention to maintaining good relations with Azerbaijan, a country which produces energy. 'Armenia has an unresolved territorial dispute with Azerbaijan. This means that there will be problems with Azerbaijan. As I understand, Ilham Aliyev has put this issue to the Kazakhstani President. We need to consider this issue' said Lukashenko. He further claimed that the Eurasian Customs Union should not grant membership to the countries with territorial conflicts (such as

³ Ghegamian, A (2013) 'The Alternative of Armenia's accession to the Eurasian Customs Union is the War', *Regnum.ru*, 27 July (Арташес Гегамян: Альтернативой вхождению Армении в Евразийский союз является война, 27.07.2013). Available at: <http://www.regnum.ru/news/1688749.htm>

⁴ Ghegamian, (27.07.2013), op.cit.

⁵ Lukyanov, F. (2013) 'This is not about Armenia: Lukashenko is against Russia's domination on the Customs Union'. *Regnum.ru*, 24th October ('Армения ни при чем: Лукашенко против доминирования России в Таможенном союзе' - Федор Лукьянов, 24.10.2013). Available at: <http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1723870.html>

Armenia). The special status of Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South-Ossetia within the Customs Union was an issue of concern for the CU Member States with no clear solution.⁶ These concerns on the Eurasian CU can be compared with EU's concerns regarding these kinds of problems.

Belarus wanted a customs union in which all member states should be equal. Belarus and Kazakhstan would have to participate in the decision-making on Armenia's accession to the Customs Union, 'so as not to face a *fait accompli* from Moscow'. The enlargement of the Eurasian Customs Union should come only after its deepening and after the decision-making mechanism has been established.⁷

Lukyanov considered that Azerbaijan would be required to join the Customs Union only if there were some substantial changes in the region, especially Turkey's accession to the Customs Union, whereupon Azerbaijan would follow. Ankara could talk about accession to the Eurasian Customs Union merely to put pressure on the EU.⁸

The Eurasian Customs Union Summit in Minsk (24th October 2013)

A summit of the Eurasian Customs Union was organised on 24th October 2013, in Minsk, in order to demonstrate Kremlin's successful policy on the Eurasian regional integration, one month before EU's Eastern Partnership Summit in Vilnius. At the meeting of the Supreme Eurasian Economic Council, in Minsk on 24th October 2013 the presidents of the Eurasian Customs Union member states, Russia, Kazakhstan and Belarus participated, but not only them. They were accompanied by representatives from Armenia, Tajikistan and Kyrgyzstan, countries that have declared their willingness to join the Customs Union, as well as the President of Ukraine, Yanukovich.⁹

At the Summit in Minsk, the presidents of Russia, Belarus and Kazakhstan announced that an **agreement would be signed in May 2014 to bring the Eurasian Union into force on 1st January 2015**, in accordance with the original timetable. That would be the process of deepening the Eurasian integration. The process of enlargement was also illustrated. During the summit in Minsk, **Armenia's declaration of its readiness to join the Customs Union was officially adopted**, as well as a memorandum to deepen the co-operation between Armenia and the Eurasian Economic Commission. Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev raised the **idea of Turkey** being admitted to the Customs Union.¹⁰

The Summit in Minsk adopted a package of documents on Armenia's accession to the Customs Union; directions for the development of the integration; a framework law on competition; the annual report on the budget execution by the Eurasian Economic Commission in 2012; and control of the asset declarations of the Commission's members led by Viktor Borisovich Khristenko.¹¹

⁶ Lukyanov, (24.10.2013), op cit.

⁷ Lukyanov, (24.10.2013), op cit.

⁸ Lukyanov, (24.10.2013), op. cit.

⁹ Wierzbowska-Miazga, Ag. (2013) 'The Customs Union summit: crisis instead of success', *OSW Eastweek*, 30 October. Available at: <http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2013-10-30/customs-union-summit-crisis-instead-success>

¹⁰ Wierzbowska-Miazga (2013), op cit.

¹¹ *Riia Novosti*, (24.10.2013)

At the Summit it was decided that a ‘road map’ would be elaborated for Armenia’s and Kyrgyzstan’s accession to the Customs Union.¹² Putin said that Ukraine would not enter the Customs Union if it signed EU’s DCFTA. This is because Ukraine would then apply the EU trade policy rules that are not compatible with those of the Eurasian Customs Union.¹³ The President Vladimir Putin tried to persuade the President Viktor Yanukovich to join the Eurasian integration process. Two days later, Putin and Yanukovich met again in Sochi (Russia), but without disclosing publicly the results.¹⁴ But, after the CIS Summit was organised on 20th-21st November 2013 at St Petersburg, Brussels was shocked by Ukraine’s decision to not sign the Association Agreement with the EU.

At the Summit in Minsk, Nazarbayev stated publicly that **Kyrgyzstan and Tajikistan** could join the Customs Union as observers, and Putin agreed.¹⁵ Nazarbayev mentioned his previous discussion with Erdogan about the idea of Turkey’s access to the Customs Union in order to erase the image of the ex-Soviet Union’s revival under the Russian hegemony.¹⁶ Nazarbayev declared that a Turkish group (Kazakhstan +Turkey) would counter-balance the Slavic group (Russia+Belarus) in the Eurasian regional project. However, this idea is unrealistic, because Turkey is a member of the EU’s Customs Union, a candidate for EU, a NATO Member, and is opposed to Russia in the Syrian crisis. Arguably, Turkey could discuss the idea of joining the Eurasian regional project only in order to apply pressure in the negotiations with the EU and to play a role as a regional power with different options and directions of action in the foreign relations.

Putin did not express any position on Turkey’s accession, but later he met Erdogan in Ankara where he discussed the Russian-Turkish co-operation in the Shanghai Organisation. At Minsk, Putin stated that ‘the prime minister of India asked to examine the possibility of signing an agreement on the free trade with the Customs Union’. Lukashenko also stated that Israel, New Zealand and Vietnam were interested in collaborating with it.¹⁷

As the Polish expert Agata Wierzbowska-Miazga (from the Centre for Eastern Studies – OSW) underlined, during the Summit in Minsk, Presidents Nazarbayev and Lukashenko presented ‘**a whole catalogue of objections**’ concerning the current state of the Eurasian integration. They asked for the removal of the barriers to energy co-operation (duties, transport barriers), and criticized Russia’s strong dominance on the whole process: its use of integration as a tool to implement its own foreign-policy goals, including the case of Armenia’s accession; the inequality between the member states; the Russian influence on the Eurasian Commission, numerically dominated by the Russian officials and experts, answerable to Kremlin; and the modelling of the Customs Union regulations on the Russian legislation. Indeed, the regional organization would not make significant progress without

¹² Dubnov, A. (2013) ‘Customs Union: plus Turkey, minus Ukraine, India -in mind?’ *Riia Novosti*, 25th October (Аркадий Дубнов, ‘Таможенный союз: плюс – Турция, минус – Украина, Индия – в уме?’, 25.10.2013, РИА Новости). Available at: <http://ria.ru/analytics/20131025/972555134.html>

¹³ *Riia Novosti*, (25.10.2013)

¹⁴ Wierzbowska-Miazga (2013), op cit.

¹⁵ Dubnov, (2013), op. cit.

¹⁶ Dubnov, (2013), op.cit.

¹⁷ Dubnov, (2013), op cit.

removing the many barriers and limitations to co-operation and without a reform of its institutions and decision-making mechanisms.¹⁸

At the Summit in Minsk, Nazarbayev proposed publicly the dissolution of the Eurasian Economic Community, as it overlaps with the Customs Union.¹⁹ Putin agreed with Nazarbayev on the dissolution of the Eurasian Economic Community, only on condition that the legal basis of the Customs Union should not be lost.²⁰ Indeed, the Treaty on the Eurasian Union (2014) was planned to merge and codify all the treaties and agreements in a single document, eliminating the contradictions between the existing legal norms.²¹ This corresponds to Nazarbayev's vision: he argued that the Treaty would be signed in May 2014 and that, from 1st January 2015, the Eurasian Economic Union would begin the operations. President Nazarbayev underlined that he was the author of the idea of founding the Eurasian Union, in 1994.²² Nazarbayev believes that the individual states acting alone cannot solve their problems, but only together in the Eurasian Union. But the Eurasian Union should be based on equality and the mutual benefit of states.²³

Nazarbayev clearly stated that the Eurasian Union should be 'purely economic in nature, and there is no way it can become a political organization';²⁴ there would be 'no return to the USSR'. He made this critical statement on 18th January 2013, at a meeting with the diplomats accredited in Astana. This statement was preceded by criticizing the idea of establishing a Eurasian Parliament (September 2012), as well as by the decision in December 2012 for Kazakhstan to adopt the Latin alphabet by 2025, replacing the Cyrillic alphabet still in use today.²⁵ Kazakhstan's President is **a partisan of the economic integration**, but he is against the transformation of the economic projects into a platform of political integration, dominated by Russia. This kind of Russian-led political integration is contrary to the policy Nazarbayev has maintained over the last two decades, of strengthening Kazakhstan's sovereignty, and of playing an independent role on the global stage.²⁶ Belarus also supported Kazakhstan's criticism of the Russian hegemony in the Eurasian Customs Union.

Alexander Lukashenko tried to present himself as 'the main integrator of the post-Soviet space' and as a very important founder of and decision-maker in the Commonwealth of Independent States (CIS) and the Eurasian entity.²⁷ He recalled the history of the CIS 'in such a way that he was at the forefront' (which was not the case). He also stated that Belarus is under-represented in the structures of the Eurasian Economic Commission, which is

¹⁸ Wierzbowska-Miazga, (2013), op cit.

¹⁹ Dubnov, (2013), op cit.

²⁰ Dubnov, (2013), op. cit.

²¹ Mission of the Russian Federation to the EU (2012) 'Presentation of the Eurasian Economic Commission'. *Russian Mission*. Available at: <http://www.russianmission.eu/en/news/presentation-eurasian-economic-commission>

²² Dubnov, (2013), op cit.

²³ Riia Novosti, (24.10.2013)

²⁴ Jarosiewicz, Al. (2013) 'Kazakhstan distances itself from Moscow's integration projects', *OSW Eastweek*, 23rd January. Available at: <http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2013-01-23/kazakhstan-distances-itself-moscow-s-integration-projects>

²⁵ Jarosiewicz, (2013), op.cit.

²⁶ Jarosiewicz, (2013), op cit.

²⁷ Hodasevich, A. (2013) 'Lukashenka without live microphone'. *Nezavissimaya Gazeta*, 22nd October (Антон Ходасевич, 'У Лукашенко отобрали микрофон'). Available at: http://www.ng.ru/cis/2013-10-22/6_minsk.html

dominated by the experts from Russia and Kazakhstan. He underlined that Belarus has the means to negotiate hard with Russia; Belarus can block the pipelines and the rail transport for the Russian and Kazakhstani products towards the West. Lukashenko wanted to re-negotiate the shape and the competences - of the Eurasian 'supranational' institutions - with Putin, and to agree on 'what proportion of the sovereignty is transferred to the supranational bodies and for what purpose'. Minsk is ready to share even more of its sovereignty. 'Yes, we are an independent sovereign state', Lukashenko said, 'but if we want something and see it is paying off, we will go for it. Sovereignty in this case is not an icon to pray to. We will use sovereignty for the benefit of our nations'.²⁸

Conclusions

The Eurasian integration project has its own difficulties. In order to ensure the sustainability of its regional integration project, Russia needs to develop its attractiveness and offer win-win situations to its partners inside and outside the Customs Union. However, Vladimir Putin uses hard power instruments, generated a conflict in Ukraine, and leads a cold war-like geopolitical battle in Eastern Europe in 2013-15.

In the short term, the EU has no instruments to fight against Russia and to win a geopolitical battle against Moscow in Armenia. The nature of the EU does not allow a Cold War-like geopolitical battle. However, the 28 Member States have important means if they will act together. The EU needs a more strategic approach to its neighbourhood countries and to make them a more generous offer (money, market, mobility), with clear positive benefits for the citizens. The visa-free regime granted to the Republic of Moldova for 2014, the autonomous trade measures to open the EU market for wine and other products, the free trade area and the gas inter-connection projects are good examples. An enlarged participation in the EU programmes, a structured dialogue on justice and on public administration reform and high-level dialogues may be useful mechanisms. If they make progress, Republic of Moldova, Georgia, Ukraine should see 'the light at the end of the tunnel', namely the prospect of EU membership. The principle 'more for more' (less for less) should gradually include the status of the 'associated membership' and 'candidate' for some Eastern Partnership countries when they are ready and the EU is ready. The stages could be: partner countries, associated countries, potential candidates, candidates. Unfortunately, in the current context (2013-15) the enlargement policy is not envisaged yet for the Eastern Partnership countries because of the economic crisis, the enlargement fatigue and because of the difficult internal situation of eastern countries. However, the short-term measures and a long-term strategy with conditionality, rewards and stages are needed. The EU Enlargement was the strongest EU foreign policy instrument and transformed the largest part of the continent in the benefit of 'the old' and 'the new' EU Member States.²⁹ The Commissioner Füle is right: 'If you are serious about finishing the transformation of the European continent, then the association

²⁸ Hodasevich, (22.10.2013), op cit.

[1] ²⁹ Vachudova, M. A. (2014) 'EU Leverage and National Interests in the Balkans: The Puzzles of Enlargement Ten Years On'. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 52: 122–138.

accords are not going to be enough. The enlargement is the most important transformation instrument the EU has'.³⁰

BIBLIOGRAPHY:

Dempsey, J (2013) 'How Russia Bullies EU's Eastern Neighbours', *Carnegie Europe*, 9 September. Available at: <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=52903>

Dempsey, J. (2013) 'The Transformative Power of EU Enlargement: an Interview with Štefan Füle'. *Carnegie Europe*, 28th November. Available at:

<http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=53742>.

Dubnov, A. (2013) 'Customs Union: plus Turkey, minus Ukraine, India -in mind?' *Riia Novosti*, 25th October (Аркадий Дубнов, 'Таможенный союз: плюс – Турция, минус – Украина, Индия – в уме?', 25.10.2013, РИА Новости). Available at:

<http://ria.ru/analytics/20131025/972555134.html>

Emerson, M. and Kostanyan, H. (2013) 'Putin's grand design to destroy EU's Eastern Partnership and replace it with a disastrous neighbourhood policy of his own'. *CEPS Commentaries*, 17th September 2013. Available at: <http://ceps.be/book/putin%E2%80%99s-grand-design-destroy-eu%E2%80%99s-eastern-partnership-and-replace-it-disastrous-neighbourhood-p>

Emerson, M. 'Towards a Greater Eurasia: Who, why, what and how?' *CEPS EU Foreign Policy, Researchers' work published externally*, 17th February 2014. Available at: <http://ceps.be/book/towards-greater-eurasia-who-why-what-and-how>

Ghegamian, A (2013) 'The Alternative of Armenia's accession to the Eurasian Customs Union is the War', *Regnum.ru*, 27 July (Арташес Гегамян: Альтернативой вхождению Армении в Евразийский союз является война, 27.07.2013). Available at: <http://www.regnum.ru/news/1688749.htm>

Hristea, T. (2013) 'The EU intends to review its agenda planned with Armenia'. *Regnum.ru*, 22nd October ('Евросоюз намерен пересмотреть запланированные с Арменией программы' - Траян Христееа, 22.10.2013). Available at:

<http://www.regnum.ru/news/1723019.html>

Jarosiewicz, Al. (2013) 'Kazakhstan distances itself from Moscow's integration projects', *OSW Eastweek*, 23rd January. Available at:

<http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2013-01-23/kazakhstan-distances-itself-moscow-s-integration-projects>

Lukyanov, F. (2013) 'This is not about Armenia: Lukashenko is against Russia's domination on the Customs Union'. *Regnum.ru*, 24th October ('Армения ни при чем: Лукашенко против доминирования России в Таможенном союзе' - Федор Лукьянов, 24.10.2013). Available at: <http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1723870.html>

³⁰ Dempsey, J. (2013) 'The Transformative Power of EU Enlargement: an Interview with Štefan Füle'. *Carnegie Europe*, 28th November. Available at: <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/?fa=53742>.

- Lukyanov, F. (2013) 'Yerevan Agreed to join to the Customs Union, wishing to avoid the 'Ukrainian scenario', *Regnum.ru*, 6 September (Ереван согласился на Таможенный союз, желая избежать 'украинского сценария' - Федор Лукьянов, 06.09.2013, in ИА REGNUM). Available at: <http://www.regnum.ru/news/1703754.html>
- Miliukova, I. and Kirakosian, N (2013) 'Whip and gingerbread for Armenia' (Яна Милюкова, Наринэ Киракосян (Ереван), 'Кнут и пряник для Армении'). *Gazeta.ru*, 4th September. Available at: <http://www.gazeta.ru/business/2013/09/04/5637749.shtml>
- Mission of the Russian Federation to the EU (2012) 'Presentation of the Eurasian Economic Commission'. Russian Mission. Available at: <http://www.russianmission.eu/en/news/presentation-eurasian-economic-commission>*
- Nye, J. (1968) *International Regionalism: Readings edited by Joseph Nye* (Boston: Little, Brown and Company).
- Nye, J. (2004) *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, New York, Public Affairs.
- Preusse, H.G. (2004) 'Developmental Regionalism'. *The New American Regionalism* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing).
- Puscas, V. (2011) 'From a Union to another Union: Putin's lessons'. *Adevarul*, 9th October. Available at: http://adevarul.ro/international/europa/de-uniune-alta-uniune-lectiile-putin-1_50ad90747c42d5a66397629d/index.html
- Radio Free Europe, Radio Liberty (RFE 2012) 'Clinton calls Eurasian Integration an effort to re-sovietise'. *Radio Free Europe, Radio Liberty*, 6 December. Available at: <http://www.rferl.org/content/clinton-calls-eurasian-integration-effort-to-resovietize/24791921.html>
- Regnum.ru (2013) 'Moldova's Minister of Foreign Affairs: We do not fear Russia's pressure'. *Regnum.ru* 23rd October ('Глава МИД Молдавии: Мы не боимся давления России', 23.10.2013). Available at: <http://www.regnum.ru/news/1723554.html>
- Riia Novosti (2013) 'Nazarbayev: Supreme Economic Council confirmed the objective to create the Eurasian Union'. *Riia Novosti*, 24th October (Назарбаев: высший экономический совет подтвердил цель на создание ЕАС, 24.10.2013, РИА Новости). Available at: <http://ria.ru/economy/20131024/972455947.html>
- Riia Novosti (2013) 'Putin about Ukraine, which will not enter the Customs Union after it signs the Agreement with the EU'. *Riia Novosti*, 25th October ('Путин о том, вступит ли Украина в Таможенный союз после соглашения с ЕС', 25.10.2013, РИА Новости). Available at: http://ria.ru/tv_politics/20131025/972469528.html
- Riia Novosti* (2013) 'The Russian Federation, Belarus, Kazakhstan signed a package of documents in Minsk'. *Riia Novosti*, 24th October ('РФ Белоруссия, Казахстан подписали пакет документов в Минске', 24.10.2013, РИА Новости). Available at: <http://ria.ru/economy/20131024/972454086.html>
- Trenin, D. (2013), 'The Putin Doctrine', *Carnegie Europe*. Available at: <http://carnegie.ru/2013/02/01/putin-doctrine/fn12>
- US Department of State (2009), 'The American smart power: Diplomacy and development are the vanguard'. Available at: <http://www.state.gov/r/pa/scp/fs/2009/122579.htm>

Vachudova, M. A. (2014) 'EU Leverage and National Interests in the Balkans: The Puzzles of Enlargement Ten Years On'. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 52: 122–138.

Wierzbowska-Miazga, Ag. (2013) 'The Customs Union summit: crisis instead of success', *OSW Eastweek*, 30 October. Available at:

<http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2013-10-30/customs-union-summit-crisis-instead-success>

POLITICAL MARKETING AND DEMOCRACY

Arthur Mihăilă, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: This paper examines the role of political marketing as a political communication in contemporary democracies. In the electoral campaigns the voter is analyzed as a consumer, using the economical theories and models. The political competition is interpreted as an exchange process between a buyer and a seller. The opinion polls are used to understand what the people want and to create a voter profile. Political electoral strategies are similar with the commercial advertising and promotion. The author analyses the negative consequences of this method of political communication for the democracy.

Keywords: political marketing, political communication, advertising, competition, democracy.

Secolul XX a fost dominat de o încheștare a ideologiilor. Aceasta s-a concretizat printr-un război mondial care a pus față în față ideologiile militariste și fasciste cu cele democratice iar apoi printr-un "război rece", care a împărțit lumea în două tabere - cea a țărilor comuniste și cea a democrațiilor liberale democratice.

Prăbușirea regimurilor comuniste est-europene a fost considerată de unii ca fiind un semn al victoriei ideologiilor occidentale. Dintr-o perspectivă hegeliană Francis Fukuyama considera chiar că evoluția ideologiilor și regimurilor politice a ajuns la un final odată cu dispariția lagărului sovietic. Autorul american susținea că odată cu triumful liberalismului democratic și economic s-a încheiat evoluția politică a umanității pentru că această ideologie este o formă perfectă a organizării societății umane¹. Istoria ne-a demonstrat însă că teza lui Fukuyama a fost hazardată. Nici acum, la peste 20 de ani de la prăbușirea comunismului, ideologia liberală și standardele impuse de statele democratice nu sunt unanim acceptate pe plan mondial. Modelul occidental se înfruntă acum cu cel islamic și cu o formă de comunism mai puțin radicală promovată de China. Mai mult, însă, el este contestat și din interior datorită eșecurilor economice cauzate de criza mondială care a debutat în 2008.

Chiar dacă, în aparență, ideologiile occidentale au câștigat un război ele par în momentul actual a fi în declin. Unii autori consideră că acest declin a început cu câteva decenii în urmă, atunci când tezele promovate de ideologii au fost treptat abandonate de către politicienii oportuniști. Câștigarea alegerilor a devenit mai importantă decât puritatea ideologică iar în momentul de față politica s-a transformat pentru mulți politicieni într-o simplă afacere. Lupta politică a fost înlocuită de un proces numit marketing politic.

Specialiștii în marketing politic folosesc procedee din domeniul publicității comerciale. Un pionier în acest domeniu a fost Edward Bernays, care a activat atât în domeniul publicității comerciale cât și în cel al propagandei politice. Până la începutul secolului XX propaganda politică era un instrument de diseminare a ideologiilor. Bernays a adus în sfera politică cinismul specific publicității comerciale în care deseori proprietățile marfurilor erau prezentate eronat și se folosea orice metodă pentru stimularea vânzărilor.

¹ Fukuyama și-a expus teoria mai întâi în articolul *The End of History?* publicat în *National Interest*, Summer, 1989 iar apoi a dezvoltat-o într-un volum masiv - *The end of History and the Last Man*, New York: Free Press, 1992.

La începutul primului capitol al cărții sale dedicate propagandei politice Bernays declara: ”Manipularea conștiință și inteligentă a obiceiurilor organizate și opiniilor maselor este un element important în societatea democratică. Cei care manipulează aceste mecanisme insesizabile ale societății constituie un guvern invizibil care este adevărata putere conducătoare a țării noastre”². În capitolul dedicat psihologiei leadership-ului Bernays opina că masele sunt inerte și lipsite de convingeri ferme și tocmai de aceea ele au nevoie de lideri puternici care să le conducă și să gândească pentru ele. În același capitol autorul sublinia că ”Politica a fost prima mare afacere în America. Tocmai de aceea este o mare ironie în faptul că afacerile au învățat tot ceea ce politica avea de predat, însă politica nu a reușit să învețe foarte mult din metodele economice de distribuire în masă a ideilor și produselor.”³. Bernays sesiza și faptul că termenul de ”propagandă politică” a fost compromis prin aplicarea acestei etichete tezelor susținute de germani în primul război mondial. Din această cauză el a propus ca propaganda americană să primească denumirea de ”relații cu publicul” (public relations), termen care este folosit și astăzi. Cu altă ocazie⁴ Bernays opina că activitatea principală a politicianului trebuie să fie cea de ”*inginerie a consimțământului*” maselor, adică de convingere a maselor că ceea ce face politicianul este în favoarea lor. Bernays a fost angajat de mai mulți candidați la președinția Statelor Unite pentru a coordona campaniile electorale și a orchestrat campanii publicitare pentru diverse corporații în scopul promovării unor produse controversate⁵.

Un alt promotor al ideilor care au stat la baza marketingului politic a fost ziaristul Walter Lippman care a colaborat într-o perioadă cu Bernays. Lippmann⁶ considera că masele sunt incompetente și nu trebuie lăsate să decidă singure în domeniul politic. De aceea elita conducătoare trebuie să ”*manufactureze consimțământul*” maselor, să le manipuleze pentru ca acestea să fie de acord cu deciziile oamenilor politici.

Ideile și procedeele promovate de Bernays au avut succes și în statele totalitare. Printre admiratorii săi se numără Goebbels și Hitler. De altfel Hitler formula în Mein Kampf câteva idei similare, probabil împrumutate de la Bernays, folosind și o analogie între publicitate și propaganda electorală: ”Ce s-ar spune, de exemplu, despre un afiș menit să laude un săpun și care ar arăta în același timp că și alte săpunuri sunt bune? [...] Scopul propagandei nu este, să dozeze dreptatea diverselor partide, ci să o sublinieze exclusiv pe cea a partidului pe care îl reprezintă”⁷.

Tezele formulate de Edward Bernays și metodele sale nu au fost propagate deschis în perioada postbelică pentru că semănau izbitor de mult cu tehnicile propagandei totalitare. Ele au fost însă aplicate în campaniile electorale iar termenul de propagandă a fost înlocuit cu cel sugerat de Bernays - relații cu publicul.

În ultimele decenii ale secolului XX, mai ales după prăbușirea regimurilor comuniste, partidele politice occidentale și candidații din campaniile prezidențiale au abandonat sau au

² Bernays, Edward, *Propaganda*, New York: IG Publishing, 2005, p. 40. (prima ediție a cărții a apărut în 1928)

³ Bernays, Edward, op. cit, p. 132.

⁴ Bernays, Edward, ”*The Engineering of Consent*” în The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 1947, pp. 113-120.

⁵ Printre altele a încercat să convingă consumatorii că slămina și țigările nu sunt nocive pentru sănătate.

⁶ A se vedea pentru detalii Lippmann, Walter, *Public opinion*, New York: Harcourt, Brace, 1922.

⁷ Hitler, Adolf, *Mein Kampf*, București: Ed. Pacifica, 1993, p. 125.

atenuat elementele de ideologie din discursul lor. Un prim efect ce poate fi observat este căderea în desuetudine a pozițiilor extremiste și eliminarea elementelor ideologice prea accentuate. De fapt, atât partidele de stânga cât și cele de dreapta au adoptat în campanii poziții centriste din dorința de a captura și alt electorat decât cel propriu. Datorită pierderii interesului față de ideologie partidele au renunțat la pretenția că sunt promotoare ale unor principii morale și a unor idei filosofice sau economice fundamentale și au adoptat un comportament oportunist concentrându-se doar asupra succesului politic. Schimbări radicale ale opiniilor politice sau chiar trecerea unui partid dintr-o latură a spectrului ideologic în cea opusă nu mai sunt azi un eveniment izolat. Specialiștii în marketing politic salută aceste evenimente considerând chiar că ele sunt o dovadă a faptului că partidele răspund cererii electoratului și doresc să satisfacă nevoile acestuia⁸.

Primele manuale de marketing politic au apărut în ultimul deceniu al secolului XX însă unele dintre procedeele folosite de specialiști au fost prefigurate în articole și cărți apărute în deceniile 6 și 7. Expresia de ”marketing politic” a fost folosită pentru prima dată de Kelley într-o carte în 1956⁹ însă termenul a trecut neobservat până când a fost impus de un articol al lui Philip Kotler și Sidney Levy apărut în 1969¹⁰ care a atras atenția mediului academic. Kotler și Levy erau de părere că domeniul marketingului poate fi extins și în alte zone care funcționează similar cu piața: agenții guvernamentale, organizații nonprofit, idei, servicii și partide politice. Surprinzător este faptul că autorii erau de părere că politicienii ”sunt vânduți ca și săpunul”, folosind aceeași expresie pe care am întâlnit-o și la Hitler, expresie ce denotă o continuitate de gândire și o oarecare doză de cinism. În articol se exprima și ideea că nu are rost să ne întrebăm dacă aplicarea marketingului în aceste domenii este morală pentru că ea este inevitabilă. Atunci când analizăm una dintre organizațiile menționate nu putem decât să ne întrebăm dacă marketingul făcut de ea este bun sau nu.

Chiar dacă la început ideile relansate de autorii menționați au iscat controverse în sfera academică, fiind condamnate de mulți autori, în momentul de față marketingul politic a devenit un procedeu folosit de către toate partidele importante și este acceptat ca un rău necesar sau chiar considerat de unii autori benefic.

O analiză amănunțită a tehnicilor folosite de specialiștii în marketing politic ne duce însă la concluzia că aplicarea sa a dus la degradarea mediului politic și constituie un fenomen nociv pentru democrație. Nocivitatea sa este accentuată de faptul că el nu este folosit numai în campania electorală ci a devenit un fenomen permanent. Oamenii politici încearcă prin procedeele de marketing să își legitimizeze deciziile și să controleze opinia publică și în perioada guvernării. În cele ce urmează voi face o scurtă trecere în revistă a procedeelelor de marketing politic pentru a reliefa elementele sale nedemocratice.

Michel Bongrand considera că între domeniul comercial și cel politic se pot stabili conexiuni importante prin analiza a șase termeni comuni: produsul, piața, consumatorul,

⁸ Pentru detalii privind această poziție a se vedea de pildă Lees-Marshment, Jennifer, *Political Marketing: Principles and Applications*, New York: Routledge, 2009. În această lucrare și în altele autoarea face o apologie a oportunismului în politică sub pretextul că acesta este doar o dovadă a adaptării politicianului la nevoile pieței.

⁹ Kelley, S., *Professional Public Relations and Political Power*, Baltimore: John Hopkins University Press, 1956.

¹⁰ Kotler, Philip; Levy, Sidney., ”*Broadening the Concept of Political Marketing*” în *Journal of Marketing*, nr. 33/1969, pp. 54-59.

diferența, vânzarea și profitul¹¹. Acești termeni precum și alții ca: publicitate politică, sound-bites, stabilire a agendei, campanie negativă, segmentare, spin-doctor, sunt folosiți cel mai adesea în momentul planificării campaniei de marketing politic.

În marketingul politic *produsul* are o valență triplă: sunt în același timp promovate ideile candidatului, apartenența lui politică și candidatul însuși. Spre deosebire de campaniile tradiționale marketingul politic nu pornește de la ideologia partidului sau de la un proiect personal al omului politic promovat ci stabilește ideile care se vor vinde cel mai bine prin sondaje de opinie. Proiectele importante sunt puse pe același palier cu ideile superficiale care au succes la public. Politicianul nu este un formator de opinie ci se transformă într-un simplu ecou al electoratului. Proiectele propuse nu trebuie să fie neapărat realizabile pentru că se pleacă de la ideea că memoria electoratului e de scurtă durată și odată ajuns în postul public omul politic va putea acapara agenda publică și va deturna dezbaterile spre subiecte inofensive. Manipularea devine o regulă unanim acceptată. Odată cu omul politic este vândut și partidul care îl susține. În special în democrațiile cu un număr mic de partide ideologia acestora devine neesențială iar ideile politice se apropie de centru în încercarea de a captura și o parte din electoratul nehotărât din cealaltă parte a spectrului politic.

Ideile politice au o importanță mică și datorită faptului că în momentul de față candidatul la președinție sau șeful partidului devin locomotive ale partidului iar campania politică este centrată asupra lor. Roger-Gérard Schwarzenberg¹² observa că alegerile au devenit un adevărat spectacol iar candidații sunt transformați în niște staruri. Puterea a devenit *personalizată* iar omul politic nu mai este reprezentantul unei instituții politice ci capătă caracteristici charismatice. În special în alegerile prezidențiale specialiștii în marketing aleg un rol pentru candidat iar acesta trebuie să se conformeze scenariului considerat a avea mai multe șanse de câștig. Imaginea conducătorului devine un *brand politic*, echivalentul unei mărci comerciale care ajută la departajarea unui produs de cele ale concurenței. Echipa de campanie construiește un mit, o imagine a candidatului pe care o propagă cu ajutorul mass-mediei și scrie un scenariu pe care acesta trebuie să îl respecte. Discursurile și intervențiile candidatului sunt scrise de specialiști iar uneori candidații sunt pregătiți de actori pentru a interpreta perfect rolul. În unele cazuri, când se apreciază că șeful partidului nu va avea succes în alegeri, dintr-un motiv sau altul, partidul organizează un adevărat casting în rândurile membrilor săi pentru a alege viitorul candidat. În cadrul acestui casting importanța cea mai mare o au nu ideile persoanei respective ci faptul că este telegenic. Frank Ankersmit numește acest fenomen *esteticizare* a politicii¹³. Personajul politic trebuie să apară în ochii publicului ca un om perfect care are toate soluțiile. De obicei este elegant și trebuie să pară o persoană deosebit de morală și competentă. Unii autori preferă să numească acest fenomen feminizare a politicii pentru că accentul este pus pe ambalajul și prezentarea candidatului și nu pe conținut.

Esteticizarea nu presupune neapărat un personaj flamboiant și seducător. Schwarzenberg descria câteva arhetipuri folosite mai des în jocul politic: eroul, omul obișnuit, liderul șarmant, părintele națiunii, și starurile politice feminine - primadonele. De

¹¹ Bongrand, Michel, *Le marketing politique*, Paris: P.U.F., 1993, pp. 13-20.

¹² Schwarzenberg, Roger-Gérard, *Statul spectacol: Eseu asupra și împotriva star-sistemului în politică*, București: Scripta, 1995.

¹³ Ankersmith, Frank, *Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond fact and Value*, Stanford: Stanford University Press, 1994.

multe ori aceste roluri se succed pentru că publicul se plictisește de spectacolul susținut de același tip de actor. Eroul este urmat de omul obișnuit, modest și liniștit iar acesta este înlocuit de liderul șarmant. Estetica politică este deci o estetică a stilului și nu o simplă estetică vestimentară.

Caracteristica cea mai de preț a star-ului politic este *autenticitatea*, care este capacitatea sa de a proiecta o personalitate falsă, de a juca la perfecțiune un rol. După stabilirea rolului el trebuie să folosească recuzita caracteristică personajului jucat.

Piața politică este reprezentată de clientela electorală. Cererea este reprezentată de doleanțele electoratului iar limitele ofertei sunt date de capacitatea partidelor politice de a oferi candidați care să corespundă cererii. În perioade de criză partidele oferă eroi, personaje providențiale care au soluții pentru toate problemele sociale. Ideal însă este ca partidul respectiv să stabilească *agenda publică*. Agenda publică constă din ceea ce publicul consideră că constituie o problemă importantă ce trebuie rezolvată de urgență. Uneori agenda este pur și simplu un eveniment care acaparează atenția publicului. Specialiștii în marketing politic încearcă să creeze probleme pe care candidații le pot rezolva sau crize de care pot fi acuzați adversarii politici. Unii autori, printre care se detașează Noam Chomsky¹⁴, consideră că trăim într-o societate hegemonică în care informațiile sunt monopolizate de o elită politică. Această elită stabilește agenda publică organizând un spectacol care acaparează atenția publicului și o abate de la problemele importante.

La stabilirea agendei contribuie și așa-ziii *spin doctors*, specialiști care încearcă să-i convingă pe jurnaliști de adevărul unei interpretări particulare a evenimentelor. În acest caz termenul de spin desemnează o schimbare la 180 de grade a sensului unei interpretări. Cel mai probabil el provine tot de la Edward Bernays care era poreclit ”tatăl spin-ului” (father of the spin). Spin doctorii sunt folosiți mai ales în cazul unor decizii greșite luate de politicieni sau a unei gafe. În acest caz stabilirea agendei presupune deseori crearea unui alt scandal, nelegat de politicianul respectiv, care să deturneze atenția publicului și să îl acopere pe primul.

Consumatorul produsului politic este cetățeanul căruia trebuie să i se atragă atenția și să i se mobilizeze interesul pentru candidatul respectiv. Partidele contemporane nu se mai concentrează întotdeauna asupra unui singur grup sau a unei singure păături sociale însă mesajele transmise sunt nuanțate în funcție de recipientul mesajului iar rolul jucat de candidați este diferit. Niciodată un partid sau un candidat nu va reuși să mulțumească toate categoriile sau grupurile sociale. Din această cauză el își va stabili câteva grupuri țintă care să îi permită să atingă baremul electoral proiectat. Rolul jucat de politician în fața fiecărui grup țintă va fi adaptat caracteristicilor acestuia. Aflat în fața unei audiențe alcătuite din patroni candidatul se va îmbrăca elegant pe când în fața muncitorilor va avea o ținută mai sportivă sau chiar neglijentă. Analiza mesajelor adresate unor grupuri diferite, ne poate da impresia unei schizofrenii politice pentru că uneori ele pot fi antagonice. Politicianul mizează însă pe lipsa de interes a consumatorului care supus unui mare număr de stimuli din mass media nu va analiza cu atenție prestațiile sale.

Crearea diferenței este esența marketingului comercial și este stimulată de concurența dintre diferite companii. În domeniul politic concurența are loc între oameni și idei.

¹⁴ A se vedea pentru detalii Chomsky, Noam, *Necessary Illusions*, Boston: South End Press, 1989.

Personalitatea candidatului sau talentul său oratoric au o importanță esențială, uneori chiar mai mare decât ideile vehiculate.

Crearea diferenței se realizează prin mesajul transmis de candidat și prin personalitatea acestuia. Înainte de formularea mesajului sunt întreprinse studii sociologice pentru ierarhizarea celor mai importante dorințe ale electoratului. Fiecare campanie electorală își fixează de obicei trei obiective¹⁵: păstrarea electoratului câștigat, care nu trebuie să aibă impresia că este neglijat sau uitat, seducerea electoratului ezitant și clătinarea convingerilor electoratului de opoziție care trebuie să se îndoiască de justetea alegerii făcute.

La fel ca în marketingul comercial mesajele emise de candidați vor lua forma unor reclame, a unor lozinci care nu trebuie neapărat să spună ceva profund ci doar să impresioneze și să rămână în memorie. Mesajele mai lungi sunt greu de reținut așa că în ultimii ani candidații și-au scurtat tot mai mult mesajele reducându-le la așa-numitele *sound-bites*. *Sound-bites* sunt expresia televizată a sloganelor reprezentând perioada în care un candidat vorbește neîntrerupt într-un clip de propagandă electorală. Durata lor a scăzut de la 42 de secunde în 1968 la aproximativ 6-7 secunde în momentul de față.

Diferența este creată deseori și prin personalitatea candidatului care diferă de cea a altor candidați și are trăsături originale. Campania electorală pentru Barack Obama a subliniat faptul că el este primul candidat de culoare la președinția Statelor Unite. Obama a fost prezentat ca un om politic care a prosperat prin forțe proprii și în timpul tinereții a fost implicat în numeroase activități caritabile. Înainte de desemnarea lui Obama drept candidat Partidul democrat a analizat posibilitatea promovării unui candidat femeie. Scopul acestor căutări preliminare a fost găsirea unui candidat care să fie diferit de toți candidații anteriori și prin această caracteristică să dea speranța alegătorilor că va face ce nu au făcut aceștia.

În marketingul comercial *vânzarea* este cedarea unui obiect în schimbul prețului obținut. În politică produsul este ”cumpărat” în schimbul voturilor. Politicianul trebuie să fie perceput ca un om care reprezintă interesele alegătorilor altfel va fi respins ca un produs necorespunzător. Înainte de lansarea campaniei se stabilește prețul cu care poate fi vândut, adică voturile pe care le poate obține, iar eforturile făcute și fondurile alocate vor fi dozate în funcție de acest obiectiv.

Profitul colectiv rezultat din acțiunea politică poate fi imediat - acordarea unor beneficii, uneori sub formă de legi, pentru electorat sau de lungă durată - atingerea unor obiective îndepărtate care să ducă la o evoluție pozitivă a economiei. În mesajul său politicianul va încerca să convingă electoratul că alegerea sa va genera acest profit. După cum am menționat mai sus, cei mai mulți candidați nu au intenția de a-și realiza promisiunile sau nu pot să o facă din rațiuni practice.

Unii autori consideră că această abordare, centrată pe consumator și vânzare duce la o optică consumeristă și îl obligă pe omul politic să se vândă publicului consumator și în intervalul dintre alegeri. Politicianul încearcă permanent să de-a impresia publicului că îi oferă ceva și folosește în acest scop specialiști în marketing politic și comunicare. Insuccesele sunt puse pe seama adversarilor politici sau sunt inventate noi teme care să abată atenția de la promisiuni. Preocuparea de a satisface consumatorul duce și la furnizarea unui spectacol

¹⁵ Bongrand, Michel, op. cit., p. 46.

permanent și a unor evenimente care să distragă atenția publicului¹⁶. Comemorări, evenimente sportive sau religioase sunt folosite în acest scop dar în unele cazuri oamenii politici recurg și la alte diversiuni - campanii anti-drog, anti-terorism sau inventarea unor pericole imaginare împotriva cărora să poată lupta.

Atacurile la persoană și campaniile negative împotriva adversarilor politici sunt, de asemenea, metode des folosite pentru furnizarea spectacolului. În acest domeniu trebuie să remarcăm că marketingul politic reușește să încalce moralitatea mai mult decât cel comercial. În cele mai multe țări legislația și deontologia profesională interzice campaniile comerciale negative. În politică aceste piedici nu există iar politicienii recurg la calomnie și minciuni atunci când ele le sunt de folos.

Apărătorii marketingului politic (dintre care cei mai mulți sunt implicați în această activitate) susțin că apariția marketingului politic reprezintă o adevărată revoluție pentru că odată cu abandonarea ideologiei politicianul se transformă într-un prestator de servicii aflat în slujba electoratului. El este nevoit să anticipeze nevoile acestuia și să creeze valoare îmbunătățind calitatea vieții și satisfăcându-și astfel consumatorii. Aceste pretenții sunt contrazise chiar de manualele de marketing politic sau de cursurile pentru cei care doresc să desfășoare această activitate care nu se concentrează asupra creerii unei valori ci asupra generării unei iluzii.

Înlocuirea ideologiei cu marketingul nu oferă o soluție ci mai degrabă este un pas înapoi. Partidele bazate pe ideologie se caracterizau adeseori prin intransigență și lipsă de flexibilitate însă aceste caracteristici sunt de preferat oportunismului și cinismului care justifică schimbarea radicală a intențiilor politice și nerealizarea promisiunilor electorale sub pretextul reorientării către alte cerințe ale electoratului.

BIBLIOGRAFIE:

- Ankersmith, Frank, *Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond fact and Value*, Stanford: Stanford University Press, 1994.
- Bernays, Edward, *Propaganda*, New York: IG Publishing, 2005.
- Bernays, Edward, "The Engineering of Consent" în *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, March, 1947, pp. 113-120
- Bongrand, Michel, *Le marketing politique*, Paris: P.U.F., 1993.
- Chomsky, Noam, *Necessary Illusions*, Boston: South End Press, 1989.
- Fukuyama, Francis, *The end of History and the Last Man*, New York: Free Press, 1992.
- Kelley, S., *Professional Public Relations and Political Power*, Baltimore: John Hopkins University Press, 1956.
- Kotler, Philip; Levy, Sidney., "Broadening the Concept of Political Marketing" în *Journal of Marketing*, nr. 33/1969, pp. 54-59.
- Lees-Marshment, Jennifer, *Political Marketing: Principles and Applications*, New York: Routledge, 2009.

¹⁶ Pentru detalii a se vedea Micheletti, Michele; Stole, Dietlind; Follesdal, Andreas, *Politics, Products, and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present*, New York: Transaction Books, 2006.

Lippmann, Walter, *Public opinion*, New York: Harcourt, Brace, 1922.

Micheletti, Michele; Stole, Dietlind; Follesdal, Andreas, *Politics, Products, and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present*, New York: Transaction Books, 2006.

Newman, Bruce, *Handbook of Political Marketing*, Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1999.

Schwartzenberg, Roger-Gérard, *Statul spectacol: Eseu asupra și împotriva star-sistemului în politică*, București: Scripta, 1995.

***THE LINK BETWEEN INSTITUTIONS AND SUSTAINABLE
DEVELOPEMENT. A CASE STUDY FOR ROMANIA***

**Claudiu Țigănaș, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași
Ana Iolanda Vodă, PhD, "Ghe. Asachi" Technical University of Iași
Dumitru Filipeanu, Assist. Prof., PhD, "Ghe. Asachi" Technical University of Iași
Florin Alexandru Luca, Assoc. Prof., PhD, "Ghe. Asachi" Technical University of Iași**

Abstract: The sentence with emblematic value for institutional economy, according to which "institutions matter in the growth process", mainly aims towards a reference point and stable rule through which institutions establish the balance and social - economic order. This paper aims at analyzing the link between institutions and sustainable development in Romania.

The first part of the paper will mainly focus on the most important aspects regarding sustainable development, an issue that requires not only strong formal rules, but also supportive informal institutions. The evidence over the years has shown us that not the increasing number of institutions matter, but their quality. Seeking the salvation through "bad" institutions will lead us to a controversial debate about inefficiency which is far from finished.

Such explanations are illustrative for the real Romanian context and in finding the necessary measures and directions towards the progress desired.

Keywords: institutions, rules, sustainable development, policy, Romania

Introduction

One of the key questions of the economy of growth and development is why disparities between income and development in countries are major and persistent. Despite decades of research, this question is still left unanswered, although the difference is mostly covered by differences in productivity. It is widely acknowledged that the key conduct of economic growth and the increase of productivity lie in the innovation that brings new goods and services in the economy, as well as new production methods for goods and services that already exist. However, historical evolution led to the formation of major inequalities, making almost $\frac{3}{4}$ of the population worldwide live in developing countries and a fifth below the poverty threshold. The long-term impact of industrialisation, exploitation and damage caused to the environment in the past cannot be eliminated without determined action. It is only fair for economic development in this century to consider more its long-term effects.

Thus, we are speaking about sustainable development for the purpose of ensuring a prosper and sustainable future. To obtain it, we need to consider three directions of action: *the first* is environmental protection by preserving natural resources and reducing pollution (see Chiriac, Rusu, 2011); *the second* is based on improving the standard of living in both rich countries and developing ones (see Charbit, 2009 and Arrow, etc., 2010); the last direction focuses on the equity between generations, or put differently, "*sustainable development is the one which serves present generations and does not threaten those of future generations*" (WCED, 1987). This definition suggests the need to balance the two elements, one pertaining to the present or intra-generational needs, and the other to the future or inter-generational needs. Reaching this balance requires the elimination of negative externalities responsible for the depletion of human resources and environmental degradation. This fact also needs the

assurance of the goods required by long-term economic development such as perfectly operational systems, a healthy environment and a highly cohesive society. Moreover, sustainable development emphasizes the importance of maintaining a flexibility degree which should allow an answer to future shocks, even though probability, size and localisation of effects cannot be accurately predicted.

Sustainable economic development: major principles and basic equations

The discrepancy between the level of incomes in countries worldwide led scientists tackle more thoroughly the conditions of a nation's wealth and their maintenance for as long as possible.

The first significant result was obtained by Harrod-Domar's model based on the changes on the main economic parameter that influence economic growth – investment rate. By acquiring a better understanding of the influence of human capital, technology and demographic growth on economic growth, the task of attaining an optimal growth was grasped by Solow and Solow-Swan's model that used the Cobb-Douglas functions. Developments in technology and population growth are also introduced in this model. These factors influence the main parameter of economic growth and, consequently the rate of economic growth. Later on, the economic growth models proposed by Ramsey, Braun, and P. Romer, the models of technological development, and Schumpeter's model of endogenous growth were developed. With the help of these models, scientists studied factors that influence economic growth, human and physical capital, technological developments and their dissemination, migration and demographic growth, environmental pollution included (Chistilin Dmitry, 2010).

Almost all these approaches, being formulated by mathematic models of economic growth could not be quantitatively applied to the economies of developing countries and subsequently, in the late 1980s-1990s, to the analysis of the economic behaviour of countries with transition economies.

We should focus our attention on investments in clean, eco-efficient technologies that are meant to complement, not substitute the traditional political measures that stimulate the demand which suits the upsurge phase, thus keeping the cohesion with the principles of sustainability? Are economic systems based on property rights and the rule of law humankind's best hope nowadays to be left as legacy for the humanity of tomorrow? Would it be true to say that economic underdevelopment may be explained by insufficient mutual trust? When asking these questions, we tend to agree that modern economic architecture should consist of *two parts*: *the former* is the coordination of technical, ecological and social resources so as to afford the obtaining of that development which meets the needs of current generations and does not threaten those of the following generations; *the latter* pertains to a stable institutional environment meant to reduce insecurity and which serves as means to acquire a certain level of development. Figure I.1 comes to support our argument that institutions, irrespective of the shape they take, influence the results of economic development. The figure shows us that development results (D) can be attributed to a single institution (A).

By going through the data above, we can see that D mainly depends on the complex interaction between: the individuals' behaviour, institutional results, institutions themselves and external factors.

Figura 0.1 Results of economic development

Source: Soysa Indra de, Jütting Johannes, *Informal Institutions and Development: Think Local, Act Global?*, OECD Development Centre and Development Assistance Committee – Network on Governance, 2006

Based on the data above, we can argue that the attempt to achieve “high quality institutions” such as “good governance”, “mechanisms of conflict control” and “efficient property rights” are a difficult task and results mostly depend on contextual or external factors. As Rodrik and others argue, “desirable institutional arrangements are rather contextually specific, as a result of the differences between historical events, geographical position and the evolution of political economy or other initial conditions (...)”. (Rodrik, Subramanian, Trebbi, 2002, p.24) Therefore, the fruits of progress do not only pertain to the mechanisms of stimulation and imposition of institutions, but also the environment in which they act. The institutional environment should consist of powerful, efficient, flexible institutions that are able to face the new changes. In essence, the institutions that favour development also encourage freedom, technical progress, social capital accumulation, etc.

Error! Reference source not found. illustrates a simplified framework destined to contribute to a better understanding of the way in which institutions influence the results of economic development.

As a result, new research leads to the idea that institutions are as important as traditional factors associated to growth and development. This idea is supported by subsequent studies conducted by Easterly and Levine, analyses which proved that institutions are important in explaining the differences at the level of variables that can be considered further determinants of economic growth such as investment rates and growth-oriented policies.

Sustainable development in Romania

Sustainable development also underlines the importance of using a long-term perspective on the consequences of current activities, as well as the cooperation between countries at a global level to reach viable solutions. These elements turned sustainable development into a key objective in formulating national and regional policies, as well as for the international relations between countries in the 21st century. Progress towards sustainable development requires changes at both the national and international level. At the national level, it needs an adequate combination of market-based instruments having the role of implementing them in an open and responsible manner.

Sustainable development is to make progress in all three dimensions: *economic growth*, *social development*, and *environmental protection*. According to Nath et al., the idea of sustainability is “*socially desirable, economically viable and ecologically sustainable*” (Nath et al., 1996, 98). In agreement with this perspective and using different indicators (gross domestic product, unemployment rate, salary earnings, etc.) (Table 1) to assess *economic growth*, human development indicator (Table 2) for *social development* and performance index of the environment (Table 3) to measure *environmental protection*, we aim at analysing the three dimensions of sustainable development in Romania.

Table 1. Evolution of main macroeconomic Romanian indicators

Macroeconomic indicator	2013	2014	2015	2016	2017
		estimations	estimations	estimations	estimations
GROSS DOMESTIC PRODUCT					
-current prices – mld. lei	625.6	628.6	692.2	730.3	771.6
-real growth, %	2.2	2.2	2.5	3.0	3.3
Current account– mil euro	- 1.480	-1.910	-2.525	-3.125	-4.100
- % of GDP	-1.0	-1.3	-1.6	-1.9	-2.3
Increase of consumption prices, %	2.0	3.0	2.5	2.3	2.2

- End of the year	4.1	2.4	2.8	2.5	2.3
- Annual average					
Average exchange rate – lei/euro	4.42	4.45	4.40	4.40	4.37
Average gross monthly salary – lei	2.185	2.298	2.401	2.492	2.582
Average net monthly salary – lei	1.594	1.676	1.750	1.815	1.879
Real salary earning %	1.6	2.6	1.6	1.2	1.2
Number of unemployed at the end of the year, thousands of people	438	435	420	415	410
- Rate of recorded unemployment, %	4.9	4.8	4.6	4,5	4.4

Source: Ministry of Public Finance

The GDP for current prices recorded 625.6 mld lei in 2013, and in 2014, its value is assessed to 628.6 mld lei, hence an expected growth of 3.0 mld for this year. According to sectors, the highest contribution to the formation of the gross domestic product lies in services, i.e. 45.4%, followed by 26.3% in industry, 9.8% in construction and 6.5% agriculture, forestry and fishing. The final effective consumption of population households recorded a value of approximately 470239 million lei.

As far as the rest of indicators in the table above are concerned, we may notice that the current account deficit is expected to gradually appreciate after 2014, from 1.3 to 2.3% in 2017. An improvement of the workforce is also estimated, by reducing the number of recorded unemployed and a possible growth of work productivity. Moreover, the tendencies for the year to come show us a reduction of inflation; in nominal terms, this can be rendered by a decrease of the inflation rate from 2.8 in 2015 to 2.3 in 2017, which may owe to the diminution of food prices. The average gross salary was of 2185 lei in 2013, 9.4% more than in 2010, and the average net salary was of 1594, by 3.8% higher than in 2010. For the following years, a constant growth of salary earnings is estimated to reach a possible value of 2582 in 2017.

To be able to measure the second dimension, a frequently used indicator is *Human Development Index (HDI)*¹. There are three essential components of HDI: health, education and revenue. For the three components and HDI, standardized indexes on 0 – 1 interval, by

¹ Human Development Indicator.

reporting the values of a country to the maximum and the minimum worldwide, respectively, but certain limits were also imposed for these two values.

Table. 1 Human development index for various countries and periods

HDI	2008	2011	2012
Bulgaria	0.765	0.771	0.782
Finland	0.883	0.882	0.892
France	0.879	0.884	0.893
Germany	0.902	0.905	0.920
Italy	0.871	0.874	0.881
The Netherlands	0.904	0.91	0.921
Poland	0.804	0.813	0.821
Romania	0.778	0.781	0.786
Spain	0.871	0.878	0.885

Source: Human Development Report, 2008 - 2014

The comparative analysis of the Human Development Index in European Countries shows that the values recorded in Romania lead to the country's ranking below countries such as Finland, France, Germany, Italy, The Netherlands, Poland, Spain, etc. According to the latest data available, the Human Development Index records a value of 0.78 points for Romania. An analysis divided into three main chapters shows us that our country's position is below the average as far as the enrolment in the three education cycles and life expectancy are concerned. Despite its modest position, the value recorded by Romania's HDI points to a positive dynamics. If in the 1990s, its value was rather low, afterwards an increasing trend could be noticed. Thus, the index's values send our country on place 69 (2002), 64 (2003) and finally 50 (2011) and 56 (2012), respectively. (Țigănaș C. *et.al.* 2014)

To measure the third dimension, we use *The Environmental Performance Index (EPI)* as indicator.

The Environmental Performance Index (EPI) is "constructed through the calculation and aggregation of 20 indicators reflecting national-level environmental data. These indicators are combined into nine issue categories, each of which fit under one of the two overarching objectives: Environmental Health and Ecosystem Vitality. Environmental Health measures the protection of human health from environmental harm. Ecosystem Vitality measures ecosystem protection and resource management".²

This indicator ranks our country the 86th one of the 178 countries analysed. Countries such as Switzerland (87.67), Luxemburg (83.29), Australia (82.40), Singapore (81.78) and The Czech Republic (81.78) are on top, whereas Haiti (19.01), Mali (18.43) and Somalia (15.47) come last.

Table 3. Values recorded by Environmental Performance Index (EPI) , 2014

Rank	Country	Score	10- year %	Rank	Country	Score	10-year change	%
------	---------	-------	---------------	------	---------	-------	-------------------	---

² <http://epi.yale.edu/our-methods>

			change				
	Switzerland	87.67	0.8	20	Estonia	74.66	15.91
	Luxembourg	83.29	3.02	21	Slovakia	74.45	2.66
	Czech Republic	81.47	3.47	28	Hungary	70.28	4.1
	Germany	80.47	1.89	30	Poland	69.53	2.67
	Spain	79.79	1.82	86	Romania	50.52	10.91

Source: <http://epi.yale.edu/our-methods>

The table below contains the values recorded by the aggregated indicator - Environmental Performance Index (EPI) and the nine component categories in 2014 Romania.

Table 4. Values recorded by Environmental Performance Index (EPI) per component categories, Romania, 2014

INDICATOR	SCORE	RANK	10 YEAR CHANGE
Overall Score	50.52	86	10.91%
Health Impacts	85.36	59	11.17%
Air Quality	68.88	140	16.73%
Water and Sanitation	31.32	114	5.38
Water Resources	13.05	78	
Agriculture	72.13	75	57.8%
Forests	45.05	44	
Fisheries	0	98	0%
Biodiversity and Habitat	63.51	85	18.73%
Climate and Energy	62.82	30	

Source: <http://epi.yale.edu/our-methods>, 2014

The aim of this field is to reverse the tendency for the depletion of environmental resources until 2015, as well as the development of intermediate aims in the water, soil, energy and biodiversity sectors³. The concrete actions are the following:

- within the world Summit of Johannesburg, the launch of an initiative on the sustainable management of water resources;
- the launch of an initiative for cooperation in the sector of energy and development;

³ ***, Global Partnership for sustainable development, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a global partnership for sustainable development, 2007, http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/128015_ro.htm

- promoting the application of international environmental agreements;
- partial reconstruction of the environmental global Fund;
- partial reconstruction of an action plan to deal with illegal deforestation;
- investing in sustainable transportation means;
- promoting sustainable fishing;
- natural disaster prevention;
- extending the global monitoring system for environment and security (GMSES) in developing countries.

All these aspects mentioned above show us that Romania is on the path of sustainable development. Despite all these, maintenance of economic growth and the rise of the standard of living, not to mention environmental protection still remain important challenges for our country.

Conclusions

Sustainable development emphasizes the importance of using a long-term perspective on the consequences of current activities and the cooperation between countries at a global level to reach viable solutions. These elements made sustainable development a key objective in formulating national and regional policies, as well as for international relations between countries in the 21st century. Progress towards sustainable development requires changes both at the national and international level. At the national level, it requires an adequate combination of market-based instruments with a regulating role and technological policies and institutions able to implement them openly and responsibly.

Sustainable development means to make progress in all three dimensions: economic growth, social development and environmental protection. Using different indicators (gross domestic product, human development index, environmental performance index, etc.) to measure the three dimensions, we were able to assess Romania's sustainable development. Despite all these, the maintenance of economic growth, the rise of the standard of living and environmental protection still remain challenges for our country.

However, to obtain sustainable development, along the standard factors that generate growth and economic development, above all, our country should give importance to the institutional matrix. In the absence of appropriate institutions, institutional matrix is formed of weak inefficient institutions that spread mistrust and dissatisfaction among citizens, thus leading to underdevelopment. It is actually what Amin (1998) calls *institutional sclerosis*. The institutional environment becomes either dominated by elites instead of adjusting the rules of the game to institutional changes, adapts the game to favourite rules of certain groups or depends on weak institutions that do not facilitate economic development.

Acknowledgement

This work was supported by the European Social Fund through Sectorial Operational Programme Human Resources Development 2007 – 2013, project number POSDRU/159/1.5/S/142115, project title “Performance and Excellence in Doctoral and Postdoctoral Research in Economic Sciences Domain in Romania”.

BIBLIOGRAPHY:

- ***, Global Partnership for sustainable development, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a global partnership for sustainable development, 2007, http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/128015_ro.htm
- ***, World Commission on Environment and Development (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press
- ***Environmental Performance Index (EPI), (2014), available on <http://epi.yale.edu/our-methods>
- ***Human Development Indicators, 2008-2014 reports, available on <http://hdr.undp.org/en/statistics/>
- Arrow, K., Dasgupta, P., Goulder, L. H., Mumford, K. J., Oleson, K. (2010), *Sustainability and the Measurement of Wealth* in NBER Working Paper, no. 16599, December;
- Charbit, Y. (2009), *Economic, Social and Demographic Thought in the XIXth Century. The Population Debate from Malthus to Marx*, Springer
- Chiriac, C., Rusu, N. (2011), „International Biomass Trade and Sustainable Development: An Overview” in *CES Working Papers*, No. III, Issue 4, pp. 488-496;
- Chistilin Dmitry, (2010), Sustainable Economic Development: The Main Principles and the Basic Equation", *University of Economics and Law*, Dniepropetrovsk, Ukrain
- Nath, B., Hens, L., Devuyt, D. (eds.), (1996), *Sustainable Development*, Vubpress, Brussels
- Rodrik, Dani, Arvind Subramanian and Francesco Trebbi, (2002), "Institutions Rule: The Primacy Of Institutions Over Geography And Integration In Economic Development," *Journal of Economic Growth*, Vol. 9(2,Jun), 131-165
- Soysa Indra de, Jütting Johannes (2006), "Informal Institutions and Development: Think Local, Act Global?", *OECD Development Centre and Development Assistance Committee – Network on Governance*
- Țigănaș Claudiu, Costică Mihai, Ana Iolanda Vodă, Gheorghe Lușac, (2014), "The impact of cultural values on Human Development Index: A comparative analysis of Eastern-Western European Countries", *Transformations in Business and Economics*, disponibil la adresa <http://www.transformations.khf.vu.lt/> (Forthcoming)

***BIOLOGICAL SECURITY – AN IMPORTANT ELEMENT OF
INTERNATIONAL SECURITY***

**Florian Răpan, Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest
Dana-Silvia Contineanu, PhD Student, "Carol I" National Defense University,
Bucharest**

Abstract: Biosecurity is an important element of individual security, national security and international security by default. For a better understanding of its importance, it must be clearly determined the biological safety concept and the scope of action in relation to the concept of international security. Also, these concepts must be analyzed and understood in the context of terrorist threats in general and bioterrorism in particular.

The analysis will address the international legal instruments used by other countries for the regulation and management of "biosecurity" and "biological weapons" concepts. If biosecurity is endangered worldwide, can cause disastrous consequences for humanity and it cannot be repaired.

Keywords: biosecurity, national security, international security, bioterrorism, disastrous consequences.

Securitatea – noțiune, componență, realizare

În acest moment, lumea trăiește vremuri istorice în care securitatea globală și națională sunt din ce în ce mai des amenințate, ba chiar putem spune că acestea pot cunoaște noi moduri de realizare și, implicit, putem considera că noțiunea de securitate, elementele componente și manifestarea stării de securitate sunt într-o dinamică permanentă. Un argument în favoarea susținerii acestei opinii este acela că în urma evoluției tehnologiei informației și a apariției internetului, ca o consecință necesară s-a cristalizat noțiunea de securitate cibernetică și au apărut și modalități concrete de realizare a sa. Această noțiune era utopică în urmă cu 50 de ani, ca să nu spunem că lipsea cu desăvârșire.

Dar ce este securitatea? Securitatea este un concept care are valențe complexe și care în funcție de percepția unui individ sau a unui entități statale poate fi recepționată subiectiv, căci ceea ce dă sentiment și stare de Securitate pentru un individ sau pentru un stat, pentru ceilalți poate fi insecuritate. Totuși, la nivel doctrinar s-au identificat elemente de percepție și analiză comune sau mai bine zis s-au identificat amenințări și vulnerabilități comune astfel încât noțiunea de securitate să fie înțeleasă în mod unitar de cât mai mulți beneficiari.

În opinia lui Edward A. Kolodziej, „securitatea este o formă specială de politică – o specie a genului mai general al politicii. Toate aspectele legate de securitate sunt probleme politice, însă nu toate conflictele politice constituie aspecte de securitate... Securitatea apare ca trăsătură centrală a unei dispute politice atunci când actorii amenință sau utilizează forța pentru a obține ceea ce doresc unii de la alții...”.²³³

În opinia noastră, securitatea nu este doar o problemă politică, ci este o stare de fapt, în care individul și sistemul în care acesta există și se manifestă sunt în condiții optime de dezvoltare politică, economică, socială, juridică și militară, astfel încât orice potențiale amenințări și vulnerabilități, clasice sau asimetrice, sunt îndepărtate fără a se crea tulburări

²³³ Edward A. Kolodziej, *Securitatea și relațiile internaționale*, Editura Polirom, București, 2007, pag. 36

sau turbulențe beneficiarilor stării de securitate. Probabil că această opinie, așa cum este ea formulată nu se încadrează în tiparele clasice teoretice ale definițiilor securității, dar apreciem că securitatea se poate realiza nu doar cu mecanisme politice, ci mai ales cu mecanisme și structuri militare și prin pârghii juridice și economice.

Componenta și realizarea securității sunt, în lumina acestei lucrări, modalități de stratificare a noțiunii securității și a formelor sale de manifestare. Astfel, avem securitatea internațională, securitatea națională, securitatea regională și securitatea individului. În cadrul acestor tipuri de securitate putem întâlni securitate militară, securitate socială, securitate cibernetică, securitate biologică, securitate economică, securitate energetică. Toate aceste componente sau elemente ale securității pot avea caracter transnațional, național, regional și/sau individual. Considerăm că în condițiile actuale, deși toată lumea este concentrată pe securitatea cibernetică, amenințarea cea mai mare la adresa umanității este amenințarea la adresa securității biologice.

Securitatea biologică, bioterorism, arme biologice, consecințe dezastruoase

Inițial, securitatea sanitară sau securitatea biologică nu au fost considerate ca fiind componente ale securității internaționale. De asemenea, s-a constatat că în securitatea sistemului internațional sunt incluse atât organizațiile internaționale și statele – națiuni, cât și instituțiile și indivizii. Astfel, asigurarea securității acestor actori diferiți și variați a devenit un subiect foarte important. Securitatea biologică sau biosecuritatea este un astfel de subiect.

La 10 ianuarie 2010, Consiliul de Securitate al ONU a convenit să discute despre HIV/SIDA ca despre o problemă de securitate pentru Africa, iar în perioada următoare a stabilit că această maladie este o amenințare pentru populația de pe continentul african. Un alt pas în recunoașterea importanței securității biologice a fost acela că UNDP Millenium Development Goals a recunoscut securitatea sanitară ca problemă a securității internaționale. De asemenea, incidentul cu epidemia SARS, precum și alte evenimente ce au constituit pericol biologic, coroborat cu evoluția rapidă a contextului globalizării au determinat o lume interdependentă și mult mai susceptibilă la răspândirea de epidemii.²³⁴

Departamentul de Stat al SUA menționează de asemenea că definiția biosecurității nu este una comună la nivel internațional. În SUA de exemplu, termenul de biosecuritate descria eforturile de prevenire ale infestării culturilor agricole și fermelor de animale, dar includea și măsurile care pot sau trebuie să fie luate pentru prevenirea transmiterii bolilor de la o fermă infestată la o alta din vecinătate. Evident că acest termen nu definește nici pe departe ceea ce securitatea biologică înseamnă, astfel că în prezent la nivelul SUA se consideră că biosecuritatea înseamnă „metode active pentru a preveni terorismul biologic sau alte epidemii”,²³⁵

Față de cele prezentate anterior, apreciem că definiția formulată de către Departamentul de Stat al SUA este, în acest moment, cea mai clară și cea mai concisă, dar ca orice concept este perfectibil în funcție de evoluțiile istoriei.

²³⁴ Gregory D. Koblenz, *Biosecurity Reconsidered: Calibrating Biological Threats and Responses*, International Security Spring 2010, vol. 34, No. 4, p. 96 - 132

²³⁵ Brian Nordmann, Director, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, Office of Verification and Transparency Technologies, *Issues in Biosecurity and Biosafety, International Journal of Antimicrobial Agents*, Washington, DC, 2010, <http://www.state.gov/t/avc/rls/164668.htm#notes>

Deci, chiar în definiția securității biologice apare noțiunea de terorism biologic. Pentru a putea cuprinde întreaga dimensiune a noțiunii de terorism biologic, este necesar a înțelege ce este terorismul în general. Fenomen social de factură deosebită, terorismul, prin amploarea și diversitatea formelor sale de manifestare, a căpătat la începutul secolului nostru un caracter complex și extins la nivel mondial. Omenirea se confruntă tot mai des cu o multitudine de acțiuni teroriste, unele de o violență cumplită, care răspândesc groază, sfidând ordinea de drept internă și internațională, tulburând profund viața normală a societății, punând în pericol existența și funcționarea democrațiilor, securitatea națională a statelor și pacea mondială.

În antichitate, terorismul a fost calea utilizată frecvent pentru realizarea unor scopuri, indiferent că cei care au uzat de ea au fost cei puternici sau cei slabi. În secolul XXI esența terorismului a rămas la fel de primitivă în raport cu stadiul civilizației, o „evoluție„ dramatică pentru omenire cunoscând însă metodele și mijloacele de punere în practică a acestuia, precum și capacitatea de a ținti obiective la nivel strategic. Terorismul nu poate fi rupt de crima împotriva umanității și de trimiterea civilizației înapoi în timp, într-un stadiu rudimentar al antichității, când violența era calea cea mai des utilizată pentru realizarea unor scopuri, aceste două aspecte plasându-l în sfera barbariei, alături de genocid. Terorismul nu reprezintă o problemă nouă. El a apărut pe continentul asiatic și a proliferat la nivel global, însoțind omenirea pe parcursul evoluției ei. Fanaticii din Palestina au folosit tactica teroristă în lupta lor împotriva ocupației romane, încă din primul secol de după Hristos. Până în anul 1945 nu au existat acțiuni teroriste sistematice în Europa, deși în unele state precum Rusia, Croația și Spania s-au manifestat destul de vigurose acte teroriste.

De-a lungul istoriei, terorismul a devenit atractiv pentru unele grupări sau categorii sociale datorită cheltuielilor mici pe care le necesită în atingerea unor scopuri. În afara teroerilor cu un spectru mai îngust sau mai larg de acțiune pe care le generează, terorismul, în funcție de amploarea lui, poate afecta grav și pe termen lung structura socială și individul ca atare, căruia perceperea realității îi este distorsionată, efectele resimțindu-se în dezorganizarea societății.

Unul din scopurile terorismului este disiparea puterii, generarea haosului și crearea unui vid de soluții la situația nou creată, iar apoi, pe fondul fragilității oricărei decizii să ofere variante „reale,, , din timp pregătite, de redresare a respectivei situații, enitatea generatoare de terorism încercând astfel să câștige simpatia societății și, în final, puterea.

Departamentul de Stat al SUA definește terorismul ca fiind folosirea ilegală sau utilizarea amenințării a forței sau violenței împotriva indivizilor sau a proprietății, pentru a sili sau intimida guvernele sau societatea, adesea pentru a obține revendicări politice, religioase sau ideologice.

După anii '90, Departamentul de Stat al SUA aprecia că fenomenul terorist se poate manifesta și sub formă de:

- Terorism organizational, materializat prin grupuri mici, omogene politic, însă incapabile să dezvolte simpatia și sprijinul popular în favoarea pozițiilor lor radicale, fiind nevoite să apeleze la acte violente pentru a își câștiga influența
- Terorism insurgent, practicat de separatiștii etnici, de rebelii politici. Acțiunile lor sunt de natură paramilitară sau de gherilă. Deseori, prin actele lor, erodează puternic credibilitatea grupului, legitimitatea și sprijinul acestuia.

- Terorism sponsorizat, care implică sprijinirea grupărilor și a activităților acestora de către state suverane. Sponsorizarea de stat poate atinge mai multe grade de implicare: directă, încurajare asistată logistic și material, dotare și acoperire ideologică, asistență instrucțională, etc.
- Terorism politic, reprezentat de grupări naționaliste care „apără”, interesele unei etnii sau rase.

De asemenea, întâlnim și următoarele calisificări:

- Terorism psihotic, reprezentat de persoane care provin din familii dezorganizate, de indivizi cu probleme de adaptabilitate socială. Aceștia atacă, în general, personalitățile politice.
- Terorism „autorizat”, în care caracteristica principală este abaterea de la reguli, cutume sau înțelegeri internaționale.
- Terorism criminal sau pirateria, prin care se forțează obținerea unei recompense importante, după care se retrag sub „protecția”, ostaticilor luați.
- Terorism endemic, caracterizat prin anarhie, masacre intertribale, etc.
- Terorism organizațional, practicat de organizații revoluționare sau de tip Mafia, față de care statul de drept folosește măsuri drastice pentru a putea menține liniștea socială.

Actul terorist a avut întotdeauna un scop similar descurajării general, victima sau victimele

de moment (ținta directă) fiind mai puțin importante decât efectul general care se obține asupra entității căreia îi este adresat acesta (ținta indirectă, reală). Relevantă în acest sens este gândirea lui SUN TZU – „omoaă unul, terorizează o mie.”

Revenind la definiția Departamentului de Stat al SUA, în care regăsim noțiunea de terorism biologic, putem spune că terorismul biologic sau bioterorismul este o amenințare globală, care se manifestă printr-o ripostă asimetrică, printr-un atac în care sunt folosiți agenți biologici existenți în laborator, riposte data de către o entitate teroristă în scopul de a induce și răspândi neliniștea, teama, frica, teroarea sau pentru intimidarea unei persoane sau a unui grup de persoane ori a populației unui stat, în scopuri politice, religioase, financiare, ideologice, personale sau de altă natură.

Un atac biologic se manifestă atât prin folosirea, cât și prin amenințarea cu utilizarea de purtători ai bolilor infecțioase precum viruși, bacterii, ciuperci sau microorganisme sau ai toxinelor acestora, în scopul provocării unei maladii sau decesului oamenilor, animalelor și distrugerii plantelor. Teroriștii sunt interesați de folosirea agenților patogeni și a tehnicilor de răspândire diferite de cele practicate de programele militare, dar ei sunt interesați și de dispersarea agenților biologici pentru contaminarea apei și a solului, iar programele militare sunt concentrate pe dispersarea pe cale aeriană a acestor agenți.²³⁶

În istoria omenirii regăsim primele precedente istorice de bioterorism în cazuri în care s-a utilizat tactica „pământului pârjolit”, și otrăvirii fântânilor în calea năvălitorilor. Menționăm asirienii care în secolul al VI-lea î.H. au plănuit otrăvirea inamicilor cu o substanță obținută din seacă, iar în anul 400 î.H. arcașii sciți au folosit în luptă săgeți înmuiate în sângele și resturile cadavrelor în descompunere pe câmpul de luptă. De asemenea,

²³⁶ Ion-Aurel Stanciu, Vasile Soare, *Mic tratat de istorie a terorismului*, Editura Militară, București, 2012, p. 162

În cronicile istorice găsim menționat că în anul 1495, spaniolii au oferit francezilor, lângă Napoli, vin infectat cu sânge de la pacienți bolnavi de lepră. În anul 1500, artileria poloneză a aruncat asupra inamicului sfere umplută cu saliva de la câini turbați, folosindu-se astfel microbul rabiei pentru contaminarea acestuia. În timpul războiului de independență al SUA, în anul 1796, se spune că viitorul guvernator al statului Kentucky a vândut trupelor unioniste haine contaminate cu virusii variolei și ai febrei galbene.²³⁷

Istoria mai consemnează că în anul 1918, Japonia a înființat „Unitatea 731,, , o unitate militară ce a dezvoltat arme biologice. Această unitate militară a atacat cu agenți biologici unsprezece orașe chinezești, infectând rezervoarele de apă și depozitele de alimente. De asemenea, între anii 1932 și 1945 se estimează că aproximativ 10.000 de prizonieri chinezi au murit ca rezultat al experimentelor cu arme biologice.²³⁸

În 1984, în SUA, a avut loc prima amenințare bioteroristă pusă în practică de către membrii ai cultului Rajneshee care au contaminat cu *Salmonella typhimurium* hrana din 10 restaurante din orașul Dallas, în scopul controlului alegerilor locale. Atacul nu a produs victime, dar s-au înregistrat peste 750 de cazuri de toxiinfecție alimentară.

Un alt caz este cel al atacului cu gaz sarin, realizat de către secta AUM în metroul din Tokyo în anul 1995. În urma acestui atentat s-a descoperit că secta deținea milioane de culturi de botulinice și ale bacilului antrax, precum și avioane ușoare dotate cu pulverizatoare. Membrii ai sectei au recunoscut în cadrul anchetei că în anul 1992 s-au deplasat în Zair în scopul obținerii unor eșantioane cu virusul Ebola²³⁹.

Putem spune că amenințarea utilizării urbane a unei arme biologice este tot mai posibilă, fără a mai fi un scenariu fantezist. Armele biologice sunt greu de detectat, nediscriminante, necontrolabile și imprezvizibile. Acest tip de arme sunt ușor de obținut, căci în materie de biologie totul se găsește în natură – ciurma, virusul Ebola, antrax sau virusul gripei aviare. Ei pot fi modificați în laborator pentru ca efectul lor să fie amplificat prin sporirea virulenței, patogenității și a transmisibilității, precum și diminuarea răspunsului imun la tratamentul administrat.

Un raport al Comisiei Organizației Națiunilor Unite de monitorizare a sancțiunilor internaționale împotriva Al Qaida sublinia că numai lipsa expertizei tehnice a împiedicat-o să realizeze un atac biologic sau chimic. S-a probat faptul că rețeaua a achiziționat agenți bacteriologici precum antrax, bacilul botulinic și variolă, dar și arme chimice din Irak înființându-și laboratoare proprii pentru cercetări genetice avansate.²⁴⁰

Consecințele dezastruoase ale utilizării armelor biologice sunt de netăgăduit, prin amploarea lor și prin efectele nocive asupra oamenilor și mediului înconjurător.

Concluzii

Securitatea biologică este o componentă de importanță majoră a securității internaționale și

²³⁷ *Ibidem*, p.163

²³⁸ <http://www.pbs.org/wgbh/nova/bioterror/>

²³⁹ Ion-Aurel Stanciu, Vasile Soare, *Mic tratat de istorie a terorismului*, Editura Militară, București, 2012, pag.

164

²⁴⁰ *Ibidem*, p.167

naționale, dar apreciem că în raport cu securitatea energetică și cibernetică nu i s-a acordat atenția cuvenită.

Prin adoptarea unor măsuri de securitate biologică la nivel național, statele asigură cetățenilor lor drepturile fundamentale la viață și sănătate, prevenind acte care să le afecteze sănătatea psihică și fizică, ce poate fi afectată de acte teroriste de tip biologic sau pur și simplu de neglijența și inconștiența unora.

Apreciam că fiecare stat al lumii trebuie să își assume reguli și responsabilități cu privire la măsuri pentru asigurarea securității biologice, inclusiv cercetării științifice pentru evoluția acestor măsuri, la fel de mult pe cât se acordă securității cibernetice. Securitatea cibernetică se adresează unor sisteme de date și informaționale care afectează indirect individul, dar securitatea biologică are impact direct asupra integrității fizice și psihice a individului, iar statul fără cetățeni nu există. Oamenii au creat statul și nu invers. Evenimentele de ultim moment privind răspândirea virusului Ebola în SUA și Europa, nu fac decât să demonstreze importanța unor măsuri de securitate biologică și să susțină cele prezentate în această lucrare.

BIBLIOGRAFIE:

- Edward A. Kolodziej, *Securitatea și relațiile internaționale*, Editura Polirom, București, 2007
- Gregory D. Koblenz, *Biosecurity Reconsidered: Calibrating Biological Threats and Responses*, International Security Spring 2010, vol. 34, No. 4, p. 96 – 132
- Brian Nordmann, Director, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, Office of Verification and Transparency Technologies, *Issues in Biosecurity and Biosafety*, International Journal of Antimicrobial Agents, Washington, DC, 2010, <http://www.state.gov/t/avc/rls/164668.htm#notes>
- Ion-Aurel Stanciu, Vasile Soare, *Mic tratat de istorie a terorismului*, Editura Militară, București, 2012, p. 162
- <http://www.pbs.org/wgbh/nova/bioterror/>

A BRIEF RESEARCH ON DISCRIMINATION ASPECTS FROM THE LEGISLATIVE INITIATIVES OF THE MEMBERS OF THE ROMANIAN PARLIAMENT

Marcela Monica Stoica, Assist. Prof., PhD, “Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest

Abstract: This paper is based on a mini research on some legislative proposals initiated by MPs from the current legislative term 2012-2016.

Given the fact that it has been passed more than 10 years since the effective implementation of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 regulating the principle of equal treatment between persons, we focused on issue regarding discrimination.

It's interesting, as the results of the research revealed, that aspects of this phenomenon of discrimination are still present in the legislative proposals, the causes being an obvious lack of knowledge on human rights by the elected members and thus the documents regulating them both at international, European and national level, or, more, the often invocuated and claimed electoral interests.

The political elites, that is the parliamentary political elites, have not yet got a professionalization, and the public interest and the defending of the elector's interests is not the most important issues on their agenda.

Certainly, one can see that the capacity to educate for human rights, equal treatment and fighting against discrimination is not found at the elected members. So probably, the saving is, still, in the education in the family and in schools.

Keywords: discrimination, equal oportunities, Chamber of Deputies, political elites, enactment, education.

Introducere

Este deja unanim acceptat faptul că profesionalismul elitelor politice parlamentare, deci, implicit capacitatea lor de inițiativă legislativă și de implicare în desfășurarea procesului legislativ, reprezintă un factor determinant al calității unei democrații. Competiția care definește democrația este „competiția liberă pentru un vot liber exprimat”.²⁴¹

După cum ne arată unele studii în domeniul procesului de consolidare democratică, modul în care se structurează o elită politică este legat și de sistemul de vot care a adus-o la putere și își pune amprenta asupra modalității în care se transformă funcționalitatea unei democrații raportată la sistemul electoral al acelei democrații²⁴². Astfel, democrația este un sistem politic în care deciziile sunt luate de acei indivizi care au fost aleși în urma unui proces competitiv în care candidații urmăresc să obțină voturile alegătorilor²⁴³.

Măsura introducerii sistemului electoral proporțional cu scrutin uninominal sau a așa-numitului vot „uninominal” a fost văzută ca fiind soluția la creșterea profesionalismului elitei, și, implicit, a calității democrației, a apropierii aleșilor de alegători. Anul 2008,

²⁴¹ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Routledge, London and New York, 1942, p. 271

²⁴² Donald Horowitz, „A Primer for Decision Makers” , în Larry Diamond și Marc Plattner (eds.), *Electoral Systems and Democracy*, The John Hopkins University Press, Baltimore, 2006, p. 36

²⁴³ Joseph Schumpeter, *op.cit.*, p. 273

momentul introducerii și utilizării votului în colegii uninominale pentru alegerile parlamentare fost privit și considerat ca un moment de cotitură în democrația românească²⁴⁴. Și actuala legislatură 2012-2016 a fost aleasă prin același sistem electoral care are la bază principiul reprezentării proporționale, cu vot în colegii uninominale, generând situația neprevăzută și cu totul „originală” a unui legislativ foarte numeros, în fapt, o supra-reprezentare în anumite colegii.

Pe scurt, și elitele parlamentare din această legislatură sunt la fel de controversate, nu numai din cauza modului de accedere, a unora, prin redistribuire, dar mai ales, în ceea ce privește calitatea lor, deseori cei care au intrat în acest fel fiind considerați „parlamentari de rangul doi”.²⁴⁵

Scopul acestei lucrări este de a analiza câteva inițiative legislative ale membrilor Camerei Deputaților din actuala legislatură 2012-2016, inițiative ce vizează aspecte ale drepturilor omului. Astfel, suntem interesați de calitatea actului legislative, deputații fiind titulari ai dreptului de inițiativă legislativă, de modul în care se legiferează, și de cauzele care fac ca atâtea propuneri legislative să cuprindă aspecte evidente de discriminare și încălcare a egalității de șanse. Vom analiza câteva inițiative care au fost pe agenda comisiilor parlamentare și care sunt grăitoare pentru scopul propus.

Autorii acestor inițiative sunt reprezentanți ai întregului spectru politic, de aceea, tocmai pentru considerentele explicate mai sus, în acest demers, nu ne vom opri asupra apartenenței lor politice ci asupra obiectului de reglementare pe care l-au urmărit în propunerile lor și care a creat situațiile de încălcare a principiului egalității de șanse și tratament conducând la un cadru juridic discriminatoriu. Dacă cu aspectele privind neconstituționalitatea ne-am mai obișnuit, concret, problema discriminării este frecventă dar nu pare a preocupa aleșii.

Prezentul studiu este rezultatul unei cercetări care folosește datele primare colectate de pe site-ul Camerei Deputaților²⁴⁶.

Astfel, sunt luate în studiu un număr de 3 inițiative parlamentare care au fost în dezbatere în prima parte a acestei legislaturi²⁴⁷. Acestea sunt:

1. Propuneri privind instituția Avocatului Poporului: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (Pl-x 209/2013) și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (Pl-x nr. 370/2013);

²⁴⁴ Pentru mai multe detalii a se vedea Marcela Monica Stoica, “Romania in the Process of Democratic Consolidation. The Impact of the Electoral System”, 8th Edition of International Conference “*The European Integration – Realities and Perspectives*”, EIRP Proceedings, vol 8, Danubius University Press, Galați, Romania, 2013; „Le élite politiques, i partiti politici e il processo di democratizzazione in Romania”, in „*Mediterranean Pattern and the Extended Region of the Black Sea. Political, Economical and Cultural Confluences*”, Editura Ars Docendi, București, 2013.

²⁴⁵ A se vedea dezbaterile din mass media din perioada de după alegeri și chiar dezbaterile din plenul Camerei Deputaților. (www.cdep.ro/urmarirea_procesului_legislativ)

²⁴⁶ www.cdep.ro

²⁴⁷ Această mini-cercetare este doar o parte dintr-un studiu mai amplu care este în desfășurare și care are ca scop analiza relației dintre sistemul electoral-elitele politice și funcționarea democrației.

2. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 330/2013);
3. Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (Plx361/2013).

Scurte considerații privind cadrul legislative internațional, European și național în domeniul egalității de șanse și al nediscriminării

Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără desosebire de rasă sau origine etnică reprezintă cadrul de referință în acest domeniu și își are inspirația în documentele elaborate sub egida Organizației Națiunilor Unite după cel de al doilea război mondial²⁴⁸.

Art.(3) al acestei directive stipulează că „dreptul la egalitate în fața legii și la protecție împotriva discriminării pentru toate persoanele constituie un drept universal recunoscut de Declarația Universală a Drepturilor Omului, de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor, de Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială și de Convențiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale, precum și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnate de toate statele membre”. De asemenea, art.(20) arată clar că „aplicarea eficientă a principiului egalității necesită o protecție juridică adecvată împotriva represaliilor”.

Mai mult, în capitolul IV al Directivei, art. (14) privind Conformitatea, prevede „(a) abrogarea tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative care contravin principiului egalității de tratament; (b) declararea sau posibilitatea de a declara drept nule și neavenite sau de a modifica orice dispoziții contrare principiului egalității de tratament...”

În România, este în vigoare Ordonanța Guvernului nr.37/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, modificată și republicată. Astfel, a discrimina înseamnă a trata diferit două persoane sau două situații, atunci când nu există nici o distincție relevant sau de a trata într-o manieră identică două sau mai multe persoane sau situații care sunt în fapt diferite. Totodată, principiul egalității impune ca dreptul să trateze egal persoane aflate în situații comparabile, respectiv dreptul să trateze egal persoane aflate în situații diferite²⁴⁹. Ca urmare, legiuitorul încalcă principiul tratamentului egal atunci când pe parcursul elaborării legilor sau a aplicării acestora distinge între persoane care sunt în situații analoage, respectiv atunci când în procesul de elaborare a legilor sau a aplicării lor nu ia în considerare diferențele efective între persoane.

România, care este membră a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, a semnat în această calitate, Tratatul de la Lisabona²⁵⁰, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, și

²⁴⁸ Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără desosebire de rasă sau origine etnică, semnată la Luxemburg și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 180/22 din 19.07.2000

²⁴⁹ Pentru mai multe detalii a se vedea www.cncd.org (cadrul juridic privind combaterea discriminării)

²⁵⁰ Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

care stipulează, în mod expres, că Uniunea este un spațiu al recunoașterii drepturilor omului, al egalității tuturor cetățenilor și al nediscriminării acestora.

Aspecte de discriminare în propunerile legislative de la Camera Deputaților

Cazul 1. Modificări privind instituția Avocatul Poporului

1.1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (Pl-x 209/2013)

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare individualizarea funcției unui Adjunct al Avocatului Poporului, și anume ca unul din adjuncții să devină Avocatul Copilului, fără a fi necesară aprobarea de noi fonduri financiare și crearea de noi funcții. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ care dă un aviz consultativ a avizat favorabil dar recomandă renunțarea la denumirea de „Avocatul Copilului” și reanalizarea soluției legislative. Se precizează că propunerea legislativă nu este corelată cu dispozițiile Legii nr.35/1997 referitoare la atribuțiile adjuncțiilor Avocatului Poporului. Din punct de vedere constituțional, legea fundamentală consacră numai instituția Avocatului Poporului. De asemenea, crează situații de defavorizare, conducând la ideea apărării cu prioritate a unei categorii de beneficiari, în defavoarea altora.

Propunerea prevede în competența Avocatului Copilului, ca adjunct al Avocatului Poporului, atribuții referitoare la asigurarea unui regim special de protecție a drepturilor copilului împotriva violenței, cruzimii, exploatării, coruperii, neglijării și a altor rele tratamente, la acordarea unei atenții speciale copiilor cu handicap, precum și la autosesizare în legătură cu copilul aflat în situații de risc, în vederea garantării drepturilor și obligațiilor copilului, atribuții care exced scopului instituției Avocatului Poporului prevăzut la art.1 alin.(1) din legea nr.35/1997. Potrivit acestuia menționat, scopul acestei autorități fundamentale a statului este de a apăra drepturile și libertățile persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice.

Deci, prezentul proiect reglementează atribuții care aparțin altor instituții.

O astfel de soluție legislativă ar fi contrară prevederilor articolului 101 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Conform acesteia „Apărarea drepturilor și libertăților copilului în raporturile acestuia cu autoritățile publice cu scopul de a promova și de a îmbunătăți condiția copilului se realizează și prin instituția Avocatul Poporului.”

Trebuie precizat că, potrivit prevederilor art.13 alin.(2) din legea nr.35/1997, adjuncții Avocatului Poporului pot exercita aceste atribuții numai în situația în care acestea le sunt delegate de către Avocatul Poporului.

Sub aspect constituțional, trebuie relevată ideea unicității instituționale a Avocatului Poporului, motiv pentru care instituirea Avocatului Copilului, chiar dacă doar ca adjunct al acestuia, și particularizată doar la problematica drepturilor copilului, este susceptibilă de a ridica aspecte de neconstituționalitate, în condițiile în care Legea fundamentală consacră doar instituția Avocatului Poporului.

Fără a se face distincție între drepturile și libertățile cetățenești pe care trebuie să le apere, Avocatul Poporului veghează la respectarea unor drepturi consființite de Constituție, indiferent de natura, sfera și întinderea lor ori de categorii de beneficiari ai acestora.

Din această perspectivă, instituirea Avocatului Copilului, ca adjunct al Avocatului Poporului, ar putea conduce la ideea apărării cu prioritate a unei categorii de persoane în defavoarea altora, deci o discriminare evidentă. Totodată, titulatura propusă pentru unul dintre adjuncți crează discrepanțe în raport cu ceilalți adjuncți, având în vedere că nici unul nu este individualizat, printr-o anumită denumire, pentru a fi identificat ca „avocat” al unei anumite categorii de persoane.

I.2.O altă propunere care are ca obiect de reglementare instituirea „Avocatului Diasporei” se află în **Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (Pl-x nr. 370/2013)** care are același model ca și cea care ar fi dorit să instituie “Avocatul Copilului”. Dar drepturile cetățenilor români din diasporă sunt reglementate printr-o legislație specifică care le garantează și protejează drepturile.

Cazul 2. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 330/2013)

Obiectul de reglementare urmărește completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate în sensul extinderii categoriilor de persoane beneficiare ale pașaportului diplomatic și la președinții de consilii județene. Camera Deputaților este Cameră decizională. Din partea Comisiei pentru drepturile omului avizul acordat a fost favorabil cu majoritate de voturi.

Pașapoartele diplomatice facilitează titularilor susținerea unor interese naționale, iar, pe de altă parte, pașapoartele de serviciu pot fi folosite de titularii acestora când se deplasează în străinătate în calitate oficială, în interesul autorității sau instituției publice din care fac parte. Președinților de consilii județene li se eliberează Pașapoartele de serviciu, se eliberează potrivit art.12 lit.b din Legea nr. 248/2005, unor persoane cu nivel de reprezentare locală, adică județe, municipii, orașe, sectoare ale Municipiului București, între aceștia fiind prefectii, subprefecții, președinții și vicepreședinții consiliilor județene și primarii municipiilor, orașelor și sectoarelor Municipiului București când călătoresc în misiuni oficiale.

De remarcat, că Guvernul nu susține această propunere, subliniind tocmai aspectul care vizează includerea președinților consiliilor județene în categoria de persoane cărora li se eliberează pașapoarte diplomatice și care ar crea o discriminare față de celelalte categorii de persoane care asigură reprezentarea locală în străinătate.

Potrivit art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, președinții consiliilor locale reprezintă județul în relația cu celelalte autorități publice, cu persoane fizice și juridice române și străine, precum și în justiție. Lor li se eliberează pașapoarte de serviciu după cum am arătat.

Cazul 3. Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (Plx361/2013)

Obiectul de reglementare se referă la completarea cadrului legislativ în vigoare referitor la serviciile de telefonie mobilă de tip Prepay.

Senatul a respins în calitate de primă cameră sesizată, iar Camera Deputaților este Cameră decizională

Potrivit expunerii de motive a inițiatorilor, furnizorul de servicii Prepay are obligația de a solicita un act de identitate sau carte de identitate, utilizatorilor de cetățenie română care doresc să achiziționeze aceste servicii. Aceste măsuri de colectare a datelor personale ale utilizatorilor de servicii sunt solicitate în vederea împiedicării unor atentate la siguranța națională, precum și a persoanelor care apelează abuziv numărul de urgență 112, întrucât potrivit expunerii de motive, peste 70% din apelurile primite au fost false, iar mai mult de jumătate au fost efectuate de pe telefoane mobile care utilizau serviciile Prepay. În principal, prin această inițiativă sunt reglementate: drepturile și obligațiile, atât ale furnizorilor de servicii cât și ale beneficiarilor acestora; prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de servicii de comunicații electronice și regimul sancțiunilor.

Sin nou Guvernul arată că soluțiile legislative (preconizate aduc grave atingeri vieții private a persoanelor fizice. Ele vin în contradicție cu următoarele reglementări în vigoare :

- principiile statuate de *Convenția Consiliului Europei nr.108/1981 pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal*;
- prevederile *Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date*;
- dispozițiile *Directivei 2006/24/CE privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice)*;
- dispozițiile *Directivei 2009/136/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului*;
- dispozițiile *Directivei 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice*;
- punctul 5.5 din raportul de evaluare a Directivei 2006/24/CE care subliniază printre altele că nu au fost furnizate Comisiei dovezi care să justifice eficacitatea adoptării la nivel național, de către statele membre, de măsuri privind obligativitatea înregistrării identității utilizatorilor de servicii preplătite.

Totodată, inițiativa conține dispoziții contradictorii și discriminatorii raportat la situația “utilizatorilor care nu au cetățenie română, aflate în tranzit pe teritoriul României, care doresc să achiziționeze serviciile de tip Prepay”) conform punctului de vedere la Guvernului).

Mai mult, impunerea obligației de a se identifica sau de a comunica date cu caracter personal furnizorilor de servicii de tip Prepay în sarcina utilizatorilor, persoane fizice,

constituie o restrângere a drepturilor acestora, prin condiționarea exercitării de acte/fapte de comerț de dovedirea identității. Astfel, se și restricționează accesul la anumite servicii de comunicații, destinate, de altfel, publicului, de prelucrarea anumitor date cu caracter personal.

Și în acest caz, Guvernul are un punct de vedere negativ, considerând, că, prin soluțiile preconizate se aduce atingere libertății consumatorului de a lua decizii la achiziționarea de servicii de tip Prepay, dată fiind obligarea identificării poate fi influențată opțiunea consumatorului cu privire la achiziționarea sau nu a serviciului respectiv.

În elaborarea acestei inițiative șlegislative, se remarcă că sunt încălcate cel puțin 5 norme comunitare, deci, necunoașterea legislației europene este evidentă.

De asemenea, se accentuează și aspectul mult discutat și controversat al faptului, că, adesea Parlamentul este considerat ca „anexă” a guvernului, contribuind la scăderea credibilității elitelor politice, mai ales a celei parlamentare, și la o percepție negativă din partea cetățenilor alegători, adică a unei imagini negative a legislativului.

În loc de concluzii

Orice democrație are la bază niște principii fundamentale care o definesc și o identifică ca tipologie, de aceea, egalitatea de șanse și interzicerea discriminării sunt principii care trebuie respectate iar aplicarea lor coerentă reprezintă un aspect decisiv în procesul de consolidare democratică.

Din păcate, adesea, pasivitatea cetățenilor și neimplicarea lor devine o sursă a încălcării egalității și a discriminării. De aceea, este cu atât mai importantă implicarea și participarea elitelor politice în educația pentru democrație. Elitele politice, și apoi elitele politice parlamentare, adică aleșii, trebuie să fie modele pentru alegători iar, implementarea acestor principii trebuie să fie o continuă provocare pentru orice democrație.

Ca urmare, considerăm că elitele politice nu au un grad suficient de socializare și încă nu s-au constituit într-un vector de educare a maselor.

BIBLIOGRAFIE:

Horowitz, Donald, „A Primer for Decision Makers” , în Larry Diamond și Marc Plattner (eds.), *Electoral Systems and Democracy*, The John Hopkins University Press, Baltimore, 2006, p. 36

Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Routledge, London and New York, 1942; ediția a 2-a, Harper, New York, 1947

Legislație

Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără desosebire de rasă sau origine etnică publicată la Luxemburg în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 180/22 din 19.07.2000;

Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului;

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;

Ordonanța Guvernului nr.37/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, modificată și republicată;

Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 330/2013);

Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (Plx361/2013);

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (Pl-x nr. 370/2013).

Surse internet

www.cdep.ro

www.cncd.org

***THE DIVIDING REFERENDUMS OF THE PROVINCES
FROM THE COUNTRIES: TOWARDS A NEW EUROPEAN POLICY***

**Diana Foris, Assist. Prof., PhD, “Transilvania” University of Braşov,
Marius Văcărelu, Assist. Prof., PhD, National School of Political and Administrative
Studies, Bucharest**

Abstract: The year 2014 was marked in the European public debate by three main issues, which had direct consequences upon all country policies, and also the EU, about the policies they will be carried out.

The first issue is related to the outcome of elections for the European Parliament, which brings with it, according to normal political logic, new people in managerial positions, as well as various other guidelines. The main problems occur first in the direction of Eastern Europe, as Ukraine is in a difficult position now, and the new context, also led to a redefinition of the relation of EU Member States with Russia; and then towards the West, where the referendum in Scotland has put to the test many of the EU and of other States resorts.

Specifically, the discussion of autonomy or independence, in conjunction with the legal framework established by the European Union, requires a new approach to the relationship between the central authorities of the countries and the local communities, by developing a new set of policies and legal norms capable to unite and not to divide and reduce.

On these ideas, we seek to provide a perspective to be useful both to the academic environment and also to practitioners.

Keywords: referendum, states, European Policy, boundary, local autonomy

Introduction

Year 2013 has been one of the most important worldwide, as it laid the foundations of everything that's going rapidly during last months from a military point of view on large areas of Europe, Asia and Africa. Therefore, we can consider it, in a universal history of law, as a decisive year for humankind, especially in the context of psychological developments in this moment.

There is however a major difference. Europe is a continent where political and administrative construction of states had a solid background of scientific level and identity development, which has created among nations a consciousness of their nationality, as well as the need to build a state. Asia and especially Africa still remained at a tribal level, sectarian, where the consciousness of the sanguineous group is more powerful than the awareness of institutionalization of society-more precisely the need for creating public institutions which will express the administrative will of the State in several areas.

Therefore, if we are to analyze all governments classifications - more recently recognized under the name of "top of failed states", we can notice that in the first positions there are always only countries from Africa and Asia, and the European ones with a strong educational tradition (even if not always longer than 150 years), occupies the last positions.

For this reason we could not identify important legal acts on a continental level in Asia and Africa, especially before 1950, because over-mental and administrative structure of the states was not in accordance with map, and, by default, with the allegiances that the citizens had to their leaders. Only the decolonization has been able to change those aspects

partially, specifying that in Africa is much more difficult to carry out this supreme judicial effort, because the borders are the most artificial than in the whole world.

Ways of reporting of the failed states from the fundamental law

States express themselves by institutions, and they form "a judicial administrative material" that inspires the conscience of citizens, these are always referring to the legal context performed by state power. The structure of these institutions is specified by the Constitution, and this fact leads to another assessing of the relevance of actions of state within the educational and administrative field, hereinafter referred to as the concept of the supremacy of the Constitution, and by citizens – the respect for the law. "Rule of law", "rechtstat", "supremacy of loi", all based on mental identification of the citizen with society, enables the latter to adopt rules with a general character to the first.

Specifically, failed states have a low level of reference to the Constitution, both of leaders - question which does not capture too far, because there are situations in which any leader of a state is forced, in the name of state reason, to adopt certain measures which are outside the constitutional frame - and especially of ordinary people, which are not to be found in legal application of the rules. In this way, the politics is "immunized" against the application of laws - especially those of criminal law, which establishes the most serious form of liability for infringements of legal rules, in a failed state; the phenomenon is rapidly known by country's inhabitants, even they don't have any longer confidence in the political power and the rules dictated by it. Direct consequences are two

There are two main types of direct, relative to the political attitude toward the citizens.

Thus, if the political leaders establish that only they are immune besides the law, obviously, an unexpressed immunity in laws, but with visible effects - the state is turning into a dictatorship of the politicians, as they are the only ones to decide who has the right to exist, to make profits and to thrive in that country, and the only solution for development that appears is that of entry into politics, in order to become immune. In this situation, ordinary people do not have a choice, for that the politics is in all and the only decider.

However, there is a minimum difference: if the parties determine that on the political scene there is no place for everyone, then, we find ourselves in a form of oligarchy, the people will become helpless in front of state power. The power flows from one party to another only as a result of these negotiations underground, which makes that during elections to appear stronger or weak parties, with more than one control functions in the administration or not. The one who has more will win the elections, but the change of leaders does not lead to an immunity decrease of politicians and of those close to them. Thus, justice is very selective, and will establish in society a climate of distrust and split the two parties between a world of politics and the citizens, in such a way that the lives of those two groups become parallel, the only time they join together being to elections or protests.

In Africa and Asia this type of alliances are frequently found, and available in Europe for years met this aspect especially in the Member countries of the Soviet Union and in Bulgaria. Romania has been close to this model, which has left deep traces in society difficult to solve now.

In the second type of attitude in the political power toward the citizens, there is no variant more honest, including the politicians. Specifically, only politicians who are in power are immune to the law, the other being possible victims at any moment. So, who is in power begins cleansing political scene of opponents, and this shall be completed by establishing dictatorship.

In Africa and Asia, this type of alliance is very common, and in Europe last year met this especially in states of the former Soviet Union and Bulgaria. Romania was close to this model, which has left deep scars difficult to heal and now society.

In the second type of attitude of political power to the citizens, there are more honest versions, including from politicians. Specifically, only the politicians in power are immune to the law, the other being possible victims at any moment. So who is in power to begin cleansing the political arena opponents, and this completes the establishment of the dictatorship.

However, results of politicians are influenced by wartime military success and peace-term outcome of economic policies in particular, and - in particular cases - the referenda, which are legal documents major changes (usually fundamental law) or changing borders of states. Process referendums were held to change state borders or creating new is quite rare, because the interests are high. This is not something unrealistic, because, for example, after World War used the Boundary, for example between Czechoslovakia and Poland.

Analysis of the forms of organization and association of states

To better understand what requires changing border states must summarized in what form they are held because some borders are state changes to "slide" from one form of organization to another, the structure State changes sometimes decisive.

Thus, within the structure of state forms we encompass federal and unitary state. Unitary state is called in the literature of constitutional law and public international law, and simply state, and federal state is analyzed as the compound or complex state, with member associations.

As a form of state structure, the unitary state is characterized by the existence of state structures and the existence of one single row of central state organs (single legislative body, one government, one supreme judicial body). Citizens of the unitary state with a single citizenship and administrative organization of the territory is such that, in principle, the state of the administrative units subordinated to uniform central state bodies. An important consequence of these features is the fact that, in principle, the right is applied uniformly throughout the unitary state ¹.

Unlike unitary state, federal state consists of two or more Member States, which is a new state union federation - the unitary subject of law. It is characterized by the existence of two rows of central state organs, namely the federal authorities (Parliament, Government, Supreme Court) and bodies of Member States, meaning that each Member State has a parliament, a government and a supreme judicial body's own. Resulting from the union member states which still maintain a certain independence, the federation is characterized by a special structure of the federal state bodies. The federal parliament is a bicameral

¹ Uglean, G., *Constitutional Law and Political Institutions*, FRM Publishing House, Bucharest 2007, p. 316.

parliament, this necessarily imposing the existence of a second chamber to represent Member States (Council Member in Switzerland, the United States Senate). Of course, there are unitary states in which parliament is bicameral structure, but here bicameralism is justified by "political expediency and ingenuity constitutional" or the need to achieve a balance in democracy and regulation. For federal states, however, bicameralism is a necessity.²

Relations between the Member States of the federation are ratios of domestic law governing forming a union of constitutional law, unlike state associations, unions forming international law and the relations between states are reports of international law. Therefore, if these relations are governed by the constitution of the federation in the first case, they are covered in the second international treaties. We mentioned also another feature of the federal state, namely the existence of two citizens, but which engage each other. Citizens have the citizenship of Member State and nationality of federal state, unless the State law decides otherwise. This situation must be distinguished from normal dual citizenship, which may arise due to conflicts between the laws relating to citizenship, or his indulgence by law³.

Several of the world's 25 federation are multinational countries within which national groups are demanding greater recognition and autonomy⁴.

Analyzing the existing federal structure states in the world today, we find a variety of states, due to the diversity of solutions that imposed in time.

Researching federal state as a form of state structure, it is necessary to identify the subjects of federation and forms of autonomy. Only the member states of the federation are topics for law, and only states in the union that arose within federation. Only the federation subjects maintain a certain independence or sovereignty, but they are, in principle, entitled to draw from the federation⁵.

Besides federation issues, we can identified and some form of autonomy, determined by local need solving national problems. Thus, you may encounter as forms of autonomy in a federation of autonomous republics, autonomous regions, national districts, autonomous provinces.

Thus, an ethnofederal state is a federal state in which at least one constituent territorial governance unit is intentionally associated with a specific ethnic category...It is found that all ethno federations that have collapsed have possessed core ethnic region, whereas no ethno federation lacking a core ethnic region has collapsed⁶.

Another issue of great theoretical generality development trends of the federal state. Federal State shall, in principle, two opposite trends, trends that are not easily identified and expressed differently in the various federations, the core states, the problem solving the national ideology of the underlying state. One of these trends is centralized, unitary state transition to, and the other, decentralization, keeping the federation. These trends are conditioned by economic problems cannot be solved in principle by the Member States, the

² Uglean, G., *Constitutional Law and Political Institutions*, op. cit., p. 316 – 317.

³ Ibidem.

⁴ Auclair, C., *Federalism: its principles, flexibility and limitation*, Forum of Federations Vol. 5, No. A-1, p. 3-5, 2005

⁵ Crețu, V., *Public International Law*, FRM Publishing House, Bucharest, 2006, p. 69 – 70.

⁶ Hale, H.E., *Divided We stand: Institutional Sources of Ethnofederal State Survival and Collapse*, World Politics, Volume 56, Issue 02, p. 165-193, 2004

distribution of fuel and energy, the development of radio and television programs, the labor movement, the need for social services, health. The complexity of the issues that determines or condition the two tendencies, their variety require different solutions, corresponding to the specific interests of the individual federal states. These trends explain the structural changes produced in some federations after 1990 ⁷.

Under the doctrine of state associations typically investigates personal union, real union confederation.

Associations of states are forms of state structure, they hindered the rise to new states and thus, implicitly, to new legal topics. They are forms of international life, organized and based on international treaties, the member states retaining its independence (true, sometimes formal) and entering them in the constitutional relationship (law), but the relationship of international law ⁸.

Confederation of states is an association of independent states determined by economic and political considerations as internal order and external order, which creates a new state law that individual subject. States forming confederation pursue common goals of economic, financial, political, defense. To discuss and resolve common issues, confederate states elect a joint body called diet or Congress, whose decisions are subsequently approved by the states. The basis of confederation stands to international treaty. Examples of confederations of states: American Confederations States between 1778-1787; German Confederation between 1815-1871; Swiss Confederation between 1815 to 1848.⁹

As seen, the history ruled against the state associations, as changes in the economic and communications favor large states, under the administrative efficiency and financial return, even if it sacrificed ethnicity.

The separation referendums of provinces from the state in the new European context

The doctrine states that border the state is the line that divides land and water within state territories of neighboring states, and defines vertical airspace and airspace basement and basement neighboring states ¹⁰.

The state border determines the limits of the state exercising territorial sovereignty and the right of the people to decide their own fate. Inviolability of borders is a prerequisite to the development of each country and the people. Border mutual respect and obligation of states to solve border disputes peacefully is an essential element of the principle of territorial integrity enshrined in international law in a number of international treaties.

In this respect, we mention the Declaration on principles of international law 1970 UN General Assembly states that "every State has the duty to refrain from resorting to the threat of force or use of force to violate the existing international boundaries of a State, or as a means of resolving international disputes, including territorial disputes, and problems related to their border states "and the Final Act of the CSCE in Helsinki in 1975, introducing the norm among the basic principles of relations between its signatory states.

⁷ Uglean, G., *Constitutional Law and Political Institutions*, op. cit., p. 318.

⁸ Uglean, G., *Constitutional Law and Political Institutions*, op. cit., p. 319.

⁹ Crețu, V., *Public International Law*, FRM Publishing House, Bucharest, 2006, p. 71.

¹⁰ Geamănu, G., *Public International Law: Treaty*, vol I, RSR Academy Press, p. 406, quoted in Burian, A., et al, *International Public Law*, Elena-VI Publishing House, Chisinau, 2009, p. 165.

The change of the territory of the member states is admitted by contemporary international law based on the principle of the right of peoples to dispose of themselves and only through peaceful means.

According to the Final Act of the CSCE Helsinki signatory states consider that "their borders can be changed in accordance with international law, by peaceful means and by agreement."

Specifically, since Article I of the Final Act of the CSCE Helsinki we find the following:

-The participating States will respect each other's sovereign equality and individuality as well as all the rights inherent in sovereignty and that includes their sovereignty, including in particular the right of every State to juridical equality, territorial integrity, liberty and political independence. They will also respect each other's right to choose and freely develop the political, social, economic and cultural, as well as the right to establish laws and regulations.

-Under international law, all participating states have equal rights and obligations. They will respect each other's right to freely define and manage its relations with other States in accordance with international law and in the spirit of this Declaration.

-They consider that their frontiers can be changed in accordance with international law, by peaceful means and by agreement. They also have the right to belong or international organizations, to be or not a party to bilateral or multilateral treaties, including the right to be a party to treaties of alliance or not; they also have the right to neutrality.

May retain attention and assignment of territory, designating swipec of a territory under the sovereignty of state sovereignty which gives it receives. Cession of territory was made in the past by sales, lease technique, by contrast, the endowment and others the contemporary international law does not allow assignment of territory only if it complies with inalienable and indefeasible right of peoples to self-determination and is conducted within and peaceful as a result of some agreements between states ¹¹. Grigore Geamănu stated that in these cases we are in the presence of violations of the principle of sovereignty and territorial integrity, and not some "exceptions" to the exclusive nature of this sovereignty. The fact that these violations generally belong to history is further evidence of their incompatibility with contemporary international law ¹².

After 2008, the economy was attempted propagation of a trend to hide realities. Speculation is not stopped, and many countries felt that somehow escaped the sovereign debt crisis and investors' money will help them to strengthen back to previous levels, but reality has shown that this was not the case.

After 2013 came in 2014, which brought a host of other items of the same Act of the CSCE Helsinki Final: art. II, III and IV¹³:

-The participating States consider inviolable each other all boundaries and borders of all states in Europe, and therefore they will refrain now and in the future from any attempt on their borders.

¹¹ Burian, A. et al., *Public International Law*, Elena-VI Publishing House, Chisinau, 2009, p. 168.

¹² Burian, A. et al., *Public International Law*, Elena-VI Publishing House, Chisinau, 2009, p. 168.

¹³ The texts selection is made by the authors, in an order different from that of the document.

-Consequently, they will also refrain from any application or act to seize and capture the whole or part of the territory of any State participating.

-The participating States will respect the territorial integrity of each of the participating countries.

-Accordingly, they will refrain from any action incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations against the territorial integrity, political independence or the unity of any participating State, and in particular from any such action constituting a threat or use of force.

-The participating States will refrain also each other to make the territory subject to military occupation or other direct or indirect use measures of force in contravention of international law or subject of acquired through such measures or the threat of them. No occupation or acquiring of this nature will not be recognized as legal.

-The participating states shall refrain in their mutual relations, as in general in their international relations from resorting to the use of force or threat of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with purposes of the United Nations and with this statement.

-No consideration may be invoked as a justification for resorting to the use of force or threat of force inconsistent with this principle.

-Accordingly, the participating States will refrain from any act which constitutes a threat of force or use of force, directly or indirectly against another participating State.

-Also, they will refrain from any manifestation of force in order to make another participating State to renounce the full exercise of its sovereign rights.

-Also, they will refrain in their mutual relations and any act of reprisal by force.

-No such use of force or threat of force would not be used as a means to resolve differences between them.

The interpretation of these texts shows that only peaceful means can be used to change the borders. It is still a beautiful expression of the aspirations of mankind. Reality has shown that changing borders rather pragmatic reasons and violent way.

However, recently in Scotland was a separation referendum in that country to the whole policy driven builders in London, and in these days Catalonia took steps to implement a referendum on separation from the leadership of Madrid, which was attacked already before the Council of State, for a procedure that seeks to declare the unconstitutionality of this approach. Scotland's answer was negative on the separation, but in sunny Spain the result might be different, including in terms of its acceptance by the Spanish army.

Hence, the basic problem: the EU has safeguards against these referendums, that weaken both political and economic coherence - although legally these popular consultations are not always illegal?

The problem is, even now just in case of Catalonia, as one can imagine two situations:

- a) The Spanish State Council declared the referendum unconstitutional, and initiators surrendered. In this case, the discussion is closed;
- b) The Spanish Council of State has the same decision, but the initiators of the referendum procedure continue. In this situation, you will need to decide the Commission? That will be the position of the Council? Furthermore, Let's imagine that referendum will take

place, and from Madrid comes an order to arrest the breakaway leaders, pursuant to a warrant issued by a Court of law? We do not want to imagine what that would mean a possible clash between military forces loyal to Spain and armed groups who will want or even proclaim new State of Catalonia, but this assumption may be possible.

It is obvious that at European Union level these two referendum have produced panic. The fact that one of them was in favour of European integration as a result, does not mean that you cannot register another referendum result exactly the opposite, that could be followed by other referendums, in some other countries.

Hence, the necessity to reform the policy across Europe, in the sense of limitations of local autonomy, as it is clear that what is in excess of certain limits that could be admissible in administrative centralization report entail other losses. This, in the sense that since the submission of the European civilisation is not contested by any other continent, it is observed that the manner in which our continent will resolve the issue of referendums is likely to be followed, as the previous one, and the other continents.

Specifically, local autonomy should not oppose administrative centralization, but to work with this community effort to streamline trans-continental threats (environmental, pollution, organized crime, terrorism).

We also consider important to debate the issue on redefining the European Union as an entity that leverages the states and their position on the continent, or the continent ethnicities, because it is possible to complicate the situation in the second variant, under complex rights provided smaller communities, which is extended in the direction of self. At this time, the European institutional structure furnishes a set of opportunities for nonstate actors to intervene, gain recognition, build systems of action, and secure protection¹⁴.

In the face of these political problems requires a response of the same nature. However, the answer must be written in a legal form - more, by an act of general value, which might be considered a new legal basis for the rights of nations in this century. And if we cannot reach to a compromise, the threat of new wars redrawing of borders can be very real.

Conclusions

Referendums have an important role, in legal terms: they allow us to find the will of the people in a way that no other electoral procedure does. To vote for a candidate it does not mean that he will fulfill all his electoral promises, and this happens in any consolidated democracy.

The European Union is a political-juridical creation, which seeks the unification and harmonization of the citizens of states from the European continent, and it cannot opposes to such ideas of popular consultation, but needs to be more convincing in its plans for unification, if it wishes not to be defeated by the smaller nations, which they want their country on this continent. The fact that we are in this kind of situation where the Catalans may detonate an explosion at the base of the entire European project is a mistake not only of leadership from Madrid, but also of the community authorities.

¹⁴ Keating, M., *European integration and the nationalities question*, Politics & Society, vol. 32 no. 3, p.367-388, 2004

For this reason, we consider appropriate that this major political entities quasi-continental, which is EU, to be redefined and adjusted, for the purposes of assisting the states, and about local autonomy and the various ethnic groups much less importance, and in the future may be opened a debate on the need for a more powerful support granted to the states centers to the detriment of too tough measures offered to the periphery. We could not consider that all these ideas would be an abdication of the general principles of the European Union, because the EU is the product of national states, and not of the ethnic minorities.

In fact, this is the lesson of final referendums of separation of Scotland and Catalonia: violating principle „*est modus in rebus*” and attracts that roll-over of the large car the tree of naive rivalries: separation is not power, but exactly the opposite.

REFERENCES:

- Auclair, C. (2005) *Federalism: its principles, flexibility and limitation*, Forum of Federations, Vol. 5, No. A-1, p. 3-5
- Burian, A., et al. (2009) *Public International Law*, Elena-VI Publishing House, Chisinau
- Burke, P., (2005) *European Renaissance: Centres and peripheries*, Publisher Polirom Science
- Cohen, A., Vauchez, A.,(2007) *La Constitution Europeenee: elites, mobilisations, votes*, Editions de l’Universite de Bruxelles, Bruxelles
- Crețu, V., (2006) *Public International Law*, FRM Publishing House, Bucharest
- Cronin, T.E., (1989) *Direct democracy: the politics of initiative, referendum and recall*, Harvard University Press
- Dungaciu, D., Arvatu Vohn, C., (2012) *The European Union after the Lisbon Treaty*, Publisher Institute of Political Science and International Relations, Bucharest
- Gâlea, I., (2012) *EU accession to the European Convention on Human Rights*, CH Beck Publishing House, Bucharest
- Gherghina, S., (2010) *Who decides: parties and political representatives in Romania and the European Parliament*, Publishing by European Institute, Iasi
- Golban, R., Silasi, G., (2009) *Eurosystem: an architectural power of convergence*, Publisher Economica, Bucharest
- Hale, H.E., (2004) *Divided We stand: Institutional Sources of Ethnofederal State Survival and Collapse*, World Politics, Volume 56, Issue 02, p. 165-193
- Ispas, G.L., (2011) *Parliamentarism in international society*, Publisher European Institute, Iasi
- Keating, M., (2004) *European integration and the nationalities question*, Politics & Society, vol. 32 no. 3, p.367-388
- Perottino, M., (2007) *EU accession referendums*, Publisher European Institute, Iasi
- Sidjanski, D., (2010) *The federalist future of Europe: European community from its origins to the Treaty of Lisbon*, Publisher Polirom Science
- Uglean, G., (2007) *Constitutional Law and Political Institutions*, FRM Publishing House, Bucharest
- Declaration on Principles of International Law in 1970
- The UN General Assembly Final Act of the CSCE Helsinki 1975

THE NEW ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT OF THE FIRST ROMANIAN IMMIGRANTS IN THE U.S.A.

Iuliana Neagoș, Assistant, PhD Student, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: The Romanian community from the United State of America is the result of some important waves of immigration with their own characteristics. The majority of the first Romanian immigrants were from Transylvania, Banat and Bucovina, most of them were single men of rather young age. They came to the New World to settle, to adopt the ways of a totally new and unknown land and to lay the foundations of a community which continues to develop to these days. This article tries to present the chief facts about the recent establishment of the Romanians in the United States and it aims to show the processes of assimilation in this new context and under the pressure of the American environment. Their economic adaptation to the American context is of great interest as their social and cultural assimilation, because 89% of the Romanian immigrants belong to the class of farm laborers and only 0.4% to the professional class. The most outstanding fact about the living conditions of the Romanians is their rise parallel with the economic development in the American context. Starting with low standards which corresponded to low wages, their living conditions have improved when the earning capacity increased. Cultural assimilation calls for adoption of some cultural traits that are characteristic for the new context and the modification of old customs which are not in harmony with it. It implies the knowledge of English, the embodying in his own life the principles of American Democracy and participation in national experiences.

Keywords: Romanian immigration, economic, social, cultural context, the New World, American environment

La finalul secolului al XIX-lea românii transilvăneni loviți din toate părțile de autoritățile statului dualist și nemaiputând face față nici celor mai elementare cerințe familiale, la cât de mult au fost sărăciți, se hotărăsc să își înceapă o nouă viață și să-și încerce norocul într-o lume nouă: America. Greutățile vieții și necazurile zilnice cauzate de stăpânire i-au alungat pe români la mii de kilometri distanță față de modestă lor locuință și familie, într-o lumea cu totul aparte și total necunoscută.

Fără îndoială că principala cauza a fost situația economică din fosta împărăție Austro-Ungară, din provinciile românești de peste Carpați, de unde proveneau 90% dintre cei care plecau.²⁶⁵ Pe lângă persecuțiile, judecățile și închisorile ce le aveau de suferit, românii din Transilvania, Banat și Crișana nu își mai puteau agonisi nici traiul, deoarece marea majoritate a pământurilor erau stăpânite de nobilimea maghiară, câțiva aveau proprietăți mici, iar restul nimic. Bieții oameni erau nevoiți să lucreze pentru boierul ungar, dar doar în timpul lunilor de vara, la secerat și la treerat. Bieții români, care la cel mai mic protest erau aruncați în închisoare, sau mai aspru pedepsiți, trebuiau să își caute un trai mai bun în alte părți. La început a fost greu că romanul să se adapteze într-o lume nouă, dar a fost suficient că primii plecați să înceapă să trimită bani celor lăsați acasă și să le scrie că le merge bine, că exemplul a fost urmat și de alții. Plata ce li se oferea era relativ redusă, dar aveau avantajul că odată ajunși în America puteau găsi oricând de lucru, pe un salariu, care nu numai că le dădea posibilitatea să trăiască cel puțin traiul de acasă, dar mai ales să agonisească (în acele vremuri

²⁶⁵ Serban Drutzu, *Românii din America*, Ed. Cartea Românească, București, 1926, p.10

dolarul American era aproape de cinci ori mai mare decât coroana austro-ungară.)²⁶⁶ Din economiile făcute, românii trimiteau bani celor de acasă pentru traiul lor sau pentru a cumpăra pământ.

Primii emigranți, veniți înainte de 1900, nu aveau organizații sau instituții care să-i sprijine în America, nu aveau biserici sau instituții românești și erau grupați la marginea cartierelor din orașele industriale în care lucrau. Primele lor forme de organizare au fost „societățile de într-ajutorare”. În următoarele decenii viața românilor emigranți s-a schimbat semnificativ. S-au format numeroase cluburi și societăți românești care au fost denumite după regiuni românești sau numele unor personalități. Una dintre aceste organizații a primit numele marelui istoric Nicolae Iorga care în anul 1929 a organizat vizita marelui savant român în SUA, unde acesta a conferențiat la Harvard pe teme istorice și politice.

Viața cotidiană a românilor era destul de simplă. Deoarece primii emigranți nu aveau bani de transport, preferau să se așeze cât mai aproape de fabrici, iar acolo, unii dintre ei deschideau pensiuni, prăvălii sau alte mici afaceri. Acestea aveau un rol deosebit pentru valurile de noi veniți, pentru că erau locurile de întâlnire și de dialog; de asemenea, în astfel de cârciumi își țineau românii și nunțile sau botezurile. „Dacă un român venea în America și nu avea familie sau rude, acolo, el mergea într-un oraș de care auzise în scrisori. Venea în acel loc din America, unde se stabiliseră și alți consăteni. Acolo găsea o pensiune sau o cârciumă românească. Acolo îi găsea pe cei care au plecat înaintea lui din sat”²⁶⁷. Multe dintre întâlnirile românilor aveau loc în casa unuia care avea spațiu mai mult. Se cântau doine se citeau poezii românești, iar un loc special se acorda scrisorilor venite din țară care se citeau și erau ascultate de întreaga asistență.

Procesul de adaptare la nouă cultură a fost unul complex, complicat și dificil de teoretizat deoarece fiecare emigrant este el însuși un caz și nici un caz nu este identic cu un altul. Ca țară a emigrației prin excelență, Statele Unite au acordat acestui fenomen o importanță mai mult economică și mai puțin socială, arătându-se mai puțin preocupate de decodarea unor atitudini, comportamente, întâmplări și fapte, sau de propria identitate a fiecărui nou-venit.

Românii veniți la începutul secolului al XX-lea au avut de înfruntat destule dificultăți. Ei au trebuit să își schimbe, peste noapte, modul de viață, bazat pe tradiție și rânduiala cu unul bazat pe schimbări rapide și agresivitate. În același timp, românii americani au trebuit să învețe foarte repede să trăiască într-o societate industrială cu reguli stricte și nemiloase, au avut de trecut barieră lingvistică și au suferit în urma prejudecăților și discriminărilor.

Românii care emigrează în America trec printr-un proces de adaptare, care presupune, dincolo de învățarea limbii engleze, principalul mijoc de comunicare în noua societate, înțelegerea semnificațiilor unor comportamente, care sunt diferite și deci, trebuie însușite în procesul adaptării. Acest proces de tranziție produce o tensiune psihică, un conflict între valorile native și cele adaptive, având drept consecință un așa numit „șoc cultural” de durată, mai ales la cei vârstnici, deja formați din punct de vedere intelectual, în țara de origine. Durata în timp a

²⁶⁶ Ibidem, p.11

²⁶⁷ Gabriel Stănescu, *Românii din Lumea Noua*, Criterion Publishing, USA, 2003, p.68

acestui șoc cultural poate fi mai lungă sau mai scurtă, în funcție de vârstă, educație, iar după unii cercetători el nu se încheie niciodată.²⁶⁸

Este importantă de menționat influența regimului comunist asupra primei generații de emigranți români care au ajuns să își contureze identitatea în spațiul american. Români, confrunțați cu un sistem politic dictatorial, au dezvoltat o serie de strategii și atitudini care le-au permis să se adapteze circumstanțelor. Români veneau dintr-un sistem în care lipsa supunerii era pedepsită, regulile și așteptările sociale erau deseori obscure sau instabile, se cultiva o atmosferă de neîncredere generală, o presiune către conformitate și uniformizare, nefiind apreciate efortul real și performanțele în sarcini individuale. Exprimarea opiniilor sau acțiunile care nu erau aprobate de „sus” erau însoțite de un mare risc, astfel încât oamenii evitau să ia inițiative proprii, se abțineau de la orice critică sau sugestii, iar toate acestea au erodat autonomia și simțul autodeterminării. Așadar, emigranții români ajunși în America, într-o societate individualistă cu un astfel de „bagaj” valoric și o atitudine pe măsură au simțit profund diferențele dintre cele două sisteme.

A doua generație a imigranților are parte de o dublă socializare: formarea realizată în școală și contactul cu tinerii din noua țară, contribuind mult la transformarea culturii grupului lor. Dacă primii emigranți vor reinterpretă trăsăturile culturale ale societăților receptoare pe care vor fi nevoiți să le adopte, descendenții lor, însă, vor reinterpretă după schemele noii culturi trăsăturile moștenite de la părinți.

Ei sunt amenințați de un pericol aproape imposibil de înlăturat: acela că a doua și mai ales a treia generație, crescută în școlile americane și instruită în limba engleză, să-și piardă graiul românesc și chiar și sentimentele lor românești, cu toată silința vrednică de laudă a câtorva preoți români.

Astăzi, această diferențiere culturală nu este doar acceptată tacit, dar și bine primită, ca o expresie a toleranței Statelor Unite pentru pluralitate. Există conștiința faptului că fiecare cetățean american are o origine etnică și că există ceva demn de a fi admirat și apreciat în cultura fiecărui grup etnic²⁶⁹. De o importanță deosebită sunt instituțiile formale românești sau româno-americane, bisericile și numeroasele asociații de voluntari. Aceste instituții au devenit simbolurile legitimării româno-americane și, în același timp, modalitățile prin care diferențele religioase și regionale au putut fi estompate.

Toți cei care s-au așezat și continua să se așeze în Lumea Nouă sunt supuși unui proces complex de transformare, un proces complex, care modifica atitudini mentale și de conștiință, un proces căruia nu i s-a putut opune nimic. Acest proces amplu de schimbare, cunoscut și sub numele de americanizare, înseamnă învățarea limbii engleze, adoptarea mentalităților americane, învățarea sistemului american și integrarea valorilor pe care acest sistem este întemeiat. Multe dintre scrierile despre românii-americani menționează conformitatea lor față de sistemul industrial american. Christine Avghi Galitzi citează în lucrarea ei mărturia unui bătrân din Chicago, în acest sens: „Nu îmi mai cunosc conaționali. Ei arată exact ca și ceilalți și, dacă nu îi aud vorbind limba noastră, cred că sunt polonezi, sârbi sau irlandezi. Bărbații și-au tăiat mustățile, semnul virilității masculine. Dar așa este modă aici. Cu fețele lor fine, bărbații arată ca și femeile, precum femeile cu părul tuns au o imagine

²⁶⁸ Gabriel Stănescu, *Op.Cit.*, p.78

²⁶⁹ C.Cucoș, *Educația Dimenisuni culturale și interculturale*, Editura Polirom, Iași, 2000, p.68

băiețească. Este lumea întoarsă pe dos. Nu pot să înțeleg cum pot să facă aceste lucruri și încă să susțină că sunt români”²⁷⁰

Din păcate, există și cazuri în care valorile culturii native se modifică relativ repede, în raport cu cele ale culturii adoptive. Vorbim despre cei care locuiau în localități fără biserici românești sau fără instituții românești, se americanizează mai repede, pierzând treptat caracteristicile identității lor românești. Căsătoriile interetnice în care unul dintre parteneri acceptă să se căsătorească cu o persoană care nu e român/româncă și care are o altă religie decât cea ortodoxă reprezintă un alt factor care a dus la adaptarea rapidă a noii culturi. În același timp, școala publică americană îl determină pe copilul provenit dintr-o familie de români să fie român și ortodox acasă, în schimb să se manifeste ca american și neoprotestant, la școală.

Interesant este faptul că aculturația are loc invers decât în țară, adică nu de la părinți la copii, ci, de cele mai multe ori, de la copii la părinți, deoarece acești intră în contact cu mediul școlar american. Ea contribuie la ruperea izolării culturale a adulților și la stabilirea unor contacte viabile cu americanii native. În ziarul „America” din anul 1927 se afirmă că românii americani, cu excepția celor aliterati, citesc și scriu englezește, merg la școli sau au contacte ocupaționale cu cei din alte grupuri etnice, în așa fel încât, treptat, devin familiari cu spiritual vieții americane.

Unii dintre ei adoptă, prin imitație, obiceiuri străine firii lor, urmează „moda zilei” pentru a nu mai fi stigmatizați ca străini, în rare ocazii îmbracă costumul național. Unele obiceiuri și superstiții suferă modificări, altele se mențin: tocmeala între socrii înainte de nuntă, existența lăzii de zestre a miresei, ceremonialul de nuntă, cel al ospitalității, etc. Există însă un segment important de români americani care aderă, în continuare, la valorile tradiționale, în paralel cu adoptarea celor ale culturii americane, identificându-se cu românii din „țara veche”. Aceștia contribuie la construirea și dezvoltarea unor instituții și organizații românești în America, iau parte la evenimentele românești, își educă copii în spiritul conservării și datinilor strămoșești. Un alt segment al românilor americani este constituit din cei care se revoltă împotriva originii, vrând să devină, peste noapte, americani. Își americanizează numele, stau departe de comunitățile românești, evită să vorbească acasă despre subiecte românești.

În general, pattern-urile culturale din România au pregătit pe imigranți să fie printre americanii de succes din clasa mijlocie. Există o puternică etică a muncii și o voință incredibilă a românilor spre o mobilitate socială într-o ascensiune treptată. Dacă primii imigranți erau țărani, copiii lor și nepoții lor sunt afaceriști din clasa de mijloc. Cei mai recent, dintre care un procent mare au avut o educație și o carieră în România, au reușit să își câștige statutul în Statele Unite, după ce au trecut printr-un proces de echivalare a studiilor.

Faptul că pattern-urile culturale ale țării native sunt îmbrățișate de tot mai puțini români din America nu înseamnă că o dată cu noile repere se pierde cultura, fiindcă așa cum noile generații asimilează, noii veniți infuzează în comunitățile etnice cultura țării natale, care

²⁷⁰ Christine Avghi Galitzi, *Romanians in the USA. A Study of Assimilation Among the Romanians in the US*, Columbia Univ. Press, N.Y., 1929, p.134

este readaptată conform stării de lucru din America. Exemple de acest gen pot fi găsite în domeniul culinar, al limbii, toate fiind constant revizuite și parțial americanizate.²⁷¹

Mulți români din America sunt americani mândri, care se simt liberi și sunt bucuroși de noul lor trai, având puțin interes să se întoarcă în România, o țară instabilă politic și economic unde au trăit ei și strămoșii lor.

Dacă se pune problema să comparăm cultura românească cu cea americană, putem spune că românii sunt, în general, fataliști, încrezători în destin, supersițioși și adesea pasivi în ceea ce privește construcția propriului viitor, iar americanii sunt optimiști, orientați spre viitor. Românii preferă stabilitatea, continuitatea, în timp ce pentru americani discontinuitatea, situațiile noi, reprezintă o condiție pozitivă, impulsul de acțiune. Ei își schimbă, deseori, locul, serviciul, stabilindu-se acolo unde cred că e mai bine pentru familie, în timp ce românii sunt mult mai stabili. În general, spre deosebire de români care vor să știe totul despre vecini, cunoștințe întâmplătoare, prieteni, colegi, americanul e mult mai distant, mai puțin interesat în astfel de practici și mai concentrat asupra lui însuși și a familiei sale.

Comunitatea românilor-americani este rezultatul unui proces istoric îndelungat și complex. Membrii acestei comunități se află pe diferite nivele de „americanizare”, unii - îndeosebi cei descendenți ai primilor emigranți români, sunt cu totul parte din America, iar alții, veniți mai recent, sunt abia la începutul prefacerii lor. Dar ei sunt, toți, români americani, căci au păstrat un număr de tradiții și obiceiuri specifice, structura sufletească și credința părinților lor.

Faptul că într-o societate deschisă și competitivă, românii-americani au reușit să-și păstreze o identitate distinctă reprezintă un act spectaculos și impresionant de cultură colectivă. Grupul românilor americani nu este un produs de serie și încă mai puțin unul al întâmplării, ci rezultatul unor opțiuni culturale conștiente și voluntare.

Prea puțini se cunosc între ei direct, dar ajung să interacționeze, mai ales prin intermediul internetului, datorită preocupărilor, profesiei, ambiției de a reuși în afaceri. Ei sunt amenințați de un pericol aproape imposibil de înlăturat, ca a doua și mai ales a treia generație, crescută în școlile americane și instruită în limba engleză, să-și piardă graiul românesc și chiar și sentimentele lor românești, cu toată silința vrednică de laudă a câtorva preoți români. Georghe Zbucă și Cezar Dobre spuneau în lucrarea lor despre preocupările comune ale românilor și despre dorința lor de adaptare într-o lume în care viața lor a căpătat un alt sens: „Am constatat că în general aceleași probleme îi frământă pe oameni, au aceleași preocupări și bucurii și își afirmă loialitatea față de statele care le asigură existența și fericirea, dar cu toate acestea, descoperim dorința lor arzândă de cunoaștere la auzul cuvintelor românești și a cârților din patria mamă.”²⁷²

Comunitatea românilor din S.U.A. reprezintă, după standardele americane, un grup etnic de mărime mijlocie. Numărul românilor care trăiesc în S.U.A. este, însă, mult mai mare, ținând seama de faptul că mulți dintre ei nu își declara originea, fluxul de imigrări continuă, iar mulți dintre cei stabiliți în S.U.A. nu au dobândit cetățenia americană.

Cea mai mare grupare de comunități românești numărând fiecare câteva zeci de mii de persoane, se află în statele din nord-est - New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio,

²⁷¹ Gabriel Stănescu, *Op. Cit.*, p.67

²⁷² Cezar Dobre, Gheorghe Zbucă, *Români în lume*, Ed. Colias, București, 2005, p.3

Michigan, Illinois, zone de destinație ale primelor valuri de imigranți români, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea. California și Florida, destinații mai recente de imigrare a celor veniți din România și de reșezare a unor români americani din valurile anterioare de imigrare, cunosc o dinamică aparte a comunității româno-americane, ajungând să se plaseze pe locurile doi și după New York, în privința numărului de membrii. În ultimii ani, s-au constituit comunități românești care se află într-un proces de consolidare și de creștere numerică, în state precum Oregon, Washington, Georgia, Texas, Arizona. În fapt, comunități românești există în toate statele S.U.A., chiar dacă, în unele cazuri, de dimensiuni foarte mici.

Pe lângă comunitățile românești constituite ca atare, grupate în jurul unor biserici proprii, există mici grupuri de români, alcătuite din câteva familii, care frecventează o biserică aparținând altei etnii. Există, de asemenea, americani de origine română, care trăiesc izolați de orice comunitate românească, fie din rațiuni subiective (nu doresc să întrețină legături cu membrii comunității din zona), fie din motive obiective (trăiesc în zone în care nu există alți români).

Un alt segment important al comunității române din S.U.A., care se suprapune atât comunităților constituite, cât și categoriei celor care trăiesc izolați de comunitate, este reprezentat de sutele de profesori și studenți români sau de origine română care își desfășoară activitatea în universități din aproape toate statele S.U.A.

Gradul de coeziune al comunității româno-americane este, în general, redus. Foarte frecvent, orice inițiativă sau acțiune a unei persoane sau a unui grup de persoane este întâmpinată cu rezerve, printr-o atitudine marcată de divergențele și rivalitățile personale între membrii comunității, suspiciunile reciproce, veleitățile și ambițiile unor lideri de organizații locale sau cu aspirații naționale. Există, însă, unele comunități locale (Cleveland, Detroit, Chicago), în cadrul cărora se manifestă o anumită coeziune, ele reușind să se mobilizeze și să antreneze un număr semnificativ de membrii, în special în cadrul unor manifestări cu caracter cultural, de păstrare a obiceiurilor și tradițiilor românești.

Frumusețea și tăria Americii provine din combinația unei multimi de moșteniri culturale. Aceste moșteniri culturale distincte reprezintă darul cel mai de preț pe care cei năpăstuiți în alte locuri l-au adus Americii. Așa au intrat în cultura Americii valori și comportamente ale fiecărui petec de pământ, toate altoite pe tradițiile iudeo-creștina și anglo-saxonă, care rămân dominantele și unificatoarele locului. Așa s-au alcătuit grupurile german-american, afro-american, italo-american și atâtea altele, inclusiv cel român-american.

Românii-americani sunt un grup constituit istoricește în America și care este parte a națiunii americane. Acest grup a adoptat căile și modelele țării în care trăiește și căreia îi este parte, dar, în același timp, a păstrat fondul sufletesc intim și modelul existențial, înțelegerea rostului vieții moștenite de la strămoșii din Carpați și Dunăre. Nici unul dintre noi nu poate scăpa de identitatea ce ne-a fost dată prin naștere, dar este în puterea fiecăruia din noi de a face din această identitate motiv de mândrie sau rușine.

Dacă inițial planul primilor emigranți, cunoscuți și sub denumirea generația „mia și drumul”, a fost să agonisească o sumă de bani și să revină pe pământurile natale, acea perioadă a luat sfârșit în perioada imediat următoare încheierii conflagrației mondiale, emigranții români intrând în așa-numita etapă a devenirii întru români-americani. O parte dintre emigranți au revenit în țară, unii definitiv, alții numai temporar, însă marea majoritate a

emigranților români, care veniseră inițial doar pentru o vreme în America, au cunoscut procesul de asimilare, de americanizare. Circumstanțele favorabile acestui proces au fost acompaniate de dorința românilor de a dovedi că și-au însușit tendința general a vieții sociale americane, de dorința lor de a fi acceptați și de a li se recunoște identitatea.

O schimbare importantă s-a înregistrat și la nivelul mentalității românilor din America și a identității lor comunitare. Emigranții români au început să prindă rădăcini, să se integreze în societatea americană și să se adapteze noului mediu economic, social și cultural.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Crăciun Victor, Gheorghe Zbucnea, *O Istorie a Românilor de pretutindeni, Volumul V, Românii din America*, Semne, 2006.

Cucoș C., *Educația Dimenisuni culturale și interculturale*, Editura Polirom, Iași, 2000.

Dobre Cezar, Zbucnea Gheorghe, *Români în lume*, Ed. Colias, București, 2005.

Drutzu Serban, *Românii din America*, Ed. Cartea Românească, București, 1926.

Galitzi Christine Avghi, *Romanians in the USA. A Study of Assimilation Among the Romanians in the US*, Columbia Univ. Press, N.Y., 1929.

Stănescu Gabriel, *Românii din Lumea Noua*, Criterion Publishing, USA, 2003.

***NATURAL RIGHT FROM HOBBS TO ROUSSEAU. POLITICAL, ETHICAL,
PHILOSOPHICAL AND JURIDICAL CONSEQUENCES***

**Niadi-Corina Cernica, Assist. Prof., PhD, "Ștefan cel Mare" University
of Suceava**

Abstract: The elaboration of natural right concept in the Enlightenment era led to political, ethical, philosophical and juridical consequences. The natural right, as a basis of political and juridical rights, as a basis of ethical and philosophical evaluations of the connection between individual and State represents the main concept of political thought in modern period of time. Accepted or contested as a basis of political rights, natural right is the basis of a new philosophy about man, State and citizen. The natural right is the beginning of a new era of individual rights and a new conception about citizen and State. The modern period of time elaborated a basis for the theory of human rights and equality. The theoretical problems of the theory of natural right became ulterior cleare. In the work of the last great thinker of natural right, Rousseau, the French Revolution had a ideological basis.

Keywords: Natural Right, Human Right, the Enlightenment, Citizen, State

Teoria dreptului natural este legată de teoria iluministă a contractului social, în urma căruia a apărut societatea și autoritatea politică. Filosofii contructaliști, pornind de la ideea că societatea a apărut printr-o înțelegere a tuturor membrilor societății, au considerat că membrii societății au drepturi anterioare celor sociale, și anume drepturile naturale. Drepturile naturale nu pot fi încălcate de guvernământ, deoarece sunt anterioare existenței autorității politice.

De la un drept natural minim, cel al autoapărării (Hobbes), până la drepturi naturale ca egalitatea și proprietatea (Locke) sau libertatea și egalitatea (Rousseau), drepturile naturale au devenit tot mai importante. Dreptul de a contesta autoritatea politică, instituită prin contractul social (Locke, Rousseau), nu este un drept natural, ci consecința logică a faptului că societatea este creată prin voința tuturor (atunci când un guvernământ încalcă drepturile naturale, fundamentale).

Pentru toți acești gânditori, starea de comunitate socială este superioară celei naturale, iar delegarea puterii către autoritatea politică, ceva benefic. Atunci care este motivul postulării unor drepturi naturale care nu pot fi încălcate de societate și de guvernământ? Sunt aceste drepturi un fundament al naturii umane, fie din punct de vedere creștin, fie din punct de vedere filosofic? Descrierea stării naturale ne va ajuta în această privință. Pentru Thomas Hobbes, interesul propriu, egoismul este caracteristica omului natural. Pentru Locke, în special proprietatea, iar pentru Rousseau, libertatea. Starea naturală și cea socială se opun una alteia. Dar natura umană, inferioară virtuților sociale, nu poate fi negată. Ideea de natură umană diferită de starea socială este fundamentul filosofiei politice contractualiste. Această distincție este un postulat, iar fundamentul natural uman nu poate fi negat ca esență antropologică a acestuia. Drepturile nu sunt neapărat morale (morala apare abia în societate), ci sunt un soi de nevoi naturale care nu pot fi nesocotite. Chiar pentru Rousseau, religia civilă despre care vorbește și existența Legiutorului cu autoritate absolută, căruia trebuie să te supui, arată că starea naturală, de nesupunere este inferioară față de supunerea față de Legiutor și

voința generală. Dar omul, în mod natural, nu se poate supune, sau nu se poate supune total. Pentru Hobbes, auto-conservarea este fundamentul elementar al egoismului, iar pentru Locke proprietatea este o necesitate naturală. Prin natură oamenii sunt egali (toți au drepturi naturale), dar egalitatea nu este o caracteristică socială.

Lucrările acestor filosofi au fost considerate de multe ori ca nefiind coerente sub aspectul unor afirmații, iar interpretarea doctrinei lor a fost deseori contradictorie.

Vom sublinia câteva idei fundamentale care ar putea susține observațiile noastre. Starea naturală este inferioară situației sociale. Aceasta este ideea principală a lui Thomas Hobbes. Viața umană în starea naturală este „singuratică, sărmană, ticăloasă, sălbatică și scurtă”. Pentru John Locke, viața socială este superioară celei naturale, fără a descrie starea naturală; pur și simplu, societatea este superioară naturii, iar societatea asigură mai mult individului decât starea naturală. Pentru J.J. Rousseau, omul natural este condus de autoconservare și simpatie; el nu este social de la natură, ci este forțat de nevoi să devină social. „Trecerea de la starea de natură la starea civilă produce o foarte însemnată schimbare în om, înlocuind, în conduita acestuia, instinctul prin justiție și dând tuturor faptelor sale o moralitate care le lipsea până atunci. Abia în acest stadiu, când glasul datoriei înlocuiește impulsul fizic și dreptul înlătură pofta, omul, care până atunci nu se gândise decât la sine, se vede silit să-și modifice comportamentul, făcând apel la rațiune înainte de-ași asculta pornirile. În noua stare, deși se lipsește de multe avantaje pe care le obținuse de la natură, el capătă în schimbul lor altele atât de mari – facultățile lui se exercită și se dezvoltă, cadrul ideilor se lărgeste, iar sentimentele se înobilează – sufletul întreg i se înalță într-atât încât, dacă abuzurile noii condiții nu l-ar coborî deseori sub cea din care a ieșit, ar trebui să binecuvânteze mereu clipa care l-a scăpat pentru totdeauna din acea condiție și care l-a transformat dintr-un animal prost și mărginit într-o ființă inteligentă, în om”¹. Am prezentat mai pe larg această observație a lui Rousseau din „Contractul social” deoarece, contrar altor exegeze, noblețea omului natural este inferioară nobleței omului social.

Dacă pentru toți acești filosofi iluminați societatea este o stare superioară celei naturale, care este statutul drepturilor naturale? Care este valoarea și importanța lor?

Drepturile naturale sunt caracteristici ale naturii umane; natura umană, spre deosebire de tot ce dă societatea omului, este fundamentul ființei umane. Antropologia filosofilor contractualiști este că natura umană nu este negată sau schimbată prin contractul social, ci doar limitată în manifestările ei sau înnobilitată de societate. Drepturile naturale sunt necesare pentru că omul este o ființă naturală, la care se adaugă schimbările produse de societate. Drepturile naturale sunt legitime, inalienabile, individuale, sunt drepturi ale tuturor oamenilor, dar numai în calitate de caracteristici ale naturii umane. Auto-conservarea (pentru Hobbes), proprietatea (pentru Locke) și libertatea (pentru Rousseau) – ca cele mai importante drepturi – sunt caracteristici ale naturii umane, și nu au întotdeauna, în sine, o mare valoare. Situația cea mai evidentă este în gândirea lui Hobbes, dar se observa și la Rousseau. Pentru el libertatea socială este mai importantă decât libertatea așa cum se manifestă în starea naturală (această libertate din starea naturală fiind descrisă în termeni peiorativi): „prin contractul social omul își pierde libertatea naturală și un drept nemărginit asupra a tot ce încearcă și-i reușește, dar câștigă libertatea civilă și dreptul de proprietate asupra tuturor lucrurilor ce-i aparțin. Pentru a

¹ Rousseau, J.J., Contractul social, Ed. Mondero, București, 2000, pp. 36-37

nu ne înșela asupra compensațiilor, trebuie să deosebim libertatea naturală, care își află limitele în forțele individului, de libertatea civilă, care este limitată de către voința generală”². Din punctul de vedere al lui J.J.Rousseau, viața în conformitate cu legea și voința generală înseamnă „a înlocui viața fizică și independentă, căpătată de la natură, printr-o viață morală și parțială, adică dependentă”³.

Dar teoria drepturilor naturale este prima teorie care declară egalitatea, prin drepturi naturale, ca valoare politică. Prin natură toți oamenii sunt egali și au drepturi naturale legitime, care nu trebuie încălcate de către societate și puterea politică. Această egalitate naturală garantează tuturor oamenilor câteva drepturi, ca proprietatea sau libertatea. Acum apare pentru prima oară ideea că omul, ca membru al societății, are drepturi individuale care nu pot fi uzurpate de către autoritatea politică, și că aceste drepturi constituie baza egalității politice și juridice. Deoarece aceste drepturi sunt ale individului, ale cetățeanului, anterior asocierii lui în societate cu alți oameni, apare individualismul și ideea unui posibil conflict între individ și stat (atunci când statul încalcă drepturile naturale individuale). Individul este anterior statului.

Consecințele juridice, politice, filosofice ale teoriei contractului social și ale postulării dreptului natural au fost atât de mari încât au creat o nouă cultură politică și o nouă societate în Europa; dreptul de a contesta o putere politică abuzivă, atunci când aceasta uzurpă drepturi, a fost începutul doctrinar al democrației și al îngrădirii puterii conducătorilor.

David Hume este poate cel mai cunoscut adversar al teoriei contractului social. Societatea cuprinde în mod avantajos interesele tuturor, dar nu ca urmare a unui contract social, ci ca urmare a utilității cărmuirii:”Fericirea și prosperitatea omenirii,născându-se și din virtutea socială a bunei voințe și din componentele lor, pot fi comparate cu un zid, construit de multe mâini, care se înalță cu fiecare piatră ce i se adaugă și se mărește proporțional cu sânguința fiecărui lucrător. Aceeși binecuvântare, clădită pe virtutea socială a dreptății și a componentelor ei, ar putea fi comparată cu construirea unei arcade, în care fiecare piatră, lăsată de una singură, ar cădea de pământ; căci întreaga construcție nu este susținută decât prin îmbinarea și sprijinul reciproc al părților corespunzătoare”⁴. Moderația și felul de a vedea societatea, ca o conlucrare utilă a membrilor ei, este o contribuție teoretică la controversele legate de teoria contractului social.

Atmosfera intelectuală în care apare teoria contractului social și istoria schimbă însă accentul acestei teorii a drepturilor naturale. Ele sunt înțelese ca fundament al unor noi concepții despre drepturile politice, despre dreptul de a schimba autoritatea politică, despre egalitate și libertate pe care avea să le revendice Revoluția Franceză. Mai important decât contribuția teoretică, valorile politice ale teoriei contractului social, adică egalitatea și drepturile naturale ale fiecărui cetățean care nu pot fi uzurpate de către guvernământ, dreptul de a contesta puteri politice abuzive, dreptatea, libertatea au devenit valorile revoluției și ale unei noi societăți.

Fiecare teorie politică sau filozofie politică susține anumite valori, care influențează cultura politică mai mult chiar acele teorii; aceasta s-a întâmplat și cu teoria dreptului natural.

² Ibid., p.37

³ Ibid., p.55

⁴ Limitele puterii, editori Adrian-Paul Iliescu, Mihail-Radu Solcan, Ed.All, București, p.33

„Omul s-a născut liber, dar trăiește în lanțuri pretutindeni.(...) câtă vreme un popor e silit să se supună și se supune, bine face; îndată însă ce poate scutura jugul și-l scutură, face și mai bine – căci dacă-și redobândește libertatea prin același drept care i-a răpit-o, înseamnă că trebuie să și-ș recapete sau că nu trebuia niciodată să i se ia...”⁵. Cu aceste cuvinte începe „Contractul social”, iar valorile teoriei drepturilor naturale devin baza doctrinară a Revoluției Franceze.

BIBLIOGRAFIE:

- Boorstin, Daniel J., Căutătorii, Ed. Meridiane, București, 2001
Cazan, Gh. Al., Introducere în filozofie, Ed. Universitară, București, 2006
Rousseau, J. J., Contractul social, Ed. Mondero, București, 2000
Mari gânditori politici, editori David Boucher, Paul Kelly, Ed. All, București, 2008
Limitele puterii, editori Adrian-Paul Iliescu, Mihail-Radu Solcan, Ed. All, București, 1994
Istoria filosofiei. II. Inventarea lumii moderne, coord. Jacqueline Russ, Ed. Univers enciclopedic, București, 2000

⁵ Rousseau, J.J., Contractul social, Ed. Mondero, București, 2000, p.24

SOME CHARACTERISTICS OF THE NEO-POPULIST DISCOURSE

**Razvan Victor Pantelimon, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța,
Assoc. Prof., PhD, Institute of History, Pontifical Catholic University of Valparaiso,
Chile**

Abstract: This article tries to analyze some of the characteristics of the populist and neo-populist discourse in actuality. In the beginning we present a very short description of the neo-populism, and some of the famous definition of this concept. The second part of our paper is dedicated to analyze the neo-populist discourse in order to clarifying his characteristics and build a possible pattern of analyze of this type of discourse. In the last part of our work we applied the theoretical model of the neo-populist discourse on the Latin American case, especially on some discourses of Hugo Chavez in order to see if we can speak, in his case, of a neo-populist discourse.

Keywords: *populism, neo-populism, discourse, charismatic leader, Hugo Chavez.*

Populism is one of the categories used extensively by sociologists, historians, political analysts and economists who study societies. There is no doubt about the importance of the concept for the social sciences, and especially for the political ones¹. Resurgence of populist practices (political movements, speeches, symbols and mythology) is seen by some analysts as the main feature of the politics after the Cold War².

Populism is one of those concepts (the other is for example democracy) commonly used in the study of politics and has different meanings depending on the context or the author³. All experts recognize the difficulty, if not the impossibility of finding a definition capable to cover the common characteristics of some very different events in time and space⁴.

Meanwhile, exactly this possibility to define different realities, often contradictory, made the term "*populism*" to be used intensively and to gain popularity among researchers. Only a concept as vague and indefinite as populism can give us the ability to perceive and analyze the radical political transformations that take place in a lot of places in the world. More than any other concept frequently used today, populism captures the type of trials (tests) through which is crossing democracy today⁵.

Another major difficulty in defining the term "*populist*" is that this concept ambiguous and evasive sometimes becomes an anathema, being perceived as pejorative connotations⁶.

The first systematic theoretical work dedicated to populism is edited by Ghita Ionescu and Ernest Gellner in 1969, being today also the fundamental referent study of populism. In

¹ Ghiță IONESCU, Ernest GELLNER (eds.) *Populism. Its Meanings and National Characteristics*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969, p. 1

² Vladimir TISMĂNEANU, "Hypotheses on Populism: The Politics of Charismatic Protest", *East European Politics and Societies*, vol. 14, no. 2, 2000, p. 10

³ Robert H. DIX, "Populism: Authoritarian and Democratic", *Latin American Research Review*, vol. 20, no.2, 1985, p. 29.

⁴ Guy HERMET, *Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIX – XX siècle*, Librairie Arthème Fayard, Paris, 2001, p.19

⁵ Ivan KRASTEŢ, "Momentul populist", *CriticAtac*, 13 of January 2011, available at <http://www.criticatac.ro/3817/momentul-populist/>.

⁶ Alexandre DORNA, *Le Populisme*, PUF, Paris, 1999, p. 4

the chapter on Latin American populism is defined as “*an organizational weapon that synchronizes divergent group interests and applies to any movement that is not based on a specific social class.*”⁷

In the same work Peter Wiles believes that populism is not a doctrine but “*all faiths or movement based on the following major premise: virtue is rooted in ordinary citizens, who are the vast majority, and its collective traditions.*”⁸ As such for Wiles populism is more of a syndrome than a doctrine or concept. Populism tends to put leaders in mystical contact with the masses, while having an unorganized and undisciplined character.⁹

Recent analyzes generally use the same terms to define this concept. Thus Vladimir Tismaneanu defines populism as: “*A political strategy that generates mass mobilization and enthusiastic support for a leader and a party (or movement) among heterogeneous social groups in opposition to the existing political establishment, demanding its regeneration, often on the expense of the human rights and freedoms or a minority, of the political, social and economic life.*”¹⁰

An experienced sociologist, as André Touraine states that “*populism is the call made by a leader towards the people against politicians and intellectuals who betrays them. A call to the simple people against evil representatives; the evocation of what defines and unites against what divides and against the oblivion of what is essential.*”¹¹ We can see that this definition of Touraine emphasizes the discursive conflict component of populism. This raises the dual character of the populist phenomenon, on one hand he separates masses and “traitor” elite and on the other hand is used as a mean to identify belonging to a large community, it is about people.

For political analysts populist are those leaders who achieved political campaign built on populist premise, so this term is associated more with a style of doing politics and with a style of discourse, than the politic itself.¹² In the present it often talks about populist style of some leader or politician, even if he is not ideologically or programmatically a follower of this phenomenon.

For the purposes of this study we believe that the most relevant meaning is the one that identify populism as a heterogeneous political movement without a well-defined social base, characterized by the existence of a leader more or less charismatic, trying to make a direct contact with the masses by applying a particular style of politics that combine the call to the people as a whole with criticism and rejection of existing political establishment and with the promise of dealing with various problems, especially social ones. Otherwise

⁷ Alistair HENNESSY, “Latin America” in Ghita IONESCU, Ernest GELLNER (eds.), *op. cit.*, p. 29

⁸ Peter WILES, “A Syndrome, not a Doctrine: Some Elementary Theses on Populism” in Ghita Ionescu, Ernest GELLNER (eds.), *op. cit.*, 1969, p. 162

⁹ Idem, pp. 167 – 171.

¹⁰ Vladimir TISMĂNEANU, *op. cit.*, p. 11.

¹¹ André TOURAINE, *La parole et le sang*, Jacob Odile, Paris, 1988, p. 117.

¹² Patricio NAVIA, “Partidos Políticos como Antídoto contra el Populismo en América Latina”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIII, no. 1, 2003, p. 20.

expressed, in populism the leader turns to the people against the existing political system in order to achieve a utopian project¹³.

Pierre-André Taguieff believes that the main “*condition for the emergence of a populist mobilization is a crisis of political legitimacy that affects the whole representative system.*”¹⁴

Alexandré Dorna interprets psychologically the factors that led to the populist processes because, in his view, the emergence of this phenomenon is generally associated with a syndrome of disappointment. When you reach a certain cultural exhaustion, lack of confidence in the future when traditional markers are no longer functioning, and the great national institutions (government, parliament, political parties, etc.), are drained of contents, then appears the possibility of a populist current development. The same author notes that populism is associated with the failure of democratic regimes, therefore the democratic disillusion push the masses to choose other ways, one of which being populism.¹⁵

Despite all the differences and difficulties in analyzing the concept of the populism there are however a number of common elements which can be applied to all populist discourses which, by their frequency can be seen as some exclusive characteristics of a populist discourse.

A more complex “sketch” of populist discourse is conducted by Alexandre Dorna in a series of papers dedicated to this topic.¹⁶ The fact that the main feature of populism is the existence and the active presence of the charismatic leader whose personal style marks his situation and his era, him incarnating the providential man, the savior, the mythical hero, is undoubtedly. His relationship with the people is direct, warm, spontaneous, making him not only his speaker, but also its vivid symbol. His style is rhetorical, but not demagogic, because his speech links a real diagnosis with an emotional vision which offers hope. For most researchers this charismatic character is a *sine qua non* condition of the existence and definition of the concept of populism

The most important characteristics of this charismatic populist leader are the critic discourse against the *status quo* and the *establishment*. When the citizens realize the gap between reality and the speech of those who govern, when they feel that they have no effective way to be listen, when realizes that elites do nothing to alleviate their changing situations, then the number of unsatisfied people increases until reaches a critical mass capable of erupting. It is not necessary that this eruption to occur, more often populism is just a warning and not a violent explosion against authority.

¹³ Razvan Victor PANTELIMON, “Populism și Neo-populism. Concept și practici” in *Tendințe Actuale în Filozofia Politică*, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, București, 2006, p. 223.

¹⁴ Pierre-André TAGUIEFF, “Le populisme et la science politique du mirage conceptuel aux vrais problèmes”, *Vingtième Siècle*, no. 56, Oct. – Dec. 1997, p. 10.

¹⁵ Alexandre DORNA, *Le Populisme*, PUF, Paris, 1999, p. 8.

¹⁶ See Alexandre Dorna DORNA, *Le Populisme*, PUF, Paris, 1999; Alexandre DORNA, *Le Neopopulisme et le charisme*, Text colloque Université de Grenoble: La tentation populiste, September 2001; Alexandre DORNA, *La democracia: un espejismo?*, Lumen, Buenos Aires-Mexico, 2003; Alexandre Dorna, “Quand la démocratie s’assoit sur de volcans: l’émergence des populismes charismatiques”, *@mnis Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale*, no.5, Caen, 2005.

The main ideological orientation of populism can be considered the one that is his “negative” nature which must be understood as total rejection of all those who exercises a different *credo*, seeking dialog partners just inside its loyal audience. Populist discourses reject almost all principles, institutions or political and social practices existing in that society. No specific political practice is challenged or a political leader but rejects in its entirety the existing system and challenge the legitimacy of the existing political and social order.

In general, in its essence, the populist speech is one of complete renewal: political system cleaning; corrupt and mediocre politicians elimination; anti-bureaucratic revolution; the emergence of a new really popular order thanks to the efforts and merits a providential leader, selfless, heroic and patriot.¹⁷

From this absolute and utter denial results another ideological feature of populism its anti-elitist attitude, targeting bureaucrats and technocrats, held responsible for a number of problems in the functioning of that society. Appears also an anti-intellectual attitude, intellectuals being seen by populist as “servile and perfidious” propagandists who propagates an orientation in favor of the interests and desires of those which represents the rejected system.

Although enemies of the existing administration, populists are at the same time, because of their multiple class nature, supporters of a “large national union discourse” that would bring together all social classes and strata, the only ones to be really excluded being the corrupt politicians and the inefficient and incompetent bureaucrats. The populist movements are not anti-state nor in ideology nor in action, they oppose the state in its current forms, especially the type of specific parliamentary system policies.¹⁸ A feature of populism is that addressing the entire nation, by necessity has to use each nation's great founding myths, so the symbols and collective imagination itself plays a definite role in a populist speech.

Often the populist discourse is a short-term one, their programs supporting immediate objectives, tangible and rapid gains being of a greater interest than major structural changes or the proposal of a well defined project for development or modernization of the society. Besides, although often populist movements were considered as modernizing, in most cases they self-proclaim their major affinity to traditional political culture of those countries. There are also situations where populist movements attempts to outline a rational program of economic, social and political development.¹⁹

Another dimension of populist discourse is the solidarity, nationalistic and moralistic one, which has as a corollary the support of the existence of a perpetual conspiracy against the people, which implies and justifies the establishment of a state of emergency, which actually hide the authoritarian temptation of populism. The appeal to the people, as holder of sovereignty that needs to be protected, has as real aims legitimizing negative and critical messages towards the existing structures and institutions, because speaking on behalf of the people, populist deemed to have a superior authority to that of their opponents.

One last feature of populist discourse is given by its futuristic, utopian, even millenarian nature. All populist discourse is based on the promise of a bright, positive future

¹⁷ Vladimir TISMĂNEANU, *op. cit.*, p. 12

¹⁸ Angus STEWART, ‘The Social Roots’ in Ghita Ionescu, Ernest Gellner (eds.) *op. cit.*, p. 192

¹⁹ Robert H. DIX, *op. cit.*, p. 40.

in which all society's problems will be solved and all the people's hopes will be fulfilled. Populist utopia constitutes as an ideal of life, social justice, respect of the other, security and especially as a founding national unity ideal.²⁰

We've talked before about the concept of “populism” and about various aspects of the populist discourse and will continue with analyzing the concept of neo-populism. This concept should not be understood as totally different and independent from previous populisms, but as an evolution of those from which varies in some aspects. We do not talk about a complete break from previous experience and about a totally new form of politics, so our analysis will focus on those issues in which the new manifestations of populism differs from what we might call “*classic populism*”.

One of the results of the political and cultural transformation of the last decade of the XX century was the emergence of new political leaders, anti-political leaders, *outsiders*, etc. They seek to build a political space in which the fundamental separation will be the one between the political class and the people, supporting the people and presenting themselves as the incarnation of the popular will, as saviors of the nation, etc. Therefore one of the main features of these leaders is authoritarian trends, messianic and paternalistic attitudes, Manichaeism and opposition to all forms of organization with precise rules. They try to obtain the support of the masses through a speech which is messianic, protector, interpersonal, directly and without intermediaries.²¹

The neo-populism is seen as a high form of political voluntarism and decisionism, developed in the context of a weakening of institutions and decadence of politics, rooted in a deep crisis of democratic institutions (political parties, the executive and parliament etc.). This phenomenon exacerbates an authoritarian and anti - institutional style of politics, which in turn derives from a paternalistic political culture which feeds undoubtedly from the presidential regime type.²²

A synthetic definition of neo-populism “*a style of action perceptible through specific forms that assume speech and political action: a primacy of personal charisma in political representation, poor formal institutional mechanisms, the influence of cultural factors in political changes and ideological precariousness.*”²³ It can be seen that on defining the neo-populism, compared with populism, the emphasis is put on the idea that this phenomenon is a style of politics, characteristic of certain political leaders.

Other definitions of neo-populism focus on how the politics is made through the use of media and other modern techniques. Thus Guy Hermet believes that this term designates “*populist electoral techniques on the political marketing level, but liberal and fair to democratic orthodoxy in which regard the intentions of the leaders who use them. This media marketing is the common denominator of a neo-populism media-liberal which is only a*

²⁰ See Alexandre DORNA, *Le Populisme*, PUF, Paris, 1999, p. 45

²¹ Mercedes GARCÍA MONTERO, “La década de Fujimori: ascenso, mantenimiento y caída de un líder antipolítico”, *América Latina Hoy*, no. 28, Salamanca, August 2001, p. 52.

²² René MAYORGA, *Antipolitica y Neopopulismo*, Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, La Paz, 1995, pp. 17 – 20.

²³ Fernando MAYORGA, “Neopopulismo y democracia en Bolivia”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIII, no. 1, 2003, p. 99.

*technical resource. This neo-populism merely cultivates a citizenship based on facile emotions using seductive proposals and particularly photogenic candidates for election.”*²⁴

Perelli believes that the emergence of the *outsiders* can be explained by the following factors: the crisis of political parties, the lack of confidence in prior political leaders, the need of a large part of the population to receive a message of hope, the existence of a person who can easily communicate with the masses, mainly by means of mass communication and proposing vague actions involving especially a symbolic activity oriented towards taking into consideration the interests of the people.²⁵

Analyzing the neo-populist phenomenon from a psychological perspective, Alexandre Dorna believes that among the causes of this phenomenon are: the absence of a joint project for the future of humanity, the failure of both liberal and communist explanatory theories, the monopolistic presence of a neo-liberalism at the governmental level, the erosion of solidarity bases, the increasing demand for security in an more dangerous world, plus the demand for providential leaders and charismatic figures able to oppose the *status quo* that oppresses the silent majority.²⁶

In neo-populism the leader stands and wins elections by the intrinsic attraction it possesses and which is reflected in a stunning over the masses. As we have seen in most studies, the populist leader is presented as a *self-made man*²⁷ who needs no outside power structure except his unshakable conviction. His attitude is that of a close older brother, who seek direct contact and dialogue with everyone. Communication is horizontal, which gives the illusion of natural and direct approach. Dialogue is always accompanied by big open gestures and charming words, spoken with vivacity and spontaneity often worthy of a renowned actor, which leaves, even in the memory of unknown interlocutors, a lasting impression of sympathy. Enthusiasm is continually revived due to the multiple forms of contact: from the blinking of an eye or friendly handshake to direct interpellation²⁸.

A very important role in this equation lies in the massive use of mass-media communication. The main vector of the new populism is the perverse use of the media and especially television, the use of new techniques and of the media is one of the defining characteristics of the new populism, constituting also an important element of differentiation from previous populist experiences.²⁹ But neo-populist strategy seeks to overcome the elective routine so that once in power the neo-populist leaders have the ambition to retain a wider audience relying on a personal style, on bringing in the public discussion of issues rejected or not addressed by the previous political parties.³⁰

²⁴ Guy HERMET, *op. cit.*, p. 147.

²⁵ Carina PERELLI, “La personalización de la política. Nuevos caudillos, <<outsiders>>, política mediática y política informal” in Carina Perelló, Sonia Picado and Daniel Zovatto, (eds.), *Partidos y clase política en América Latina en los 90*, IIDH-CAPEL, San José, 1995, p. 192

²⁶ Alexandre DORNA, “Quand la démocratie s’assoit sur de volcans: l’émergence des populismes charismatiques”, @mnis *Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale*, no.5, Caen, 2005, p. 12.

²⁷ Alexandre DORNA, *Liderul carismatic*, Ed. Corint, București, 2004, p. 58.

²⁸ Idem, pp. 58-59.

²⁹ Diana BURGOS-VIGNA, “Alberto Fujimori: le populisme de l’efficacité”, @mnis *Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale*, no.5, Caen, 2005, p. 2.

³⁰ Idem, p. 6.

Neo-populist leader now relies heavily on the use of the innovations in the field of mass communication and, in particular, that of television. But it required that the leader know how to use these tools to meet their interests, how to make them “work” for him and how to be always vigilant in order not to let the media turn into a double-edged weapon. Given this interdependence between the leader and the media, especially television, many experts have labeled as neo-populism, in fact, a *tele-populism*.³¹ We observe, therefore, that the neo-populism has made the transition from a direct address to one mediated by technical means from new technologies of mass communication. Neo-populist leader is presented generally a simple man of the people, who tries to establish feelings of camaraderie and closeness to the people, which often makes the language and speech to be of a low level, perhaps even vulgar, to establish this connection and communion with people.³²

The electoral campaign, especially how it is designed and conducted, is another expression of the neo-populist speech, because the crowd, however irrational and impulsive as it is today, is taken his few moments of reflection to discern between all the utopias and promises that are circulating. Therefore it is necessary for motivational speeches and vibrant leader of the neo-populist to be coupled with a continuous stream of information coming from the media to reiterate the words of the leader and fixed in the collective mind of this proposed new course. This idea is supported by Alexandre Dorna going up there saying that “*technological innovation and mass-media communication are so commonly used in electoral campaigns of neo-populist orientation that it have become virtually inseparable one from each other.*”³³

Ideologically the neo-populist speech reveals itself as ambiguous and eclectic. It is a mixture of elements which appeal to the masses, to the oppressed people and to the nation threatened by internal and external enemies, and which at the same time show their support for neo-liberal values and economy transformation strategies based on the market economy. Neo-populist abandon themes like anti-imperialism, economy nationalization, development based on own resources and distributive ideas, to provide a set of policies which restrict the role of the state in the economy; which militate for privatization, the export orientation of the economy and towards the opening to world trade.³⁴

Neo-populists leaders present themselves at the same time as the personification of order, of the ability to govern and to take decisions, but also as paternalistic protectors of the people, watching for those that represent and protect against the rigors of economists and technocrats (mostly brought to power by themselves), compared to a world insensitive to the suffering of people and a society where the inequalities have been deepened by the competition and free market and generalizing thus the feeling of uncertainty and personal insecurity.³⁵

³¹ Alexandre DORNA, “Faut-il avoir peur du populisme ?”, *Le Monde Diplomatique*, November 2003, available at <http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/DORNA/10680>

³² Sergiu MIȘCOIU, “De la populism la neopopulism? Câteva repere empirice pentru o delimitare conceptuală” in Sergiu GHERGHINA, Sergiu MIȘCOIU, Sorina SOARE (editori), *Populismul contemporan*, Ed. Institutul European, Iași, 2012, p. 35

³³ Alexandre DORNA, “Faut-il avoir peur du populisme ?”, *Le Monde Diplomatique*, November 2003, available at <http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/DORNA/10680>

³⁴ René MAYORGA, *op. cit.*, pp. 17 – 20.

³⁵ Marcos NOVARO, “Los populismos latinoamericanos transfigurados”, *Nueva Sociedad*, no. 144, July – Aug. 1996p. 15.

The neo-populists choose as the target of their speeches, which use considerable technological resources that are based on fears, anxieties and frustrations, of those that who now feel threatened their status and position due to globalization, the latest avatar of modernization, particularly the marginalized sectors, excluded and discriminated economic, political, racial, cultural, social, etc. This explains the importance gained in the neo-populist movements of social groups such as indigenous people, *mestizos*, immigrants, unemployed, etc.³⁶

Despite the differences between various models of neo-populism, and also between neo-populist leaders, there are some recurring linguistic, behavior and semantics markers common to all these speeches. Thus neo-populist discourse is simple, with few technical terms, easily comprehensible for all. The style is direct, with a frankness which put in inferiority traditional wooden language used by politicians, officials and technocrats. Discursive logic is one belonging to common sense, the arguments used are not in any case abstract and the gestures are large and warm. There is a strong presence of promises, constructed in the passive voice, that describe with energy and passion a positive future. Speech is the bi-polarized type: we and the others, the latter often receiving negative connotations. People praise and identification, sometimes folkloric, of its roots, is crossing permanently the speech. Criticism of the ruling elite becomes a *leitmotif* correlated with it fight against the *status quo* imposed by the *establishment*, by the political class and the illegitimate forces that have seized people power. The main terms used are: nation, people, “we”, the elite (with negative connotation), the motherland, our country, the powerful, the rich, the weak, the poor, work, family, national effort, sovereignty, traditional values, individual security and so on. Heavily use of rhetorical figures such as: repetition, metaphor, allegory, irony, antithesis, parable, permanent reference nation's history to emphasize the participation to a community, the call to national cohesion around the symbols and the keywords that refer to the old ideological cleavages, the evocation of the great founding myths and the skillful exploitation of legends and popular imagery. The vocabulary, grammar and semantics are so used to produce a musicality of speech, an exhilarating rhythm.

We will try to see how the elements of neo-populist speech, previously mentioned, may apply to Chavism. Hugo Chávez's style was from the beginning the rupture candidate, of a person who was not part of the ruling elite and which is different from it. His speech claimed, in a revolutionary logic, the destruction of a system perceived as negative, to rebuild a new and just society. To make him easier to understand he used metaphors that refer to popular or the sport culture. Chávez has adopted an anti-system rhetoric, aggressive and sometimes martial, to distinguish himself better from other politicians, whom he accused of being at the origin of all evils suffered by Venezuela.

He exploited popular resentment against the establishment, using a Manichaeic rhetoric that opposes the one on the bottom against the one on the top. As such, he will favor the development of a strong antagonism in society. In this opposition the enemies (the opposing political elites) are designated by the pronoun “them” and a series of derogatory terms; “traitors, oligarchs, counter-revolutionaries, corrupt, etc.” while friends (people and

³⁶ Michael L. CONNIF, “Neo-populismo en América Latina. La década de los 90 y después”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIII, no. 1, 2003, p. 32.

supporters) are defined by the pronoun “we” and takes a number of positive features: “motherland rescuers, Bolivarian, patriot, brave people, glorious and noble people of Simon Bolivar etc”.

Referring to Bolivar and naming himself as “Bolivarian” Chávez appeals to one of the most powerful founding myth of Venezuela, as well as a golden age, the one of “great Bolivar”, “Pater Patria” to legitimize himself. For him the Bolivarian doctrine is the main source to which returns to discover remedies for current problems. Using permanent reference to Simon Bolivar and quoting from him, he stopped his opponents to criticize him, because such criticism could be seen as an interference with the figure of the one who was “El Libertador”.

At the same time, to legitimize himself and to challenge the opponents had to advertisements as an emanation of an authority that cannot be challenged or denied. For this he appealed to the people, as the main factor of his legitimacy, the people being seen as the main protagonist and transformation agent that he wants to achieve. The call to the people is best illustrated by his speech upon his investiture as president when he said: “*Today I'm converted into your instrument. I exist only to fulfill the mandate you entrusted me. Get ready to rule!*” The role that the “people” had in legitimizing Chávez's “Bolivarian revolution” that he was trying to put into practice, it is demonstrated also by the fact that in the new constitution approved by referendum in 1999, the term “people” has replaced the old concept of 'citizen'. Meanwhile his rage against political parties is reflected by the fact that in the same Constitution, the term “party” never appears.

He kept in touch with people particularly through television and other mass media. Chávez's had a weekly program on the national television called “*Alo Presidente*” where he talked for hours with the citizens, so he could be called a “TV-populist”, characterized by emotional and media mobilization of the masses.

We want to end this article with a few considerations from Ivan Krastev' analyze on European populisms. According to Krastev the “populism” is often associated in current debates with an impressive speech, simplistic and manipulative, addressing “primary emotions” of people with opportunistic policies aimed at “buying” support. But appeal to people's emotions is banned in democratic politics? Or who decides which policies are “populist” and which are “reasonable”? As Ralf Dahrendorf observed “*the populism of one's is the democracy of the others and vice versa.*” Thus, according to Ivan Krastev's view “*the core challenge is represented by the rise of populist political parties and movements that appeal to "the people" to the detriment of the alleged representatives of the people, thus threatening the political parties, the interests and values which are consolidated.*”³⁷

BIBLIOGRAFIE:

- BURGOS-VIGNA, Diana, “Alberto Fujimori: le populisme de l'efficacité”, @mnis Revue de Civilisation Contemporaine de l'Université de Bretagne Occidentale, no.5, Caen, 2005.

³⁷ Ivan KRASSTEV, *op. cit.*

- CONNIF, Michael L., “Neo-populismo en América Latina. La década de los 90 y después”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIII, no. 1, 2003.
- DIX, Robert H., “Populism: Authoritarian and Democratic”, *Latin American Research Review*, vol. 20, no. 2, 1985.
- DORNA, Alexandre, “Faut-il avoir peur du populisme?”, *Le Monde diplomatique*, November 2003, available at <http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/DORNA/10680>
- DORNA, Alexandre, *La democracia: un espejismo?*, Lumen, Buenos Aires-Mexico, 2003.
- DORNA, Alexandre, “Quand la démocratie s’assoit sur de volcans: l’émergence des populismes charismatiques”, *@mnis Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale*, no.5, Caen, 2005.
- DORNA, Alexandre, *Le Neopopulisme et le charisme*, Text colloque Université de Grenoble: La tentation populiste, September 2001.
- DORNA, Alexandre, *Le Populisme*, PUF, Paris, 1999.
- DORNA, Alexandre, *Liderul carismatic*, Corint, Bucuresti, 2004.
- GARCÍA MONTERO, Mercedes “La década de Fujimori: ascenso, mantenimiento y caída de un líder antipolítico”, *América Latina Hoy*, no. 28, Salamanca, August 2001.
- GHERGHINA, Sergiu, MIȘCOIU, Sergiu, SOARE, Sorina (editori), *Populismul contemporan*, Institutul European, Iași, 2012.
- HENNESSY, Alistair, „Latin America” in IONESCU, Ghita, GELLNER, Ernest (eds.) *Populism. Its Meanings and National Characteristics*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969.
- HERMET, Guy, *Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIX – XX siècle*, Librairie Arthème Fayard, Paris, 2001.
- IONESCU, Ghita, GELLNER, Ernest (eds.) *Populism. Its Meanings and National Characteristics*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969.
- KRASTEVEV, Ivan, “Momentul populist”, *CriticAtac*, January 13th 2011, available at <http://www.criticatac.ro/3817/momentul-populist/>
- MAYORGA, Fernando, “Neopopulismo y democracia en Bolivia”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIII, no. 1, 2003.
- MAYORGA, René, *Antipolitica y Neopopulismo*, Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, La Paz, 1995.
- MIȘCOIU, Sergiu “De la populism la neopopulism? Câteva repere empirice pentru o delimitare conceptuală” in GHERGHINA, Sergiu, MIȘCOIU, Sergiu, SOARE, Sorina (editori), *Populismul contemporan*, Institutul European, Iași, 2012.
- NAVIA, Patricio, “Partidos Políticos como Antídoto contra el Populismo en América Latina”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIII, no. 1, 2003.
- NOVARO, Marcos, “Los populismos latinoamericanos transfigurados”, *Nueva Sociedad*, no. 144, July – Aug. 1996.
- PANTELIMON, Răzvan Victor, “Populism și Neo-populism. Concept și practici” in *Tendințe Actuale în Filozofia Politică*, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, București, 2006.

- PERELLI, Carina, “*La personalización de la política. Nuevos caudillos, <<outsiders>>, política mediática y política informal*” in PERELLI, Carina, PICADO, Sonia and ZOVATTO, Daniel, (eds.), *Partidos y clase política en América Latina en los 90*, IIDH-CAPEL, San José, 1995.
- STEWART, Angus, “The Social Roots” in IONESCU, Ghita, GELLNER, Ernest (eds.) *Populism. Its Meanings and National Characteristics*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969.
- TAGUIEFF, Pierre-André, “Le populisme et la science politique du mirage conceptuel aux vrais problèmes”, *Vingtième Siècle*, no. 56, Oct. – Dec. 1997.
- TISMĂNEANU, Vladimir, “Hypotheses on Populism: The Politics of Charismatic Protest”, *East European Politics and Societies*, vol 14, no.2, 2000.
- TOURAINE, André, *La parole et le sang*, Odile Jacob, Paris, 1988.
- WILES, Peter, “A Syndrome, not a Doctrine: Some Elementary Theses on Populism” in IONESCU, Ghita, GELLNER, Ernest (eds.) *Populism. Its Meanings and National Characteristics*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969.

**MUSLIMS IN THE ROMANIAN MEDIA, AFTER 2011
A FRAME FROM INSIDE OF A REVOLUTION**

Ana-Maria Gajdo, PhD Student, Sapienza University of Rome, Italy

Abstract: This paper aims to analyze how the Romanian press, after 2011, reflects several major events in the Muslim World, events with worldwide impact. Also, it is an analysis of the correct/incorrect use in the written online press of terms such as Islam, political Islam, fundamentalism, terrorism, revolution, democracy.

After the events in MENA countries (Middle East and North Africa) in late 2010, the beginning of 2011, the Romanian press has become more active and more attentive on this area. For a large part of the Romanian media and then, public opinion, the Muslim world is reduced, obviously wrong, to Arab world. The press was tributary to the image of "terrorist community of Muslims" after the attacks on the WTC in 2001, so the Muslims were considered from now on as possible terrorist threat vectors. This and other stereotypical images present in the Western world also prevails in articles in Romania journals. For example, the lack of knowledge about a Muslim lifestyle makes many non-Muslims to consider him not only a deeply religious man, but a fundamentalist one and, moreover, many are putting the sign of equal between fundamentalism and terrorism.

Most of the stories in Romanian print media about the events that have swept Tunisia, Egypt, Libya, Syria etc., subsumed to the phenomenon called the Arab Spring are incomplete, often show lack of knowledge about history, geography, ethnic or religious composition of those countries, as part of the Muslim world. The paper consider the cultural and sociological, political perspectives, on how the image of the Muslim World is formed in the Romanian written press, with his update form online, but the areas are bounded in space and time: I refer to the countries of North Africa and Middle East, after 2011.

Keywords: *press, image, religion, terrorism, democracy.*

The Role of Print / Online Media in Building the Image of a Community

Print media or electronic media with the online version? What would be their share in forming the image of a community, in the public eye? Firstly, broadcast media¹ (television and radio) are creating a lot of emotion. I excluded, however, from this analysis the audiovisual media because would have required ample space and the analysis of many items: starting with the message, the image analysis, explaining how the story was built, how they were combined the „off” voices with the music, the tone adopted for news telling, elements that were not only intended to inform, but also to create an emotional response. Secondly, I refer to the written media because „*newspapers were one of the factors that favored the emergence and progress of public opinion*”² and the paper wants to highlight what the Romanian written press had chosen to reflect from the Arab-Muslim world. I have not included in this analysis those specialized foreign policy magazines – as *Foreign Policy, Revista 22* - but I have chosen the ordinary newspapers, daily papers, which Romanians usually read, less the tabloids. Moreover, because the Romanian newspapers followed the global trend, which is to build themselves online also, I analyzed the online version of the main Romanian journals: they contain all the items that appear in printed form, plus the

¹ According to Rhodes University, <http://www.ru.ac.za/static/library/infolit/media.html>

² Gabriel Tarde, *apud* Remy Rieffel, *Sociologia mass-media*, Polirom Publishing House, Iasi, Bucharest, 2008.

updates in real time. Online journalism allows joining to the basic news of photo galleries, videos, links to other materials and sources, posting comments and opinions from readers.

The temptation to give particular attention to online media is explained by Ignacio Ramonet³: finance, media, the explosion of new technologies have created a new type of economic empires that do not respect any borders, no state or culture. Moreover, political leaders lose influence and readers' choices reflect that. In a poll conducted by *The Times*⁴ in early 2014, Bill Gates is ahead of Barack Obama and Vladimir Putin, and Pope Francis is ranked fourth among the most admired figures in the world. Communication facilitated by technology is reshaping people's response to any event - for example, social networks and satellite television played an important role in launching messages, calls to involvement into the Arab revolutions, in 2010-2011. The idea of online versions of Romanian newspapers to be the first in „bringing the news”/ making updates, has become so tempting, that sometimes they just do not add relevant news. Online journals rather prefer to add news signed by agencies, already classified as reliable, verified, one after another, update after update, similar to an avalanche.

Representing the Muslim World

Romanian press and also some foreign journals, have created a representation of the Muslim world - according to the social representation's definition, mentioned by the social psychology - most often distorted. „*Individual or social representations make the world to be what we think it is or what should be*”⁵. Firstly, to remember that the Muslim world is not confined to the Arab area: „*The Arab world is an important part of the Islamic world - even its center. But it is only a part of it and, judging by the numbers, even a small part of it*”⁶. If at the time when Fareed Zakaria made this claim were 1.2 billion Muslims, of which only 260 million lived in Arab countries, in 2012 there were already 1.6 billion Muslims in the world⁷. This paper will refer to Arab-Muslim space, ie MENA⁸ countries.

Even before 2001, when the attacks on the Twin Towers in New York occurred, attacks attributed to Al Qaeda, the Western world manifested a trend that became widespread: Islamophobia. Researchers have concluded that, whatever definition of this term, it can be translated as „*An exaggerated fear, hatred, and hostility toward Islam and Muslims that is perpetuated by negative stereotypes resulting in bias, discrimination, and the marginalization*”

³ Ignacio Ramonet, *Geopolitica haosului*, Doina Publishing House, Bucharest, 1998, p.71.

⁴ quoted by Amos News, *Bill Gates, Barack Obama și Vladimir Putin, printre cele mai admirate personalități din lume*, January 19, 2014, available at: <http://www.amosnews.ro/bill-gates-barack-obama-si-vladimir-putin-printre-cele-mai-admirate-personalitati-din-lume-2014-01-1>, accessed on October 2014.

⁵ Serge Moscovici, *Psihologia socială sau Mașina de fabricat zei*, Polirom Publishing House, Iasi, 1997, p. 45.

⁶ Fareed Zakaria, *Viitorul Libertății - Democrația Neliberală în Statele Unite ale Americii și în lume*, Polirom Publishing House, Iasi, 2009, p.112.

⁷ According to Drew Desilver, *World's Muslim Population More Widespread than You Might Think*, June 7, 2013, in *Global Religious Landscape*, report by Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, available at: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/07/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>, accessed on September 2014.

⁸ MENA is the term for the Middle East and North Africa (see World Bank definition at: <http://www.worldbank.org/en/region/mena/overview#1>), an acronym used in academia, military planning, economic literature. The countries included in MENA are, in alphabetical order: Algeria, Bahrain, Egypt, UAE, Jordan, Iraq, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Yemen.

and exclusion of Muslims from social, political, and civic life”⁹. Thus, Islam, political Islam, fundamentalism or French version of this term, *integrism*¹⁰, have become synonymous with terror, in much of the national and international press. Whether we are talking about a clash of civilizations¹¹, whether we are still caught up in stereotypes, most of the non-Muslim world often believes the Muslim is incapable of modernization, but not in terms of technology or way of life, but how the Muslim imagines the society and in terms of political ideas. The Muslim who prays under the precepts of Islam five times in 24 hours, and lives according to the Quran, is automatically and obviously wrong seen as a fundamentalist¹², a man with inflexible ideas, unable to accept otherness nor modernity.

The Frame of Arab Spring

Most often, the events that occurred in the Arab-Muslim space, after 2011, are assigned in Romanian media to „*a different world*”, which we can not yet understand. The wave of revolutions that have swept North Africa after 2010-2011, generically named Arab Spring, was reflected in the written press in Romania, with the online version, rather as a world engulfed by collective madness and *chaos*. Very few articles refer, except the assessments of specialists in international relations, at the dawn of democracy and political modernization. Four authoritarian regimes have fallen with the revolutionary wave: Ben Ali's in Tunisia (17 December 2010), of Hosni Mubarak in Egypt (11 February 2011), Gaddafi, Libya (August 23, 2011) and Saleh, Yemen (23 November 2011). Some researchers¹³ already see as imminent the collapse of the Syrian regime, while Syria faces a war between government forces and what the generic is called rebel forces of the opposition. Syria also faces the tendency of territorial division, encouraged as well by Western powers which support the arming the Kurdish minority to respond to ISIL, ISIS, or, in short, Islamic State.

It is very interesting the Romanian journalists' approach to any situation that seems, for a moment, out of control. *Chaos* settles the main headlines of the newspapers, on any issues: a street, an institution („*HAOS total în PNL. Președintele partidului, Klaus Iohannis, contestat la Tribunal. Când află sentința*”¹⁴, „*HAOS LA TAROM. Angajații nu mai vor să zboare, iar ministrul Transporturilor trimite Corpul de Control*”¹⁵), the country (*Țară în*

⁹ *Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West*, a Gallup study, published after 2011, available at: <http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx#4>, accessed on September 2014.

¹⁰ Term used by Olivier Roy in „*L'islam mondialise*”, Edition du Seuil, Paris, 2004.

¹¹ Samuel P. Huntington, *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*, Antet Publishing House, Bucharest, 1997.

¹² Fundamentalism belongs rather to a cultural area, not to a religious or political area, and it means a certain conservatism, a return to origins. In Islam, it has more shades, like the Wahhabism, ie the return to the origins of a lost Islam, the conservatism of ulama, or the source of radical reformism, according to Mihaela Matei, *Islamul politic și democrația – Între reformă, interpretare și jihad*, RAO Publishing House, Bucharest, 2011, p.71.

¹³ David W. Lesch, *Syria- The Fall of the House of Assad*, Yale University Press, New Haven and London, 2012.

¹⁴ Larisa Ciută, *HAOS total în PNL. Președintele partidului, Klaus Iohannis, contestat la Tribunal. Când află sentința*, Evenimentul Zilei, September 5, 2014, available at: <http://www.evz.ro/haos-total-in-pnl-presedintele-partidului-klaus-iohannis-contestat-la-tribunal-cand-afla-sentina.html>, accessed on September 2014.

¹⁵ Alina Oprea, *HAOS LA TAROM. Angajații nu mai vor să zboare, iar ministrul Transporturilor trimite Corpul de Control*, Puterea, September 16, 2014, available at: <http://www.puterea.ro/economie/haos-la-tarom-angajatii-nu-mai-vor-sa-zboare-iar-ministrul-transporturilor-trimite-corpul-de-control-100114.html>, accessed on September 2014.

*haos, școală la pământ, olimpicii rezistă: România, prima din Europa la Olimpiada Internațională de Fizică, unde a obținut cinci medalii*¹⁶ and eventually the world seems engulfed of general chaos („*Un atentat aerian aruncă planeta în haos*”¹⁷). The resulting image is that of a country ungovernable, of dysfunctional institutions, of a general disorder.

In the Romanian press, the MENA revolutions of 2010-2011, are the reflection of the chaos. One by one, each country is connected, in the headlines, to chaos, until the entire Middle East and North Africa are declared within the chaos: „*Tunisia, o țară în haos*”¹⁸; „*Haos în Egipt. Protestatarii au incendiat clădiri publice*”¹⁹; „*HAOS ÎN LIBIA. Guvernul libian a PIERDUT controlul majorității ministerelor din Tripoli*”²⁰; *Serghei Lavrov: "Haosul" va continua în Siria în lipsa unei soluții negociate*²¹.

Seriously speaking, the term *chaos* should get our attention: there is even a geopolitics science of chaos and researchers who wonder whether we are heading for a „*civilization of chaos*”²². Chaos could be due to the fact that states have no longer appropriate responses to the large number of global threats that may take the form of demographic explosion, the spread of diseases, viruses, Islamic fundamentalism, economic crisis, threats which have not solutions, locally. There are researchers who share conspiracy theories, such as constructive chaos theory²³, that means, in order to create, you have to tear down the old order and create a new territorial division of the Middle East.

Arab Spring meant also an „Islamic awakening”, but as well an aspiration to dignity and social justice after decades of authoritarianism, and even aspiration to democracy. The image of revolutions in MENA, such as the Romanian press have reported, is one of the unruly masses, the image of the protesters who assaulted journalists, the image of sexual assaults on women participating in protests (see case study).

Regarding the Syrian Spring, the Romanian newspapers have paid attention mainly to humanitarian crisis, with emphasis on the plight of children. „*SIRIA: Cel puțin 42 de morți,*

¹⁶ E.M., *Țară în haos, școală la pământ, olimpicii rezistă: România, prima din Europa la Olimpiada Internațională de Fizică, unde a obținut cinci medalii*, Puterea, July 21, 2014, available at: <http://www.expresmagazin.ro/tara-in-haos-scoala-la-pamant-olimpicii-rezista-romania-prima-din-europa-la-olimpiada-internationala-de-fizica-unde-a-obtinut-cinci-medalii/> accessed on September 2014.

¹⁷ Stan Petrescu, *Un atentat aerian aruncă planeta în haos*, Ziua Veche, July 21, 2014, available at: <http://www.ziuaveche.ro/opinie/un-atentat-aerian-aranca-planeta-in-haos-240835.html/>, accessed on September 2014.

¹⁸ Claudiu Berbec, *Tunisia, o țară în haos*, România Liberă, January 16, 2011, available at: <http://www.romanalibera.ro/actualitate/international/tunisia--o-tara-in-haos-213322>, accessed on September 2014.

¹⁹ Andra Dumitru, *Haos în Egipt. Protestatarii au incendiat clădiri publice*, România Liberă, January 28, 2011, available at: <http://www.romanalibera.ro/actualitate/international/haos-in-egipt--protestatarii-au-incendiat-cladiri-publice---video-214964>, accessed on September 2014.

²⁰ Simona Mătieș, *HAOS ÎN LIBIA. Guvernul libian a PIERDUT controlul majorității ministerelor din Tripoli*, Evenimentul Zilei, September 1, 2014, available at: <http://www.evz.ro/haos-in-libia-guvernul-libian-a-pierdut-controlul-majoritatii-ministerelor-din-tripoli.html>, accessed on September 2014.

²¹ ***, *Serghei Lavrov: "Haosul" va continua în Siria în lipsa unei soluții negociate*, România Liberă, December 27, 2012, available at: <http://www.romanalibera.ro/actualitate/international/serghei-lavrov---haosul--va-continua-in-siria-in-lipsa-unei-solutii-negociate-288562>, accessed on September 2014.

²² Ignacio Ramonet, *op.cit.*

²³ Liana Macovei, *Teoria haosului constructiv: SUA și Noul Orient Mijlociu*, available at: <http://geopolitics.ro/teoria-haosului-constructiv-sua-si-noul-orient-mijlociu/>, accessed on October 2014.

*între care 16 copii, în urma unor raiduri ale regimului Assad*²⁴, „*Siria: Nouă copii au fost uciși într-un raid aerian*”²⁵, „*OMS: O eroare umană, în spatele morții celor 15 copii vaccinați împotriva rujeolei în Siria*”²⁶.

The Rise of Political Islam

Because the Arab Spring meant an "Islamic awakening", I consider necessary to define the concept of political Islam or Islamism. The term refers to the fact that the former opposition forces, latent, repressed during the dictatorships of MENA countries, reaffirms after former authoritarian regimes are removed. Religion is translated into policy, and like any „-ism” becomes a doctrine. „*Allah is our goal, the Prophet is our model; Our Constitution and Law is the Qur'an, the holy war is the path we go, and martyrdom is our deepest desire*”, are the principles on which it was founded doctrine of the Muslim Brotherhood²⁷, regarded as the first manifestation of political Islam. In some countries, the coming to power of an Islamist party, after 2011, occurs naturally as a result of electoral processes (such as the Muslim Brotherhood in Egypt), while in other countries they act violently, such as the Salafi²⁸ in Tunisia (en Nahda) or present Islamic State in Iraq and Syria.

Asserting the political forces that found in Islam the source of legitimacy of power „scares” the world, and the Romanian media reflects these fears. Arab Spring becomes in the Romanian press titles, *the Islamist Winter: „După Primăvara Arabă, vine iarna islamistă*”²⁹, „*Falimentul Primăverii Arabe. Egipt și Siria, între dictatură militară și „Iarna Islamică”. Pandora și Occidentul*”³⁰. Most Romanian journalists apparently fail to understand that a democratic process can provide as well an Islamist regime, due to the perpetual controversy democracy -Islam. „*For Islamic fundamentalists, democracy is obviously an irrelevance (...) They are, however, willing to demand and exploit the opportunities that a self-proclaimed democratic system by its own logic is bound to offer them. At the same time they make no secret of their intention to govern by Islamic rules if they gain power*”³¹. Discussions range

²⁴ Paul Filimon, *SIRIA: Cel puțin 42 de morți, între care 16 copii, în urma unor raiduri ale regimului Assad*, România Liberă, September 22, 2014, available at: <http://www.romanalibera.ro/actualitate/international/siria--cel-putin-42-de-morti--intre-care-16-copii--in-urma-unor-raiduri-ale-regimului-assad-350615>. accessed on October 2014.

²⁵ ***, *Siria: Nouă copii au fost uciși într-un raid aerian*, Cotidianul, June 18, 2014, available at: <http://www.cotidianul.ro/siria-noua-copii-au-fost-ucisi-intr-un-raid-aerian-241629/>, accessed on October 2014.

²⁶ ***, *OMS: O eroare umană, în spatele morții celor 15 copii vaccinați împotriva rujeolei în Siria*, Jurnalul.ro, September 19, 2014, available at: <http://jurnalul.ro/stiri/externe/oms-o-eroare-umana-in-spatele-mortii-celor-15-copii-vaccinati-impotriva-rujeolei-in-siria-677911.html>, accessed on October 2014.

²⁷ According to Dumitru Chican, *Mic lexicon al Orientului Mijlociu –Istorie, conflicte, politică, religii, valori și concepte*, Proema Publishing House, Baia-Mare, 2011, p. 148.

²⁸ Salafi means predecessor, „*Salafi movement assumes that only those who were with the Prophet and learned directly from him are true Muslims, who ensures the purity and truth of religion*”, according to Mihaela Matei, *op.cit.*, p. 91.

²⁹ ***, *După Primăvara Arabă, vine iarna islamistă*, Adevărul, September 6, 2011, available at: http://adevarul.ro/international/in-lume/dupa-primavara-araba-vine-iarna-islamista-1_50b9fb787c42d5a663add08c/index.html, accessed on October 2014.

³⁰ Apollon Cristodulo, *Falimentul Primăverii Arabe. Egipt și Siria, între dictatură militară și „Iarna Islamică”. Pandora și Occidentul*, Ziua, May 10, 2014, available at : <http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/falimentul-primaverii-arabe-egipt-si-siria-intre-dictatura-militara-si-iarna-islamica-pandora-si-occidentul-121246>, accessed on October 2014.

³¹ Bernard Lewis, *Faith and Power, Religion and Politics in the Middle East*, Oxford University Press, New York, 2010, pp. 59-60.

from total incompatibility democracy-Islam, from the fact that Muslim dogma is an obstacle to secularization and laicism³², to the very democratic nature of writings in the Qu'ran - *Muslims are all brothers and equal before Allah*. Eventually, democracy has many definitions, according to which we can make assessments on the regimes in MENA, after the revolutions of 2010- 2011. The simplest definition of democracy is „*political order and a working style of a political system in which is realised the people's right to govern itself*”³³.

The end of the Cold War in the late 80s, early 90s meant a concern for the Arab-Muslim world's leaders, when they felt threatened by possible democratization movements. The answer was for some the attempt to adopt reforms (Syria, Egypt) without sacrificing the bankruptcy and corrupt system, built over the decades of dictatorship: „*After 1989, the liberal democracy quickly became the only legitimate political ideology (...) Democracy has become a global aspiration, regardless of religion, culture and level of development*”³⁴.

Romanian press articles toward a democratic possible path, after 2011, of the Arab-Muslim world, are few. For example, out of 123 newspaper titles published and promoted by **Gândul**, with the online version of **gandul.info** on Egyptian Spring, only 6 contain the term „*democracy*” (see case study). Obviously, there are differences from one publication to another, depending on the target-audience, and the assumed mission. **Gândul**, for example, is part of a larger press company, Mediapro, and as a result it uses Mediafax news, which in turn quotes foreign news agencies. For the articles on MENA region, the predominant source is AFP – Agence France-Presse. **Gândul.info** has as its motto the phrase „*breaking news online and the latest news*”, which tells us that his mission is, firstly, to keep us abreast of latest events. *România Liberă* defines its mission under the motto „*news coming out of print*” („știri iește din tipar”), a pun referring to the fact that they are printed news, but also news that are „*different*”. Regarding the international news, *România Liberă* does not tell us anything „out of the box”, given that it uses also international news agencies, most often the same as **Gândul**, namely AFP. Also, the publishers of **Jurnalul Național**, with the **Jurnalul.ro** variant, are using AFP, when they present international news. As I said, this analysis does not refer to those more specialized magazines which have a more thorough approach to the subject. For example, **Revista 22**, which tells about itself that „*the magazine staff are prestigious names in the country, but also abroad*” has addressed more serious topics, invited specialists in international relations, political scientists or eyewitnesses of events, in order to write about the Arab Spring and the Middle East³⁵. Analysis, even superficial about Romanian media, with online version, after 2011, shows the preference of press for international news agencies, to the detriment of sending special correspondents in „hot” zones of the world, only a few names being known to Romanians: Adelin Petrișor, Laurențiu Rădulescu, Carmen Avram, Carmen Gavrilă, etc., but they belong to the audiovisual media.

³² According to Oliver Roy, *Islamul și secularizarea*, in *Religia în democrație - O dilemă a modernității*, Camil Ungureanu (coord), Polirom Publishing House, Iasi, 2011, p.235.

³³ According to Sergiu Tămaș, *Dicționar politic-instituțiile democrației și cultura civică*, Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 1993, p. 72.

³⁴ Jean Grugel, *Democratizarea - O introducere critică*, Polirom Publishing House, Iasi, 2008, p. 16.

³⁵ Laura Sitaru, *Egiptul, la doi ani de la revoluție*, Revista 22, February 21, 2013, available at: <http://www.revista22.ro/egiptul-la-doi-ani-de-la-revolutie-22274.html#.URWBekIGWo4.facebook>, accessed on September 2014.

ISIS Brought Terrorism Back on the Headlines

Current events bring attention to the phenomenon of terrorism, jihadi terrorism, theme exploited at political / international rubric, in Romanian print media. *Jihad*³⁶ would mean holy war, fighting on the path of faith, self-purification effort to achieve perfection. It witnessed a „political” transformation and has become synonymous with terrorism on religious base. Obviously, *terrorism* has many definitions, ranging from a security doctrine to another, and is „a deliberate form of recourse to force and violence against persons aiming to intimidate or coerce the authorities, in order to reach a political or social objective”³⁷. As we have seen, since 2001, terrorism is being related, most often, with the Muslim world. *Islamic terrorism* „is a geostrategic tool of various countries, and the religion has become a rather effective weapon to mobilize followers”³⁸. Most often, violent events related to terror have been related to Al Qaeda, ignoring the fact that „Al Qaeda's recruiting map does not correspond to the conflicts in the Middle East, because on this map we can find young European Muslims, from second generation”³⁹. Narrowly, at the beginning of 2014, after Russia invaded Crimea, so a new challenge arises in Europe, namely the Russian-Ukrainian conflict, the term terrorism begins to appear in relation to other area than the Arab-Muslim one. However, the occurrence of ISIS brings attention to the Arab-Muslim world as one of intolerance and beheadings. While we are rather watchful on the suffering of Christians in the area, we ignore that violent actions are targeting foremost the people in countries on whose territories ISIS acts. „The duty of jihad, usually rendered as „holy war” is incumbent upon all Muslims, but the first task is to destroy the tyrant at home and thus make possible the restoration of a truly Islamic society governed by Islamic law”⁴⁰.

Case Study

Coverage of Events in Egypt, after 2011, in Online Edition of *Gândul*

I am mentioning at the outset that this analysis is limited in time and space, but also according to other criteria, namely: period is 2011-2014; I refer to the online edition of *Gândul* or *gandul.info*, articles are selected using search engine within the site according to the keywords *Tahrir Square*, which is the heart of the unfolding events in Cairo, Egypt respectively. The search generated 123 titles.

The method used is that of *content analysis*⁴¹. The *recording unit* is the *title* of the articles. I chose this unit precisely because „the title is the hardest part of journalism.

³⁶ Dumitru Chican, *op.cit.*, p. 160.

³⁷ Mark Burges, *Problematica definirii terorismului* in *Terorismul azi*, vol. IV-VI, October-December 2006, Cluj Napoca.

³⁸ Vasile Simileanu, *Geopolitica spațiului islamic*, Vol.4., *Crizele și conflictele spațiului islamic*, Top Form Publishing House, Bucharest, 2009, p. 14.

³⁹ Olivier Roy, *Semiluna și haosul*, Nemira Publishing House, Bucharest, 2010, p. 45.

⁴⁰ Bernard Lewis, *Islam in History- Ideas, People and Events in the Middle East*, New Edition, Revised and Explained, Open Court Publishing Company, Illinois, 2002, p. 379.

⁴¹ According to *Dicționar de Sociologie*, Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Babel Publishing House, Bucharest, 1993, p. 26, „content analysis is a set of quantitative/qualitative research techniques, of verbal - non verbal communication, consisting of objective and systematic identification and description of manifest/latent content of communication, in order to formulate scientific findings on personality of those who communicate, and communicating itself as social interaction”.

*Nowhere else are gathered together so many problems in so few words*⁴². The reader often choose an article title because it captures his attention. I also took into account the highlighting of the primary sources quoted, and names of the authors who have especially treated this subject. Given the phenomena to which it refers, I determined the frequency of keywords in the titles of analyzed articles: *democracy, uprising, revolution, chaos, protests, violence, „thousands of...”, reforms*.

The first story, according to the mentioned criteria, is signed by Bogdan Munteanu, in January 26, 2011, the day after the outbreak of the Egyptian revolution (January 25, 2011): *„Egiptul, tot mai aproape de o „revoluție” stimulată de Twitter și Facebook” („Egypt closer to a „revolution”, stimulated by Twitter and Facebook”)*⁴³. One day „delay” is matter-of-course, given that the newspaper is written today to be distributed tomorrow. The author continued to write in the first days of the revolution on the subject, sometimes from several sources - foreign news agencies, even if he does not quote all of them. He also tends to use **summary - titles**, ie very long titles, in an attempt to include as much information, but he loses the synthetic character that the titles would have to have: *„REVOLUȚIA” a început și în Egipt. Luptele de stradă continuă. Bilanțul: 48 de morți. Guvernul a fost demis. Șeful serviciilor de informații, numit vicepreședinte*⁴⁴ (*„Revolution” began also in Egypt. Street fightings continue. Total: 48 dead. Government was dismissed. Intelligence chief named vice president*). Of the 123 articles, 6 titles refer to the aggressions committed by protesters or police present in Tahrir Square, on *foreign journalists*. Other 5 articles refer to sexual assaults committed against *women* taking part in protests, while other 6 articles deal with sexual assaults against *journalists women*. Only 4 articles cover *police violence against protesters*.

⁴² Ilie Rad, *Titlul jurnalistic*, in Mihai Coman (coord.) *Manual de jurnalism - Tehnici fundamentale de redactare* (the first volume), Second, Revised Edition, Polirom Publishing House, 2005, Iasi, Bucharest, p. 147.

⁴³ Available at: <http://www.gandul.info/international/egiptul-tot-mai-aproape-de-o-revolutie-stimulata-de-twitter-si-facebook-7922491>, accessed on September 2014.

⁴⁴ Available at: <http://www.gandul.info/international/revolutia-a-inceput-si-in-egipt-luptele-de-strada-continua-bilanțul-48-de-morți-guvernul-a-fost-demis-seful-serviciilor-de-informatii-numit-vicepresedinte-7928904>, accessed on September 2014.

The number of titles containing the word „*riot*”⁴⁵ are 5, while those containing the term „*revolution*”, 15. Sometimes, even the latter is put in quotation marks, fact which virtually abolishes the idea of revolution. Events are classified as *fights* or *street brawls* (2 items), *protests* (contained within 8 titles), *chaos* (2) or *violence* (11 items). These compose a frame of violent events, difficult to classify.

There are 24 articles containing in title the name of dictator *Hosni Mubarak*, given that this is the villain character: starting with his first reactions, to his removal, then his trial. Gradually, as the *army* claims power, until the assertion, following the elections, of Mohammad Morsi (2012) and even after, given the continue dispute for power, it (the army) will appear in the titles of 16 articles.

Another favorite phrase of the authors of the articles is „*thousands of ...*”. 10 titles begin with this words and wants to highlight the size of events. There are masses of people who claim, protest or enjoy. The crowd, according to Gabriel Tarde⁴⁶, is unstable, „*subservient to the forces of nature, reacts impulsively and emotionally (...) is often intolerant and even violent, subordinated to bias and passionate impulses*”. However, we should bear in mind that a crowd, as was the one in Tahrir Square, had a clear objective: the removal of Hosni Mubarak's corrupt regime.

Only 3 titles are related to *reforms* and only 6 to *democracy*.

Regarding the sources, of the 123 articles analyzed, 59 used AFP (Agence France Presse), quoted sometimes directly, sometimes through Mediafax.

⁴⁵ The first news have mentioned the term „riots”, not revolution. Riots are „*spontaneous uprisings, unorganized; seditions, rebellions*”, according to the Romanian Explanatory Dictionary (DEX). Revolution „*involves making fundamental changes in the structures and institutions of a society*” according to Sergiu Tamas, *op.cit.*, p. 233.

⁴⁶ *apud* Remy Rieffel, *op.cit.*, p.42.

In accordance with specified search conditions, there were been identified 13 editorials, with the surtitle *Puterea Gândului (The Power of Thought)*. The first editorial after the outbreak of the Egyptian Revolution is signed by Lelia Munteanu, „*Cine pânđește în spatele revoltei din Egipt*”⁴⁷ („*Who lurks behind the uprising in Egypt*”) on January 31, 2011. She „sprinkles” her articles with words in Arabic, with international phonetic transcription, to highlight, most probably, an appropriate understanding of the realities of the Arab-Muslim world. Lelia Munteanu has signed 11 such editorials: there are mentioned names and dates from Egyptian history, comparisons, assessments on the evolution of events in the Middle East. The editorial⁴⁸ is, nevertheless, a species of opinion journalism, that realizes the connections between the facts and a broader context. The author assumes that the reader is already familiar with the history, politics in Egypt and has a good knowledge of Islam.

The last editorial, according to search criteria, is signed by Alina Mățiș: *Greata*⁴⁹, (*The Nausea*) on June 11, 2014. The article's theme is another case of sexual assault on a young woman by „a group of males in Tahrir Square in Cairo, during the events that celebrate the election of a new president” (El Sisi). It is concluded, in this way, a circle, an image outlined already in the early days of the Egyptian Revolution: that of a wild and outraged crowd, with great disrespect for women. The message is much deeper. In so doing, in fact, the Egyptians not meet nor what is supposed to govern their life: moral norms imposed by Islam.

Without denying cases of aggression, we must remember the papers that speak of women's participation in the revolution, testimonies of those who were in Tahrir Square and who have spoken about „deleting any gender differences”⁵⁰: „*During the eighteen days of protest, a condition of near-communitas prevailed on the streets and squares where people had congregated. Sharing sleeping space and food, men and women bracketed their old*

⁴⁷ Available at: <http://www.gandul.info/puterea-gandului/cine-pandeste-in-spatele-revoltei-din-egipt-7937215>, accessed on October 2014.

⁴⁸ According to Reuben Maury, Karl G. Pfeiffer, *Effective editorial writing*, W.C. Brown Co. Dubuque, Iowa, 1960, available at: <http://catalog.hathitrust.org/Record/001901525>, accessed on October 2014.

⁴⁹ Available at: <http://www.gandul.info/puterea-gandului/greata-12736907>, accessed on October 2014.

⁵⁰ Hania Sholkamy, *Women are also Part of this Revolution*, în *Arab Spring in Egypt- Revolution and Beyond*, Baghat Korany, Rabab El-Mahdi (coord.), The American University in Cairo Press, Cairo, New York, 2012, pp.153-174.

gender norms, as evinced, for example, by total absence of sexual harassment and the acceptance of women as equals in the face of the autocracy that was about to be ruptured and decimated”.

Conclusions

Much of the written press in Romania to which I referred, after 2010, reflected events in the MENA region, mainly using the news of some Romanian and foreign news agencies. There were no reporters in the field, as eyewitnesses, excepting audiovisual media. The perspective on the Arab-Muslim world is that of a world in disarray, dominated by tyrants and fueling Islamist terrorism. Even if accurate assessments were made about some moments, references to the positive aspects of Arab Spring are few, and are made rather in specialized journals, which were not the subject of this analysis.

BIBLIOGRAPHY:

- Baghat Korany, Rabab El-Mahdi, *Arab Spring in Egypt- Revolution and Beyond*, The American University in Cairo Press, Cairo, New York, 2012.
- Bernard Lewis, *Faith and Power, Religion and Politics in the Middle East*, Oxford University Press, New York, 2010.
- Bernard Lewis, *Islam in History – Ideas, People and Events in the Middle East*, New Edition Revised and Expanded, Open Court, Chicago and La Salle, Illinois, 2002.
- Camil Ungureanu, (coord.) *Religia în democrație - O dilemă a modernității*, Polirom Publishing House, Iasi, 2011.
- Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, *Dicționar de Sociologie*, Babel Publishing House, Bucharest, 1993.
- Dumitru Chican, *Mic lexicon al Orientului Mijlociu –Istorie, conflicte, politică, religii, valori și concepte*, Proema Publishing House, Baia-Mare, 2011.
- Fareed Zakaria, *Viitorul Libertății - Democrația Neliberală în Statele Unite ale Americii și în lume*, Polirom Publishing House, Iasi, 2009.
- Jean Grugel, *Democratizarea - O introducere critică*, Polirom Publishing House, Iasi, 2008.
- Ignacio Ramonet, *Geopolitica haosului*, Doina Publishing House, Bucharest, 1998.
- Mark Burges, *Problematica definirii terorismului în Terorismul azi, vol. IV-VI*, oct-dec.2006, Cluj Napoca.
- Mihaela Matei, *Islamul politic și democrația – Între reformă, interpretare și jihad*, RAO Publishing House, Bucharest, 2011.
- Mihai Coman, *Manual de jurnalism- Tehnici fundamentale de redactare (volumul I)*, Ediția a II-a revizuită, Polirom Publishing House, Iasi, 2005.
- Olivier Roy, *Semiluna și haosul*, Nemira Publishing House, Bucharest, 2010.
- Olivier Roy, *L'Islam mondialise*, Edition du Seuil, Paris, 2004.
- Remy Rieffel, *Sociologia mass-media*, Polirom Publishing House, Iasi, Bucharest, 2008.
- Samuel P. Huntington, *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*, Antet Publishing House, Bucharest, 1997.

Serge Moscovici, *Psihologia socială sau Mașina de fabricat zei*, Polirom Publishing House, Iasi, 1997.

Vasile Simileanu, *Geopolitica spațiului islamic, Vol.4., Crizele și conflictele spațiului islamic*, Top Form Publishing House, Bucharest, 2009.

**EUROPEAN SOCIAL UTOPIAS FROM THE GNOSTIC PERSPECTIVES OF
ESCHATOLOGICAL GEOPOLITICS**

Antoni Alexandru Flandorfer, PhD Student, "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: Social Utopias were shaped along with the cultural trend of the Modern Era. The necessity of these social patterns was justified from a millennial perspective, wherein the Gnostic vision of the struggle for existence was claimed as a pretense by the expansionist tendencies of pan-ethnic movements. These pseudo-political movements represented in nuce the future vision of the modern totalitarian State. The intrusion of Christian religion into the modern political tendencies of the 20th century Europe offered new connotations to the iconoclastic imaginary of modernity. This study is a phenomenological analysis of the impact on the collective imaginary through the secularization of institutionalized Christianity. In that period, the Christian clergy and theologians' involvement in the delineation of the social program of the pan-Slavic and pan-Germanic movements produced a hieratization of the political ritual. By means of these movements, the institutionalized Church was able to put into social practice the whole reactionary mythemic ensemble, extrapolated to anti-Semitism, xenophobia, Chauvinism or irredentism.

Keywords: social utopias totalitarianism political religion Globalization

Prin căderea marilor imperii coloniale europene, s-a conturat un nou vector hegemonico-expansionist, ce a transformat mentalitatea politică europeană, încă din timpul Primului Război Mondial. Catalizatorul viitoarelor regimuri totalitare poate fi identificat în mișcările pan-etnice, precum pan-slavismul și pan-germanismul. „În vreme ce nici Hitler și nici Stalin nu și-au recunoscut vreodată tributul plătit imperialismului în elaborarea metodelor lor de guvernare, nici unul dintre ei nu a ezitat să-și recunoască datoria față de ideologia mișcărilor pannaționaliste sau să le imite lozincile.”¹ Ba, mai mult, Adolf Hitler critica pangermanismul filosofilor romantici, pentru clivajul conceptual dintre naționalism și creștinism, cauză ce a condus la eșecul programului în sine. „Mișcarea pangermanistă ar fi trebuit să se întrebe: conservarea elementului german în Austria este compatibilă cu religia catolică sau nu? În cazul unui răspuns afirmativ, acest partid politic nu trebuia să se amestece deloc în problemele religioase sau profesionale; dacă răspunsul era negativ, era necesară o reformă religioasă și nu un partid politic. (...) Încă o dată, o mișcare politică ce ar fi putut salva națiunea germană, mișcare plină de promisiuni de reușită, a pierit pentru că nu fusese condusă de realismul brutal necesar, pentru că se rătăcise pe direcții în care nu putea decât să se destrame. (...) Ea văzuse calea justă, voința îi era curată, dar drumul ales era greșit.”²

De fapt, aceste mișcări au impulsionat o viziune geopolitică aparte în ordinea istorială, în sensul că prin ambițiile și idealurile lor au ideologizat imperialismul, conferindu-i din perspectivă rasialistă, pe de o parte, pretextul unor noi configurări statale, iar pe de altă parte, o misiune soteriologică în axiologia gnostică a unui Eschaton iminent. În vederea manipulării maselor și atragerii a cât mai multor prozeliți, în cadrul programului politic promovat, aceste mișcări au recurs la un limbaj liturgic cu o aderență maximă asupra psihismului colectiv avid la o interpretare gnostică a imperfecțiunilor societății, prin identificarea unui *țap ispășitor*.

¹ Hannah Arendt, *Originile totalitarismului*, Editura Humanitas, București, 2006, p. 280

² Adolf Hitler, *Mein Kampf*, Vol. I, Editura Beladi, 1996, pp. 117-121

Astfel, cele două mișcări pan-etnice primordiale (pan-slavismul și pan-germanismul), se acuzau reciproc de *Răul* produs Europei, promovând superioritatea națională (națiunea, poporul, rasa, la un moment dat, intră într-un proces de disoluție). Dacă din perspectiva politicii externe au promovat *in nuce* conceptul politic schmittian „prieten-dușman”, cauza *Răului* intern a fost identificată în acțiunile socio-economice ale evreilor, de altfel văzuți ca promotori originari ai decadenței universale în istoria umanității. Această stigmatizare a poporului evreu, își are matricea în superstițiile generate de miturile de sorginte creștină, precum cea a lui Ahasverus sau cazul Shylock transpus literar de Shakespeare.³ Interpretarea abuzivă a Scripturilor, respectiv a momentului răstignirii lui Christos, au condus la catalogarea evreilor ca popor deicid. Transgresarea teologică în plan istorial s-a putut realiza prin intermediul milenarismului sau chiasmului. O interpretare tendențioasă iudeofobă, în acest sens, o reprezintă preluarea subcontextuală în cadrul totalitarismelor moderne, a tezelor teologice gioacchinite, prin care s-a identificat ca *âion* nefast în istoria umanității, prima perioadă a acesteia, respectiv cea a Tatălui, corespondentă a Vechiului Testament, fundament al credinței mozaice. De la Marcion la cercetătorul nazist în teologie, Walter Grundmann, deiudaizarea creștinismului își are originea în dilema curentului teologic al supersesionismului. Prin acceptarea Noului Testament și totodată a învățăturilor teologice centrale iudaice ale bisericii primare, incluzând mesianismul, eschatologia, credințele apocaliptice, predestinarea, poporul lui Israel, precum și scripturile sale cu ai săi profeți, inclusiv cu Dumnezeuul său, apare contradicția în negarea validității continue a acestora, căutându-se o cale independentă de mântuire. Metaforic vorbind, supersesionismul a fost structurat ca un fel de colonizare a iudaismului, la nivel teologic. Prin această colonizare, nu s-a urmărit distrugerea iudaismului, ci exploatarea sa în scop creștin. Pentru ca Isus să fie declarat Mesia, supersesionismul a trebuit să elucideze promisiunile Vechiului Testament ale figurii mesianice, punând astfel revendicările creștine într-o poziție de dependență față de adevărul religios al textelor iudaice. Diversele metode uzitate, au avut ca scop transformarea figurii lui Isus, dintr-un evreu profetizat de Vechiul Testament, într-un antisemit și proto-nazist.⁴

Pe lângă crearea unui *țap ispășitor*, identificat în poporul evreu, această teologizare a politicului a condus la estetizarea sa, conferindu-i hieratizarea de care avea nevoie în manipularea și subjugarea maselor. A treia perioadă în ordinea transcendentă propovăduită de călugărul calabrez, ca redemptivă pentru umanitate, era cea a *Sfântului Duh*, de altfel, o proiecție utopică vehiculată atât de către naziști, cât și de marxiști. „Cea de-a treia preordonare a ioachimiiților a reapărut ca Internaționala a treia și ca al treilea *Reich*, inaugurată de un *dux* sau un *Führer* care a fost aclamat ca salvator și salutat de milioane de oameni cu *Heil!* Originea tuturor acestor încercări formidabile de a împlini istoria prin și în sine e așteptarea pătimașă, dar temătoare și umilă, a franciscanilor spirituali că un ultim conflict va duce istoria la apogeul și sfârșitul ei. A fost nevoie de un sacrificiu precum cel al lui Nietzsche pentru restabilirea, printr-un „Antichrist”, a alternativei creștine dintre Împărăția lui Dumnezeu și lume, între creația având o încheiere și eterna reîntoarcere fără început și sfârșit.”⁵

Protopărintele ariano-sofismului, Lanz von Liebenfels apelează direct la da Fiore când afirmă că vremurile Parusiei se vor instaura concomitent cu crearea la Viena a Noului Ordin

³ Avram Rotenberg, *Evreul rătăcitor. Istoria și manipularea unui mit*, Editura Hasefer, București, 2003, pp. 76-137

⁴ Susannah Heschel, *The Aryan Jesus: Christian theologians and the Bible in Nazi Germany*, Princeton Press University, 2008, pp. 26-27

⁵ Karl Löwith, *Istorie și mântuire. Implicațiile teologice ale filosofiei istoriei*, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2010, pp. 204-205

Templier, ce avea ca organ de propagandă Revista Ostara. Din punct de vedere ideologic, prin instaurarea celui de al Treilea Reich, se va face posibilă victoria rasei ariene asupra celor inferioare. A mai existat și conservatorul revoluționar, fascinat de Dostoievski, Moeller van den Bruck, care inspirat de aceeași viziune, a scris opera sa capitală „Al Treilea Reich” (1923), în care a descris un imperiu germanic utopic, ce ar fi trebuit să înlocuiască odioasa democrație a Republicii de la Weimar. Pentru Hitler, această „vreme a crinilor” gioacchinită era pusă în context sub forma unei bătălii apocaliptice însoțită de o victorie finală a rasei ariene.

Din 10 iulie 1939, Goebbels a dat instrucțiuni presei să înlocuiască pe viitor denumirea de al *Treilea Reich* cu *Marele Reich German* (Grossdeutsches Reich).⁶ Prin această decizie, se poate observa expurgarea din cadrul *Weltanschauung*-ului național socialist, a elementelor creștine inerente pan-germanismului, în favoarea celor teutonice și păgâne.

În acest context tribulatoriu se decelează fundamentul ideologic al viitoarei mișcări naziste, în care cultura era forța motrice social-politică în prefigurarea primelor idei majore ale rasialismului instituționalizat.

Pentru elucidarea corectă a premiselor *Weltanschauung*-ului național socialist se impune distincția dintre rasism și rasialism. Tzvetan Todorov consideră că rasismul este un termen ce desemnează comportamentul, iar rasialismul e rezervat doctrinelor. „Rasismul este un comportament vechi și cu o întindere probabil universală; rasialismul este o mișcare de idei născută în Europa occidentală în lunga perioadă ce durează de la mijlocul secolului al XVII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea.”⁷

Rasismul național socialist se fundamentează pe homofobie, argumentată pe superioritatea rasială a popoarelor germanice cu misiunea eschatologică de a crea o *nouă ordine mondială*, în cadrul căreia ca tip distinct se regăsește antiiudaismul, cu componenta sa socială - antisemitismul, pus în discuție pentru prima oară de Wilhelm Marr.

Ideologia național socialistă a aprobat principiile fundamentale ale darwinismului social, ereditatea și selecția fiind concepte atât sociale cât și naturale, arogându-și obligația de a crea o comunitate în armonie cu legile eterne ale naturii. Principala unitate de măsură a selecției naturale a reprezentat-o *rasa*, fiind de asemenea și mobilul luptei pentru supraviețuire în cadrul *comunității populare* (Volksgemeinschaft). Celebrarea valorilor spirituale și grija față de revoluția interioară a sufletului, au reprezentat linia directoare a programului național socialist în crearea *Supraomului*. Această obsesie pare antitetică reducționismului biologic inerent trăsăturilor determinante ale luptei rasiale pentru supraviețuire. Neacceptarea descendenței omului din maimuță, în versiunea darwinismului social nazist a reprezentat diferența majoră față de ceea ce au propovăduit promotorii acestui curent, Darwin și Haeckel. Toată această atitudine de respingere totală, provine din idealul transcendent al național socialismului, materializat în *Supraomul* nietzschean, care prin sacralitatea sa în cadrul ierarhiei rasiale era sinonim divinității, demn înlocuitor al Dumnezeuului creștin mort.⁸ „Cuvântul „supraom”, pentru a desemna un tip de cea mai înaltă realizare, prin opoziție cu omul „modern”, cu omul „bun”, cu creștinii și cu alți nihiliști (...) adică drept tipul „idealist” al unei categorii mai înalte de oameni, pe jumătate „sfânt”, pe jumătate „geniu”...”⁹

Observăm că mișcările totalitare ale secolului al XX-lea au avut ca obsesie ideologică substituirea lui Dumnezeu cu individul capabil să-și creeze propria utopie, sau cu alte cuvinte să realizeze *Civitas Dei* (Augustin) la scară mundană. În acest sens, se impune a se analiza, o

⁶ Rosa Sala Rose, *Dicționar critic de mituri și simboluri ale nazismului*, Editura Paralela 45, Pitești, 2005, pp. 220-223

⁷ Tzvetan Todorov, *Noi și ceilalți*, Editura Institutul European, Iași, 1999, p. 138

⁸ Mike Hawkins, *Social Darwinism în Europe an American thought, 1860-1945: nature as model and nature as threat*, Cambridge University Press, 2003, p. 283

⁹ Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 52

mișcare eminentemente ateistă, dar care ca manifestare a avut toate caracteristicile unui cult al misterelor. Această mișcare de regenerare seculară a apărut în Rusia, sub denumirea de „Construcția lui Dumnezeu”. În anul 1890, un grup de bolșevici, condus de Maxim Gorki (1838-1936), prieten și discipol al lui V. I. Lenin (1870-1924), Alexander Bogdanov și Anatoli Lunacearski (1875-1933), s-au angajat într-o misiune de reînnoire spirituală a Rusiei, prin promovarea a ceea ce au numit mișcarea „Construcția lui Dumnezeu”. Acest demers a fost o umanizare a socialismului științific, prin transformarea sa într-o religie pseudo-politică, în care individul îl înlocuiește pe Dumnezeu. Doctrina centrală a acestui cult s-a consacrat alesului de geniu al socialismului ateist, care să ateste în fața maselor realizările sale nemuritoare și care, prin urmare, să reînnoiască speranța într-o viață mai bună instaurată prin intermediul marxism-leninismului. Mișcarea „Construcția lui Dumnezeu” a avut ca scop sacralizarea umanității și a potențialului uman. În perioada 1908 – 1911, prin lucrarea în două volume, *Religiia i sotsializm* („Religie și socialism”), Lunacearski formulează bazele ideologice ale mișcării. Modelul lui Lunacearski constă în crearea unui cult al geniului, inspirat din filosofia lui Wagner, pe care a și promovat-o în Rusia sfârșitului de secol.¹⁰ Pentru Lunacearski, acest nou zeu uman a fost o versiune marxistă a *Supraomului* nietzschean, care, în viziunea sa, reprezenta un co-participant la ordinea existențială umană, o verigă premergătoare în lanțul ființei către apariția Supraomului. Acest zeu uman s-ar fi putut identifica cu un geniu politic, cum ar fi Lenin, sau cu unul din domeniul științei, ca T. D. Lysenko. Lenin a detestat mișcarea „Construcția lui Dumnezeu”, iar în data de 14 noiembrie 1913, transmite o scrisoare prietenului său Gorki, în care susține că o asemenea credință, de construire a unui dumnezeu-uman, nu ar fi reprezentat decât o necrofilie.¹¹ Lenin a fost de acord cu opinia lui Plehanov, prin care, mișcarea declara că Dumnezeu nu e decât o ficțiune, proclamând omul drept substituent, însă acest raționament era inutil, de moment ce umanitatea în sine nu este o ficțiune, în consecință, întregul demers al lui Lunacearski, neîncadrându-se în dogma bolșevismului. Trebuie precizat faptul că după fondarea acestei mișcări, în cadrul unei școli de vară ce s-a desfășurat la vila lui Maxim Gorki de la Capri, Bogdanov și Lunacearski au fost excluși temporar din partid.¹² „Noua religie se voia o replică nu numai la mișcarea „căutării lui Dumnezeu” (*Bogoiskatelstvo*) a filosofilor creștini, ci și la ateismul de modă veche și arid al lui Plehanov și al celorlalți marxiști ortodocși, pentru care istoria religiei putea fi rezumată la opoziția dintre religie și știință. (...) Plehanov și Lenin au condamnat-o, cu toate aceasta, socotind-o un mod periculos de a cocheta cu „obscurantismul religios”, iar, după revoluție, Lunacearski a abandonat „noul stil” și a revenit la limbajul tradițional al ateismului.”¹³

Exemplul anterior a reprezentat, de fapt, germenele instaurării unui cult mult mai puternic, care să abolească creștinismul tradițional. Astfel, prin manifestările sale paroxistice, bolșevismul ca ipostaziere a religiei seculare a apărut pe ruinele religiei ortodoxe, însă niciodată nu a fost lipsit de amprenta acesteia, inclusiv în ceea ce privește pivotul milenarist-egalitar al sectelor care s-au rupt de tradiție, încă din secolul al XVII-lea. Biserica Ortodoxă a fost parte integrantă a autocrației țariste și a reprezentat fondul esențial al poporului rus. Masele erau tributare unei mentalități bazate pe intervenția divinului în viața cotidiană, marcată de ritualul religios a fiecărui individ. Deci, pentru a submina instituția bisericii, nu a

¹⁰ Bernice Glatzer Rosenthal, *Wagner and Wagnerian Ideas in Russia*, in David Large and William Weber, ed., *Wagnerism in European Culture and Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1984), pp. 198-245 *apud* Richard Noll, *The Jung Cult. The Origins of a Charismatic Movement*, Princeton University Press, 1994, pp. 54-55

¹¹ *Ibidem*

¹² Michael Burleigh, *Sacred Causes: The Clash of Religion and Politics, from the Great War to the War on Terror*, HarperPress, 2006, p. 42

¹³ Leszek Kołakowski, *Principalele curente ale marxismului, Vol. 2: Vârsta de aur*, Curtea Veche Publishing, București, 2009, pp. 365-366

fost o simplă chestiune de a lupta cu ierarhia clericală, ci mai ales de a ataca credințele tradiționale ce stăpâneau mentalul colectiv.

Având în vedere că Biserica Ortodoxă a fost atât de integrată în cadrul absolutismului țarist, radicalii ruși, inclusiv bolșevicii, au promovat prin propriile culte surogat, un ateism militant, care nu era lipsit de un anumit fanatism, similar celui religios.

Ateismul agresiv nu a exclus în întregime din cadrul programului revoluționar, elementele tabuizate, ce au secularizat religia tradițională, avatarizând-o înainte de intruziunea factorului politic. La începutul anilor 1900, prin intermediul ziarului *Zori*, Lenin l-a încurajat pe Vladimir Bonch-Bruevich să identifice legăturile dintre colectivism și sectele țărănești milenariste, în timp ce în 1905, însuși Lenin a întreținut relații pentru scurt timp cu preotul George Gapon, spion al poliției, transformat într-un demagog ce a condus marșul de la Palatul de Iarnă din *Duminica însângerată*.

Prin entuziasmul idiosincratic al colaboratorilor literari, precum Alexandr Blok în speță, bolșevismul a dezvoltat două tactici de destructurare a fondului religios ce marca psihismului colectiv. Unul a fost de a combina represiunea, astfel, distrugând fundamentul instituțional al Bisericii Ortodoxe, iar celălalt a fost de a uzita materialismul științific primar pentru a discredita clerul și de a submina majoritatea convingerilor religioase profund înrădăcinate în cadrul maselor. Însă, acest mod de operare, prin trasarea coordonatelor *Mitului*, în vederea transformării mentalului colectiv, a fost implementată perfid, recunoscându-se în același timp un instinct religios general, descris ca o „iluzie necesară”. Esența acestei credințe s-a conturat în jurul ideii de *Om*, abolindu-se existența divină de la nivel mundan.

În eforturile de substituire a elementului religios din viața individului, s-au instituit nunți și înmormântări conforme doctrinar materialismului-dialectic, care respingea tradiția religioasă. Astfel, în locul înmormântărilor se practica incinerarea, sub pretextul prezervării sănătății populației din punct de vedere epidemiologic, dar și din perspectiva promovării unei mentalități superioare, cosmopolite, în trend cu progresul științific, luându-se în desuetudine spiritul retrograd și vetust al tradiției bisericești.

Combinăția dintre tentativele eșuate de asasinat asupra lui Lenin, și recuperările „miraculoase” după accidentele vasculare cerebrale pe care le-a suferit, au fost folosite ca și tactică politică, creându-se masei imaginea unui lider ce posedă o aură supranaturală. După o încercare de asasinare eșuată, Zinoviev vorbea despre Lenin ca despre un zeu muritor, caracterizându-l în termeni ritualici, drept un ascet, apostolul comunismului mondial, lider de talie cosmică, motorul creator de lumi, un ales divin sau un conducător care se naște o dată la 500 ani în istoria omenirii. Busturi ale liderului au fost expediate în douăzeci și nouă de orașe, iar pe afișele propagandistice, Lenin apărea mai mare decât soarele, cu brațul întins ca-ntr-o binecuvântare.¹⁴ Aceeași interpretare halucinatorie s-a impus propagandistic și în ceea ce-l privește pe Hitler, care a scăpat de câteva ori nevătămat în urma unor atentate la adresa sa.

La moartea lui Lenin, dorința soției sale, Krupskaja, a fost de a-i mumifica cadavrul și nu de a-l îngropa împreună cu ceilalți vechi colegi ai săi. Acest gest, în mod aparent a fost inspirat de fascinația de la nivel mondial, față de descoperirile arheologice ale vremii, precum cea a Luxorului și a mormântului faraonului Tutankhamon, însă intenția reală, a fost de a păstra pentru eternitate ceea ce Robert Service supranumea „Sfantul Vladimir al Revoluției din Octombrie”. Cadavru mumificat al lui Lenin a fost depus în mausoleul de la Zidul

¹⁴ Michael Burleigh, *Sacred Causes: The Clash of Religion and Politics, from the Great War to the War on Terror*, HarperPress, 2006, pp. 40-41

Kremlinului. Sarcofagul lui amintea de mormântul regelui Cyrus, care se găsește aproape Murgaba în Persia, deși de fapt, a fost construit după modelul mausoleului lui Tamerlan.¹⁵

În ceea ce privește fascismul italian, o analiză sumară îi conferă niște caractere speciale, având „(...) o concepție activistă, aristocratică, bazată pe ideea de elită, care trebuie să conducă societatea. (...) este mistic-clerical, deoarece proclamă biserica catolică drept o valoare superioară, alături de națiune, (...) este un naționalism integral, care ajunge chiar la mesianism și imperialism.”¹⁶ Din perspectiva unei *religii intramundane* (E. Voegelin), fascismul s-a pivotat în jurul așa-numitului „cult al lictorilor” (*il culto del littorio*), ce se prezenta ca un proces public și ceremonial elaborat, care a încercat să-l transforme într-un cult civic. *Revoluția fascistă* a fost declarată a fi un proces continuu, o *revoluție continuă*, care precum Revoluția Franceză, a inaugurat un nou calendar, cel al regimului fascist, anul 1922, devenind Anul 1. Întregul imaginar fascist a avut funcția de a consolida alături de cultul public și ritualul politic, elaborarea artei totalitare, arhitecturii și simbolurilor. Referitor la viziunea fascistă asupra istoriei, *Mitul* a jucat un rol esențial, iar obiectivele regimului au constituit matricea acestuia. Conform lui Emilio Gentile, fascismul reprezenta o politică creatoare a mitului. *Omul nou* fascist a fost definit de o nouă mistică, în antiteză cu vechiul materialism burghez. Cu scopul de a i se contura o aură mistică ideologiei fasciste, în anul 1930, s-a inaugurat oficial *Scuola di Mistica fascista* (Școala de Misticism fascist), condusă de fratele ducelui, Arnaldo Mussolini. Această școală avea ca obiectiv educarea tinerilor în spiritul ideologiei fasciste a *omului nou*. De asemenea, s-a avut în vedere eradicarea analfabetismului și diminuarea importanței dialectului prin eliminarea din uz a regionalismelor, prezentându-se în acest sens, drept model lingvistic, limba latină.¹⁷

Mitul i s-a atribuit valoarea de adevăr, nu ca un fapt empiric existent, ci ca meta-realitatea trecutului și a obiectivului absolut, care să se realizeze ca proiecție în viitor. În timpul scurt al conducerii lui Giuriati, partidul a introdus, în anul 1931, cel mai cunoscut slogan fascist: *Credere, Obbedire, Combattere!* („Crede, asculta, lupta!”).

Regimul a încercat în mod deschis o sacralizare a politicului și a statului, astfel ca, în anul 1932, Mussolini să declare în lucrarea sa *Dottrina del Fascismo* că *fascismul reprezenta o concepție religioasă a vieții*, iar fasciștii se constituie ca o *comunitate spirituală*. Fascismul, teoretic nu a fost în conflict sau în competiție cu romano-catolicismul, însuși Mussolini declarând, la scurt timp după ce s-a instaurat ca dictator, că fascismul nu are o teologie, ci o moralitate. De asemenea, a subliniat importanța evitării unui conflict teologic sau religios cu catolicismul, deoarece fascismul nu ar ieși învingător. Cu toate acestea, fascismul a încercat să creeze o *stare etică*, bazată pe propriile precepte, dar care însă, dacă s-ar suprapune cu preceptele morale ale catolicismului, conform lui Giovanni Gentile, ar putea intra în contradicție. Fascismul și-a creat propriul său cult în cadrul ritualului public, bazat pe sacrificiul martirilor, propovăduind o atitudine specială față de transcendența colectivă. Într-adevăr, a existat o tendință tot mai mare pentru liderii fasciști să susțină că catolicismul merita respect nu pentru sacralitatea sa de cult tradițional, ci pur și simplu pentru faptul că era de sorginte de italiană, și că a contribuit ca motor în dezvoltarea istoriei și culturii naționale. De fapt, Mussolini aprecia creștinismul doar din perspectiva faptului că a devenit o religie universală, iar componenta romană, în sine, îi conferea superioritate credinței catolice. Indubitabil, obiectivul era de a încorpora catolicismul în cadrul și sub auspiciile fascismului, ca parte a unei religii naționale, în care coordonata mussoliniană ar fi reprezentat dominantă.¹⁸

¹⁵ Robert Service, *A History of Twentieth-Century Russia*, (London, 1997), p. 153 *apud ibidem*

¹⁶ Petre Andrei, *Fascismul*, Editura Neuron, Focșani, 1995, p. 25

¹⁷ Gabriela Klein, *La doctrina linguistica del fascismo*, (Bologna. Il Mulino, 1986), p. 96 *apud* Sabin Drăgulin, *Tehnici de influențare a opiniei publice* în Revista „Sfera Politicii”, Vol. XVIII, Nr. 4 (146), 2010, p. 85.

¹⁸ Stanley G. Payne, *A History of Fascism 1914-1945*, Taylor & Francis e-Library, 2003, pp. 215-216

De la faptul că ideologia fascistă era un atribut caracteristic al elitelor aderente, iar percepția că națiunea fascistă se constituia într-o forță superioară, ajungem să observăm că implicațiile acestui privilegiu transcendent s-au extins mult mai departe, prezentând mișcarea ca pe o matrice a civilizației, într-un sens istoric și universal. Tendințele universale ale fascismului au avut originea în teoria elitistă a națiunii, dar erau indispensabile, din punct de vedere politic, în contextul antitezei istorice dintre socialism și acesta. După 1936, ambii lideri fasciști, atât Mussolini, cât și Hitler, au declarat în mod repetat că bolșevismul reprezenta o amenințare letală atât pentru națiunile individuale, cât și pentru întreaga existență a civilizației europene. Fascismul a reprezentat, prin urmare, un mijloc de apărare echivocă. În primul rând, trebuia să garanteze caracterul de elită al națiunii împotriva forțelor internaționale corupte, iar în al doilea rând, avea menirea să apere cultura europeană, pe care ambele ideologii fasciste o percepeau ca pe realizarea istorică a națiunilor lor. Înainte de 1936, fiecare dintre cele două regimuri au încercat să monopolizeze ideologic acest titlu de națiune hegemonică, în sens civilizator, pentru celelalte popoare europene. Dublul patrimoniu al fascismului, cel al romanității, precum și ca centru al cultului catolic, a constituit pretenția la universalitate și superioritate culturală. Pe de altă parte, ideologia nazistă își certifica superioritatea națională, prin trecutul teutonic, dar și ca moștenitoare a Sfântului Imperiu Roman, interpretând astfel tendințele expansioniste promovate, drept încarnarea destinului Germaniei de a domina și de a apăra Europa. După apropierea dintre regimurile din Italia și Germania, cele două conduceri fasciste au prezentat misiunea istorică a luptei împotriva bolșevismului ca o întreprindere comună, cu valențe soteriologice.¹⁹

Totalitarismele secolului al XX-lea au abordat geopolitica nu numai *in stricto sensu* din perspectivă pur strategico-militară și de expansiune, așa cum era promovată de Karl Haushofer, ci în subsidiar, concomitent, au dezvoltat o viziune ideologică cu funcție soteriologică inerentă *războiului civil european* (E. Nolte). Similitudinile principalelor trei *religii politice* sunt evidente și se află sub auspiciile unei redempțiuni sociale și rasiale implementată prin impulsul milenarismului revoluționar ca *mobilizare totală* (E. Jünger). Valențele apocaliptice ce au hieratizat totalitarismele moderne, au poziționat individul, după producerea fenomenului de masificare și atomizare, într-un obiect ritualic al sacrificiului ideologic.

Din păcate, omenirea este supusă diverselor experimente secularizate psiho-sociale, care se manifestă printr-un erzaț de elemente misticoide, fundamentate pe catalizarea unor fobii tabuizate și aglutinate la nivelul primar al maselor purtătoare.

Bibliografie

- Arendt, Hannah, *Originile totalitarismului*, Editura Humanitas, București, 2006
Burleigh, Michael, *Sacred Causes: The Clash of Religion and Politics, from the Great War to the War on Terror*, HarperPress, 2006
Drăguliu, Sabin, *Tehnici de influențare a opiniei publice* în Revista „Sfera Politicii”, Vol. XVIII, Nr. 4 (146), 2010, pp. 83-91
Hawkins, Mike, *Social Darwinism în Europe and America thought, 1860-1945: nature as model and nature as threat*, Cambridge University Press, 2003
Heschel, Susannah, *The Aryan Jesus: Christian theologians and the Bible in Nazi Germany*, Princeton Press University, 2008
Hitler, Adolf, *Mein Kampf*, Vol. I, Editura Beladi, 1996

¹⁹ Aristotle A. Kallis, *Fascist ideology: territory and expansionism in Italy and Germany, 1922–1945*, Taylor & Francis e-Library, 2001, p. 43

- Kallis, Aristotle A., *Fascist ideology: territory and expansionism in Italy and Germany, 1922–1945*, Taylor & Francis e-Library, 2001
- Kołakowski, Leszek, *Principalele curente ale marxismului, Vol. 2: Vârsta de aur*, Curtea Veche Publishing, București, 2009
- Löwith, Karl, *Istorie și mântuire. Implicațiile teologice ale filosofiei istoriei*, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2010
- Nietzsche, Friedrich, *Ecce Homo*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994
- Noll, Richard, *The Jung Cult. The Origins of a Charismatic Movement*, Princeton University Press, 1994
- Petre, Andrei, *Fascismul*, Editura Neuron, Focșani, 1995
- Rose, Rosa Sala, *Dicționar critic de mituri și simboluri ale nazismului*, Editura Paralela 45, Pitești, 2005
- Rotenberg, Avram, *Evreul rătăcitor. Istoria și manipularea unui mit*, Editura Hasefer, București, 2003
- Stanley, G. Payne, *A History of Fascism 1914-1945*, Taylor & Francis e-Library, 2003
- Todorov, Tzvetan, *Noi și ceilalți*, Editura Institutul European, Iași, 1999

EU LOBBYING – HISTORY AND MAIN ACTORS

Camelia Nistor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: For a good understanding of what lobbying is and the manner it functions nowadays, it is essential to turn to the very beginning of the European construction and analyze the evolution of this phenomenon in time. Each treaty of what today is referred to as the European Union has determined different changes (sometimes, even radical ones) to the way lobbying was conducted on the European scene. For instance, whenever in the history of the European construction the degree of the European integration was higher, the EU lobbying directed to the European institutions was more intense (and when the degree of the European integration was rather slow, EU lobbying was mainly developed at the national level of the member states).

For a good understanding of what lobbying is and the manner it functions nowadays it is just as well essential to know what the actors intervening on the EU lobbying scene are and observe their behaviours and strategies. Be it a huge global company or a little firm, an EU association or federation – they can all have a strong impact in what concerns the EU decision making-process through the lobbying actions they conduct.

The aim of the present article is to emphasize the phases of the EU lobbying with a particular focus on the actors leading lobbying actions on the EU scene. This not only allows to better understand lobbying as it now stands, but can also help to 'shape' it in future.

Keywords : *lobbying history, lobbying actors, European institutions, European integration, EU lobbying scene*

Etapele lobbyului comunitar

De-a lungul dezvoltării construcției europene, pot fi identificate o serie de etape ale lobbyului de la nivelul Uniunii Europene (UE):

a) Perioada timpurie a integrării: 'de la Paris la Roma'

Procesul integrării europene începe odată cu lansarea Planului Schuman și a Tratatului de la Paris, din 1952. Astfel, au fost puse bazele Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. Prin Tratatul de la Roma, semnat la 25 martie 1957, a fost stabilită Comunitatea Economică Europeană, iar, din acest moment, "savanți în domeniul integrării regionale încep să arate un interes din ce în ce mai sporit pentru dezvoltarea unei Europe Occidentale. Grupurile de interese erau privite drept contributori la transformarea unui sistem regional, format din state naționale independente, într-o entitate supranațională, instituționalizată"¹. Pe atunci, grupurile de interese reprezentau, într-o mare măsură, "promotori centrali ai integrării (...); acestea își îndreptau atenția înspre Comunitatea Economică Europeană (CEE) întrucât nivelul supranațional era perceput ca deținând o mai importantă capacitate de rezolvare a problemelor decât cel național"².

¹ Marc Tenbucken, *Corporate Lobbying in the European Union, Strategies of Multinational Companies*, Peter Lang, 2002, p. 60

² *Ibidem*.

Este de remarcat faptul că “reprezentanții intereselor devin, în mod automat, partizani ai unei integrări și mai ample”³. În aceste condiții, “interesată să se ajungă la o integrare rapidă, Comisia Europeană – îndeosebi cea condusă de către Walter Hallstein, în anii ’60 – a fost foarte activă privitor la încurajarea dezvoltării grupurilor de interese europene și la stabilirea contactelor cu asociațiile naționale”⁴.

b) Perioada de stagnare și ‘euroscleroza’

După ‘Compromisul de la Luxemburg’, din 1966, (act cunoscut și sub denumirea de ‘politica scaunului liber’ – ‘Compromisul’ prevedea ca, în măsura în care unul dintre statele membre solicita acest lucru, toate deciziile din Consiliul de Miniștri trebuiau să fie luate în unanimitate, nu cu majoritate simplă ori calificată⁵), procesul de integrare a intrat într-o fază de ‘încetinire dramatică’⁶, de unde și termenul de ‘euroscleroză’ asociat fazei de stagnare la nivelul CEE. În această perioadă, din 1974 și până prin 1985, interguvernamentalismul a fost puternic accentuat, reprezentanții naționali din Consiliul de Miniștri și din Comitetul Reprezentanților Permanenți (COREPER) având puterea să blocheze decizii comunitare prin dreptul lor de veto. Așadar, grupurile de interese își redirecționează acum puternic atenția asupra guvernelor de la nivel național. Aceasta este etapa în care “procesul de lobby a fost preluat de către asociații naționale ori de către mari firme și, în mod aproape exclusiv, derulat în cadrul structurilor politice naționale”⁷. Intenția lor era să acționeze la nivelul ministerelor naționale pentru a obține rezultate favorabile în Consiliu. “Drept urmare, resursele puse la dispoziția activităților de lobby la nivel european au fost drastic reduse”⁸. Pe scurt, în acel moment, “grupurile de interese la nivel european erau relativ ineficiente și nu au contribuit prea mult la avansarea integrării”⁹.

c) Perioada unui nou imbold: Actul Unic European din 1987

Actul Unic European, intrat în vigoare în 1987, a însemnat un imbold pentru integrarea europeană. Actul a sporit puterile Parlamentului European și a extins numărul politicilor sectoriale de la nivelul Comunității, inițiativa cea mai importantă fiind obiectivul creării unei Piețe Unice Europene, până la data de 31 decembrie 1992 (așa-numita Inițiativa ‘1992’), scopul Pieței Unice fiind libera mișcare a bunurilor, persoanelor, capitalului și serviciilor. Mai mult, Actul Unic European sporea puterile Parlamentului European. “Acest imbold, prin dezvoltările planificate, precum și modificările instituționale realizate au condus, într-un final, la o extraordinară creștere a numărului de euro-grupuri în Bruxelles”¹⁰. Relansarea integrării europene, prin anii ’80, a fost pusă pe seama “emergenței unei coaliții de afaceri

³ George Alexander, Timothy McKeown, *Case Studies and Theories of Organizational Decision-Making*, în *Advances in Information Processing in Organizations*, Vol.2, Santa Barbara, JAI Press, 1991, p. 23

⁴ *Ibidem*, p. 24

⁵ Marc Tenbucken, *op. cit.*, p. 60

⁶ *Ibidem*.

⁷ Michael Gorges, *Eurocorporatism ? Interest Intermediation in the European Community*, Lanham, University Press of America, 1996, p. 38

⁸ Marc Tenbucken, *op.cit.*, p. 61

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Paul McAleavey, *The Political Logic of the European Community Structural Funds Budget : Lobbying Efforts by Declining Industrial Regions*. European University Institute Working Paper RSC, no. 94/2, Badia Fiesolana, Firenze, 1994, p. 5

transnaționale, ce a condus la realizarea unei piețe mai liberale în Comunitatea Economică Europeană”¹¹. Când Jacques Delors a preluat președinția Comisiei Europene, în 1985, a introdus cu rapiditate celebra ‘Carte Albă’ pentru realizarea pieței interne. Ceea ce a urmat a fost constituirea unei “alianțe de elite, formate din președinți ai celor mai mari companii multinaționale din Europa, o serie de membri de guverne naționale ale statelor UE și înalți oficiali ai Comisiei, dirijați de către Delors. Această alianță a răspuns nevoii de vastă acțiune europeană”¹², iar Cartea Albă a fost adoptată la Milano, în vara anului 1985, conducând la concretizarea Inițiativei ‘1992’.

d) Lobbyul comunitar de la Maastricht încoace

Adoptarea Tratatului asupra Uniunii Europene, în 1993, cunoscut și sub denumirea de ‘Tratatul de la Maastricht’, a introdus procedura de co-decizie, care îi oferă Parlamentului European puteri mult crescute, transformându-l într-un partener egal cu Consiliul, în cadrul procesului legislativ. Inevitabil, “activitățile de lobby devin și mai pregnante la adresa eurodeputaților decât erau imediat după introducerea procedurii de cooperare, prin Actul Unic European”¹³. De o mare importanță este și faptul că, prin Tratatul de la Maastricht, votul cu majoritate calificată devine regulă în majoritatea cazurilor în care, până la acel moment, unanimitatea era decisivă. “Prin această procedură de vot, veto-urile naționale nu mai erau posibile, devenind necesare noi strategii de lobby care să se concentreze pe dezvoltarea de coaliții la nivelul UE”¹⁴.

Din 1993 încoace, aspectele economice au fost plasate din ce în ce mai mult sub autoritatea Uniunii Europene, ceea ce a contribuit în mod sporit la dezvoltarea, la Bruxelles, a unei scene de lobby puternice și dinamice. Un mare număr de firme de lobby profesionale, consultanți ori firme de avocatură și-au deschis birouri de reprezentanță la Bruxelles, iar “asociațiile naționale și-au păstrat dreptul de a fi prezente la nivel european, respectiv și-au menținut ori și-au deschis, după caz, propriile reprezentanțe în capitala europeană”¹⁵. Atât Actul Unic European, cât și Tratatul de la Maastricht “au adus modificări instituționale importante pentru grupurile de interese: competențele Uniunii Europene au fost puternic extinse, iar procesul legislativ a devenit mai deschis în fața activităților de lobby, pe seama puterii crescute a Parlamentului European și a votului bazat pe majoritate calificată în cadrul Consiliului de Miniștri”¹⁶. Activitatea grupurilor de interese este intensă întrucât, “azi, sunt implicați o multitudine de actori în reprezentarea intereselor europene, aceștia situându-se la trei niveluri: regional, național și supranațional”¹⁷. Lobbyul pe lângă instituțiile europene “a explodat literalmente de pe la mijlocul anilor ’80, iar această creștere continuă surprinde trei tendințe complementare. Pe de o parte, ea indică faptul că interacțiunea cu instituțiile europene constituie o miză pentru un număr de actori mereu mai mare și pentru interese din ce în ce mai diversificate. Pe de o altă parte, ea arată că grupurile de interese sunt îndeaproape

¹¹ Marc Tenbucken, *op. cit.*, p. 62

¹² Marc Tenbucken, *op. cit.*, p. 62

¹³ *Ibidem*, p. 64

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

asociate cu politicile publice ale Uniunii Europene și că acest element este în mod profund inclus în structura sistemului politic european. În cele din urmă, ea mai sugerează că integrarea, înțeleasă ca dezvoltarea de prerogative comunitare, suscită nu doar mobilizări, ci și forme de modificare la nivelul organizării de interese specific europene »¹⁸.

II. Actori de lobby la Bruxelles

Grupurile de interese care acționează pe scena lobbyului comunitar sunt variate: ele includ firme, companii, grupuri de angajați și angajatori, consumatori, comunități sociale etc, la nivel european, național și regional. Acestea acționează în mod individual ori în mod colectiv, însă, “în ciuda amplitudinii luate de către companiile ce practică lobbyul individual, în ultimul deceniu, entitățile colective sunt cele care domină privitor la reprezentarea intereselor UE”¹⁹. Astfel de asociații formale, cu scopul de a conduce acțiuni de lobby politic la nivelul UE, există în cazul companiilor multinaționale, a marilor asociații naționale de afaceri, a regiunilor, municipalităților, organizațiilor de caritate, doctori, ingineri etc.

Balme și Chabanet subliniază că « mobilizarea intereselor la Bruxelles este pe atât de veche pe cât sunt instituțiile comunitare »²⁰, cei doi autori dând ca exemplu Uniunea Confederațiilor Industriale și a Angajatorilor din Europa (UNICE), creată în 1958, Comitetul Organizațiilor Profesionale Agricole (COPA), constituit în 1958, într-un moment de pregătire a pieței comune agricole, adăugându-se Centrul European al Întreprinderilor Publice (CEEP), fondat în 1961, sau Biroul European al Uniunii Consumatorilor, apărut în 1962. În plus, « fondarea unei jumătăți dintre eurogrupurile existente azi este anterioară anului 1974, ritmul formării acestora urmându-l pe cel al progresului integrării »²¹. Sunt trecute în revistă și o serie de grupuri care sunt chiar mai vechi decât construcția europeană în sine: de pildă, Delegația pentru Europa (1843), Uniunea Internațională a Transporturilor Publice (1885) sau Uniunea Internațională a Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică (1925). « Evident, însă, perioada de după cel De-al Doilea Război Mondial este cea care marchează debutul formării sistemului european de interese contemporan, cu o creștere susținută între 1945 și 1954, înglobând, deci, constituirea CECA »²².

Cifra grupurilor de interese prezente la Bruxelles a prins forme diferite, de-a lungul anilor. Astfel, dacă prin 1959 aceasta se situa undeva în jurul valorii 100, în 1991 este evidențiat un salt de la 400 (cifra corespunzătoare pentru anii '70) la 800, cifra dublându-se trei ani mai târziu, respectiv atingând valoarea aproximativă de 1675; mai apoi, a ajuns undeva la 2000, în anul 2001; în 2005, sunt identificate 2600 de astfel de grupuri de interese stabilite în capitala europeană, cu toate că unele estimări indică cifra de chiar 5000 în perioada menționată²³. Momentul-cheie înregistrat referitor la creșterea numărului de grupuri de interese în UE îl reprezintă anii '90 (precum a mai fost deja subliniat, explicația constă în

¹⁸ Emiliano Grossman, Sabine Saurugger, *Les groupes d'intérêt, Action collective et stratégies de représentation*, Armand Colin, Paris, 2006, p. 186

¹⁹ Justin Greenwood, *Interest Representation in the European Union*, Palgrave Macmillan, 2007, p. 8

²⁰ Richard Balme, Didier Chabanet *et al*, *L'action collective en Europe*, Presses de Sciences Po, Paris, 2002, p. 46

²¹ *Ibidem*, p. 47

²² Richard Balme, Didier Chabanet *et al*, *op.cit.*, p. 48

²³ Justin Greenwood, *op. cit.*, p.12

modificările instituționale pe care le aduce cu sine Tratatul de la Maastricht, din 1992). Însă, “nu doar numărul acestor grupuri plasate la Bruxelles a crescut în ultimii ani, ci și diversitatea lor”²⁴.

Pe lângă astfel de actori din cadrul societății civile, activi la nivelul UE, există o parte semnificativă a acelor negrupați, care își exercită activitățile de lobby în mod individual, în această arie fiind incluse “reprezentanțe regionale, firme de consultanță și de avocatură, respectiv firme de *public affairs* (afaceri publice)”²⁵. Lobbyiștii care își desfășoară activitatea în UE se înscriu într-o diversitate de categorii, “eurogrupurile rămânând, însă, forma cea mai des întâlnită pe care o iau grupurile de interese în Bruxelles. Urmează firmele de *public affairs* - ce se disting fie prin intermediul reprezentanțelor proprii, fie prin intermediul lobbyiștilor angajați -, respectiv consultanții politici”²⁶. Caracteristic lobbyului european este că “grupurile răspund tendinței de dezvoltare politică a Comunității Europene organizându-se, ele însele, în federații supranaționale”²⁷.

În general, “eurogrupurile constau în echipe mici, concentrându-se în activitatea lor de lobby pe aspecte tehnice și/ori politice, cu referire la legislația europeană, iar majoritatea reprezintă o paletă largă de state membre ale UE, în sectoare specifice de activitate”²⁸. Eurogrupurile oferă propriilor membri un forum reprezentativ pentru respectivul sector de interes, o prezență sigură la Bruxelles, servicii de informații, precum și contacte cu oficialități ale Uniunii Europene. “Eurogrupurile sunt constituite precum o platformă pentru schimbul de informații dintre membrii lor, pregătind - ca parte a procesului de lobby - documente de poziție și alte diverse documente ce sunt puse la dispoziția instituțiilor europene. Prin intermediul acestor grupuri, membrii sunt în măsură să fie informați în legătură cu diferitele poziții ale actorilor implicați în comitete consultative ori chiar în comitete decizionale (spre exemplu, comitologia)”²⁹.

În ciuda faptului că funcționarea eurogrupurilor depinde în mod fundamental de interesele membrilor acestora (în definitiv, doar acești membri pot să aleagă dacă sunt de acord sau nu cu o anumită poziție propusă), respectiv, în ciuda deosebirilor de opinie ce se pot regăsi la nivelul membrilor asociațiilor naționale, “aceste grupuri de reprezentare a intereselor constituie partenerii preferați ai instituțiilor europene”³⁰. Există asociații naționale ori întreprinderi, îndeosebi din sectorul de afaceri, care, din dorința unei prezențe efective la Bruxelles, și-au stabilit propriile reprezentanțe individuale de *public affairs*. În ceea ce privește categoria consultanților politici, aceștia “apar fie în cadrul unor mari firme de consultanță – parțial, firme specializate în domeniul afacerilor guvernamentale, dar adesea

²⁴ Madeleine Hosli O., Andreas Nolke *et al.*, *Contending Political-Economy Perspectives on European Interest Group*, în Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, p. 50

²⁵ Justin Greenwood, *op. cit.*, p.19

²⁶ Irina Michalowitz, *Lobbying as Two-way Strategy : Interest Intermediation or Mutual Instrumentalisation ?*, în Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, p. 78

²⁷ Andrew McLaughlin, Grant Jordan, *The Rationality of Lobbying in Europe: Why are Euro-Groups so Numerous and so Weak? Some Evidence from the Car Industry*, în Sonia Mazey, Jeremy Richardson, *Lobbying in the European Community*, Oxford University Press, 1993, p. 122

²⁸ Andrew McLaughlin, Grant Jordan, *op. cit.*, p. 78

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*, p. 79

parte integrantă a unor firme de avocatură ori a unor firme de consultanțe în sectorul mass media & relații publice –, fie în mod individual, acoperind, pe cont propriu, un domeniu specific”³¹.

Comisia Europeană este, de regulă, instituția cea mai vizată de către grupurile de interese în cadrul procesului de lobby la nivelul Uniunii Europene (cel puțin, în faza de start a procesului), fapt determinat de rolul său de inițiator al legislației europene. După cum apreciază Greenwood, “fazele incipiente ale procesului de realizare de politici implică esența definirii și conceperii acestora”³². Parlamentul European, cu puterile sale legislative sporite, odată cu Tratatul de la Maastricht (1993), iar, mai apoi, cu Tratatul Lisabona (2009) deține, și el, o funcție din ce în ce mai importantă, în acest sens. Lobbyul la adresa Consiliului de Miniștri - organul decizional decisiv al UE - este mai puțin eficient, din moment ce, în această ultimă fază a procesului decizional, exercitarea de influențe din partea grupurilor de presiune este mai dificil de îndeplinit: “problematicile sunt deja cuprinse în politicile propuse, putându-se solicita modificări ale unor elemente, poziții deja existente mai degrabă decât formularea de noi problematice în politicile respective”³³. Există, în prezent, aproximativ 15000 de lobbyiști în Bruxelles (consultanți, asociații, corporații, ONG-uri) care caută să influențeze procesul legislativ al Uniunii. În jur de 2600 de grupuri de interese au un birou permanent în capitala europeană, distribuția fiind aceasta : federații europene (32%), consultanți (20%), companii (13%), ONG-uri (11%), asociații naționale (10%), reprezentanțe regionale (6%), organizații internaționale (5%), centre de reflecție (think tanks - 1%). Washington Times remarcă, în mod sugestiv, că “în Bruxelles, sediul UE, lobbyul este cu siguranță una dintre industriile în creștere”³⁴.

Marile corporații, așa-numiții ‘actori globali’, au o prezență însemnată la Bruxelles pentru acoperirea, la nivel politic, a afacerilor derulate, astăzi, situându-se undeva în jurul cifrei de 250, dintre cele care dețin departamente de lobby la Bruxelles. Dintre acestea, 37% sunt companii americane (lucru determinat de îmbelșugata tradiție americană în ceea ce privește fenomenul de lobby, dar și de înțelegerea de către companiile americane a faptului că, în afacerile lor, nu mai pot trece ‘pe lângă’ Bruxelles), 9% companii franceze, tot 9% companii britanice, 7% companii germane, 5% companii japoneze.³⁵ Avantajul de a fi reprezentantul intereselor unei companii în procesul de lobby constă în expertiza tehnică fundamentală și informații din zona de afaceri care pot fi oferite instituțiilor europene. Dezavantajul ar fi acela că este prezentat exclusiv interesul companiei respective, existând o implicare la modul strict individual referitor la articularea interesului.³⁶

În cazul asociațiilor, lucrurile se modifică. La Bruxelles există asociații pentru aproape orice sector de activitate. Se disting asociațiile europene, internaționale, naționale, regionale, locale sau, la fel de bine, asociațiile industriale, profesionale ; membrii acestor asociații sunt corporațiile ori asociații ai căror membri sunt alte asociații. În jur de 950 de asociații își desfășoară activitatea la Bruxelles, în timp ce una dintre cele mai influente este Uniunea

³¹ Irina Michalowitz, *op. cit.*, p. 79

³² Justin Greenwood, *op. cit.*, p. 24

³³ *Ibidem.*

³⁴ Andreas Geiger, *op. cit.*, p. 19

³⁵ *Ibidem*, p. 20

³⁶ *Ibidem.*

Industriilor Comunității Europene, care reprezintă interese industriale și care, în 2006, era compusă din 39 de federații naționale, din 33 de state. Un alt exemplu îl constituie Camera Americană de Comerț de pe lângă UE – la rândul său, puternic conturată și foarte influentă, promovând în Europa interesele a 140 de companii americane.³⁷ Avantajul esențial pe care îl au asociațiile în cadrul procesului de lobby este larga categorie de părți interesate pe care o reprezintă, susținând interesele unui întreg sector sau a unei întregi industrii, iar informațiile mai generale pe care asociațiile le oferă sunt foarte binevenite pentru instituțiile europene. Un oarecare dezavantaj al asociațiilor în procesul de lobby este acela că nu sunt tocmai în măsură să ofere expertiză detaliată într-un anumit sector de activitate întrucât asociațiile acoperă o varietate de sectoare. Mai mult, se întâmplă și că majoritatea membrilor unei asociații sunt companii concurente, în aceste condiții fiind dificilă conturarea unei poziții comune ce să fie înaintată factorilor decizionali. Structura organizațională multi-level a asociațiilor face ca acestea să fie, într-o anumită măsură, distante față de problemele pieței comerciale, astfel încât, adesea, ele trebuie să se bazeze strict pe informații furnizate direct de către membrii lor. Punctul forte al asociațiilor este că, pe seama membrilor numeroși pe care îi conține, accesul la instituțiile europene este mult facilitat.³⁸

În general, în ceea ce privește ONG-urile, acestea sunt foarte bine percepute de către instituțiile europene întrucât se consideră că ar reprezenta bunul public. Pentru acest motiv, atunci când sunt tratate politici care se referă, de pildă, la aspecte de mediu, poziția ONG-urilor capătă o greutate mai mare decât cea a unor repute companii ce acționează în domeniul respectiv. ONG-urile oferă factorilor de decizie expertiză tehnică substanțială, bazată îndeosebi pe resursele și cercetările oamenilor de știință.³⁹

Guvernele sunt “ținte ale lobbyștilor, dar, totodată, joacă, ele însele, rolul de lobbyști activi pe diverse terenuri politice”⁴⁰, prezența acestora fiind simțită la Bruxelles în funcție de interesele exprimate în raport cu legislativul european. În acest sens, se remarcă reprezentanții din Consiliu ai statelor membre, reprezentanțele permanente ale statelor membre, ambasade și misiuni sau – la nivel sub-național - prezența birourilor autorităților locale ale statelor membre, de obicei, acestea, din urmă, căutând să își promoveze regiunile, atragerea de investiții ori parteneriate regionale.

În cazul firmelor de lobby, de avocatură, al firmelor de relații publice, respectiv al consultanțelor, lobbyul este realizat prin intermediul unei terțe părți – consultanții specializați în zona afacerilor europene. Există o modificare de abordare din partea consultanților - dacă, inițial, activitatea acestora însemna exclusiv informarea și consultarea clientului (compania, firma respectivă), mai apoi, ei au devenit un partener activ de dialog și în raport cu actorul legislativ. Cât despre instituțiile europene, ele filtrează expertiza tehnică din partea consultanților, prin prisma reputației personale a lobbyștilor, respectiv a clienților pe care aceștia îi reprezintă.⁴¹ Majoritatea eurogrupurilor (aproximativ 58%) sunt situate la Bruxelles⁴², datorită « formării de rețele de politici publice în jurul dezvoltării birocrăției

³⁷ Andreas Geiger, *op. cit.*, p. 20

³⁸ *Ibidem*, p. 22-23

³⁹ *Ibidem*, p. 24

⁴⁰ *Ibidem*, p. 25

⁴¹ Andreas Geiger, *op.cit.*, p. 26-27

⁴² *Ibidem*, p. 25

europene și a competențelor sale. Confruntate cu o anume miză, grupurile au, în mod logic, tendința de a căuta acces la decizia politică, având scopul de a-și promova sau proteja interesul »⁴³. Predominante sunt grupurile industriale și economice cel mai frecvent localizate în Franța, Germania, Anglia, Olanda, dar și în Elveția, mai rar în Luxemburg, Italia de Nord sau în Spania. « ‘Europa celor Șase’ adună mai mult de 87% dintre aceste grupuri (...), repartizarea geografică reflectând concentrarea socio-economică și politică europeană »⁴⁴. Urmează, într-o ordine descrescătoare, grupurile de interese generale, ce se regăsesc până la 23,4%, respectiv, într-o proporție mai redusă, de 9,6%, grupurile ce reprezintă profesiile liberale și independente, asociațiile de angajatori, organismele profesionale inter-sectoriale, organizațiile de industrii mici și mijlocii.⁴⁵ Existența masivă a intereselor economice în Bruxelles este, « fără îndoială, consecința logică a traiectoriei împrumutate de către construcția europeană, centrate pe piața internă »⁴⁶. Integrarea politică europeană a avut, încă de timpuriu, un rol important cu privire la activitatea grupurilor de interese : « Bruxelles este din ce în ce mai atractiv – el găzduia 39% dintre grupurile create între 1951 și 1955 și 67% dintre cele constituite în 1992 »⁴⁷.

Concluzie

Evoluția fenomenului de lobby este, deci, în strânsă legătură cu cea a instituțiilor europene, în ansamblul lor, în concordanță cu tratatele europene în vigoare. Orice modificare substanțială la nivelul funcționării acestora poate determina regândirea strategiilor de lobby, de către grupurile de interese, astfel încât șansele de influențare a legislației să fie realiste și cât mai mari. Calea utilizată pentru influențarea factorilor decizionali – cea națională, cea europeană ori o îmbinare a acestora, după caz – va fi, desigur, decisă în funcție de componenta predominantă – cea mai degrabă națională sau, din contră, europeană – care se regăsește în fiecare dosar de lobby, în parte.

În perioada următoare, interesant de observat va fi tendința lobbyului european în contextul procesului de extindere europeană, în contextul noului mandat al Comisiei Europene, al Parlamentului European, a noii dinamici a Consiliului Uniunii Europene, precum și în contextul modificărilor cu privire la procesul legislativ, impuse de către Tratatul de la Lisabona. Totodată, va fi interesant de observat modul în care grupurile de interese își vor construi coalițiile pentru eficientizarea impactului la adresa actorilor guvernamentali pe care încearcă să îi influențeze, respectiv care vor fi partenerii preferați de dialog, din rândul lobbyștilor, de către factorii decizionali (companiile, ONG-urile, asociațiile etc). Anii ce vor urma sunt în măsură să dezvăluie răspunsuri lămuritoare, în acest sens.

BIBLIOGRAFIE:

Alexander, G., McKeown, T., *Case Studies and Theories of Organizational Decision-Making*, în *Advances in Information Processing in Organizations*, Vol.2, Santa Barbara, JAI Press, 1991

⁴³ Sonia Mazey, Jeremy Richardson, *op.cit.*, p. 53

⁴⁴ Andreas Geiger, *op.cit.*, p. 24

⁴⁵ Sonia Mazey, Jeremy Richardson, *op.cit.*, p. 53

⁴⁶ *Ibidem*, p. 59

⁴⁷ Andreas Geiger, *op.cit.*, p. 24

- Balme, R., Chabanet, D. *et al*, *L'action collective en Europe*, Presses de Sciences Po, Paris, 2002
- Geiger, A., *EU Lobbying handbook, A guide to modern participation in Brussels*, Berlin, Helios Media GmbH, 2006
- Gorges, M., *Eurocorporatism ? Interest Intermediation in the European Community*, Lanham, University Press of America, 1996
- Greenwood, J., *Interest Representation in the European Union*, Palgrave Macmillan, 2007
- Grossman, E., Saurugger, S. *Les groupes d'interet, Action collective et strategies de representation*, Armand Colin, Paris, 2006
- Hosli O., M., Nolke, A. *et al.*, *Contending Political-Economy Perspectives on European Interest Group*, în Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004
- Mazey, S., Richardson, J., *Interest Groups and the Brussels Bureacracy*, în Jack Hayward, Anand Menon, *Governing Europe*, Oxford, 2003
- McAleavey, P., *The Political Logic of the European Community Structural Funds Budget : Lobbying Efforts by Declining Industrial Regions*. European University Institute Working Paper RSC, no. 94/2, Badia Fiesolana, Firenze, 1994
- McLaughlin, A., Jordan, G., *The Rationality of Lobbying in Europe: Why are Euro-Groups so Numerous and so Weak? Some Evidence from the Car Industry*, în Sonia Mazey, Jeremy Richardson, *Lobbying in the European Community*, Oxford University Press, 1993
- Michalowitz, I., *Lobbying as Two-way Strategy : Interest Intermediation or Mutual Instrumentalisation ?*, în Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004
- Tenbucken, M., *Corporate Lobbying in the European Union, Strategies of Multinational Companies*, Peter Lang, 2002

***RAMBURSAREA PRESTAȚIILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE
ÎNTRE STATELE MEMBRE – CADRU JURIDIC ȘI APLICARE A ACESTUIA***

Dana – Silvia Contineanu, PhD Student, Romanian Academy, Institute for the Research of the Quality of Life

Abstract: The coordination of social security systems means legislative harmonization and creating leverage for the rights compliance of citizens of the Member States. Social systems involve managing the amounts paid by the insured persons to the national social funds. In the provision of social services in the European Union and insured persons exercising their right to free movement, there is need for reimbursement of monies related to social benefits provided by the competent institutions. The analysis of these regulations for the coordination of social security systems is necessary because it generates reimbursements between Member States, countries that have different social security systems and regulations, but that requires a common language and common formulas under which these debts are liquidated between each Member State.

Keywords: *coordination, reimbursement, external debts, social security systems, benefits*

Sistemul de securitate socială – reglementare la nivel UE, coordonare, tipuri de prestații

Sistemele naționale de securitate socială constituie un set de reguli prin care fiecare stat asigură cetățenilor săi protecție socială în diferite situații, în schimbul contribuției lor la o schemă socială. Astfel, în schimbul plății unor contribuții sociale, cetățenii pot beneficia de anumite beneficii sau prestații sociale, precum pensie, alocație pentru șomaj, alocație pentru copiii minori, asistență medicală, plata concediilor medicale acordate pentru incapacitate temporară de muncă, pensie pentru invaliditate, etc.

Având în vedere că Uniunea Europeană este constituită din mai multe state membre, cu sisteme juridice diferite și sisteme de securitate socială diverse, s-a constatat că este necesară o coordonare unitară a acestor sisteme, astfel încât drepturile cetățenilor să fie respectate și pe durata deplasării lor pe teritoriul celorlalte state membre. Dispozițiile Uniunii Europene referitor la coordonarea sistemelor de securitate socială nu înlocuiesc aceste sisteme cu unul singur, ci asigură coordonarea lor. Din punct de vedere politic și chiar și tehnic, este imposibil să se creeze un sistem unic de securitate socială. Această constatare se justifică atât prin diversitatea schemelor de asigurări sociale, cât și prin diferențele economice existente între statele membre. Totodată, fiecare stat membru decide în mod liber, în baza propriei legislații naționale, cine este asigurat, ce tipuri de prestații sociale acordă și în ce condiții, modul de calcul al prestațiilor respective și ce contribuții trebuie plătite. Normele de coordonare a sistemelor de securitate socială stabilesc principii și reguli comune pe care toate autoritățile naționale, instituțiile de securitate socială, curțile de justiție și tribunalele trebuie să le respecte atunci când aplică legislația națională. De asemenea, statele membre UE se asigură, prin intermediul Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, că normele de coordonare sunt interpretate și aplicate armonios și unitar de către fiecare dintre ele. În acest mod, ele garantează că aplicarea diferitelor legislații naționale nu provoacă prejudicii pentru persoanele care își exercită dreptul la liberă circulație și dreptul de ședere în alte state membre. Altfel spus, o persoană care circulă pe teritoriul Uniunii

Europene nu se poate afla într-o situație mai dezavantajoasă față de o persoană care a locuit și a lucrat mereu în același stat membru.

Astfel, în unele state membre, accesul la securitatea socială se bazează pe reședință, iar în alte state membre sunt asigurate doar persoanele care desfășoară o activitate profesională și membrii lor de familie. În acest caz, pot apărea situații în care lucrătorii migranți sunt asigurați în mai multe state membre simultan sau nu sunt asigurați deloc. Aici intervin dispozițiile de coordonare care stabilesc ce legislație națională se aplică lucrătorului migrant respectiv.

Inițial, la nivelul Uniunii Europene, s-au adoptat și aplicat primele reglementări în domeniul securității sociale, și anume Regulamentele 3/1958 și 4/1958. Ulterior, au fost înlocuite de Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților, persoanelor care desfășoară activități independente și membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității și Regulamentul (CEE) nr. 574/72 de implementare. Pe măsură ce Uniunea Europeană s-a extins prin aderarea de noi state membre și dezvoltarea geografică a exercitării dreptului la liberă circulație, a apărut și necesitatea elaborării unor noi reguli actualizate în concordanță cu noile provocări privind îmbunătățirea nivelului de viață și a condițiilor de încadrare în muncă a persoanelor. Urmare a acestui fapt, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit și Regulamentul de bază, și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, denumit și Regulamentul de aplicare.

În preambulul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială punctul (4) este declarată importanța unei bune cooperări între statele membre, cu respectarea „caracteristicilor proprii legislațiilor interne privind securitatea socială, și, de asemenea, se menționează că la nivelul statelor membre UE este necesar „să se elaboreze un sistem unic de coordonare.,¹. În textul punctului (8) al aceluiași Regulament se arată importanța deosebită ce trebuie acordată egalității de tratament „pentru lucrătorii care nu sunt rezidenți în statul membru în care lucrează, inclusiv pentru lucrătorii frontalierei.,. De asemenea, la punctul (13) din Regulamentul de bază se menționează că regulile de coordonare vor garanta că atât persoanele care se deplasează în interiorul Comunității, cât și membrii lor de familie aflați în întreținere și urmașii lor „își păstrează drepturile și avantajele dobândite și în curs de a fi dobândite.,² Pentru realizarea acestei obligații a statelor membre, care poate fi considerată chiar un deziderat, este necesar ca între statele membre să se facă schimb de informații cu privire la perioadele de asigurare ale persoanelor beneficiare de prestații sociale și la tipul de prestații sociale la care au dreptul persoanele asigurate, precum: prestații de boală, indemnizații de maternitate și de paternitate asimilate, indemnizații de invaliditate, prestații pentru limită de vârstă, prestații de urmaș, prestații în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale, ajutoare de deces, ajutoare de șomaj, prestații de prepensionare și prestații familiale. Un aspect important de reținut este acela că cele două regulamente nu se aplică

¹ Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L166/1, 30.4.2004, p. 82

² *Ibidem*, p. 83

asistenței sociale sau socio-medicale și nici regimurilor de prestații pentru victimele de război sau pentru compensarea consecințelor unui război.

Rambursarea prestațiilor sociale de sănătate între statele membre – cadru juridic și aplicare

Rambursarea prestațiilor sociale de sănătate între statele membre este reglementată prin art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care prevede că

(1) Prestațiile în natură acordate de instituția unui stat membru în numele instituției unui alt stat membru, în temeiul prezentului capitol, determină rambursarea integrală.

(2) Rambursările prevăzute la alin. (1) se stabilesc și se realizează în conformitate cu modalitățile prevăzute în regulamentul de aplicare, fie la prezentarea dovezii cheltuielilor reale, fie pe baza unor sume forfetare pentru statele membre ale căror structuri juridice sau administrative fac indecvată rambursarea pe baza cheltuielilor reale.,

(3) Două sau mai multe state membre și autoritățile lor competente pot conveni cu privire la alte metode de rambursare sau pot renunța la orice rambursare între instituțiile aflate sub jurisdicția lor.,³

În Regulamentul de aplicare, în speță Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în art. 62 – 69 din Titlul VI „Dispoziții financiare,, se reglementează rambursarea costurilor prestațiilor de boală fie pe baza cheltuielilor reale, fie pe baza sumelor fixe, stabilindu-se și procedura de rambursare între instituții.

Cuantumul real al sumelor cheltuite pentru prestațiile în natură, așa cum sunt trecute în contabilitatea instituției care le-a acordat, este rambursat de către instituția competentă. Instituția competentă este instituția la care este „afiliată persoana în cauză la data la care solicită prestația,, sau „instituția de la care persoana în cauză are sau ar avea dreptul să primească prestații, în cazul în care aceasta sau unul sau mai mulți membrii ai familiei sale ar fi rezidenți în statul membru în care este situate instituția,, sau „instituția desemnată de autoritatea competentă a statului membru în cauză,,⁴

În situația în care o parte sau cantumul întreg al prestațiilor în natură nu rezultă din contabilitatea instituției care le-a acordat, suma care trebuie restituită se stabilește pe baza unei sume forfetare calculate pe baza tuturor referințelor obținute din datele disponibile.

Comisia Administrativă evaluează bazele folosite pentru calculul sumelor forfetare și decide cuantumul lor. Nu se vor lua în calcul la rambursare, rate mai mari decât cele aplicabile persoanelor asigurate care fac obiectul legislației aplicate de instituția care acordă prestațiile respective.

În cazul rambursării pe baza sumelor fixe, s-a stabilit în art. 63 din Regulamentul de aplicare care sunt statele membre care efectuează rambursarea pe baza sumelor fixe, iar în art. 64 din același act normative s-a reglementat metoda de calcul a sumei fixe lunare și a sumei fixe totale. Astfel, pentru statele membre creditoare, suma fixă lunară pe persoană pentru un an calendaristic se obține prin împărțirea costului anual mediu pe persoană, defalcate pe

³ *Ibidem*, p. 95

⁴ *Ibidem*, art. 1 lit. (q), p. 86

grupe de vârstă, la 12, urmată de aplicarea unei reduceri stabilită în Regulament. Această reducere este un coeficient egal cu 20% în general, iar în cazul titularilor de pensii și ai membrilor lor de familie coeficientul este egal cu 15%.⁵ Până la data de 1 mai 2015, statele membre pot aplica în continuare art. 94 și 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 pentru calculul sumei fixe, urmând totodată ca până la această dată Comisia Administrativă să prezinte un raport specific referitor la aplicarea aplicării aceluși coeficient de reducere și să poată prezenta o propunere cu orice modificări ar rezulta ca fiind necesare pentru statele membre, astfel încât acestea să poată calcula sume fixe cât mai apropiate de cheltuielile reale suportate și să existe garanția că aceste reduceri nu generează dezechilibre ale plăților sau plăți duble pentru statele membre.

De asemenea, o reglementare deosebit de importantă este cea conținută în art. 65 din Regulamentul de aplicare, prin care se stabilește notificarea costurilor medii anuale, fiind și o modalitate de verificare a acestor costuri. Astfel, pentru un anumit an, costul mediu anual pe persoană, pentru fiecare grupă de vârstă, este notificat Comisiei de Audit cel mai târziu până la sfârșitul celui de-al doilea an care urmează anului respectiv. Dacă notificarea nu se face în acest termen, se va lua în considerare costul mediu anual pe persoană determinat ultima dată de către Comisia Administrativă pentru un an precedent. Aceste costuri medii anuale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Rambursarea între instituțiile statelor membre se face doar prin intermediul organismelor de legătură și se face cât mai rapid cu putință. Termenele pentru înaintarea și soluționarea creanțelor sunt în cazul creanțelor stabilite pe baza nivelului real al cheltuielilor de 12 luni de la expirarea semestrului calendaristic în timpul căruia au fost înregistrate creanțele în conturile instituției creditoare. În cazul creanțelor stabilite pe baza sumelor fixe pentru un an calendaristic, acestea sunt transmise organismului de legătură al statului membru debitor în termen de 12 luni de la sfârșitul lunii în care acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene costurile medii pentru anul respectiv. Trebuie menționat că cererile înaintate după expirarea termenului de 12 luni, în cazul ambelor tipuri de creanțe, nu mai sunt luate în considerare. Statul membru debitor va efectua plata într-un termen de 18 luni de la sfârșitul lunii în cursul căreia au fost înaintate creanțele către organismul de legătură al statului debitor, iar litigiile privind aceste creanțe se soluționează în termen de 36 de luni de la sfârșitul lunii în care a fost transmisă creanța. Statele membre creditoare pot percepe dobândă pentru sume neplătite după expirarea termenului de 18 luni, iar în cazul plăților anticipate de cel puțin 90% din totalul creanțelor transmise, în termen de 6 luni de la înaintarea creanței, nu se mai poate solicita dobânda creanței respective. Dobânzile se calculează pe baza ratei de referință aplicate de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operațiuni de refinanțare, iar rata de referință ce se aplică este cea în vigoare în ziua întâi a lunii în care se efectuează plata. Nici un organism de legătură nu este obligat să accepte o plată anticipate, dar în cazul unui refuz, acesta nu mai poate solicita penalități de întârziere.

Trebuie precizat, că pe baza raportului Comisiei de Audit, în fiecare an calendaristic, Comisia Administrativă stabilește situația creanțelor statelor membre și poate efectua un

⁵ *Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004*, J.O. L284/30.10.2009, p. 22

control adecvat pentru verificarea datelor transmise de către statele membre debitoare și creditoare Comisiei de Audit.⁶

Concluzii

Rambursarea prestațiilor de boală între statele membre este un subiect foarte sensibil pe agenda Comisiei de Audit și pe cea a Comisiei Administrative deoarece sunt state membre care încă lucrează la calculul sumelor fixe pentru anii precedenți, astfel încât după aprobarea acestora în cadrul Comisiei de Audit să poată fi începută procedura de rambursare a sumelor respective.

Controlul Comisiei Administrative este foarte riguros, statele membre în special Germania, Austria, Belgia, Spania și Elveția fiind foarte riguroase cu respectarea termenelor de calcul și de rambursare a creanțelor. Rambursările între statele membre sunt cuprinse între sume de la câteva mii de euro la câteva zeci de milioane de euro, iar toți acești bani se reîntorc în sistemele de securitate socială ale statelor membre. Apreciem ca fiind recomandat a se extinde termenele de plată astfel încât statele membre nou integrate să beneficieze de suficient timp pentru a putea plăti creanțele acumulate.

BIBLIOGRAFIE:

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L166/1, 30.4.2004

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, J.O. L284/30.10.2009

Comisia Europeană, D.G.O.F.M.A.S.E.S., Unitatea E.3, *Dispozițiile UE în domeniul securității sociale*, 2010

Această lucrare este elaborată și publicată sub auspiciile Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română ca parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul proiectului Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale Cod Proiect POSDRU/159/1.5/S/141086

⁶ Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, J.O. L284/30.10.2009

COSMOPOLITANISM AND THE ETHICS OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Cătălin-Constantin Diaconu, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Theoretical cosmopolitanism requires, besides an acceptance of the universal, the necessity to accept particularity. Thus, the ethical consequences of cosmopolitanism extend beyond immediate relationships - neighbour or compatriot – in an attempt to include the `others` who, as claimed, are co-inhabitants of the world. At the same time, discretionary or philanthropic responsibilities are those which are not imposed by society and are generally, mediated by non-profit organizations such as UNICEF, The Red Cross, `Salvați Copiii` or religious organizations dealing with the immediate material support of the underprivileged. The actions of such organizations all subscribe to a more or less utilitarian framework. The ethical principle applied can be defined under the following terms: if you are in the position to prevent an awful thing from happening, and you're the most appropriate person to act, if the damage brought upon yourself would be minimal or entirely absent, then the ethical tenets lean towards action. To support the cosmopolitan vision regarding the discretionary elements of RSC, I propose the exploration of two lines of argument: Peter Singer's argument pertaining to the necessity of applying the above-mentioned ethical principle to every circumstance and, on the other hand, Richard W. Miller's argument, which also observes the principles of utilitarian ethics, but where certain nuances allow us to support an ethics in keeping with methodological cosmopolitanism, such as the fact that social responsibility is common to all and, consequently, this type of social responsibility must not only be imposed upon corporations, which mainly use it in large PR events, but should be accepted as limited common responsibility. As a result of this, social entities will manage to more easily overcome the social barriers artificially imposed by status differences and, at the same time, will seek to develop policies of social difference prevention.

Keywords: cosmopolitanism, ethics, social responsibility, political science, CSR

Under historical terms, it can be claimed that cosmopolitanism precedes nationalism by a long shot. Its principles can be found as early as ancient philosophers and can be traced as far as Enlightenment philosophy where they were ultimately forged in the shape they are taken for granted today.

In ancient Greece, `cosmopolitan` meant `citizen of the world` and it implied the optimistic and responsible welcoming of differences. This open-mindedness emanates from citizenship and, consequently, from the fulfilment of each citizen's rights and responsibilities. The ancient world, as well as the Middle Ages, did not foster the development of this philosophical idea because of the very processes at work in the making of nation-states. It took as long as Enlightenment philosophy for this principle to be found appropriate and be reiterated due to the political context of the time.

Enlightenment philosophers defined the main arguments that underlie this idea as a result of moral requirements. Kant defined cosmopolitan ethics under the terms of understanding the fact that `a violation of rights in one part of the world is felt everywhere`¹ by virtue of the fact that all people are equal and this is premise is non-negotiable. Also, Hegel claims it is extremely important that `a human being counts as such because he is a

¹ Kant, I., *Spre pacea eternă* apud Held, D., *Democratia și ordinea globală*, ed. Univers, Bucuresti, 2008 pg.52

human being, not because he is a Jew, Catholic, Protestant'.² The anticipation of autonomy for each member of society constitutes a fundamental idea of Enlightenment philosophy.

The passage where Kant writes that 'Enlightenment is man's emergence from his self-imposed immaturity. Immaturity is the inability to use one's understanding without guidance from another'³ is well-known. Common human values are, according to the German philosopher, reason and the moral law. This is an idea that ensured a normative standard that could be pitted against the institutions in the political establishment of the time and that can still be used today to critically assess the extent to which the potential to define the degree to which modern democracy has failed in approaching the issues of social responsibility. The power of reason is based on the potential understanding with the others, and the process of thought at work when something is being reasoned about is not a solipsistic dialogue, but is first and foremost and most frequently found in the anticipated communication with the others, with whom a consensus must be reached. This open way of thinking must also take the presence of others in consideration, must also think *for them* (my emphasis). Philosophy can play an important part at this time precisely because it knows how to examine the links between the political system that governs the world today and the philosophical traditions it emanated from. By bringing these complex networks of ethical principles that govern the juridical fundamentals of the state together, philosophy can eventually raise the question of the governing people's responsibility.

Nevertheless, the novelty consists in the very differences between the context in which humanity has evolved and the current context of globalization. Today, a new type of reference to the other is in place. A closed society, indebted to parochialism, cannot be imagined anymore. Only when I take the subway, for instance, can one virtually get in touch with more people in an hour than one could meet in a lifetime as a citizen of any country three hundred years ago. Anthony Appiah managed to capture this state of fact simply and eloquently when he said that 'we have reached a point where each of us can realistically imagine that it is possible to contact any of the seven billion fellow human beings and that he can send that person something that they deserve to have: a radio, an antibiotic, a good idea.'⁴ Redefining an ethics of social responsibility seems to be the new global necessity. Emile Durkheim emphasized that fact that 'societies must have the ego not to be the biggest or the most prosperous, but to become the most just, the best organized and, at the same time, to have a constitution that fully abides by moral principles'.⁵

Cosmopolitanism's commitment to morality is a real, fully acknowledged one. Topics such as responsibility, acceptance, openness to others, respect, hospitality define the need that social agents accomplish a political and cultural unit that comprises all human beings at a global level.

The main aspect when dealing with globalization is that globalization is not linear and constant. It is a disorderly process, paradoxical at times, and also full of the unexpected. On

² Held D., *Democratia și ordinea globală*, ed. Univers, Bucuresti, 2008 pg.35

³ Kant, I., "An answer to the Question: what is enlightenment?" in *Kant's political writings*, Cambridge University Press, p.54

⁴ Appiah, K.A. *Cosmopolitanism : ethics in a world of strangers*, ed WW Norton & Company New York, 2006, pg.158

⁵ Durkheim, E., apud Held, D., *Democratia și ordinea globală*, ed. Univers, Bucuresti, 2008 pg.128

the other hand, it is irreversible. This proves that globalization is not a process that might show signs of ending any time soon. Contrary to the opinion that the phenomenon in question is a *par excellence* trait of the twentieth century, most researchers claim that the process has merely been considerably accelerated starting with the 1980s. The novelty regarding the modern global system pertains to the expansion of social relations through a new series of spheres in the realm of human activity: technological, organizational, cultural activities. Thus interpreted, globalization implies at least two distinct phenomena:

a) *The understanding of globalization as the extension and the deepening of social relations and institutions in time and space, so that human activity is increasingly influenced by cultural acts or events taking place in any part of the world.*

b) *The decisions made by local groups or communities can have significant global impact.* Recent events occurring in the Arab world seem to strengthen this statement. A constant aspect of globalisations is, without a doubt, economic motivation. The fight for resources, the dynamics of capital markets and the need to open new market outlets, principles that mainly characterize the Western World and the capitalist economy had the destruction of local economies and implicitly, the generation of new forms of social inequity as side-effects.

‘We cannot deny’, says Habermas, ‘that globalization has divided world society in winners, beneficiaries and losers’⁶. The West, in its totality, serves as a scapegoat for the very real experience of its own defeat of the Arab world. It is again, Habermas, to note that ‘those who can become alienated one from the other through systematically perturbed communication cannot previously acknowledge each other as participating members of a community’.⁷ We can infer, from this, that the putting of peaceful living in jeopardy is in no way overcome as long as a model of sustainable development is not appropriated institutionally. The ethical responsibility of cosmopolitanism presupposes the deconstruction of falsely neutral and potentially hegemonic ideals. Faced with such situations, this encourages a global reaction that implies the surpassing of the current moral model of social responsibility, a model still anchored in the thought principles of the nineteenth century, to a new cosmopolitan paradigm that involves multilateral institutions as the new social actors.

This points to a series of ethical problems that might seem impossible to surpass at first sight, since people continue to develop communication abilities at an immediate, terrestrial, passive level. In the context of globalization we must be responsible for the citizens of the world. The question is: will we find out how?

The Ethics of Cosmopolitanism

We have so far established the global vocation of cosmopolitanism. The ethical acceptance of cosmopolitanism imposes the need to extend the real, concret, immediate reality, the passive reality, as I have called it above, to all beings of the world. What cosmopolitanism proposes is precisely that the ethical system applicable inside this reality be extended to all people.

⁶ Borradori, G. *Filosofie intr-un timp al terorii, dialoguri cu Jurgen Habermas și Jaques Derrida*, trad Marie-Luise Semen & Ciprian Mihali, ed. Paralela 45, Pitesti, 2005 p.48

⁷ *ibidem*

This assumption cannot be taken as such without clearing up a few dilemmas: Can and is a nation-state, through its institutions, entitled to take social responsibility to foreigners? How about a state's citizens? And, if so, to which point can we take responsibility towards strangers, and in what way? Can we define at least a single ethical principle with universalization value which can govern the field of social responsibility?

The golden rule or the ethics of reciprocity is a moral precept found in most of the world's religions. It is contained in the following phrase: *'Do unto others as you would have them do unto you'*. Immanuel Kant phrased this maxim as a categorical imperative: *Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never merely as a means to an end, but always at the same time as an end.* This ethical system grounds morality at the center of each action. Its value does not depend on what it establishes, but on the actions taken by abiding by it. The moral law is not good because it lays down a good action, but an action is good only if it abides by the moral law. The only problem here is that this ethical principle with a claim at universalization cannot be applied in any context.

We can imagine a situation in which the on-call doctor receives an urgent case requiring surgery, which in most cases implies a blood transfusion. As we know, there are persons who deem blood transfusions inappropriate since they run counter to certain embraced religious convictions. The doctor's ethical dilemma will require that he weigh between saving the patient's life or violating his religious freedom by making use of the Kantian categorical imperative.

Consequentialism, in exchange, accepts that all moral actions fully depend on their consequences. The situation described above could rather be analysed according to this ethical principle.

An analogy that befits this ethics of consequentialism to which I will direct my attention is that belonging to the Australian philosopher Peter Singer, *The Drowning Child*.⁸

'If on my way I pass by a shallow pond and notice a child that appears to be drowning, I must wade in and save the child's life at the risk of ruining my clothes or shoes.' Of course the worth of the child's life can in no way be questioned. The fact that the clothes or shoes will be ruined should not be an impediment to the action. From here, the philosopher goes further to almost exponentially increase the value of the clothes to be ruined. The need to act continues to remain obvious. We all agree to the argument put forth by Singer.

If we were to draw an ethical principle from this analogy, it would be defined by the following terms: *if you're in a position to prevent an awful thing from happening, and if you're the most appropriate person to act, and if the prejudice brought upon your own person would be minimal or completely absent, then ethical principles lean towards action.*⁹

This principle is often used in the campaigns of non-profit organizations such as UNICEF, The Red Cross, *Salvați Copiii* or religious organizations dedicated to the immediate financial assistance of the underprivileged. These campaigns have the purpose of shaping discretionary or philanthropic responsibility, a type of responsibility which is not imposed by society by any act of legislation and, in conclusion, are left to the discretion of each agent of

⁸ <http://www.utilitarianism.net/singer/by/199704--.htm>

⁹ Appiah, K. A., *Cosmopolitanism : ethics in a world of strangers*, ed. WW Norton&Company New York, 2006, pg. 115

society, be it a prominent personality, companies or corporations who wish to improve their public image or even anonymous philanthropists.

These campaigns are usually run through the media and make use of stories or images with a strong emotional impact. The images are beyond a doubt real: third-world children schooled in frequently inappropriate conditions, refugees fleeing the conflicts from the Arab world, social cases from Romania. The analogy is obvious, we have a duty to act to prevent awful things from happening. War refugees or children with no access to medicine or the fulfilment of basic needs are just as many situations that never cease to challenge us and in which we must act.

If we are to reason according to this ethical principle to its furthest consequences, we are forced to deny its possibility to universalize and, at the same time, we are naturally led to the question: in this case, how can we correctly define our responsibilities towards strangers?

In a nation-state, social responsibilities are governed by the state in a well-defined framework by the fundamental rights stipulated by the state's constitution. If the state fails or does not manage to cover all the situations which pertain to social responsibility, the premise we started from, it is each individual's moral responsibility to intervene.

It is natural to accept the fact that in emergency situations such as the one described in Singer's analogy we must act with urgency. These organizations I mentioned so far have the indisputable merit of mobilizing themselves and of mobilizing resources. But cosmopolitanism's commitment to strangers, a commitment which accepts that each human being counts equally, will not settle for this little. A person's needs are much more varied. Food and security are at the basis of the pyramid of needs.

Richard W. Miller's analogy, on the other hand, manages to make us adopt a different, and, I believe, a more realistic point of view regarding each state citizen's social responsibilities.

A worker falls from the facade of building into the abyss. On the sidewalk at the bottom of the building there is another person, who can save the worker's life by cushioning his fall with his/her own body. We can assume that the person on the side-walk has some knowledge of orthopaedic medicine and thus has the capacity to decide how to act in full awareness of the few months in the hospital, a long convalescence period and, most likely, an incomplete recovery.¹⁰ This analogy proposed by Miller allows us to handle different distinctions in comparison with Peter Singer's analogy.

First, we can see that these two thought experiments can easily be reduced to a few common denominators: on the one hand, there is the situation in which it is imperative, from the ethical principle viewpoint, that one acts to save the child's life, at the risk of losing a considerable investment, since the clothes' worth is irrelevant compared to the worth of the life saved; on the other hand, there is the situation in which the person on the sidewalk can hesitate or even refuse the heroic act, despite the fact that the worth of the saved life throws a shadow on the hero's several months in the hospital. As we can see, in Richard Miller's analogy, moral intuition does not allow us to impose with the same laxity the imperative of action, although the situations are relatively similar from the perspective of consequentialist ethics.

¹⁰ Miller, R.W., *Cosmopolitan respect and Patriotic Concern*, *Philosophy and public Affairs*, 1998, pg. 209

Conclusion

Until now, we have seen in the two presented analogies, even in the situation in which an ethical principle that encourages action can be easily accepted by people by virtue of reason only (Singer's argument), this can become a burden in certain subjective circumstances (Miller's argument), especially if this action is discretionary or charitable.

The question posited in the introduction thus remains open: will we find out how to be responsible for the citizens of the world?

The ethics of cosmopolitanism, as we have seen at the beginning of the article, promotes the common responsibility of all members of a society starting from the premise of a common, shared citizenship. This premise is binding, in the sense that 'one' must become 'other' in the way in which Emanuel Levinas or Jacques Derrida defined a philosophy of hospitality and alterity, of course, each in the limits of their own philosophical systems.

Through this common responsibility, I understand the need to politically acknowledge social responsibility, with the result of the participation of all members of society and the diminution of the contribution of each. A diminution of this contribution will be easier to accept by the social agents.

At a practical level, in order to achieve this, the creation of new institutions might be necessary. Without a doubt, the first step would be the strengthening of the two that already exist. At a later point the need to redefine the principles of international law, stuck in the realities of the nineteenth century – a reality not so marred and influenced by the phenomenon of globalization - becomes apparent. These happened because a system of laws meant to govern the relations between states, on the one hand, and then between individuals, on the other, was created, leading to the emergence of a rift between the rights and duties implied by citizenship and the need to create, in international law, new forms of liberties and obligations.

This rift is fully exemplified by the outcome of the international court in Nuremberg or of its counterpart in Tokyo.

Thus, the ideals of Enlightenment philosophers of universal citizenship, as well as cosmopolitan ethics can ensure the source of inspiration for these institutions. Following the same logic, the European Convention stands out as an institution concerned with taking the first steps to collectively apply certain rights stipulated in the Universal Declaration.¹¹ Since nation-states no longer have the right to 'treat their own citizens as they find fitting'¹² the respect to the individual's anatomy that states owe to their citizens will create a new set of guiding principles that, if applied efficiently, can delineate or even restrict the principle of state sovereignty itself.

As Kant stated, this can be just a phase in the shaping of a universal community in which all members have the right to 'present themselves in the society of others by virtue of the fact that they share in their ownership of the earth'¹³ If such a society functioned, the violation of rights in a part of the world would be felt everywhere. This is the only way we can certainly flatter ourselves that 'we permanently strive to reach eternal peace', as Kant wrote.

¹¹ Held, D., Op cit pg. 127

¹² *Idem*, pg 128

¹³ Immanuel Kant, *Spre pacea eternă*, Trad Rodica Croitoru ed. All 2008, pg.25

BIBLIOGRAPHY:

Appiah Kwame Anthony, *Cosmopolitanism : ethics in a world of strangers*, ed WW Norton&Company New York, 2006

Borradori Giovana ,*Filosofie intr-un timp al terorii, dialoguri cu Jurgen Habermas și Jaques Derrida*, trad Marie-Luise Semen & Ciprian Mihali, ed. Paralela 45, Pitesti, 2005

Held David, *Democratia și ordinea globală*, ed. Univers, Bucuresti, 2008

Kant Immanuel, *Spre pacea eternă*, Trad Rodica Croitoru ed. All 2008

Miller Richard W.,” Cosmopolitan respect and Patriotic Concern”, in *Philosophy and public Affairs*, 1998

Kant Immanuel, An answer to the Qestion: wat is enligttement? in *Kant s political writings* , Cambridge University Press,

<http://www.utilitarianism.net/singer/by/199704--.htm> Accesat 01.10.2014

*This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.

***THE IMPACT OF DELIBERATIVE PEDAGOGIES ON THE CIVIC COMPETENCES
AND VALUES OF YOUNGSTERS IN ROMANIA.***

**Carmen Gabriela Greab, Research Assistant, PhD Student, "Babeş-Bolyai"
University of Cluj-Napoca**

Abstract: A key ingredient of a liberal democratic polity is an active, informed and involved citizenry, endorsed by democratic values and civic and political participation. In this context, education is thought to play an important role in socializing youngsters for citizenship and civic participation. (Dewey, 1997; Nie et al. 1996; Niemi and Junn 1998; Gutmann 1999) Research revealed that classes with discussions, debates, and deliberations, with a climate open to exchanging ideas, encourage students' civic knowledge, competence or participation. (Morse, 2005; Strachan, 2006; Harriger and McMillan, 2007; Campbell, 2008) The current paper focuses on assessing the impact of discussions and deliberations (as teaching methods) on students' civic values and competences, but mostly on tolerance and empathy. In addition, the research embraces a broader conceptualization of democratic education, comprising not only the civic education classes but also other classes, where teachers transmit civic and democratic values through teaching. The study used a quasi-experimental research design, with a sample of 82 students, from three classrooms (7th, 8th and 9th) in three different schools. The treatment was applied during one semester. The –pre and –post tests were implemented through a questionnaire, comprising measures for civism, including empathy or tolerance. In order to have a more in-depth analysis, focus groups with students and interviews with teachers were conducted. The results confirm the proposed hypothesis. Indeed, students exposed to deliberative pedagogies increased their level of tolerance towards other groups, empathy or social trust. In addition, when describing their understanding of democracy, they valued more helping the others, than the principle of majority rule.

Keywords: youth, democracy, deliberative pedagogies, civic education, tolerance

One of the most important elements in a democracy is to have an active, informed and involved citizenry, endorsed by democratic values and civic and political participation. In this sense, a devotion to democratic values together with the active participation help construct and maintain the bond between citizens and the political system they are part of. Still, democracies benefit from a diverse range of mechanisms and agents by which the process of political socialization takes place. (Greenberg, 2009) Citizens' learning about fundamental democratic institutions and procedures, about practicing tolerance for the inherent diversity of democratic contexts, their encouragement for actual involvement in civic or political matters are challenging tasks in virtually any context. A whole range of socialization agents (families, schools, media, peer groups, political elites etc.) exert their combined influence in developing citizens' democratic values and civic skills, within an ongoing process of education for citizenship. Indeed, in democratic societies, education is thought to play an important role in socializing for citizenship and civic participation. (Dewey, 1997; Nie et al. 1996; Niemi and Junn 1998; Gutmann 1999)

The issue is even more stringent in the context of newly established democracies, as it is the case with post-communist countries. In such contexts, the rearrangement of the institutions and channels that link citizens to the state brings along a need for changes at the level of citizens' attitudes and participatory behavior. Whereas remnants of the former establishment are more likely to affect adult population - already socialized within a non-

democratic context - younger generations have a better chance to acquire democratic values and to learn participatory behaviors against a background yet un-altered by the experience of authoritarianism. (Howard, 2003; Sapiro, 2004)

This is particularly relevant in terms of research and potential intervention as adolescence represents an important period for the formation and internalization of participatory habits (Dawson and Prewitt, 1969; Hooghe, 2004; Campbell 2006). Although definitely placed under the umbrella of family influence, young people are heavily exposed to schools as a crucial arena of learning about their place in society. (Niemi and Junn 1998; Badescu and Radu 2009; Andolina et al. cited in Gordon and Taft 2011) With regard to youth then, schools become one of the most relevant socialization agents, that exerts its influence on the one hand through transmitting political knowledge and civic attitudes and on the other hand through encouraging participation, involvement and a critical stance on issues.

Turning from theoretical expectations about the absorption of democratic attitudes among youth, to the actual empirical reality, we often meet a lack of congruence between the two. The Romanian context, on which the current project concentrates, illustrates this situation. Romanians teenagers' scores on cross-national studies of youth's civic education and political values support this statement. For instance, CivEd 1999, a study on eight-grade students in 28 countries, placed Romania close to the very bottom of the rankings in terms of civic attitudes and knowledge (only Colombian students scored, on average, in statistical terms, significantly lower than Romanian students).

Data collected within a survey based research on Romanian high school students in 2010 by the Soros Foundation reveal similarly disconcerting results. The data captured a diverse array of themes, from beliefs about democracy and, actual behaviors in terms of engagement in voluntary activities and associational groups, declared trust in different categories of people to aspects related to in-schools civic education teaching and encouragement of acknowledging and accepting diversity. Results reveal that youth are rather disconnected from voluntary participation, mistrustful about people. Moreover, whereas more than 90% reported that they studied civic education in school, about 65 percent admit that there is very little information they actually can recollect from such classes.

In addition, a recent research on a service-learning program in Romania (IMPACT), implemented by New Horizons Foundation recommends explicitly the need of an educational effort towards developing and encouraging the civic attitudes in youth. Participating in non-formal activities, the majority of the young students become more concerned with the social problems, they observe the needs of their community, or simply are able to get out of their shell and understand the problems people around the confront with.

Literature review

While we acknowledge that such results at the level of youth attitudes and behaviors may be the result of a complex interplay of family and school influence, in this research my focus is on the formative potential of school. Among the chief concerns of school socialization studies is finding whether civic participation of youth in the early years of their development as citizens results in long lasting effects. Indeed, an important body of literature considers early socialization as a critically important determinant of later behavior – habits,

skills and attitudes affecting civic participation that are formed in the period of youth persist into adulthood. (Nie et al 1996; Campbell 2006) Moreover, Youniss et al. (1997) reveal in his study that the effects of participation in extracurricular activities, participation in community-based projects and membership in youth organizations during adolescence are visible much later at the level of adult life membership in groups, civic engagement and other forms of political behavior.

Still, the most difficult and conflicting concern about school as a civic socializing arena is based on the understanding of the precise process through which civic socialization occurs in this context. The vast literature, treating this issue, focuses mainly on assessing the effects of either school or classroom climate on youth civic socialization.

A closer analysis of the studies focusing on the role of school educational experiences on political engagement among adolescents reveals two directions of inquiry. The first examines participation in extra-curricular activities as a pathway for civic and political participation in adulthood (Beck and Jennings, 1982; Hanks, 1981; McFarland and Thomas, 2006; Verba et al., 1995). A more recent line of research examines the impact that service learning programs (where adolescents perform community service as a class or graduation requirement) have on the level of political involvement of those engaged in them (Billig, 2000; Galston, 2003; Niemi et al., 2000; Walker, 2002). Indeed, within the range of activities expected to build the adolescents' civiness –at the level of both attitudes and behavior - participation in service learning has captured a great deal of attention.

The image offered by the literature on service learning and its effects on youth is mixed, preventing one from arriving at definite conclusions. The more pessimistic studies find either negligible effects of service learning on civic responsibility, or effects which are not sufficiently enduring to have a significant impact later in life. (cf. Galston, 2001). Other studies reassert what has been found initially with respect to classical civic education, the fact that service learning is more effective during the late years of high school (Melchior et al, 1999). In their comparative assessment of the effects of service learning and community service, Astin et al. (2000) reveal that service-learning programs have a positive impact on: academic achievement, values, self-efficacy, leadership, career plans and plans to participate in further service after college, with the most significant effects found on academic performance and on values.

A second vast category of literature moves the focus from the general context of school, towards the classroom and the interactions between students and teachers as a better predictor for acquiring democratic values and civic behavior. Much of this new trend is based on a reevaluation of John Dewey's influential work on the role of education for democracy. Therefore, civic and political socialization should not be limited to teaching facts about politics; instead, the process must focus to a much greater extent on the interactive development of relevant social and cognitive skills (Freyberg-Inan and Cristescu, 2006). For Bonwell and Eison (1991); this new focus means that students should be engaged in the entire process of learning, focusing on the development of abilities and not only on transmitting information.

Still, the importance of classroom environment and the cultivation of an open climate that encourages discussion (thus creating a bridge between youth and the surrounding political

events and developments) is a recurrent theme in the literature (Hess, 2004; Hess and Posselt, 2002). Thus, the recent focus of classroom climate moved towards teaching pedagogies.

The most prominent body of literature on this issue is concerned with the impact of students' critical thinking skills and abilities on their democratic values and attitudes. The pioneering study of Goodlad (1984) considered critical thinking crucial to the nurturing of a democratic citizenry. Moreover, in almost all studies on instructional procedures – discussion and dialogue play a key role (Commeyaras, 1993; Terenzini et al., 1995; Tsui, 1999, 2002; Yang and Chung, 2009) in enhancing critical thinking skills and attitudes, all of which are important ingredients of the youth democratic citizenship.

Around the same focus on debates and discussions used in teaching, the progressive education scholars advocate the so-called “deliberative pedagogies” and more specifically an “issues centered curriculum” in which students research, analyze, and discuss controversial public issues, and engage in simulations, debates, and decision-making. (Dewey, 1916; Gutmann, 1999; Strachan, 2006; Reich, 2007; Alfaro, 2008; Goodin, 2008). Bridges (1994) characterized deliberation as a collaborative group discussion that is analytical, reasonably reflective, and painstaking. It is a purposeful and serious discourse that does not rush toward a decision but rather toward careful consideration of alternative points of views and choices (Bridges, 1994). The essence of deliberation is two-fold: a. to weigh alternatives and discuss all possible courses of action related to a public problem (Parker, 2001); To focus on “What should/could we do?” toward resolving the question of the right action, rather than solving the problem (Dillon, 1994).

Browsing through the vast majority of relevant literature, one can observe the various numbers of examples and approaches. Still, a general description of these pedagogies would claim that deliberative education is comprised a set of techniques and methods that include discourse, communication and deliberation. (Claxton, 2008) The most important examples of such pedagogies include discussions (controversial public issues) (Campbell, 2008), deliberation or simulations of deliberative forums (Gastil and Dillard, 1999; Harriger and McMillan, 2007), as well as debates (Keller, Wittaker and Burke, 2001). Deliberative discussions differ from debates in that a debate keeps participants in deeply entrenched positions, whereas deliberation asks participants to listen to each other to develop a deeper understanding of alternative viewpoints (Heanue, Kranich, & Willingham, 2003).

David Campbell (2008), in his paper “Voice in the Classroom: How an Open Classroom Climate Fosters Political Engagement Among Adolescents”, found out that an open classroom climate has a positive impact on adolescents' civic knowledge and appreciation of political conflict, even upon controlling for numerous individual, classroom, school, and district characteristics. In addition, an open classroom environment fosters young people's intention to be an informed voter.

Continuing a similar idea, Torney-Purta, Wilkenfeld, and Barber (2008) examine country differences in students' knowledge pertaining to human rights compared with other forms of civic knowledge, and in students' attitudes toward promoting and practicing human rights. A hierarchical linear modeling (HLM) analysis examines student-level predictors (e.g., gender and school experiences) and country-level predictors (e.g., history of democracy) of rights-related knowledge and attitudes. Students' experiences of democracy at school and

with international issues have a positive association with their knowledge of human rights. Significant gender differences also exist. Looking at rights-related attitudes, students with more knowledge of human rights, more frequent engagement with international topics, and more open class and school climates held stronger norms supporting social movement citizenship, had more positive attitudes toward immigrants' rights, and were more politically efficacious.

A rather recent study, tries to compare the effects of different pedagogies in teaching civic education. Dassonneville, Quintelier, Hooghe and Claes (2012) distinguish between formal civic education, an open classroom climate, and active learning strategies, and explore their relation with political interest, efficacy, trust, and participation. The results indicate that formal civic education (classroom instruction) and active learning strategies (school council membership and, to a lesser extent, group projects) are positively related to political attitudes and behavior. An open classroom climate, on the other hand, is significantly related to political trust. The authors conclude that there is no reason to privilege specific forms of civic education, as each form relates to different relevant political attitudes and behaviors. The analysis relies on the results from a two-year panel study among late adolescents in Belgium.

Another recent article by Gastil (2004) explored the development of democratic habits among students in adult civic education through the use of deliberative discussions. In his first study, Gastil used a quasi-experimental design to employ NIFstyle deliberation in one class ($n = 76$) and regular class activities without deliberation in another ($n = 73$). Students completed a survey at the end of the course to measure valuation and expectancy of political outcomes, political self-efficacy, political group efficacy, community identity, and civic duty. Participation in the deliberative discussions only significantly correlated with one political belief; group efficacy ($r = -.18$, $p = .048$). However, Gastil also suggested further research, to provide a better indication of the impact of deliberation.

To conclude, research carried from various perspectives revealed that classes with discussions, debates, and deliberation, with a climate open to expression of ideas encourage students' political interest, knowledge, competence and tolerance. (Morse, 2005; Strachan, 2006; Harriger and McMillan, 2007; Campbell, 2008)

Considering the vast literature briefly reviewed above, the current research focuses strictly on the impact of discussions and deliberations (as teaching methods) on students' civic values and competences. In this sense, the general objective of proposed research is to assess the formative effects of schools and democratic education on youth civic values and competences. Consequently, I seek to complement the narrow focus on civic education as distinct discipline taught in school, and approach school-related activities and practices in a broad understanding that includes in-classroom environment. To assess the impact of changing classroom climate, the study proposes some controlled interventions – based on deliberative pedagogies - on the practices of forming students' democratic values and civic skills. In this sense, the current study will use deliberative techniques, such as: discussing controversial issues, deliberating on finding a solution, simulations of deliberative forums...etc.

Analysis and discussion

The methodology used in the current study was collaborative action research, and involved three teachers from three different classes in both secondary and high school. The chosen classes were civic education (for the secondary school) and English (for the high school). The teachers were supported during the entire research. The research followed several stages, starting with a pre-test with a clear objective of assessing the state of the problem in the selected classes. All classes were surveyed before the implementation of the proposed pedagogies. The questionnaire aimed to measure democratic values, as well as civic attitudes. The same questionnaire was applied at the end of the semester. The second stage of the research focused on the deliberative interventions in the classroom, through either deliberative forums or discussions. Besides, in order to have a more in-depth analysis of the impact, interviews and focus groups were conducted with both students and teachers. In addition to the quantitative and qualitative research methods used, the teachers were trained to observe and assess the immediate impact on students. Consequently, the research used Reflection forms, to analyze the impact of activities on both students and teachers. Teachers were asked to briefly describe the type of activities, the reaction of students and the observed changes in students' abilities and values.

In this paper, my interest is focused on how certain civic values and abilities are developed through a semester after being socialized with deliberative pedagogies. The classrooms are selected from schools in three different cities: Cluj-Napoca (a good school in a big university city), Turda (a rather modest school in a small and poor city) and Targu-Mures (a good school in a very diverse and multicultural city). The paper measures the effects of deliberative pedagogies in both civic education classes and English classes.

One of the first things I was interested in was the assessment of students' perception of discussions and conflicts. The pre-testing shows that students are afraid of conflicts in a discussion and they prefer to give up arguing to avoid conflictual situations. In addition, they would rather spend time with people similar to them than in a diverse environment. These issues are extremely important since one of the results of deliberation is an increase in accepting diverse opinions, or diversity in general. Analyzing the post-testing, one can see that after deliberating, students realized the importance of discussion for avoiding conflicts. Moreover, the percentage of students that prefer to spend time with similar persons decreased with 11,5 %.

	Pre-test	Post-test	Difference
	Agree %	Agree %	%
It is better not to discuss some topics to avoid any conflicts	58.9	64,2	+5,3
It is better to let go your argument in a conversation to avoid upsetting the others	65.8	64,2	-1,6
I prefer to be with similar persons than with people from different groups	81.3	69,8	-11,5

Another surveyed topic was students' civic participation/interest. One can see that the most important change was in the case of voluntary work (+33,8 %). Students became more interested in helping the others.

	Pre-test	Post-test	Difference
	Yes %	Yes %	%
Did you do any voluntary work in a hospital, elderly asylum or in a similar institution?	9,6	43,4	+33,8
Did you help anybody except your family to solve a problem?	82,2	84,9	+2,7
Did you help anybody at school with the homeworks?	81,1	73,6	-7,5

Before deliberation, in students' opinion, the most important characteristic of a good citizen is to respect the law (96.9%), while the least important one is to participate in political activities (28.4%). Still, when analysing the post-testing, students' opinion change and they credit more helping the poor, as a characteristic of good citizenship (+0,9%) and the voting in elections (+4,7%), as well as participating in environmental protection activities (+0,7%).

	Pre-test	Post-test	Difference
	Important and very important %		%
A good citizen should show support for the poor	85,9	86,8	+0,9
A good citizen should vote in elections	63,2	67,9	+4,7
A good citizen should respect the law	96,9	96,2	-0,7
A good citizen should involve in political activities	28,4	32,1	+3,7
A good citizen should participate in protests against the laws they consider incorrect	59,5	56,6	-2,9
A good citizen should take part in environmental protection activities	74,8	75,5	+0,7

A very important result of deliberation, as literature shows, is an increase in the level of trust. In measuring this impact, the survey looked at the levels of trust before and after participating in deliberative activities. The results were surprising, since more than 60% of the students had very little trust in any category of people, including students like them. In addition, they were extremely distrustful of Roma (67.1% of student do not trust them at all). After deliberation one can see some changes in terms of the levels of trust. Students become more trustful with foreigners (+5,1%), people with other religion (+0,9%). Romanians (+8,8%) and even with Roma (+4,8%). The results are not that surprising since during deliberations students were socialized with other students' opinions, as well as the opinions of those that are missing from the classroom.

	Pre-test	Post-test	Difference
How much do you trust ...	Much %	Much %	%
other students in your school	28,8	20,8	-8,0
foreigners	2,8	7,9	+5,1
people with other religion than you	27,4	28,3	+0,9
people with other nationality than you	38,9	36,5	-2,4
Romanians	38,4	47,2	+8,8
Roma/gypsies	2,7	7,5	+4,8

Another focus of the study was directed towards the school and classroom climates, and the way students perceive this climate. What was surprising in the pre-test analysis was the fact that students generally feel encouraged to speak in classrooms, but at the same time feel that there is a gap between them and the teachers. After being socialized with deliberative pedagogies, students become more critical with their classroom climate. Consequently, one can see a high decrease in the perception that they are free to express their opinions in the classroom (-22,2%), as well as in terms of the feeling that they are encouraged to form their opinions (-17,4%).

	Pre-test	Post-test	Difference
	Agree %	Agree %	%
Students are encouraged to form their own opinions	74	56,6	-17,4
Students feel free to express their opinions in the classroom even when they have different opinions than the majority	69,4	47,2	-22,2
Teachers present more facets of the same subject when teaching	66,7	56,7	-10,0
Students do not have input in the way things are happening in school	50,7	51,9	+1,2
I feel treated correctly by my colleagues	73,2	57,7	-15,5
Students feel that are treated unfair by the teachers	66,7	84,6	+17,9

One of the most important changes that were identified after being exposed to deliberative pedagogies, was the way students see as important trait for democracy to work. After deliberation, students feel that for democracy to work, they consider that the protection of minorities is more important than the majority rule. (from 41,89% in pre-testing o 50,94% in post-testing)

As mentioned before, in order to have an in-depth analysis of the effect and impact of deliberative pedagogies in students' civic abilities and values, the pre and post survey was complemented with focus groups organized with students. In these focus groups, students were asked to assess the proposed deliberative pedagogies and to evaluate what they learnt the most from these. In terms of the general perception, most of the students mentioned that they enjoyed the proposed activities because they were interesting *"Very interesting and pleasant"* and because it was a good opportunity to talk about everyday issues: *"We were free to discuss*

and express our personal opinions, compared to other teachers where we are afraid to say anything”, “ I liked the activities because we discussed about life and everyday issues”.

A few of the proposed activities focused on identifying the students' own concerns and issues. The great majority of students declared that these were the activities they enjoyed the most, because they have very few chances for doing this: *“I liked very much the activity when we were asked to express our concerns from our personal life and not only the ones related to school and classes”, “I liked very much the activity when we talked about our concerns and problems. We had the opportunity to release our frustrations and to talk openly about it”.* In addition, when trying to understand why they liked these types of activities, the students mentioned that they had the feeling the teachers/instructors really listen to them, they had the feeling they could freely express their opinions: *“We were listened, while other professors simply teach us”, “We were encouraged to have initiatives and we could easily express our opinions”.*

When asked about what the students think they learnt during the proposed activities, the great majority responded that they learnt to be better and to be more tolerant with others: *“I learned to be better and not to bully my colleagues, and not to judge people based on the appearance and without understanding them”.* In addition, students mentioned that they learnt how to believe in themselves and most importantly how to use their imagination for solving problems *“ I learned to be more confident and to express my opinion”, “I developed new skills for thinking about and solving a problem”.* Moreover, the students mentioned that while participating in the discussions and deliberations, they managed to improve their communication skills *“ I learned to be more confident and to express my opinion”,* and in the same time they managed to find new things about their colleagues *“I learned a lot about my colleagues”.*

When interviewing teachers about their perceived effects of deliberative pedagogies on students, the answers were similar to previous results. When asked about a general evaluation of the proposed activities, one of the involved teachers answered: *“What I found very interesting was the fact that through your activities you managed to involve all kids and to determine those that usually were less involved to be more active. They felt appreciated and those kids started contributing a lot also in the other activities that I did in that class or even the extracurricular activities that I proposed. I have one very clear example”.* In addition, another teacher responded that: *“The moment you start/try a more interactive teaching strategy, automatically they are more open, they want to engage and are happy to find new things in these classes”.*

In terms of the abilities and skills that changed after being exposed to deliberative practices, one of the teachers mentioned that students learned to be more tolerant and less aggressive. Before these activities, one of the major issues identified by one teacher was that of verbal and physical violence among students. After being exposed to these new methods, based on discussions and deliberations, they realized they can solve conflicts through discussing and not necessarily through violence: *“They started to develop and consolidate certain types of competences and abilities, including the way they cooperate with each other. Some issues/problems that they had in the class were treated differently. For instance those that did any mistakes started to confess and admit them”.* Continuing the same idea, one

teacher mentioned that these methods are beneficent for school and teachers on one side and for students on the other side. Teachers are able to develop a better relation with students, they become more trustful, in the same time, students become more tolerant and consequently with less unsolved issues.

Conclusion and final remarks

After briefly analyzing the data, one can state that deliberative pedagogies are efficient developing certain civic values and abilities. In this sense, the most important changes emerge in the way students perceive and accept differences. They become more tolerant and trustful with the others, even though they are perceived as very different. In addition, one important impact that was evident in all three types of data was that of being better. Students realize the importance of being a better citizen, of helping the ones in need and valuing the rights of minorities better than the majority rule. Consequently, their definition of democracy changes from a focus on the majority towards a new focus on the minorities and the ones in need. This is a remarkable result, since most of the similar studies focus strictly on skills and abilities, forgetting about values. The study's results reveal that through socializing students with deliberative pedagogies, one can transform the students from strongly individualistic individuals to more empathetic ones.

In addition, another important result was that of gaining confidence and efficacy. Through encouraging students to express their opinions, they become more confident and trustful with their own competences. As a result, they become more civically engaged, as well as more critical of what happens around them. They are encouraged to critically assess the behaviors around them, but also to openly express their opinions and beliefs.

REFERENCES:

- Alfaro, C., 2008. *Reinventing Teacher Education: The Role of Deliberative Pedagogy in K-6 classrooms*, Kettering Foundation, Dayton, OH.
- Alwin, Duane F. and Jon A. Krosnick. 1991. "Aging, Cohorts, and Stability of Socio-political Orientations over the Life Span", *American Journal of Sociology*, 97: 169-195.
- Bean, J., 1996. *Engaging Ideas. The Professor's Guide to Integrating Writing, Critical Thinking, and Active Learning in Classrooms*, Jossey-Bass Publisher.
- Bonwell, C. si Eison J., 1991. *Active learning: Creating Excitement in the Classroom*, Washington, DC: Jossey-Bass.
- Campbell, David E., 2006. "Why we Vote: How Schools and Communities Shape our Civic Life", Princeton University Press.
- Campbell, David E. 2008. "Voice in the Classroom: How an Open Classroom Climate Fosters Political Engagement Among Adolescents." *Political Behavior* 30, 4: 437-454. doi:10.1007/s11109-008-9063-z.
- Commeyras, M., 1993. "Promoting critical thinking through dialogical-thinking reading lessons", in *The Reading Teacher*, 46, pp. 486-494
- Claxton, N., 2008. *Using Deliberative Techniques in the English as a Foreign Language Classes*, International Debate Education Association.

- Dassonneville, Ruth, Ellen Quintelier, Marc Hooghe, and Ellen Claes. 2012. "The Relation Between Civic Education and Political Attitudes and Behavior: A Two-Year Panel Study Among Belgian Late Adolescents." *Applied Developmental Science* 16, 3: 140–150. doi:10.1080/10888691.2012.695265.
- Dawson, R. E. and Prewitt, K. 1969. "Political Socialization", Boston: Little Brown and Co.
- Dewey, J., 1938. *Experience and Education*, Kappa Delta Pi.
- Dewey, John. 1997. *Democracy and education. An Introduction to the Philosophy of Education*, New York: The MacMillan Co.
- Finkel, Steven E., Jeremy Horowitz, and Reynaldo T. Rojo-Mendoza. 2012. "Civic Education and Democratic Backsliding in the Wake of Kenya's Post-2007 Election Violence." *The Journal of Politics* 74, 1: 52–65. doi:10.1017/S0022381611001162.
- Freyberg-Inan A. and Cristescu, 2006. "The Ghosts in Our Classrooms, or John Dewey Meets Ceausescu: The Promise and the Failures of Civic Education in Romania", Stuttgart Hannover: Ibidem Verlag.
- Galston, William A. 2001. "Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education." *Annual Review of Political Science* 4, 1: 217–234. doi:10.1146/annurev.polisci.4.1.217.
- Galston, W. A. 2003. Civic education and political participation. *Phi Delta Kappan*, 85(1), 29–33.
- Gastil, J. și J. P. Dillard, 1999. The aims, methods, and effects of deliberative civic education through National Issues Forums, in *Communication Education*, vol. 48, 3, pp. 179-192.
- Gordon, Hava R. and Jessica K. Taft, 2011. "Rethinking Youth Political Socialization. Teenage Activists Talk Back, *Youth Society*, 43(4): 1499-1527
- Goodlad, John I. 1984. "A place called school: prospects for the future, New York: McGraw-Hill Book Co.
- Greenberg, Edward S. 2009. "Political Socialization", London: Transaction Publishers.
- Gutmann, Amy. 1999. "Democratic Education", 2nd edition. Princeton University Press.
- Harriger, Katy J. and Jill J. McMillan, 2007. "Deliberation & the work of Higher Education", Dayton: Kettering Foundation.
- Hooghe, Marc, 2004. "Political Socialization and the Future of Politics", *Acta Politica*, 39: 381-341.
- Hooghe, Marc and Dietlind Stolle. 2005. "Inaccurate, exceptional, one-sided or irrelevant? The debate about the alleged decline of social capital and civic engagement in western societies", *British Journal of Political Science*, 35(1): 149-167.
- Howard, Marc Morje. 2003. "The Weakness of civil society in Post-Communist Europe", Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, L. H. și C. J. Williams, 1994. *Experiential Learning: Past and Present*, in *New Directions for adult and continuing education*, vol. 62, pp. 5-16
- Morse, Ricardo S., Larkin S. Dudley, James P. Armstrong and Dong Won Kim, 2005. "Learning and Teaching about deliberative Democracy: On Campus and in the Field", *Journal of Public Affairs Education*, 11(4): 325-336.
- Niemi, R. G., and Junn, J., 1998. *Civic education: What makes students learn*. New Haven, CT: Yale University Press.

- Radu, Bogdan and Badescu Gabriel, 2009. "The Political Culture of the Romanian Youth. A Study on the effects of school on democratic skills", in *Political Studies*, vol. 4, edited by Vasile Boari and Sergiu Gherghina, Cluj: Presa Universitara Clujeana.
- Reich, W., 2007. *Deliberative democracy in the classroom: A sociological view*, in *Education Theory*, vol. 57, nr. 2, pp. 187-197.
- Sapiro, Virginia. 2004. "Not Your Parents' Political Socialization: Introduction for a New Generation." *Annual Review of Political Science* 7, 1: 1-23. doi:10.1146/annurev.polisci.7.012003.104840.
- Strachan, Cherie J., 2006. "An argument for teaching deliberative collective action skills in the political science classroom", *Political Science and Politics*, 39: 911-916.
- Terenzini, P. T., Springer, L., Pascarella, E. T., & Nora, A., 1995. "Influences affecting the development of students' critical thinking skills", *Research in Higher Education*, 36: 23-39.
- Torney-Purta, Judith, Britt Wilkenfeld, and Carolyn Barber. 2008. "How Adolescents in 27 Countries Understand, Support, and Practice Human Rights." *Journal of Social Issues* 64, 4: 857-880. doi:10.1111/j.1540-4560.2008.00592.x.
- Tsui, L., 1999. "Courses and instruction affecting critical thinking", *Research in Higher Education*, 40(2), 185-200.
- Tsui, L., 2002. "Fostering Critical Thinking through Effective Pedagogy: Evidence from Four Institutional Case Studies", in *The Journal of Higher Education*, Vol. 73, No. 6, pp. 740-763.
- Yang, S. C., & Chung, T. Y., 2009. "Experimental Study of Teaching Critical Thinking in Civic Education in Taiwanese Junior High School," *British Journal of Educational Psychology*.
- Youniss J, McLellan JA, Yates M. 1997. „What we know about engendering civic identity.”, in *American Behavioral Scientist*, Vol. 5, 620-631;

Acknowledgment

Paper supported by the project CNCS-UEFISCDI: PN-II-ID-PCE-2011-3-0578

HOW WELL DOES POLITICAL CORRECTNESS SELL? PORTRAYING RACISM FOR THE MASSES IN *THE HELP* (2011) AND *DJANGO UNCHAINED* (2012)

Ioana Baciu, PhD, Student, ‘Alexandru Ioan Cuza’ University of Iași

*Abstract: The article is a comparative exploration of the social realities reflected in Academy Award-winning *The Help* (2011) and *Django Unchained* (2012) with a view to the liberties taken by directors in portraying the thorny question of race in the Obama era. A central element in the civil rights movement led by Martin Luther King, the abrogation of the segregation laws and equality of rights for citizens regardless of race is the main topic of the 1960s-set *The Help*. Despite the irrefutable inequality of the Southern realities it describes, the cinematographic adaptation is subject to the pragmatic requirements of the industry. Tailored to sell, capitalizing on the ongoing appeal of its politically correct subject matter, the film adaptation reduces the book to its emotional essence, obliterating the unnecessary. Balancing a tendency towards melodrama with bursts of humour, the film has the merit that it educates, capturing an act of civil disobedience that occurs at the same time as the marches into Washington. The illicit publication of the black maids’ accounts working for whites ultimately provides a different packaging for an old Hollywood favourite: the class and race-transgressing story of the emotional connection between blacks and whites at a time when the crossing of such divides was a life-threatening taboo. *Django Unchained*, on the other hand, fulfills the same prerogative of the mass-pleasing industry as *The Help* from a tongue-in-cheek angle. Untouched by melodramatic undertones, Quentin Tarantino’s film is a hyperbolic rendition of racial clichés and a subtle, though never admitted, critique of the current political correctness obsession in the United States of America.*

Keywords: slavery, racism, cinematography, civil disobedience, *The Help*, *Django Unchained*

In recent years, the recovery of stories with and about slavery is a constant presence at the Oscars. In 2014 there’s *12 Years a Slave*, a vivid, raw depiction of the kidnappings of educated, free African-Americans from the un-segregated North and their relocation in the South as slaves; before that, the most resounding success belongs to an adaptation of Kathryn Stockett’s novel *The Help*, a winner in the Best Actress in a Supporting Role category for Octavia Spencer at the 2012 Academy Awards. The film is important from an educational point of view – the bringing to life of real stories of the atrocities and hardships suffered by African-Americans before the Civil War. *The Help*, however, is different in exposing the *de facto* continuation of the practice well beyond the official abolition of slavery - as late as the 1960s, the perpetuation of slavery through the discrimination of blacks in the segregated South was an established fact of life. Both Steve McQueen’s *12 Years a Slave* and Tate Taylor’s *The Help* are based on original texts – the first is a slave memoir from 1853, while the second is based from a work of fiction, based on a Southerner’s memories of the lives of Black women in the South, raising white children, while their own offspring had to be either sent off or brought up by others.¹ In the transition from book and film, the cinematographic adaptation is subject to the pragmatic requirements of the industry. Tailored to sell, the film

¹ Stockett provides the autobiographical inspiration for *The Help* in an explicative piece at the end of her book. Skeeter’s nanny, Constantine, is based on Stockett’s own nanny: ‘Demetrie was born in Lampkin, Mississippi, in 1927. It was a horrifying year to be born, just before the Depression set in. Right on time for a child to appreciate, in fine detail, what it felt like to be poor, colored, and female on a sharecropping farm.’ Kathryn Stockett, *The Help*, G.P. Putnam’s sons, 2009, p. 779.

(films about slavery, in particular) capitalizes on the ongoing appeal of its politically correct subject matter. Thus, the film adaptation reduces the book to its emotional essence, obliterating nuances, sharpening corners, polishing details and curves into straightforward lines to make the story fit squarely into approximately 90 minutes of film.

The story, which revolves around the lives of two maids in Jackson, Mississippi, and their brave decision to collaborate with aspiring writer and journalist Skeeter (Eugenia Pheelan), is a touching glimpse into the everyday lives of black women working for the whites, prevented from the dangers over-sentimentality by well-spaced scenes of comic relief. By convincing their friends to take part in the initiative despite the real danger involved by their secret meetings, African-American maids Minnie and Aibileen help Skeeter collect enough stories to please the editor of Harper & Row and get their accounts published in a book, to tremendous success. The manifold humiliations of the black help are thus avenged as their lifetime struggles are made public, while the proceeds are used to get out of debt and find better work. Despite the predictable happy end of the typical ‘good prevails’ Hollywood plot, the film is more than a generic, *post-festum* expiation of racism in America: the way in which the maids break the laws of the South in order to get their accounts published is as dangerous as it gets. The law effectively restricts contact between blacks and whites to a minimum: Skeeter is not allowed to pay visits to the maids’ private dwelling at the other end of town, fear of lynching is common, while the exposure of the maids’ real identities would inevitably lead to scandal and the loss of income. Consequently, what the maids and Skeeter do is a deliberate, subversive act that exposes and resists the oppressor through non-violent means.

If the seminal 1849 ‘Civil Disobedience’ reinforces and expands what Rousseau called ‘the social contract’,² direct Transcendentalist opposition to slavery is voiced in Thoreau’s 1854 essay ‘Slavery in Massachusetts’, as well as in 1859’s ‘A Plea for Captain John Brown’. The first is a response to the capture and return to slavery of fugitive Anthony Burns, while the second summarizes Thoreau’s reaction to the execution of the abolitionist revolutionary who attempted to arm and lead the slaves of the South against their masters. Both essays have in view the inhumanity of slavery and the controversy sparked by conflicting amendments in the Constitution – one that upholds equality, another which grants the inviolability of private property. Bearing in mind that slaves *were* property and, according to the Fugitive Slave Act of 1793 (reinforced in 1850), citizens were forbidden to aid or shelter fugitives, Thoreau pleads for civil disobedience against that segment of the law that frustrates man’s elementary right to freedom and deems the Constitution gratuitous and harmful as long as it can be used to justify acts of inhumanity:

The judges and lawyers — simply as such, I mean — and all men of expediency, try this case by a very low and incompetent standard. They consider, not whether the Fugitive Slave Law is right, but whether it is what they call constitutional. (...) They persist in being the servants of the worst of men, and not the servants of humanity. The question is, not whether you or your grandfather, seventy years ago, did not enter into an agreement to serve the Devil, and that service is not accordingly now due; but whether you will not now, for once and at last, serve God — in spite of your

² With one key difference, though, pertaining to the means through which social change is to be achieved: Rousseau’s social contract entitled the people to remove the erring king through violence, whereas Thoreau’s philosophy encouraged non-violent resistance, for the state can get hold of the man’s body, but not of his soul.

*own past recreancy, or that of your ancestor — by obeying that eternal and only just CONSTITUTION, which He, and not any Jefferson or Adams, has written in your being.*³

Fellow Transcendentalist Ralph Waldo Emerson had already warned of the perils associated with stubborn allegiance to dogma in ‘Self Reliance’⁴ by famously asserting that "A foolish consistency is the hobgoblin of little minds" and urged the substitution of conformity and submission with independent thinking and action. A hundred years later, during the Civil Rights Movement of the 1960s, a wider and more fruitful effort against slavery was made by resorting to civil disobedience. Although abolition had been completed at the end on the Civil War, in 1865, what the Civil Rights Movement underlines is that its *de facto* presence had persisted through the first half of the twentieth century. Just as it had taken American Transcendentalists the 1776-1830 interval to advance a philosophy exclusive to their nation, it was not before almost one hundred years had elapsed before the former slaves demanded the end of the segregation (‘Jim Crow’) laws that continued to psychologically, as well as formally, condition them to a state of subservience. Martin Luther King’s non-violent protests, such as the boycott of segregated Montgomery buses following the arrest of Rosa Parks in 1955, are an enactment of both Black self-reliance⁵ and civil disobedience

Several serious trespassings of the established coda of race relations take place in order for the initiative to be successful. As far as Skeeter is concerned, she is already an outsider to the community because of the four years she spent away at college (Ole Miss) for the purpose of obtaining an education, not of finding a husband. Tall, curly-haired, intellectual and single, she is already considered spinster material by her conventionally pretty friends who already have husbands and children. Revealingly, the only job she can find as a writer in Jackson is the domestic advice column (the *Miss Myrna Letters*) in the local newspaper – which is why she approaches her friend’s maid for advice. Skeeter furthers her difference by talking to the black help - a violation of the norms of white Southern household. When Skeeter finds out that a new initiative is to be passed in order to make whites build separate toilets for their servants, the idea occurs to look into the humiliations these women have had to put up with from their white employers through the years. Skeeter is also prompted by an unpleasant event in her own family – Constantine, the old, faithful black servant and the woman who had actually raised her had been fired, in Skeeter’s absence, because she had been too slow in waiting upon company. If Eugenia is reckless in visiting Aibileen at her house in the ‘black belt’, the maids are even more endangered by their decision to open up to her. As in the case of Skeeter, there is a particular event that triggers their act of civil disobedience: Minnie, the best cook in town, is fired because she dared use the ‘white’ bathroom instead of using the outside privy during an all-sweeping storm.

Minnie’s revenge on whites is twofold – first, she goes back to her employers bearing gifts (a chocolate pie – one of her culinary specialties) in what seems to be an honest attempt

³ Henry David Thoreau, ‘Slavery in Massachusetts’, paragraph 35, <http://thoreau.eserver.org/slavery.htm>. Consulted on 22nd January, 2013.

⁴ Ralph Waldo Emerson, ‘Self-Reliance’, http://en.wikisource.org/wiki/Essays:_First_Series/Self-Reliance. Consulted on 22nd January, 2013.

⁵ Although less notorious than Martin Luther King, Malcolm X (real name: Malcolm Little) was a strong advocate of not only Black self-reliance, but of black supremacy.

at reconciliation. Her motive, however, is to see her ruthless former mistress eat a piece of pie – which, as we understand from Minnie’s temperamental ‘Eat my shit’, contains something more than just chocolate. Secondly, it is she who convinces the other maids to expose their history of mistreatment, showing that the hired black help is not better off than in times of slavery. Unemployed, but refusing to be blackmailed into a lower salary by her former mistress, Minnie is forced to take her eldest daughter out of school and send her to work in order to make ends meet and pacify an abusive husband.

Working for the white families has an undeniable negative effect on the families of the blacks: the maids not only clean and cook, but are also nannies for the white children, often neglecting their own. Aibileen, who starts work at 14, forms strong attachments to the children she takes care of, attachments which are supposed to be easily severed upon leaving service. The children, often neglected by their biological mothers –women who do not have jobs and spend the day waiting for the husband to come back from work - arrive to consider the black help their ‘real mommy’, all the while suffering of emotional distress and lack of confidence due to their parents’ neglect. It is the nanny’s job to provide the care and love that would help the child develop into a healthy adult. Constantine is the one to console Skeeter when she’s bullied because of her height and rejection of conventional femininity, while wise Aibileen, enraged at her mistress’s lack of affection towards her two year-old, insists on telling the child what she ought to hear every day: ‘You is [sic!] kind. You is [sic!] smart. You is [sic!] important.’

While the film accurately retains this particularly unfair aspect of life in the South – the children are lovingly raised by Black maids, who instill them with the emotional necessities to mature into emotionally sound grown-ups, just to perform the same kind of social injustice towards Blacks when growing up (‘I look down at Baby Girl, who I know, deep down, I can’t keep from turning out like her mama’- p. 53), several aspects undergo changes in the transposition from the page to the screen. One particularly interesting aspect is the fact that the film emphasizes the whiteness of the Jackson women. The preoccupation with otherness, triggered and supported by the carefully excised and segregated blackness of the maids’ body, is a central debate of feminism and cultural studies and, when applied to the social issues of the South, it usually refers to taboo represented by the union of an interracial couple. *The Help* swerves from the forbidden Southern union of a white woman-black man body (Harper Lee’s *To Kill A Mockingbird* springs to mind as a well-known example), concentrating on parallels between black and white female bodies instead. The repulsive Hilly Hollbrook, for instance, is nothing like the immaculate porcelain-skinned, auburn-haired sylph of the film – she is dark, plump, bursts out of her clothes, has a tendency to over-eat – the very definition of spite and greed. The many varieties of blackness are kept in film, though, to psychologically reinforce the unbridgeable divide between the segregated communities, the black employees and their white employers: ‘The women are tall, short, black like asphalt or caramel brown. If your skin is too white, I’m told, you’ll never get hired. The blacker the better.’ (p. 451)

Despite the maids’ essential contribution to the white community in the rearing of their children, what the law requires is a different story. As does the book, the film quotes some of the segregation laws of the time, which prove that people are unaware of the way in which they are governed:

*No person shall require any white female to nurse in wards or rooms in which Negro men are placed. Books shall not be interchangeable between a white and colored school but shall continue to be used by the race first using them. No colored barber shall serve as a barber for white women or girls. **Any person printing, publishing or circulating written matter urging for public acceptance or social equality between whites and Negroes is subject to imprisonment.**(my emphasis)⁶*

The lack of essential change in the black's community after the Civil War in the South is underlined by Aibillen's interview. When asked if she had always known she would be a maid, she answers in the affirmative: 'My momma was a maid, my grandmamma was a house slave.' Like all maids, raising the employers' children is a part of their job: 'I done raised [sic!]17 kids in my life. Lookin' [sic!]after white babies, that's what I do. I know how to get dem [sic!]babies asleep, stop cryin' [sic!] and go to the toilet bowl (...)' The situation is all the more distressing because of Aibileen's own personal history: her only son, Treelore, who worked at a local factory, is killed and dumped in front of the colored hospital, but it's too late for doctors to help him.

The women's civil disobedience is consistent with Thoreau's line of thought in the sense that it attempts to right a wrong through non-violent means. The women refuse to continue observing the degrading segregation rules of Jackson, Mississippi: not only does Skeeter refuse to publish Hilly Holbrook's initiative for the segregation of toilets in white homes in the newspaper, but she also exposes the South's backward race policies by writing her tell-all book. A more effective civil disobedience would have been, arguably, for the maids to boycott the whites by refusing to work for them. But the maids did not have an alternative income and they would never be hired if the rumour had spread they had been 'sass mouthin'' their employers, due to the solidarity of the tightly-knit white community. When she is fired by Mrs. Holbrook and threatened she will never find work again, Minnie applies for a job at the house of the only white outcast: Celia Foote, a blonde, not-so-bright bride with the misfortune of falling into the category of 'white trash' by Jackson standards. The other young wives do not appreciate in the least her having married one of 'their' men and therefore ostracize her from their gatherings. Both women have been pushed to the margins by the majority, but they found ways to oppose the norm. As Thoreau argues, the state does not know what its citizens want, the legal system is often flawed, used to enforce the wishes of the government, not of the people⁷ – thus it is every man's duty to be first moral, although he/she might be overstepping the legal limit.

As the alternate title to Thoreau's essay points out, civil disobedience is a *duty*. The fact that the film is set in the 1960s, at the height of the Civil Rights Movement, is telling, because it seems to have very little impact in the self-sufficient community of Jackson. There are few scenes that intimate of a bigger struggle for change taking place in the outside world – the only scenes that hint to such social upheavals are scarce: the magazines Skeeter reads with Martin Luther King's picture in it, the TV broadcast of Kennedy's death and the sorrow

⁶Tate Taylor, *The Help*, Touchstone Pictures, min. 37:17 -37:58/146.

⁷ Henry David Thoreau, 'On the Duty of Civil Disobedience', paragraph 2: 'Governments show thus how successfully men can be imposed upon, even impose on themselves, for their own advantage.'
<http://www.constitution.org/civ/civildis.htm> , consulted on January 24th, 2013.

surrounding it, Kennedy's framed picture on Aibileen's living-room wall, next to the graduation portrait of her dead son, Treelore. Jackson, Mississippi, is thus a closed environment which stifles any initiative to shift the existing order. Although it transpires more in the book than in the film, the preoccupation with the Civil Rights Movement is solely pursued and hoped for by the black community, utterly ignored by the whites: 'Only three things them ladies talk about: they kids, they clothes, and they friends. I hear the word *Kennedy*, I know they ain't discussing no politic. They talking about what Miss Jackie done wore on the tee-vee.' (p. 17)

At the time of the tumultuous marches on Washington, in the closed community of Jackson Ms. Hilly Holbrook reigns supreme, wielding her power to pass bills for the segregation of toilets, permanently damaging a housemaid's reputation and chances of employment through libel, by unscrupulously resorting to accusations of theft. For the women to overturn the abusive 'governing' of Hilly Holbrook, they need to take matters into their own hands, to exit the "mass of men" who "serve the state thus, not as men mainly, but as machines, with their bodies"⁸. No Martin Luther King will ever march into Jackson – the women finally understand that if they want rights, they must fight for them themselves.

The portrayal of racism in *Django Unchained*, however, bears the stamp of classic Tarantino mischievousness. The hyperbolic narrative plot, the over-the-top twists and the caricatural depiction of Southern types – the racist, sadistic slave-owner played by Leonardo di Caprio, the 'uncle Tom', played by Samuel Jackson, whose devotion to his oppressor obliterates any potential awareness of social injustice, the confident slave whose freedom is gained amidst many ploys to deter him from his path to victory – are markedly dual in their reassessment of the western, the action film and what could be termed, in the wake of recent Oscar nominations, 'the slavery film'. Jamie Foxx's character and the protagonist of the film, Django, is super-imposed on the image of the American hero – in itself a political statement, given the slight number African-American actors upon which such roles are bestowed (with the exception of Will Smith). As critics have already observed, the film is 'partly based on the 1960s cult Django westerns starring Franco Nero (who returns in cameo here) and partly on the notorious 1975 exploitation picture *Mandingo*'⁹. A third parallel could be drawn between *Django Unchained* and a classic of English-speaking literature – Percy Bysshe Shelley's poem *Prometheus Unbound*, whose theme of release from captivity echoes the stakes of Django's own quest.

Tarantino's film deviates from the sentimental or tragic norm of 'films about racism' not only because it is not inspired from real events – like *Malcom X*, or slave narratives, but because it substitutes a baroque story of black empowerment to the endless narratives depicting the oppression of the slaves. Instead of indulging the public's taste in political correctness, it explodes the current wave of African-American self-pity and fixation on the injustice of the past in a delicious fiction in which white racists are actually punished for their transgressions during their lifetime. A cathartic re-writing of the past with an African-American actor cast as the hero, the film also re-inforces the perception of how both the

⁸ *Ibidem*, paragraph 5.

⁹ Peter Bradshaw, *Django Unchained*- review, <http://www.theguardian.com/film/2013/jan/17/django-unchained-review>, consulted on 8 October 2014.

public and black people identify – as Americans or African-Americans. Having a white action film actor such as Bruce Willis save United States (and, implicitly, the entire Western world) from biological epidemics or terrorists is relevant because the hero is implicitly a representative of the class he defends – in the casting of Django the slave as the victor, the film achieves a twofold target: it challenges the public's racial bias, for those such bias applies, and gratifies the need to champion a misfit in those unto whom such bias is inflicted. On the other hand, Django's quest to free his loved one, the beautiful slave Broomhilda (the mispronunciation of the German name Brünhilde), in its chivalric overtones and comical disproportion between antagonists, pertains to the paraphernalia of the flawed medieval hero, whose undoing lies in his very heroism.

Caught in the full blast of a dynamic plot, that requires the full immersion into the film and the suspension of disbelief, the viewer misses the very fact that Django's exploits, entertaining as they are could never have been possible, and that the former slave's revenge upon his oppressors remains confined to the screen. In the Obama era that dedicates itself to the bringing of African-Americans to the fore, Django is an uncomfortable hero – uncomfortable to watch for the racial community Django represents, since the hero's death-defying qualities are so exaggerated, one questions their legitimacy; also uncomfortable for the white community, whose past of oppression is being re-inforced. Compared to the melodramatic, victimizing *The Help*, a film which carefully treads the line of political correctness by a clear-cut denunciation of the white oppressors and an extension of sympathy and compensation towards the injured party (the maids' book is ultimately a success), Tarantino's film is challenging because it reverses the usual 'slave film plot' – Django's success in accomplishing his plan is so resounding it dulls any expectation of the 'African-American as victim' discourse. Tarantino sells political correctness in an unusual packaging, leaving behind a whiff of uncertainty about its intentions once the viewing excitement has evaporated. Django's entitlement to all-sweeping win might be read as an echo of a current reversal of sides in the status-quo of political correctness.

WORKS CITED:

Emerson, Ralph Waldo, 'Self-Reliance',
http://en.wikisource.org/wiki/Essays:_First_Series/Self-Reliance. Consulted on 22nd January, 2013.

Bradshaw, Peter, *Django Unchained - review*,
<http://www.theguardian.com/film/2013/jan/17/django-unchained-review>, consulted on 8 October 2014.

Taylor, Tate, *The Help*, Touchstone Pictures, 2011

Thoreau, Henry David, 'Slavery in Massachusetts', <http://thoreau.eserver.org/slavery.htm>. Consulted on 22nd January, 2013.

'On the Duty of Civil Disobedience',
<http://www.constitution.org/civ/civildis.htm>, consulted on January 24th, 2013.

*This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.

THE RELATION BETWEEN THE EUROPEAN INSTITUTIONS AND THE LOBBYING ACTORS AS PART OF THE EU DECISION-MAKING PROCESS

Camelia Nistor, PHD, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract: In the complex EU decision-making process, the interest groups search for gaining access to decision makers, while the latter ones need the lobbyists' expertise. There is a constant 'exchange' on which the interaction between the two categories of the European political actors is based. In other words, a bidirectional process can be distinguished, where the technical expertise and the political information represent two fundamental components. In the last years, more than ever, a 'consultation culture' has developed as part of the relation between these two types of actors.

The present article analyzes the relation established between the European institutions and the lobbying actors as part of the EU decision-making process. What are the criteria which determine a good functioning of this relation? How a public decision is actually formed, given the influence that lobbying actors can have on the decision-makers? Do lobbying actors and the governmental ones have the same degree of political power? Is there a real negotiation between the two categories regarding the decisions to be made at the EU level? These are some of the questions this material intends to answer.

Keywords: *EU decision-making process, interest groups, European institutions, lobbying actors, European negotiation*

Coleman vorbeşte despre un 'schimb' care are loc în relația dintre instituțiile europene și actorii de lobby : « rațiunea care stă la baza acestui schimb este că un actor are nevoie de bunuri pe care celălalt actor le deține, cu scopul de a-și satisface propriul interes și vice-versa »¹. Interacțiunile dintre actorii statali și cei privați, în cadrul procesului de realizare a politicilor publice, sunt urmărite în două etape : pe de o parte, schimbul propriu-zis dintre cele două categorii de actori (faza de intermediere), iar, pe de o altă parte, faza luării deciziilor legislative, în sine, atunci când apar interacțiuni strategice între actorii publici². Laumann percepe « relațiile dezvoltate în jurul conceptului 'putere' ca pe combinații de influență și dominare »³. Informația fiind calea prin care se obține influența, « actorul A îi transmite informația actorului B, care va cauza o schimbare în comportamentul actorului B. În cadrul procesului de realizare a politicilor publice există două tipuri fundamentale de informație : expertiză tehnică și informație politică »⁴. Grupurile de interese urmăresc acces la procesul decizional al actorilor publici, iar actorii publici au nevoie de expertiza oferită de către

¹ J. S. Coleman, *Foundations of Social Theory*, Cambridge, 1990, în Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, p.18

² E. O. Laumann, D. Knoke, *The organizational state : social choice in national policy domains*, Madison, 1987, în Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, p. 19

³ *Ibidem*.

⁴ Arndt Wonka, Andreas Warntjen, *The Making of Public Policies in the European Union : Linking Theories of Formal Decision-Making and Informal Interest Intermediation*, în Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, p. 19

lobbyiști - lobbyul se conturează precum un proces în două sensuri⁵. Cu toate acestea, « actorii guvernamentali au o poziție mai puternică deoarece ei sunt singurii care pot, de fapt, să ofere influență ; totodată, aceștia pot prelua informație din partea unui număr de lobbyiști diferiți, aflați în concurență pentru obținerea de influență »⁶.

Lobbyiștii aparțin unei categorii cu rol de mediator deoarece sunt « angajați pentru a obține influență, iar aceasta o fac diseminând informație (...) ; în mod ideal, lobbyistul oferă informația actorului guvernamental, primește în schimb influență, iar, pe baza acestei influențe, va putea răspunde solicitărilor clienților săi ori ale angajatorului său »⁷. Reprezentarea intereselor la nivelul unei societăți contribuie la « ameliorarea comunicării dintre factorii de decizie politică și entitățile economice afectate de către deciziile acestora. Este vorba despre un proces de mediere de care beneficiază ambele părți, o comunicare ameliorată fiind de interes atât pentru mediul industriei și al economiei, cât și pentru factorii de decizie politică ce trebuie să își asume responsabilitatea unor acțiuni raționale »⁸.

În termeni simbolici, locul deciziei publice s-a deplasat : « a ieșit din ‘birouri’ (din ministere) și a ajuns în zona publică, fiind esențial să se înțeleagă faptul că factorul de decizie nu este o singură persoană ori o singură instituție. Este un joc cu actori multipli, este o piață »⁹. Evident, în acest proces, fiecare parte implicată dorește ca decizia luată să-i fie favorabilă; dezbaterile purtate nu reprezintă un exercițiu tocmai ușor, adesea existând presiuni, însă rezultatul este atingerea unui compromis. O rezoluție publică are o serie de caracteristici:

- « aproape niciodată soluția adoptată nu este ‘cea mai bună’, în sens tehnic, ci, mai degrabă, cea mai acceptabilă de către toți cei care caută atingerea unui consens ;
- această ‘soluție de mijloc’ este construită de către cei care sunt angajați în dezbateri pentru realizarea compromisului ; în cazul unui proiect public detaliat, actorii care intervin nu încearcă să îi modifice fondul, ci să obțină detalii favorabile, jucând între marjele existente ;
- pozițiile extreme, intangibile sunt laminate ; acest aspect este sensibil mai ales în mediile internaționale, acolo unde o soluție inflexibilă, monolitică are mai puține șanse să fie adoptată decât aceea care rămâne flexibilă, inițiatorii acceptând modificări în raport cu viziunea lor inițială »¹⁰.

Decizia publică este luată într-un context instituțional precis, însă nu într-un singur loc – există mai multe servicii tehnice implicate, un ciclu decizional care presupune numeroase stadii procedurale și ierarhice. Deopotrivă, există diferite entități administrative angajate în acest proces, care se află în competiție - ‘este o lume a rivalităților’.¹¹ Fiecare dezbateri pe tema unei decizii publice pune în evidență ‘diferențele de cultură dintre două universuri’¹².

Aceste universuri funcționează, fiecare, cu logica sa și cu valorile sale :

⁵ Irina Michalowitz, *op. cit.*, p. 76

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ibidem*, p. 78

⁸ Joos Klemens, Waldenberger, Franz, *Successful Lobbying...*, p. 24

⁹ Michel Clamen, *Pratique du...*, p. 6

¹⁰ *Ibidem*, p. 8

¹¹ *Ibidem.*

¹² *Ibidem.*

- în cazul puterii publice, prevalează interesul general, funcționarii trebuind să fie inatacabili, imparțiali ;
- pentru mediile private, întreprinderi, asociații, sindicate, eficacitatea primează »¹³.

Așadar, decizia publică (ce se diferențiază clar de deciziile private, îndeosebi pe seama caracterului său colectiv) are o serie de ‘caracteristici permanente’. Decizia publică este :

- un forum
- un joc al actorilor multipli, o piață
- o căutare de compromis
- o procedură
- o confruntare de valori¹⁴.

Foarte importantă este fidelizarea relațiilor dintre lobbyiști și factorii de decizie. E preferabil ca aceste raporturi să nu se stabilească pur contextual, ci să capete și să dezvolte continuitate. « Orice dosar de lobby este o confruntare între actori : instituții, experți, grupuri de interese, opinie publică etc ; întrucât fiecare participant încearcă să își satisfacă propriul interes, este esențială perceperea clară a ceea ce caută fiecare, a ceea ce este dispus să accepte, a felului în care își va folosi puterea »¹⁵.

Pieter Bouwen propune analizarea accesului grupurilor de interese din zona de afaceri la nivelul instituțiilor europene pe seama unei teorii a cererii și ofertei de ‘bunuri de acces’. El definește ‘bunurile de acces’ ca pe « informații cruciale în cadrul procesului decizional al Uniunii Europene »¹⁶. În schimbul accesului la o anumită instituție europeană, grupurile de interese trebuie să ofere unul sau mai multe bunuri de acces. Accesul nu înseamnă neapărat și influență – dacă accesul la instituțiile europene e o condiție obligatorie pentru ca influența să aibă loc, este nevoie însă de acțiuni eficiente ale actorilor externi pentru ca rezultatele scontate să fie înregistrate. « Cheia pentru înțelegerea activităților de lobby derulate de grupurile de interese în raport cu instituțiile europene constă în a percepe relația dintre acești actori privați și actorii publici ca pe una de schimb dintre două grupuri ale unor organizații interdependente »¹⁷.

Nu este vorba despre o activitate unidirecțională pe care actorii privați ar desfășura-o în încercarea de a obține acces la instituțiile europene, întrucât aceste instituții, ele însele, sunt doritoare să stabilească asemenea contacte cu actorii privați, în vederea unei funcționări optime: “interacțiunea dintre organizațiile publice și private poate fi conceptualizată ca o serie de schimburi inter-organizaționale (...). În acest caz, ambele părți capătă beneficii de pe urma interacțiunii. Oricum, aceasta nu înseamnă neapărat că beneficiile schimbului realizat sunt distribuite în mod egal părților implicate în cadrul schimbului»¹⁸. Teoria dependenței de

¹³ *Ibidem*, p. 9

¹⁴ *Ibidem*, p. 6

¹⁵ *Ibidem*, p. 106

¹⁶ Pieter Bouwen, *Corporate Lobbying in the European Union : Towards a Theory of Access*, European University Institute, Badia Fiesolana, Florence, 2001, p. 1

¹⁷ *Ibidem*, p. 6

¹⁸ *Ibidem*.

resurse este pertinentă pentru studiul schimburilor dintre grupurile de interese și instituțiile europene. În contextul procesului decizional comunitar, atât actorii privați, cât și cei publici necesită anumite resurse, motiv pentru care există interacțiunea cu organizațiile ce controlează aceste resurse. Așadar, resursa esențială de care actorii privați au nevoie este accesul la instituțiile europene. În schimb, aceste instituții cer, la rândul lor, o serie de resurse necesare pentru propria lor funcționare optimală. «Relevanța bunului de acces pentru funcționarea instituțiilor europene determină gradul de acces pe care instituția respectivă îl va acorda reprezentanților grupurilor de interese»¹⁹. Atunci când actorii privați colaborează, există șansa creșterii capacității de obținere a accesului la nivelul instituțiilor europene, acestea preferând dialogul cu actori de lobby care «sunt pregătiți să stabilească o formă de ‘credibilitate europeană’»²⁰. Din perspectiva firmei, cea mai eficientă metodă de a câștiga o bună reputație este să dezvolte un amplu profil politic în raport cu un număr de problematici. «În mod corespunzător (...), unele mari firme au fost capabile să se formeze ca inițiatori politici prin intermediul activităților politice regulate și ample»²¹.

Dat fiind că în centrul procesului de realizare de politici publice se află Comisia, Mazey și Richardson efectuează o analiză a relației dezvoltate între oficialii ai Comisiei Europene și grupurile de interese, ca parte a procesului decizional comunitar. Cei doi cercetători înțeleg relația stabilită între Comisie și grupurile de interese ca pe un schimb benefic pentru ambele părți implicate în acest dialog. «Comisia este inițiatorul politicilor comunitare și, în mod formal, are dreptul unic de a propune legislație comunitară. Comisia este și brațul executiv al guvernantei comunitare, în cele din urmă fiind responsabilă pentru asigurarea implementării eficiente a politicilor decise de către Consiliul de Miniștri (...). Grupurile sunt, desigur, aduse către Bruxelles de dorința de a apăra și promova interesele membrilor acestora în contextul realizării de politici la nivelul UE. Comisia este, însă, în mod egal dependentă de grupuri»²². «Nu doar că, așa cum spune Sabatier, oferă oficialilor Comisiei informații tehnice și consultanță, dar sprijinul acestora, sub forma unor coaliții supra-naționale, este esențial pentru înaintarea cu succes a propunerilor Comisie»²³. ‘Relația simbiotică’ stabilită între Comisie și grupurile de interese vine dintr-o «logică a negocierii ce încurajează grupurile și oficialii Comisiei să se cheme reciproc»²⁴.

Întregul raționament ce stă la baza acestei relații de schimb determină apariția unei așa-numite ‘culturi de consultare’, o cultură «fortificată în ultimii ani de sporita accentuare a deficitului democratic al Uniunii, care a condus la introducerea de noi proceduri și ghiduri menite să crească transparența și eficacitatea relațiilor dintre Comisie și grupuri»²⁵. În procesul de consultare, regulile informale sunt considerate «poate mai importante decât cele formale (...), fiind esențiale pentru un lobby eficient și foarte apreciate de către lobbyiști și

¹⁹ Pieter Bouwen, *op. cit.*, p. 9

²⁰ David Coen, *Business Interests and European Integration*, în Richard Balme, Didier Chabanet et al, *L'action collective en Europe*, Presses de Sciences Po, Paris, 2002, p. 268

²¹ *Ibidem*.

²² Sonia Mazey, Jeremy Richardson, *Interest Groups and the Brussels Bureacracy*, în Jack Hayward, Anand Menon, *Governing Europe*, Oxford, 2003, p. 209

²³ *Ibidem*, p. 210

²⁴ *Ibidem*, p. 212

²⁵ *Ibidem*.

oficiali ai Comisiei »²⁶. Grupurile de interese trebuie “să facă lobby devreme în cadrul procesului decizional al UE, să prezinte argumente raționale bazate pe date de încredere, să mențină legături profesionale strânse cu o paletă largă de oficiali ai Comisiei, să formuleze soluții pentru politici europene mai degrabă decât pentru cele provinciale, să fie cooperante, de încredere, modeste și discrete »²⁷. Grupurile de interese joacă acum un rol central în procesul decizional al UE, revenindu-se la remarca făcută « în urmă cu vreo 30 de ani de către neo-funcționaliști potrivit căreia, la un moment dat, grupurile urmau să aibă un rol-cheie în procesul integrării europene »²⁸.

Analizarea grupurilor de interese - apariția lor, la fel de bine ca și funcționarea acestora în cadrul societății - permite o mai bună înțelegere a Statului. « În cadrul activităților grupurilor de interese apare provocarea diferitelor niveluri de guvernare, a înțelegerii acțiunii publice și a actului decizional »²⁹. Relațiile stabilite între grupurile de interese și Stat depind îndeosebi de contextul politic și instituțional existent. Strategiile trebuie să fie adaptate acestui context și, în paralel, grupurile pot contribui la conturarea sau la evoluția lui. Efectele sunt, deci, interactive. Altfel spus, “un tip de organizație sau de strategie a grupurilor de interese nu va determina un anumit context instituțional și politic. Invers, contextul instituțional și politic nu suscită nici el un singur tip de organizare sau de strategii. Organizațiile și relațiile acestora cu puterile politice sunt în permanentă interacțiune, se modifică în timp și de la un domeniu politic la altul »³⁰.

Grossman și Saurugger afirmă că « demersul cel mai răspândit al oricărui grup organizat ce dorește să influențeze o anume politică publică constă în a se adresa în mod direct factorilor de decizie »³¹. Dincolo de strategiile gândite și puse în aplicare, « dincolo de a fi ascultat ori de a avea influență asupra unui subiect dat, este vorba despre a dezvolta raporturi pe termen mediu și lung, ce permit să te impui ca un interlocutor constant și incontestabil al guvernului, pentru una sau mai multe chestiuni ; (...) obiectivul este depășirea unei neîncrederi inițiale și instituționalizarea dialogului »³². Grupurile de interese pot adopta, însă, o abordare de tipul « ‘outside lobbying’ în loc să încerce stabilirea unei cooperări sau a unui schimb strict cu decidenții politici, ele pot să desfășoare acțiuni pe cale mediatică, manifeste sau alte mișcări »³³.

Grupurile de interese din cadrul Uniunii Europene reprezintă ‘un mediu complex și mereu în schimbare’³⁴. “Numărul, tipul și traseul acestora au evoluat în mod dramatic în ultimii 20 de ani (...). Cu o asemenea varietate de grupuri de interese mobilizate, nu e surprinzător că observăm emergența de strategii de lobby distincte pentru Uniunea Europeană și complexe coaliții de lobby care profită de noile structuri de oportunități”³⁵. Mai mult decât

²⁶ *Ibidem*, p. 221

²⁷ Sonia Mazey, Jeremy Richardson, *op.cit.*, p. 221

²⁸ *Ibidem*, p. 226

²⁹ Emiliano Grossman, Sabine Saurugger, *op.cit.*, p. 8

³⁰ *Ibidem*, p. 81

³¹ *Ibidem*, p. 83

³² *Ibidem*, p. 84

³³ *Ibidem*, p. 89

³⁴ David Coen, Jeremy Richardson, *Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues*, Oxford, 2010, p. 5

³⁵ *Ibidem*, p. 7

atât, instituțiile europene acționează precum “forțe coercitive pentru schimbarea și crearea unui model distinct de lobby la nivelul Uniunii Europene. Fiecare instituție europeană majoră a dezvoltat, de-a lungul timpului, criterii formale și informale specifice de acces, iar ceea ce este mai semnificativ pentru politicile europene e că încrederea și credibilitatea au apărut ca cea mai puternică marcă a lobbyului în Bruxelles”³⁶. “O parte din fascinația lobbyului specific Uniunii Europene constă în aceea că este dificil îndeosebi să îi cuprinzi varietatea și fluiditatea într-un anume model de intermediere a intereselor”³⁷.

Cu privire la rolul de ‘agenda-setter’ asumat, la nivelul Uniunii Europene, în mod formal, de către Comisia Europeană, trebuie menționat și “activismul în creștere al Consiliului European prin întâlnirile regulate ale acestuia la summituri formale și informale. Precum este subliniat în articolul 4 al Tratatului asupra Uniunii Europene, ‘Consiliul European va oferi Uniunii impulsul necesar pentru dezvoltarea sa și va defini îndrumările politice generale’”³⁸. În aceeași ordine de idei, “în ciuda faptului că i s-a oferit permisiunea de a participa la reuniuni cu liderii naționali, în cadrul summiturilor europene, și de a propune documente cu privire la politici în cadrul acestor întâlniri, Comisia Europeană a experimentat anumite subminări ale rolului său de agenda-setter”³⁹.

Totuși, nu se poate pune în discuție o periclitare fundamentală a relației dintre lobbyiști și Comisia Europeană pe seama creșterii rolului Consiliului European. Pe de o parte, “există adesea o foarte strânsă colaborare între Comisie și Președinția Consiliului, ceea ce face ca noua diviziune a responsabilităților între acești agenda-setters să fie mai puțin problematică”⁴⁰. Pe de o altă parte, “cea care deține puterile formale de agenda-setting, stabilite prin Tratat, este Comisia Europeană, deci rămâne ca ‘gatekeeper’ al procesului legislativ, o țintă decisivă pentru grupurile de interese private”⁴¹. Prin urmare, acestea, din urmă, “vor trebui să își adapteze strategiile de lobby și să dezvolte noi căi de abordare a Comisiei Europene (...); un sistem stabil și echilibrat de reprezentare a intereselor nu este încă pentru ziua de mâine”⁴².

De-a lungul ultimelor două decenii, instituțiile europene au evoluat în mod considerabil, deopotrivă și rolul Comisiei în cadrul procesului de realizare de politici publice la nivelul Uniunii Europene. “În general, schimbarea instituțională are consecințe importante pentru comportamentul și strategiile de lobby ale grupurilor de interese”⁴³. Argumentul este în bună măsură unul de natură juridică: “noi competențe și proceduri oferă adesea noi puncte de acces pentru influențarea procesului decizional”⁴⁴.

Clamen lansează întrebarea dacă statul sau instituțiile publice efectuează, ele însele, acțiuni de lobby. Definind lobbyul ca pe ‘arta de a devia decizia instituțională’⁴⁵, la o primă vedere, ar părea exclus, spune autorul, ca instanțele publice să se transforme în grupuri de

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*, p. 12

³⁸ Neill Nugent, William Paterson, *op. cit.*, p. 33

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*, p. 34

⁴³ Neill Nugent, William Paterson, *op. cit.*, p. 32

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Clamen, Michel, *Manuel de...*, p. 69

presiune, nefiind logic să se influențeze pe ele însele. Cu toate acestea, pot fi identificate cel puțin trei situații în care aceste entități sunt implicate în acțiuni de lobby:

- « Statul poate încerca să influențeze decizii luate înafara teritoriului său, pentru protejarea de interese naționale ;
- Un anumit tip de ‘lobby intern’ efectuat de către membri ai executivului la adresa legislativului în încercarea de a influența deciziile luate în diverse dosare politice ;
- La nivelul Uniunii Europene, mai poate fi distins lobbyul realizat de unele state la adresa altor state ale Uniunii, pentru promovarea unor interese naționale »⁴⁶.

Coen vorbește despre existența « unui mediu multi-level complex, în care firmele au învățat să dezvolte multiple *issues identities* - identități în funcție de problematicile tratate. Aceste noi identități europene contextuale au apărut prin intermediul lobbyului efectuat direct la Bruxelles, fiind create noi forumuri de tratare a problematicilor și alianțe politice ad-hoc »⁴⁷. Coen consideră că istoria lobbyului în Uniunea Europeană arată că acesta « s-a găsit într-un flux constant – de la originile sale, vrute corporatiste, la pluralismul elitist de astăzi (...). Cei mai de succes lobbyiști au fost firmele capabile să acționeze ca un punct central pentru dezvoltarea de politici, să identifice și să coordoneze diferite permutații ale actorilor pentru a influența diverse agende »⁴⁸.

Concluzie

Procesul de consultare stabilit între actorii guvernamentali și grupurile de interese care încearcă să influențeze legislația europeană este esențial pentru ca însuși mecanismul decizional să fie unul cât mai transparent, responsabil și reprezentativ în raport cu interesele susținute. Se vorbește adesea despre fenomenul de instituționalizare a grupurilor de interese tocmai în sensul ‘parteneriatului’ dezvoltat între aceste două părți.

Desigur, poate fi chiar decisiv ca dialogul dintre factorii decizionali și lobbyiști să aibă loc într-o fază cât mai timpurie a procesului decizional comunitar. Este de preferat ca actorii de lobby să acționeze pe scena lobbyului comunitar înainte ca propunerea legislativă inițiată de către Comisia Europeană să fi ajuns deja într-o fază avansată de dezvoltare, în cadrul procesului decizional (în faza incipientă a formulării de politici europene, Comisia are nevoie – mai mult ca oricând – de expertiză, mai cu seamă tehnică, din partea lobbyiștilor).

Relația dintre actorii de lobby și cei guvernamentali rămâne complexă. Aceasta poate fi analizată și înțeleasă dintr-o diversitate de perspective - lobbyul și procesul decizional comunitar în sine reprezintă două fenomene, interconectate, ce pot fascina.

BIBLIOGRAFIE:

Bouwen, P., *Corporate Lobbying in the European Union : Towards a Theory of Access*, European University Institute, Badia Fiesolana, Florence, 2001

⁴⁶ *Ibidem*, p. 70

⁴⁷ David Coen, *Business Interests...*, p. 256

⁴⁸ *Ibidem*.

- Clamen, M., *Pratique du Lobbying, 17 dossiers analysés et commentés*, Paris, Dunod, 2002
- Coen, D. *Business Interests and European Integration*, in Richard Balme, Didier Chabanet et al, *L'action collective en Europe*, Presses de Sciences Po, Paris, 2002
- Coleman, J.S., *Foundations of Social Theory*, Cambridge, 1990, in Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004
- Grossman, E., Saurugger, S., *Les groupes d'intéret, Action collective et strategies de representation*, Paris, Armand Colin, 2006
- Klemens, J., Waldenberger, Franz, *Successful Lobbying in the New Europe*, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005
- Laumann, E.O, Knoke, D., *The organizational state : social choice in national policy domains*, Madison, 1987, in Warntjen, Wonka, A. *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004
- Mazey, S., Richardson, J. *Interest Groups and the Brussels Bureacracy*, in Jack Hayward, Anand M David Coen, Jeremy Richardson, *Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues*, Oxford, 2010, p. enon, *Governing Europe*, Oxford, 2003, p. 209
- Michalowitz, I., "Lobbying as Two-way Strategy : Interest Intermediation or Mutual Instrumentalisation ?", in Warntjen, A., Wonka, A., *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, p.75-93
- Nugent, N., Paterson, W., « The Political System of the European Union », in Hayward, Jack, Menon, Anand, *Governing Europe*, Oxford, University Press, 2003
- Wonka, A., Warntjen, A., *The Making of Public Policies in the European Union : Linking Theories of Formal Decision-Making and Informal Interest Intermediation*, in Andreas Warntjen, Arndt Wonka, *Governance in Europe, The Role of Interest Groups*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, p. 19

**ROMANIA, BETWEEN TRANSITIONAL SOCIETY AND CONSOLIDATED
DEMOCRACY**

Iulia Anghel Postdoc, Researcher, University of Bucharest

Abstract: The fall of communism in East Europe gave birth to a complicated and multileveled transformation process. The evolution from the totalitarian order to a new democratic state architecture was marked by a set of pathologies such as: lack of political activism, deformed electoral mechanism, corruption, apparition of social exclusion groups. The main scope of the research is to identify the essential features of the Romanian transition mechanism and to highlight some structural factors that could threaten the equation of a consolidated democracy.

Keywords: *post-communism, political order, modernization, consolidated democracy, transitional society*

Introduction

The general crisis of the communist system at the beginning of the 90 has triggered a complex transformation process. The Eastern Europe landscape became the subject of a profound modification, mostly determined by a sudden clash of the previous political, social and economic scaffolding. The dissolution of former totalitarian structures and the development of new democratic institution were not two simultaneous phenomena and the transitional process often triggered dysfunctional features. In an unexpected manner, the general climate of the changing societies was depreciating, the transitional process becoming the source of structural and, very often, chronically pathologies. The passing from the communist authoritarian rule towards a democratic ensemble was exerting an adaptive pressure and the new born societies were constrained to support contradictory processes. The transitional phenomenon is also linked with the apparition of a “political gap”, which generated a deficit of governability¹. The crucial difference between the totalitarian rule and the transitional ensemble was located in the sphere of institutionalization of power². The dissolution of the communist internal structure and the retard in constructing new institutional equations pushed the transitional societies in a generalized crisis.

The process of reconstructing the political order inside the transitional society was also strongly influenced by the intervention of a subsidiary phenomenon. The democratization process experimented by former socialist states was doubled by a modernization movement. The communist model was promoting a fragmentary modernity and the evolution of the East European socialist countries was segregated by historical breakdown. The collapse of the communist order brings to light some influential cleavages, which previously were hidden by the institutional pressure of the totalitarian order. The resurrection of these internal breeches inside the transitional societies and the reactivation of other pre-modern cultural and ideological vectors, such as conservative nationalism, affected in a decisive way the

¹ Samuel P. Huntington, *Political order in changing societies*, Yale University Press, London, 1973, p. 3.

² *Idem*, p. 5.

evolutions of transitional societies, and in many cases, postponed the installation of a consolidated democratic formula.

The paper intends to explore the key features of reconstruction of the political order inside the post communist regimes with a focus point on the Romanian case. The research is located in at the intersection of two main theoretical fields, combining the analytic frame of political philosophy with the evolutionary theories of historic analysis. The study evolves around two major work hypotheses. The first one claims that the democratization process was containing an implicit modernization phenomenon, while the second one signalizes the decisive influence of this aspect over the post totalitarian transformations. The presence of a dual process inside the transitional societies is generating a specific set of derivate consequences which could be correlated with an increasing vulnerability of the new political and social establishment. The research intends the explore the evolution of the transitional process in order to obtain some explanatory elements for the structural malfunctions that affect an extended spectrum of post communist societies, using the tools of comparative analysis and conceptual reconstruction. The Romanian case tends to prove its relevance not only by the specific virulence of its communist experience, but still trough the presence of multiple shades and contradictions inside its democratization process.

The modernity project as a communist legacy

The fall of communist rule and paradoxically, its emerging point, are strongly connected with the dynamic of modernization. Seen as a complex and multilevel phenomenon, modernization can be connected with a set of essential features, which tends to action in a correlative logic: urbanization, secularization, increasing literacy and growing political participation³. Despite the presence of an extended variety of argumentative axes, the modernization theories share a common ground. The fundamental premise of modernization theory is linked with the presence of a profound change inside two essential societal dimensions: the political organization and the economic structure⁴. The apparition of this two triggering vectors is responsible for the debut of a collection of subsidiary phenomena, which in the end conclude to the edification of new forms of social cohesion. The insertion of communist rule in Eastern Europe was produced in the presence of a favorable political, economical and structural environment. Communism was graft on a space strongly engraved by a traditionalist political and economical structure. At the begging of the 50, East Europe was confronting with acute economical and political cleavages, which stimulated deep social disparities. One key factor that influenced the structural misbalance of East European pre-communist states was the deepening breach between the urban space and the archaic peripheries of the rural sphere. The contradictions between the rural economy and the changing urban paradigm could be considered as an essential element in initiating a modernization movement. The presence of the communist paradigm deformed the modernization process, but still created the presuppositions for some important social and economical evolution.

³ Daniel Lerner, *The passing of traditional society*, Free Press, Virginia, 1958, p. 63.

⁴ Richard Sawka, The Soviet collapse: Contradictions and Neo-Modernization, *Journal for Eurasian Studies*, n. 4, 2013, p. 71.

At the beginning of the 60s, the theories about modernization were aiming to explain the evolutionary dynamic of new born democratic states, located in great majority of the cases in the Middle East. The evolutions of these changing societies towards a functional democratic model was envisioned in a simple, linear and ascending model. The general theory about modernization was not concentrating at that point in placing a diagnostic to the soviet democracy's model, which didn't disclose yet its whole negative effects. Given these considerations, the modernization was seen as an irreversible process, with unitary manifestations and with a well defined ending point. The gravitation centre of the modernization phenomena was connected with the process of rebuilding the political order⁵. The transition from former authoritarian regimes to democratic structure was accompanied by a set of malfunctions and contradictions, generated especially by the disparity between the political institutions and the new social vectors⁶. Despite the positive features such as increasing literacy or growing political participation, the modernization phenomenon was triggering also some contradictory evolutions.

Modernization was a syndrome of social change, connected with the decisive process of industrialization⁷. The industrialization was exerting a structural pressure over the former social and economical pattern, deepening the gap between the city and the rural dimension⁸. The migration of labor force to the city and the unequal restructuring of the social vectors were placing the rural area at the periphery of the changing society, pressing for an adaptive mutation. The apparition of new social groups with increasing level of political participation was not sustained by a similar institutional evolution. One of the key features of the changing societies was the crises of the political institutions in front of an accelerated growth of political participation. The masses entered into politics without a political culture and they solve the lack of institutional support through the tools of direct interactions with the leaders. The absence of an institutional filter in order to regulate the delegation of power stimulates in most of the cases the creation of a mass society.

The changing mechanism becomes thereby catalyst for social instability and even successive revolution⁹. The presence of a political gap determined simultaneously, by the cryptic survival of former social structures and by incomplete edification of new political institutions and social norms, can not be overpassed without the intervention of a new social organization. Otherwise, in the absence of an institutional frame, elites become accessible to masses, and also masses have the power to negotiate directly with new emerged elites.¹⁰ This elusion of the institutional mechanism created the starting conditions for a derived pathology of the changing societies, the praetorian state¹¹. This form of classical corrupt society has as an essential trait the dominance of isolated social groups' interests, which directly prejudice the public good. The deficit of institutional frames and the presence of isolated social layers, especially inside the rural peripheries, increase the vulnerability of changing societies and

⁵ Samuel P. Huntington, *Political order in changing societies*, Yale University Press, London, 1973, p. 8.

⁶ *Idem*, p. 9.

⁷ Ronald Inglehart, Cristian Welzer, *Development and Democracy, What we know about modernization today?*, *Foreign Affairs*, march, 2009, p. 2.

⁸ *Ibidem*, p. 71.

⁹ *Ibidem*, p. 71.

¹⁰ *Ibidem*, p. 81.

¹¹ *Ibidem*, p. 81.

could action as an aggravation factor in direction of a chronically malfunction. The resolution of those internal contradictions generated by the process of recreating the political order is strongly influenced by the problem of rural gap. The confirmation of a genuine and complete modernization cycle is the creation of a bridge between the rural social vectors and the urban sphere. The *Green Up Rising*¹² represents a political activations of the rural space, which succeeded in assuming the profound changes promoted by modernization. Through the activism of the rural space, the changing society regain its institutional coherence and rebalance its internal cleavages. The new political institutions, previously exclusively connected with the urban space become active in the rural space, and the industrialization process began to action in the field of traditional economy.

The essential characteristics of the modernization movement experienced after the Second World War were dependent by two central triggering vectors: the profound modification generated in the economic dimension by industrialization and the reconstruction of the former political order, through the mechanism of democratization. The consequences of these interdependent phenomena in the field of social and institutional were complex, but still could be recollected in a few key elements: apparition of new social vectors, broader political participation and aggravation of the centre-peripheries cleavage. At the beginning of the 60, the modernization theory was not challenged yet to offer any explanatory arguments for the non-specific model of East European communist regimes. The initial definition of the modernity which was including landmarks like industrialization, increasing literacy and urbanization apparently accredited the idea due to communism was functioning as a real modernization phenomenon. Nevertheless, communism developed a particular pattern of modernization that excluded from its equation the democratization quest. The evolution of East European space after the assertion of the communist rule was engraved by the presence of a fragmentary modernization process. The evolutionary and linear theories of modernization were pressed to adapt and to formulate a response for the communist experiment. From this point, the modernization process becomes a dual model that excluded the linear evolution. The multiplication and diversification of the images and typologies of changing societies had as a determination factor the insertion of the communist system, as a whole. The new configurations of modernity and their hybrid post-totalitarian evolution can be assumed and explain only taking in account the essential moment of modernity fragmentations.

The relations between economic modernization and political democratization was challenged¹³, given the fact that socialist democracies were authoritarian projects, with economies in an accelerate development. Still, the great picture of the socialist archipelago was hidden some provocative paradoxes. The industrialization project represented a core ideological commandment of the socialist sisterhood and determined essential transformations inside the traditionalist societies from Eastern Europe. The forced urbanization become a related image of the industrialization program, and generated an aggravation of previous breaches between the urban centers and the isolated rural paradigm. Under its deceitful unity

¹² *Ibidem*, p. 81.

¹³ Richard Sawka, The Soviet collapse: Contradictions and Neo-Modernization, *Journal for Eurasian Studies*, n. 4, 2013, p. 74.

and progressive claims, communism was changing the political order, but not in an authentic modern equation. The conservation of previous cultural and economical cleavages and the incapacity to bridge the gap between the urban and rural was divulging a pre-modern social structure. In the same time, the tremendous mobilization of new social vectors, created through the economical tool of industrialization, the increasing access to education and even the presence of a declarative emancipation of gender roles, were pleading in favor of a modern evolution.

This collection of paradoxes generated by the fragmentary modernity induced by communist regimes requires a broader analysis, in order to identify their influence over the transitional societies. It is important to assume, as a key work hypothesis, that the post-communist societies were not authentic modern ensembles¹⁴. Communist regimes did not modernize the East European space in a complete and stable pattern, and remained the promoters of a hybrid model of change. The failure of communist modernity project was determined by a set of complex elements, but the fundamental cause remains structural. The natural modernization process is essentially an evolutionary phenomenon, which implies the slow development of new institutional frames. The evolution from a progressive social and economic centre to a uniform modern society is producing in a gradual¹⁵ concentric model. The absorption of peripheries and their integration inside the new economic and social design is the sign for the installation of a genuine modern paradigm. The final inclusion of the edge economy could also be correlated with the process of rural emancipation, formerly invoked by the classical theories of modernization.

Nevertheless, communist project of modernity rejected the incremental change¹⁶ and instead choose to transform all the social landmarks. Through the destruction of former elites, the communist regimes implicitly dissolved all the social groups which could become real promoters of a modernization¹⁷. The deficit of elites transformed in most of the East European countries in a deficit of identity, and after the clash of the system, in a deficit of memory. The disparities of the progressive classes exerted a profound influence over the hybrid modernization process triggered by the communist states. The persecutions of intellectuals and the abolish of private property were in an essential manner an anti-modern manifestation, but the most influential measure remains the destructions of rural economic stratification. The violent and intrusive measures in the field of agriculture were deepening the urban – rural gap. Also, the communist project of modernization strike the rural economy in a dual perspective. Through the policies of forces urbanization and by the elimination of efficient rural actors, the agriculture become an “edge economy”, a secondary branch, subordinated to the industrialized city. The Green Up Rising was never triggered under the communism, and the constitutive factors of modernity were not fully reunited. Nonetheless, communist transformations brought some essential improvements for the rural space. The increasing access to education, medical services and the disappearance of subsistence economy were important steps, but those changes do not involve a genuine modernization

¹⁴ Richard Rose, *Understanding post-communist transformations: A Bottom Up Approach*, Routledge, London, 2009, p. 19.

¹⁵ *Idem*, p. 19.

¹⁶ *Idem*, p. 19.

¹⁷ *Idem*, p. 19.

process. The elimination of efficient independent agriculture by persecutions and the assertion of the quotas system did not create the proper circumstances for a real rural evolution. Communist-style modernization was functioning, both politically and economically, but in a fragmentary matrix¹⁸. Despite the official positive result, communist economies remained traditional structures, hiding profound cleavages and contradictions. The exclusion of the rural space and the dominant policies of industrialization left a difficult to manage heritage. The transitional societies were lacking the compulsory coherence of the totalitarian state, and they are pressed to confront with structural malfunctions. The deficit of modernity created by the communist experience in Eastern Europe was disclosed after the official collapse, but its influence did not cease in the early years of transition. The essential disparities of the communist modernization were connected with two fundamental levels: the presences of and “edge economy”, strongly engraved by inefficiency and the lack of political expression of the new social vectors, generated by industrializations and urbanization. This dual deficit influenced in a decisive manner the evolution of post-communist societies. Communism experienced can be labeled as a modernization project which failed in reaching modernity¹⁹.

Following this argument, the transitional societies will be forced to deal with a fragmentary resurrection of modernity which will engage some influential result. The set of phenomena invoked below as subsidiary effects of the modernization process will be reactivated and they will become the essential landmarks in reconstructing the social and political order. Thus, the results of the neo-modernization²⁰ processes will be complex, and the social and political landscape of Eastern Europe will remain engraved by multiple shades and contradictions.

Exploring the transitional mechanism. The Romanian case.

The short inquiry sketch below showed the presence of a contradictory legacy of the communist era. The dual composition of the communist project, reuniting simultaneous modern elements and anti-modern paradigms, created a difficult political heritage in Eastern Europe. As a consequence, the transitional phenomenon is strongly dependent by a subjacent modernization process. Also, the interactions between this two essential levels, modernization and transitional processes, become responsible for the extend variety of evolutions inside the post-communist landscape. The fragmented modernity exerted a major influence over the transitional evolutions, and the post-totalitarian configurations were in great lines the result of this hidden deficit. The history of transition in Eastern Europe could be divided in two major branches: a category of light transition, marked by gradual evolutions and a category of complicated transitions, defined by multiple slippages and vulnerabilities.²¹ The separating line of those two levels of transitional experience is the generated also by the contours of the former communist legacy. One of the most provocative and interesting cases of complicated

¹⁸ Richard Rose, *Understanding post-communist transformations: A Bottom Up Approach*, Routledge, London, 2009, p. 21.

¹⁹ *Idem*, p. 22.

²⁰ Richard Sawka, The Soviet collapse: Contradictions and Neo-Modernization, *Journal for Eurasian Studies*, n. 4, 2013, p. 75.

²¹ Grzegorz Ekiert, Jan Kubik and Milada Anna Vachudova Democracy in the post-communist world: An Unending Quest, *East European Politics and Societies* 2007; 21; 7, p. 23.

transition is represented by the Romanian post-communist society. The lack of political and public consensus and the presence of contradictory social reactions, also stimulated by the reactivations of strong cultural vectors such as nationalism, transform the Romanian transitional society in a space dominated by strong economical and social cleavages.

The post-totalitarian evolutions were continuing, very often in a cryptic manner, the communist structural legacy. The transfer of power from the former communist elites to the new political power structures was dysfunctional, and the post-totalitarian society was reorganizing in new frames, old political groups²². The capacity of former communist elites to cease power in post-communist countries is determined by the specificity of their totalitarian experience²³. The case of Romanian transition remains paradigmatic through its violent mechanism of change. As it was already advocated before, the communism had in its constitutive paradigm, a deficit of modernity. These essential disparities become visible long time before the official breakdown of the system. The attempts of reformations triggered by Gorbachev doctrine at the beginning of the 80 aimed to balance those structural disparities and created the presuppositions of the future velvet revolutions. The history of modernity under communism was marked at this specific point by a new breach. The socialist countries which embraced the Gorbachev doctrine engaged themselves to a slow liberalization process, which culminated with the abolishing of the final ruins of communist bureaucratic structures, while the conservative communist states remained trapped in an anachronistic model. It is the very case of Romanian society, where the Ceausescu's regime refused the two key concepts of Gorbachev doctrine: *glasnost* and *perestroika*²⁴. Instead, Romanian communism remained the exponent of a hybrid project, combining nationalism with a personalized dictatorship²⁵. The resurrection of traditionalism in Romanian last two decades of communist generated essential effects over the modernization process. If in the case of progressionist states such as Poland or Yugoslavia, the modernization process began in the 80, for states of isolationist communism, like Romania, the modernization process started only at the beginning of the 90. This delayed project of modernity had two essential types of consequences. First class of effects is referring to the reissue of classical features of the modernization, while the second class is relegated to the hybridization of these phenomena.

The fragmented modernity which becomes the mark of the communist project as a whole had more acute accents in the Romanian case. The Romanian transitional society had a double deficit of modernity and was pressed to adapt in a short horizon of time. The Romanian pre-communist society was sharing an extremely traditional economic and political configuration, which was partially conserved through the totalitarian era. The emergence of a "third wave democracy"²⁶ was in this key an attempt to complete a modernization process. The lack of modernity before the communist stage and the low level of modernization under

²² Seymour Martin Lipset, The Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Presidential Address, *American Sociological Review*, Vol. 59, No. 1 (Feb., 1994), pp. 1-22 P. 13.

²³ *Idem*, p. 14.

²⁴ The terms could be translated as "openness" and "restructuring". Brian McNair, *Glasnost, Perestroika and the Soviet Media*, Routledge, London, 2006, p. 74.

²⁵ Klaus Müller, Andreas Pickel, *Varieties of Post communist nationalism in Eastern Europe*, Global Politics, Trent University, Peterborough, P. 6

²⁶ Samuel Huntington, *The third Wave. Democratization in the Late 20th century*, University of Oklahoma Press, 2012, p. 297.

the communism reinforced inside the Romanian transitional society some influential trends. The second part of the research intends to isolate the main elements that contributed to the reconstruction of the political order of the Romanian transitional society and to identify the influence exert by the modernization process over the democratic finality of transition. The central hypothesis of the research is concerning the effects of the delayed modernity over the democratization process, and especially its influence over the consolidation of the political system. The study is grounded also by two derivate hypotheses. First one claims the existence of a deceitful evolution inside the Romanian transitional society which remained trapped in hybrid political and economical structures, while the second hypothesis is linked with the subject of general crises of modernity in the new context of globalization.

As already was concluded before, Romanian communism secluded its self from the liberalization and slow modernization movement inaugurated by the Gorbachev doctrine. Also, the presence of local dysfunctional background, with strong social and economical fractures, contributed to the conservation of some structural misbalances. At the end of Second World War Romania was a country dominated by an agrarian economy²⁷, with a certain delay in assuming the modernization that begun to change the European landscape. One of the major difficulties of the pre-totalitarian society was to manage the strong disparities appeared between the urban dimension and the archaically rural sphere. The cleavage between the center and the peripheries was a constant and the communist industrialization only aggravates this aspect. The presence of a radial configuration of modernity inside the transitional society was inherited from a pre-totalitarian stage. The rural sphere and its economic expression remain an excluded layer of the Romanian society, previous and after the communist experience. The clash of the system in the early 90 placed Romanian society in a structural dilemma. Lacking any alternative power landmarks, the former nomenclature found a favorable ground for confiscating the new institutional frames. Still, the evolution of transitional society remained one very similar with the one experimented the soviet block at the begging of the 80. Romanian political institutions were underdeveloped and the new coagulated social vectors become trough the elusion of the institutional formulas. Also the edge economy and the rural space did not recover their deficit of modernity in a genuine manner.

The emancipation of the rural sphere was dysfunctional and very often become the basis of electoral pathologies. The startling success of former communist elites was based by their capacity to develop parallel political structures and to negotiate directly with the masses. One of the main features of Romanian first stage of transition was the hybridization of the state. The partial reforms induce by the new political elites created the grounds for important social and political mutations²⁸, but essential components of the totalitarian state remained untouched. The hybridization of the state allowed some modernization trend to action, but most of the old cleavages remained frozen.

Romanian transitional society was exposed to malfunctions very similar with ones described by the modernization theories in the 60. The hybrid state and the uncompleted

²⁷ Keith Hitchins, *A Concise History of Romania*, Cambridge University Press, 2014, p. 1.

²⁸ Grzegorz Ekiert, Jan Kubik and Milada Anna Vachudova Democracy in the post-communist world: An Unending Quest, *East European Politics and Societies* 2007; 21; 7, p. 26.

modernization manifest as promoting vectors for an inverted democratization. The violent expression of new social vectors and their seizure by the new political elites transformed Romanian transitional society in a instable environment. The communist legacy was still exerting an essential influence, especially trough the sphere of economic patterns. Romanian communism promoted as a central economic aim, the industrialization and eliminated from the economical priorities the light industry and the rural economy. The refusal of the *Gorbachev doctrine* only deepened those structural cleavages and eliminated any adaptive process of the communist economy. The presence of strong social layers with could not found a way to integrate inside the dysfunctional economical relations of transition gave birth to violent social confrontations. The miners' violent pressure exerted in the early days of Romanian democracy indicates the strong fractures between the social groups. The social vectors which was activated by the incomplete modernity of the transition, triggered important vulnerabilities.

The main consequences of the modernization process which accompanied the transitional mechanism were located in the sphere of political participation. The reconstruction of the political order was produced under non favorable auspices and the communist legacy continued to exert a major influence. An analyses over the participation trends and party choice in urban in rural areas, in the 1992 and 1996 disclose the presence of an acute breach. The incontestably winner of the first free election, the conservative faction of FSN, had its central voting basis in the rural area (35% rural voters and 19 % urban)²⁹. The elections of the 1996 showed a slow activation of the urban space, but the dominant voting trends were still strongly connected with the rural sphere (the first two parties electoral score, FSN and progresionist CDR, had a dominant rural expression, 34% and 26%). The persistence of an electoral gap inside Romanian transitional society avert about the structural paradoxes of the modernization process. New electoral categories become active, but without creating a common political culture. The electoral strong manifestation of the rural sphere was doubled by an economic involution. The rising political activism of Romanian rural dimension was not equivalent with the presence of an authentic movement such as *Green Up Rising*, invocated by modernization classical theory.

The Romanian transitional society remained engrave by a strong cleavage between the center and the peripheries. The source of this internal fracture has in the same time an economic ground. The economic structure of the peripheries was decimated at the end of the 80, trough the refusal of Gorbachev attempt of reformations. The central aim of *perestroika* was to create a balance between the hard industry, hypertrophic, and the neglected layers of light industry, agriculture and industry of consumption goods. The edge economy was abandoned by the transitional state which could no longer sustain those inefficient branches. At the beginning of the 90, the rural economy encountered a major breakdown, the level of official labor force dropping from 1 000 000 to les then 30%³⁰. Also, the grey economy had a worrisome escalation, occupying more then a quarter of the whole economic space. The

²⁹ Kay Lawson, Andrea Römmele, Georgi Karasimeonov, *Cleavages, Parties, and Voters: Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania*, Greenwood Publishing Group, 1999, p. 267.

³⁰ Ancuta Vamesu, Cristina Barna, *Romania Country Report*, European Commission, <https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/files/romania%20country%20report%20for%20social%20innovation%20europe.pdf>

aggravation of the rural urban cleavage continued also in the medium period of Romanian transition. One of the key elements of rebuilding the institutional and political order was connected with the problem of multiple shades of modernity. After the central cleavages created in the relations of the urban sphere with the rural dimension, Romanian economy encountered a secondary breach. Inside the urban economy appeared also strong disparities, generated mostly by the general decline of light industry and by unequal state support for the dependent economic space.

The slow economic growth of transitional Romania was doubled by a dysfunctional evolution in the institutional frames. An analysis of the electoral participations in the secondary stages of transitions, between 2000 and 2007, the essential moment of entering inside the European project, shows the presence of some interesting recurrences. The activism of the rural sphere is constant, but remains tributary to a negative political culture. Studies demonstrate that even in the end cycle of the transitional experience, the electoral behavior of the rural sphere remains essential. The rural sphere continued to remain the central vector of constructing the majorities. The winning party in the 2000 and also in 2004, benefit from the crucial support of the rural voters and by a new emerged category, the semi-rural populations (voters placed at the peripheries of the urban space)³¹. The electoral behavior of the urban sphere remains fragmented and paradoxically, the spaces where modernity was already installed become less representative. In the same time, the evolution of the transitional economy remains engraved by a chronically disparity between the rural and the urban economic potential. The dynamics of democratization was apparently superior to that of economic reform, Nevertheless, the inverted relations between political participation and economic evolutions created the basis for strong structural pathologies. The vicious negotiations of votes and the lack of political culture pushed Romanian transitional society very close to the spectrum of a *praetorian state*.

The interactions between the political configurations of the transitional society and the economic evolution are complex and hard to subsume to one particular model. This short inquiry in the subject of Romanian transitional experience had as a central purpose to demonstrate the existence of a deficit of modernity, which affects the society in its entire structure. The presence of a complicated communist legacy and the lack of permeability of economic model in the late 80, pressed Romanian transitional society to manage a dual process: an accelerate modernization phenomenon and resurrection of a cultural and political traditionalism. The force exerted by the modernization process generated associated effects, with important consequences over the reconstruction of the political order. The most influential aspects of Romanian transitional modernization are linked to the emergence of new social vectors and by the aggravation of the centre – peripheries cleavage. The conservation of this social fracture also put in discussion the general hypothesis of finality of transitions. As it was demonstrated below, the relation between democratization and modernization is a multivalent one. The modernization of Romanian transitional society is concrete, but it generated severe losses in the field of democratic evolution.

The electoral vulnerabilities of the economic peripheries and the seizure of political institutions by the former communist elites were structural malfunctions that started to loose

³¹ Sten Berlung, *The handbook of Political Change in Eastern Europe*, Edward Elgar Publishing, 2013, p. 379.

in intensity in the last decades of transition. Still, the participation inside the European project did not solve the fundamental problem of Romanian transitional and post-transitional society. The presence of a chronically economic and political gap between the urban area and the rural space threaten the equation of economic consolidation. The definition of the consolidated forms of democratic ensembles has as a central argument the existence of a stabile balance between the social forces and the institutional frames, which exclude the reversibility to dictatorship or any other form of authoritarian rule³². The consolidation of democratic environment can occur only at the end of the transitional process, the later being defined by the presence of hybrid structures. In the Romanian case the end of transition is the result of a cultural and symbolic armistice, against a genuine transformation.

The interactions between the political configurations of the transitional society and the economic evolution are complex and hard to subsume to one particular model. This short inquiry in the subject of Romanian transitional experience intends to demonstrate the existence of a deficit of modernity, which affects the society in its entire structure. The presence of a complicated communist legacy and the lack of permeability of the economic model in the late 80, pressed Romanian transitional society to manage a dual process: an accelerate modernization phenomenon and resurrection of a cultural and political traditionalism. The force exerted by the modernization process generated associated effects, with important consequences in the reconstruction of the political order. The most influential aspects of Romanian transitional modernization are linked by the emergence of new social vectors and by the aggravation of the centre – peripheries cleavage. The conservation of this social fracture also put in discussion the general hypothesis of finality of transitions. As it was demonstrated below, the relation between democratization and modernization is a multivalent one. The modernization of Romanian transitional society is concrete, but it generated severe losses in the field of democratic evolution.

The electoral vulnerabilities of the economic peripheries and the seizure of political institutions by the former communist elites were structural malfunctions that started to loose in intensity in the last decades of transition. Still, the participation inside the European project did not solve the fundamental problem of Romanian transitional and post-transitional society. The presence of a chronically economic gap between the urban area and the rural space threaten the equation of democratic consolidation. The definition of the consolidated forms of democratic ensembles has as a central argument the existence of a stabile balance between the social forces and the institutional frames, which exclude the reversibility to dictatorship or any other form of authoritarian rule³³. The consolidation of democratic environment can occur only at the end of the transitional process, the later being defined by the presence of hybrid structures. In the Romanian case the end of transition is the result of a cultural and symbolic armistice, against a genuine transformation. The conservation of the pre-modern social cleavages excludes the hypothesis of an authentic consolidated democratic structure and also may raise questions about the future vulnerabilities in front of an authoritarian slippage. The presence of a concentric economical map, with dysfunctional peripheries, that

³² Juan J. Linz, Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, JHU Press, 2011, p. 21.

³³ *Idem*, p. 21.

also determines certain electoral pathologies and malfunctions, can become the emerging point of an inverted evolution. The presence of modernity does not function anymore as a guarantee for democratization. The multiple shades that accompanied modernization in the last three decades constrain to multiple reconsiderations.

Nowadays, the existence of “multiple modernities” is creating new formulas and scenarios of evolution. Modernization can trigger paradoxically results, including the reversibility of the democratization processes³⁴. The consolidated forms of democracy were not only modernizes societies, they were in the same time ensembles with functional institutions, and benefiting from stabile economical and social balances. The evolution of Romanian transitional society towards a consolidated form of democracy is conditioned by the edifications of new social equilibriums and in decisive manner, by the over passing of its influential cleavages.

REFERENCES:

- Berlung, S., (2013), *The handbook of Political Change in Eastern Europe*, Edward Elgar Publishing.
- Eisenstadt, S., N., (2003), *Comparative Civilisations and Multiple Modernities*, Brill.
- Ekiert, S., Kubik, J., M., A., Vachudova, (2007), Democracy in the post-communist world: An Unending Quest, *East European Politics and Societies*; 21; 7.
- Hitchins, K., (2014) *A Concise History of Romania*, Cambridge University Press.
- Huntington, S. P., (1973), *Political order in changing societies*, London: Yale University Press.
- Huntington, S. P., (2012), *The third Wave. Democratization in the Late 20th century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Inglehart, I., Welzer, C., (2009), Development and Democracy. What we know about modernization today?, *Foreign Affairs*, nr.3.
- Lawson, K., Römmele, A., Karasimeonov, G., (1999) *Cleavages, Parties, and Voters: Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania*, Greenwood Publishing Group.
- Linz, J., Stepan, A., (2011), Problems of Democratic Transition and Consolidation *Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, JHU Press.
- Lipset, S., M., (1994), The Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Presidential Address, *American Sociological Review*, Vol. 59, No. 1
- Lerner, D., (1958), *The passing of traditional society*, Virginia: Free Press.
- Müller, K., Pickel A., (2002), *Varieties of Post communist nationalism in Eastern Europe*, Global Politics, Trent University, Peterborough.
- McNair, B., (2006), *Glasnost, Perestroika and the Soviet Media*, London: Routledge.
- Rose, R., (2009), *Understanding post-communist transformations: A Bottom Up Approach*, London: Routledge.

³⁴ Shmuel Noah Eisenstadt, *Comparative Civilizations and Multiple Modernities*, Brill, 2003, p. 517.

Sawka, R., (2013), The Soviet collapse: Contradictions and Neo-Modernization, *Journal for Eurasian Studies*, n. 4.

Vamesu, A., Barna, C., *Romania Country Report*, European Commission, <https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/files/romania%20country%20report%20for%20social%20innovation%20europe.pdf>.

Acknowledgment:

„This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/140863, Project ID 140863 (2014), co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.”

THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE EUROPEAN CULTURAL IDENTITY¹

Laurențiu Petrila, PhD Student, Babeș-Bolyai University of Cluj Napoca

Abstract: Globalization does not represent an abstract phenomenon; it equally impacts the individual and the society. Its effects can be observed not only at the structural and institutional level, but it is also reflected in the lives of individuals and communities.²This phenomenon produced profound transformations within the fields of culture and identity.

Globalizations represents more than the new opportunities brought by social media, online communication and negotiation. These connections support it but they also depend on a culture that is being more and more globalized a culture that perceives the world drastically different than it used to be perceived centuries ago.³The most significant discrepancies are considered to be those related to culture not only those related to technological and financial transformations. What distinguishes the global era from the others, is the spreading of certain cultural hypothesis throughout the world...we all share the same basic ideas (an ideological core)-a fact that would have been considered unusual for our ancestors.⁴

This contributes to the creation of a certain type of identity. The culture circulates at a different level, on more extended areas and in a very short period of time, sometimes even live. The philological analyses argue that the outmost important consequence of globalization is its ability to produce identity transformations and as a result the majority of the population have nowadays a bicultural identity. Within Europe, the idea of European identity is being spread and in the globalization context, the goal of its construction became a challenge since one must take into account the influences of a global culture not only the national cultures of the member states.

The current study aims to produce a theoretical analysis of the changes brought by globalization and its impact on the European society concerning culture, religion and identity. The globalization's influences on culture are beneficial in what concerns the broadening of cultural knowledge and the opening of new horizons. However, they also determined unsettlements and identity difficulties that necessitate a timely analysis.

Keywords: globalization, identity, culture, European construction

Definiția preliminară dată globalizării de către sociologul Ritzer este *răspândirea mondială a unor practici, extinderea relațiilor dincolo de limitele continentelor, organizarea vieții sociale la scară globală și sporirea unei conștiințe globale comune.*⁵ Definiția cuprinde câteva dimensiuni pe care le presupune globalizarea și anume un model de viață comun (practici, tipuri de acțiune, modele de comportament), tipare de relații sociale, culturale, economice și politice globale și dimensiunea psihologică și spirituală care vizează dezvoltarea unui eu colectiv de scară globală.

¹Această lucrare este rezultatul cercetării doctorale ce a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400, cu titlul "Tinerii cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional"

² Andrew Jones, *Globalizarea. Teoreticieni fundamentali*, Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca, 2011, pp. 57-58.

³James V. Spickard, în Beyer, Peter & Beaman, Lori, *Religion, Globalization and Culture*, 2007, p. 233.

⁴*Ibidem.*

⁵George Ritzer, *Globalizarea nimicului. Cultura consumului și paradoxurile abundenței*, Humanitas, București, 2010. p. 19.

Cea mai generală definiție a globalizării este considerată *interconectarea și interrelaționarea crescândă a tuturor aspectelor societății*.⁶

Dimensiunea culturală - producțiile hollywoodiene pot fi vizionate peste tot în lume, iar americanizarea culturii mondiale este un fapt incontestabil. Culturile regionale și locale nu dispar însă din această cauză. Din contră: informarea cu privire la aceste culturi este unul din fenomenele secundare ale globalizării.

Fenomenul globalizării și cauzalitatea resurgenței culturale-religioase

D. Hopkins în *Religions / Globalization*, afirmă că nu putem vorbi despre globalizare fără a vorbi despre religie și că nu putem vorbi despre religie fără a ține seama de modul în care religia ar fi pus bazele pentru începuturile și lansarea globalizării.⁷ Religia și globalizarea sunt interconectate. Autorul notează că pentru cele mai multe culturi ale lumii, religia intervine și influențează în mod complet și decisiv viața cotidiană afectând atât practicile de supraviețuire cât și speranțele omului. Astfel, normele religioase fac parte integrantă din viața umană. Dinamica religioasă mondială a însoțit evenimentele economice și politice contemporane, spre exemplu căderea regimurilor comuniste din Europa de Est și din Uniunea Sovietică. Oamenii formați într-o perioadă marxist-leninistă au căutat să umple golul lăsat de un aparat de stat în transformare prin intermediul religiei⁸. De asemenea, instabilitatea transformărilor geopolitice cauzate de căderea Zidului Berlinului și efectele faptului de a exista o singură superputere mondială a produs dispute regionale, care au luat adesea forma conflictelor religioase. Una dintre manifestările globalizării – ruperea granițelor familiare și a balanței puterii – a permis religiei să se desfășoare ajutând la reformarea noilor comunități. În plus, situații întâlnite în arena mondială, cum ar fi criminalitatea în creștere, frica, greutățile economice pentru cetățenii de la baza societății, precum și apariția unor grupuri religioase, însoțită de un activism descentralizat de a le combate, încurajează la o analiză asupra rolului religiei în probleme din viața oamenilor de zi cu zi. În perioada contemporană sunt întâlnite, nu mai puține, ci mai multe mișcări religioase, ceea ce determină explorarea religiei în contextul globalizării.⁹

Thomas Scott, în articolul *A Globalized God: Religion's Growing Influence in International Politics and Culture* scris în revista *Foreign Affairs*, evidențiază o revenire intensă a religiei în viața socială. Peste tot în lume - din sudul Statelor Unite în Orientul Mijlociu - religia este în ascensiune (într-un proces de trezire, de renaștere). Aceasta este în creștere în țările cu o mare varietate de tradiții religioase și niveluri de dezvoltare economică diferite, sugerând că nici sărăcia, nici excluziunea socială nu este singurul factor responsabil. Renașterea religioasă nu este pur și simplu definită de creșterea fundamentalismului - aderarea rigidă la un anumit set de ritualuri și doctrine - cât de faptul că ea apare printr-o varietate de ritualuri și practici reînnoite, atât publice cât și private.¹⁰

⁶ Jones, p. 10.

⁷Hopkins Dwight N., *Religions /Globalization. Theory and cases*, Duke University Press, Durham and London, 2001, p. 4.

⁸Hopkins, p. 1.

⁹*Ibid.*

¹⁰Thomas, Scott M., *A Globalized God: Religion's Growing Influence in International Politics and Culture*, articoldisponibilpe Internet, <http://www.longlooking.com/2011/10/a-globalized-god-religions-growing-influence-in-international-politics-and-culture/> , accesat la 31 martie 2013.

Pe fondul transformărilor produse de către globalizare, religia participă într-un mod reînnoit la procesele ce au loc ca și consecințe ale fenomenului globalizării. O varietate de tendințe, precum schimbări demografice, urbanizare, și transformarea globală a religiei, indică faptul că religia va contribui la conturarea dinamicii marilor puteri existente, a celor noi și a celor în curs de dezvoltare, influențând încercările SUA de a promova libertatea, societatea civilă, democrația, coeziunea socială, precum și dezvoltarea economică din întreaga lume. Efectul transformator al globalizării asupra religiei va juca, de asemenea, un rol-cheie în prevalența terorismului global, conflictul religios, și alte amenințări la adresa securității internaționale.¹¹

Scott relevă faptul că Manifestările religioase care au loc peste tot în lume sunt tendințe împletite cu globalizarea și ele evidențiază tendința de a crea o lume mai unificată și totuși mai fragmentată. Identități religioase, globale și locale, devin legate, deoarece globalizarea schimbă însăși natura religiei și a rolului său în afacerile internaționale.¹²

Impactul globalizării asupra culturii și a religiei

Globalizarea nu este un fenomen abstract ci unul care are impact asupra individului și societăților. Sociologul Anthony Giddens se află printre primii analiști care încă de la începutul anilor '90 a avansat o serie de argumente cuprinzătoare cu privire la implicațiile proceselor contemporane de globalizare asupra tuturor oamenilor de pe planetă. Acest lucru include argumente specifice despre implicațiile asupra indivizilor, organizațiilor, națiunilor, firmelor, guvernelor, politicilor și politicii în general.¹³

Argumentele aduse de Giddens sunt centrate pe patru dimensiuni asupra cărora sunt evidențiate implicațiile globalizării. Prima dimensiune și primul argument vizează modul de viață în ansamblul ei: trecem printr-o perioadă de transformare istorică majoră, globalizarea restructurează modul în care trăim într-o manieră foarte profundă, afectează viața de zi cu zi, precum și economiile și statele. Implicația majoră a globalizării contemporane este, de altfel, faptul că reprezintă o realitate de neocolit.¹⁴ Urmează în șirul argumentelor tradițiile societăților și în special religia. Globalizarea reprezintă atât o oportunitate cât și o amenințare. Societățile tradiționale s-au destrămat deja, iar valorile tradiționale le urmează. O implicație a globalizării este faptul că alte tradiții, precum religia trec și ele printr-o transformare majoră. Giddens sugerează că fundamentalismul religios este o reacție la prăbușirea tradițiilor și trebuie înțeles pornind de la acest aspect. Globalizarea promovează cosmopolitismul având în vedere că într-o lume ce se globalizează trăim în mod regulat în contact cu oameni care gândesc și trăiesc diferit. Acest lucru a cauzat și va continua să cauzeze conflicte în secolul XXI, odată ce fundamentalistii din sferele religiei, naționalismului și identității etnice se refugiază în tradiția reînnoită și purificată, precum și în violență.¹⁵ Deducția implicită care derivă de aici și care constituie un al treilea argument, este aceea că, în fața unor astfel de conjuncturi oamenii trebuie să reacționeze. Nu este posibil ca în lumea contemporană să rămânem inerti, iar aceste procese de transformare reclamă o reacție. Firmele trebuie să

¹¹Ibidem.

¹²Ibidem.

¹³ Jones, p. 57-58.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

rămână competitive, muncitorii trebuie să se recalifice, iar guvernele trebuie să abordeze noi riscuri și provocări la adresa securității. Globalizarea contemporană dă naștere mai degrabă unei nevoi acute de a fi pro-activ și de a face față transformărilor.¹⁶ A patra și ultima implicație, despre care vorbește sociologul britanic, vizează instituțiile. Globalizarea aduce cu sine sau determină și nevoia continuă de a reconstitui instituțiile pentru ca acestea să poată aborda noile provocări ale globalizării. Printre acestea se află instituțiile naționale și internaționale de guvernare, dar și familia, munca, tradiția și chiar natura. Globalizarea a subminat și a transformat circumstanțele în care ele (*vechile instituții*) există iar acestea sunt, astfel, inadecvate pentru îndatoririle pe care trebuie să le îndeplinească. [...] națiunile de astăzi se confruntă mai degrabă cu riscuri și pericole decât cu inamici, ceea ce are ca efect schimbări majore în însăși natura lor. Neputința pe care oamenii o simt în fața globalizării nu este, așadar, un semn al eșecului personal ci mai degrabă inabilitățile instituțiilor noastre.¹⁷ Concluzia formulată este aceea că gradul în care se vor adapta instituțiile la globalizare va determina modul în care vor arăta procesele de globalizare în deceniile următoare.

Impactul globalizării este considerat a fi unul complex și vast care nu se reduce doar la aspectele așa-zis vizibile. James V. Spickard în lucrarea *Religion, Globalization and Culture*, coordonată de către Peter Beyer, notează că globalizarea implică mult mai mult decât posibilitatea de a suna prietenii care se află la celălalt capăt al lumii. Aceasta implică mai mult decât o rețea complexă de relații comerciale care aduc cafea și ceai la micul dejun pe mesele noastre. Implică chiar mai mult decât piețele financiare interconectate, care ne permit să folosim cardurile de credit peste tot în lume. Deși sunt importante toate aceste conexiuni mondiale, ele sunt doar o parte din imaginea globală. Aceste conexiuni sprijină dar și depind, în același timp, de o cultură din ce în ce mai globalizată, una care își imaginează lumea cu mult diferit decât a fost cazul în epocile anterioare.¹⁸ Diferențele cu adevărat semnificative sunt considerate cele legate de aspectele culturale nu doar cele care vizează modificările tehnologice și financiare. Ceea ce distinge epoca globală de celelalte este răspândirea anumitor ipoteze (asumpții) culturale în întreaga lume. Aceasta nu se referă doar la faptul că ne conectăm (sau nu ne conectăm) unul cu altul, că ascultăm (sau nu ascultăm) aceeași muzică, că urmărim (sau nu urmărim) același tip de divertisment. Mai important este că împărtășim aceleași idei de bază (nucleu ideologic) – ceea ce pentru înaintașii noștri ar fi fost ciudat (de neimaginat, inimaginabil).¹⁹

Din categoria a ceea ce reprezintă idei de bază împărtășite global fac parte și drepturile omului, care au devenit o dimensiune universal valabilă: observăm că oamenii din întreaga lume se văd, ei înșiși, din ce în ce mai mult ca indivizi. Ei se văd ca având *drepturi individuale*, indiferent dacă pot sau nu pot exprima aceasta într-un mod clar și profund. În plus, ei văd pe fiecare individ ca având astfel de drepturi, indiferent cărui guvern se supune. Aceste drepturi sunt considerate ca fiind *universale* – o consecință naturală a faptului de a fi om, nimic mai mult.²⁰

¹⁶ Jones, p. 58-59.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Beyer, p. 233.

¹⁹ Beyer, p. 233

²⁰ *Ibid.*

Modul în care individul se percepe pe sine în raport cu lumea este o altă idee împărtășită în comun în societatea globalizată: interesant este că, oamenii se percep în același timp atât în calitate de cetățeni globali, mondiali, ca parte a unei umanități comune care împărtășesc un statut esențial precum drepturile intrinseci ale unei ființe umane, cât și având dreptul de a se asocia cu alții de aceeași etnie (percepându-se ca cetățean local). Noțiunea duală că fiecare individ este, simultan, un cetățean al unui stat-națiune, de multe ori bazat pe etnie, și, în același timp, un cetățean global, este ceva nou.²¹

O altă idee nouă împărtășită ca urmare a impactului globalizării asupra celorlalte dimensiuni ale societății este în raport cu religia: de asemenea, este nouă ideea că toți oamenii au (sau nu au) o religie, și că ei au (sau ar trebui să aibă) un anumit tip de relație cu această religie (sau non-religie). În mod concret, religia este ceva în care oamenii ar trebui să creadă și a cărei organizații ar trebui să aparțină. Oamenii religioși susțin că religia ar trebui să fie un punct de referință (central) care orientează viața oamenilor.²²

Departea de a dispărea din contextul globalizării, religia nu doar că este prezentă (într-o formă latentă și tot mai pasivă conform previziunilor secularizării), ci se manifestă și interacționează într-o manieră înnoită cu dimensiunile societății: ca și alte aspecte ale vieții (post)moderne, și, în ciuda unor dovezi aparente a tendințelor spre o mai mare secularizare, religia constituie o parte vitală a proceselor globalizante, fiind atât obiectul cât și un factor semnificativ în efectuarea schimbării, pluralității, și transformării. În același timp, religia interacționează - pozitiv și negativ, cu alte procese sociale și instituții, în special cu politica, educația, economia, precum și cu formele diferite în care religia se manifestă.²³

Impactul globalizării a fost analizat și din perspectivă psihologică prin care se evidențiază trăirile umane în condițiile globalizării, nesiguranțele ce apar și nevoile de orientare ce se resimt. Majoritatea acestor analize descriu consecințele globalizării din perspectiva identităților multiple trăite de oameni.²⁴ Analizele psihologice pun accentul pe ideea că globalizarea are ca și consecință centrală aceea de a produce transformări ale identității. Acest tip de analiză semnaleză, din perspectiva profesorului Andrei Marga, patru aspecte ale identității care s-au detașat ca probleme relative la globalizare: primul, ca o consecință a globalizării, este acela că cei mai mulți oameni din ziua de astăzi își dezvoltă o *identitate biculturală*, în care o parte a identității lor este înrădăcinată în cultura lor locală, în vreme ce altă parte provine din conștiința relației lor cu cultura globală. Al doilea rezidă din aceea că eventualitatea *confuziei de identitate* ar putea să crească printre tinerii din culturile nonoccidentale. Întrucât culturile locale se schimbă, ca răspuns la globalizare, unii tineri nu se simt acasă nici în cultura locală, nici în cea globală. Al treilea constă în aceea că în fiecare societate există oameni care formează *culturi alese de ai înșiși*, împreună cu persoane care gândesc la fel și care doresc să aibă o identitate ce nu este ce nu este atinsă de cultura globală și valorile ei. Al patrulea este acela că explorările identității în iubire și muncă se întind și cresc dincolo de anii adolescenței într-o perioadă de postadolescență a *maturității emergente*.²⁵

²¹*Ibid.*, p. 235.

²²*Ibid.*

²³ Beyer, p. 253.

²⁴ Andrei Marga, *Religia în era globalizării*, Ed. FundațieipentruStudiiEuropene, Cluj-Napoca, 2006, p. 25.

²⁵*Ibid.*

Profesorul Andrei Marga observă interesul manifestat de către teologi vis-a-vis de efectele globalizării care au reflectat asupra *nevoilor de reelaborare a teologiei și de înnoire religioasă apărute în consecința globalizării*. Cel care a făcut un program cuprinzător din această înnoire, Hans Kung, a observat că criza puterilor conducătoare ale Occidentului este între timp o *criză morală* a Occidentului în general, inclusiv a Europei: distrugerea tradițiilor, a unui sens cuprinzător al vieții, a regreselor necondiționate și lipsa noilor scopuri, cu efectele psihice ce rezultă de aici. Mulți oameni, nu mai știu astăzi conform cărora opțiuni fundamentale să-și ia deciziile cotidiene, sau de lungă durată ale vieții lor, ce preferință urmează, ce priorități să-și stabilească, ce imagini conducătoare trebuie să-și aleagă. Căci instanțele de orientare anterioare nu mai sunt valabile.²⁶ Constatările lui Hans Kung sunt legate de instabilitatea contextului social-moral pe care a produs-o globalizarea. Cultura globală care s-a dezvoltat datorită depășirii barierelor de spațiu prin propagarea la nivel mondial a valorilor din diferite societăți, prin întâlnirea diferitelor culturi care s-au influențat reciproc, a determinat un oarecare relativism cultural și valoric. Totuși, globalizarea și diversitatea culturală nu se opun în maniera simplă a lui tertium non datur. Se poate spune cu certitudine că se formează deja o rețea densă de relații care leagă culturile una de alta în sensul interconectării globale. Problema este cum și pe ce cale culturile sunt legate și interconectate prin acomodare mutuale, opoziție sau rezistență, de exemplu, și nu cum poate persista diversitatea culturală consacrată în fața globalizării. Relativismul cultural, oricare ar fi rațiunile lui istorice, întâlnește în fenomenul globalizării o profundă provocare istorică.²⁷ Pentru criza pe care o descrie, Kung propune o soluție – morală, etică: fără morală, fără norme etice generale care îndatorează, în fapt fără *global standard* națiunile sunt în pericol ca, prin acumularea de probleme de-a lungul deceniilor, să fie manevrate spre o criză ce poate conduce în cele din urmă la colaps național, adică la ruină economică, la demontaj social și la catastrofă politică. Altfel spus, avem nevoie de reflecție asupra *ethos-ului*, asupra atitudinii morale fundamentale a omului; avem nevoie de *etică*, de învățături filozofice sau teologice cu privire la valorile și normele ce trebuie să conducă deciziile și acțiunile noastre. Criza trebuie înțeleasă ca șansă de a afla un *response* la *challenge*. Totuși, un răspuns al negativului nu ajunge dacă se vrea ca etica să nu se reducă la o tehnică a reparației pentru deficite și slăbiciuni. Trebuie să facem efortul de a da un *răspuns pozitiv* la întrebarea privind *ethos-ul* mondial.²⁸

Chiar dacă sunt percepute și consecințe negative a globalizării globalizarea, luată în sine, nu trebuie evaluată prin distincția bun sau rău, căci reprezintă un proces istoric cuprinzător, ancorat în structura civilizației, ce are consecințe bune sau mai puțin bune în funcție de contexte.²⁹

Transformările produse de globalizare și impactul pe care îl are la nivelul societăților, a culturii, a religiei, economiei, politicii sunt multiple și probabil se intercondiționează reciproc. Influențele asupra culturii, care, pe lângă beneficiile aduse prin deschiderea orizonturilor noi și a cunoașterii unor culturi noi, a adus cu sine și dezrădăcinări și dificultăți

²⁶ Marga, p. 28-29, citat din Hans Kung, *Projekt Weltethos*.

²⁷ Marga, p. 19-21.

²⁸ Marga, p. 29, citat din Hans Kung, *Projekt Weltethos*.

²⁹ Marga, p. 25.

de identitate. Pe acest fundal s-a evidențiat de către analiști resurgența religiei ca efect al globalizării. Hans Kung vede în *răspunsul religiei în situația de globalizare* o soluție nu doar pertinentă dar și necesară: democrația nu va supraviețui fără o coaliție a credincioșilor și a necredincioșilor în respect mutual; nu va fi pace între națiuni și civilizații fără o pace între religii; nu va fi pace între religii fără un dialog între religii; nu va fi o nouă ordine mondială fără un ethos global. Un astfel de ethos al umanității, nu este o nouă ideologie sau suprastructură; acest ethos nu face superfluu ethos-ul specific diferitelor religii și filozofii. Acest ethos mondial nu înseamnă o cultură mondială unică și nicio religie mondială unică. Exprimat pozitiv: ethos-ul global, un ethos mondial, este minimumul necesar de valori, de criterii și de atitudini fundamentale umane de care este nevoie pentru ca umanitatea să poată supraviețui.³⁰

Globalizarea și implicațiile ei au fost studiate, fiind probabil chiar un imperativ acest fapt și de către reprezentanți ai creștinismului, ai Bisericii. Una dintre opiniile exprimate în rândul creștinătății românești este aceea că globalizarea va cuprinde toate sferile de existență umană și va constitui modelul de societate la care va trebui să participe umanitatea în întregul ei. De aceea, în procesul nașterii noii economii și societăți mondiale, rolul Bisericii trebuie să fie acela de a se asigura că întreaga umanitate va fi beneficiara acestui proces, și nu numai o elită prosperă care controlează știința, tehnologia, comunicațiile și resursele planetei. Astfel, Biserica dorește și trebuie să militeze pentru o globalizare ce va fi în serviciul omului și a tuturor persoanelor.³¹ Scopurile și obiectivele pe care globalizarea le poate rezolva, precum protejarea surselor de apă, protecția mediului înconjurător (a stratului de ozon, a pădurilor, a ecosistemelor), exploatarea rațională a resurselor minerale, rezolvarea conflictelor interetnice și militare, controlul global al criminalității internaționale organizate, necesitatea luptei unitare împotriva terorismului internațional, reducerea diferențelor uriașe între țările sărace și bogate, etc. sunt justificabile în măsura în care nu neglijează natura divină a omului prin centrarea exclusivă pe latura sa umană, economică. Creștinismul accentuează nu doar ipostază de *homo religiosus* ci și omul *teandric* în care Dumnezeu este prezență nemijlocită în natura umană, nu doar obiect al căutărilor umane, este omul renăscut în Hristos. Globalizarea este justificată moral numai dacă rezultatele economice (câștigurile) vor fi urmate de o distribuție globală pe criterii sociale. Bogații și săracii sunt dator să conlucreze pentru îmbunătățirea standardelor de viață ale tuturor. În acest sens, bunăstarea materială este justificabilă ca deziderat numai în măsura în care este o rezultată a unei bune fraternități între oameni și a unei griji permanente pentru nevoile celorlalți, precum și o condiție de plecare în procesul desăvârșirii lor.³²

Religiile au funcționat rareori ca blocuri statice cu convingeri set (stabilite). Ele au fost întotdeauna adaptabile și în mișcare, modelate, dar și modelând mediul în care se manifestau. În cartea *Ignoranța Sfântă*, Olivier Roy susține că globalizarea facilitează

³⁰Marga, p. 31.

³¹cf. *Declarația de presă a Sinodului Mitropolitan al Ardealului*, mai 2002, <http://www.arhiepiscopia-ort-cluj.org/cultural/revista>.

³²Pr.conf.dr.Valer Bel, *Misiunea socială a Bisericii în contextul globalizării*, în *Biserică și multiculturalitate în Europa sfârșitului de mileniu*, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca 2001, p. 73-75.

detașarea religiei, culturii, și teritoriului, descoperind astfel tradiții religioase din culturi și naționalități specifice.³³

Impactul globalizării asupra religiei a fost observat și la nivelul pluralismului religios. Globalizarea, de asemenea, face religia mai pluralistă. Un anume tip de monopol religios de care au beneficiat bisericile ortodoxe din Europa Centrală, Biserica Catolică din America Latină, și hinduismul în India, va fi greu de susținut. Religia devine din ce în ce mai mult, chiar dacă în mod inegal, o chestiune de alegeri – dacă să creadă, dacă să îmbrățișeze un tip special de religie, și, în caz afirmativ, ce elemente sau sectă a religiei să îmbrățișeze. Religia nu mai este impusă de către culturile predominante.³⁴

Prin faptul că granițele și orice altfel de frontiere sunt depășite în procesul globalizării, aceasta oferă, de asemenea, o influență sporită diasporei etnice și religioase. Aceste comunități contribuie la natura schimbătoare a securității internaționale și reprezintă unul dintre tipurile cele mai importante de actori nestatali în relațiile internaționale. Globalizarea a estompat liniile dintre organizațiile religioase implicate în acțiuni de susținere, prozelitism, sau bunăstarea socială,³⁵ acest aspect putând avea și implicații negative prin susținerea, cu o mai mare ușurință, a organizațiilor teroriste. Globalizarea permite, de asemenea, membrilor diasporei să se alăture grupurilor religioase din țările lor de origine etnică. Internet-ul și biletele de avion ieftine, de exemplu, dau tinerilor musulmani, fără rădăcini, și înstrăinați în diaspora, posibilitatea de a construi noi identități, radicale prin aderarea la un ummah virtuală, sau comunitatea globală islamică. Un exemplu recent este Faisal Shahzad, așa-numitul Times bombardier Square.³⁶

Teologul Ioan I Ică jr. analizează procesul globalizării prin efectele ei în plan uman. Accelerarea dinamicii economiei și tehnologiei a determinat transformarea societăților industriale în societăți informaționale ceea ce a adus cu sine nu doar beneficii cât mai ales intensificarea inegalităților economice și tehnologice. Marcată de mutații tehnologice amețitoare, de creșterea dezordinilor și destrămarea coeziunii sociale, de explozia inegalităților și un adevărat apartheid social, de terorism, de violență, de forme noi de sărăcie, demoralizare și marginalizare, de criza muncii și șomaj endemic, creșterea pericolelor ecologice, lumea în curs de globalizare este rezultatul unei profunde mutații economice cu grave implicații nu doar sociale și culturale, ci ontologice și existențiale. [...]. În economia globală contează nu capitalul, nu munca, nu persoanele (...), nu materiile prime ci relația lor optimă, gestionare inteligentă și eficientă a informației, a resurselor și a muncii după criteriile absolute ale productivității, competitivității și rentabilității, potrivit unei raționalități pur calculatorii de tip fluid, monetar-informațional. [...]. În noua lume globalizată, economicul și tehnologicul se impun autoritar în fața tuturor celorlalte domenii: politic, social, cultural,

³³ Thomas, Scott M., *A Globalized God: Religion's Growing Influence in International Politics and Culture*, articol disponibil pe Internet, <http://www.longlooking.com/2011/10/a-globalized-god-religions-growing-influence-in-international-politics-and-culture/>, accesat în 02.03.2013.

³⁴/bid.

³⁵/bid.

³⁶ Thomas, Scott M., *A Globalized God: Religion's Growing Influence in International Politics and Culture*, articol disponibil pe Internet, <http://www.longlooking.com/2011/10/a-globalized-god-religions-growing-influence-in-international-politics-and-culture/>, accesat în 02.03.2013.

religios, toate în declin.³⁷” Marginalizarea factorului uman, din ecuația globalizării, în favoarea progresului poate părea un paradox atâta timp cât progresul ar trebui să vizeze sporirea calității umane. Cu toate acestea, implicațiile unei prosperități de dragul prosperității pot fi tocmai neglijarea aspectului uman. „Cucerită de piață, dopată de televiziune, sport sau internet, lumea globalizată trăiește în același timp, pe fondul unei crize generale a sensurilor vieții, un dezastru educațional și cultural global, simptom îngrijorător, dar sigur, al barbarizării societății viitorului. Cultura tradițională (antropologică) a societăților dispare sau se preface în spectacol sau marfă, cultura umanistă e eliminată tot mai mult de tehnosciența invadatoare și transformată într-o pseudo-știință; în locul unei transmițeri formative, cultura științifică se ultraspecializează, și toate fac locul mediocrității absolute a culturii de masă și de consum vehiculate de mediile electronice contemporane.³⁸” În contextul consecințelor globalizării evidențiate de către teologul ortodox, religia și Biserica poate avea rolul de sprijin uman și de promovare a valorilor morale, locul și rolul social al religiei fiind definitiv în spațiul social contemporan. „Purtător de sens și oferind un reper imuabil într-o lume în plină reconsiderare a însăși reperelor sale definitive, factorul religios joacă același rol și în spațiul individual unde servește reinterpretării și structurării valorilor și ierarhiilor, priorităților și conduitelor sociale ale indivizilor cu producerea, în același timp, a unei mutații de proporții la nivelul raporturilor dintre credincioși și instituția religioasă³⁹.”

Factorul religios poate avea rol atât de consolidare cât și de explicare: „de la transformările societale de substanță la impunerea pe agenda de securitate internațională a unui factor de risc precum terorismul, trecând prin explicitări de evoluții politice, transformări statale și societale, conflicte, mutații în viața cotidiană, factorul religios este unul dintre cele mai invocate resorturi explicative pentru o lume ce pare a recupera, după traversarea deșertului modernității și laicității, transcendentul incluzându-l în toate, de la viața cotidiană și până la funcționarea societății, statului, sistemului relațiilor internaționale.⁴⁰”

Globalizarea și-a pus amprenta asupra religiei și culturii în modalități diferite, transformându-le dar și retrezind într-o nouă formă sentimentul religios. „destinul tradițiilor și al religiilor în lumea globalizată este simptomatic. Tradițiile populare au devenit fie temă de speculații eseiste etnocentriste, fie folclor, fie obiect al științei etnografice, fie marfă și spectacol degradându-se sub formă de obiecte artizanale, turism folcloric sau spectacole folclorice destinate consumului privat al unei comunități care vede în ele un garant al consensului ei etno-istoric. Religiile, la rândul lor, fie se repliază, colectivizat, identitar și antimodern în mișcări extreme de tip integrist sau fundamentalist, cu caracter radical, exclusivist și polemic, fie se dizolvă într-o religiozitate individuală difuză, eclectică, relativistă, anonimă și sincretică, dezangajată social și politic.⁴¹”

Ca o concluzie asupra fenomenului globalizării Daniel Daianu subliniază că „globalizarea creează oportunități extraordinare și aduce progres intens în anumite domenii;

³⁷ Ioan I. Ică jr., Geramo Marani, *Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective*, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p. 483.

³⁸ Ioan I. Ică jr., Geramo Marani, p. 485.

³⁹ Șerban Pavelescu, *Stat și Biserică în reconstrucția politică a societăților post-comuniste din Balcani: Element pentru o sociologie politică a Ortodoxiei, teză de doctorat*, București, 2011, p. 17.

⁴⁰ Antonela Capelle-Pogacean, Patrick Michel, Enzo Pace, *Religion(s) et identité(s) en Europe. L'Épreuve du pluriel*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 2008, p. 17.

⁴¹ Ioan I. Ică jr., Geramo Marani, p. 489.

se creează totodată expectații foarte mari în cele mai diverse zone ale lumii. Dar acest progres este departe de a fi uniform. În plus, globalizarea poate tensiona la extrem structuri sociale și economice ce nu se pot adapta rapid. Aceste diferențe statice și dinamice pot cauza conflicte majore. [...]. Marea provocare pentru globalizare, pentru omenire, este cum să fie reduse sursele de fragmentare, de slăbire a coeziunii sociale, sentimentele de frustrare ale unor grupuri și comunități, “neînțelegerile” între civilizații. În acest context se pune problema “ordonării” sistemului internațional, în condițiile interjocului dintre forțe centrifuge și centripete. [...]. Fenomenul pe care îl numim globalizare merită să fie examinat în mod profund, pentru a-i înțelege complexitatea – toate dimensiunile și fațetele –, pentru a încerca să fructificăm șanse și avantaje și să reducem costuri.⁴²

Societatea actuală este mai fragmentată ca oricând, iar criza identității are actualitatea ei indiscutabilă. Gilles Lipovetsky, un mare sociolog francez consideră că epoca noastră nu restabilește domnia vechii morale ci iese din ea. Mai mult decât atât, pe fondul absenței moralei, nu numai că reperele au dispărut dar am ajuns să moștenim vidul în viața socială.⁴³ Criza morală indică apusul valorilor, identității și a condiției umane așa cum sunt înțelese acestea prin prisma principiilor morale. Modernitatea și globalizarea sunt factori generatori ai acestei crize sociale și morale. În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre maladia lumii moderne (Bauman), iar Hans Kung consideră că la ora actuală criza puterilor conducătoare ale Occidentului a ajuns între timp o criză morală pe fondul distrugerii tradițiilor și a ordinilor sociale de până acum.

Modernitatea, prin globalizare aduce plusuri incomensurabile lumii noastre însă aduce și o diluare culturală și identitară și o relativizare valorică. Uniunea Europeană are astfel un mandat suplimentar de a rămâne puternică, și de a înțelege că desecularizarea și deficitul moral nu fac parte din identitatea sa ci sunt un efect al postmodernismului. Provocarea de a menține o Europă unită valoric nu e puțin lucru, dar Europa trebuie să demonstreze că multiculturalismul identitar trebuie să fie un punct un plus și nu o vulnerabilitate socială. Situația dată implică aproape imperativ o re poziționare valorică în contextul migrației, provocărilor tot mai diverse, dar mai ales ale globalizării. Este foarte important să existe sisteme de valori reale, puncte de reper socio-cultural și lideri europeni pentru o coeziune profundă a proiectului european.

BIBLIOGRAFIE:

Bauman, Zigmund, *Globalizarea și efectele ei sociale*, Antet, Prahova, 2005.

Bel, Valer, *Misiunea socială a Bisericii în contextul globalizării*, în *Biserică și multiculturalitate în Europa sfârșitului de mileniu*, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca 2001.

Beyer, Peter & Beaman, Lori, *Religion, Globalization and Culture*, 2007.

Capelle-Pogacean, Antonela, Patrick Michel, Enzo Pace, *Religion(s) et identité(s) en Europe. L'Épreuve du pluriel*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 2008.

⁴²<http://www.cerpe.ro/pub/study51ro.htm>.

⁴³Gilles Lipovetsky, *L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain*, Galimard 1992, pp. 8-20.

<http://www.cerope.ro/pub/study51ro.htm>

Declarația de presă a Sinodului Mitropolitan al Ardealului, mai 2002, <http://www.arhiepiscopia-ort-cluj.org/cultural/revista>.

Hopkins, Dwight N., *Religions /Globalization. Theory and cases*, Duke University Press, Durham and London, 2001.

Ică jr., Ioan I., Geramo Marani, *Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective*, Deisis, Sibiu, 2002.

Jones, Andrew, *Globalizarea. Teoreticienifundamentali*, Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca, 2011.

Lipovetsky, Gilles, *L'ere du vide. Essais sur l individualisme contemporain*, Galimard 1992.

Marga, Andrei, *Religia în era globalizării*, Ed. FundațieipentruStudiiEuropene, Cluj-Napoca, 2006.

Moyser, George, *Politics and religion in the modern world*, Routledge, London and New York, 1991.

Pavelescu, Șerban, *Stat șiBisericăînreconstrucțiapolitică a societățilorpost-comunistedinBalcani: Elementepentru o sociologie politică a Ortodoxiei, teză de doctorat*, București, 2011.

Ritzer, George, *Globalizarea nimicului. Cultura consumului și paradoxurile abundenței*, Humanitas, București, 2010.

Scott, Thomas M., *A Globalized God: Religion's Growing Influence in International Politics and Culture*, articoldisponibilpe Internet,<http://www.longlooking.com/2011/10/a-globalized-god-religions-growing-influence-in-international-politics-and-culture/> , accesat la 31 martie 2013.

Scott, Thomas M., *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations*, Palgrave Macmillan, 2005.

***SOLDIERS TO LEASE.
PRIVATE MILITARY COMPANIES STATUTE IN THE XXI CENTURY***

**Tiberiu Popa, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca
Tünde Nagy, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca**

Abstract. The changes at the end of the XX have produced measurable effects in the security environment elements' dynamics and composition. Several factors have essentially changed, thereby determining the appearance of the private military and security companies (PMSC). The end of the bipolarity and the beginning of the multipolarity has been one of them. The reductions of the national states armies, as well as an increase in the number of the conflicts, have acted as catalyzers. The technological evolution and the changes in the conflicts' typology have also been determining factors for the appearance and the flourishing of these companies. The PMSC employment in national and international conflicts has significantly increased and could not be ignored, thereby foreseeing the instauration of a new position within the traditional pictures of the security environment actors that the world might not be ready to accept. The article describes this phenomenon and briefly analyzes the main challenges it creates.

Keywords: *private military companies (PMC), international law.*

Introduction.

The emergence and vertiginous development of the private military companies (PMC) represents an important phenomenon accompanying the changes of the security environment dynamics after the 1989. The large spread of this phenomenon, its resemblance to mercenarism, as well as its corporatization, rise legitimate questions and create new challenges that the actual security framework fails to adequately address. Either we consider the legal international framework, which fails in strictly frame the mercenarism, the costs and benefits of using PMCs or the ethics of using this instrument, the answers are ambiguous and useless in defining and regulating the phenomenon. What are the PMCs? Are PMCs mercenary entities or not, from the international law point of view? Which are the benefits of using these entities? Which are the costs of using them? What changes the use of PMCs brings within the security environment? How could the activity of PMCs be regulated? These are only several questions that the existence of these companies generates.

Mercenarism throughout the history.

The mercenarism is a human activity that has joined the mankind from its oldest times. Peter W. Singer, a very honorable author who has treated *in extenso* this subject, has stated that this phenomenon is „as old as war itself¹”. The simplest definition of the mercenary is that of a soldier paid by a foreign country, a soldier fighting for any group or country that hires him². According to this definition, we can find mercenaries fighting for King Shulgi of Ur (2094-2047 b.C.)³. They were also seen fighting for profit in the war

1 Peter W. Singer, *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*, Cornell University Press, 2003, p. 19

2 Merriam-Webster Online Dictionary, at <http://www.merriam-webster.com/dictionary/mercenary>, accessed on 17.09.2014

3 Janice Thomson - *Mercenaries, Pirates and Sovereigns: State Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe*, Princeton University Press, 1996, p.15

between Ramses II and Hittite king Muwatali in the battle of Kadesh (1274 î.Hr.)⁴. The Greek cities-states have regularly used rented soldiers, be they Cretan slingers, Syracusan hoplites, and Thessalian cavalry⁵. The Roman Empire and its army of citizens have come, to its end, to consist of a mixture of fighters recruited from the occupied territories, with a small roman citizen minority. The Middle Age witnesses the recrudescence of this phenomenon. Practically, the national armies had not been born, the war being waged between leaders using rented troops. Italian Cities were famous at the time for using no less famous “*condottieri*”, while the Suisse Confederation become known for the effectiveness of its four-pikemen formula, which succeeded to eliminate the dominating position of the cavalry on the battlefield. The mercenary had been a rewarding industry, whose decline had started to the middle of the XV century, when king Charles VII of France included the biggest part of the independent mercenaries into a permanent army. This trend has extended through whole Europe, without ending the mercenarism though. In 1453, the fall of Constantinople has been delayed by the courage and efficiency of the 700 mercenaries brought by the Italian Giovanni Giustiniani⁶. Afterwards, after Westphalian treaties signing, commercial private entities have appeared, endowed with the right of bearing wars. Although formally under the trusteeship of their origin states, they have many times independently taken decisions, sometimes contrary to the orders given by the state they belonged to. The best well-known example are the Dutch East India Company and the East India Company, whose activity extended to 1799, respectively 1874. They bear striking resemblance with the actual PMCs. Finally, in the first half of the XX century, the decolonization has been the background on which individual mercenaries fought for their employers or for themselves, against self-determination movements. From these times, the history retained information about “*Les Affreux*”, as well as famous names, as Bob Denard, Mad Mike Hoare and Jacques Schramme⁷.

The middle of the XX century witnesses, also, the beginning of the initiatives for regulating the combatant’s rights. Amongst these initiatives are also elements referring to the mercenaries. These elements form the core of the next chapter.

International Law and mercenaries.

The mercenary definition and its statute are internationally regulated by three norms of the international law. As explained further, the necessary conditions required to be fulfilled by a person in order to be qualified as mercenary are very similar, very difficult to be satisfied and are included in laws which are not ratified by many states; thus, no control mechanisms are in place to be practically implemented. Referring to the ease of denying any charge of

4 Richard Ernest Dupuy Trevor N. Dupuy - The Encyclopedia of Military History from 3500 B.C. to the Present, 2nd Revised Edition, Harper & Row Publishers, 1986, p. 22

5 P. W. Singer - Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, Cornell University Press, 2003, p. 21, quoting G. T. Griffith – The Mercenaries of the Hellenistic World (Groningen, The Netherlands: Boom’s Boekhuis N.V., 1968), p. 4

6 <http://militaryhistory.about.com/od/battleswars14011600/p/Byzantine-Ottoman-Wars-Fall-Of-Constantinople.htm>, accessed on 20.09.2014

7 Opendo Mbula-Matari Barthélemy – Manuscrit inedit, at <http://www.congoforum.be/fr/congodedetail.asp?subitem=21&id=9254&Congofiche=selected>, accessed on 20.09.2014

mercenarism, Geoffrey Best has stated that “any mercenary who cannot exclude himself from this definition deserves to be shot - and his lawyer with him!”⁸

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (further known as Protocol I), adopted in June 8, 1977, at its article 47 stipulates the cumulative conditions to be met by a person in order to be considered mercenary. Thus, mercenary is any person who:

- (a) is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict;
- (b) does, in fact, take a direct part in the hostilities;
- (c) is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in fact, is promised, by or on behalf of a Party to the conflict, material compensation substantially in excess of that promised or paid to combatants of similar ranks and functions in the armed forces of that Party;
- (d) is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of territory controlled by a Party to the conflict;
- (e) is not a member of the armed forces of a Party to the conflict; and
- (f) has not been sent by a State which is not a Party to the conflict on official duty as a member of its armed forces⁹.

This is the pattern that OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa uses. Signed on 3rd July 1977, in Libreville, the Convention (further OAU Convention against mercenarism), the article 1¹⁰ defines almost identically the mercenaries, with a single difference, at its c. point, where the OAU Convention does not make any distinction between the size of private gain when compared with that of equivalent rank armed forces combatants. It is worth mentioning that these conditions are cumulative too.

The United Nations efforts have continued with the adoption, on December 4, 1989 of International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries (further knows as U.N. Convention against mercenaries). This Convention, in its first article¹¹ presents two sets of conditions to be fulfilled in order to be included in the mercenary category. Again, the same pattern used within Protocol I of the Geneva Convention can be observed. The main difference resides in that the condition of directly taking part in hostilities is not present anymore; instead, the field is extended through the condition of recruiting for the purpose of participating in a concerted act of violence which is not necessarily an international armed conflict. Thus, persons participating at overthrowing of Governments or undermining the territorial integrity of a state are labeled as mercenaries.

⁸ Best Geoffrey - *Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflict*, Littlehampton Book Services Ltd, 1980, p. 328, note 83

⁹ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, at

<https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=9EDC5096D2C036E9C12563CD0051DC30>, accessed on 20.09.2014

¹⁰ OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa, at <https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/485?OpenDocument> accessed on 20.09.2014

¹¹ International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, at <https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/530>, accessed on 20.09.2014

These legal provisions are not widely applicable. Thus, the Protocol I has been ratified by a number of 174 states, 3 significant states (U.S.A., Pakistan and Iran) only signing it. The O.A.U. Convention against mercenarism is ratified by 30 states only, with 15 African states signing it. Also, the U.N. Convention against mercenaries has been ratified by 33 states and signed by 10 states, with 2 significant exceptions, U.S.A. and U.K., two important players in the private security arena. It is worth mentioning that many countries have included in their national legislations provisions referring the mercenaries and/or mercenarism. These provisions and their level of enforcement is different from a country to another and does not make the object of this paper; they could easily be part of a standalone subject. Therefore, the international law framework is not ineffective but also not generally accepted. In this context it is understandable the proliferation of the private military companies, which had, as important restrictions, only those imposed by the economic contracts they were part of. The financial aspects of their functioning and – on a larger scale – the costs and the benefits of using PMCs make the subject of the next chapter.

Costs and benefits of using PMCs.

The first and the most obvious criterion of costs and benefits analysis is represented by the financial-economic argument. The private military companies are a kind of small standby armies; as a matter of fact, many times they are but military highly specialized personnel databases. These personnel could be summoned in a very short time and the mission tailored preparation is, also, very short, considering the fact that the basic training had been already went through. Therefore, the executives of these companies support the idea that is cheaper to hire the existing available personnel right on time of need than to maintain regular armies. More than that, the hired soldiers are paid only during their employment, being discharged in the end, thereby becoming unemployed. The salary of those employees usually does not include medical insurance or any other financial advantages, in many cases life insurance only being included.

Nevertheless, the costs' and benefits' matter is far from being clarified. The human resources that PMCs employ come, usually, from the state sponsored system, the expenditures related to the training and specialization of these ex-soldiers coming from the public money field. Even though the financial package is not so vast, the net wage of a private contractor, compared with the one of a soldier having the same rank in a state army, is up to nine times bigger¹². This goes further to depletion of the military personnel resource, people migrating to PMCs employment. After completing several tours of duty, these soldiers become unemployed, with the unemployment benefits paid also by the state.

Another argument that stands for PMCs is related to the intrinsic effectiveness of these companies, which are strictly tailored for the profit increase and expenditures minimizing. Though, practical situations have shown that the PMCs are the trouble generating ones, usually in contract details execution or in billing. Thus, the Special Inspector General for Iraq Reconstruction Report has found, in 2007, the overcharging of some services offered

¹² House Committee On Oversight And Government Reform - Hearing on Private Security Contracting In Iraq And Afghanistan, October 2, 2007, at http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/articles/blackwater_hearing_100207.html, accessed on 20.09. 2014

by KBR, as well as keeping unclear accounting records, with the purpose of increasing the difficulty of auditing¹³. More than that, the economic calculations are hard to be done due to the strategic character of the contracts and the fact that many of them have been granted without bidding, based on the emergency criterion. In the U.S.A. there is a rule stipulating that any contract bigger than 50 million USD need to be validated by the U.S. Congress. In order to avoid this threshold, smaller initial contracts had been granted, followed by subsequent contracts on the same services. This way, the Congress' scrutiny has been avoided, thereby making difficult to evaluate the effectiveness of a contract.

An important benefit of using PMCs is related to the increase political flexibility. In some countries the number of the military personnel involved in conflicts abroad is politically approved, as in the U.S.A., where the Congress is the one that establishes this level. When this threshold cannot be surpassed, the private contractors could be used, through the outsourcing of some military tasks. These contractors can fulfill many military specific activities, without changing the balance of the military personnel involved in operations. More, when the government does not want to publicly involve in a conflict, there is always the possibility to influence it through the use of PMCs, private economic operators lacking the military constraints and restrictions. This was the case of the American Military Professional Resource Inc. (MPRI), whose activity had indirectly led to the signing of the Dayton Peace Accords. The contract that the Croatian government had signed with MPRI in 1994¹⁴, targeting the integration of the new Croat army within the society, through the "Democracy Transition Assistance Program" Course, has been followed in short time by the Operation Storm, which has been successful. Even though one of the MPRI vice-presidents at the time, Lt. Gen. (Ret.) Ed Soyster, declared that MPRI involvement had not included any form of direct military assistance (as forbidden by U.N Resolution 731/1991¹⁵), Bosnia has conditioned its participation in peace talks by an agreement with the same company for similar services. However, it is generally admitted that the Croatian military performance in Operation Storm has determined the Serbs to negotiate and finally sign the Dayton Peace Accords. The American government desired to keep a neutral position into this matter and not to engage its military buildup. Thus, it seems that an economic contract has changed the security balance in the region, without involving the security organizations. As explained by Deborah Avant and Lee Sigelman¹⁶, the use of private contractors reduces the level of regular troops' engagement, which usually bears an important political cost. Other authors have shown that the use of PMCs avoids the democratic framework and the "check and balance" type mechanisms. This situation is mainly due to the corporatist character of the PMCs, which forbids the effective intervention of the public sector monitoring mechanisms. In short, as

¹³ Valerie Bailey Grasso - Defense Logistical Support Contracts in Iraq and Afghanistan: Issues for Congress , <http://fas.org/sgp/crs/natsec/RL33834.pdf>, p. 18. Accessed on 20.09.2014

^a David Isenberg - MPRI Couldn't Read Minds: Let's Sue Them , in Huffington Post, on 19.08.2010, at http://www.huffingtonpost.com/david-isenberg/mpri-couldnt-read-minds-l_b_688000.html, accessed on 20.09.2014

¹⁵ Resolution 713 (1991) Adopted by the Security Council at its 3009th meeting, at <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3b00f16f1c>, accessed on 21.09.2014

¹⁶ Deborah AVANT, Lee SIGELMAN, „Private Security and Democracy: Lessons from the US in Iraq”, publicat în Security Studies, Volume 19, Issue 2, 2010, p. 255, at <http://www.tessexperiments.org/data/AvantSigelman-securitystudies.pdf>, accessed on 22.09.2014

Deborah Kidwell¹⁷ has noticed, a dichotomy has been created, in which public wars are borne with private armies.

The last argument for the use of PMCs is their claimed military flexibility. These companies are mission-specific tailored; their mobilization does not create a security shortage in some other places, through military personnel redeployment. However, several PMCs became well known just for undermining the military counterinsurgency effort. The behavior of the PMC personnel is focused through personal protection and profit maximizing and the “win the minds and hearts” strategies are not on the top of the priorities list. The incidents that the Blackwater USA (now Academi) had been involved in Fallujah¹⁸, Irak (2004) and Najaf¹⁹, Irak (2004), the sexual scandal generated by the employees of Dyncorp in Bosnia²⁰ in 1999 or the Abu Ghraib prison scandal²¹ (in 2003, involving CACI and Titan International providers) have undermined not only the military war effort in those areas but the international credibility of the U.S. military also.

Conclusions.

In short, we have shown that the security privatizing process, in the form of private military companies, is a new phenomenon, which raise questions and creates new challenges for the established security environment actors.

The international law governing the mercenaries, which are close and similar in features with the PMCs, is difficult to be implemented and applied, due to the differences in positions of the national states; these differences invalidate the efforts of the international security organizations for the regulation of the phenomenon.

The costs and the benefits of using PMCs are still unclear, due to the lack of information or their controversial nature.

We consider of paramount importance the study of this relatively new phenomenon, with the purpose of finding the best methods of control, within the actual framework of the international relationships.

BIBLIOGRAPHY:

Books:

Best, Geoffrey; *“Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflict”*, Littlehampton Book Services Ltd, 1980

¹⁷ Deborah C. Kidwell, „Public War, Private Fight? The United States and Private Military Companies”, edited by the Combat Studies Institute, Fort Leavenworth, 2005, at <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA446127>, accessed on 29.08.2013

¹⁸ Scahill, Jeremy – Blackwater - The Rise Of The World's Most Powerful Mercenary Army, Nation Books, 2007, p. 72-79, p.

¹⁹ Id., p. 87-96

²⁰ Lia Petridis Maiello - When Peacemakers Become Perpetrators: Kathryn Bolkovac Introduces The Whistleblower at the UN, at http://www.huffingtonpost.com/lia-petridis/the-whistleblower-author-interview_b_2663231.html, accessed in 23.09.2014

²¹ Taguba, Antonio M. - AR 15-6 Investigation Of The 800th Military Police Brigade, at https://www.thetorturedatabase.org/files/foia_subsite/pdfs/DODDOA000248.pdf, accessed on 23.09.2014

Dupuy, Richard Ernest, Dupuy, Trevor N.; *“The Encyclopedia of Military History from 3500 B.C. to the Present”*, 2nd Revised Edition, Harper & Row Publishers, 1986

Scahill, Jeremy; *“Blackwater - The Rise Of The World's Most Powerful Mercenary Army”*, Nation Books, 2008

Singer, Peter W.; *“Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry”*, Cornell University Press, 2003

Thomson, Janice; *“Mercenaries, Pirates and Sovereigns: State Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe”*, Princeton University Press , 1996

Open Sources

Avant, Deborah, Sigelman, Lee - Private Security and Democracy: Lessons from the US in Iraq <http://www.tessexperiments.org/data/AvantSigelman-securitystudies.pdf>

Bailey Grasso, Valerie - Defense Logistical Support Contracts in Iraq and Afghanistan: Issues for Congress <http://fas.org/sgp/crs/natsec/RL33834.pdf>

House Committee On Oversight And Government Reform – Hearing on Private Security Contracting In Iraq And Afghanistan, October 2, 2007, http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/articles/blackwater_hearing_100207.html

International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, <https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/530>

Isenberg, David - MPRI Couldn't Read Minds: Let's Sue Them , in Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/david-isenberg/mpri-couldnt-read-minds-l_b_688000.html

Kidwell, Deborah C. - Public War, Private Fight? The United States and Private Military Companies Combat Studies Institute, Fort Leavenworth, 2005 <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA446127>

Maiello, Lia Petridis - When Peacemakers Become Perpetrators: Kathryn Bolkovac Introduces The Whistleblower at the UN http://www.huffingtonpost.com/lia-petridis/the-whistleblower-author-interview_b_2663231.html

OUA Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa, <https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/485?OpenDocument>

Opendo Mbula-Matari Barthélemy, <http://www.congoforum.be/fr/congodedetail.asp?subitem=21&id9254&Congofiche=selected>

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, <https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=9EDC5096D2C036E9C12563CD0051DC30>

U.N. Resolution 713 (1991) adopted by the Security Council at its 3009th meeting, <http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?docid=3b00f16f1c>

Taguba, Antonio M. - AR 15-6 Investigation Of The 800th Military Police Brigade, https://www.thetorturedatabase.org/files/foia_subsite/pdfs/DODDOA000248.pdf

<http://militaryhistory.about.com/od/battleswars14011600/p/Byzantine-Ottoman-Wars-Fall-Of-Constantinople.htm>

***EFFECTS OF EUROOPENIZATION. INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOR THE
ABSORPTION OF STRUCTURAL FUNDS IN ROMANIA DURING 2007-2013
FINANCIAL PERIOD***

Luminița Philipe, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The article aims to analyse the impact of structural funds implementation upon the institutional development in Romania considering that the institutional capacity is an important factor for a positive rate of absorption. The challenge is to find how, the process of europenization in our country, is reflected in the constructions of those public institutions that should be capable to manage, attract and implement projects financed through Structural Funds. In the first part of the paper we describe briefly the main institutions established in our country in the pre-accession period and how they are developed in the 2007-2013 financial period. We will approach the role and the objectives of the institutions involved in the management of structural funds. Then we will assess what are the factors of low rate of absorption correlated to institutional development in Romania during the last 7 years. The main findings of the article are: 1) in Romania the absorption of structural funds represents a real problem directly connected to institutional capacity in managing and monitoring the process of funds reimbursement; 2) less bureaucracy is mandatory in order to effectively absorb structural funds.

Keywords: *Europenization, institutional capacity, structural funds, rate of absorption, co-financing.*

Introducere –Absorbția fondurilor comunitare ca prioritate și responsabilitate națională

În ultimii ani, în România, dezbaterile asupra proceselor de accesare și de gestionare a fondurilor europene au luat amploare, fapt explicabil ca urmare a faptului că problema atragerii finanțărilor comunitare și a implementării proiectelor structurale a devenit o prioritate națională mai ales după înregistrarea celei mai scăzute rate de absorbție din Uniunea Europeană. Lucrarea de față își propune: 1) să analizeze modul în care România a înțeles să se pregătească din punct de vedere instituțional pentru accesarea și utilizarea eficientă a acestor fonduri și 2) să inventarieze câțiva factori care au determinat rezultatele slabe în absorbția sumelor puse la dispoziție prin programe de finanțare europene pentru diminuarea decalajelor de dezvoltare față de UE.

Pentru primul obiectiv al lucrării vom utiliza filtrul fenomenului de *europenizare* prin care vom încerca să explicăm transformările de ordin instituțional care au loc la nivel comunitar. Operaționalizând conceptul explicăm faptul că termenul de "europenizare" este cel mai adesea folosit pentru a desemna procesul de transfer instituțional, de adoptare a reglementărilor europene la nivel național. *Europenizarea* se referă, într-o primă instanță la un proces; un proces de internaționalizare a "felului de a fi/face" conturat de UE prin regulamente, norme, decizii etc. dar și un proces de "proiecție"/modelare a UE/instituțiilor europene. Un proces bidirecțional.

Astfel că, într-o primă instanță, observăm că unul din efectele cele mai vizibile și rapide al *europenizării* este dat de instituirea unui cadru instituțional necesar pentru a facilita procesele de dezvoltare economico-socială echilibrată la nivelul întregii comunități europene. În România dezvoltarea instituțională specifică a constituit un scop în sine în perioada de pre-aderare a țării; fiind o condiție pentru integrarea în UE pentru care au fost alocate fonduri

comunitare. Acest demers a continuat și în perioada de finanțare 2007-2013 mai ales prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) care a finanțat proiecte de formare, specializare a personalului din administrația publică locală în vederea întăririi capacității administrative a țării în toate sectoarele de activitate.

Adaptarea instituțională ca efect al *europenizării* este, de fapt, un demers “natural” pentru toate țările din spațiul comunitar care transplantează structurile instituționale de la nivelul Uniunii Europene la nivel național.

O radiografie a cadrului instituțional pentru gestionarea instrumentelor structurale în România în exercițiul financiar 2007-2013

Pentru coordonarea, gestionarea, implementarea instrumentelor structurale (Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională reprezentând Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune), la nivelul României au fost înființate autorități de management, organisme intermediare, comitete de monitorizare/supraveghere, autoritate de plată și certificare și autoritate de audit. Acestea au atribuții din ce în ce mai importante ca urmare a faptului că, UE, pentru perioada de programare 2007-2013 a hotărât responsabilizarea statelor membre și acordarea unei autonomii mai mari, a unei puteri de decizie considerabile asupra gestionării fondurilor primite, ceea ce implică automat o răspundere mai mare. Acest aspect este prevăzut în cadrul normativ european: “În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, aplicarea și controlul intervențiilor ar trebui să revină în principal statelor membre” (Regulamentul general 1083/2006, titlul VI, cap. I, art. 65).

Entitatea care gestionează programele comunitare este desigur Guvernul; Autoritățile de Management (AM) și Organismele Intermediare (OI) delegate fiind în subordinea acestuia și asociate diferitelor ministere. Organigrama instituțională pentru gestionarea instrumentelor structurale a fost stabilită prin H.G 497/2004 care oferă tabloul/ramificațiile instituționale din România (desemnarea ministerelor pe diverse programe operaționale stabilite în perioada de programare 2007-2013 precum și atribuțiile acestora).

Adăugăm că pentru fiecare program operațional (PO) trebuie să existe o autoritate de gestionare (management), o autoritate de certificare și o autoritate de audit intern. „Aceași instituție poate să fie desemnată ca autoritate de management pentru mai multe programe operaționale”. (Regulamentul 1083/2006, titlul VI, cap. I, art. 59).

Autoritatea de management

Conform Hotărârii nr. 497/2004 o autoritate de management este un organism public care asigură gestionarea asistenței financiare din instrumentele structurale.

În acord cu Regulamentul general 1083/2006, Autoritatea de gestionare (management) este o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local desemnat de statul membru pentru gestionarea unuia sau mai multor programe operaționale.

În conformitate cu același regulament (titlul VI, cap. I, (60)), autoritatea de management are ca principale atribuții: să se asigure că operațiunile sunt selectate pentru finanțare în conformitate cu acele criterii aplicabile programului operațional și că ele sunt conforme, pe întreaga durată de implementare, cu regulamentele comunitare și naționale

aplicabile; să se asigure că cererile de finanțare înaintate de către solicitanți, procedurile, precum și operațiunile din cadrul programului operațional sunt conforme cu legislația Uniunii Europene și naționale relevante; să verifice livrarea produselor și a serviciilor co-finanțate și să verifice dacă cheltuielile declarate de către beneficiari pentru operațiuni au fost cu adevărat efectuate și sunt conforme cu regulamentele comunitare și naționale; să se asigure că există un sistem pentru înregistrarea și păstrarea în formă computerizată a evidențelor contabile ale fiecărei operațiuni din cadrul programului operațional și că datele privind implementarea necesare pentru managementul financiar, monitorizare, verificare, audit și evaluare sunt colectate; să mențină evidența permanentă a organismelor care dețin/păstrează documentația suport privind cheltuielile și misiunile de audit, precum și a locației acestora; să se asigure evaluările programelor operaționale; să se asigure că Autoritatea de Certificare primește toate informațiile necesare privind procedurile și verificările efectuate în legătură cu cheltuielile eligibile efectuate; să asigure președinția și secretariatul Comitetului de Monitorizare; să elaboreze, și, după aprobarea de către Comitetul de Monitorizare, să transmită Comisiei Europene rapoartele finale și anuale privind implementarea programului; să utilizeze Sistemul Unic de Management al Informațiilor; să participe la întâlnirile anuale cu Comisia Europeană organizate după depunerea Raportului Anual de Implementare a programului operațional, în scopul examinării progresului înregistrat în implementarea programului operațional, a rezultatelor principale obținute pe parcursul anului anterior, a implementării financiare, precum și ai altor indicatori, cu scopul de a îmbunătăți implementarea programului; să elaboreze Planul de Acțiune pentru Comunicare privind Programul Operațional.

De asemenea „statul membru sau autoritatea de gestionare (management) poate să încredințeze gestionarea și punerea în aplicare parțială a unui program operațional unuia sau mai multor organisme intermediare, desemnate de statul membru sau de autoritatea de gestionare, inclusiv de autoritățile locale, organismele de dezvoltare regională sau organizațiile neguvernamentale, în conformitate cu modalitățile prevăzute în convenția încheiată între statul membru sau autoritatea de gestionare și organismul respectiv.” (Regulamentul 1083/2006, secțiunea 3, art. 42, (1)).

Organismul intermediar

Organismele intermediare sunt instituțiile desemnate de autoritățile de gestionare/management, care, prin delegare de atribuții de la acestea și/sau de la autoritățile de plată/certificare implementează operațiunile din programele operaționale. Delegarea de atribuții către organismul intermediar și reglementarea mecanismelor de coordonare și control ale acestuia de către autoritatea care delegă se fac pe baza unui act adițional tripartit încheiat între Autoritatea de Management pentru acel program operațional, Organismul Intermediar delegat și Beneficiarul. Totuși, Autoritățile de management/gestionare și/sau autoritățile de plată/certificare rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate, precum și a operațiunilor finanțate prin instrumentele structurale.

Autoritatea de certificare/plată

Autoritatea de certificare/plată este, conform regulamentului menționat anterior, art. 59 (b) „o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local desemnat de statul membru pentru certificarea cheltuielilor și cererilor de plată înainte de trimiterea acestora la Comisie”. Aceasta reprezintă organismul care elaborează și înaintează către Comisia Europeană cererile de plată și primește de la aceasta sumele aferente Fondurilor Structurale și Fondului de Coeziune.

Autoritățile de certificare/plată au următoarele atribuții principale: „primesc cereri de rambursare și asigură că respectivele cereri reflectă în mod corespunzător operațiunile selectate și includ numai cheltuieli realizate efectiv în perioada de referință și care pot fi dovedite în mod corespunzător; primesc de la Comisia Europeană sumele aferente plăților; efectuează transferul contribuțiilor financiare ale Uniunii Europene către beneficiarii finali, în cel mai scurt timp și în întregime; elaborează și transmit Comisiei Europene estimări ale cheltuielilor; elaborează și transmit Comisiei Europene declarații de certificare a cheltuielilor intermediare și finale, împreună cu cererile de plată; transmit o cerere Comisiei Europene, pentru corectarea, dacă este necesar, a plății soldului final al asistenței, în termen de 9 luni de la data transferării sumelor aferente soldului final; furnizează Comisiei Europene evidențe detaliate privind plățile efectuate; restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plătite în mod eronat din instrumentele structurale; asigură menținerea unor evidențe financiare privind operațiunile pe care le derulează.” (H.G. nr. 497/2004, art. 17).

Autoritatea de audit

Autoritatea de audit este „o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local, independent de autoritatea de gestionare și de autoritatea de certificare din punct de vedere funcțional, desemnat de statul membru pentru fiecare program operațional și însărcinat cu verificarea funcționării eficiente a sistemului de gestionare și de control.” (Regulamentul CE nr. 1083/2006, titlul VI, cap. II, art 59 (c)).

Comitetul de monitorizare/supraveghere

„Statul membru instituie câte un comitet de supraveghere pentru fiecare program operațional, în acord cu autoritatea de gestionare, în termen de cel mult trei luni de la data notificării statului membru cu privire la decizia de aprobare a programului operațional. Se poate înființa un comitet de supraveghere unic pentru mai multe programe operaționale.

Fiecare comitet de supraveghere își stabilește regulamentul de procedură în cadrul instituțional, juridic și financiar al statului membru în cauză și îl adoptă în acord cu autoritatea de gestionare pentru a-și exercita atribuțiile (...)” (Regulamentul CE nr. 1083/2006, cap. II, art 63, (1) (2)).

În conformitate cu același regulament, art. 64, acesta are următoarele responsabilități:

(a) examinează și aprobă, în cele șase luni care urmează aprobării programului operațional, criteriile de selecție ale operațiunilor finanțate și aprobă orice revizuire a acestor criterii în funcție de necesitățile de programare;

(b) evaluează periodic progresele realizate pentru atingerea obiectivelor specifice ale programului operațional pe baza documentelor prezentate de către autoritatea de gestionare;

(c) examinează rezultatele aplicării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axă prioritară;

(d) examinează și aprobă raportul anual și raportul final de execuție;

(e) este informat despre raportul anual de control sau despre partea din raport privind programul operațional în cauză și despre eventualele observații pertinente ale Comisiei în urma examinării acestui raport sau în ceea ce privește partea respectivă din raport;

(f) poate să propună autorității de gestionare orice revizuire sau orice examinare a programului operațional de natură să permită atingerea obiectivelor fondurilor sau să îmbunătățească gestiunea sa, inclusiv cea financiară;

(g) examinează și aprobă orice propunere de modificare a conținutului deciziei Comisiei privind contribuția din fonduri.

Autoritatea de management/gestionare și Comitetul de monitorizare/supraveghere sunt responsabili în fața Comisiei Europene cu privire la modalitatea de gestionare a fondurilor nerambursabile și monitorizează stadiul indicatorilor de program la nivel național.

Beneficiarul

Beneficiarul este reprezentat de “orice organism sau serviciu public sau privat care acționează sub supravegherea unei autorități de gestionare sau de certificare și care îndeplinește atribuții pentru acestea față de beneficiarii care aplică operațiunile” (Regulamentul 1083/2006 cap. I, art. 2, (6)). Este instituția care aplică pentru obținerea unei finanțări nerambursabile, obține aprobarea proiectului, încheie un contract de finanțare cu Autoritatea de Management sau cu Organismul Intermediar delegat și implementează proiectul. Beneficiarul urmărește ca nevoia identificată anterior implementării proiectului și descrisă în cererea de finanțare să aibă răspunsuri în faza de implementare conform celor scrise în proiect iar obiectivele și indicatorii propuși să fie atinși. În acest sens instituția beneficiară comunică constant și solicită puncte de vedere oficiale pe spețe specifice apărute în faza de implementare Autorității de Management sau Organismului Intermediar delegat, respectă instrucțiunile emise de Autoritatea de Management și înaintează demersuri de remediere a planului de activități pentru atingerea rezultatelor planificate (prin Notificări sau Acte Adiționale pentru modificarea contractului de finanțare), este răspunzător pentru monitorizarea stadiului de implementare al proiectului, pentru derularea conform legii a procedurilor de achiziții. Beneficiarul nu are, de regulă, contact direct cu autoritatea de certificare/plată; în schimb este obligat să asigure condițiile optime pentru derularea vizitelor de audit anunțate de Autoritatea de audit la propria instituție.

Acest cadru instituțional a suportat modificări chiar în timpul programării financiare 2007-2013 atât ca urmare a reconfigurării componente și denumirii ministerelor Guvernului României cât și ca urmare a înființării Ministerului Fondurilor Europene (urmând modelul polonez) care a devenit Autoritate de Management pentru anumite Programe Operaționale și care a preluat din atribuțiile unor ministere cu responsabilități în gestionarea fondurilor alocate prin instrumentele structurale în perioada 2007-2013.

Probleme sistemice în gestionarea fondurilor comunitare – factori care au influențat rata de absorbție scăzută în perioada de programare financiară 2007 - 2013 în România

Analizând perioada de programare financiară 2007 - 2013 putem identifica factori diverși care influențează rata de absorbție a fondurilor europene. În continuarea lucrării vom enumera câțiva din acești factori fără a pretinde că suntem exhaustivi.

Astfel:

1. Situația economică generală a țării: având în vedere că fondurile acordate prin instrumentele structurale funcționează pe baza principiului rambursării, un grad ridicat al absorbției acestora ar depinde de puterea de a susține proiectele până în momentul în care Comisia Europeană aprobă cererile de plată înaintate de Autoritatea de Plată/Certificare și rambursează țării sumele cheltuite conform documentelor doveditoare de plată.

2. Criza economică este strâns legată de factorul enunțat anterior. Acest factor influențează negativ puterea de utilizare a fondurilor nerambursabile și este, de cele mai multe ori, un factor extern voinței și controlului țării.

3. Capacitatea instituțională/administrativă poate influența considerabil anvergura și modul de utilizare a fondurilor. Capacitatea instituțională se referă atât la crearea acelor instituții care să răspundă unor nevoi de dezvoltare dar și la pregătirea profesională a angajaților și a modului de lucru la nivel intern dar și interinstituțional. Fluctuația de personal este de asemenea, un factor extrem de important și de luat în calcul în momentul în care măsori capacitatea de absorbție și utilizarea eficientă a finanțărilor nerambursabile europene. În exercițiul financiar 2007-2013 acest deficit a fost evident mai ales în ultimii ani când angajații din instituțiile de profil fie renunțau la post fie erau redistribuiți pe alte posturi sau pentru gestionarea altor proiecte (pentru verificare cereri de rambursare, aprobare/respingere notificări și acte adiționale pentru modificarea contractului de finanțare).

4. Corupția este desigur un factor care nu poate lipsi dintr-o ecuație care presupune sume publice alocate pentru diverse scopuri. Cu atât mai mult trebuie să luăm în calcul acest aspect cu cât România a avut mereu probleme serioase în acest sens; în statisticile europene/internaționale țara noastră fiind deficitară la acest capitol.

5. Fluctuația regulilor de joc în timpul jocului: documentația și legile prin care se stabilesc normele de gestionare a fondurilor îngreunează sau chiar blochează rambursările. Numărul mare de instrucțiuni și obligativitatea modificărilor contractuale prin acte adiționale la contractele de finanțare de către Autoritatea de Management determină, de asemenea, dificultăți de management majore.

6. Proceduri birocratice excesive.

7. Situația economică și capacitatea administrativă a beneficiarilor. Dacă o instituție obține fonduri nerambursabile dar ajunge în situația de a nu mai putea susține financiar proiectele atunci fondurile obținute riscă să fie integral restituite sau blocate o perioadă de timp.

8. Nereguli privind procedurile de achiziții publice.

9. Aprobarea de proiecte care nu răspund unor nevoi reale, aprobarea de proiecte pe criterii politice, lipsa de experiență a persoanelor care scriu cererile de finanțare, neconcordanțe în proiect care duc la proceduri greoaie (înaintare de notificări sau acte adiționale pentru modificarea contractelor de finanțare) ce au ca urmare întârzieri majore,

management defectuos al proiectelor, interese politice, gestiunea financiară defectuoasă, practica prevenirii și detectării fraudelor și a conflictelor de interese.

10. Perioade lungi (chiar și peste 12 luni) între momentul depunerii cererilor de finanțare și primirea răspunsurilor și ulterior al contractării efective;

11. Întârzieri majore în rambursarea cheltuielilor cerute de beneficiari prin cererile depuse. Acest fapt se datorează procedurilor excesive de la nivel național impuse pentru verificări precum și a resurselor umane subdimensionate în raport cu nevoile instituțiilor de resort. Astfel că, numărul mare de cereri de rambursare exced personalul însărcinat cu verificarea acestora.

12. Comunicarea ineficientă verticală (AM/OI și solicitanți/beneficiari) și orizontală (AM și OI) între instituțiile implicate: Autoritate de Management - Organisme Intermediare delegate – solicitanții/beneficiarii de fonduri;

13. Transferul redus de experiență/lecții de bună practică/know-how din perioada de pre-aderare sau din experiența altor țări;

14. Demotivarea personalului angajat în cadrul instituțiilor de gestionare și monitorizare a fondurilor comunitare ca urmare a raportului disproporționat dintre responsabilități și recompensă/remunerare.

15. Prevederi contradictorii în documentele programatice (ghidul general, ghidurile specifice, etc.) și lipsa unor reguli clare în baza cărora să se deruleze o serie de proceduri precum recuperarea TVA;

16. Capacitatea redusă a OI-urilor de a evalua și selecta proiectele în funcție de nevoile zonelor în care acționează. Acest aspect a fost cu atât mai pronunțat cu cât în perioada de programare 2007-2013 a fost evidentă tendința de a nu selecta proiecte pe criterii de calitate și nevoi reale și prioritare de dezvoltare.

17. Beneficiari nepregătiți administrativ, financiar pentru atragerea fondurilor comunitare.

18. Lipsa unei viziuni consistente și susținută de la nivel național în ceea ce privește pregătirea, alocarea, implementarea fondurilor alocate prin intermediul instrumentelor comunitare.

Observăm că deficiențele sunt de ordin sistemic și sunt identificate la nivelul tuturor actorilor implicați în procesul de absorbție și gestionare a fondurilor comunitare. Reiterăm faptul că nu pretendem că această listă este completă (din păcate), dar speranța pentru 2014-2020 este ca aceasta să fie cât mai scurtă.

Concluzii

În perioada de programare financiară 2007-2013 România nu s-a descurcat în ceea ce privește accesarea eficientă a fondurilor comunitare, fapt dovedit de rata de absorbție mai mică de 40% înregistrată până în prezent. Mai mult, pe parcursul acestui exercițiu financiar țara s-a confruntat cu riscul dezangajării a 2/3 din suma alocată României, cu presuspendarea a patru programe operaționale (transport, regional, creșterea competitivității economice și dezvoltarea resurselor umane) și ulterior cu suspendarea acestora din cauza neregulilor majore în sistemele de gestionare și control. Considerăm că, pe lângă faptul că, tehnic devenim contribuitori net la bugetul comunitar și pierdem sume importante pentru redresarea

economică, bilanțul perioadei de finanțare 2007-2013 descurajează potențialii beneficiari să mai acceseze programele de finanțare propuse pentru perioada de programare financiară 2014-2020 ca urmare a dificultăților sistemice cu care s-au confruntat anterior.

BIBLIOGRAFIE:

BACHE, I., MARSHALL, A., *Europeanisation and Domestic Change: A Governance Approach to Institutional Adaptation in Britain*, în *Queen's Papers on Europeanisation*, nr. 5, 2004, disponibil online la:

<http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Filetoupload,38447,en.pdf> (accesat: 27 decembrie 2012; 5:47PM);

BOLDEA, B. I., *Analysis of the absorption capacity of Structural Funds in Romania*, 2012, disponibil online la adresa:

http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2012_2/AnaleFSE_2012_2_094.pdf (accesat: 13 februarie 2012, 8.00PM);

BRAȘOVEANU, I. V., SILVESTRU, I. C., PAVEL, A., ONICA, D., *Structural and Cohesion Funds: theoretical and statistical aspects in Romania and EU*, *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, nr. 33 E, 2011, disponibil online la adresa: <http://www.rtsa.ro/en/files/TRAS-33E-2011-3Brasoveanu-Silvestru-Pavel-Onica.pdf> (accesat: 22 noiembrie 2012, 9.00PM);

BRĂGARU, C., *Absorption of European Funds, priority objective for local communities development*, *Revista de cercetare și intervenție socială*, vol. 35, 2011, disponibil online la adresa: www.rcis.ro sau www.scopus.com (accesat: 14 noiembrie 2012, 7.00PM);

BULMER, S. J., RADAELLI, C. M., *The Europeanisation of National Policy?*, în *Queen's Papers on Europeanisation*, nr. 1, 2004, disponibil online la: <http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Filetoupload,38405,en.pdf> (accesat: 24 iunie 2012; 08:02PM);

CARTER, C., PASQUIER, R., *European Integration and the Transformation of Regional Governance: Testing the Analytical Purchase of 'Europeanisation'*, 2005, disponibil online la:

<http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Filetoupload,38451,en.pdf> (accesat: 25 ianuarie 2013; 09:35PM);

CONZELMANN, T., "Europeanisation" of Regional Development Policies? Linking the Multi-Level Governance Approach with Theories of Policy Learning and Policy Change, în *European Integration online Papers (EIoP)*, vol. 2, nr. 4, 1998, disponibil online la: <http://eiop.or.at/eiop/texte/1998-004a.htm> (accesat: 27 decembrie 2012; 05:55AM);

FEATHERSTONE, K., RADAELLI, C. M., *The Politics of Europeanization*, în *Oxford University Press*, 2003, disponibil online la:

<http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0199252092.001.0001/acprof-9780199252091-chapter-1> (accesat: 30 iunie 2012; 09:29PM);

HOWELL, K. E., *Developing Conceptualisations of Europeanization: Synthesising Methodological Approaches*, în *Queen's Papers on Europeanisation*, nr. 3, 2004, disponibil online la:

- <http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Fileupload,38403,en.pdf> (accesat: 03 iulie 2012; 09:46PM);
- IAȚU, C., ALUPULUI, C., *Structural Funds' absorption in Romania: factor analysis of NUTS 3 level*, Transformation in Business & Economics, vol. 10, nr. 2B (23B), 2011, disponibil online la adresa:
- http://www.bursedoctorale.ro/public/documente/articole/1332004820_Articol_rev_Alupului_SD_Geografie_Noieembrie2011.pdf (accesat: 02 februarie 2013, 6.30PM);
- JUMARĂ, L., *Procesul europenizării*, în *Astra Despărțământul „Mihail Kogălniceanu“ Iași*, vol. 3, nr. 41, 2005, disponibil online la:
- <http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr41procesulEuropenizarii.html> (accesat: 02 iulie 2012; 8:01PM);
- KATSAROVA, I., *The (low) absorption of EU Structural Funds*, în *Library Briefing - Library of the European Parliament*, 2013, disponibil online la adresa: <http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/The-low-absorption-of-EU-Structural-Funds.pdf> (accesat: 30 octombrie 2013, 8.20PM);
- MIHĂILESCU, G., *Regionalizare și fonduri UE: Cum să nu faci rău până să faci bine* (SAR policy report 2013), 2013, disponibil online la adresa: http://www.academia.edu/6429461/Regionalizare_si_fonduri_UE_Cum_sa_nu_faci_rau_pana_sa_faci_bine_SAR_policy_report_2013 (accesat: 29 martie 2013, 5.45PM);
- MENZ, G., *Varieties of Capitalism and Europeanization: National Response Strategies to the Single European Market*, în Oxford University Press, 2011, disponibil online la: <http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199551033.001.0001/acprof-9780199551033-chapter-2> (accesat: 21 ianuarie 2013; 08:46PM);
- OLSEN, J. P., *The Many Faces of Europeanization*, în *Journal of Common Market Studies*, vol. 40, nr. 5, 2002, disponibil online la: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5965.00403/pdf> (accesat: 24 iunie 2012; 11:45PM);
- RADAELLI, C. M., *Europeanization: Solution or problem?*, în *European Integration online Papers, (EIoP)*, vol. 8, nr. 16, 2004, disponibil online la: <http://eiop.or.at/eiop/pdf/2004-016.pdf> (accesat: 28 mai 2012; 10:32PM);
- RADAELLI, C. M., *The domestic impact of european union public policy: notes on concepts, methods, and the challenge of empirical research*, în *Politique Europeenne* 1/2002, nr. 5, 2002, disponibil online la: www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2002-1-page-105.htm (accesat: 21 ianuarie 2013, 08:17PM);
- SCHIMMELFENNIG, F., SEDELMEIER, U., *Introduction: Conceptualizing the Europeanization of Central and Eastern Europe*, în Cornell University Press, 2005, disponibil online la: http://books.google.ro/books?id=YYvXpCRYFj8C&pg=PA1&hl=ro&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (accesat: 20 ianuarie 2013; 08:08PM);
- SCHMALE, W., *Processes of Europeanization*, în *European History Online (EGO)*, publicat de Institute of European History (IEG), Mainz 2010-12-03, disponibil online la: <http://www.ieg-ego.eu/en/threads/backgrounds/europeanization/wolfgang-schmale-processes-of-europeanization#ThehistoryofEuropeanization> (accesat: 28 ianuarie 2013; 10:13PM);

STOICA, V., *Decentralization Policies. A comparative international perspective*, Analele Științifice ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Științe Politice, nr. 5, Iași, 2010, disponibil online la adresa: www.ceeol.com (accesat: 17 decembrie 2011, 8.30PM);

THIELEMANN, E. R., *Europeanisation and Institutional Compatibility: Implementing European Regional Policy in Germany*, în *Queen’s Papers on Europeanisation*, nr. 4, 2000, disponibil online la:

<http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Fileupload,38443,en.pdf> (accesat: 25 iunie 2012; 08:25PM);

VACHUDOVA, M. A., *Europe Undivided: Democracy, Leverage, and Integration After Communism*, în *Oxford University Press*, 2005, o versiune disponibilă online la: <http://councilforeuropeanstudies.org/files/Europe%20Undivided%20Democracy,%20Leverage,%20and%20Integration%20After%20Communism.pdf> (accesat: 23 ianuarie 2013; 09:03PM);

BAKK, M., BENEDEK, J., (coord.), *Politicile regionale în România*, Editura Polirom, Iași, 2011.

* HOTĂRÂRE nr. 497 din 1 aprilie 2004 privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale publicată în: Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2004;

* Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006;

* Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006;

* Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006;

* Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006.

Site-ografie:

www.fonduri-ue.ro;

www.fseromania.ro;

www.fonduri-structurale.ro;

<http://www.ier.ro/>;

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm;

<http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro>;

http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm;

www.inforegio.ro.

THE FUTURE OF RUSSIA AS AN EMERGING POWER

Marcela Mihaela Staniște, PhD Student, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: The international system is constantly changing and becoming more complex. In recent years, the rise of emerging powers has been a challenge the developed countries, that were able to keep their dominant position since the last century. The 21st Century involves a new economic order in which countries like the ones from the BRICS group hold more power, even if it is not reflected in the international political system.

Russia is one of the countries whose presence in the BRICS group was heavily debated, especially after the economic crisis of 2008 and in the light of the recent events on the international scene. Once one of the two superpowers of a bipolar system, Russia is currently facing serious economic and political challenges, on regional and international levels. In 2001, the choice of Russia as one of the top four emerging powers seemed a fair and rational choice. However, the natural resources dependence of the economy, the lack of reforms and modernization, the crisis in Ukraine and the sanctions from Western countries, question Russia's ability to achieve its foreign policy objective of regaining its status as a leading world power. In this context, this paper aims to analyze the future of Russia as an emerging power with emphasis on the country's potential and on the measures that could ensure economic growth.

Keywords: power, emerging power, BRICS, Russia, economic growth

Contextul secolului XXI este diferit de secolele trecute din istorie datorită multitudinii de factori și actori implicați în relațiile internaționale. Astăzi trăim într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, iar sistemul internațional este din ce în ce mai complex. Lumea continuă să fie unipolară în ceea ce privește sfera militară, unde dominația Statelor Unite este incontestabilă, însă în alte domenii lumea a devenit multipolară. În ultimii ani, apariția puterilor emergente a reprezentat o provocare pentru țările dezvoltate, care au reușit să-și păstreze pozițiile dominante încă de secolul trecut. Se preconizează o nouă ordine economică, în care țări precum cele din grupul BRICS dețin din ce în ce mai multă putere, chiar dacă aceasta nu este reflectată și în sistemul politic internațional.

Până în 1991, Uniunea Sovietică a fost una dintre cele două super-puteri mondiale, angrenate pentru jumătate de secol într-o competiție pentru putere, care a influențat în cele din urmă toate celelalte state ale lumii¹. În deceniul care a urmat prăbușirii Uniunii Sovietice, prestigiul și puterea Rusiei erau în cădere liberă, datorită haosului din economie, politica internă și datorită lipsei de obiective ale politicii ruse. Schimbarea elitei de guvernare din 2000 și atacul terorist de la 11 Septembrie 2001, au adus încă odată țara în mijlocul problemelor mondiale. După mai mulți ani în care Rusia a fost tratată ca o societate slăbită, a fost transformată într-un partener major al lumii dezvoltate în noile provocări de securitate². Putin, văzut ca un trimis al lui Dumnezeu, care va reinstaura ordinea, a fost și mai apreciat datorită creșterii prețurilor la export pentru combustibili și gaz, perioadă care a coincis cu primele sale două mandate. Putin și-a luat angajamentul pentru reconstrucția temeliiilor politice

¹Roger E. KANET, *Russia. Re-emerging great power*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, p. 1.

²Irina V. ISAKOVA, *Russian governance in the twenty-first century. Geo-strategy, geopolitics and governance / Irina Isakova*, London, Frank Cass, 2005, p. 1.

și economice ale Rusiei. El a făcut din obiectivul său de restabilire a rolului de mare putere obiectivul primordial al politicii externe ruse.

Începutul secolului XXI este și momentul în care Jim O'Neill, analist al Goldman Sachs, ținând cont de criteriul economic, clasifică Rusia ca una din cele mai mari patru țări emergente din lume. Până la criza din 2008, Rusia a reușit să obțină rezultate asemănătoare celorlalte state emergente în ceea ce privește creșterea economică. Față de celelalte puteri emergente, care au reușit să păstreze rate ridicate de creștere economică și pe perioada crizei, economia rusească s-a prăbușit, PIB-ul acesteia scăzând cu 8,9% în 2008. Cu o rată de creștere de 1,3% în 2013 și o prognoză de 0,4% pentru anul 2014 (conform FMI), economia Rusiei stagnează, iar actuala criză din Ucraina nu face decât să agraveze această situație.

Având în vedere scopul lucrării de față, considerăm importantă definirea noțiunii de putere emergentă, analizând apoi situația actuală și viitoare a Rusiei prin prisma acestor definiții. Până în prezent nu există un consens în ceea ce privește o definiție a puterii emergente. Jim O'Neill clasifică cele mai mari puteri emergente în funcție de criteriul economic, susținând importanța demografiei și a productivității, cele două fiind necesare pentru a asigura creșterea economică. Analiza începută de Goldman Sachs cu privire la puterile emergente este strict legată de domeniul economic, fără să analizeze potențialul militar sau influența politică. Susanne Gratius definește puterea emergentă ca fiind „o țară care se află într-un proces de transformare de la o anumită poziție internațională la o poziție superioară: de la putere mică la putere medie, de la medie la mare și de la mare la globală”³. Neil Macfarlane afirmă că noțiunea de putere emergentă presupune o serie de caracteristici împărtășite de către statele în discuție. Acestea includ: „preponderența regională, aspirația către un rol global și contestarea hegemoniei americane”⁴. Macfarlane, pornind de la un alt raport al Goldman Sachs din 2003, aduce în discuție posibilitatea creării unei coaliții cu potențialul de a echilibra puterea SUA, prin cooperarea dintre statele BRICs și eventual, prin alăturarea altor puteri nemulțumite de configurația politicii internaționale⁵.

Dacă în 2001, alegerea Rusiei ca una dintre cele mai mari patru puteri emergente părea o alegere justă și rațională, în prezent, prezența acesteia în cadrul BRICS este adesea contestată, în urma crizei din 2008 și a ultimelor evenimente de pe scena internațională. În ciuda rezultatelor mai puțin încurajatoare obținute de Rusia din punct de vedere economic, Jim O'Neill, în „*The growthmap*”, argumentează prezența Rusiei în BRICS ca mare putere emergentă, prin prisma potențialului pe care țara îl are, acela de a genera un PIB pe cap de locuitor mai mare decât celelalte țări BRICs și chiar mai mare decât alte țări europene. O'Neill susținea în 2011, că „în momentul în care Rusia își va folosi la maxim potențialul, va crea o serie de probleme complexe și interesante de natură politică și socială, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru restul lumii”⁶.

³Susanne GRATIUS, „The international arena and emerging powers: stabilising or destabilising forces?”,

http://www.fride.org/download/COM_emerging_powers_ENG_abr08.pdf accesat în data de: 10.06.2014, p. 4.

⁴Neil MACFARLANE, „The 'R' in BRICs: Is Russia an Emerging Power?”, *International Affairs*, nr. 82/1, vol.82, 2006, p. 41.

⁵*Ibidem*, p. 41.

⁶Jim O'NEILL, *The growth map. Economic opportunity in the BRICs and beyond*, New York, Penguin, 2011, p. 35.

Dacă luăm în considerare definiția puterilor emergente ca fiind țări care se află într-un proces de transformare de la o anumită poziție internațională la o poziție superioară: de la putere mică la putere medie, de la medie la mare și de la mare la globală, Rusia nu ar putea fi considerată o astfel de putere. Dacă în secolul trecut, Rusia era o super-putere, spre sfârșitul secolului și începutul secolului XXI, aceasta se află mai degrabă într-un proces de transformare de la super-putere la mare putere. Totuși, situația Rusiei este diferită de a celorlalte țări, datorită faptului că aceasta constituie în continuare o amenințare la adresa SUA, în cea mai mare parte datorită faptului că deține suficiente rachete și încărcături nucleare pentru a distruge SUA. Declinul Rusiei face mai puțin probabilă renunțarea acesteia la arme⁷. De asemenea, Rusia continuă să dețină un rol de membru permanent, cu drept de veto, în Consiliul de Securitate al ONU. Întrebarea dacă Rusia este sau va fi în viitorul apropiat în poziția de mare putere a unei lumi multipolare rămâne deschisă..

Conform definiției lui Macfarlane, cele trei caracteristici comune al puterilor emergente (preponderența regională, aspirația către un rol global și contestarea hegemoniei americane) se pot găsi în obiectivele și eforturile actuale ale Rusiei. Politica externă a Rusiei este dominată de eforturile sale de a restabili influența asupra fostelor state sovietice, cel puțin pentru a împiedica pătrunderea puterilor externe în acest spațiu, pentru a limita creșterea influenței lor și de a controla tendințele care ar putea produce efecte negative Rusiei. Aceasta s-a împotrivit oricărei extinderi a NATO sau a Uniunii Europene în această zonă. Fie că ne referim la intervenția din Georgia din 2008, când aceasta și-a arătat dorința de participare la summit-ului NATO, fie că ne referim la criza din Ucraina și anexarea Crimeii, este evident faptul că Rusia nu este dispusă să renunțe la influența sa în fostele republici. Aspirația către un rol global și contestarea hegemoniei americane sunt chiar motivele principale pentru care Rusia susține o mai largă cooperare în cadrul BRICS. Cele cinci puteri și-au declarat încă de la primul summit nemulțumirile cu privire la sistemul internațional unipolar și dorința pentru transformarea acestuia într-un sistem multipolar, în care rolul lor să se reflecte și prin prezența în principalele instituții internaționale. Interesul Rusiei pentru o mai bună cooperare în cadrul BRICS a fost și mai mare în acest an, summit-ul din Brazilia reprezentând o oportunitate a președintelui rus de a arăta opiniei publice internaționale dovada faptului că Rusia nu este în izolare, chiar dacă a fost exclusă din întâlnirea G8⁸.

În ceea ce privește criteriul economic, pe baza căruia Jim O'Neill a clasat Rusia ca fiind una din cele mai mari patru puteri emergente, în momentul de față Rusia nu reușește să atingă ratele de creștere economică de la începutul secolului iar prognozele nu sunt încurajatoare, conform Băncii Mondiale.

Anul	Rata de creșterea PIB-ului în Rusia
2008	5,2%
2009	-7,8%
2010	4,5%
2011	4,3%

⁷Joseph S. NYE, *The future of power*, New York, PublicAffairs, 2011, p. 172.

⁸OLIVER STUENKEL, „Expectations for 6th BRICS Summit dim further in new geopolitical scenario”, <http://www.postwesternworld.com/2014/03/17/expectations-geopolitical-scenario/> accesat în data de: 20.06.2014.

2012	3,4%
2013	1,3%

Rata de creștere a PIB-ului în Rusia

Sursa: World Bank Group

De asemenea, dacă luăm în considerare cele două criterii considerate importante pentru a asigura creșterea economică: demografia și productivitatea, Rusia se confruntă în continuare cu probleme serioase. Una din cele mai acute probleme ale Rusiei este demografia, ceea ce naște îndoieli cu privire la prezența acesteia în cadrul aceluiași grup cu Brazilia, India și China. Prognozele arată cu Rusia se va confrunta cu probleme economice datorită ratei ridicate a mortalității și a populației în scădere. Discursul președintelui Vladimir Putin pune accent pe această probleme. Au fost luate o serie de măsuri pentru reducerea consumului de alcool și pentru încurajarea sporului natural, cum ar fi: creșterea alocației la copii, creșterea alocației pentru cel de-al doilea copil, perioade mai lungi de concediu de maternitate, investiții în activități de îngrijire prenatală, etc⁹. Dacă țara va reuși să schimbe trendul demografic, perspectivele economice se vor îmbunătăți. Cei de la Goldman Sachs (2011), în baza ipotezelor lor cu privire la demografia Rusiei, consideră că PIB-ul Rusiei ar putea ajunge la 7 trilioane până în 2050. Dacă populația rămâne la nivelul din 2011, Rusia ar putea ajunge la 10 trilioane până în 2050. În urma analizelor celor de la Goldman Sachs din 2003, cu privire la BRICS, pentru a obține acele rezultate, Rusia ar trebui să crească la o rată anuală de 3%. Economia rusă nu are nevoie de rate de creștere dramatice, ea trebuie doar să evite crizele¹⁰. Totuși, rata de creștere prognozată pentru 2014, de 0,4% nu reflectă optimismul analiștilor de la Goldman Sachs.

Rusia are un potențial mare, având o populație mai mare decât a oricărei țări din UE. Dacă ar prelua tehnologia vestică și ar deveni un mediu mai ospitalier pentru ISD-uri ar putea crește în continuare. De asemenea, țara deține talentul intelectual pentru dezvoltarea celor mai performante tehnologii din lume. Educația la standarde foarte înalte, în matematică și știință sunt avantaje importante în acest sens. Situația din Ucraina nu face decât să înrăutățească această posibilitate pentru Rusia și lasă viitorul țării la latitudinea partenerilor asiatici și a cooperării cu aceștia.

Rusia trebuie să rezolve o serie de probleme pentru a atinge rezultatele prevăzute de către analiștii Goldman Sachs în 2003, dar există și o serie de oportunități. Printre cele mai importante metode de reformare a economiei ruse ar fi diversificarea economiei, pentru a evita dependența de petrol și gaze naturale și bineînțeles, pentru a evita efectele unei noi crize precum cea din 2008. Rusia trebuie să dezvolte și alte industrii, iar populația educată a Rusiei ar putea face ca acest obiectiv să fie realizabil. De asemenea, Rusia ar trebui să se concentreze pe atragerea de ISD-uri. Deschiderea către multinaționalele străine, în alte industrii ar aduce o serie de beneficii economiei țării. Achiziția celei mai mari companii alimentare, Wimm-Bill-Dann de către Pepsi în 2010 este considerată a fi un prim pas în acest sens¹¹.

⁹World P. REVIEW, „Russia Population 2014 - World Population Review”, <http://worldpopulationreview.com/countries/russia-population/> accesat în data de: 12.10.2014.

¹⁰Jim O'NEILL, *op. cit.*, p. 36.

¹¹*Ibidem*, pp. 37–39.

Crearea unor ipoteze cu privire la viitorul Rusiei este destul de dificilă. Mulți observatori mărturisesc faptul că nu se așteptau ca Președintele Putin să meargă mai departe cu anexarea Crimeii. Acțiunile sale anterioare nu au prezis comportamentul său din timpul crizei din Ucraina. Incertitudinea cu privire la motivele și intențiile finale ale Rusiei este și mai mare datorită faptului că este aproape imposibilă obținerea unor perspective cu privire la modul de funcționare al politicii de la Kremlin¹². Totuși, criza din Ucraina scoate în evidență un obiectiv foarte important al președintelui rus, și anume realizarea *Uniunii Economice Eurasiatice*. Această Uniune reprezintă un cadru asemănător modelului Uniunii Europene, însă integrarea nu este justificată pe discursuri orientate pe trecut, valori și istorie comune, ci pe pragmatism economic¹³. În acest fel, Putin încearcă să readucă Rusia în poziția ei de lider pe scena mondială și de putere dominantă, necontestată, în imediata sa vecinătate. Aderarea Ucrainei, care are o economie mult mai mare decât celelalte țări membre, ar fi fost un pas uriaș pentru Uniune. Așa se explică și nesemnarea acordului cu UE a președintelui ucrainean Viktor Ianukovici și criza ce a urmat. Planul lui Putin este ca această să crească într-o uniune puternică supranațională de state suverane, cum este și UE, unindu-și economiile, sistemele juridice, serviciile vamale și capacitățile militare pentru a forma o punte de legătură între Europa și Asia, până în 2015. Uniunea Vamală existentă între cele trei țări reprezintă o piață de 165 milioane de oameni și un PIB combinat de aproximativ 2,3 trilioane dolari. Kârgâzstan se va alătura anul viitor, împreună cu Armenia. Celelalte state din regiune, precum Azerbaidjan, Moldova (mai degrabă interesate de UE), Uzbekistan, Turkmenistan și Tadjikistan sunt mult mai reticente¹⁴.

Într-o lume interdependentă, eforturile Rusiei au fost canalizate în susținerea Uniunii Eurasiatice și în apropierea de celelalte state din grupul BRICS. Pus în fața sancțiunilor economice occidentale și cu probleme în ceea ce privește realizarea UEA, o apropiere de China, și o mai bună cooperare în cadrul BRICS păreau a fi cele mai bune instrumente prin care Rusia să poată transforma actualele vulnerabilități în oportunități de putere. Viitorul Rusiei ca putere emergentă depinde în foarte mare măsură de modul în care conducerea va acționa în continuare pe scena internațională. Excluză din întâlnirea G8 din acest an, Rusia este nevoită să facă față noilor provocări. În timpul summit-ului de la Haga cu privire la securitatea nucleară, miniștrii de externe ai țărilor BRICS s-au opus restricției privind participarea președintelui Putin la summit-ul G20 din Australia (noiembrie 2014). Critica membrilor BRICS cu privire la amenințarea ministrului de externe australian, Julie Bishop, de a exclude Rusia din G20, arată că Occidentul nu va reuși să aducă întreaga comunitate internațională la un acord în încercarea de a izola Rusia¹⁵. Pe lângă efectele economice și politice negative pe care Criza din Ucraina le produce pentru Rusia, aceasta reprezintă și un

¹²Jeremy SMITH, „Russia's uncertain future after Putin's Crimean adventure”, <http://www.helsinkitimes.fi/columns/columns/viewpoint/9954-russia-s-uncertain-future-after-putin-s-crimean-adventure-2.html> accesat în data de: 22.06.2014.

¹³Rilka DRAGNEVA și Kataryna WOLCZUK, „Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?”, *Chatman House*, August, August, 2012, p. 2.

¹⁴Georgia BROWN și Jon HENLEY, „A brief primer on Vladimir Putin's Eurasian dream”, <http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/feb/18/brief-primer-vladimir-putin-eurasian-union-trade> accesat în data de: 23.09.2014.

¹⁵Oliver STUENKEL, „BRICS undermine Western attempt to isolate Russia | Post Western World”, <http://www.postwesternworld.com/2014/03/25/undermine-attempt-isolate/> accesat în data de: 23.06.2014.

impuls pentru Occident. În fața unui inamic extern, relațiile transatlantice se vor îmbunătăți, proiectul european își va recâștiga scopul său și NATO va primi un impuls: exact lucrurile pe care Rusia încerca să le evite¹⁶.

Summit-ul BRICS din Brazilia a fost de asemenea un instrument prin care Vladimir Putin a dovedit faptul că Rusia nu este supusă izolării internaționale. Dacă summit-ele din anii precedenți nu au fost foarte mediatizate, anul acesta *The Economist* și *Financial Times* au acordat subiectului o atenție deosebită. Cele 5 țări membre și-au anunțat intențiile de constituire a unei bănci a grupului, dar și a unui fond de rezerve, după ce în nenumărate ocazii și-au arătat nemulțumirea față de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, susținând nevoia de reformare a acestora și de acordare unui rol mai important în cadrul lor, țărilor emergente. Summit-ul a fost considerat un succes pentru BRICS, care au reușit să atingă dimensiunea instituțională, în ciuda prognozelor date de analiștii vestici, care considerau membrii grupului prea diferiți ca să poată ajunge la un acord comun. Capitalul inițial hotărât pentru Banca de Dezvoltare BRICS, denumită Noua Bancă de Dezvoltare (New Development Bank) a fost de 100 miliarde dolari. Crearea acestei bănci demonstrează viabilitatea și dinamica grupului, în ciuda scepticismului din ultimii ani. Cele mai multe critici țin de faptul că ratele de creștere ale țărilor membre au scăzut, însă trebuie ținut cont de faptul că acestea au reușit să înregistreze rezultate peste media globală. În ciuda diferențelor majore dintre cele cinci state, acestea sunt unite de un obiectiv comun, acela al dezvoltării, ceea ce înseamnă că standardele de viață din aceste țări se vor îmbunătăți. Scopul băncii este de a sprijini și finanța proiecte de infrastructură în aceste țări¹⁷. Este evident faptul că Noua Banca de Dezvoltare nu va reuși să submineze rolul Băncii Mondiale sau al Fondului Monetar Internațional, însă crearea a unor instituții de acest gen nu face decât să intensifice competiția dintre cele două blocuri de putere: țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, reușind să modifice actuala ordine și balanță de putere. Toate aceste schimbări se potrivesc obiectivelor politice ale Președintelui rus, a cărui țară se confruntă cu sancțiuni economice din partea țărilor dezvoltate.

Viitorul summit BRICS va avea loc în 2015 în Rusia și este foarte posibil ca următorul pas în ceea ce privește obiectivele, ar fi creșterea rolului politic al grupului. În lipsa unor semne care să arate că relația Rusiei cu țările Occidentale se va îmbunătăți, acest obiectiv ar face sens pentru factorii de decizie de la Moscova¹⁸. Dacă pentru Brazilia, India, China și Africa de Sud, BRICS este un mijloc prin care acestea să-și diversifice parteneriatele și să contrabalanseze într-o anumită măsură puterea SUA, pentru Rusia, BRICS este o prioritate a politicii externe, fără de care ar fi complet izolată și forțată să cedeze presiunilor Occidentale¹⁹. Oliver Stuenkel consideră că „declarația de la Fortaleza poate și trebuie văzută ca un semn de diminuare a rolului țărilor Occidentale în afacerile globale și un semn al

¹⁶OLIVER STUENKEL, „Vladimir Putin and the BRICS: What's next?”,

<http://www.postwesternworld.com/2014/04/11/vladimir-putin-whats/> accesat în data de: 20.06.2014.

¹⁷Dingding CHEN, „3 Reasons the BRICS' New Development Bank Matters”, <http://thediplomat.com/2014/07/3-reasons-the-brics-new-development-bank-matters/> accesat în data de: 10.10.2014.

¹⁸OLIVER STUENKEL, „BRICS: Greatest challenges lie ahead”,

<http://www.postwesternworld.com/2014/07/20/greatest-challenges-ahead/> accesat în data de: 10.10.2014.

¹⁹*Ibidem*.

aparitiei multipolarității”²⁰. Mai mult decât atât, China nu va sprijini Vestul în relația cu Rusia. Conform unei publicații chineze, Xinhua, un organ important de informare al guvernului central chinez, „bazat pe faptul că Rusia și Ucraina au legături culturale, istorice și economice profunde, puterile occidentale ar trebui să abandoneze modul lor de gândire din timpul Războiului Rece, să nu mai încerce să excludă Rusia din criza politică pe care ele nu au reușit să o medieze și să respecte rolul unic al Rusiei în trasarea viitorului Ucrainei”²¹.

Creșterea economică rusească este dependentă de acțiunile țării în ordinea politică internațională. Sancțiunile Occidentului au fost de ordin economic și chiar dacă nu au afectat suficient de grav țara, pierderea încrederii investitorilor poate produce pierderi grave pentru viitorul economic al țării, atât de dependent de petrol și gaz. Felul în care va fi gestionată criza din Ucraina și modul în care Rusia va reuși să recâștige încrederea investitorilor, să atragă ISD-uri și să diversifice economia vor fi cruciale pentru obținerea rezultatelor prevăzute de analiști Goldman Sachs. Având în vedere situația economică a Rusiei, pe termen lung, aceasta își asumă riscuri grave. Europa va încerca să reducă dependența energetică față de Rusia, în timp ce Putin va trebui să limiteze dependența sa de Occident, prin stabilirea unor legături comerciale cu China și alți parteneri asiatici. Este puțin probabil ca schimburile comerciale dintre Rusia și Occident să dispară complet, însă cu siguranță acestea vor suferi din cauza situației actuale.

Părerea specialiștilor este că economia rusă, pentru a putea genera creștere și pe viitor ar trebui să se modernizeze. Alena Ledeneva în cartea sa cu privire la modernizarea sistemului din Rusia, consideră că în anumite privințe Rusia este deja modernă sau chiar post-modernă. Rusia este una din cele mai importante piețe pentru externalizarea activității din domeniul IT. Deși este cu mult în urmă față de India și China ca și volum este dominantă în gama produselor software de top. Rusia a fost prima țară care a lansat un om în spațiu, a rămas campioană în lansări Sputnik și rulează proiecte de turism spațial. Economia sa este deschisă economiei globale, numărul de oferte publice este în creștere, iar serviciile financiare sunt în curs de dezvoltare. De asemenea, rușii sunt cunoscuți pentru cultura și educația lor. Deși în mare măsură apolitică, generația mai tânără este cunoscută ca fiind iscusită în ceea ce privește creativitatea și activismul cibernetic. Cu toate acestea, discursul cu privire la modernizare presupune că Rusia este pre-modernă și nu doar în ceea ce privește dependența ei de resurse naturale. Problema în Rusia este diferența dintre modul în care lucrurile sunt declarate și modul în care se pun în practică. Modernizarea Rusiei presupune minimalizarea decalajului dintre cele două în următoarele domenii: codul de conduită al funcționarilor publici, legislația civilă și comercială, codul corporativ și drepturile de proprietate, aplicarea și egalitatea în fața legii²².

Toate datele prezentate mai sus indică faptul că Rusia nu este o putere emergentă în sensul convențional. Însă, toate acțiunile țării arată spre obiectivele acesteia de a-și recupera influența regională în fostele state sovietice, de a limita pierderile și de a promova condițiile

²⁰*Ibidem*.

²¹LU YU, „West should work with, not against, Russia in handling Ukraine crisis - Xinhua | English.news.cn”, http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2014-03/03/c_133154966.htm accesat în data de: 09.10.2014.

²²Alena V. LEDENEVA, *Can Russia modernise? Sistema, power networks and informal governance*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 23.

care să permită Rusiei, pe termen lung să își recâștige rolul de mare putere într-o lume multipolară²³.

Concluzii

În 2001, alegerea Rusiei ca una din cele mai mari puteri emergente părea o alegere mai justă și rațională, în ciuda diferențelor dintre cei patru membrii ai grupului. Rusia se încadra și atunci destul de greu în definiția unei puteri emergente, aceasta aflându-se mai degrabă într-o perioadă de revenire după o gravă decădere. Odată cu marea criză economică din 2008, au apărut o serie de dezbateri cu privire la faptul că Rusia nu se încadrează în grupul țărilor BRICS, înregistrând scăderi mari în ceea ce privește rata de creștere economică, dar și confruntându-se cu o demografie în scădere și cu perspective pesimiste în ceea ce privește populația până în 2050.

Prin prisma analizei desfășurate Rusia nu se încadrează în mod convențional în definiția unei puteri emergente. Dacă luăm în considerare criteriile lui Jim O'Neill, în ceea ce privește demografia Rusia se confruntă cu probleme serioase, iar în ceea ce privește productivitatea, economia are nevoie de reforme serioase și modernizare pentru a putea proiecta rate de creștere precum în primul deceniu și în viitor. Cu o rată de creștere de 1,3% anul trecut și cu o scădere preconizată și în acest an, Rusia nu mai corespunde termenului de țară emergentă. Cu toate acestea, trebuie precizat faptul că Rusia are potențialul necesar pentru a recupera pierderile deja înregistrate și a reveni la ratele de creștere anterioare. Pentru aceasta Rusia ar trebui să reformeze economia, diversificând-o și în alte domenii, altele decât cele ce țin de resurse naturale, de care țara este profund dependentă. Pentru aceasta Rusia deține forța de muncă inteligentă și calificată, precum și un sistem de educație recunoscut în ceea ce privește matematica și științele. De asemenea, țara trebuie să atragă ISD-urile multinaționalelor, asigurând un sistem mai transparent și deschis.

Dacă luăm în considerare caracteristicile țărilor emergente, care aspiră la putere regională și la contrabalansarea hegemoniei SUA, și prin urmare crearea unei lumi multipolare, politica rusă se încadrează în mare parte. În ceea ce privește puterea regională, principalul obiectiv al Președintelui Putin este Uniunea Economică Eurasiatică, după modelul Uniunii Europene, prin care ar putea să reintegreze fostele state sovietice și să recâștige puterea în regiune. În ceea ce privește contestarea hegemoniei americane, unul din obiectivele grupului BRICS este contrabalansarea puterii americane.

În urma anexării Crimeii și a evenimentelor din Ucraina, conform raportului Băncii Mondiale, precum și datorită corupției și birocrăției, Rusia suferă o criză de încredere care poate afecta grav economia Rusiei pe viitor. Investitorii străini și-au retras capitalul din Rusia pe fondul neîncrederii, iar rata investițiilor străine în economia rusă stagnează. Pentru a putea realiza creșterea economică Rusia are nevoie de investiții străine, în alte domenii decât cele ce țin de resurse naturale, în care statul deține monopolul. În prezent, investitorii așteaptă o poziție oficială a conducerii cu privire la politica viitoare în ceea ce privește economia, poziție care întârzie să apară.

În aceste condiții este greu de prezis viitorul Rusiei ca putere emergentă. Rusia, mai are încă potențialul și șansele de a-și asigura creșterea în viitor. Felul în care conducerea țării

²³Neil MACFARLANE, *op. cit.*, p. 57.

va folosi acest potențial va determina și viitorul ei ca putere emergentă. Uniunea Economică Eurasiatică este un prim pas pentru câștigarea puterii pe plan regional, BRICS oferă Rusiei o perspectivă globală, iar modernizarea țării îi poate asigura creșterea economică de care Rusia are mare nevoie. Obiectivul țărilor BRICS este obținerea unei mai mari recunoașteri în ordinea internațională și în cadrul principalelor instituții internaționale. Obiectivul principal al Rusiei este acela de a-și asigura un loc respectabil și autonom în ordinea internațională, cel mai probabil în propria sferă de influență regională. Rusia nu își propune să răstoarne ordinea existentă, dar la fel ca și celelalte state BRICS consideră că ar trebui să dețină mai multă influență în politica internațională.

BIBLIOGRAFIE:

- Georgia BROWN și Jon HENLEY, „A brief primer on Vladimir Putin's Eurasian dream”, <http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/feb/18/brief-primer-vladimir-putin-eurasian-union-trade> accesat în data de: 23.06.2014.
- Dingding CHEN, „3 Reasons the BRICS' New Development Bank Matters”, <http://thediplomat.com/2014/07/3-reasons-the-brics-new-development-bank-matters/> accesat în data de: 10.10.2014.
- Rilka DRAGNEVA și Kataryna WOLCZUK, „Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?”, *Chatman House*, August, August, 2012.
- Susanne GRATIUS, „The international arena and emerging powers: stabilising or destabilising forces?”, http://www.fride.org/download/COM_emerging_powers_ENG_abr08.pdf accesat în data de: 10.06.2014.
- Irina V. ISAKOVA, *Russian governance in the twenty-first century. Geo-strategy, geopolitics and governance* / Irina Isakova, London, Frank Cass, 2005.
- Roger E. KANET, *Russia. Re-emerging great power*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.
- Alena V. LEDENEVA, *Can Russia modernise? Sistema, power networks and informal governance*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
- LU YU, „West should work with, not against, Russia in handling Ukraine crisis - Xinhua | English.news.cn”, http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2014-03/03/c_133154966.htm accesat în data de: 23.06.2014.
- Neil MACFARLANE, „The 'R' in BRICS: Is Russia an Emerging Power?”, *International Affairs*, vol.82, nr. 82/1, 2006.
- Joseph S. NYE, *The future of power*, New York, Public Affairs, 2011.
- OLIVER STUENKEL, „Expectations for 6th BRICS Summit dim further in new geopolitical scenario”, <http://www.postwesternworld.com/2014/03/17/expectations-geopolitical-scenario/> accesat în data de: 20.06.2014.
- OLIVER STUENKEL, „Vladimir Putin and the BRICS: What's next?”, <http://www.postwesternworld.com/2014/04/11/vladimir-putin-whats/> accesat în data de: 20.06.2014.
- OLIVER STUENKEL, „BRICS: Greatest challenges lie ahead”,

<http://www.postwesternworld.com/2014/07/20/greatest-challenges-ahead/> accesat în data de: 10.10.2014.

Jim O'NEILL, *The growthmap. Economic opportunity in theBRICsandbeyond*, New York, Penguin, 2011.

World P. REVIEW, „RussiaPopulation 2014 - World Population Review”,

<http://worldpopulationreview.com/countries/russia-population/> accesat în data de: 20.06.2014.

Jeremy SMITH, „Russia'suncertainfutureafterPutin'sCrimeanadventure”,

<http://www.helsinkitimes.fi/columns/columns/viewpoint/9954-russia-s-uncertain-future-after-putin-s-crimean-adventure-2.html> accesat în data de: 22.06.2014.

Oliver STUENKEL, „BRICS undermine Western attempttoisolateRussia | Post Western World”,

<http://www.postwesternworld.com/2014/03/25/undermine-attempt-isolate/> accesat în data de: 23.06.2014.

HOW "GLOBAL CARE CHAIN" AFFECTS THE TRANSNATIONAL FAMILY

Maria Petronela Munteanu, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: A new problem that is affecting social development is the migration of labor mobility. More and more people, skilled workers prefer to migrate from their countries of origin to developed countries where the pay is better and they are able make a better living, but this migration phenomenon is already well known. A less known growing trend is the phenomenon of "care drain" which is represented by the migration of housewives from underprivileged countries to better developed countries where they get paid for the same housekeeping services. Some services that women offer include caring for children, elderly or disabled persons.

According to economics, the imbalances in wage levels and scarce workplaces force migration of work force between countries. However, the causes of migration can not be reduced only to economic reasons; In fact, these factors are determinants of international migration processes, generating waves of migration from each country are clearly influenced by specific factors or changes in local economies, as well as the history of each nation.

However most migrants frequently choose domestic care as a job. Migration from Romania was an enormous phenomenon in the last twenty years when, for the first time in five decades of a repressive regime, Romanians had the opportunity to travel and work - legal or "illegal" - abroad.

In recent years, migration from Romania has become highly feminized: female migration in Romania has doubled between 2001 and 2004. The growth rate of female participation in the labor market combined with declining birth rates disrupted conventional divisions of labor resulting in the predominance of women in care working.

Keywords: migration, care chain, transnationalism, family, care work.

O nouă problemă ce afectează dezvoltarea societății este reprezentată de migrație, de mobilitatea forței de muncă. Tot mai multe persoane, muncitori calificați din țările de origine preferă să migreze în țările dezvoltate pentru un trai de viață mai ridicat și pentru un salariu mai bun. Acest fenomen al migrației este deja cunoscut de câteva decenii.

O tendință mai puțin cunoscută dar care ia amploare se referă la fenomenul de „care drain”- ce presupune migrația femeilor din țări subdezvoltate unde prestează servicii de menaj propriilor familii în țări dezvoltate unde pentru aceleași servicii sunt remunerate. Serviciile prestate de femei includ atât îngrijirea copiilor, bătrânilor cât și a persoanelor cu dizabilități.¹

Potrivit economiei clasice, migrațiile în scop de muncă sunt percepute drept răspuns la dezechilibrele existente la nivelul salariilor dintre diferitele țări. Cu toate acestea, cauzele migrațiilor nu pot fi reduse doar la rațiuni economice; de fapt, acești factori sunt determinanți în procesele generatoare de migrații internaționale, valurile migratorii din fiecare țară sunt în mod evident influențate și de factori specifici sau de schimbări în cadrul economiilor locale, ca și de istoria fiecărei națiuni.²

Cu toate acestea domeniul cel mai frecvent, pentru care populația migraționistă optează este cel al muncii domestice.

¹Sonya Michel (2010), „Beyond the Global Brain Drain: The Global Care Drain”, The Globalist; <http://www.theglobalist.com/beyond-the-global-brain-drain-the-global-care-drain/>

²Franco Pittau, Antonio Ricci, Laura Ildiko Timșa,(2010) „Românii din Italia între respingere și acceptare”; Ed. Idos, Roma; Ed Sinnos, Roma, p. 43.

Caracteristici ale muncii interne/casnice

Munca de îngrijire sau munca intimă cum mai este numită, implică participarea activă în munci fizice. De cele mai multe ori este nevoie ca lucrătorii să presteze servicii în casele angajatorilor ceea ce tinde ca acest lucru să fie confundat cu serviciu intern. Cercetătorii descriu acest tip de muncă ca fiind o muncă murdară, muncă ce este adesea evitată de cetățenii țării respective. Femeile din țările subdezvoltate, din pricina lipsei forței de muncă din țara natală privesc migrația ca pe o oportunitate, o șansă de angajare și de a avea un trai mai bun. Rezultatul muncii transnaționale, prin diminuarea resurselor forței de muncă din țările subdezvoltate economic, produce o redistribuție la nivel mondial sau o inegalitate a forței de muncă, în principiu a femeilor ce lucrează în domeniul îngrijirii, numite conform Convenției nr.189 Muncă³ decentă pentru personalul casnic- lucratori casnici.

Conform acestei Convenției “Orice persoană angrenată în muncă casnică în cadrul unei relații de angajare” se numește lucrător casnic, aceștia pot lucra fie cu normă întreagă fie cu jumătate de normă și pot locui în gospodăria angajatorului (lucrător intern) sau la propriul domiciliu (lucrător extern). După adoptarea acestei Convenții, Organizația Internațională pentru Migrație a realizat un raport intitulat “Domestic workers across the world: global and regional statistics and the extent of legal protection” cu noi date din acest domeniu. Astfel încât, s-au constatat următoarele: în întreaga lume sunt 52 de milioane de persoane dintre care 83% femei care lucrează în domeniul casnic. O distribuție continentală a lucrătorilor interni arată următoarea situație: 21,4 milioane în Asia și Pacific, 19, 6 milioane în America Latină și în Caraibe, 5,2 milioane în Africa, 2,2 milioane în Orientul Mijlociu și 3,6 milioane în țările industrializate. Munca internă, reprezintă 7,5% din ocupația femeilor din întreaga lume cu un procentaj mai mare în unele regiuni precum Asia și Pacific, America Latină și Caraibe. Între jumătatea anilor 1990 și 2010 lucrătorii casnici imigranți s-au înmulțit cu 19 milioane pe întreg globul.⁴

Global care chain

Femeile din țările dezvoltate economic și care au un loc de muncă, nu pot să schimbe balanța dintre nevoile de îngrijire și nevoia de a avea o carieră, astfel încât tot mai multe se bazează pe femeile migrante pentru a se ocupa de munca casnică. Numărul femeilor ce migrează pentru a presta muncă internă a creat noi rețele de relații și responsabilități ce există în interiorul sau exteriorul familiei. Asemenea rețele de muncă internă sunt vitale pentru supraviețuirea societății și a economiei.

Responsabilitatea grijii/muncii domestice este înțeleasă ca munca femeii și de cele mai multe ori este asigurată fără a fi remunerată. Soluția parțială și inadecvată pentru criza muncii domestice din țările dezvoltate, a fost acela de a transfera munca prestată de femei în propriile familii pe piața forței de muncă. Luând amploare, această muncă este prestată de către femeile migrante, astfel încât munca domestică este o muncă internaționalizată.⁵

Toate aceste statistici și noi transformări duc la ceea ce sociologul Rhacel Parrenas a numit “***global care chain***”. Acest concept atrage atenția asupra unei serii de științe sociale, în particular asupra studiilor despre globalizare, despre migrație, despre grija/muncă și asupra

³<http://www.cartel-alfa.ro/Docs/20120308Despre%20Conventia%20189-RO.pdf>

⁴Maurizio Carrara, (2013), „Indagine sull’assistenza familiare in Italia: il contributo degli immigrati”; UniCredit Foundation, p. 8.

⁵Amaia Orozco,(2010,) „Global care chains, Toward a rights- based global care regime?”, p. 3.

studiilor despre gen. Termenul *global care chain* a fost prima oară utilizat de Arlie Hochschild pentru a se referi la o serie de legături personale între oameni din întreaga lume bazată pe activitatea remunerată sau neremunerată a muncii casnice/grijii.

Recente cercetări definesc termenul de *global care chain*⁶ ca fiind condus de femeile din țările bogate care preferă să plătească femeile migrante pentru a le îndeplini sarcinile domestice. De obicei aceste femei migrante provin din țări slab dezvoltate unde la rândul lor au o familie și optează pentru un astfel de job, întocmai de a suplini nevoile familiilor lor. Prestând astfel de servicii femeile migrante se află și ele în imposibilitatea de a-și îndeplini sarcinile casnice datorită distanței dintre acestea și familie fiind nevoite la rândul lor să angajeze o altă femeie care să asigure munca casnică.

Lanțul grijii are ca scop prestarea de servicii interne pentru a asigura bunăstarea financiară a familiei rămase în țara de origine prin ajutorul altor persoane. Aceste alte persoane sunt fie persoane dintr-o comunitate mai săracă fie fac parte din familia lărgită a femeii migrante.

În mod clar munca prestată de femei este o caracteristică centrală a fenomenului de lanț al grijii și este de notat faptul că prezența masculină în acest proces, lipsește cu desăvârșire. Cu toate că Parrenas a evidențiat în cercetările sale faptul că femeile din țările migrante au optat pentru aceste joburi datorită eșecurilor bărbaților de a presta astfel de servicii.

Lanțul global al grijii⁷ surprinde atât lucrătorii casnici migranți, globalizarea familiilor și a gospodăriilor dar și internaționalizarea serviciilor de îngrijire. Acest concept oferă un instrument de viitor, analitic prin care să cerceteze legătura dintre munca de îngrijire și globalizare.

Transnaționalismul. Schimbări și caracteristici

Conform studiilor dimensiunea economică este cea care motivează plecarea părinților la muncă în străinătate, motivarea de a asigura bunăstarea familiei. Însă bunăstarea familiei conform cercetărilor nu reprezintă doar independența economică, ci este definită ca o stare de sănătate, fericire și prosperitate. Acest termen este unul care depășește noțiunea de standard de viață bazat pe bogăția financiară sau materială; acesta presupune aprecieri subiective ale dimensiunii fericirii sau a satisfacției cu privire la viața ca întreg, incluzând aspectele sale sociale, culturale, spirituale și emoționale.

Bunăstarea familiei se referă la sănătatea, fericirea și prosperitatea familiei ca întreg dar și a membrilor săi individuali. Familia este cel mai bine definită prin calitățile sale și ale membrilor săi, și nu este în mod obligatoriu bazată pe noțiunea că familia este un grup de persoane ce trăiesc în aceeași gospodărie. Bunăstarea familiei diferă de cea individuală prin faptul că aceasta se referă la bunăstarea generală a unei forme sau structuri sociale care este mai mult decât suma membrilor săi.

Asigurarea bunăstării reprezintă un efort complex, care trebuie să se sprijine pe resurse din interior dar și din exteriorul familiei. Atât părinții cât și copiii, sau membrii familiei lărgite, sunt angrenați în mecanism, beneficiind sau suferind deopotrivă.

⁶Nicola Yeates, (2005), „Global care chains: a critical introduction”, *Global Migration Perspectives*, Nr. 44.

⁷Parreñas, R., (2005), “Long distance intimacy: class, gender and intergenerational relations between mothers and children în Filipino transnational families”.

În contextul familiei transnaționale grija/bunastarea sau munca casnică este realizată prin diferite metode. Grija pentru familie constituie una dintre principalele modalități prin care familiile transnaționale mențin intimitatea pe distanțe lungi, iar semnificația acestui context instituțional în care familiile transnaționale operează este reprezentat și de politicile de stat și de reglementările internaționale care joacă un rol important în facilitarea sau îngreunarea menținerii solidarității familiale în afara granițelor.

Astfel încât din cercetările asupra României reiese faptul că, după plecarea părintelui/părinților în străinătate grija/munca de îngrijire este reorganizată prin expansiunea acestui rol preluat de către familia extinsă- în special de către bunici, surori mai mari sau mătușe. Studii asupra României identifică faptul că, mai ales atunci când grija este oferită de către bunici ⁸(bunica), în situația migrației mamei, apare o problemă structurală în acordarea îngrijirii. De aici s-a constatat că luând în considerare vârsta bunicilor, aceștia nu sunt pregătiți să ajute copii la realizarea temelor pentru școală sau să gestioneze relațiile dintre copii și părinți (tați).

Familia transnațională. Definiții

Conform cercetătorilor Bryceson și Vuorela familia transnațională⁹, întruchipează familia în care membrii acesteia trăiesc o parte sau cea mai mare parte din timp separat unii de alții, (fizic) dar totodată împreună pentru a crea sentimentul de bunăstare, unitate, familiaritate chiar și traversând granițele naționale.

O familie este transnațională dacă părinții sunt căsătoriți însă membrii familiei sunt separați unii de alții datorită plecării la muncă în străinătate. Dacă în mod tradițional gospodăria presupunea un grup de oameni care locuiesc împreună și participă colectiv la îndeplinirea sarcinilor de bază reproductive și productive, cercetătorii familiilor transnaționale regândesc conceptul de gospodărie bazat pe ideea coabitării membrilor și iau în calcul separarea spațială. Cercetările asupra familiei și asupra migrației au evoluat foarte mult în ultimul deceniu, și s-au luat în calcul factori precum mediul familial, comunitate și atitudini individuale pentru a explica fenomenul migrației dar și modul de funcționare a familiilor transnaționale. Cu toate acestea, metodologic și teoretic, familiile sunt încă concepute ca fiind nucleare și delimitată de statul-națiune. Studiile asupra familiei subliniază apropierea geografică ca o condiție prealabilă, pentru interacțiune și schimb în cadrul familiilor, eliminând legăturile de familie care traversează granițele naționale. Așadar legăturile familiale dincolo de frontiere sunt ignorate și asumate ca fiind imposibil de păstrat. Ori acest fenomen al migrației și îngrijirii este întâlnit în familiile transnaționale. În ultimul deceniu, cercetările în aria migrației arată faptul că alegerile indivizilor migranți sunt strict legate de membrii familiilor și de nevoile acestora.

Dincolo de studiile care au ca scop cercetarea directă a familiilor transnaționale, există și subdomenii ale acestei tematici. Astfel, în cadrul cercetării familiilor transnaționale se încadrează următoarele subdomenii: cercetarea maternității transnaționale, care se axează pe strategiile mamelor de a-și manifesta maternitatea în relația cu copiii rămași în țară; cercetarea

⁸Pantea, M. (in press): „Grandmothers as main caregivers in the context of parental migration" European Journal of Social Work special issue 'Social work, older people and migration'. Taylor and Francis”.

⁹Bryceson, Vuorela, (2002), “The transnațional family: new European frontiers and global networks”.

copilăriei transnaționale, copiii implicați în procesul migrației; paternitatea transnațională; relaționarea în cuplu transnațional și analiza implicațiilor transnaționalismului asupra cuplului.

Printre literatura grijii transnaționale, maternitatea transnațională este cea mai des studiată. În general maternitatea presupune grija pentru copii și educația acestora. Această noțiune a maternității¹⁰ este strict legată de legătura maternă, ca un fenomen natural, în care mamele sunt principalii îngrijitori ai copiilor. Mamele nu sunt doar responsabile pentru acordarea grijii/îngrijirii pentru copii ci tot ele asigură și veniturile familiei.

Studiile familiilor transnaționale, se concentrează foarte mult pe familia restrânsă (relația soț – soție – copii sau cu alte cuvinte tată – mamă – copii) însă se ia în calcul și familia mai largă (în care, pe lângă cuplul de bază și copiii acestuia, intră bunici, frați, surori, cumnați, cumnate, nepoți, nepoate, unchi, mătuși). Se pune accentul pe modul în care familiile tinere migrante reușesc să țină legătura cu bătrânii rămași în urmă și reușesc să le asigure acestora suportul financiar, emoțional și îngrijirea de care au nevoie.

Schimbările familiilor transnaționale, sunt cunoscute la nivel mondial din cauza politicilor stricte de migrație în țările ce primesc migranți, politici ce fac dificil pentru familii să migreze împreună, încercând să scape de conflicte violente sau persecuție. Prevalența exactă a schimbărilor apărute în familiile transnaționale este necunoscută, mai ales, din cauza deficitului de probe cantitative, cauzate de lipsa de atenție academică și politică a acestui fenomen.

În prezent sunt câteva studii asupra familiilor transnaționale, realizate de către oameni de știință din diferite discipline, care s-au angajat să identifice membrii ce trăiesc dincolo de frontierele naționale și efectele unor astfel de acorduri de viață transnaționale asupra copiilor.

Aceste studii au arătat că deși copiii beneficiază de pe urma migrației părinților mai ales a ceea ce reprezintă partea financiară, exista și remitențe mai ales în relația mama - copil din cauza separărilor prelungite. Mai mult decât atât, aceste procese economice și psihologice sunt de gen. De exemplu, s-a constatat că familiile în care mama migrează sunt mai multe șanse de a prospera economic decât în familiile cu tatăl. Cu toate acestea, Parrenas a constatat că, problemele emoționale sunt mai mult resimțite de către copii, atunci când mama lor migrează, comparativ cu atunci când tatăl lor migrează și asta datorită normelor tradiționale de gen legate de îngrijire. Rolul de însoțitor al copilului în țara de origine este slab studiat, dar puținele studii pe această temă sugerează că, îngrijitorul este extrem de important pentru bunăstarea copilului. Studiile arată ca în cazul copiilor care au grijă de ei înșiși¹¹ (auto-îngrijire) sunt de trei ori mai susceptibili de a avea probleme de comportament și educaționale decât copiii lăsați în grijă unor persoane.

Famiile transnaționale au primit, în decursul anilor o multitudine de nume precum familiile astronautilor, familii binationale, și gospodării Split. Literatura de specialitate recentă ilustrează familia transnațională ca fiind reprezentată de modul în care funcționează prin circulația regulată de produse, resurse, persoane fizice, și informații dincolo de frontierele

¹⁰Gonzalo Bacigalupe, Susan Lambe, (2011), „Virtualizing Intimacy: Information Communication Technologies and Transnational Families in Therapy” Family Process, vol. 50, nr. 1, p.16.

¹¹Wendy Harcourt, (2010), “Rethinking the Economics of Care: Migrant Women’s Work and the Global Care Chain”, Society for International Development;

naționale. Literatura asupra familiilor transnaționale stabilește că formarea lor este în același timp într-un proces structural cât și cultural. Migranții formează gospodării transnaționale, ca răspuns al forțelor structurale ale globalizării economice și în acest sens se bazează pe resurse culturale.

Conform unui raport de cercetare asupra femeii și migrației internaționale, emigrarea pentru muncă a femeilor conduce de multe ori la un transfer de rol la nivel de unitate familială, astfel încât acestea devin principalii susținători ai familiei, în timp ce partenerii lor sunt nevoiți să preia cel puțin o parte din sarcinile domestice. Dincolo de transferul de rol experiențele de migrație ale femeilor sunt percepute de acestea ca o formă de emancipare, atât economică, cât și socială. Contactele stabilite în țara de destinație și experiențele trăite modifică percepția subiectivă a identității sociale individuale ale migrantelor și imprimă o identitate socială nouă, percepută ca superioară celei deținute în comunitatea de origine anterior plecării.

Femeile cu experiență de migrație tind să se diferențieze de ceilalți membri ai comunității de origine prin anumite aspecte și elemente adoptate din cultura, stilul de viață și gândirea din țara de destinație. În acest mod, aceste femei dezvoltă un atașament dublu, atât față de România, cât și față de statele de destinație. Pentru femeile care emigrează fără partenerul de viață, separarea de familie înseamnă, totodată eliberarea de responsabilitățile domestice și dobândirea independenței și autonomiei față de acesta și față de familie, implicit. Pentru acestea, adoptarea unui model apropiat de cel egalitar și încercările de instituire a acestuia în propria familie din comunitatea de origine atrage după sine generarea unor conflicte și tensiuni.¹²

În ceea ce privește situația României cu privire la familiile transnaționale, conform unui raport al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, indică următoarea situație: 59.774 de familii plecate la munca în străinătate, 35.370 de familii în care un părinte este plecat la munca în străinătate, 81.439 de copii ai căror părinți sunt plecați la munca în străinătate, 48.042 de copii rămași acasă care provin din familii în care un părinte este plecat la munca în străinătate și 45.696 de copii rămași acasă în îngrijirea rudelor până la gradul IV, dar fără o măsură de protecție.¹³ În urma numărului crescut îngrijorător al părinților plecați la muncă în străinătate, s-au derulat numeroase cercetări pentru a identifica o serie de factori ce influențează acest fenomen și totodată pentru a identifica schimbările apărute în urma plecării părinților.

Influența și rolul tehnologiei informației și comunicațiilor în contextul familiei transnaționale

Distanța face ca legătura cu familia să fie una dificilă, iar furnizarea îngrijirii de către mame este una și mai dificilă fiind puternic influențată de mai mulți factori, precum politicile țării respective, programul de lucru, timp liber, accesul la mijloace de comunicare etc.

Mai nou, conform unor cercetători, noi practici au intervenit în asigurarea grijii/ingrijirii precum cea a practicii virtuale, care este mai economică, mai practică dar care

¹²„Raport de cercetare, Femeile și migrația internațională, 2007-2013”, file:///C:/Users/Maria/Downloads/raport-femeile-migratia-internationala.pdf

¹³<http://www.copii.ro/>

oferă totodată și suport emoțional. Astfel că tot mai multe femei migrante în dorința de a fi psihic mai aproape de familie și din dorința de a gestiona posibilele conflicte familiale, ele petrec ore, în fiecare zi pe telefoane sau laptopuri încercând, să tempereze eventualele dispute sau să-și sprijine copiii și soțul.

Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor (TIC) permite familiilor să se conecteze virtual în schimbul apropierii fizice. TIC include tehnologia telefoanelor, calculatoarelor, internetului, camerelor video, cartele internaționale, rețele de socializare precum Facebook, Twitter, conferințe web și audio precum Skype care este cel mai des utilizat. Utilizarea TIC de către migranți este în creștere, în ciuda lipsei resurselor economice. Aceștia au devenit foarte repede adoptatorii a astfel de metode. Migranții percep comunicarea prin astfel de metode ca fiind una relațională, emoțională și socială care le permite acestora să mențină legătura cu familia în ciuda barierelor geografice.¹⁴

Observăm astfel o schimbare în asigurarea grijei/îngrijirii, observăm o schimbare de roluri în familia transnațională. Impactul acestor schimbări pot să aducă fie efecte pozitive dar și negative. Această separare de către mamă poate avea grave urmări negative sau se pot construi noi moduri prin care familia poate funcționa și astfel se poate depăși efectul negativ al separării fizice. Toate aceste schimbări pot alterna de la o familie la alta în funcție de diverși factori.

TIC sunt instrumente pe care membrii familiei transnaționale le utilizează înaintea emigrării pentru a plănuși și a pregăti călătoria, dar și după emigrare, pentru a informa familia cu privire la procesul de acomodare. Diverși cercetători sunt de părere că TIC poate să-i conecteze pe cei dragi astfel încât să faciliteze apropierea. Mai specific, unele cercetări asupra comunicării prin tehnologie sugerează faptul că aceste noi forme ale comunicării poate crea sentimentul ca cei dragi sunt prezenți în ciuda distanței care-i desparte. Tehnologia este utilizată în primul rând pentru a menține relațiile preexistente și apoi pentru a consolida relațiile existente în ciuda distanței. Această abilitate de a construi și consolida relații de la distanță invocă unele provocări cu privire la sociabilitate, care după unii cercetători este definită ca având trei componente : rețele sociale, schimburi și mijloace tehnice disponibile, care mediaza interacțiunile. Celularele spre exemplu, nu înlocuiesc interacțiunile față în față, în schimb pot oferi noi oportunități de a construi o “prezență” în ciuda distanței. Prin urmare, realul și virtualul nu sunt dichotomice în viața acestor familii.

Cercetătorii susțin că migranții transnaționali se pot angaja în a oferi majoritatea formele griji și anume: suport financiar, personal, emoțional sau moral prin tehnologia comunicării. Deși suportul personal este mai greu de redat prin astfel de modalități tehnologia comunicării ajută în relaționarea cu membrii familiei și în consolidarea relațiilor.

Concluzii:

Studiile arată că această nouă tendință precum cea a reîmpărțirii globale, a lucrului casnic prestat de femei aruncă o lumină nouă asupra întregului proces de globalizare. Convențional țările slab dezvoltate sunt considerate dependente de țările bogate și totodată tot

¹⁴Gonzalo Bacigalupe, Susan Lambe, (2011), „Virtualizing Intimacy: Information Communication Technologies and Transnational Families in Therapy”, *Family Process*, vol. 50, nr. 1, p.20.

mai multe familii din țările bogate ajung să depindă de migrații din regiunile mai sărace pentru a oferi servicii de babysitting, menaj.

Migrația femeilor are multiple implicații asupra celor rămași acasă. În timp ce remitențele (bani trimiși în țară) sunt deseori esențiale pentru bunăstarea familiilor acestora, absența femeii implică și faptul că acestea nu mai sunt disponibile să ofere aceeași îngrijire pe care o oferea de obicei. Desigur remitențele muncii femeii ¹⁵ajută familiile să plătescă taxe școlare, să asigure costurile medicale, să construiască case mai bune, însă doar atât se poate realiza cu bani, fără suportul femeii în a pregăti mesele copiilor, în educația copiilor este dificil pentru familia rămasă în țară, să se descurce.

Astfel încât familiile recurg la alte persoane de ajutor, la ceea ce cercetătorii au numit lanț al grijii și e posibil ca astfel de metode să dea roade sau nu.

Domeniul transnaționalismului prezintă o arie complexă de cercetare, fiind nevoie de o analiză amplă asupra subdomeniilor acestei teme analizând toți actorii și factorii implicați.

BIBLIOGRAFIE:

- Amaia Orozco,(2010,) *Global care chains, Toward a rights- based global care regime?;*
- Bryceson, Vuorela, (2002), *The transnațional family: new European frontiers and global networks*, Ed. Berg;
- Baldassar, Merla, (2013), *Transnațional Families, Migration and the Circulation of Care, Understanding Mobility and the Absence in Family Life.*
- Franco Pittau, Antonio Ricci, Laura Ildiko Timșă,(2010) *Românii din Italia între respingere și acceptare*, , Ed. Idos, Roma, Ed. Sinnos Roma.
- Gonzalo Bacigalupe, Susan Lambe, (2011), *Virtualizing Intimacy: Information Communication Technologies and Transnational Families in Therapy*, Family Process, vol. 50, nr. 1.
- Maurizio Carrara, (2013) *Indagine sull'assistenza familiare in Italia: il contributo degli immigrati*, UniCredit Foundation.
- Nicola Yeates, (2005), *Global Migration Perspectives*, Global Migration Perspectives, Nr. 44.
- Parreñas, R., (2005), *Long distance intimacy: class, gender and intergenerational relations between mothers and children in Filipino transnațional families*, Global Networks;
- Parreñas R., (2001), *Servants of Globalization Women, Migration, and Domestic Work;*
- Pantea, M. (in press): *Grandmothers as main caregivers in the context of parental migration" in the European Journal of Social Work special issue 'Social work, older people and migration'.* Taylor and Francis.
- Sonya Michel, (2011)*Women, Migration and the Work of Care: The United States in Comparative Perspectiv*, United States Studies, Occasional Paper Series.

¹⁵Sonya Michel, (2011) „Women, Migration and the Work of Care: The United States in Comparative Perspective”, United States Studies, Occasional Paper Series.

Sonya Michel (2010), *Beyond the Global Brain Drain: The Global Care Drain*, The Globalist, <http://www.theglobalist.com/beyond-the-global-brain-drain-the-global-care-drain/> , accesat în data de 23 martie 2013.

Wendy Harcourt, (2010), *Rethinking the Economics of Care: Migrant Women's Work and the Global Care Chain*, Society for International Development;

Ghid pentru copiii singuri acasă, (2009), București;

Ghid pentru copiii singuri acasă, destinat părinților, (2009) București;

Convenția nr.189 Muncă decentă pentru personalul casnic, (2011), <http://www.cartel-alfa.ro/Docs/20120308Despre%20Conventia%20189-RO.pdf> , accesat in data de 7 octombrie 2014.

CONSTITUTIONALISM - THE DEMOCRATIC PATH**Mihai Lupu, PhD, Romanian Academy, Iași Branch**

Abstract: During post-totalitarian government has shown that it is not enough to adopt a fundamental law containing a specific set of democratic rules. More important than a formal Constitution is to enhance the power and the people with the spirit of democratic values enshrined in the Constitution. This education requires a lot more time than the most pessimistic law and political science experts have imagined. The path is difficult and strewn with many obstacles. The relativization of values, based on the interest of the moment, is easier than the action in the spirit of democratic values established by fundamental law.

The present study sought to identify the relations between constitution, government and the people and, on the other hand, the role of each category in the democratization of the state.

Keywords: constitutionalism, democracy, Constitution, government, post-totalitarianism

Constituționalismul este un proces lent, implicând întreaga societate

Constituționalismul poate fi considerat mișcarea având o natură complexă care a început prin a pune sub semnul întrebării puterea absolută a guvernanților față de guvernați. Ipostaza guvernat - guvernant a cunoscut o nouă paradigmă, anume a limitelor procesului de guvernare, inerent oricărei puteri de stat. La acel moment, nu se punea încă problema democrației ca regim politic, ci doar a afirmării drepturilor claselor superioare. Documentul politico-juridic care a consfințit aceste limitări a fost Magna Charta Libertatum (1215). Important, dintr-o perspectivă actuală, nu mai este atât conținutul actului în sine cât spiritul libertății absolut necesară afirmării plene a personalității umane. Odată cu nașterea ideii limitării puterii monarhului s-au conturat, pentru prima dată, drepturile personalității. Dezvoltate mai târziu de John Locke, J.J. Rousseau și Thomas Paine, i-au însușit pe americani împotriva englezilor în lupta pentru dobândirea libertății și a dreptului de a se autoconduce.

Revoluția americană, la nivel instituțional, s-a împletit cu liberalismul economic a lui Adam Smith. Anul „Partida de ceai” de la Boston a coincis cu cel al apariției „Avuției națiunilor”¹. Cartea fundamenta liberalismul clasic, potrivit căruia intervenția guvernului în economie trebuie să fie minimă. Monopurile și protecționismul, pentru că generează scumpirea produselor și înlăturarea concurenței, nu sunt recomandabile. Piața dezvoltă un mecanism de autoreglare, împiedicând posibilul haos indus de libera concurență. Prețurile sunt stabilite tot de piață, la întâlnirea dintre cerere și ofertă. Adevărata avuție a națiunilor constă în cantitatea de bunuri și servicii pe care le produc oamenii. Sintetizând teoria smithoniană, Thomas Jefferson a ajuns la concluzia că „cel mai bun guvern este cel care guvernează mai puțin”. Liberalismul a fost ideologia care a stat la baza Constituției din 1787, prima constituție formală și, în același timp, cu toate amendamentele, cea mai longevivă.

Dacă legile, adoptate de o adunare reprezentativă, ar fi fost suficiente, o lege superioară, prin care să fie limitată puterea acestei adunări în îndeplinirea atribuției

¹ Fr. Watkins, citat de M. G. Roskin ș.a., *Știința politică. O introducere*, Polirom, Iași, 2011, p. 54-55.

fundamentale, nu ar mai fi fost necesară. Primii care au subliniat tendința de abuz a Parlamentului, principalul organ legiutor, au fost coloniștii americani, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În 1767, Parlamentul Britanic modernizat, proclamând principiul suveranității parlamentare nelimitate și nelimitabile, susținea că o majoritate parlamentară poate adopta orice lege găsește de cuviință. Reprezentanții americanilor, printre care James Otis, Sam Adams și Patrick Henry au protestat, invocând documentele care garantau drepturile și libertățile fundamentale împotriva abuzurilor statului.² Protestele nu vizau doar nereprezentarea în Parlament, ci mai ales faptul că acesta nu recunoștea nicio limită a puterilor sale. Prin această aplicare a principiului limitării juridice a puterii de către principii superioare Parlamentului însuși, inițiativa în dezvoltarea ulterioară a idealului guvernământului liber le-a venit americanilor, prin filosofii atașați tradiției clasice, susținătoare a garantării drepturilor omului.³

Au fost fundamentate două valori fundamentale democrației: limitarea puterii de stat și pluralismul. Era doar un început de drum. Regimul presupune mult mai mult: concilierea dintre libertate și egalitate (libertatea conferă posibilitatea exercitării drepturilor fundamentale în timp ce egalitatea o limitează); considerarea democrației ca un regim politic real, sau ca un ideal, finalitate a evoluției societății; relația dintre stat și societatea civilă (statul își justifică existența prin rolul conducător în societate sau statul se transformă treptat într-un simplu agent social cu rolul de a rezolva problemele societății). În acest context trebuie menționat că esența democrației nu constă atât în regula majorității cât în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale personalității sau ale minorității atunci când majoritatea încearcă să le încalce.

Edmund Burke⁴ a observat că, în America, liberalismul a fost moderat decât în Franța, unde s-a transformat în radicalism. Liberalii, prea încrezători în rațiunea umană, au ignorat faptul că oamenii sunt doar parțial raționali. Pentru a le controla pasiunile iraționale, societatea a perfecționat de-a lungul timpului tradițiile, instituțiile și standardele de moralitate, precum monarhia și o biserică oficială. Dacă acestea sunt date la o parte, impulsurile raționale ale omului duc la haos, care la rândul lui sfârșește într-o tiranie cu mult mai grea decât vechiul sistem. Instituțiile și tradițiile existente nu pot fi toate defectuoase pentru că sunt rezultatul a sute de ani de încercări și erori, poporul obișnuindu-se cu ele. La anumite intervale de timp, schimbarea este necesară deoarece „un stat fără mijloacele de a face schimbări este lipsit de mijloacele necesare conservării sale”. Burke mai constatat, printre primii, că finalul revoluției este mai întotdeauna negativ pentru că societatea nu poate fi refăcută imediat conform rațiunii umane.

Liberalismul clasic a dus însă la polarizare: extrem de bogați și extrem de săraci. Tot un englez, Thomas Hill Green⁵, a reevaluat ideologia, considerând că, dincolo de o limită a sărăciei, guvernul ar trebui să intervină, pentru a garanta libertatea de a trăi la un nivel adecvat.

² E. Mims, Jr., *The Majority of the People*, New York, 1941, p. 71, citat de Fr. von Hayek în *Constituția libertății*, Institutul european, Iași, p. 195.

³ Fr. von Hayek, op. cit., p. 196.

⁴ *Reflections on the Revolution in France (1792)*, citat de M. G. Roskin ș.a., op. cit., p. 57.

⁵ Citat de M. G. Roskin ș.a., op. cit., p. 58.

Toate aceste schimbări de paradigmă au generat, în plan instituțional, drepturi și libertăți, care, la început, presupuneau o abținere din partea statului, cu dreptul de intervenție doar când erau încălțate, dar, mai târziu, o implicare directă pentru garantarea respectării unor libertăți pozitive menite a susține clasele defavorizate de un sistem economic uneori inechitabil (reglementarea normei de muncă, salarizarea, dreptul de asociere în sindicate, dreptul la educație și la sănătate).

De-a lungul timpului, statul a adoptat variate politici pentru menținerea unui echilibru, de la liberalismul pur la un intervenționism de context.

Reglementările au mers în pas cu societatea. Conștientizarea drepturilor și libertăților fundamentale și necesitatea limitării puterii statului au inițiat constituționalismul ca un proces de adoptare a unor legi fundamentale care să consfințească aceste valori. În Anglia, apoi în Statele Unite, constituționalismul a fost un proces lent, care s-a imprimat în conștiința poporului, presărat cu numeroase conflicte și dispute, relevate de o simplă privire asupra istoriei acestor poame.

Constituționalismul presupune credința în instituții mai mult decât în cei care le conduc, aflați doar temporar în funcție. Instituția, ca set de reguli după care se desfășoară o anumită activitate, asigură sentimentul stabilității și constituie o valoare perenă. De aceea, când instituția este compromisă de o conduită individuală, într-un stat democratic, pentru a nu afecta instituția, este sacrificată persoana.

Democrația este un sistem complex, subtil echilibrat, generat de o cultură politică care se dezvoltă cel mai bine în contextul unei economii de piață cu o clasă mijlocie numeroasă, educată, și o tradiție pluralistă. Secole de evoluție religioasă și filozofică pregătesc atitudinile democratice.

Se poate vorbi de constituționalism în statele totalitare?

Fără îndoială, conceptul de totalitarism comportă o serie de critici. Nu vom intra însă în polemicele asupra lui, ci îi vom atribui câteva caracteristici, opunându-l pluralismului: un partid unic având drept scop impunerea ideologiei proprii, care, aplicată, va duce la instaurarea unei ordini ideale și, implicit, la disoluția statului; proprietatea de stat colectivă; limitarea drepturilor și libertăților fundamentale, cu impunerea unei educații etatiste, în spiritul sacrificiului individual pentru binele societății; o luptă continuă împotriva forțelor răului, reprezentat de toate ideologiile contrare; principiul subordonării ierarhice a autorităților publice.

L. Kolakowski⁶ vedea în scopul unui sistem totalitar distrugerea tuturor formelor de viață comunitară care nu sunt impuse de către stat și îndeaproape controlate de acesta, astfel încât indivizii să fie izolați unul de celălalt și să devină simple instrumente în mâinile statului. Cetățeanul aparține statului și nu trebuie să fie devotat altcuiva, nici măcar ideologiei statului. Statul înseamnă mai mult conducători decât instituții.

Fondatorul ideologiei totalitariste, în varianta de stânga, Karl Marx, nu a reușit să înțeleagă natura flexibilă și adaptabilă a capitalismului. Dacă în comunism vedea sfârșitul istoriei, cu disoluția statului și proprietatea comună, capitalismul nu l-a putut considera decât

⁶ Citat de V. Tismăneanu, *Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel*, Polirom, Iași, 1997, p. 50.

o etapă intermediară. Pluralismul, specific societăților liberale, permite supraviețuirea situațiilor de criză, neexcluse.⁷ Comunismul n-a fost doar o anume specie de regim politic, una din multele forme de dictatură pe care le-a experimentat omenirea începând din antichitate. El a fost unic în încercarea de a modela psyche-ul uman, în hibrisul lui mitologic, în stăruința lui de a înregimenta oamenii și de a-i forța să se comporte după niște rețete pavloviene de fericire.⁸

Conducătorii comuniști au folosit constant retorica marxistă, dar practica instituțională a demonstrat că ideologia era doar un paravan pentru justificarea întreținerii unui aparat de stat corupt, alcătuit din oameni care trăiau în disprețul profund al comunității. Societatea comunistă era un ideal care merita orice sacrificiu.

Libera inițiativă este oprimată într-un stat totalitar. Sistemul economic este etatic, centralizat și strict planificat. Cu toate acestea, în practică se dezvoltă un sistem paralel care, la un nivel redus, încurajează interesul privat. De această dată, spre deosebire de societatea democratică, interesul privat excede sfera legalității. Nu este instituționalizat la nivel juridic ci, dimpotrivă, condamnat. În termeni exemplificativi, putem reține: furtul și valorificarea produselor din întreprinderi sau din comerț; contrabanda cu produse considerate de lux; corupția generalizată (luare și dare de mită, trafic de influență).

Speranța într-o viață mai bună duce la îndreptarea spre religie, care, în condițiile în care te îndeamnă să te împaci cu soarta, fără un activism social, zădărnicește orice ieșire din pluton. O parte dintre ierarhiile bisericești joacă un dublu rol: obținerea informațiilor și potolirea spiritelor revoluționare.⁹

Totalitarismul nu exclude adoptarea unei legi fundamentale, care, în multe cazuri, poate fi considerată democratică. Totuși, dacă luăm în considerare constituționalismul ca practică instituțională, în mod sigur, nu-l regăsim nici în comportamentul guvernanților, nici în cel al guvernaților.

Simpla consacrare a principiilor la nivel constituțional face un stat democratic?

Așa cum arătam mai sus, K. Marx a văzut în comunism sfârșitul, țelul final. Simpla ipoteză a colapsului, implicată în orice construcție, fie ea și politico-juridică, nu a fost luată în calcul. Acest lucru s-a întâmplat. Dacă societatea era sau nu pregătită pentru comunism, dacă această ideologie aplicată este compatibilă naturii umane, în esență individualistă și dacă regimul va avea totuși un viitor este greu de răspuns. Ipoteza fiind exclusă, cu greu s-a intuit ce urmează după căderea regimurilor socialiste.

Societatea a văzut ca soluție întoarcerea la democrație. Democrația însă presupune niște valori adânc înrădăcinate în conștiința atât a guvernaților cât și a guvernanților, valori profesate un lung interval de timp. Guvernanții, legitimi sau nu, au pendulat între o „democrație originală”, cu tendințe autoritariste, și democrația clasică. Cât despre guvernați, în majoritate, conduita lor a demonstrat o înclinație mai degrabă împotriva pluralismului, cu un spirit foarte puțin critic, în sens constructiv, și o încredere irațională în lideri. Astfel, unul

⁷ M. G. Roskin ș.a., op. cit., p. 61.

⁸ V. Tismăneanu, op. cit., p. 50.

⁹ Nicolae Corneanu, de exemplu, fost Mitropolit al Banatului în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, a recunoscut colaborarea cu organele de stat represive.

din criteriile importante în evoluția ulterioară căderii regimurilor totalitare a fost înclinația liderilor către valorile democratice.

Drumul a fost de astă dată invers. În cazul statelor occidentale, mai întâi s-a dezvoltat o conștiință individuală democratică pentru ca ulterior valorile să fie instituționalizate la nivel juridic. Unul dintre posibilele motive este și lipsa unui model valid. După căderea regimurilor comuniste, statele democratice puteau constitui un reper. Dar modelul este mai mult de ordin formal, extrinsec. Prin urmare, mai întâi s-a produs instituționalizarea juridică a principiilor democratice, cu adoptarea unor legi fundamentale. Cât de potrivite erau cetățenilor, guvernării și guvernați, la nivel de conștiință individuală?

Democrația poate apărea practic prea devreme în viața politică unui popor. Cetățenii din statele sărace sunt preocupați mai mult de supraviețuire decât de democrație. Clasele de mijloc aduc cu ele moderația, toleranța și realizarea faptului că nu se poate realiza totul dintr-o dată. Tranziția către democrație este delicată și se întâmplă în cel mai bun caz încet și treptat, așa cum a fost în Marea Britanie. Când masele largi de cetățeni primesc brusc dreptul de vot, sistemul se poate prăbuși. Alegătorii proaspăt liberi și fără exercițiul dreptului de vot pot fi lesne influențați de promisiunile extravagante sau extremiste ale demagogilor, care oferă soluții simple pentru a obține voturile celor ușor de convins.

Există o serie de caracteristici care tind să blocheze democrația, deși consacrată la nivel legislativ, prin împiedicarea creării unei clase de mijloc puternice, independentă de clasa politică: sărăcia; inegalitatea majoră; nivelurile scăzute de educație. Mijloacele de perpetuare a acestor stări de fapt sunt la dispoziția guvernanților.

În privința guvernanților din perioada imediat post-revoluționară, putem identifica două categorii: disidenții față de aparatul conducător și oponenții sistemului bazat pe ideologia comunistă. Caracterizându-i pe primii, Vaclav Havel spunea¹⁰ că „în general, nu aveau gânduri rele, ci pur și simplu așa fuseseră educați și nici măcar cei douăzeci de ani cât stătuseră în afara structurilor partidului și a practicii politice, ba chiar și în opoziția disidentă, nu îi lecuiseră total. Uneori, creau chiar impresia că se înțeleg mai bine cu puterea decât noi, necomuniștii, mai ales deoarece aveau un limbaj comun. Mulți dintre ei și-ar fi dorit un fel de nou «socialism cu față umană»”.

În exercițiul democrației ca regim politic și pentru asigurarea unei stabilități, opiniile minorității sunt importante. Fiecare direcție majoritară la un anumit moment a fost în trecut o pură idee minoritară. Devenită politică publică, în timp se poate dovedi nefuncțională. Decizia majoritară, impusă cu forța, fără a ține cont de minoritate, poate fi considerată drept tiranie. Când majoritatea se schimbă, tendința este aceeași. Prin acest joc, se creează instabilitatea instituțiilor, care nu se mai sedimentează, nu mai intră în conștiința guvernanților pentru a le insufla sentimentul încrederii. Într-o guvernare democratică există mijloace prin care se limitează, prima dată la nivel legislativ, abuzul majorității.

Constituția trebuie înrădăcinată în mințile și în sufletele oamenilor. Conținutul constituției, spre deosebire de legislația infraconstituțională deosebit de stufoasă, este ușor de cunoscut și ușor de aplicat¹¹, astfel încât, până la vârsta la care cetățenii își pot exercita toate drepturile, în principiu, conținutul acesteia să le fie familiar.

¹⁰ V. Havel, *Pe scurt, vă rog!*, Curtea Veche Publishing, București, 2009, p. 99.

¹¹ În România se studiază în clasele a VII-VIII în cadrul obiectului de studiu „cultura civică”.

Elmer Eric Schattschneider¹² susține că esențial în teoria democratică este a distinge între lucrurile pe care le pot face oamenii și lucrurile pe care nu le pot face. Cel mai mare deserviciu care poate fi adus cauzei democratice este a atribui poporului o omnipotență mistică, magică, neluând act de ceea ce un număr foarte mare de oameni nu pot face prin simpla greutate a numărului. Aceasta, completăm noi, mai ales dacă avem în vedere intervalul de timp mare în care activismul politic practic lipsește.

Același lucru se poate spune și despre guvernanți. În general, poporul are o reprezentare distorsionată a ceea ce categoriile de guvernanți, aleși locali sau președinți de republică, pot face pentru el. Distorsiunea își trage seva din conștiința unui partenalism cu origini în perioada comunistă, când partidul rezolva toate problemele: un loc de muncă, o locuință, până și înlăturarea unei rivale în dragoste. Astfel, în campaniile electorale, candidatul promite tot ce nu poate face. Ales, poate încerca, poate și reușește, neglijându-și îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor stabilite prin lege. Candidatul la președinție urmează a se ocupa de autostrăzi, de locurile de muncă și de problemele orașului, în timp ce viitorul primar urmează a legifera. Deruta guvernanților este întreținută prin speranțele deșarte. De aici și dezamăgirea când nivelul de trai rămâne același sau se înrăutățește.

Spiritul paternalist se regăsește și în credința guvernanților în oamenii providențiali și mai puțin în instituțiile statului, menite să asigure o continuitate a guvernării. Problema e că oamenii providențiali constituie o excepție. Tendința celor care acced la putere este a se prezenta ei înșiși drept oameni providențiali. În condițiile unei dependențe de clasa politică, pe fondul lipsei de educație, pentru guvernanți e foarte dificil în a opta atunci când își exercită dreptul de vot. Important nu este fondul, ci modul de prezentare. Într-un stat de drept democratic guvernării sunt ghidați de verbul „a face”. Pentru regimurile totalitare sau cele „intermediare” este definitoriu verbul „a da”.

Pluraliștii susțin grupurile de interese cu opinii, în mod firesc, divergente. Acesta este unul din avantajele democrației incipiente, indiferent de rezultatul imediat. Divergența naște poziții contradictorii care, susținute, relevă situații a căror rezolvare duce la progres, fie și doar ca exemple educative. Rezolvarea conflictelor nu este monopolul unui aparat unitar, ci, expresie a pluralismului, cel puțin în privința inițierii, este dispersată. În plus, părțile au la dispoziție mijloacele juridice reglementate în spiritul valorilor democratice.

Alexandru Dragomir (1992), cu referire la statele post-comuniste, observa paradoxul relației dintre puterea economică și puterea politică în contextul democrației. Puterea economică este trambulină de lansare spre puterea politică, pentru ca mai apoi cea din urmă, odată câștigată, să fie utilizată pentru a o consolida și dezvolta pe prima. Diferența enormă de statut economico-social între aleși și cei care îi reprezintă indică faptul că cel de-al doilea principiu director menționat mai sus, potrivit căruia alegătorul trebuie să aibă conștiința actului votării este serios pus sub semnul întrebării.

Reluând ideea că, anterior schimbărilor de regim, controlul total nu exista în fapt, lucru demonstrat de viața economică paralelă, furtul generalizat, lipsa responsabilității, totalitarismul fiind doar o încercare de impunere a unor reguli, ne facem o imagine asupra ce a însemnat guvernarea în perioada imediat următoare.

¹² Citat în M. G. Roskin ș.a., op. cit., p. 113.

Cum orice guvernare are drept scop autoreproducerea prin diverse mecanisme formale sau informale, s-a urmărit, în primul rând, perpetuarea avantajelor nomenclaturii din eşaloanele inferioare, mai puțin vizibile și, prin urmare, văzute de guvernați neculpabile față de situația anterioară. Ba mai mult, existența fiind marcată de o culpă generală, cei fără pată erau priviți cu suspiciune, inventându-se motive de excludere de multe ori hilare, fără nicio legătură cu realitatea.

În domeniul economic, la nivel individual, din perspectiva liberei inițiative, specifică unei societăți democratice liberale, instituționalizată de astă dată juridic, înzestrați nu erau cei care trăiseră în respectul legii, ci doar cei desfășurând activități caracterizate drept ilicite în vechiul regim. Din nou, două categorii se disting: cei cu activități private la un nivel inferior, de subzistență la început, excluzând controlul statului și cei care conduceau întreprinderile economice de stat, dezvoltând în același timp, în relație directă, afaceri private. Pe de o parte, statul a pierdut din netaxare iar, pe de alta, din „scurgerile” de resurse din sectorul public către sectorul privat. În mod evident evoluția economică nu poate face abstracție de protecția guvernanților, implicați direct sau indirect.

Tot mecanismul descris anterior produce însă o polarizare accentuată între foarte bogați și foarte săraci. Există și efecte pozitive ale acestei polarizări. Voi menționa doar două dintre ele: îmbogățirii au interesul să consume și să-și protejeze averea, iar cei săraci dezvoltă mecanisme de adaptare profitând de libertatea și oportunitățile unui regim deschis, instituționalizat.

Protecția averii presupune recursul la instituțiile statului chiar împotriva unor practici pe care înșiși beneficiarii prosperității de tranziție le-au utilizat. Cea mai importantă dintre ele este justiția. Utilizarea justiției ca instrument de soluționare a problemelor sociale, dincolo de efectele imediate, dă naștere, în timp, la întărirea autorității judecătorești. Treptat, se dezvoltă rândul slujitorilor ei, judecători sau procurori, sentimentul exercitării responsabile a funcției de apărare a legalității. Apărarea legalității îndeplinește și o funcție educativă prin contribuția la dezvoltarea unei conștiințe civice a cetățenilor în spiritul drepturilor și libertăților fundamentale. Odată educat acest spirit, guvernații îl vor folosi în relația cu guvernanții, prin selectarea unor elite capabile să cunoască și să răspundă nevoilor societății și prin sancționarea abuzurilor administrației. Or, exercițiul drepturilor și libertăților prin limitarea puterii guvernanților înseamnă constituționalism, proces prin intermediul căruia se transformă societatea, democratizându-se.

Mecanismele de adaptare ale păturilor sociale defavorizate se traduc în căutarea prosperității prin intermediul educației sau în inițiativa dezvoltării unor abilități care să asigure mai întâi supraviețuirea. Libertatea economică și potențialul resurselor naționale dezvoltă rețele interstatale și schimburi interculturale. Chiar negative, multiplele experiențe pe care le trăiesc guvernații, în primul rând, le relevă acestora unele valori necesare a fi protejate, în primul rând de lege și apoi printr-un activism susținut.

Efectele instituționalizării formale a pluralismului se simt pregnant în România abia după 25 de ani. Considerat inutil la început, prin exprimarea publică de către liderul partidului majoritar a suficienței unui „despot luminat”, treptat, a câștigat teren. Baza economică a democrației liberale, proprietatea privată, beneficiază de o protecție efectivă. Verificările asupra modului de dobândire, de dată mai recentă, stabilește, timid, premisele evitării, în

viitor, a mijloacelor ilegale. Mai mult, devine posibilă nașterea unei clase politice distincte de clasa întreprinzătorilor privați. Sigur, constituirea unor grupuri de interese susținătoare ale oamenilor politici nu este exclusă. Soluționarea conflictelor politice prin intermediul instituțiilor statului, consolidate urmare a activității pe care au desfășurat în intervalul de timp de la schimbarea de regim, scoate la suprafață adevărul, contribuind la domnia legii.

Democrația, dincolo de valențele practice, rămâne un ideal de care statele se apropie într-o măsură mai mare sau mai mică. Principalul mijloc, din punct de vedere politico-juridic îl constituie un sistem care implică patru categorii: constituționalism, constituție, constituționalitate și constituționalizare.

BIBLIOGRAFIE:

Havel, Vaclav, *Pe scurt, vă rog!*, București, Curtea Veche Publishing, 2009

Von Hayek, Friedrich, *Constituția libertății*, Institutul european, Iași, 1995

Roskin, Michael G. ș.a., *Știința politică. O introducere*, Polirom, Iași, 2011

Tismăneanu, Vladimir, *Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel*, Polirom, Iași, 1997

Aknowledgement:

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/133675 „Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC doc postdoc)”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013.

**MAKING THE NEW ROMANIAN. AN OUTLINE OF THE NATIONALIST AND THE
LEGIONARY PROGRAMS OF POLITICAL ANTHROPOGENESIS**

Mihai Stelian Rusu, Postdoc Researcher, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: *This paper explores the utopian idea of creating the "New Man" and the programs of political anthropogenesis that were carried out in order to renovate human nature in accordance to some ideologically ratified models of human perfection. After analyzing the genealogical record of the idea of creating the "New Man" in Western political thought, the paper sets out to crack open the logic of these political programs of "anthropological demiurgy" by examining them in terms of their ultimate goal (creating the New Man), their hardcore ideological belief (the idea of the malleability of human nature), their agents of change (who are the makers of the New Man?), their objects (who are the "Old Men" that need to be anthropologically reformed), their means of transformation (mandatory public education and physical work), and their site of action (the school and the factory seen as the crucibles of human transformation). Against this general theoretical background, the paper moves on to analyze the Romanian programs of political anthropogenesis aiming to create the "New Romanian." Using a discourse analysis approach, the paper examines diverse writings published during the late 19th century to the end of the interwar period, detailing the utopian profile and human qualities of the New Romanian as it was rendered by its anthropological demiurges.*

Keywords: *new man utopia, anthropogenesis, western politics, Romanian anthropogenesis.*

Visul politic plăsmuit din ideea utopică a creării „omului nou” a bântuit, monomanic, imaginarul ideologic al modernității, ajunsă sub vraja fascinației exercitate de concepția plasticității remodelatoare a naturii umane. Descoperirea iluministă a caracterului maleabil al umanității a fost cea care a aprins imaginația vizionară a filosofilor care visau la renovarea spiritului uman, făcând posibilă scornirea planurilor de demiurgie antropologică a căror realizare a înstăpânit regimurile totalitare ale secolului al XX-lea. Această năzuință demiurgică, de re-plămădire a umanității după un tipar uman ratificat ideologic, odată implementată pe scară largă ca program de inginerie antropologică, a transformat cel mai adesea visul ideologic al unei utopii societale într-un coșmar antropologic derulat într-o distopie politică. Alternanța onirică presupusă de metamorfoza visului utopic în coșmar distopic nu a cruțat timpul-spațiu românesc ca decor cronotopic al desfășurării sale. Lucrarea de față își asumă sarcina de a pătrunde în logica programelor demiurgice de „antropogenie politică” desfășurate în spațiul românesc în strădania de creare a „noului român”.

Metodologia programelor de demiurgie politică

Vom argumenta că programele de demiurgie politică puse în acțiune pentru a renova natura umană dispun de o *metodologie* specifică, pe care ne propunem să o analizăm descompunând-o în elementele sale constitutive. Șase sunt componentele care, interconectate, dau angrenajul metodologic al programelor de demiurgie politică: a) *scopul ultim* urmărit de teleologia antropologică a creării „omului nou”; b) *doctrina antropologică* a „behaviorismului ambiental”, cu ale sale premise îngemănate: i) premisa primară a maleabilității naturii umane, cuplată cu ii) premisa secundă a posibilității de renovare a naturii umane prin modificarea și manipularea sistematică a mediului sociocultural și economic (Cheng, 2009, p. 9); c) *subiecții*

sau *agenții schimbării*, anume persoanele încredințate cu misiunea de transformare a naturii umane în acord cu modelul statuat ideologic al „omului nou”; d) *obiectele programelor transformatoare*, anume persoanele definite ca „oamenii vechi” asupra cărora trebuie exercitate măsurile de renovare antropologică; e) *mijloacele transformatorii*, anume modalitățile prin intermediul cărora agenții încredințați cu misiuni renovatoare acționează asupra obiectelor desemnate ca receptorii politicilor de demiurgie antropologică; f) *locus-ul acțiunii*, în speță, spațiile sociale care aveau să ofere decorul instituțional al acestor procese transformatorii. Trei au fost siturile în care s-a experimentat proiectul antropologic de crearea a omului nou: i) mai întâi, *școala* a fost văzută ca laboratorul antropologic, creuzetul social în retorta căruia se putea galvaniza noua formulă a naturii umane după rețeta(rul) statuat(ă) de ideologia promovată statal; ii) mai apoi, *armata*, ca școală a maturității și bărbăției; iii) în fine, *tabăra de muncă* (în ideologiile de extremă dreapta) sau *fabrica* (în ideologiile de extremă stânga), înțelese ca locuri ale propășirii fizice. Deși idealul intercalării celor trei instituții de socializare (școala, armata și tabăra de muncă sau fabrica) pentru a forma un unic și integrat angrenaj formativ al tipului uman dorit ghidează politicile antropologice ale tuturor societăților moderne, doar regimurile totalitare au reușit performanța de a înregimenta în instituțiile sale întreaga generație tânără pe care să o treacă, în mod repetat, prin instituții succesive de socializare. Așezate ca stații de perfecționare umană dispuse în cascadă de-a lungul biografiei individului, școala, armata și tabăra de muncă ori fabrica erau menită să îl aproprie, asimptotic, pe individul care staționa în ele în cursul vieții sale de idealul de desăvârșire umană decretat ideologic.

Plămădirea „Românului Național” prin pedagogia neamului

Prefigurări ale primului program de demiurgie politică derulat de autoritățile statale românești aveau să se lase întrevăzute începând cu ultimul pătrar al secolului al XIX-lea, când, sub auspiciile politice ale unificării principatelor dunărene în Principatul România, ideologii statului național integral au insistat asupra necesității imperioase de îndârjire a conștiinței de sine românești ca mijloc de fortificare a fragedei statalități românești. Programul de plămădire a „Românului Național” nu poate fi înțeles decât ca parte integrantă a *procesul de naționalizare populară* demarat de intelighenția naționalistă românească, pe agenda căreia trona idealul de a insufla spiritul naționalist cât mai adânc în profunzimea corpului social. Realizarea acestuia este indisociabil legată de proiectul de instituire a unui sistem de învățământ primar public, universal și gratuit – materializat formal prin legea instrucțiunii publice din 1864 – care să servească drept mijloc de creare educațională a Românului Național.

Principatul unit România s-a confruntat cu aceleași probleme pe care le-au întâmpinat toate celelalte state naționale construite politico-instituțional pe valul naționalismului care a măturat, în cele din urmă, sistemul statelor imperiale stabilit în urma Congresului de la Viena (1815). La fel cum, cu ocazia primei ședințe parlamentare a recent unificatului regat italian din martie 1861, Massimo d’Azeglio ar fi declarat „Am făcut Italia. Acum este timpul să facem italieni”, în aceeași perioadă, România fiind făcută, era cazul ca autoritățile statale să facă acum români. Forma (statalitatea națională) trebuia să își creeze conținutul (identitatea și conștiința națională). În ciuda conștiinței de neam care îi unea pe moldoveni și pe valahi în

cadrele aceleiași românități etnice, identitățile regionale – cristalizate în secolele de tradiții politice divergente pe suporturi teritoriale-istorice diferite – încă mai persistau în dedesubtul categoriei suprapuse a românității identitare. Imperativul acelor vremuri era urgentarea procedurilor de convertire identitară a țăranilor moldoveni și munteni în români naționali. Procesul de naționalizare presupune, înainte de toate, dizolvarea solidarităților locale (regionalism) și a identităților confesionale (ortodoxism) în unica solidaritate națională a românismului. Națiunea trebuia să devină nu doar „comunitatea terminală” a românului, dincolo de care umanitatea era o simplă abstracție, o noțiune vapoasă care nu poate reclama din partea individului niciun fel de solidaritate, ci și comunitatea supremă de apartenență, având prioritate în fața altor forme de solidaritate (familială, locală, profesională, confesională etc.). Or această masivă operațiune de naționalizare a poporului nu se putea derula în afara construirii unui aparat instituțional statal care să acționeze ca un *dispozitiv de reciclare identitară*. Prin intermediul acestuia, statul-națiune trebuia să transforme țăranii ortodocși cu loialități regionale (Moldova, respectiv Țara Românească) în români naționali. Procesul de naționalizare derulat în societatea românească s-a desfășurat de-a lungul unor linii nu foarte diferite de cele urmate de Cea de-a Treia Republică Franceză de până la Primul război mondial (1870-1914), când autoritățile republicane au lansat masivul program de reconversie identitară descris de către E. Weber (1976) prin sintagma care dă și titlul celebrei sale cărți, *Peasants into Frenchmen*. Două sunt instituțiile centrale ale acestui aparat statal însărcinate cu funcția de convertire identitară: școala și armata. În aceste școli ale românismului, primind mai întâi pedagogia națională și mai apoi educația ostășească, individul era trecut prin stații consecutive de naționalizare al cărui produs finit era subiectul național. În termeni hidraulici, curgerea vieții individului trecea prin *ecluze succesive de naționalizare*, la capătul cărora, biografia personală a individului era contopită în marea biografie colectivă a neamului. Prin școală și armată, statul-națiune urmărea idealul de instituire a individului ca „*homo nationalis* din leagăn până în mormânt” (Balibar, 1991, p. 93).

Scopul final consta, așadar, în facerea omului național, în convertirea țăranului ortodox în românul patriot. Duhul național trebuia insuflat cumva în fondul spiritual al conștiinței ortodoxe. *Doctrina antropologică* a „behaviorismului ambiental” ce susținea posibilitatea acestei prefaceri identitare a fost facilitată de „descoperirea teoriei socializării” pe care a făcut-o gândirea occidentală a secolului al XVIII-lea (Ramirez și Boli, 1987, p. 10). Ideea forță a acestei teorii a socializării, ajunsă una din dogmele centrale ale sociologiei, rezidă în metafora plasticității naturii umane. În special copiii, cu a lor frăgezime caracterială, pot fi remodelați prin educație. Astfel, *obiectele* umane asupra cărora s-a aplicat tehnicile de naționalizare prin socializare patriotică au fost copiii de țărani. La faptul că pruncii de țărani au constituit populația țintă pentru exercitarea programului de demiurgie antropologică a contribuit decisiv și rațiuni obiective de ordin demografic. România sfârșitului de secol al XIX-lea era o țară covârșitor rurală, aproape nouă din zece cetățeni ai regatului locuind la sat. Procesul modernizării în care a fost angrenată societatea românească, în special după deschiderea ecluzelor comerțului pe Dunăre în urma Tratatului de la Adrianopol (1829), nu a schimbat semnificativ compoziția fundamental țărănească a țesutului social. Efectele unui secol de modernizare pe planul urbanizării s-au situat sub pragul de 10 procente. În 1912, de exemplu, populația rurală alcătuia încă 83 de procente din totalul populației Vechiului Regat.

Pe fondul acestor condiții demografice, la care trebuie adăugați numaidecât și factorii ideologici prezenți sub forma ideologiilor de *fin de siècle* care idealizau viața țărănească ca fiind modul românesc de existență prin excelență (poporanism, sămănătorism etc.), nu sunt greu de înțeles rațiunile pentru care pruncii de țărani erau vizați de politicile antropologice urmărite de autoritățile române. *Mijloacele transformatorii* instrumentate în vederea prefacerii românului național au fost, după cum am amintit deja, pedagogia națională și educația militară. *Subiecții schimbării*, agenții naționalizării și educatorii noului român național, au fost învățătorii rurali, însărcinați cu rolul sacerdotal de apostoli ai românismului. În fine, *spațiile acțiunii metamorfotice* au fost școala și armata, văzute drept cazanele de fierbere în care, din țaranul moldav sau valah avea să iasă românul național.

În aceste condiții social politice, demografice și ideologice nu trebuie să ne mire speranța mesianică investită în învățământul rural de către intelighenția românească a sfârșitului de secol XIX. Românismul își găsea salvarea în școala sătească, imaginată drept laboratorul antropologic în care, sub efectul catalitic al educației patriotice, sinele național avea să se înfiripe. În tratatul său de *Pedagogi'a* (1870), Simion Bărnuțiu a statuat la baza învățământului național principiul călăuzitor al *amorului pentru patrie* (§135, pp. 176-183). Modelul de educație națională pentru care Bărnuțiu pledează pasionant trebuie să pulseze de iubirea necondiționată pentru patrie. Aceasta poate fi instilată în sufletul copiilor prin educație patriotică axată pe cunoașterea istorică. Iar întrucât geniul românesc se relevă în istorie în special în „faptele cele eroice ale Românilor”, cărturarul postulează necesitatea cunoașterii istoriei prin „biografiile Românilor și ale Românelor mari” (Bărnuțiu, 1870, p. 180). Doar printr-o astfel de istorie, centrată pe Marii Români și pe marile lor fapte de arme, „educatoriulu român va deșteptă [...] *spiritulu celu eroicu* alu stramosiloru, carii 'si apretiau tier'a, limb'a si libertatea mai multu decat viet'i'a, că nu e nimic'a mai nobile decatu a muri pentru patria” (ibidem, p. 183). Educația patriotică, în concepția lui Bărnuțiu, este imperativ să prăsească *spiritul sacrificial* în conștiința copiilor, devotamentul lor pentru patrie și venerația lor pioasă pentru pământul natal (ibidem, p. 180). Pedagogia românismului presupune necesarmente și educația militară a tineretului: „educatiunea are se cresca in fiecare alumnu seau invetiaceleu si unu *aperatoriu* alu *patriei* pentru tempu de nevoia” (ibidem, p. 182), dispuși, fără să fie cuprinși de tremurul ezitării ori tracul nehotărârii, să-și verse sângele în numele spiritului național după modelul eroicilor lor străbuni.

Paradigma bărnuteiană a patriotismului sacrificial, cu a sa finalitate antropologică constând în plămădirea Românului național, a fost transpusă în sistemul educațional de oameni precum George Radu Melidon și Ștef. C. Michailescu. Primul, scriind *Manualul învățetorului* (1874) în calitate sa de director al Școlii normale de învățători din București, conferă educației sătești un aspect misionaristic. Învățătorii rurali trebuie să devină apostolii românismului, să propăvăduiască ideile naționaliste în universul socio-cultural al satului românesc dominat de etosul religios. A venit însă timpul, argumentează Melidon, pentru completarea moralei creștine cu etica națională. Școala, ca incubator al naționalismului, trebuie să devină „întocmai ca o adoua biserică” (Melidon, 1874, p. VIII). Iar școlile normale, cele menite să formeze viitorii învățători, au rostul de a fi „pepiniere profesionale” de „sacerdoți culturali” (Michailescu, 1888, pp. 158, 157). Ei vor fi cei care vor „aprinde lumina în lanternă” și vor împrăștiia cuvântul noii evanghelii naționale. Religia singură nu mai poate

face față cerințelor timpului. Doar cunoașterea istoriei naționale „descéptă pe om și la datoriile ce are către pământul în care s’au născut, și în care reposéză ósele moșilor, stremoșilor seí, precum și către semení seí frați de limbă cu concursul căroră póte mosceni, în mai bună înțelegere, pământul pe care se hrănesce el însuși cu familia sa, și pe care este prin urmare dator al spori și al înflori prin munca sa și a-l apăra cu sacrificiul vieței séle” (Melidon, 1874, p. 79).

Această „teoria patriotică” a sarcinii educaționale a istoriei îi pare solid îndrituită și lui Michailescu. Autor al unor *Incercari critice asupra învățământului nostru primar*, inspectorul general conștientizează riscul comportat de „făurirea de eroi” și de stoarcerea unor concluzii autoflatante din materialul istoric, considerând, pe bună dreptate, că „o procopsélă de aluatul acesta” are urmări păguboase în măsura în care s-ar întemeia dinadins pe neadevăr (Michailescu, 1888, p. 77). Pe de altă parte, tributar unui *Realpolitik* educațional și luând cunoștință de egoismul național tot mai accentuat al țărilor vecine, Michailescu insistă asupra rostului patriotic al instrucției istorice: „nimeni nu póte nega că istoria patriei [...] trebuie să serve institutorului inteligent ca mijloc de stimulat al simțirilor mărețe, [...] ca hrană de întărire a iubirii de țară, mai presus de orí-ce” (ibidem, pp. 77-78). Nu fără temei circumstanțial, inspectorul denunță vitriolant propunerile de a dirija educația istorică pe făgașul umanitarismului ca „utopii fanteziste eterate” care, în pofida idealismului lor naiv, constituie în fapt un atentat împotriva simțământului național (p. 78). În condițiile în care țările vecine, rivale geopolitice ale încă plăpândului stat național românesc, investeau masiv în promovarea egoismului național, educația umanitaristă ar fi soră cu sinuciderea statală. Nu aceasta este calea de urmat. Pe bună dreptate, Michailescu rezonează pe aceeași lungime de undă a ideilor căroră le va da glas, câteva decenii mai târziu, E. Durkheim: „La ce ar folosi să concepem o educație ce ar fi mortală pentru societatea ce ar pune-o în practică?” (Durkheim, 1980, p. 35) [1911]. Mult mai oportun este exemplul învățământului german, care îl „arméză pe scolar nu numai pentru lupta vieții, ci și pentru războiul istoric dintre națiuni și dintre rase” (Michailescu, 1888, p. 79), inculcându-i în același timp o conștiință mistică în privința destinului istoric al Germaniei și în „menirea providențială a rasei” (p. 80). Aceasta este formula germană a militantismului și *militarismului* patriotic după care trebuie modelată educația națională românească. Nu doar pedagogii români, ci întreg continentul european privea, terifiat și admirativ deopotrivă, la formidabilul succes al mecanismului de înregimentare a educației în slujba statului pus în mișcare de germani. După înfrângerea catastrofală în fața Prusiei din 1870 care a dus la prăbușirea celui de-al Doilea Imperiu, convingerea francezilor și nu numai era că „învățătorul prusac este cel care a câștigat războiul [franco-prusac]” (Reisner, 1922, p. 82). Educația învănat patriotică își dovedea astfel, pe câmpul de bătălie, utilitatea națională. „Scóla nu este un amfiteatru de esperiențe *in anima vili*”, avertizează inspectorul. Și cum să fie pruncii creaturi lipsite de valoare pe care să se poate experimenta pedagogic la voie? Dimpotrivă, miza pedagogică pusă în joc în școală este însăși viitorul neamului, propășirea lui politică ori damnarea sa istorică. Tocmai din aceste rațiuni, școala trebuie să fie „un atelier de înălțare sufletescă prin mijlóce sigure și probate deja” (Michailescu, 1888, p. 14). Și ce poate fi mai sigur decât metoda prusacă de instrucțiune în scopuri naționaliste care a rezistat testului suprem al războiului din care s-a zămislit mărețul Reich German?

Formula educațională de plămădire a Românilor Naționali, înzestrată cu spirit eroic și patriotism sacrificial, era deja consolidată la finele secolului al XIX-lea. Precipitățile politice aduse de secolul al XX-lea, finalizate cu izbucnirea Marelui Război, vor cere o radicalizare a modelului antropologic după care a fost modelat noul român. Vom urmări cum, sub înrăurirea ideologiilor de extremă dreapta ce au cuprins interbelicul românesc, pedagogia neamului elaborată în secolul al XIX-lea a fost înlocuită cu o pedagogie martirică propulsată de ideologia legionară a sacrificiului eroic.

Zămislirea „Românul Eroic” prin pedagogia martirică

Românul Național plămădit educațional prin pedagogia neamului în decursul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea și-a îndeplinit misiunea istorică pentru care a fost zămislit. Mai întâi, în Războiul de Independență Națională din 1877-1878, când sacrificiile sale au fost răsplătite politic prin consacrarea statalității române ca principat – ulterior, din 1881, regat – independent, ca mai apoi să își dea proba supremă a utilității sale politice în Marele Război al Întregirii Naționale încheiat în 1918 cu unificarea teritoriilor românești în România Mare. Cu greu pot fi imaginate sacrificiile de sânge făcute de români (ca și de alte popoare) în numele unor aspirații politice (independență, auto-determinare, unitate) în lipsa doctrinei naționaliste și a succesului programului ideologic de plămădire a Românilor Naționali. Perioada interbelică, deschisă de sfârșitul Primului Război Mondial și de realizarea României Mari, avea să aducă propriile sale provocări politice și să producă propriile sale convulsii interne. În special caleidoscopul etnic al României Mari (care, alături de teritoriile anexate care i-au dublat suprafața, a încorporat și masive concentrații populaționale de origine etnică non-românească – maghiari, sași, secui, evrei, romi etc.), politicianismul înrădăcinat în cultura politică autohtonă, problemele economice moștenite în urma Marelui Război care aveau să fie adâncite odată cu apariția crizei economice la sfârșitul anilor 20, precum și amenințarea bolșevică la adresa integrității naționale au condus la crearea de tensiuni interne. Modelul „Românului Național” se cerea actualizat în acord, pe de o parte, cu noile condiții domestice, pe de altă parte, cu duhul european al vremii. Astfel, arhetipul „Românului Național” a suferit o radicalizare corespunzătoare spiritului dominant al anilor treizeci, care a elaborat, pentru prima oară pe tărâmul cultural românesc, ideea explicită a *omului nou*. Traficată intens în mediile intelectuale europene, ideea omului nou a fost importată în spațiul românesc de discursul legionar, care și-a întemeiat întreaga viziune ideologică pe necesitatea imperioasă a creării omului nou ca mijloc de revitalizare spirituală a românității.

Înființată în 1927 de Corneliu Zelea Codreanu ca organizație paramilitară de extremă dreapta, Legiunea Arhanghelul Mihail s-a afirmat în interbelicul românesc ca cea mai efervescentă răbufnire a spiritului naționalist, ajungând în 1940 să instituie chiar Statul Național-Legionar alături de aliatul lor vremelnic, generalul Ion Antonescu. Matricea ideologică a legiunii, întrepătrunsă de un misticism ortodoxist, era alcătuită dintr-o serie de anti-poziții: anticomunism, antisemitism, antimasonism, antipolitanism etc. Luările de poziție virulent anti-iudaice (filiația cuzistă a legiunii), campaniile violente instrumentate împotriva comunistilor, terorismul politic lăsat cu multiple asasinări – acestea sunt elementele prin care s-a impus Legiunea în arena sociopolitică a României interbelice. Totuși, Horia

Sima – cel care a preluat șefia Legiunii după moartea lui Codreanu și devenit codificatorul doctrinar al ideologiei legionare după înfrângerea rebeliunii legionare din 1941 în urma căreia a luat calea exilului – argumentează că toată înșiruirea de anti- (anticomunism, antiudaism, antipoliticianism etc.) prin care mișcarea s-a definit pe cale apofatică, „nu sunt decât accidente în dezvoltarea ideologică a Legiunii. Dispărând cauzele care le-au provocat, vor dispărea și atitudinile mai sus amintite, ca efecte ale lor” (Sima, 2005, p. I). Doar debarasând sistemul de credințe legionar de aceste calități accidentale putem ajunge la „fondul inalterabil de idei, insensibil la schimbările istorice” care dă substanța perenă a gândirii legionare. Miezul dogmatic al doctrinei legionare rezidă în „ideea fundamentală [...] a creării unui om nou în mijlocul colectivității românești, care să constituie punctul de plecare al unei mari transformări spirituale în viața neamului nostru” (Sima, 1949, p. 8).

Gândirea legionară, după ce a trasat în tușe groase liniile de forță ale profilului omului nou, s-a văzut forțată de împrejurări să îl lase nefinisat, fără să îi mai adauge alte detalii de nuanță. Motivul pentru care idealul de om nou a fost abandonat în stadiu de crochiu intră în categoria evenimentelor de forță majoră. C. Zelea Codreanu a fost executat în timpul detenției în 1938, nemaipucând să scrie volumul al II-lea al cărții *Pentru Legionari* (1936), în care promitea să detalieze anatomia morală și caracterială a noului om legionar. În volumul întâi, singurul care a văzut lumina tiparului, Codreanu relatează dubla biografie, cea personală, indisociabil legată de nașterea laborioasă și evoluția tumultuoasă a mișcării pe care a căpitănit-o. Asasinarea i-a zădărnicit planurile pentru scrierea celui de-al doilea tom, văduvind-ne astfel de un portret în acvaforte al omului nou elaborat de însuși liderul mișcării. Ion Moța și Vasile Marin, cei care puteau să contribuie prin scrierile lor la perfectarea profilului noului om legionar, au murit și ei încă din 1937 pe frontul spaniol. Al doilea motiv de forță majoră, adițional dispariției liderilor legionari, care explică de ce gândirea legionară nu a reușit să definitiveze modelul omului nou, ține de disoluția mișcării ca urmare a secvenței de evenimente ce s-a sfârșit prin înfrângerea de către armata română aflată sub comanda lui Ion Antonescu a rebeliunii legionare din ianuarie 1941. În lipsa unui astfel de portret definitiv, trei sunt sursele pe care le putem exploata în vederea reconstrucției idealului antropologic al omului nou legionar: i) detaliile fragmentate împrăștiate în scrierile liderilor legionari, în special în primul volum din *Pentru Legionari* (1936) și în *Cărticica șefului de cuib* (1937) ale lui Codreanu, colecția de articole de gazetărie ale lui I. Moța reunite în *Cranii de lemn* (1936) – tradusă în italiană cu titlul *L'uomo nuovo*, iar în spaniolă cu *El hombre nuevo* – și *Crez de generație* (1977) [1937] al lui M. Vasile; ii) profilul conturat de H. Sima în broșura *Omul nou. Elemente de doctrină legionară* (1949), ce avea să fie nucleul dur în jurul căruia va crește volumul de dimensiuni mai respectabile în care a precizat *Doctrina Legionară* (2005). Neajunsul acestor surse constă în aceea că textele lui Sima au fost scrise și publicate după exhaustarea politică a mișcării legionare – broșura din lagărul Sachsenhausen, cartea din exilul spaniol; iii) lipsurile date de caracterul fragmentar al scrierilor fondatorilor mișcării despre portretul omului nou legionar pot fi compensate prin recursul la cea de-a treia sursă ce ne stă la dispoziție: *exemplul viu* al celor mai exponenți membri ai Gărzii de Fier. Codreanu, Moța și Marin, prin viețile (și morțile) pe care și le-au dăruit întru totul cauzei legionare, pot fi considerați întrupările umane cele mai apropiate idealului legionar al omului nou. Combinând elemente prelevate din cele trei surse de date, putem reconstrui un portret compozit al omului

nou legionar, dar care, în ciuda surselor sale eterogene, să degaje trăsăturile dominante ale fizionomiei caracteriale ale noului om năzuit de mișcarea legionară.

Ideea de om nou, în formula sa explicită, își face apariția pe scena gândirii politice românești în scrierile liderilor mișcării legionare. Ea apare legată indisolubil de ideea României noi, o Românie renăscută în urma unei purificatoare revoluții spirituale. Aspirațiile antropologico-societale ale legionarismului ipostaziate în omul nou viețuind într-o nouă Românie exprimă în esență pură mitul fascist al palingenezei (Griffin, 1991). Din acest unghi analitic, legionarismul se califică drept „ultranaționalism palingenetic”, țelul său final constând în răsturnarea tablei de valori societale care să ducă la inaugurarea unei noi epoci în viața colectivă a poporului român. În ideologia legionară ai cărui „arhitecți spontani” au fost C. Zelea Codreanu și I. Moța, iar sistematizatorul doctrinar H. Sima, crearea omului nou are o dublă menire: este atât *scop antropologic* (renovarea naturii corupte a omului vechi în noul om moral, legionarul faptei eroice) cât și *mijloc palingenetic* (ca modalitate de înfăptuire a unei revoluții spirituale colective care să răscolească străfundurile sufletul românesc și prin aceasta să îl purifice de stratul de zgură care îi sufocă manifestarea plenară). Transformarea lăuntrică a omului legionar este premisa antropologică a transfigurării spirituale a întregii românități. Reînvierea sufletească a omului legionar întru neamul său și Hristos prefigurează și precipitează marele act de renaștere națională. Revoluția antropologică, săvârșită simultan în sufletele românilor astfel încât să înfăptuiască o masă critică de oameni noi mărturisiți în crezul legionar, va putea declanșa apoi „palingeneza” națională. Tămăduit spiritual de racile trecutului, omul renăscut în religia legionară a neamului va fi izvor de mântuire pentru întreg neamul românesc. Biruința „omului nou” asupra „omului vechi” echivalează astfel nu doar cu triumful spiritului asupra materiei, ci anunță și mântuirea neamului românesc de corupția materialismului și a interesului egoistic.

Figura omului legionar, cioplită cu barda lui Codreanu după chipul și asemănarea sa, se definea printr-o sumă de însușiri care îi dădeau o înaltă ținută morală. Român dintr-o bucată (preferabil fiu de țăran), om al faptei, drept, credincios, muncitor și viteaz, calitatea definitorie a legionarului fiind însă dragostea creștină. „Principiul dragostei” statuează etica mișcării legionare, în așa măsură, încât „acolo unde nu este dragoste, nu este viață legionară”, enunță Codreanu (1936, pp. 300-301), evocând versetele pauline în care e scris imnul pe care apostolul îl închină dragostei (I Corinteni, 13:1-13). Însă nu mai e vorba despre iubirea creștină necondiționată a aproapelui atât de manifestă în atitudinea dezarmantă în fața dușmanului („cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt”, Matei, 5:39). Legionarismul convertește dragostea universală propăvăduită de creștinism în iubirea particulară a neamului și a *aproapelui național*. Or această conversie a universalului uman în particularul național lasă ușa întredeschisă – pe care legionarii nu s-au sfiit să o forțeze – pentru exclusivism etnic și, corolarul său sentimental, ura alterității non-naționale. Simultan, dezarmarea autentic creștină în fața dușmanului („Iubiți pe vrăjmașii voștri”, Matei, 5:5) este substituită cu dorința de revanșă istorică și de dreptate lumească, *hic et nunc*. Or toate acestea fac ca iertarea – un alt element chintesentțial al atitudinii christice față de lume și oameni – să fie înlocuită cu spiritul punitiv și voința de răzbunare. Adresându-se camarazilor săi, Codreanu propăvăduia filosofia revanșei: atunci când va veni momentul în care pe dușmanii

voștri „îi veți vedea căzând în genunchi la picioarele voastre, [...] *Să nu-i iertați*” (1936, p. 280, subl.n.).

În pofida acestei doctrine revanșardiste, legionarismul nu contenea să clameze că „Omul nou mărturisit de Legiune este «omul creștin» actualizat în cadrul istoriei românești” (Sima, 1949, p. 10). Însă este vorba despre un creștinism injectat cu testosteron, un mutant ideologic în care iubirea creștină și mistica ortodoxă erau întrepătrunse de un vitalism nietzschean. Rezultatul este un contradictoriu dar exploziv „creștinism nietzschean”, un creștinism transfigurat într-un mesianism național cu accese belice, a cărui unică măsură este nu iubirea christică, ci jertfa martirică întru neam. „Jertfa este măsura creștinătății noastre”, avea să mărturisească I. Moța (1936, p. 245). În fapt, calitatea supremă a noului om legionar, care subjugă toate celelalte însușiri ale sale, nu este dragostea creștină, ci *eroismul martiric*. Jertfa eroică întru propășirea neamului – aceasta este marca definitorie a omului legionar. Martirajul este tocmai testul de foc care, odată depășit, face posibilă renașterea eroică a românului și, prin această revoluție antropologică, generează palingeneza României noi. „Noi am adus DUHUL MARILOR RUPTURI DE LUMEA VECHĂ înfrățită cu străinul dușman. Noi am adus pornirea eroică, IN SPIRIT DE TOTALĂ JERTFĂ PERSONALĂ, contra acestei lumi vechi și înstrăinate” (Moța, 1936, p. 151, majuscule în original). Iar pentru ruperea ireversibilă de lumea veche, legionarii au descoperit „cea mai formidabilă dinamită, cel mai rezistent instrument de luptă, mai puternic decât tancurile și mitralierele: *este propria noastră cenușă*” (Moța, 1936, p. 212). „*Spiritul de jertfă este esențialul!*”, va exclama I. Moța (ibidem), reușind să capteze în năvodul acestor cuvinte miezul doctrinei legionare a eroismului martiric. Crezul fanatic în forța creatoare și puterea mântuitoare a jertfei, ce nu era nici pe departe un simplu joc retoric de cuvinte, i-a împins pe Moța și Marin să primească „botezul morții”, mistuindu-și propriile vieți în flacăra propriilor lor convingeri.

Spiritul martiric este firul roșu ce trebuie să străbată de la un capăt la altul biografia omului legionar. Scrierile legionare sunt împânzite cu injuncțiuni la jertire. Una din cele zece porunci instituite de Codreanu îl soma pe cel ce se mărturisea în credința legionară la abnegație totală, la o mortificare completă a sinelui: „Sacrifică tot, calcă-te pe tine în picioare cu toate poftetele și cu tot egoismul din tine” pentru a-ți putea contopi ființa în unitatea legionară (Codreanu, 1937, p. 119). Jurământul Legionarilor, închinat memoriei lui Moța și Marin, prevedea ca cel care pășea formal în rândurile organizației să jure în fața lui Dumnezeu și a jertfei sfinte făcute de cei doi martiri ai legiunii, „Să rup din mine bucuriile pământeste//Să mă smulg din dragostea omenească//Și pentru Invierea neamului meu//In orice clipă// Să stau gata de moarte” (Codreanu, 1937, p. 115). Aderarea prin jurământ în Legiune presupunea intrarea în „școala permanențelor eroice”, cea care formează „omul virtuților cardinale: erou, preot, ascet, corectitudine, ostaș” (Marin, 1977, p. 39). Această educație eroică nu se însușește pe băncile școlii publice de stat, ci în cuiburile și taberele de muncă legionare. Virtuțile presupuse de morala legionară nu se deprinde din cărți, ci trudind la construirea noii României. Omul legionar care absolvă școala eroică a muncii și sacrificiului întru neam este „realizarea tipului faustin în sensul spenglerian al cuvântului. [...] Omul cu orizonturi nelimitate, intolerant cu sine și cu alții, omul care practică voința stăpânilor, cum ar spune Nietzsche, oamenii voinței de putere” (Marin, 1977, p. 47). Și Codreanu tânjea să făurească din tinerii legionari „*oameni de voință*”, să transforme omul slab și învins într-un

„învingător”, „neaplecat și neînduplecat” (Codreanu, 1936, p. 338). Metoda de călire a caracterului și de îndârjire a acelei voințe de fier era educația militară prin marșuri lungi, „executate prin ploaie, vânt, căldură tropicală sau noroaie și în cadență și aliniere, cu ore întregi de interdicție a vorbirii” (ibidem). La capătul acestor marșuri extenuante, tinerii nu mai erau „simplici oameni”, „ci oameni transformați în *forțe omenești*”. Truda fizică în taberele de muncă, conjugată cu disciplina militară dezvoltată prin marșuri asigură educația eroică pentru „transformarea omului în *putere omenească*” (Codreanu, 1936, p. 243). Școala legionară este școala românismului eroic, în care, pe lângă educația creștină, națională, socială, fizică și cea sanitară, se învață „educația faptei creatoare” și *educația jertfei* (Codreanu, 1937, p. 25). *România cea nouă* nu poate fi construită decât prin muncă, sudoare și suferință. Din aceste motive, școala legionară este, inevitabil, o „școală a suferinței”, pe care legionarii însă trebuie să o primească cu drag, conștienți fiind de faptul că victoria finală nu este posibilă decât prin sacrificii. Legionar adevărat se poate considera doar cel ce va străbate valea plângerii, urcând *muntele suferinței*, trecând apoi prin *pădurea cu fiare sălbatice*, pentru a se deșteleni ulterior din *mlaștina desnădejdiei*. Doar luându-și aceste examene ale *durerii, bărbăției și credinței*, individul își probează prin fapte identitatea legionară. Legionarismul este, înainte de toate, o „școală *spirituală*, în care dacă *va intra un om*, la celălalt capăt va trebui să iasă *un erou*” (Codreanu, 1937, p. 58). Omul nou înfiripat în școala spirituală a legionarismului este tipul uman prin excelență eroic. El este *eroul războinic*, capabil să-și impune voința prin luptă, *eroul social*, adept al principiilor de justiție socială, precum și *eroul al muncii*, demiurgul prin trudă a țării sale (Codreanu, 1937, pp. 57-58). Una din cele șase legi fundamentale ale cuibului surprinde, într-o formulă concentrată, funcția metamorfotică a educației legionare, a cărei finalitate este crearea omului nou în ipostaza sa eroică. „Legea educației: trebuie să devii *altul*. Un erou” (Codreanu, 1937, p. 4). Un erou de asemenea *moral*, obsedat de idealul curățeniei sufletești pe care îl urmărește frenetic, corectându-și permanent defectele pe care și le diagnostichează în urma unor dure examene de conștiință pe care și le auto-administrează metodic. El nu este un erou moral în sensul monastic, un ascet care se luptă cu proprii lui demoni izolându-se de lumea exterioară. Eroul legionar „nu se epuizează în luptele interioare de conștiință, ci îmbrățișează și spațiile vaste ale colectivității naționale” (Sima, 1949, p. 18). Câmpul său moral nu se rezumă doar la conștiința sa personal-subiectivă, ci înglobează întreaga conștiință națională pe care este dator să o purifice după „modelul viu din sufletul său”. După ce s-a curățit sufletește, eroul legionar este îndatorat moral față de neamul său să porceadă la curățirea zgurei depusă pe sufletului național. Ca *eroul al neamului*, omul legionar revoluționat spiritual este dator să „creeze o altă ordine socială care să corespundă mai bine cerințelor lui interioare” (ibidem).

Omul nou legionar, zidit textual ca arhetip al perfecțiunii umane de către demiurgii săi în scrieri doctrinare și diverse luări de poziție gazetărești, nu a rămas pierdut în vaguitatea abstracțiilor teoretice. Dimpotrivă, idealul utopic al omului legionar a fost întrupat în triada elitistă a mișcării. Codreanu, Moța și Marin, trinitatea corifeică a legionarismului, au fost tustrei instituți ca *exempla* – personalități exemplare, modele umane, viețile și morțile lor constituind pilde legionare demne de urmat. Niciunul însă, luat singular, nu atinge perfecțiunea legionară întrupată uman. Idealul antropologic al omului nou legionar, așa cum reiese din scrierile artizanilor mișcării, ar fi o combinație între *viața* plină de abnegație și

sacrificii lumești a Căpitanului și *moartea* voluntar-martirică a cuplului Moța-Marin. Dacă e să credim interpretarea exprimată de Nae Ionescu – doctinarul din umbră al mișcării legionare – în prefața volumului *Crez de generație*, cei doi martiri ai legionarismului au murit diferit. „Ion Moța s’a dus să moară. Coborîse adânc în el încredințarea că mântuirea neamului nostru are nevoie de jertfa patetică a ființei lui trupești; și a plecat într-o transfigurată hotărîre; nu ca să lupte; nu ca să învingă luptînd; ci pentru ca, cu moartea lui, să calce moartea noastră” (Ionescu, 1977, p. xii) [1937]. Marin, în schimb, „se putea însă să nu moară. El s-a dus acolo ca să stea în fața dușmanului credințelor lui [anume, bolșevismul, care în ochii legionarilor era expresia interesului iudaic]. [...] Principalul nu era moartea lui sau scăparea dela moarte, – ci depunerea unei mărturii pentru credința lui, *cu orice preț*” (ibidem, p. xiii). E greu de spus care dintre cele două moduri de a muri (moartea înadins martirică a lui Moța ori jertfa ca preț al voinței legionare de izbândă a lui Marin) încarnează mai fidel idealul martiric legionar. Cert este că ambii au primit de bună voie „cununa morții” despre care vorbea Codreanu (1937, p. 441), cuprinși fiind de ceea ce am putea numi *extatica martirajului eroic*. Trăind și murind în deplină conformitate cu această doctrină a „ultranaționalismului thanatic” impregnată de mistica învingerii morții prin moarte, Moța și Marin și-au dat măsura fanatismului lor legionar prin jertfa de sine pe care au făcut-o. Imediat după moartea lor, Codreanu le-a organizat o procesiune funerară la care au luat parte sute de mii de oameni din toată țara. Trenul funerar care aducea corpurile răpuse de gloanțe ale celor doi a oprit prin numeroase stații feroviare din toate regiunile istorice ale României, unde preoți ortodocși țineau ceremonii religioase la care luau parte și oficialitățile orașelor. Îngropați la Casa Verde – sediul mișcării legionare din București –, pe locul mormintelor lor a fost construit un mausoleu. Toată această liturghie politică funerară revelează faptul că Moța și Marin au fost canonizați ca mucenici ai legionarismului. Instituți ca încarnări umane concrete ale idealului antropologic legionar, Moța și Marin au stat ca exemplu pentru Românul Eroic. Omul nou legionar, dându-și măsura eroismului său în disponibilitatea sa jertfică, trebuia să devină, ca și eroii mucenici Marin și Moța, „maestru al morții” (Totok, 2010). Absolvind școala spirituală a legiunii, având ca model exemplele martirice a celor doi maestri ai morții, omul nou trebuia să stăpânească arta legionară a eroismului sacrificial.

Aranjând datele pe coordonatele grilei noastre de analiză, reiese că *finalitatea* urmărită de programul politic de demiurgie antropologică derulat de legionarism a fost zămislirea Românului Eroic ca maestru al morții. *Agenții* însărcinați de galvanizarea acestei metamorfoze umane erau șefii de cuib – inițiații în cultul legionar –, cărora Codreanu le-a precizat instrucțiuni specifice în *Cărticica* pe care a scris-o în acest sens. *Obiectele* acțiunii metamorfotice erau românii care, în mod voluntar, se mărturiseau în crezul legionar prin depunerea jurământului. În contrast cu partidele politice care, pătrunse de spiritul politicianist pe care legionarii îl disprețuiau în mod visceral, își momeau partizanii cu promisiuni materiale, Garda de Fier s-a ferit de prozelitism activ, preferând să îi atragă doar pe cei care își descopereau lăuntric vocația martirică reclamată de apartenența la mișcare. De aici caracterul sectar, pur voluntarist al Gărzii. *Mijlocul* transformator folosit de Legiune în făurirea Românului Eroic a fost pedagogia martirică a faptei. Iar *creuzetele* acestei transformări erau cuibul și tabăra de muncă. În aceste școli ale omului nou, românul va suferi revoluția sufletească legionară. Odată transfigurat lăuntric, omul legionar va deveni purtătorul

uman al României cea nouă, pe care, prin munca și faptele sale eroice, o va aduce în ființă. „La capătul acestei școli [legionare a eroismului martiric] stă o Românie nouă și învierea mult așteptată a acestui neam românesc, scopul tuturor eforturilor, durerilor și jertfelor pe care le facem” (Codreanu, 1936, p. 298). Doar cu oameni noi, care să clădească o Românie nouă renăscută moral, va putea fi posibilă împlinirea profeției mesianice a lui Codreanu, pentru care salvarea neamului depindea de „împăcarea României cu Dumnezeu” (Eliade, 1990, p. 135) [1935].

Punem capăt aici acestei survolări de la mare înălțime a succesiunii programelor politice de demiurgie antropologică ce și-au trasat, toate, ca țel, replămădirea fapturii românești într-un *Om Nou*. Două sunt secvențele arhetipale în care a evoluat idealul antropologic al Noului Român. Trăgându-și izvoarele din emergența naționalismului românesc ce și-a făcut apariția pe scena politică autohtonă în ideologia pașoptistă, prima întruchipare a omului nou s-a precipitat spre *fin de siècle* în formula *Românului Național*, al cărui scop existențial a fost definit ca fiind ființarea-întru-neam. Aceasta conținea în sine sămânța a ceea ce avea să încolțească, în perioada interbelică, sub forma *Românului Eroic*, al cărui atribut definitoriu era angajamentul său total de a ființa-sacrificial-întru-moarte-și-pentru-învierea-neamului. Valoarea sa cardinală a fost eroismul martiric, jertfa fiind postulată ca măsură a românității sale. Fără îndoială că proiectul prometeic de transformare socială urmărit de Partidul comunist după răsturnarea regimului monarhic din 30 decembrie 1947 a fost însoțit de eforturi subiacente pe plan antropologic vizând făurirea „omului nou socialist”. Doar că experimentul antropologic comunist, întins pe durata a aproape o jumătate de secol, nu poate fi tratat satisfăcător în epilogul acestui studiu. El merită o scrutare analitică *sui generis*, motiv pentru ne vom opri în pragul unei astfel de examinări. Cert este că toate programele politice ce țintesc la țelul utopic al creării *Omului Nou* sunt sortite eșecului. Natura umană, deși modelabilă într-o oarecare măsură, se arată recalcitrantă față de proiectele ce mizează pe renovarea sa radicală. În isprăvirea analizei de față, nu găsim o altă modalitate mai potrivită de a ne exprima scepticismul față de străduințele demiurgice de renovare a naturii umane decât invocând metafora kantiană a „lemnului strâmb al omenirii din care n-a fost făcut vreodată un lucru drept” (Berlin, 2012, p. 246). Nici măcar rindeaua celor mai ambițioase regimuri totalitare nu a putut infirma acest postulat antropologic.

BIBLIOGRAFIE:

- Balibar, E. (1996). *The Nation Form: History and Ideology*. În G. Eley și R.G. Suny (Eds.). *Becoming National: A Reader* (pp. 132-150), Oxford și New York: Oxford University Press.
- Bărnăuțiu, S. (1870). *Pedagogi'a*. Iasi: Tipariulu Tribunei Române.
- Berlin, I. (2012). *Puterea ideilor*. București: Humanitas.
- Cheng, Y. (2009). *Creating the "New Man": From Enlightenment Ideals to Socialist Realities*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Codreanu, C.Z. (1936). *Pentru Legionari*. Vol. I. Ediția a II-a. Sibiu: Editura „Totul pentru Țară”. Tipografia ziarului „Universul”.

- [Codreanu, C.Z.]. (1937). *Cărticica șefului de cuib*. Ediția a V-a cu modificări. Sine nomine [s.n.], Sine loco [s.l.]. [fără autor pe copertă ori pe pagina de titlu].
- Durkheim, É. (1980). *Educație și sociologice*. București: Editura Didactică și Pedagogică.
- Eliade, M. (1990). Popor fara misiune?!... În *Profetism românesc. Vol. 2: România în eternitate* (pp. 135-138). București: Roza Vânturilor. Text publicat original în *Vremea*, an VIII, nr. 416, 1 decembrie 1935.
- Griffin, R. (1991). *The Nature of Fascism*. Londra și New York: Routledge.
- Ionescu, N. (1977). Prefață. În V. Marin, *Crez de generație* (pp. ix-xiii), München: Colecția Europa.
- Marin, V. (1977). *Crez de generație*. München: Colecția Europa, Reimprimare a Ediției a II-a, București: Tipografia „Bucovina” I.E. Toronțiu, 1937.
- Melidon, R.G. (1874). *Manualul învățetorului sau Elemente de pedagogie practica în usul școlilor populare*. București: Tip. Naționala, ant. C. N. Rădulescu.
- Michailescu, Ș.C. (1888). *Incercari critice asupra învățământului nostru primar. Studii didactic și sociologic*. Edițiunea a doua. București: Editura Librăriei Carol Müller.
- Moța, I. (1936). *Cranii de lemn. Articole 1922-1936*. Sibiu: Editura „Totul pentru Țară”, Tipografia Vestemian.
- Ramirez, F.O. și Boli, J. (1987). The Political Construction of Mass Schooling: European Origins and Worldwide Institutionalization. *Sociology of Education*, 60(1), 2-17.
- Reisner, E.D. (1922). *Nationalism and Education since 1789. A Social and Political History of Modern Education*. New York: The Macmillan Company.
- Sima, H. (1949). *Omul nou: elemente de doctrină legionară*. [s.n.], [s.l.], exemplarul cu nr. 221 din colecția Bibliotecii Centrale a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
- Sima, H. (2005). *Doctrina Legionară*. Constanța: Metafora.
- Totok, W. (2010). Maeștrii morții. Despre încercarea de reînviere a cultului lui Moța și al lui Marin. În L. Rotman (Coord). *Noi perspective în istoriografia evreilor din România* (pp. 255-269). București: Editura Hasefer.
- Weber, E. (1976). *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914*. Stanford: Stanford University Press.

***THE PUBLIC IMAGE OF THE BILATERAL ROMANIAN-RUSSIAN RELATIONS
DURING THE PERIOD 2005-2007***

**Miruna Mădălina Iancu (Trandafir), Postdoc Researcher, PhD, "Petru Maior"
University of Tîrgu Mureş,**

Abstract: Imagined in terms of the need to respond to natural forms of knowledge, the present research paper aims to provide a refreshing scientific breath to the horizon of perceiving the public image of the Romanian-Russian bilateral relations. More exactly, in the present research attempt our investigative interest will particularly focus on the manner in which the public image of the Romanian-Russian bilateral relations configures during the period 2005-2007. Succinct and concise, the present research attempt aims to be first of all and in a patented manner, a serious bent afferent to the public perception's epic of the Romanian-Russian bilateral relations-, and implicitly as a serious bent afferent to the bilateral Romanian-Russian epic specific to the period mentioned.

Keywords: Romanian-Russian relations, public image, bilateral trend, period, 2005-2007.

Neîndoielnic și negreșit, orice demers inteligibil pe marginea epopeii publice a relațiilor bilaterale româno-ruse aferentă perioadei anilor 2005-2007, nu poate face abstracție, de la bun început, de dimensiunea parcursului pe care l-au avut aceste raporturi de-a lungul intervalului de timp menționat. Cu alte cuvinte, pe tot parcursul interludiului de timp avizat, imaginea publică a relațiilor româno-ruse se construiește și se configurează sub zodia cursului care se stabilește în plan bilateral.

Prin urmare și în atari condiții, dacă perioada anilor 2001-2004 s-a dorit a fi un interstițiu de eminamente redresare a mecanismului bilateral, întrebarea firească care apare și se impune din capul locului, este cum anume se configurează tandemul bilateral cu prilejul anilor 2005-2007, având în vedere că din noiembrie 2004 are loc alternanța la guvernare iar victoria alegerilor prezidențiale este câștigată de Traian Băsescu. Ce efecte și implicații comportă venirea la conducere a unui administrații de factură liberal-democrată la nivelul binomului bilateral româno-rus? Cum anume și unde anume se integrează relația României cu Federația Rusă în noua doctrină de politică externă promovată de către administrația Băsescu?

Pentru a răspunde la acest set de întrebări, trebuie specificat de la bun început faptul că în cadrul doctrinei de politică externă românească promovată de Traian Băsescu, doctrină a cărei filozofii de bază s-a centrat în jurul „construcției axei Washington-Londra-București în calitate de construcție care cultiva un anumit tip de relaționare preferențial al României în raport cu cele două țări indicate de capitalele lor”¹, s-a înscris și o nouă politică care acorda o atenție considerabilă Federației Ruse. Prin urmare și în atari circumstanțe, o mărturie mai mult decât probatorie a faptului că pentru Traian Băsescu, dimensiunea relațiilor bilaterale româno-ruse a reprezentat, cel puțin la debutul mandatului său, o dimensiune de o semnificativă importanță și implicit o dimensiune pe marginea căreia și-a asumat temerara sarcina de a o menține la parametrii optimi de funcționare, a fost certificată chiar de episodul vizitei pe care

¹ Vezi informații suplimentare pe marginea doctrinei de politică externă a lui Traian Băsescu la Nicolae Toboșaru, “Axa Washinton-Londra-București în Politica Externă și de Securitate a Administrației Prezidențiale Băsescu- Deziderat și Realitate”, In *Pulsul Geostrategic*, nr.32, <https://www.ingepo.ro/download.../126/SuplimentBuletin32Ro.pdf>.

a întreprins-o cu repeziciune în Federația Rusă la data de 14-15 februarie 2005. Totuși, trebuie specificat că la momentul la care noul președinte își propunea, cu prilejul vizitei întreprinse la Moscova, să pună în aplicare o coregrafie inedită tributară duetului bilateral româno-rus, o coregrafie care pe de o parte încerca „să valorifice un imens potențial de cooperare în proiecte de infrastructură, de transport, magistrale energetice, în regiunea Mării Negre și în zonele adiacente, iar pe de altă parte, urmărea să echilibreze o balanță comercială deficitară”², stadiul raporturilor bilaterale româno-ruse înregistra un curs stabil de evoluție și se derula într-un ritm nu neapărat spectaculos, dar pozitiv. În plus, cel puțin din perspectiva obiectivelor pe care administrația Băsescu intenționa să le avanseze cu scopul expres de a aduce constelația raporturilor bilaterale într-o zonă de inerentă normalitate politică, vizita din data de 14-15 februarie 2005, părea să anunțe o cotitură în cronică relațiilor imediate româno-ruse. Nu în ultimul rând trebuie specificat și faptul că „președintele român a preferat cu prilejul vizitei pe care urma să o întreprindă la Moscova în data de 14-15 februarie 2005, să abordeze într-o altă cheie relațiile cu Federația Rusă, lăsând astfel de o parte subiectele sensibile din relațiile româno-ruse, tocmai în ideea de a nu trezi din nou rețineri din partea oficialităților de la Kremlin”³. Astfel, cu prilejul primei întrevederi pe care noul președinte al statului român a avut-o cu înaltul demnitar de stat al Federației Ruse, Vladimir Putin, terenul convorbirilor bilaterale s-a materializat în special în jurul aspectelor concrete ale relațiilor bilaterale româno-ruse, fără să se intre în substanța problemelor de fond cu caracter istoric din cadrul registrului bilateral. „Admițând astfel, într-o simetrie de opinii, că relansarea relațiilor dintre România și Federația Rusă trebuia să fie reprezentată de legături economice trainice dar și de un dialog politic bazat pe încredere între cele două părți, reprezentanții legitimi ai celor două state au convenit asupra necesității de a:

- 1). intensifica colaborarea dintre compania rusă Gazprom și Romgaz în vederea realizării de conducte subterane de gaze, dar și pentru extinderea rețelei de conducte de gaze pe teritoriul României;
- 2). extinde colaborarea bilaterală pentru a produce și exporta în comun armament, în acest sens exprimându-se consimțământul reciproc în vederea încheierii cât mai rapide a Acordului privind licențele de producere a armamentului ca și fundament de colaborare pentru producția și exportul în comun de armament;
- 3). permite implicarea Federației Ruse atât în realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă cât și în re tehnologizarea termocentralei precum și în realizarea foarte rapidă a modernizării termocentralei Mintia-Deva, termocentrală de mare capacitate realizată în anii '60 cu tehnologie rusească;
- 4). forma un grup operativ al țărilor riverane Mării Negre care să acționeze în situații de urgență în zonă, astfel încât să poată combate eficient traficul ilegal de arme, traficul de persoane sau de droguri;

² Vezi Andreea Bratosin, „Privim spre Est nu pentru a întoarce spatele Vestului, ci tocmai pentru a ne asuma obiectivele sale”, In *Adevărul*, 17.01.2005, http://adevarul.ro/news/societate/privim-est-nu-intoarce-spatele-vestului-ci-tocmai-a-asuma-obiectivele-sale-1_50ad15e47c42d5a6638e6fc2/index.html.

³ Vasile Buga, *Relațiile româno-ruse. Oportunități de dezvoltare*, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internațional „Cercetare, Educație și Dezvoltare” organizat de Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș, 29-30 octombrie 2010.

5). cele două țări să participe în cadrul programului BlackSeafor la exercițiile militare din Marea Neagră ce urmau să aibă loc în acea toamnă cu scopul expres de a intensifica colaborarea în vederea transformării zonei într-un areal de stabilitate și securitate”⁴.

Tot cu prilejul vizitei întreprinse în Federația Rusă și implicit cu ocazia convorbirilor avute cu președintele Vladimir Putin, Traian Băsescu a profitat de moment pentru a-și exprima dezideratul de a reincluce România în formatul de negocieri aferent reglementării portofoliului Transnistrean, asigurându-l în același timp pe înaltul demnitar rus că inițiativa care urmărea amplasarea bazelor militare americane pe teritoriul României nu trebuia interpretată ca un gest de ostilitate la adresa Rusiei. Nu în ultimul rând cu prilejul întrevederii avute, Traian Băsescu a formulat o invitație la adresa președintelui Vladimir Putin în vederea efectuării unei vizite în România, invitație pe marginea căreia înaltul demnitar de stat și-a acordat consimțământul.

În cel mai scurt timp însă, toate aspectele benefice subsumate contextului bilateral, aspecte care de altminteri începuseră să prindă contur, au fost subit abandonate iar tot entuziasmul care îl animase pe președintele Traian Băsescu încă de la debutul mandatului său spre a conferi un suflu promițător cadrului bilateral româno-rus, a dispărut pe măsură ce noul reprezentat de seamă al elitei politice românești a schimbat radical decorul relațiilor cu Federația Rusă, atribuindu-le o cromatică cu totul particulară, cu valențe frondiste și intransigente și implicit, în detrimentul unui curs firesc de evoluție în repertoriul bilateral. De altminteri, o atare strategie fundamental revizuită care s-a propagat rapid și a avut reverberații directe și la nivelul autorităților de la Kremlin, a debutat îndeosebi în momentul „în care Traian Băsescu a decis chiar în timpul vizitei întreprinse în Federația Rusă cu prilejul comemorării a 60 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, să-l destituie din funcție pe singurul personaj care putea să imprime o atmosferă benefică în dimensiunea bilaterală, mai exact pe ambasadorul României, Prunariu”⁵. Ulterior, această strategie a dobândit accente mult mai pregnante și s-a evidențiat vizibil „cu ocazia Reuniunii la Nivel Înalt a celei de-a 60-a Sesiuni a Adunării Generale a ONU care s-a desfășurat la New York în perioada 14-16 septembrie 2005, eveniment cu prilejul căruia președintele Traian Băsescu a declarat că Federația Rusă tratează Marea Neagră ca pe un lac rusesc fiindcă nu dorește internaționalizarea problemelor din zonă”⁶, declarație care de altminteri nu făcea decât să reconfirme strategia incisivă și belicoasă în baza căreia președintele statului român era determinat să abordeze relațiile cu Federația Rusă.

⁴ Vezi informații suplimentare pe marginea vizitei întreprinse de Traian Băsescu la Moscova la data de 14-15 februarie 2005 la, Iulian Badea, „România și Rusia au pus capăt declinului relației lor”, In *Cronica română*, 16.02.2005, <http://www.cronicaromana.ro/romania-si-rusia-au-pus-capat-declinului-relatiei-lor.html?src=relatiile,%20romano-ruse>; Sabina Fati, „Reinventarea diplomației”, In *România Liberă*, 15.02.2005, <http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1240775-reinventarea-diplomatiei.html>; Bogdan Chirieac, „Fir Roșu” Moscova-București”, In *Adevărul*, 16.02.2005, <http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1240605-fir-rosu-moscova-bucuresti.html>.

⁵ Vezi mai multe informații pe marginea acestui subiect la Annie Muscă, *Dumitru-Doru Prunariu. Biografia unui cosmonaut*, București, Adevărul, 2012, p. 257; Armand Goșu, „Există o clară insatisfacție în relația cu Federația Rusă. Interviu cu Cristian Diaconescu, Ministrul Afacerilor Externe”, In *Revista 22*, 27.01.2009, <http://www.revista22.ro/exista-o-clara-insatisfactie-in-relatia-cu-federatia-rusa-5492.html>.

⁶ Institutul Ovidiu Șincai, *Efectele „Doctrinei Băsescu”: izolarea internațională a României*, București, 7 martie 2008, p. 20, http://www.fisd.ro/PDF/mater_noi/Raport%20pol%20externa%202008.pdf.

Prin urmare și în atari condiții, dacă este unanim recunoscut aspectul conform căruia la mijlocul anului 2005 a debutat preludiul încordării raporturilor bilaterale româno-ruse sub faldurile efectelor generate de o politică intransigentă și lipsită de menajamente la adresa Federației Ruse, este tot atât de adevărat că anul 2006 a fost grevat de dimensiunea unei vecinătăți completamente reci în spectrul bilateral, dimensiune pe marginea căreia au contribuit într-o manieră considerabilă, stridetele de limbaj și agresivitatea verbală a președintelui Traian Băsescu în raport cu Federația Rusă. Practic, începând cu anul 2006, s-a asistat la situația în care raporturile bilaterale au cunoscut o răcire accentuată în plan bilateral, răcire generată sub impulsul unei politici care a sfidat orice elemente de curtoazie, frizând în schimb prin variabilele sale imprevizibile și conflictuale. Cu alte cuvinte, în mai puțin de un an, reprezentantul de seamă al elitei politice românești a reușit performanța de a schimba radical datele problemei în dimensiunea raporturilor cu Federația Rusă, „atribuindu-le o atitudine gratuit inamică până la ostilitate”⁷ astfel încât apăsarea cât se poate de clară că la momentul respectiv, elanul cu care debutaseră inițial raporturile bilaterale româno-ruse dar și proiectele de redresare spectaculoasă destinate cadrului bilateral la începutul anului 2005, fuseseră funciarmente compromise. În consecință, printre primele declarații cu accente belicoase, declarații care de altminteri au contribuit la congestionarea semnificativă a registrului bilateral și care de altfel au previzionat cu celeritate situația în baza căreia, timingul diplomației românești urma să fie defazat în raport cu cel al Moscovei pe tot parcursul anului 2006, s-a evidențiat declarația acordată de către președintele Traian Băsescu delegației ruse la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de la Strasbourg din data de 25 ianuarie 2005. Astfel, „fiind întrebat de Reprezentantul Federației ruse la APCE cum explica instalarea bazelor militare americane în România, respectiv cum anume combina respectivul lucru cu prevederile tratatului privind forțele convenționale din Europa și angajamentele statelor membre Nato referitor la controlul armelor, în special acela de a nu desfășura forțe combatante substanțiale pe teritoriul noilor membri ai alianței, răspunsul șefului statului român a fost unul cât se poate de tranșant: „Instalarea unor baze americane pe teritoriul românesc este în total acord cu legislația internațională, pe care și România, și Rusia, și statele UE, și SUA au semnat-o, adică sunt membre ale acestei convenții. Vă pot garanta în plus că instalarea acestor forțe americane pe teritoriul românesc nu este direcționată împotriva unei anumite țări. Pur și simplu, noi vrem să protejăm progresele democratice. Ca președinte al României, eu urmăresc securitatea țării mele. Poate că nu este momentul potrivit că să discutăm, dar eu însumi, în februarie 2005, i-am informat pe șefii politici ai Federației Ruse asupra acestei probleme. Acesta este răspunsul. Noi respectăm toate obligațiile noastre internaționale, aducând aceste facilități militare americane în România și pe coasta Mării Negre. După cum am înțeles, Dumnezeu voastră reprezentați Federația Rusă. 30 de ani ați stat în România și nu v-am întrebat niciodată de ce ați stat”⁸. În mod firesc și după cum era de așteptat, răspunsul tranșant, acid și lipsit de menajamente acordat de către președintele Traian Băsescu reprezentantului delegației ruse la APCE, a provocat o iritare suplimentară la adresa

⁷ Carol Hârșan, ”România-Rusia încotro? (VIII)”, In *România Liberă*, 6 decembrie 2007, <http://www.romanioliberal.ro/exclusiv-rl/documentar/romania-rusia-incotro-viii-112950.html>.

⁸ Informații suplimentare pe marginea acestui subiect vezi la Miruna Munteanu, ”Relația lui Băsescu cu Rusia”, In *Ziua*, 5/6.05.2007.

Federației Ruse, motiv pentru care autoritățile de la Kremlin nu au ezitat să taxeze și implicit să penalizeze în cel mai scurt timp posibil, răspunsul președintelui român. Practic, în ianuarie 2006, în semn de ripostă la insolența și aroganța răspunsului oferit de către Traian Băsescu reprezentantului Federației Ruse cu prilejul unei dezbateri publice dar „și în replică la semnarea de către România a acordului privind amplasarea facilităților militare americane pe teritoriul său, oficialitățile de la Kremlin, au apelat la un praxis similar, avertizând cu iminență că expansiunea infrastructurilor Statelor Unite ale Americii și Nato până la granițele Rusiei puneau în discuție viitorul Tratatului CFE (Tratatul European asupra Forțelor Convenționale)”⁹. Totuși, în urma avertismentului primit de către Federația Rusă, avertisment care de altminteri lăsa să se înțeleagă că existau ipotetice represalii militare în cazul unui conflict ruso-american, președintele statului român nu a capitulat atât de facil, ci din contră, a continuat să se lanseze într-o ofensivă incomparabil mai dură și mai inamicală la adresa statului rus, și implicit să emită o serie de acuzații și mai virulente la adresa Rusiei, o dovadă mai mult decât elocventă în acest sens fiind certificată „de momentul unei videoconferințe ținute cu experții Centrului pentru Strategii și Studii Internaționale din Washington în februarie 2006, eveniment cu prilejul căruia Traian Băsescu a acuzat Federația Rusă de faptul că întreține conflictele înghețate din țări precum Republica Moldova și Georgia, din cadrul declarației sale, reieșind astfel cât se poate de clar, că Rusia reprezenta sigurul câștigător al extinderii duratei conflictelor înghețate dar și singura țară căreia îi displăcea democrația”¹⁰.

În mod firesc și după cum era de așteptat, asemenea declarații neprietenești care de altfel aveau scopul expres de a suscita și implicit de a incita orgoliul Federației Ruse, au influențat într-o manieră negativă evoluția și dezvoltarea raporturilor bilaterale româno-ruse. În același timp nu este mai puțin semnificativ că respectivele declarații cu caracter ofensator erau avansate și în contextul în care Federația Rusă nu era dornică să acorde o atenție considerabilă inițiativelor românești în regiune (soluționarea conflictului transnistrean și internaționalizarea Mării Negre), în accepțiunea oficialităților de la Kremlin, România, reprezentând, astfel, un stat relativ neinteresant și nesemnificativ în raport cu actorii pivotali ai scenei globale (Uniunea Europeană și Nato). Tocmai de aceea nu apare deloc surprinzător că în pofida faptului că președintele Traian Băsescu urmărise încă de la debutul mandatului său să promoveze un dialog pe baze egale cu Federația Rusă, încercând în acest sens să realizeze un parteneriat strategic cu Federația Rusă în cadrul schemei de reglementare a conflictelor înghețate și a politicii estice, o asemenea inițiativă a rămas totuși lipsită de ecou la Moscova și nu a suscitât vreun interes considerabil la nivelul autorităților de la Kremlin. De altminteri, în mod recurent și constant, Federația Rusă a ignorat deliberat, demersurile și inițiativele românești în regiune, cazul tipic în acest sens fiind cel al „Forumului Mării Negre, inaugurat la București în 2006”¹¹, eveniment în cadrul căruia Federația Rusă a refuzat în mod voit să participe, delegându-l pe ambasadorul rus doar în calitate de observator.

⁹ Vezi mai multe informații pe marginea acestui subiect la Răzvan Ciubotaru, *Răcirea globală a relației româno-ruse*, 11.06.2007, <http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-06-11/racirea-globala-a-relatiei-romano-ruse.html>.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Inițiativa Forumului Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat a fost lansată în iunie 2006 ca un format flexibil de cooperare, la orice nivel și domeniu, mai ales pe teme neconflictuale și negeneratoare de tensiune cu scopul elaborării unei agende comune zonei dar și întăririi identității și rolului Mării Negre la nivel regional și

De altminteri, asemenea evenimente neplăcute care ipostazia în maniera cea mai elocventă posibilă, incapacitatea ambelor părți de a ajunge la o înțelegere minimală au reprezentat principalele constante dar și permanențele care au caracterizat evoluția tandemului bilateral româno-rus și pe parcursul anului 2007. Practic, și de-a lungul anului 2007, atmosfera bilaterală româno-rusă a fost influențată într-o manieră completamente negativă și defavorabilă atât de stridențele de limbaj ale președintelui român la adresa Rusiei cât și de adoptarea unei politici percepută a fi funciarmente contrară intereselor rusești, semnarea acordului privind amplasarea facilităților militare americane pe teritoriul României, activismul promovat în regiunea Mării Negre și nu în ultimul rând dezavuarea fermă și categorică a politicii de șantaj energetic practică de către Federația Rusă la adresa statelor din zonă, devenind astfel principalele subiecte fierbinți de pe agenda relațiilor bilaterale româno-ruse, subiecte care de altminteri au complicat și inflammat pe tot parcursul anului 2007, dialogul bilateral româno-rus.

Astfel, în lumina celor expuse anterior, se poate afirma că dimensiunea relațiilor bilaterale româno-ruse a evoluat sub zodia administrației Băsescu, într-o notă cel puțin contrastantă și eminamente paradoxală, relațiile cu Federația Rusă debutând inițial pe fondul unui avânt entuziat și promițător pentru ca în cel mai scurt timp posibil să înregistreze o curbă descendentă și un nivel extrem de coborât apropiat de gradul de îngheț. După cum se cunoaște deja, reprezentantul de seamă al elitei politice românești, fiind animat de îndemnul președintelui american George Bush de a face din România liantul și implicit puntea de legătură între Est și Vest cât și de dorința de a consacra statutul României în calitate de jucător cheie în arealul vizat, a urmărit încă de la debutul mandatului său, să retraseze fundamental direcțiile de acțiune în raport cu Federația Rusă cu scopul expres de a realiza un parteneriat privilegiat între cele două țări. De altminteri, o mare parte din intențiile sale notabile și salutare la adresa Federației Ruse păreau să prindă cu iminență contur, cu atât mai mult cu cât la scurt timp de la preluarea mandatului său în calitate de președinte, Traian Băsescu reușea performanța de a întreprinde o vizită oficială în Rusia, vizită cu prilejul căreia, șeful statului român era dispus să recunoască interesele legitime și genuine ale Rusiei în arealul Mării Negre cu condiția ca și autoritățile de la Kremlin să recunoască interesele românești în regiunea avizată și implicit să coopteze statul român în schema de reglementare a conflictelor înghețate.

Totuși, dincolo de siguranța și certitudinea cu care președintele Traian Băsescu a definit interesele strategice ale României în raport cu Federația Rusă, marea sa greșală a fost aceea că nu a reușit să promoveze un discurs și o acțiune diplomatică coerentă în raport cu Federația Rusă, preferând să abordeze, în schimb, relațiile cu Moscova, într-o logică cel puțin duplicitară. Așa se explică practic de ce în timp ce la Moscova, președintele Traian Băsescu era cel mai fervent susținător al strategiei de cooptare a Rusiei în dosarul conflictelor înghețate și în problematica Mării Negre, în cadrul principalelor vizite întreprinse în capitalele europene, șeful statului român era cel mai puternic opozant al implicării Rusiei în respectivul areal problematic. În același timp nu este mai puțin semnificativ că principalul resort

internațional. Vezi mai multe informații pe marginea acestui subiect la Mihai-Răzvan Ungureanu, "Geografia unei vecinătăți- Marea Neagră", în vol Iulia Moțoc, Șerban Filip Cioculescu (coord.), *Manual de analiză a politicii externe*, Iași, Polirom, 2010, pp.306-307.

determinativ care a stat la baza deciziei președintelui român de a aborda relațiile cu Federația Rusă într-o cheie cel puțin duplicitară a fost reprezentat și de realitatea contextului în care Rusia a ignorat de la bun început și în mod deliberat, orice inițiative românești regionale, inițiative pe care le-a considerat din start redundante. Tocmai de aceea, respectiv tocmai datorită faptului că Federația Rusă a minimizat și a neglijat deliberat inițiativele românești din regiunea avizată, președintele statului român a schimbat radical tonalitatea relațiilor cu Federația Rusă, și a trecut în cel mai scurt timp posibil, la o politică strident incisivă, insidioasă și agresivă la adresa acesteia. De altminteri de-a lungul anilor 2006-2007, repertoriul relațiilor bilaterale româno-ruse a cunoscut orizontul unei răcirii accentuate în plan bilateral și dimensiunea unei vecinătăți glaciale, vecinătate pe marginea căreia au contribuit îndubitabil atât stridențele de limbaj și agresivitatea verbală ale președintelui Băsescu în raport cu Rusia cât și acțiunile de ripostă pe care Federația Rusă nu a ezitat să le afișeze într-un timp istoric record. În mod constant, registrul raporturilor bilaterale româno-ruse a fost grevat de dimensiunea unor neînțelegeri care vizau în primul rând amplasarea facilităților militare americane pe teritoriul statului român și activismul promovat de statul român în arealul Mării Negre cât și acțiunile de subminare ale României în raport cu politica de șantaj energetic promovată de către Federația Rusă în regiune.

Sintetic și fără digresiuni inutile, sub conducerea președintelui Traian Băsescu dimensiunea relațiilor bilaterale româno-ruse a evoluat sub incidența unui proces care cultiva un anumit tip de relaționare preferențial al României în raport cu cele două reperi externe nodale ale acesteia (Washington și Londra), registrul bilateral fiind astfel puternic amprentat de politica vădit occidental-centristă promovată de către administrația Băsescu și implicit de filonul strident pro-american la care șeful statului român nu avea să renunțe sub nici un fel. Tocmai de aceea nu apare deloc surprinzător că sub conducerea președintelui Traian Băsescu și în special raportat la conjunctura relațiilor bilaterale, „România s-a poziționat într-un rol pe care mai curând a dat semnalul că vrea să îl joace decât că îl poate juca realmente, fapt pentru care pe parcursul anilor 2005-2007, atmosfera diplomatică dintre cele două state a fost una staționară iar între conducerea României și establishmentul Federației Ruse nu a existat absolut nici o punte de dialog”¹². Altfel spus, în contextul în care reprezentantul de seamă al elitei politice românești a acordat o atenție mult mai mare propriului său sistem extern de referință și și-a focalizat tot arsenalul strategic și tactic pe preeminența componentei occidentale, sau mai bine zis pe preeminența componentei americane, relațiile cu Federația Rusă au ieșit deliberat din sfera priorităților de politică externă românească și au evoluat în baza unei grile sinuoase și pline de inflexiuni, intrând într-un unghi mort și înregistrând un punct maxim de declin, declin care de altminteri s-a menținut și cu prilejul următorilor ani.

Prin urmare și în atari circumstanțe, se poate afirma cu convingere că la configurarea și construirea imaginii publice a relațiilor româno-ruse aferentă perioadei 2005-2007, un rol esențial și fundamental l-a jucat atât dimensiunea traiectoriei imprimată în plan bilateral, cât mai ales propria grilă de percepție pe care administrația prezidențială a atribuit-o Federației Ruse și implicit, cadrului bilateral. În consecință, se poate considera, că la proiectarea imaginii publice a relațiilor bilaterale româno-ruse specifică perioadei de timp amintite, și-a

¹² Interviu realizat la data de 7 martie 2011 cu Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe al României, între 5 aprilie 2007-15 aprilie 2008.

adus aportul într-o manieră considerabilă dimensiunea unei politici inamicale și combative promovate de către România la adresa Federației Ruse. Mai exact și mai precis se poate afirma că în cadrul procesului de creionare și de constituire a imaginii publice aferentă cadului bilateral, a prevalat cromatica contrastantă specifică decorului bilateral româno-rus.

BIBLIOGRAFIE:

Memorialistică:

Muscă, Annie, *Dumitru-Doru Prunariu. Biografia unui cosmonaut*, Adevărul, București, 2012;

Studii și articole:

Badea, Iulian, "România și Rusia au pus capăt declinului relației lor", In *Cronica română*, 16.02.2005, [http://www.cronicaromana.ro/romania-si-rusia-au-pus-capat-declinului-relatiilor.html?sirc=relatiile,%20romano-ruse](http://www.cronicaromana.ro/romania-si-rusia-au-pus-capat-declinului-relatiilor.html?sirc=relatiile,%20romano-ruse;);

Bratosin, Andreea, "Privim spre Est nu pentru a întoarce spatele Vestului, ci tocmai pentru a ne asuma obiectivele sale", In *Adevărul*, 17.01.2005, http://adevarul.ro/news/societate/privim-est-nu-intoarce-spatele-vestului-ci-tocmai-a-asuma-obiectivele-sale-1_50ad15e47c42d5a6638e6fc2/index.html;

Buga, Vasile, *Relațiile româno-ruse. Oportunități de dezvoltare*, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internațional „Cercetare, Educație și Dezvoltare” organizat de Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș, 29-30 octombrie 2010;

Chirieac, Bogdan, „Fir Roșu” Moscova-București”, In *Adevărul*, 16.02.2005, <http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1240605-fir-rosu-moscova-bucuresti.html>;

Ciubotaru, Răzvan, *Răcirea globală a relației româno-ruse*, 11.06.2007, <http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-06-11/racirea-globala-a-relatiei-romano-ruse.html>;

Fati, Sabina, "Reinventarea diplomației", In *România Liberă*, 15.02.2005, <http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1240775-reinventarea-diplomatiei.html>;

Goșu, Armand, "Există o clară insatisfacție în relația cu Federația Rusă. Interviu cu Cristian Diaconescu, Ministrul Afacerilor Externe", In *Revista 22*, 27.01.2009, <http://www.revista22.ro/exista-o-clar-insatisfactie-in-relatia-cu-federatia-rusa-5492.html>;

Hărșan, Carol, "România-Rusia încotro? (VIII)", In *România Liberă*, 6 decembrie 2007, <http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/documentar/romania-rusia-incotro-viii-112950.html>;

Institutul Ovidiu Șincai, *Efectele „Doctrinei Băsescu”: izolarea internațională a României*, București, 7 martie 2008, p. 20, http://www.fisd.ro/PDF/mater_noi/Raport%20pol%20externa%202008.pdf;

Munteanu, Miruna, "Relația lui Băsescu cu Rusia", In *Ziua*, 5/6.05.2007;

Toboșaru, Nicolae, "Axa Washinton-Londra-București în Politica Externă și de Securitate a Administrației Prezidențiale Băsescu- Deziderat și Realitate", In *Pulsul Geostrategic*, nr.32, <https://www.ingepo.ro/download.../126/SuplimentBuletin32Ro.pdf>.

Volume:

Ungureanu, Mihai-Răzvan, "Geografia unei vecinătăți- Marea Neagră", în vol Iulia Moțoc, Șerban Filip Cioculescu (coord), *Manual de analiză a politicii externe*, Polirom, Iași, 2010.

Mărturii Orale:

Interviu realizat la data de 7 martie 2011 cu Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe al României, între 5 aprilie 2007-15 aprilie 2008.

Finanțarea pentru publicarea acestei lucrări s-a realizat de către Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin proiectul „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”: POSDRU/159/1.5/S/133652.

WHO IS AFRAID OF AFRICA?**Nicolae Melinescu, Dr., "Andrei Şaguna" University of Constanţa**

Abstract: The Sub-Sahara Africa has experienced challenging developments after many of its forty-eight countries gained their independence from the former European colonial powers. Blessed with huge natural resources that might have granted a successful progress in economic and political terms, the states in the area had to bear the curse of their mineral riches. In some cases, like the Congo, the standard of living dropped after independence lower than its level during the Belgian rule. A number of presidents for life who took the reins of power from the former white masters promoted new local elite, greedier and more impatient to become the newly rich encouraged by a number of rapacious cronies. Communist Romania supported the new states and developed special relationships with many of them to get preferential prices for the raw materials it needed for its forced industrialization policy, to take some distance from Soviet Russia and to find a new market for its industrial products like oil drilling equipment, tractors, trucks, cement factories, and energy grid equipment, among others. After the events of late 1989, traditional African partners dropped out of sight for no specific reason and most of the Romanian governments in power funneled their efforts towards the Euro-Atlantic connection after the collapse of the European communism.

Keywords: The Dictators' Club, African partners, Romanian assets, trans-continental trade, land-partition.

Africa has been marred by several features, which marked its relations among the populations living inside its vast surface and their connections to the outside world. Historically, its inhabitants were exposed to two major invasions: the Arab and Muslim invasion starting with the VIIIth century and the European invasion, which reached its peak in late XVIIIth and the early XIXth century. The latter brought along the English, the French and the Portuguese languages and Christianity. Together they laid the foundation that united a myriad of languages, dialects, traditions and customs specific of each and every tribe. For quite some time, maps of the continent drawn by Europeans covered areas simply termed *terra incognita*. Soon enough, that could no longer be accepted and the new masters had to know what and where they actually possessed. "When marking out the boundaries of their new territories, European negotiators frequently resorted to drawing straight lines on the map, taking little or no account of the countless traditional monarchies, chiefdoms and other African societies that existed on the ground. Nearly one-half of the new frontiers imposed on Africa were geometric lines, lines of latitude and longitude, other straight lines or arcs of circles. In some cases, African societies were rent apart: the Bakongo were partitioned between French Congo, Belgian Congo and Portuguese Angola... In other cases, Europe's new colonial territories enclosed hundreds of diverse and independent groups, with no common history, culture, language or religion, as was the case of Nigeria, containing more than 250 ethno-linguistic groups"¹.

Global events changed what initially seemed a long-lasting system. The two world wars, the bipolar world emerging from them generated that "wind of change" that the British

¹ Martin Meredith, *The Fate of Africa. A History of Fifty Years of Independence*, Public Affairs, New York, 2005, pp. 1-2.

Prime Minister Harold Macmillan introduced in his speech of 1960 in South Africa. The independence wave proved to be a very demanding development and for three or four decades, many African new countries fell under the rule of cruel dictators. During the 1990s, at least twenty-five countries started to change that and head towards governments that are more democratic. Politicians from the north and the south of the Sahara began to mention an African renaissance.

Romania contacted African countries as soon as the independence process started in the late 1950s (Sudan and Ghana²), supported by the anti-colonial ideology of the communist rulers and by economic interests: import of raw materials and export of industrial products and consumer goods. With the second generation of Romanian communist leaders in the early 1960s, the regime started to buy out its image of truthful partners of the African rulers by offering academic grants, stipendiums and scholarships for African students to study in the universities from Romania free of charge. After 1965, that solidarity among the poor started to pay back soon enough and the communist president enjoyed a glamorous welcome whenever he descended on the African soil for a crowd bath once the West and the Americans was turning their backs on him because of the suppression of human rights by his totalitarian regime.

Agreements with the 48 countries of “black Africa” became a major line of action for the Romanian foreign policy until 1989. They functioned because all of them were endorsed and supervised by the local diminutive dictator who spoke a common language and was on very good terms with his counterparts from Africa for the very good reason that regimes of similar policy never contradicted, let alone, challenged one another, as Spencer Weart noticed in his book. “Well-established oligarchic republics have scarcely ever opposed one another. Almost as completely as democracies, oligarchic republics have historically kept peace with their own kind³”.

Ideology hindered the economy. All trading agreements fell under the patriarchal influence of the head of state at both ends of such connections. Most confusing of all was the fact that little money actually changed hands because 90 per cent of all trading went along barter lines. Each side committed to return the value of the imported goods by the value of their own exported goods. Financial balance of the bilateral dealings was usually delayed by years and sometimes huge amounts of debts accumulated, especially on the African states’ side. Productivity of the Romanian industrial equipment was low, yet the skills and the professionalism of Romanian technicians and engineers working in joint ventures with the Africans was highly appreciated and added benefit to the whole business. For the Romanian employees of the state companies working abroad was a chance to gain better wages while they were deployed in Zambia, in Ghana, in Libya or anywhere else. Working conditions were rough, they were underpaid compared to their western counterparts, but money was better than what they would get back home for the same job.

² Actually, Ghana’s first President, Kwame Nkrumah died in the Romanian capital city of Bucharest in 1972.

³ Spencer R. Weart, *Never at War. Why Democracies Will Not Fight One Another*, Yale University Press, New Haven and London, 1998, p. 14.

For Romanians, Sub-Sahara Africa was successively a remote continent, a promised land, a realm of adventure populated by pigmies and roamed by wild lions, hyenas, cheetahs and leopards along the centuries. In the Medieval times, the continent was shrouded in the mysteries of the jungle and of the rain forest. Anonymous painters of the Romanian Christian churches from the Middle Ages were the first to attempt to picture such an isolated and forbidding world in scenes from the Apocalypse. Inspired by medieval religious manuscripts produced by western travelers who sailed to Africa, local artists imagined unicorns, elephants, crocodiles and other wild animals on the northern fresco of the “Last Judgment” of the Voronets monastery from north eastern Romania in the XVIth century. The Romanians’ first-hand experiences from their travels to Africa started with the pilgrimages to the Holy Land, the birthplace of Christianity. Northern Africa was also far enough from the Romanian medieval principalities to be a major destination for deposed local rulers and noblemen. Radu Paisie, prince of Walachia was cheated to come to the Serene Gate of Istanbul only to be banished by the Sultan to Egypt, where he ended his days⁴.

Another local prince, Mihnea Turcitul, followed his predecessor afterwards and landed in Tunis several years later⁵. In 1594 Mardarie, a monk from a Bucharest monastery left notes of his trip to the Lower Egypt, along the Nile⁶. At the end of the XVIIth century two unidentified Romanian monks sailed southwards on the Nile, convinced that its springs could lead to the Eden itself. They had to abandon their adventure when they reached the cataracts and could not progress any farther⁷.

Romanians’ experiences in the land of bazaars, pyramids, camel caravans, across the desert into the savannah and through the bush land expanded after the beginning of the XIXth century when they moved together the European cohorts.

The great romantic poet Vasile Alecsandri was the third European artist to travel to northern Africa in 1853, following the French painter Ferdinand-Eugène-Victor Delacroix (1832) and the French novelist Alexandre Dumas (1846). In 1856, another Romanian poet, Dimitrie Bolintineanu traveled to Tangier.

As the colonial administration penetrated deeper into Africa Romanians followed the leader. In 1860 two Romanian army officers embarked for Morocco⁸. In 1881 Dinu Grant joined the French Foreign Legion and spent one year in Algeria⁹. From Senegal, the Romanian astronomer Nicolae Coculescu reported about the sun eclipse of 1886 to the French Academy. In 1895 Dimitrie Ghica-Comănești and his son, Nicolae traveled to the Horn of Africa to gather information about possible lumber imports for Romania from the Somaliland¹⁰. In 1899, Sever Pleniceanu worked in the Congo, as a public officer employed by a Belgian company¹¹. The Romanian lawyer and explorer Aurel Varlam traveled to Dakar, Freetown, and Monrovia. He ended up as a judge in the Congolese port city of Boma. In his

⁴ E. Turdeanu, “Un moine Roumaine aux Mont Athos, Lieux Saints et en Egypte”, in *Revue des etudes roumaines*, III-IV, 1957, p. 223.

⁵ *Idem*.

⁶ *Idem*.

⁷ Mircea Angheliescu, *Călători români în Africa*, Editura Sport-Turism, București, 1983, p. 18.

⁸ “Revista politică”, in *Naționalul*, III (1860), nr. 17, 28 februarie.

⁹ Mircea Angheliescu, *op.cit.*, p. 19.

¹⁰ *Ibidem*, p. 22.

¹¹ *Ibidem*, p. 23.

memories, he criticized the colonial practices and the white men's disregard of the local population¹². The number of Romanian travelers to Africa grew rapidly after 1900, but fewer and fewer of them wrote about their exploits, which were no longer singular or thrilling. Yet one of them stands out for its performance and its success. In 1935, three pilots, Mihai Pantazi, Gheorghe Davidescu and Alexandru Cernescu flew one German Messerschmitt and two Romanian fighter aircrafts from Bucharest to Cape Town and back. They covered 24 thousand kilometers without any incidents, stopped 11 times to refuel from jerry cans provided by Shell Company which had business both in Romania and Africa, and were welcomed in Bulawayo by a Romanian businessman married to an English woman who owned a plantation on the banks of the Zambezi¹³.

The Second World War severed Europe from Africa where only the main stakeholders fought for territories and natural resources. The political turmoil inside Romania and the Soviet occupation of the country forced its communist government to fall into line with Moscow's attitude towards the black continent. The principles of the proletariat dictatorship encouraged the fight for independence in Africa and elsewhere in the hope that the new independent states would come under the Soviet umbrella. "The Romanian diplomatic argumentation [in foreign relations] relied on a chaotic and persistent usage of the workers political power over the other social categories"¹⁴. The late foreign minister Corneliu Mănescu served with the first communist leader Gheorghe Gheorghiu Dej and had the vision of productive connections with the future independent African states that were coming out of the colonial straightjacket. The minister placed the development of relationships with Sub-Saharan countries along the guidelines of the Romanian diplomacy carefully enough not to upset the Moscow masters, all too eager to expand their sphere of influence over Africa. "We had no links to the black Africa. There were some relations with the Mediterranean African countries – Egypt, Tunisia, Algeria, and Morocco. That was it. But I thought it was the time to expand our connections further south, to know and promote other emerging countries"¹⁵.

The communist Romania established diplomatic relations and opened its embassies in Ghana (1957) and Nigeria (1960) within the same year of their independence. Such a movement paid good political and economic dividends because it won the confidence and trust of the other African regimes substituting the colonial rule with the tight grip of the local dictators, emphatically called "founding fathers" and "nation builders". Under the banner of the new economic order and the fight against neocolonialism, the communist rulers joined the club of the poor and saved some of the failing dictatorships and their stars, Idi Amin, Kenneth Kaunda, Augustino Neto, Sassou Nguesso, Siad Barre, Mobutu Sese Seko, Jean Bedel Bokasa Tolbert Junior, among others, with economic arrangements and political understandings that helped them to maintain a tight grip over their poor populations and the rich natural resources.

A long chain of state visits to Africa of the new communist dictator, who came to power in 1964, set the pace for the economic and political conquest of new "friends and

¹²*Ibidem*, p. 25.

¹³ Gen. (r) Alexandru Cernescu, *Avioane românești străbat Africa*, Editura Militară, București, 1975, p. 132.

¹⁴ Florin Muller, *Opțiuni de politică externă ale Partidului Comunist Român*, Academia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, serie nouă, tom XIII, nr. 5-6, , 2002, București, p. 158.

¹⁵ Lavinia Betea, *Convorbiri neterminate*, Polirom, Iași, 2001, p. 117.

partners”. Once the festivities were over, negotiators, foreign trade experts put in months of hard work to find reasonable solutions for the “directives” imposed by the top leaders. That was how some of the Romanian industrial products became household names in many African countries. The popularity of Romanians developed when African young people returned to their home countries after graduating the Romanian universities. Overall, Romania managed to get a very precious asset in its relations with the black continent, and that was the place it held in the public knowledge, in the hearts and minds of those who experienced a few years’ stay in Romania. The ARO all-terrain trucks, ROMAN lorries, “Universal” tractors, drinking water feed pipes, residential quarters built by ARCOM Company, were landmarks for the development of Romania’s presence.

In 1970, a scientific expedition from the University of Cluj-Napoca, the second largest in the country, crossed Africa from Senegal to Dar es Salaam in Tanzania in Romanian-built vans. For more than four months, the Romanian scientists and researchers studied the flora and the fauna of the areas they crossed. They had the chance as well to meet friends who had studied in Romania, dealers of Romanian cars and trucks, or businessmen selling Romanian commodities¹⁶.

Official statistics recorded a growing volume of bilateral commercial links between Romanian and most of the African countries.

Year		1970	1985	1987	1989
	<i>Export</i>	82.7	117.6	27.5	64.7
ANGOLA	<i>Import</i>	203.7	1.8	0	0
Year		1970	1980	1985	1987
	<i>Export</i>	0.9	23.8	7.2	68.7
COTE d’IVOIRE	<i>Import</i>	0	46.2	83.9	2.9
Year		1970	1980	1987	1989
	<i>Export</i>	0.7	19.4	97.6	24.6
ETHIOPIA	<i>Import</i>	0	23.2	56.4	48.8
Year		1970	1980	1985	1989
	<i>Export</i>	3.1	2.4	84.7	29.5
GHANA	<i>Import</i>	3.7	31.2	151.6	26.0
Year		1970	1980	1985	1989
	<i>Export</i>	2.0	0	43.5	2.8
GUINEA	<i>Import</i>	3.0	0	112.6	7.5
Year		1970	1980	1985	1989
	<i>Export</i>	16.3	160.9	1384.5	729.6
NIGERIA	<i>Import</i>	0	1399.5	0	1.2
Year		1960	1970	1985	1989

¹⁶ Nicolae Coman *De la Atlantic la Oceanul Indian. Însemnările unui biolog din prima expediție românească trans-africană (1970-1971)*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975.

	<i>Export</i>	9.5	24.7	1028.6	157.2
SUDAN	<i>Import</i>	4.81	13.6	391.1	9.6
Year		1980	1985	1987	1989
	<i>Export</i>	3.0	21.2	61.6	22.0
ZAIRE	<i>Import</i>	147.3	0	26.2	2.6

Note: The table was amalgamated by the author on the data provided by the Romanian Institute for Statistics. Export and import digits translated into million dollars, at the current value of the respective years.

1985 was the most productive year in bilateral exchanges, which consisted mainly of raw materials and oil Romanian imports and massive exports of machine tools, rolling stock and agricultural expertise. It is striking to notice the sudden steep jumps of export and import values within a decade or even within a five years period in the 1980s. The spectacular rise of Romanian imports (oil) from Nigeria worth more than a billion dollars at the value of the American currency at that time, for example, stemmed from the fall of the Iranian Shah in the previous year and the collapse of the agreements the Romanian dictator had concluded with him. When the internal conflicts in Nigeria compromised the Romanian oil imports, their value dive nosed to zero in 1985 only to pick up again once the political domestic fracas died out. In Guinea, a country that Romania initiated diplomatic relationships with three years after Guinea's independence bilateral exchanges, modest as they had been, collapsed completely after the military coup of 1980, to reach more than forty million dollars five years later. Most of such dramatic eschews occurred in the aftermath of the events in the African countries like state coups, civil wars or changes in the political orientation of the government towards the US or the Soviet sphere of influence. Sometimes, a growth in Romania's bilateral trade with the African countries resulted after top-level talks between the Romanian communist ruler and his African counterparts. What spiked exchanges at the end of such festive meetings either in Bucharest or in Africa was not the vision or the economic wisdom of presidential decisions, but the pressure country bosses placed on their ministers and negotiators to meet unrealistic tasks just for propagandistic ends meant to highlight the solidarity among the developing countries outside the umbrella of the two world super-powers.

What is noteworthy is the fact that agreements, arrangements and understandings between Romania and the African countries concluded on the African soil were the direct product of the Romanian communist president's visits. The purpose of such maneuvers was to prove that he, like no other Romanian official, had the capacity, the political will and the ability to promote and defend best the national interests and the international role of his country and people. No other member from his entourage, any minister or diplomat was allowed to sign strategic documents in Romanian's name. Paradoxically, all the African presidents visiting Bucharest had official talks with the prime minister and the members of his cabinet after meeting the president.

Romania's connections to Sub-Sahara countries developed along political and ideological lines until 1989. A change of regime in Romania, in the wake of the collapse of the European communism changed that environment on both sides. The new governments in Romania focused on the new economic and political pattern in Europe, on the rise of Eastern Europe and on the new strategic partnership with the U.S. NATO and E.U. memberships

became top priorities for either centre left or centre right governments that came to power in Romania. Although some significant changes happened in Africa as well at that time, relations with the countries from the region dive nosed and were partially revived only when Romania became a NATO and E.U. member. The European Union has been the most important political and economic partner for the African countries, and most of Romania's ties with them hinged on the larger framework of the Union's approach. One unprecedented event was the emergence of South Africa from international embargoes after the multiracial elections of 1994. Isolated until that time because of the apartheid policy, Mandela's rainbow new country was an attractive partner for Romania. Henceforth, political diplomatic and economic ties were established in 1998. Jacob Zuma came to Bucharest in 2005 as the vice-president of the country. Yet, according to the Romanian ambassador to Pretoria, not more than two thousand visas were issued every year for travels both ways. Nigeria's ambassador to Romania stated that he endorsed eighteen hundred visas for Romanian traveling to his country on business in one year, but not more than a couple of Nigerians traveled to Romania.

In a analytical conversation with the first prime minister of the Romanian government after the 1989 events, Petre Roman stated that in 1990 there still was a chance to follow up on the good assets of Romania's presence in countries like Senegal, Cote d'Ivoire, Mali, Zambia or Zimbabwe but the number of embassies had to be reduced from 28 to less than a dozen for financial reasons. The Government expected to pass the gains of bilateral connections to private companies, which could support and develop them. Such companies failed to show up and the moral and image credit Romanian had had, vanished never to be rebuilt again¹⁷.

In a post-doctoral research on the relations between Romania and Africa, we interviewed the former minister for foreign affairs, Teodor Meleşcanu. He connected the reduction of Romanian diplomatic offices in Africa to limited resources his ministry had and to the need to channel those still available towards the new areas of interest: Western Europe and North America. He pointed out that the closure of some Romanian embassies from Africa resulted from slack economic exchanges with the respective countries. Cuts were operated in those countries where the value of bilateral economic exchanges reached less than 10 million dollars pe year. Teodor Meleşcanu explained that such a severe drop was also the outcome of the fact that the Romanian ocean fishing fleet, built in the communist era had been sold out as scrap metal and most of the Romanian sailors were employed by major international shipping and fishing companies¹⁸.

The former foreign minister and Prime Minister Adrian Năstase pointed out that Romania also wanted to put some distance between the attitude the country had followed during communism and the new architecture that the post-communist governments tried to put up in its place. What the new Bucharest authorities wanted to accomplish was to cleanse the relationships with the African countries of any hypocritical ideology¹⁹.

In 1990 when Romania could steer its international posture along different guidelines that are more democratic it held several aces in its hands:

¹⁷ Structured interview with Petre Roman, 17 January, 2008, Bucharest.

¹⁸ Structured interview with Teodor Meleşcanu, 8 February 2007, Bucharest.

¹⁹ Structured interview with Adrian Năstase, 3 March 2008, Bucharest.

- it controlled part of the African market for industrial products that had been promoted and exported by the former state companies. Consequently, they were household names for the Africans;

- a number of Romanian experts, engineers, planners and highly skilled workers were familiar with the requirements and the working conditions on the African building sites;

- former graduates from the Romanian universities held key decision-making positions in the economy of their native countries, they still had good connections to their former professors and tutors and were willing to encourage the development of business relations with Romania;

- Romania had to recover large debts accumulated in its dealings with countries like Zambia and it could use them as a starting point for new, fair relations.

Yet post-1989 governments ignored such assets and soon they were completely wasted. Not even at the academic level, the study of Africa and its enormous historical and traditional treasure stirred any particular interest. When we suggested a round table on the development in Africa to the Romanian president's adviser on international matters, he looked as if he had been offered to invest public money in growing cucumbers on Mars. Such an attitude can be explained by several reasons.

First, many people, even from the university and academy circles do not have upgraded data about the profound changes happening on the continent. The image of the former "dictators' club" still prevails. Second, a reduced number of African embassies in Romania and fewer Romanian embassies in Africa cut off the means of exercising public diplomacy, which is so productive in passing information both ways about the realities and the developments in the two areas. Third, globalization pushed to the forefront the communicators from powerful countries, which leveled the messages coming from Africa. The international media controlled by western and American corporations filter those messages that do come through. The digital divide deepened the reluctance to approach the African reality in a constructive manner.

To answer the initial question from the title, those who do not share a vision on the future and do not muster the data of ancient and more recent history of the African continent still view it as a remote land of danger and backwardness. The past two or three decades showed remarkable signs of progress in Africa towards international communication and cooperation. Some landmarks are already obvious, like the New Economic Programme for Africa's Development – NEPAD, the challenge for a permanent member seat in the UN Security Council, the sharing of the military burden in peacekeeping operations. Others are slightly visible, but they are there already. It is up to perceptive people to see them and to put them to work for a new type of relationships between Romania and its former African partners.

For Romania, the development of more realistic and more balanced relationships with those countries from Sub-Sahara that may vouch for stable and significant links in economic and the commercial domains will open chances to:

- revive existing gains in terms of prestige, reliability and competence;

– act as a promoter of democratic and market economy principles outside the area of the European Union and the North Atlantic Alliance, within and without the two organizations;

– regain access to the natural resources by employing Romanian engineering and expertise in the energy and extraction industries;

– confirm Romania's role and attitude of a responsible and accountable member of the international community fully aware and well connected to the major contemporary global issues.

The venue to follow requires political will and a long perspective vision.

BIBLIOGRAPHY:

Anghelescu, Mircea, *Călători români în Africa*, Editura Sport-Turism, București, 1983.

Betea, Lavinia, *Convorbiri neterminate*, Polirom, Iași, 2001.

Cernescu, Gen. (r) Alexandru, *Avioane românești străbat Africa*, Editura Militară, București, 1975.

Coman, Nicolae, *De la Atlantic la Oceanul Indian. Însemnările unui biolog din prima expediție românească trans-africană (1970-1971)*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975.

Meredith, Martin, *The Fate of Africa. A History of Fifty Years of Independence*, Public Affairs, New York, 2005.

Muller, Florin, *Opțiuni de politică externă ale Partidului Comunist Român*, Academia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, serie nouă, tom XIII, nr. 5-6, 2002, București.

Turdeanu, E., “Un moine Roumaine aux Mont Athos, Lieux Saints et en Egypte”, in *Revue des etudes roumaines*, III-IV, 1957.

Weart, Spencer R., *Never at War. Why Democracies Will Not Fight One Another*, Yale University Press, New Haven and London, 1998.

A THEORETICAL INCURSION IN THE EVOLUTION OF CONTEMPORARY CONFLICTS

Olesea Țaranu, Romanian Academy, Iași Branch

Abstract: Although conflicts play an important role in the evolution of societies representing a strong transforming factor, the violence that often accompany them is a serious threat to individual, regional, national and global security. We cannot ignore this paradox of contemporaneity - we live in a in an era in which the use of violence to resolve conflicts between parties is prohibited by international law robust principle of peaceful settlement of disputes considered to be a fundamental principle of universal value recognized and established as such by important programmatic documents of international organizations, but, at the same time, we live in a world of daily ground conflicts having the capacity to adversely affect the lives of millions, where actors use violence as a weapon. In this context, this article uses as a starting point the idea that, before choosing the most effective intervention actions, it is essential to reconsider the conflict as a concept, to achieve a radiography of the conflict as a process, an incursion in the evolution of conflicts, facilitating our understanding of this phenomenon, its life cycle and the opportunities for settlement it offers. What is remarkable and should be born in mind is that conflicts are evolving processes and not static phenomena, they often know dramatic transformations and the international community is required to understand their dynamics for intervening effectively with the tools it created, used and already institutionalized in order to prevent the outbreak of violence, to restrict the conflicts or to end them, and respectively, to determine conflict transformation by replacing the destructive actions and attitudes with constructive actions.

Keywords: *Conflict, intensity level, violence, conflict stages, intervention tools*

Introducere

Indiscutabil, conflictele joacă un rol esențial în evoluția societăților reprezentând un factor transformator puternic. Cu toate acestea, frecvența utilizare a violenței de către principalii actori implicați într-un conflict reprezintă o amenințare gravă, având capacitatea de a afecta în mod profund securitatea la nivel individual, regional, național și global. Într-o epocă în care apelul la violență este interzis printr-o legislație internațională robustă, principiul soluționării pe cale pașnică a conflictelor fiind considerat principiu fundamental cu valoare universală, recunoscut și consacrat ca atare de cele mai importante documente programatice ale organizațiilor internaționale, nu putem ignora prezența persistentă a acestui fenomen, numărul mare de conflicte ce continuă să afecteze în mod profund viețile a milioane de oameni, generând consecințe catastrofale în termeni umani și materiali. Cu toate că paleta de instrumente pașnice de soluționare a conflictelor aflate la dispoziția comunității internaționale este extrem de generoasă, efectele sunt, de multe ori, limitate – fie se acționează tardiv, fie acțiunile sunt necorespunzătoare, ineficiente, insuficiente, fie lipsesc cu desăvârșire. În acest context, prezentul articol pleacă de la ideea că, înainte de a stabili cele mai eficiente acțiuni de intervenție, este esențial să reconsiderăm conflictul ca și concept, să realizăm o radiografie a conflictului ca proces, o incursiune în evoluția conflictelor facilitându-ne înțelegerea acestui fenomen, a ciclului său de viață, precum și a oportunităților pe care le oferă pentru soluționare.

Conflictul – confuzii conceptuale

Conflictul reprezintă o manifestare omniprezentă în interacțiunile sociale. În ciuda frecvenței cu care se întâlnește acest fenomen, termenul nu are un înțeles unanim acceptat, semnificația acestuia variind extraordinar. Mai mult decât atât, deși aproape toate disciplinele academice utilizează acest concept, studiind relațiile conflictuale și consecințele acestora, se atestă prezența unei palete generoase de abordări teoretice pentru înțelegerea conflictului – în timp ce economiștii se concentrează asupra teoriei jocurilor și a procesului de luare a deciziilor, psihologii explorează conflictele interpersonale, sociologii își îndreaptă atenția asupra conflictelor de clasă și cele privind statusul, pentru ca teoreticienii științelor politice și a relațiilor internaționale să se focalizeze asupra manifestărilor conflictuale în plan domestic și în arena internațională. În ciuda faptului că a reprezentat un subiect intens dezbătut și analizat, dezacordul persistent asupra înțelesului exact al termenului conflict este o mărturie în plus privind caracterul confuz și controversat al unui concept utilizat pentru a descrie un fenomen extrem de complex.

Absența acordului conceptual privind sensul exact al termenului, amintită mai sus, nu i-a descurajat pe teoreticienii relațiilor internaționale să încerce o definiție a fenomenului, definiție extrem de utilă în demersurile ce urmăreau să analizeze manifestările conflictuale și să ofere soluții privind aplanarea sau eliminarea acestora. Astfel, de exemplu, unii autori consideră conflictul ca fiind „o formă de interacțiune în care, tentativa unui actor de a-și atinge interesele personale prin acțiuni proprii, face imposibilă atingerea intereselor unui alt actor, putând chiar urmări distrugerea celui din urmă”¹. Noua metodologie de cercetare HIIK care stă la baza ultimului raport *Conflict Barometer 2013* definește conflictul într-o manieră mai generală ca fiind o “diferență de poziții între cel puțin doi actori decisivi și direct implicați, diferență ce privește valorile relevante pentru o societate, cu folosirea unor instrumente observabile considerate inacceptabile de procedurile legale, amenințând fie o funcție fundamentală a statului, fie ordinea legală internațională”².

O definiție mult mai îngustă și, pe cât de folosită, pe atât de criticată, este cea utilizată în cadrul proiectului dezvoltat de Singer și Small – *Correlates-of-War-Project (COW)*, conform căreia conflictele reprezintă dispute violente în care cel puțin una dintre părți este un actor statal, și din care rezultă minimum 100 de victime combatante³. Așa cum se poate observa, spre deosebire de abordarea HIIK prezentată mai devreme, definiția COW face referire în mod exclusiv la conflictele în care statul este un actor combatant fără a le include pe cele în care puterea statului nu este implicată (sau conflictul se desfășoară pe teritoriul unor state slabe/eșuate incapabile să intervină cu trupe), o altă critică adusă acestei definiții referindu-se la trimiterea exclusivă la personalul militar ca potențiale victime, fără a lua în considerare victimele civile. Într-o manieră asemănătoare este definit conflictul în cadrul Institutului Internațional de Cercetări asupra Păcii din Stockholm (Stockholm International Peace

¹ Enciklopedija političke kulture, grupa autora, Savremena administracija, 1993, pp. 513-514 *apud* Ymer Ismaili, “Conflict as a Socio-Political Notion”, în *Zbornik PFZ*, Volume 57, Issue 2, 2007, p. 382

² Heidelberg Institute for International Conflict Research, Methodological Approach, disponibil pe <http://www.hiik.de/en/methodik/index.html>

³ Joel D. Singer, Melvin Small, “The Wages of War 1816-1965, A statistical handbook”, New York, 1972, p. 8, *apud* Heinz-Jürgen Axt, Antonio Milososki, Oliver Schwarz, *Conflict – A Literature Review*, Universitat Duisburg-Essen, Duisburg, 2006, p. 2

Research Institute - *SIPRI*). Astfel, pentru cercetătorii suedezi un conflict armat major presupune “utilizarea forței armate de către forțele militare a două sau mai multe guverne sau a unui guvern împotriva a cel puțin unui grup armat organizat, având drept rezultat moartea în luptă a cel puțin 1000 de persoane într-un singur an, sursa incompatibilității fiind dorința de a controla guvernul sau/și teritoriul”⁴.

Ultima definiție pe care o vom menționa aici aparține Centrului Universității din Uppsala și se încadrează în maniera îngustă de a aborda înțelesul termenului. Astfel pentru USDP, conflictul reprezintă “o incompatibilitate contestată privind natura guvernării sau teritoriul între două părți dintre care cel puțin una este guvernul unui stat, utilizarea forței armate de către părți având drept rezultat cel puțin 25 de victime din rândul combatanților”⁵.

Gradul de intensitate al conflictelor

În vederea analizării conflictelor existente pe plan internațional, Institutul Heidelberg pentru Studii Internaționale asupra Conflictelor (HIIK) în colaborare cu grupul de cercetători din cadrul Conflict Information System (CONIS Group) au elaborat o metodologie complexă și exhaustivă considerată de referință în acest domeniu, având ca repere gradul de intensitate al conflictelor precum și concepția privind conflictul ca model dinamic. În funcție de aceste criterii, au rezultat cinci niveluri de intensitate – disputa, crizele non-violente, crizele violente, războiul limitat și războiul⁶. Cele cinci niveluri de conflict se disting prin gradul de violență fizică aplicată în cursul conflictului, nivelul de violență fiind stabilit în funcție de instrumentele de utilizare a forței (arme și personal) și consecințele utilizării forței (victime, refugiați, distrugerii materiale etc.). Ținând cont de realitățile în schimbare din sistemul internațional și de natura în schimbare a conflictelor, această metodologie propusă de HIIK a fost adaptată în ultimii ani astfel încât, acum, intensitatea unui conflict nu se stabilește în funcție de state naționale și ani calendaristici, ci pe baza unor unități politice singulare, de nivel subnațional de regulă și pe luni calendaristice.

Tabel 1. Definierea conflictelor în funcție de intensitate

Starea de violență	Gradul de intensitate	Nivelul de intensitate	Tipul de intensitate	Definiția
Non-violente	Scăzut	1	Dispută	O diferență de poziții între două părți, articulată și percepută ca atare de acestea, privind valori naționale identificabile
		2	Criză non-violentă	Utilizarea unor instrumente anterioare recurgerii la forța violentă – presiuni verbale, amenințări explicite cu utilizarea forței, impunerea sancțiunilor economice etc.

⁴ Renata Dwan, Caroline Holmqvist, (n.d), “Patterns of major armed conflicts”, Stockholm, disponibil pe http://www.sipri.org/contents/conflict/MAC_patterns.html

⁵ Peter, Wallensteen, Margareta, Sollenberg, “Armed conflict and its international dimensions, 1946-2004”, în *Journal of Peace Research*, Volume 42, Issue 5, 2005, p. 635

⁶ Heidelberg Institute for International Conflict Research, Methodological Approach, disponibil pe <http://www.hiik.de/en/methodik/index.html>

Violente	Mediu	3	Criză violentă	O situație tensionată în care cel puțin una dintre părți utilizează forța violentă în incidente cu caracter sporadic
	Ridicat	4	Război limitat	Utilizarea forței violente în mod repetat și organizat
		5	Război	Un conflict poate fi încadrat în această categorie atunci când forța violentă se utilizează continuu, organizat și sistematic, producând distrugerii masive și de durată

Sursa: adaptare după Heidelberg Institute for International Conflict Research, Methodological Approach, disponibil pe <http://www.hiik.de/en/methodik/index.html>

Tabelul de mai sus ne oferă o imagine exhaustivă privind tipurile de conflicte din sistemul internațional în funcție de nivelul de intensitate înregistrat. Un aspect esențial ce se remarcă pleacă de la observația că nu toate conflictele sunt de natură violentă, iar o abordare a conflictului doar din perspectiva utilizării forței este, așa cum susțin autorii metodologiei HIIK, mult prea îngustă, scăpând din vedere două elemente:

- a) Toate conflictele violente evoluează din conflicte non-violente și nu se finalizează cu o pace bruscă, ci înregistrează suișuri și coborâșuri, aceste etape fiind analizate cu atenție pentru a se determina dacă sfârșitul unei crize violente chiar înseamnă sfârșitul conflictului;
- b) Limitarea analizei doar la conflictele violente presupune să pierzi din vedere conflictele soluționate pașnic iar analiza cazurilor când printr-un management al crizei de succes s-a reușit evitarea unor vărsări de sânge reprezintă lecții utile pentru practicieni⁷.

Având în vedere importanța delimitării conflictelor în funcție de starea de violență pe care o presupun, în continuare vom insista asupra diferenței dintre conflictele non-violente și cele violente îndreptându-ne mai întâi atenția asupra formelor de manifestare a violenței, forme identificate și recunoscute în spațiul internațional.

Johan Galtung, autorul ce și-a dedicat viața studiului păcii și condițiilor de obținere, asigurare și protejare a acesteia⁸, susținea existența a trei forme de manifestare a violenței⁹:

1. *Violența directă* reprezintă violența fizică utilizată de grupurile armate ce amenință supraviețuirea indivizilor și siguranța bunurilor materiale, fiind și cel mai vizibil și ușor de măsurat tip de violență. De regulă, eforturile de contracarare a acestui tip de violență presupun fie acțiuni coercitive de contraofensivă, fie apelul la instrumentele diplomatice în vederea controlului violențelor sau soluționării diferențelor.
2. *Violența structurală* este o formă mai puțin vizibilă având puternice rădăcini în sistemele politice, sociale și juridice și se manifestă sub chipul nedreptății sociale, a

⁷ *Ibidem*,

⁸Galtung este autorul unor remarcabile lucrări în domeniul studiului păcii și conflictului, este părintele abordării Transcend de soluționare a conflictelor, a fost un practician de succes contribuind la dezvoltarea medierii ca instrument util în soluționarea conflictelor, aportul său la evoluția acestui domeniu fiind unanim recunoscut.

⁹ Johan Galtung, "Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcendent Method)", New York UN, 2000, p. 104 *apud* Ymer Ismaili, *op. cit.*, p. 387

discriminării etnice sau de alt tip, suprimării drepturilor omului etc. Se consideră că violența structurală este o determinantă esențială a comportamentului conflictual, importanța managementului acestei forme de violență fiind cu atât mai mare. Deși în categoria soluțiilor regăsim frecvent elemente precum adoptarea unui nou design instituțional, introducerea unor reforme juridice sau acorduri politice, sunt mulți autori ce consideră că acestea nu reușesc să ajungă la rădăcina problemelor, utilitatea lor fiind limitată și superficială.

3. *Violența culturală* (definită ca fiind “orice aspect al unei culturi ce poate fi folosit pentru a legitima violența în forma ei directă sau structurală”¹⁰) este ultima formă din tipologia lui Galtung, o formă ce face trimitere la situațiile când societatea în întregul ei sau o parte din societate identifică mijloace prin care legitimează utilizarea violenței apelând la concepte precum patriotism, sacrificiu, eroism etc. folosind în scopul promovării mass-media, sistemul de educație, simbolurile etc.

Plecând de la această tipologie dezvoltată de Johan Galtung devine evidentă diferența de nuanță dintre conceptele de pace negativă și pace pozitivă. Și dacă în cazul păcii pozitive lucrurile sunt clare, termenul făcând trimitere la o situație în care domină o relativ robustă dreptate, echitate și libertate precum și un nivel relativ redus de violență și mizerie socială¹¹, putem considera că o societate se află într-o situație de pace negativă atunci când lipsește războiul deschis sau alte forme răspândite de violență directă dar violența structurală și cea culturală, deși invizibile, sunt prezente manifestându-se sub forma tensiunilor și nemulțumirilor intrasociale datorate nedreptății endemice și inegalității¹².

Indiscutabil, absența violenței nu implică în mod automat absența conflictului, părțile între care se înregistrează diferențe având posibilitatea de a-și urmări propriile interese fără a utiliza forța. Analiza unui conflict non-violent reprezintă o necesitate în sistemul internațional tocmai datorită riscului escaladării și transformării într-o formă violentă și distrugătoare. Dennis Sandole, în lucrarea sa “Peace and Security in the Postmodern World” face diferența între conflictele non-violente, latente pe care le numește – *processe conflictuale manifeste (PCM)* și conflictele violente – *processe conflictuale manifeste agresive (PCMA)*. Pentru autor, PCM reprezintă “o situație în care cel puțin două părți urmând propriile percepții privind obiectivele lor mutuale incompatibile subminează direct sau indirect eforturile adversarului de realizare a acestor obiective”¹³ (evidențiind faptul că percepțiile, și nu realitățile obiective stau la originea conflictelor). În acord cu opinia generală ce domină în studiul conflictelor, existența unui conflict non-violent nu trebuie văzută ca un lucru negativ în mod absolut, ci, mai degrabă, se recomandă considerarea manifestărilor conflictuale ca fiind semnale timpurii privind o posibilă evoluție negativă în cadrul unor relații importante, trebuind tratate ca atare. Este important să reținem că eforturile internaționale de prevenție sunt extrem de utile pentru a interveni la acest nivel, urmărind astfel împiedicarea escaladării nemulțumirilor și transformarea într-un conflict violent.

¹⁰ Johan Galtung, „Cultural Violence” în *Journal of Peace Research*, Volume 27, August 1990, p. 291

¹¹ Charles Webel, “Introduction toward a philosophy and metapsychology of peace” în Charles Webel, Johan Galtung (eds.), *Handbook of Peace and Conflict Studies*, Routledge, Abingdon, 2007, p. 11

¹² *Ibidem*,

¹³ Dennis Sandole, *Peace and Security in the Postmodern World. The OSCE and conflict resolution*, Routledge, Abingdon, 2007, p. 23

Conflictele intră într-o fază violentă atunci când părțile trec dincolo de urmărirea pașnică a propriilor obiective încercând să domine, împiedice sau distrugă abilitatea adversarului de a-și îndeplini obiectivele¹⁴. Deși literatura de specialitate ne oferă o varietate mare de posibile explicații ale comportamentului violent și a motivelor pentru care actorii aleg să-și urmărească scopurile prin apelul la practici coercitive, acordul este unanim atunci când se accentuează rolul nevoilor de bază identificând frustrarea privind împlinirea unor nevoi precum securitatea, puterea, auto-respectul etc. ca fiind factorul major ce se face vinovat de escaladarea antagonismelor și transformarea violentă a conflictelor.

În vederea identificării conflictelor violente se face apel la o serie de elemente ce se consideră că ar caracteriza aceste procese – distrugerile fizice și pierderea de vieți omenești. Același Sandole, definind *procesele conflictuale manifeste agresive* nota existența unor situații în care „cel puțin două părți își urmează propriile percepții privind obiective mutual incompatibile prin prejudicierea sau/și distrugerea unor simboluri culturale sau de alt gen importante pentru adversar (moschei, biserici, sinagogi, biblioteci naționale, muzee, WTC etc.) sau prin rănirea sau/și distrugerea celuilalt (exemplul conflictului din Rwanda din anii 1990 sau din regiunea sudaneză Darfur din anii 2000)”¹⁵.

Conflictul – un proces dinamic

Ca orice proces, conflictul are un ciclu de viață specific, traiectoria acestuia fiind marcată de o serie de etape. Diferiți autori disting diverse clasificări ale stadiilor conflictelor în funcție de gradul de intensitate pe care îl identifică. Cea mai comună clasificare considerată și modelul clasic al dinamicii conflictului include patru faze: faza *tensionării*, faza *escaladării*, faza *de-escaladării* și faza *reconcilierii*.

În comparație cu modelul clasic simplificat, Alker, Gurr și Rupesinghe¹⁶ identifică șase etape în evoluția unui conflict:

1. Faza *disputei* este caracterizată de existența unor abordări contradictorii ale părților exprimate prin intermediul formelor și proceselor instituționalizate,
2. Faza *crizei* – opoziția încă se manifestă prin intermediul proceselor instituționalizate dar utilizarea violenței este posibilă și chiar de așteptat,
3. Faza *violentei limitate* – este chestionată legitimitatea și utilitatea proceselor instituționalizate, apelul sistematic și regulat la forță fiind considerat justificat și rațional,
4. Faza *violențelor masive* – renunțarea la și chiar evitarea posibilităților pașnice de rezolvare a ostilităților, forța fiind utilizată sistematic, regulat și necontrolat,
5. Faza *diminuării conflictului* presupune acțiuni ce urmăresc încetarea temporară a violențelor,
6. Faza *soluționării conflictului* – exprimarea cererilor și așteptărilor din partea actorilor implicați urmată de stabilirea sau restabilirea unor procese instituționale mutual acceptabile.

¹⁴ Heinz-Jürgen Axt, Antonio Milososki, Oliver Schwarz, *op. cit.*, p. 7

¹⁵ Dennis Sandole, *op. cit.*, p. 23

¹⁶ Hayward Alker, Robert Ted Gurr, Kumar Rupesinghe (eds.), „Journeys through conflict. Narratives and lessons”, Rowman&Littlefield, Lanham, 2001, *apud* Ymer Ismaili, *op. cit.*, pp. 390-391

Eric Brahm ne oferă un model și mai nuanțat ce conține șapte etape¹⁷ în evoluția unui conflict, plecând de la existența unui *conflict latent*, urmat de *emergența* conflictului, *escaladarea* acestuia, intrarea într-un *impas* costisitor și dramatic, *de-escaladarea*, *rezolvarea disputei* (*settlement*) și, în final, ultima etapă este cea de *peacebuilding post-conflict*. Diagrama de mai jos prezintă ciclul de viață al unui conflict din perspectiva lui Brahm:

Figura 3. Ciclul de viață al conflictelor

Sursa: Eric Brahm, "Conflict Stages" în Guy Burgess, Heidi Burgess (eds.), *Beyond Intractability*, University of Colorado, Boulder, 2003 disponibil pe <http://www.beyondintractability.org/bi-essay/conflict-stages>

Un alt model util și complex ce pare să surprindă foarte bine evoluția unui conflict identificând fazele pe care le poate acesta parcurge este oferit de Ramsbotham, Woodhouse și Miall. Conform autorilor lucrării "Contemporary Conflict Resolution", la baza oricărui conflict se regăsesc acele *diferențe* ce, în esență, reprezintă parte integrantă în procesul de dezvoltare socială și care, uneori, conduc la apariția unor *contradicții* majore, la *polarizare* prin conturarea clară a taberelor adverse, determinând manifestarea conflictului, utilizarea *violentei* directe și, antrenarea în *război* ca fiind punctul culminant¹⁸. Diagrama de mai jos prezintă modelul propus de cei trei autori, model ce conține, pe lângă fazele escalatorii amintite și etapele procesului de de-escaladare ce urmează punctului culminant:

Figura 4. Evoluția conflictelor

¹⁷ Eric Brahm, „Conflict Stages” în Guy Burgess, Heidi Burgess (eds.), *Beyond Intractability*, University of Colorado, Boulder, 2003 disponibil pe <http://www.beyondintractability.org/bi-essay/conflict-stages>

¹⁸ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution. The prevention, management and transformation of deadly conflicts*, Second Edition, Polity Press, Cambridge, 2005, p. 11

Sursa: Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, *op. cit.*, p. 11

Așa cum se poate constata, există o varietate mare de modele ce urmăresc să identifice etapele pe care le parcurge un conflict de-a lungul cursului vieții sale. Însă, un aspect ce nu poate fi omis și care este recunoscut de toți autorii la care s-a făcut referire este acela că nu întotdeauna un conflict parcurge toate aceste etape în evoluția sa, iar uneori, etapele se manifestă în altă ordine decât cea considerată logică de teoreticieni.

Intervențiile în evoluția conflictelor

Ciclul de viață al unui conflict oferă foarte multe ocazii de intervenție ce pot fi folosite de terții interesați să modifice dinamica acestuia. Analizând literatura de specialitate și urmărind exemplele practice pe care ni le-a oferit istoria conflictelor se atestă mai multe tipuri de abordări și modalități de a face față unui conflict. Împrumutând de la Dennis Sandole *metafora casei în flăcări*¹⁹ vom prezenta în continuare paleta de obiective ce ar putea fi urmărite, măsuri aflate la dispoziția terților ce încearcă să “lupte” împotriva unui conflict.

Într-o primă etapă, un terț va urmări să prevină apariția focului ce ar putea să cuprindă casa, această etapă fiind cunoscută ca fiind *prevenția*, exemplele cele mai relevante fiind misiunile ONU de prevenție a conflictelor. În situația în care aceste eforturi întârzie sau eşuează, ceea ce se întâmplă frecvent mai ales datorită tendințelor indivizilor de a acționa reactiv mai degrabă decât proactiv, avem la dispoziție o paletă variată de posibilități. O opțiune ar fi aceea de a preveni extinderea focului, altfel spus se va încerca un *management eficient al conflictului*. În cazul în care această abordare nu oferă rezultate pozitive, terții pot alege să stingă focul, utilizând chiar mijloace violente. Dacă e să transpunem această posibilitate într-o situație reală de conflict, etapa ce-i corespunde este cea de *rezolvare a conflictului* (termenul în engleză ce reflectă această acțiune este cel de *settlement*) presupunând și o impunere a soluției de rezolvare așa cum a acționat NATO prin misiunile sale IFOR și SFOR în Bosnia sau KFOR în Kosovo. După ce focul a fost controlat și stins, terții pot alege să acționeze la nivelul cauzelor și condițiilor ce au condus la izbucnirea focului, conflictul intrând în etapa *soluționării* (conflict *resolution*). În momentul în care se ating asemenea subiecte și probleme sensibile se creează cadrul perfect pentru a lucra la un nivel mult mai profund, încercând-se modificarea relațiilor existente pentru a schimba șansele unor relații pozitive în viitor, astfel încât, în cazul în care supraviețuitorii acestui incendiu vor

¹⁹ Dennis Sandole, *op. cit.*, pp. 41-42

mai traversa perioade caracterizate de opoziții și dispute să nu mai considere o necesitate incendierea întregii case sau chiar a întregului cartier. Această etapă cunoscută ca *transformarea conflictului* poate conduce la ceea ce John Burton numea *conflict prevention* - adică prevenția conflictelor cu rădăcini profunde prin eliminarea violenței structurale/culturale.

O altă tipologie extrem de cunoscută și utilizată frecvent în literatura de specialitate este cea enunțată de fostul Secretar General al Națiunilor Unite, Boutros Boutros-Ghali care, în anul 1992, își făcea cunoscută perspectiva privind viitorul sistemului internațional și rolul ONU în noua arhitectură de securitate publicând un document de o valoare incontestabilă ce va marca evoluția organizației în următorii ani – *O agendă pentru Pace*²⁰. Conform acestui document, în încercarea de a răspunde eficient conflictelor post-Război Rece, actorii internaționali pot face apel la diplomația preventivă, pot iniția acțiuni de peacemaking, peacekeeping sau peacebuilding, iar în funcție de acțiunea aleasă va rezulta după cum urmează:

Diplomație preventivă – prevenția conflictelor violente

Peacekeeping – managementul conflictului

Peacemaking – rezolvarea conflictului prin mijloace coercitive (settlement) și soluționarea noncoercitivă a conflictelor

Peacebuilding – transformarea conflictului (inclusiv conflict prevention).

În vederea atingerii acestor obiective, actorii pot utiliza fie mijloace confrunționale fie/și mijloace colaborative. În timp ce instrumentele confrunționale implică o stare de pace negativă, caracterizată prin absența ostilităților datorate prevenției sau controlului acestora prin intermediul utilizării forței sau amenințării cu utilizarea de către efectivele militare sau de poliție, instrumentele colaborative presupun mai mult decât o stare de pace negativă, pacea pozitivă fiind atinsă, așa cum aminteam mai devreme, prin eliminarea violenței structurale și culturale²¹. Ținând cont de modul cum se combină categoriile prezentate mai sus, rezultă faptul că obiectivele diplomației preventive, a acțiunilor de peacekeeping și a acțiunilor de peacemaking coercitiv prin intermediul rezolvării conflictului (conflict settlement) vor fi acelea de a obține și menține pacea negativă, în timp ce pacea pozitivă va putea fi asigurată prin intermediul acțiunilor de peacemaking noncoercitiv (soluționarea conflictelor) și peacebuilding ce implică transformarea conflictului. Astfel, este evident faptul că, spre deosebire de instrumentele și acțiunile ce urmăresc asigurarea păcii pozitive, măsurile ce vizează pacea negativă nu vor acționa la nivelul cauzelor și condițiilor profunde ce stau la baza unui conflict, iar orice efort în vederea obținerii și menținerii unei păci durabile trebuie să țintească tocmai acest nivel.

Într-o manieră asemanătoare prezintă dinamica conflictelor contemporane și relația dintre etapele ciclului de viață al unui conflict și modalitățile de a-i face față Ramsbotham și colegii. Aceștia consideră că noile modele de conflicte armate majore ce au explodat de-a lungul globului odată cu sfârșitul Războiului Rece impun necesitatea adoptării unui model

²⁰ Boutros, Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping*. Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Secretary Council on January 31, 1992, United Nations, disponibil pe <http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html>

²¹ Dennis Sandole, *op. cit.*, pp. 42-43

nuanțat care să surprindă emergența și transformarea conflictelor. Astfel, se pleacă de la premisa că procesul de formare a unui conflict își are originile în schimbarea socială, conducând la un proces de transformare violentă sau nonviolentă a conflictului, rezultând în continua schimbare socială ce oferă indivizilor și grupurilor suprimate sau marginalizate șansa de a-și articula interesele, provocând astfel, normele și structurile de putere existente²². Perspectiva celor trei autori poate fi redată prin intermediul Figurei 5, de mai jos. Deși ciclul de viață al conflictului așa cum este surprins în diagramă reprezintă un progres de la schimbarea socială pașnică la formarea conflictului, cunoscând ulterior o manifestare violentă pentru a ajunge printr-o etapă de transformare înapoi la schimbarea socială pașnică, este important să reținem că, uneori, conflictul poate evolua de la formare la transformare și înapoi la schimbare socială evitând astfel etapa violentă sau, de ce nu, poate evolua de la formare la manifestare violentă revenind din nou la o etapă de formare, rezultând astfel noi conflicte.

Figura 5. Evoluția conflictelor și instrumentele de intervenție corespunzătoare fiecărei etape din ciclul de viață al acestora

Sursa : Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, *op. cit.*, p. 23

Concluzii

Spiritul competitiv a dominat relațiile interstatale și nu numai în permanență și a dus la apariția conflictelor în forme și grade diferite. Dar, ceea ce este cu adevărat important este maniera în care se sting aceste conflicte, precum și instrumentele, strategiile și abordările utilizate pentru soluționarea lor. Odată cu dezvoltarea legislației internaționale și cu impunerea necesității soluționării pașnice a conflictelor, comunitatea internațională a urmărit în permanență să contracareze sau/și să elimine efectele acestor procese în manifestările lor distructive, utilizând toată gama de instrumente disponibile în acest sens, de la structurile militare capabile de a fi dislocate rapid în diverse zone fierbinți ale globului având misiuni ce

²² Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, *op. cit.*, pp. 22-23

se pot întinde de la acțiuni preventive la acțiuni de peacekeeping, peacebuilding, intervenții umanitare etc., la instrumentele juridice și, mai ales, la instrumentele generoase de natură diplomatică: negocieri, conciliere, anchetă, bune oficii și mediere. Eficacitatea acestor instrumente depinde de un număr mare de factori dar, așa cum am urmărit să evidențiem în acest articol, o condiție fundamentală este înțelegerea profundă a conflictului ca fenomen, identificarea etapelor în evoluția sa și, mai ales, surprinderea specificului fiecărei etape în parte pentru a identifica momentele oportune pentru intervenție. Ceea ce se remarcă și trebuie avut mereu în vedere este faptul că, conflictele reprezintă procese aflate în continuă evoluție, nu sunt fenomene statice, acestea cunosc frecvent transformări dramatice și comunitatea internațională este obligată să înțeleagă dinamica acestora pentru a interveni în mod eficient prin intermediul instrumentelor create, utilizate și instituționalizate deja, cu scopul de a preveni izbucnirea violențelor, de a îngrădi aceste conflicte, de a le încheia și, respectiv, de a contribui și determina transformarea conflictelor prin înlocuirea atitudinilor și acțiunilor distructive cu unele constructive.

BIBLIOGRAFIE:

- Axt, Heinz-Jürgen, Milososki, Antonio, Schwarz, Oliver, *Conflict – A Literature Review*, Universitat Duisburg-Essen, Duisburg, 2006,
- Brahm, Eric, „Conflict Stages” în Guy Burgess, Heidi Burgess (eds.), *Beyond Intractability*, University of Colorado, Boulder, 2003 disponibil pe <http://www.beyondintractability.org/bi-essay/conflict-stages>,
- Boutros-Ghali, Boutros, *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping*. Report of the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on January 31, 1992, United Nations, disponibil pe <http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html>,
- Dwan, Renata, Holmqvist, Caroline, *Patterns of Major Armed Conflicts*, Stockholm, disponibil pe http://www.sipri.org/contents/conflict/MAC_patterns.html,
- Galtung, Johan, „Cultural Violence” în *Journal of Peace Research*, Volume 27, No. 3, August 1990, pp. 291-305,
- Heidelberg Institute for International Conflict Research, *Methodological Approach*, disponibil pe <http://www.hiik.de/en/methodik/index.html>,
- Ismaili, Ymer, “Conflict as a Socio-Political Notion”, în *Zbornik PFZ*, Volume 57, Issue 2, 2007, pp. 381-403,
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., Miall, H., *Contemporary Conflict Resolution. The prevention, management and transformation of deadly conflicts*. Second Edition, Cambridge, Polity Press, 2005,
- Sandole, Dennis, *Peace and Security in the Postmodern World. The OSCE and conflict resolution*, Routledge, Abingdon, 2007,
- Wallensteen, Peter, Sollenberg, Margareta, “Armed conflict and its international dimensions, 1946-2004”, în *Journal of Peace Research*, Volume 42, Issue 5, 2005, pp. 623-635,

Webel, Charles, Galtung, Johan (eds.), *Handbook of Peace and Conflict Studies*, Routledge, Abingdon, 2007.

NOTĂ: Această lucrare a fost realizată în cadrul Proiectului POSDRU 159/1.5/133675 “Inovare și dezvoltare în structura și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE-A RADIOGRAPHY OF THE NEWEST INT**Raluca Luțai, PhD Student, “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca**

Abstract: In a world of complex interdependence, dominated by technological advances and information the one who holds the information still has the power. The internet, an important globalization vector,

has conquered the world and has secured his role as the main information generator in nearly all areas, producing true metamorphosis in everyday life.

In this context, the intelligence community is widening the spectrum of methods and spaces that can be used to collect and analyze intelligence. One of these methods that produce large mutations in the system is linked to the world of social media, a large source of information with many implications. Social media gives us the ability to develop an avatar through which we can express our arguments, visions but also the main important events in our lives. This leads to the development of new forms of communication with major implications in many areas, and one of these areas is concerning the intelligence community.

Based on these issues, this paper proposes a general characterization of the most important aspects of Social Media Intelligence a brand new way for the intelligence community to collect and analyze information for national security purposes (but not only). This paper will try to define the concept, to look inside its history, to see a classification and also the role of SOCMINT in the intelligence community.

Keywords: *internet, social media, intelligence communities, SOCMINT*

Serviciile de informații în noul mileniu-o introducere

Sfârșitul Războiului Rece a provocat mutații profunde atât la nivelul sistemului internațional cât și la nivelul comunităților de informații. Sistemul multiploar, aharnic și interdependent care s-a format după dispariția Cortinei de Fier a fost și este mânat de un proces de globalizare intens care afectează fiecare sector al vieții individului și a statului. Comunitățile de intelligence s-au aflat în fața unor provocări ce priveau actualizarea la noile cerințe atât în ceea ce privește identificarea și colectarea datelor și informațiilor cât și în ceea ce privește analiza, gestionarea și transformarea lor în intelligence strategic, operațional sau tactic.

Progresele tehnologice și informaționale au devenit o constantă și au modificat structura și activitatea serviciilor de informații din întreaga lume. Dezvoltarea internetului a făcut ca acesta să fie integrat în fiecare etapă a ciclului de intelligence. Internetul oferă comunităților de informații noi instrumente și noi metode de lucru dar în același timp impune și o serie de noi riscuri. Tot datorită progreselor tehnologice și informaționale, spectrul INT-urilor se lărgeste și noi metode de colectare a intelligence-ului apar. Rolul surselor deschise se intensifică în aceste condiții, în timp ce Social Media Intelligence se dovedește a fi din ce în ce mai util pentru comunitățile de intelligence.

Noul mileniu se deschide cu noi provocări pentru comunitățile de informații din întreaga lume. Lumea postmodernă este o lume a exploziei informațiilor în care colapsul granițelor este din ce în ce mai evident, o lume în care accentul se pune pe individ și nu pe stat. Postmodernismul crează o lume a riscului, incertă, ambiguă și interdependentă.

Pornind de la aceste schimbări, în paginile următoare ne vom îndrepta atenția asupra înțelegerii rolului pe care Social Media Intelligence îl are în cadrul comunităților de informații din întreaga lume, analizând provocările și avantajele pe care le impune.

Social Media Intelligence: conceptualizare. istoric. clasificare

SOCMINT este un concept inedit, complex, interdisciplinar și destul de recent pentru a se bucura la ora actuală de o definiție clară și general acceptată de toți specialiștii din domeniu.

Cel care a folosit pentru prima dată termenul de Social Media Intelligence abreviat SOCMINT și cel care este considerat părintele fondator al acestui concept este Sir David Omand, funcționar de rang înalt al comunității de intelligence din Marea Britanie. În lucrarea ”*Introducing Social Media Intelligence*” apărută în jurnalul *Intelligence and National Security* în anul 2012, Omand alături de alți autori tratează în detaliu problematica acestui concept pe care îl definește ca fiind un ansamblu de aplicații, tehnici și capacități disponibile prin intermediul colectării și utilizării datelor obținute din social media¹.

Social Media Intelligence (SOCMINT) reprezintă astfel procesul prin care se identifică, validează, colectează și analizează datele și informațiile din social media, folosind atât metode intruzive cât și metode ne-intruzive, cu scopul elaborării de produse ce corespund cerințelor de intelligence și care au o oarecare relevanță pentru securitatea națională². La fel ca orice altă formă de intelligence, scopul SOCMINT este acela de a reduce ”necunoscutul” din ecuația procesului decizional, oricare ar fi natura acestui proces.

Discuțiile legate de folosirea datelor și informațiilor din social media în direcția prezervării securității naționale au apărut în cadrul comunității de informații din Marea Britanie în contextul revoltelor ce au avut loc pe străzile Londrei în anul 2011³. Violențele înregistrate de forțele de ordine londoneze au dus la înțelegerea incapacității serviciilor de informații și a forțelor de ordine de a culege, corobora și disemina informațiile pe care rețelele sociale le pun la dispoziție. Imediat după acestea, observând și efectul pe care social media îl are în cadrul revoluțiilor și revoltelor din zona Africii de Nord și a Orientului Mijlociu, serviciile de informații și-au îndreptat mai mult atenția asupra oportunităților pe care mediul social media le aduce comunităților de informații.

Teoreticianul conceptului de Social Media Intelligence (SOCMINT) este David Omand un oficial de rang înalt în comunitatea de informații britanică, care împreună cu colegii săi din think-tank-ul DEMOS (Carl Miller, Jamie Bartlet) au adus în discuție în fața lumii academice dar și a oficialilor direct interesați de acest aspect, câteva din cele mai importante elemente ale SOCMINT. Pe lângă eforturile de teoretizare ale oficialilor englezi se mai pot identifica și eforturile altor teoreticieni care au încercat să sublinieze oportunitățile pe care social media le poate aduce comunităților de informații.

¹ David Omand, Jamie Bartlet, Carl Miller, ”Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT)” în *Intelligence and National Security*, vol.27. no.6, decembrie 2012.p.3.

²Richard Norton-Taylor, ”*Former spy chief calls for laws on online snooping*”, disponibil la <http://www.theguardian.com/technology/2012/apr/24/former-spy-chief-laws-snooping>, accesat în 30.05.2014.

³ Florian Schaurer, *Social Media Intelligence (SOCMINT). Same song, different melody?* Disponibil la <http://osintblog.org/?p=1462> accesat în 27 mai 2014.

Din punct de vedere al clasificării, literatura de specialitate consemnează două mari forme de Social Media Intelligence: a. *Open SOCMINT* sau SOCMINT-ul obținut prin mijloace și metode non intruzive și b. *Surveillance SOCMINT*⁴ SOCMINT-ul obținut prin mijloace și metode intruzive care sunt reglementate de un cadru legal.

Prima categorie de SOCMINT, cea care este rezultatul unui proces non intruziv, deschis, poate fi utilizată nu numai de comunitățile de informații ci și de companii comerciale, universități sau alți actori non-statali.

Cea de-a doua categorie este apanajul exclusiv al instituției statului care prin intermediul agențiilor și serviciilor de informații pe care acesta le deține acționează în funcție de un cadru legal reglementat. Comunitățile de informații au capacitatea de a identifica indivizi și de a avea acces la informații. Surveillance SOCMINT poate merge de la analiza datelor publice ale individului până la interceptarea sau citirea corespondenței acestuia⁵.

Rolul SOCMINT în cadrul comunităților de informații

Când societatea devoltă noi forme de comunicare, cum este social media, instituțiile publice inclusiv serviciile de informații trebuie să fie suficient de responsabile pentru a reacționa și pentru a se adapta noilor trenduri. Acest lucru se aplică și în cazul Social Media Intelligence, cel mai nou membru al familiei INT-urilor.

Ultimii ani ai acestui deceniu au demonstrat faptul că tot mai mulți indivizi își transferă interacțiunile, identitățile, argumentele și viziunile în mediul online, transformându-l într-o sursă valoroasă de intelligence pentru serviciile de informații. Rețelele de socializare ca Facebook și Twitter transformă mediul online într-un imens spațiu public în care fiecare dintre noi contribuie cu informații, în care fiecare dintre noi ne expunem într-un fel sau altul. Social Media transformă societățile prin extinderea spațiului virtual iar acest lucru afectează modul în care se gestionează cantitatea de informații. În aceste condiții spațiul online devine un spațiu de interes pentru comunitățile de informații iar acest lucru atrage după sine o serie de metamorfoze care trebuiesc să se realizeze la nivelul modului în care colectează și analizează informațiile dar și modul în care utilizează aceste informații.

Din moment ce fiecare fațetă a vieții cotidiene este prezentă în mediul online, prin caracteristicile pe care le are dar mai ales prin oportunitățile pe care le are în față, Social Media Intelligence contribuie în mod pozitiv la activitatea pe care serviciile de intelligence o desfășoară.

Contribuția SOCMINT poate fi identificată atât la nivel operațional și tactic cât și la nivel strategic. Analiza și monitorizarea datelor și informațiilor din social media poate duce la înțelegerea mai multor fenomene. Prin cantitatea mare de informații la care are acces, analistul care utilizează social media intelligence reușește să ”ia temperatura” comunităților, să analizeze nemulțumirile și starea generală a acestora. În acest sens, prin înțelegerea conținutului disponibil în social media, analiștii care ascultă ”vocea mulțimii”⁶ sunt capabili să furnizeze decidenților informații ce contribuie la înțelegerea nevoilor publicului pe care îl

⁴*Ibidem*.p.14.

⁵ *Ibidem*.

⁶Omand David, Bartlet Jamie ,” A balance between security and privacy online must be struck..” în DEMOS,2012.p.17

serve⁷. Cel mai concludent exemplu în acest sens este dat revoltele din Primăvara Arabă. Doar în cazul revoluției din Egipt din anul 2011, specialiștii au aproximat că s-au format 32.000 de grupuri și mai mult de 14.000 de pagini pe Facebook⁸. La acest lucru se mai cuvine să precizăm și caracterul mobilizator al acestor rețele care pentru prima dată au arătat scenei internaționale puterea care acestea o au în anul 2011.

Prin intermediul formelor de comunicare social media, serviciile de informații pot asigura o mai bună comunicare între cetățeni și guvern atât în timpul unor crize cât și în perioade de normalitate. Prin intermediul acestei comunicări serviciile de informații vor fi capabile să transmită informații relevante în legătură cu anumite chestiuni ce sunt importante. În momentele de criză, social media poate contribui la dezvoltarea unor reziliențe care să fie resimțită la nivelul modului în care se gestionează evenimentele. Prin activitatea lor în mediul online și mai exact în social media, serviciile de informații pot contribui la destructurarea unor zvonuri greșite sau teorii conspiraționiste, pot împiedica manipulările evidente și pot stabili o relație mult mai transparentă cu societatea civilă, relație care va duce la creșterea gradului de încredere pe care aceasta le-o conferă.

În contextul în care social media este o sursă de real time intelligence, prin intermediul SOCMINT, serviciile de informații au capacitatea de a obține informații referitoare la evenimentele în curs de desfășurare. În condițiile în care oricine poate deveni azi jurnalist cu ajutorul unui smartphone, pentru serviciile de informații va fi mult mai ușor să radiografieze situația și să ia măsurile cele mai optime⁹. Răspunsul serviciilor va fi mult mai rapid și mai eficient.

SOCMINT poate genera intelligence care să identifice activitățile ce se înscriu în registre criminale și poate oferi informații prețioase despre indivizi și grupuri care pot fi folosite atât de serviciile de informații cât și de forțele de ordine și siguranță publică sau de cele judiciare. Prin triangularea unor informații obținute din social media, SOCMINT poate acționa în direcția prevenirii și combaterii actelor criminale ce se pot desfășura sau care pot fi facilitate de mediul online (pornografie infantilă, extorcherii, cyberbully), poate duce la deșeurile și deșeurile grupărilor criminale, identifică complici și moduri de operare, sau contribuie la construcția unor capete de acuzare sau apărare mult mai solide în anumite anchete judiciare.

Exploatarea social media poate oferi serviciilor de informații un bun ”insight” în cazul unor grupări. SOCMINT contribuie, fără doar și poate, la înțelegerea mai atentă a activităților și comportamentelor unor grupări care reprezintă un interes pentru comunitatea de informații. Grupările teroriste care sunt din ce în ce mai prezente în mediul online sunt un exemplu în această direcție. Prin analiza grupurilor de acest fel se pot identifica tendințele viitoare sau se poate determina nivelul de nervozitate a grupului în legătură cu anumite chestiuni¹⁰.

Urmând aceeași ordine de idei, SOCMINT are o funcție de cercetare și înțelegere a fenomenelor, comportamentelor și tendințelor care pot atenta într-un fel sau altul la siguranța națională. Prin intermediul monitorizării și analizei datelor coroborate din mai multe surse,

⁷ *Ibidem*, p.18.

⁸ Carl Miller, Jamie Bartlett, ”The state of the art: a literature review of social media intelligence capabilities for counter-terrorism” în *DEMOS*, noiembrie 2013, p.27.

⁹ David Omand, Jamie Bartlett, *op.cit*, p.26.

¹⁰ *Ibidem*, p.27.

serviciile de informații pot identifica procesele de radicalizare sau pot analiza modul în care ideile circulă și se schimbă. Ținând cont de acest aspect și de cel prezentat mai sus legat de înțelegerea unor grupări, putem concluziona că SOCMINT are o valoare importantă în sistemul de avertizare timpurie (early warning). SOCMINT poate fi dovedit foarte valoros în acțiunile de prevenire dar și în cele de combatere.

Concluzionând cele discutate mai sus putem afirma că SOCMINT își dovedește utilitatea în activitatea comunităților de intelligence deoarece:

- ✓ ”La pulsul” comunităților și ascultă ”înțelepciunea mulțimii”
- ✓ Este un indicator al modului în care indivizii și grupurile interacționează
- ✓ Identifică și poate contribui la combaterea activităților criminale
- ✓ Poate asigura o mai bună gestionare a situațiilor de criză
- ✓ Poate crea reziliență în cazul mai mult fenomene sau aspecte ce pot contribui la perturbarea siguranței și securității
- ✓ Poate oferi informații despre anumite grupări
- ✓ Poate anticipa și monitoriza procesele de radicalizare sau comportamentele violente
- ✓ Poate contribui la înțelegerea unor fenomene și la predicția trendurilor viitoare

Explozia social media a dus la transferarea mai multor elemente din viața cotidiană în mediul online, în social media. Aproape fiecare aspect al vieții noastre devine măsurabil și înregistrabil¹¹. În aceste condiții, considerăm că social media poate reprezintă o adevărată oportunitate pentru serviciile de informații contribuind la reducerea incertitudinii. SOCMINT poate reprezenta o contribuție eficientă la siguranța și securitatea națională. Din acest considerent toate serviciile de intelligence trebuie să își orienteze activitatea în direcția utilizării celui mai nou membru al familiei de INT-uri.

Concluzii

SOCMINT reprezintă deci unul dintre cele mai noi oportunități și totodată provocări pe care comunitățile de informații trebuie să le gestioneze în contextul expresiei tot mai intense a individului în mediul online.

Teoretizat de Sir David Omand imediat după revolte din Londra anului 2011, SOCMINT sau Social Media Intelligence reprezintă un proces prin care prin intermediul identificării, colectării analizei și coroborării datelor și informațiilor din social media se ajunge la crearea unor produse cu relevanță pentru securitatea națională. În funcție de modul în care se colectează datele și informațiile, există două mari categorii de SOCMINT cel deschis și cel intruziv. Cel deschis operează prin mijloace și metode non intruzive iar surveillance SOCMINT este bazat pe o serie de mijloace și metode intruzive care sunt reglementate, sau ar trebui să fie reglementate de un cadru legal.

SOCMINT reprezintă un plus pentru comunitățile de informații atât la nivel tactic cât și la nivel operativ sau chiar strategic¹². Funcționând pe baza principiului legalității și

¹¹ David Omand, Jamie Bartlet, Carl Miller, *op.cit.*,p.31.

¹² Jeremiah Burgess, *The who, what and how of social media exploitation for a combatant commander*, Naval War College, 2013.,p.7.

proporționalității, comunitățile de informații care utilizează SOCMINT vor fi capabile să monitorizeze comunitățile din proximitate și vor putea să influențeze decidenții politici și beneficiarii procesului de intelligence cu privire la alegerea celor mai optime decizii. Prin intermediul SOCMINT se pot determina modele comportamentale pentru anumite grupuri sau pentru anumiți indivizi sau se pot cunoaște mai în detaliu anumite grupări. În momentele de criză, SOCMINT reprezintă o sursă de informații actuale și un element important în gestionarea acestora. Tot în această direcție, SOCMINT poate fi folosit de serviciile de informații pentru a crea reziliență în cazul mai mult fenomene sau aspecte ce pot contribui la perturbarea siguranței și securității, poate anticipa și monitoriza procesele de radicalizare sau comportamentele violente, contribuind la înțelegerea unor fenomene și la predicția trendurilor viitoare.

Comunitățile de informații trebuie să se adapteze modului în care indivizii crează și distribuie informații, iar în acest context, social media oferă oportunitatea și provocarea de a fi cu un pas în fața problemei. Comunitățile de informații trebuie să înțeleagă beneficiile pe care acest INT le oferă și să învețe să îl utilizeze la adevărata lui valoare. Viitorul SOCMINT este asigurat de individul care își cantonează tot mai multe elemente din viața în mediul online. Jamie Bartlett susține această ultimă idee, apreciând că în 10-15 ani fiecare departament al guvernului va avea propriul centru de analiză social media¹³.

BIBLIOGRAFIE:

Burgess Jeremiah, *The who, what and how of social media exploitation for a combatant commander*, Naval War College, 2013.

Miller Carl, Bartlett Jamie, "The state of the art: a literature review of social media intelligence capabilities for counter-terrorism" în *DEMOS*, noiembrie 2013.

Omand David, Bartlett Jamie, "A balance between security and privacy online must be struck.." în *DEMOS*, 2012.

Omand David, Bartlett Jamie, Miller Carl, "Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT)" în *Intelligence and National Security*, vol.27. no.6, decembrie 2012.

Omand David, *The future of intelligence*, disponibil la <http://www.afcea.org/mission/intel/SirDavidOmand.pdf>.

Richard Norton-Taylor, "Former spy chief calls for laws on online snooping", disponibil la <http://www.theguardian.com/technology/2012/apr/24/former-spy-chief-laws-snooping>, accesat în 30.05.2014.

Schauer Florian, *Social Media Intelligence (SOCMINT). Same song, different melody?* Disponibil la <http://osintblog.org/?p=1462> accesat în 27 mai 2014.

¹³ Janson Leavey, *Social media and public policy. What is the evidence?*, Septembrie 2013, p.5.

PATTERNS OF RECRUITMENT AT THE LOCAL LEVEL IN EAST-CENTRAL EUROPE¹

Roxana Marin *Doctoral fellow, Romanian Academy, Iași Branch,
PhD Student, University of Bucharest*

Abstract: The present paper constitutes an attempt at critically and comparatively examining the patterns of recruitment operating at the local level in three countries of East-Central Europe, i.e. Romania, the Czech Republic, and Poland. Resulting in the production of different types of local elites, the means and modes of recruitment at the local level bear a quite engaging diversity, starting from the classical dichotomy between “intramural” vs. “extramural” selection, to the differentiation among the three layers of selection: (a) self-selection, (b) recruitment by party selectorates, and (c) selection by the electorate (election) (Norris). This study touches upon a series of aspects of the recruitment and selection processes, including: the formal and informal, general and specific criteria of eligibility of potential candidates for joining the local elite; the impact of reelection and the effect of incumbency; the importance of “political proximity”, along with other types of proximities, etc. Finally, in order to assess the significance of different recruitment procedures, a socio-demographical and quality-based profile is constructed on the bases of the empirical observations drawn from the administration of largely quantitative methods on three case-studies, i.e. the members of three Local/Municipal Councils in three small-to-medium-sized towns (approximately 35,000 inhabitants), with similar developmental strategies (i.e. food industry, supplemented by commercial activities and constant contacts with the surrounding countryside). From the results on recruitment of local political elites in the three cases, three types of selection procedures are distinguished: (1) political recruitment of “predominantly elitistic” local elites, (2) political recruitment of “democratic elitist” local elites, and (3) political recruitment of “predominantly democratic” local elites.

Keywords: *local leadership, political recruitment, intramural v. extramural procedures, three-leveled selection, East-Central Europe, eligibility criteria.*

Theoretical considerations on political recruitment²

The process of political recruitment is defined generically as “a process by which individuals are inducted into active political role”³. Prewitt discusses “recruitment” (often interchangeable with “selection”) in similar terms: “We have saved the term ‘recruitment’, in particular, to describe the processes grooming an even smaller group within the active stratum

¹ Acknowledgement: This paper is supported by the Sectorial Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract no. SOP HRD/159/1.5/S/133675.

² See, for one of the most comprehensive analysis of patterns of recruitment and candidate selection, Reuven Y. HAZAN and Gideon RAHAT, *Democracy within Parties. Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*, Oxford University Press (“Comparative Politics” Series), Oxford & New York, 2010, especially pp. 19-89: the two Israeli scholars discuss recruitment on four dimensions: (a) “candidacy” (i.e. criteria of eligibility), (b) “the selectorate”, (c) the degree of party “centralization/ decentralization”, and (d) “the appointment/ voting method”. Equally instrumental in the analysis of recruitment is Michael GALLAGHER and Michael MARSH (eds.), *Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics*, Sage Publishers, London, 1988.

² Ira William ZARTMAN, “The Study of Elite Circulation. Who’s on First and What’s He Doing There?”, in *Comparative Politics*, Vol. 6, No. 3 (April 1974), pp. 465-488.

³ Dwaine MARVICK, “Continuities in Recruitment Theory and Research: Towards a New Model”, in Heinz EULAU and Moshe M. CZUDNOWSKI (eds.), *op. cit.*, pp. 29-44 (p. 29).

of public office.”⁴ Harasymiw pushes forth the importance of elite recruitment, by defining it in terms of the “critical links between society and polity”: “Recruitment is the important link between social structure and political elite role, and between changes in the two”⁵, since “the study of [the elite] recruitment contributes to one facet of the understanding of politics and political change.”⁶ Dwaine Marvick postulates that “[t]he study of political recruitment is in an important sense equivalent to the study of political performance – or governance – itself.”⁷ William Zartman even argues that Pareto’s and Mosca’s “elite circulation” refers specifically to political recruitment⁸. Moreover, the significance of the patterns of recruitment designed and employed by the “selectors” is enormous: the patterns of elite recruitment can “influence the kind of policies that will be enacted, accelerate or retard changes, effect the distribution of status and prestige, and influence the stability of the system.”⁹ While it is difficult to demonstrate the fashion in which the “selectors” conducting the recruitment, being socialized in a certain “system”, accustomed with particular mores of selection, can effectively influence, through their actions, the “stability of the system”, the manner in which elite recruitment is undertaken virtually shapes the political elite. According to Peppa Norris, there are three main levels of political recruitment: the self-selection (i.e. the interest and the disposition, the inclination to enter into politics), the selection as candidate by a party and the selection by the electorate (i.e. the election as public official)¹⁰.

Methodological considerations

This paper employs, as a methodological approach, the case-study, isolating the local political elite in three small-to-medium-sized towns of 30,000 – 35,000 inhabitants, similar both in terms of demographics and of developmental strategies (i.e. an economy based on food industry and on commercial activities, maintaining comprehensive contacts with the surrounding villages): Tecuci (Galați county, Romania), Česká Lípa (Liberec region, the Czech Republic), and Oleśnica (Lower Silesia voievodship, Poland). Bearing a rather descriptive, exploratory scope, the study isolates the local political elites from a positional perspective, hence operationalizing the phrase “local political elites” through the following definition: The local political elite is that group comprising those individuals in legislative and executive positions within the local leading, decision-making structure. Hence, it isolates positionally the members of the Local/ Municipal Councils of the three towns as the main representatives of the local political elite. By using a case-study approach, complemented by a positional approach, no hazardous generalizations will be made on the entire local political

⁴ Kenneth PREWITT, *The Recruitment of Political Leaders: A Study of Citizen-Politicians*, Bobbs-Merrill, Indianapolis (Indiana) & New York, 1970, p. 107.

⁵ Bohdan HARASYMIW, *Political Elite Recruitment in the Soviet Union*, St. Martin Press, New York, 1984, pp. xv and 2.

⁶ *Ibidem*, p. 3.

⁷ Dwaine MARVICK, *op. cit.*, p. 29.

⁸ Ira William ZARTMAN, “The Study of Elite Circulation...”, pp. 465-488.

⁹ Lester G. SELIGMAN, “Elite Recruitment and Political Development”, in *Journal of Politics*, Vol. 26, No. 3 (August 1964), pp. 612-626 (pp. 612-613).

¹⁰ Peppa NORRIS, “Legislative Recruitment”, in Lawrence LeDUC, Richard G. NIEMI and Pippa NORRIS (eds.), *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, Sage, London, 1996, p. 196.

elite of a specific country or on that of East-Central Europe. Based on the method employed and on the chosen populations, the main questions of this research will tackle the following:

(1) How is each of the three stages of political recruitment developing for the three selected cases?

(2) What are the main formal criteria of eligibility, provided for in the statutes of the parties represented in the three Municipal Councils?

(3) Conversely, what are the main informal criteria of eligibility, developed through the specific personal interactions and degree of reputation and prestige a member of the local elite may present?

(4) What are the principal selectorates for the local elites on each tier of administration (local, regional, central/ national), and what is the impact of each tier selectorate in the actual recruitment process?

(5) What types of “proximities” are at work in the recruitment at the local level?

(6) What is the level of incumbency in each of the three communities and how does it correlate with the desire to run again of the incumbents?

Surely, the enumeration below is not exhaustive, a series of secondary questions are added during the research process, whose tentative, partial answers will be attempted in the sections below. The study employs, as the main research methods, the administration of a standard written questionnaire (including sixteen closed- and open-ended questions), document analysis on the statutes of the parties represented in each of the Municipal Councils under scrutiny, and participatory observation during the sessions of the Councils and the workings of the specialized Committees.

The first phase: the self-selection

The first step in the recruitment process is the self-selection, the decision of a person to enter into politics, the “initial recruitment”¹¹. The motivation for getting involved into politics is different from each case of local councilor to another. One of the most comprehensive matrix of motivations in self-selection process is constructed by James Payne and Olivier Woshinsky, who discriminate among six basic “emotional needs” which determines ordinary people to enter politics; in their model, various motivations generate different behaviors only joining the rank-and-file of politics and afterwards¹². Concretely, (1) the need for “adulation” seeks for “personal pride” in politics and describes a gregarian behavior, with the emphasis put on electoral campaigns, during which the personal reputation of the candidate is fully displayed. (2) The “status” model considers that “success” is the emotional need to be satisfied in politics, whereas the subsequent behavior of the candidate is that of a person constantly preoccupied with his political career, generally cynical in what regards the others’ motivations and politics in general. (3) The “programme” model accounts for the need of the candidate to solve the political problems; as a consequence, his behavior is one interested in the substance of both the public policies and the political process, being

¹¹ Herbert JACOB, “Initial recruitment of elected officials in the United States – A model”, in *Journal of Politics*, Vol. 24, No. 4 (November 1962), pp. 703-716.

¹² James L. PAYNE and Olivier H. WOSHINSKY, “Incentives for Political Participation”, in *World Politics*, Vol. 24, No. 4, (July 1972), pp. 518-546 [adds mine].

more preoccupied of stability, good governance, and favorable to compromise and negotiation. (4) The motivation in the fourth case is “the mission”, the need to “identify with a certain cause”, in which case the successful candidate is concentrated on ideology, deploying a rather missionary zeal and fully dedicated to social transformation, in a somehow revolutionary endeavor. (5) The “obligation” model distinguishes a candidate that seeks the “sense of civic duty”: it is the traditional, though rather idealistic, pathway an ordinary citizen, preoccupied by his community needs and grievances decides to enter politics to solve the problems of the community, but, due to the fact that she was moralistically driven into politics, he will be more inclined towards normative principles – sometimes, in the detriment of actual, concrete results; he exposes an aversion towards politics and towards negotiations and compromises, being dedicated to some ethical stances that would otherwise forbid compromise. Finally, (6) the “game” model discusses the exercise of attributions in the political competence as a “satisfied need”, generating a behavior that is “preoccupied with strategies and tactics; he [the successful candidate] enjoys the political maneuvers and manipulation; he has a detached vision upon the political ‘game’, although he supports its general rules.”¹³ In *Political Elites in Modern Societies*, S. Eldersveld uses, for his study of political activists in Detroit, a matrix of motivation self-selection in politics that includes eleven motives for getting involved in politics¹⁴; the present research uses ten of them. According to the responses provided through the questionnaire, for Tecuci, the large majority of the local councilors, 42.85%, the main motivation for being part of the political spectrum is the sentiment of obligation towards the community. Other motivational aspects for politics pointed out by the members of the Local Council are: the desire to influence the governmental policies (28.57%), the desire to establish friendships and social contacts (19.04%) and the desire to be prestigious, acknowledged as influential within the community (4.76%). For Česká Lípa, the motivations to get involved into politics seem similar to those of the local political elite of Tecuci: the very sentiment of obligation to the municipality occupied a prime place (53.65% of responses, even greater than in the Romanian case), and is followed by: the desire to influence the policies of the government (only 19.51%), even the desire to establish social friendships and contacts (9.75%), politics as a way of life (7.31%) and, sincerely enough, the possibility of building a personal career in politics (4.87%) (three of the motivational resorts that would not be sincerely spelled out by the political elite in Tecuci). For the municipal councilors of Oleśnica, the motivational drive to enter politics is somewhat different: 22.22% of the respondents perceive politics as a way of life, while another 11.11% enter politics for establishing social friendships and contacts; the feeling of obligation towards the community meets the highest pick in the Polish case: 61.11%, pointing towards a very community-oriented local elite. It seems obvious that the responses gathered through the questionnaire do not express the true, complete and complex motivational mechanisms behind the decision of the present members of the Local Council to become involved in politics, but it offers “a perspective at least on the image these people would like to have in the eyes of the citizens”¹⁵.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Samuel ELDERSVELD, *op. cit.*, p. 33.

¹⁵ Virgil STOICA, *op. cit.*, p. 129.

Graph 1. The personal motivation of the municipal councilors to enter politics (Source: the administered questionnaire)

The issue of the desire to be reelected is inherent when discussing aspects of self-selection. Actually, the political system seeks a certain degree of stability and professionalization of political elite, while, at the same time, encouraging the change of elites and the change of perspectives. Generally, the political system aimed at the equilibrium between oligarchic, atomized structures and discontinuous and anarchical structures. According to the responses in the questionnaire, the large majority of the local councilors in Tecuci (52.94%) and Česká Lípa (63.63%) expressed their desire to run for another mandate and to get reelected; the same score is significantly lower for Olešnica (38.88%), whereas uncertainty regarding the future reelection dominates (61.11% of the responses). On the other hand, 23.52% (in Tecuci) and 13.63% (Česká Lípa) of the local councilors would not run for another seat in the Local Council; this category includes mostly the women in the present Local Councils, the youngest and the eldest members of the two forums.

Graph 2. *The desire for reelection of the members of the three Local/ Municipal Councils (Source: the administered questionnaire)*

As many of the local councilors occupy, at the same time, leading positions in organizational structure of the local branch of the parties – Presidents, Vice-presidents, members of the Permanent/ Political Bureau –, being the ones to form and to purpose the lists of candidates for the Local Council, it is expected that their very desire to run again for a position of local councilor to be the single criterion in having their names at the top of such lists. Actually, since 8 local councilors (*i.e.* 42.1%) in Tecuci, 12 municipal councilors (*i.e.* 48%) in Česká Lípa, and 14 municipal councilors (63.63%) were reelected, the self-selection seems a successful recipe for all three cases, with a rate of replacement of only 57.9%, 52%, and 36.36% respectively, in the Local Councils, that would suggest the beginning of stability and professionalization on the deliberative branch of the local administration.

The second phase: the selection by the party

The discussion about the role of the selection by the party in the Polish case of the town of Olešnica is futile, for the large majority of the municipal councilors are selected extramurally (*i.e.* from outside the party), running in the local elections as independents, non-affiliated, without the backing of a political party. Conversely, all the members of the Local Council in Tecuci and of the Municipal Council in Česká Lípa were recruited as candidates in an intramural manner, *i.e.* from within the party. This can be translated by the fact that the support and selection by a political party of a candidate are *sine qua non* conditions for getting elected in a public position. Generally, each of the four parties represented in the Local Council of Tecuci and the eight parties represented in the Municipal Council of Česká Lípa imposes, according to their statutes, the same requirements for a future candidate to a seat in the two Municipal Councils. Therefore, for being nominated as candidate, a member (1) should have paid his/ her levy on a monthly basis; (2) should be a militant (*i.e.* a member of the party that is actively involved in the life of its organizations, in its activities and functioning), evaluated according to his/ her efficiency in political activity and his/ her

competence¹⁶, before being selected by the party; (3) should enjoy the support of all members of the Local Branch of the party; (4) should have his/ her candidature approved by the Local Branch of the party, which is nevertheless obliged to advance a list of candidates for a public position. In the case of Liberal-Democratic Party (Romania), for instance, the list of candidates for mayor and local councilors is proposed by the Local Permanent Bureau and is approved by the Local Coordination Council. The party militant aspiring to a local elective position is analyzed according to its “file”, containing his/ her activity within the party and the personal competence, as registered by the Secretariat for human resources, militants and the management of career (SRUMGC) of PD-L. In the case of the National Liberal Party (Romania) and the TOP 09 Party (the Czech Republic), an initial proposition of candidates is made by the district organizations and by the organizations at the level of polling stations. The lists of candidates are gathered by the Local Political Bureau; the final list is proposed by the Local Political Bureau/ Local Committee, is approved by the Local General Assembly, which submits it, for finalization and validation, to the County Political Bureau/ County Committee and to the Territorial Permanent Delegation¹⁷; therefore, the candidates of PNL (Romania) and TOP 09 (the Czech Republic) must enjoy a broader support, including that at the county level. Moreover, the Local Political Bureau/ Local Committee is the one to prepare the selection of candidates for local elections and to organize the electoral campaigns. The Permanent Delegation of PNL and the Executive Committee of TOP 09, respectively, are the organisms that validate the lists of criteria for the selection of candidates, even at the local level; the application of this list is compulsory for the local organizations of the party. In the case of the Social Democratic Party (Romania), a member of the party aspiring for a seat in the Local Council should have at least one year of membership¹⁸ – proving, therefore, a minimum level of party loyalty –, he/she should prove political experience, professionalism, “prestige and moral authority within both the party and the society”. The Bureau and the Council of the Local Organization of the party propose, among the party members, the candidates for local elected positions. The list of candidates is finalized by the Executive Committee of the Council of the County Organization. The electoral campaign of the candidates is organized and coordinated by the Executive Committee of the Municipal Branch.

E.E. Schattschneider radically concludes that: “[H]e who can make the nominations is the owner of the party.”¹⁹ In general terms, this owner can be “party organizations, the personal *cliques*, the groups of dignitaries [...] involved in the selection of candidates and in

¹⁶ The Statute of the Liberal-Democrat Party, Title V. “*The Carrier in PDL: The Management of Carrier and Candidature in PDL*”, p. 28, and the Statute of the TOP 09, Sections 5, “*Members’ Obligations*” and 7. “*Organizational Structure of the Party*”, <http://en.top09.cz/documents/top-09-statutes/>, last accessed: 02.03.2012.

¹⁷ The Statute of the National Liberal Party, Chapter V. “*The organizational structure at local, communal, town and municipality levels*”, art. 38, p. 10.

¹⁸ The Statute of the Social-Democratic Party, Chapter III. “*Organizational Structure and the Leading Bodies of PSD. The Electoral Procedure and the Competences*”, Article 18, paragraph 10).

¹⁹ Elmer Eric SCHATTSCHEIDER, *Party Government: American Government in Action*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1942, p. 100.

their presentation to constituencies.”²⁰ Analyzing the manner in which the recruitment of the candidates of the Local (Municipal) Council is done, it was observed that three types of party selectorates²¹ operate in this process:

- the national selectorates: the Permanent Delegation (in Romania) and the Executive Committee (in the Czech Republic) of the party which establish the general criteria in the selection of candidates;
- the county/ regional selectorates: County Political Bureau and the Territorial Permanent Delegation (in Romania) and Regional Committee and the County Committee (in the Czech Republic) which validate the list of candidates for local public offices;
- the local (municipal) selectorates: probably the most important in this process are the deliberative (Local Coordination Council, Local General Assembly, Council of the Local Organization, in Romania; Local Assembly, in the Czech Republic) and the executive (Local Permanent Bureau, Local Political Bureau, Bureau of the Local Organization, in Romania; Local Committee, in the Czech Republic) organisms within the Local Branch of the party. The Local Bureaus have the responsibility of proposing names of candidates. The composition of such bureaus is particularly significant, for their members are those who actually generate a certain type of local political elite.

Especially at the local level, the role of the selectorates for the candidates' future nomination and career can be assessed by one additional indicator: the degree of “political proximity” the candidate enjoys in respect to his/ her selector. Other types of proximities to a prominent political figure at the local (or, usefully enough, at the country/ regional/ district) level are “professional” and “family” proximity. The case of “family proximity” is not illustrative to the local elites in either of the three cases, since the members of the three Municipal Councils have no relatives engaged in politics. On the other hand, the case of “professional proximity” works quite interestingly particularly in reference to the local elite in Tecuci, since it does not refer to the professional status of the members of the Local Council, but rather to their “occupational status”: in their everyday activities, especially in their business relations, the members interacted with the political leaders of the town, who were, in their turn, local businessmen. Thanks to a rather special form of “professional proximity” – to be coined as “occupational proximity” –, the would-be local councilors have become part of the political elite.

Of course, the widest, most basic *criteria* of eligibility – rather than basis for candidate selection – are the ones inscribed in the Constitution of the Czech Republic and in the Act No. 152/ 1994 on the Elections to the Municipal Council and Local Referendums: every citizen of the Czech Republic with permanent residence in the municipality, 18 years of age on the last day of elections, may stand in elections to the Municipal Council²². During an initial phase,

²⁰ Heinrich BEST and Maurizio COTTA (eds.), *Parliamentary Representatives in Europe, 1848-2000. Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countries*, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 7.

²¹ See, for the pioneering usage of the term “selectorate” in reference to the elitist studies, Peter PATERSON, *The Selectorate: The Case for Primary Elections in Britain*, Macgibbon and Kee, London, 1967.

²² unless there is an electoral obstacle, e.g. citizens deprived of their capacity to act in legal matters, citizens serving a prison sentence, etc. An English translation of the Act No. 152/1994 is to be found in *Structure and Operation of Local and Regional Democracy: Czech Republic* (2nd ed.), a publication of the Council of Europe and the Steering Committee on Local and Regional Authorities, Council of Europe Publishing, Strasbourg

components of eligibility²³ in the candidates' recruitment and party nomination processes, for the specific cases of the Local Council of Tecuci and the Municipal Council of Česká Lípa, were the following:

- educational level and occupational status: In the process of recruitment of local political elites, the high educational level of the would-be candidates is extremely important, even for the selection at local level. Hence, the general perception of the selectorates is that "the expertise and the wisdom would lead to the 'best' [*i.e.* the correct] political decisions."²⁴ Moreover, the group of intellectuals is a minority group within the social hierarchy of the town, which would inherently qualify those who graduated university studies as an elite. The overrepresentation of a certain occupation – that of engineer – in the Local Councils would indicate a preference of the local selectorates for candidates with technical and technological training and expertise. The presence of teachers among the local councilors can be associated with the importance the selectorates assign to education. In addition, both engineers and teachers enjoy a traditional prestige within the community. For the case of Česká Lípa, the most striking element is the remarkably high educational capital of the Municipal Council (graduates of Master and PhD programmes), which would evidently imply that the level of education of the candidates was of paramount importance for the selectorates.

- high level of financial independence: 73.68% of the local councilors in Tecuci are involved in the business area. They are either administrators or directors of their own firms or they work as consultants, jurists or engineers in the firms of their close relatives (wives, sons or daughters). The majority of these firms are highly profitable businesses in Tecuci (chains of restaurants or pharmacies, notary public bureaus, furniture firm, small commercial firms such as food stores and department stores, etc.), making their owners and administrators very powerful and influential individuals. Due to their reputation, to their capacity in gathering supporters and voters and to their ability in self-funding the electoral campaign, such persons are prone to be nominated for a seat in the Local Council. In this sense, probably the most notable case is the one of Costică Florea of PD-L, with virtually no record of party activity and no significant experience in public institutions; even so, what is clearly striking to this particular member of the Local Council is his annual income, about two times the income of the next richest local councilor and more than 32 times the revenue of the poorest one. Nevertheless, as already pointed out, the situation is commonplace for Tecuci, since the local branches of the main parties, largely sustained from partisans' and sympathizers' donations, are incapable to financially support the campaigns of would-be councilors and thusly require from the candidates the payment of their own campaign and greetingly welcome businessmen who wish a political position within the community. The situation is largely different in Česká Lípa, where, even though a certain degree of financial independence is rather intrinsically required (no unemployed will ever accede to a seat in the Municipal Council), the parties are

(France), 1998, pp. 13-14. The office of municipal councilor is incompatible with other function in the local *apparatus*: employee of the municipal office, member of the state administration authority with competencies over the local government area (financial offices, commissioned municipal offices), etc. Nevertheless, a local councilor can hold, at the same time, other elective offices (MP, senator, member of District Assembly, etc.).

²³ Those *criteria* of eligibility contained in electoral laws – such as Romanian citizenship, the age over 18 years old, with a permanent residence in Romania – were presumed as inherent from the beginning. Even through necessary, they are by no means sufficient in the candidates' recruitment process.

²⁴ Virgil STOICA, *op. cit.*, p. 119.

more supportive to their candidates during campaigning for Municipal Council, while candidates themselves acquire financial autonomy and self-sustenance thanks largely to their professional status, not as businessmen (though exceptions are to be encountered as well).

- incumbency: 42.1% of the present members of the Local Council in Tecuci and 48% of the municipal councilors in Česká Lípa are at their second, third or fourth mandate as local councilors. This situation guarantees to this proportion a high degree of experience for this public position, a certain easiness in dealing with the responsibilities associated with the position. At large, there is a general trend towards a “closing of the elites” after twenty-three years since the communist breakdown, a trend that is present for the two selected cases as well: as the high rates of incumbency show, the willingness of the selectorates in supporting new figures proves to be rather contingent, hence announcing “the closing of the elites” and, with it, the beginning of the “professionalization of politics” at the local level.

- age: While not an eligibility criterion of primary importance, age was significant in the selection of candidates, as certain age categories – mainly 40 to 50 and 50 to 60 – are dominant among the members of the Councils in Česká Lípa and Tecuci, respectively. Generally, maturity is associated with a stable family and socio-economical situation, with a certain level of prestige and reputation in the community. People in their 50s and 60s had the time to prove something to the community, to provide for their community. This is the reason why the selectorates prefer – even unconsciously – a particular age category. For Česká Lípa, the youngsters tend to penetrate more and more the political mindset of the selectorates and to advance as capable candidates.

- an “orthodox” lifestyle, high degree of morality (this is especially true for Tecuci): Under this phrase, features like an universally accepted marital status and religion or a clean criminal record are included. Being married and being part of a united family and acknowledging the Christian-Orthodox religious conviction are two of the characteristics that are, traditionally, positively perceived both by the electorate and by the selectorates, particularly in the case of elected officials in relatively small communities. Moreover, 73.33% of the members of the Local Council of Tecuci mention honesty among the first five most important qualities a local councilor should possess; honesty is, again, associated with an “orthodox” conduit of living. Others named similar features: modesty (13.33%) or altruism (13.33%). It seems that such moral characteristics would qualify a party militant to be selected for candidacy. Despite the fact that, religiously, the Municipal Council of Česká Lípa is deprived of definitive affiliations, the Czech selectorates favor in their candidate selection the same “orthodox” lifestyle of the candidates: the large majority of the municipal councilors are married, displaying happy families, and are inclined towards an ideal image of the municipal councilors that bears predominantly ethical features: honesty (12.03% of the responses), modesty (1.85%), high moral stance (10.18%), courage and bravery (3.7%).

- party loyalty and party discipline: The parties require, according to their statutes, a minimum time span of membership. Moreover, there is no case, among the members of the two Local Councils analyzed, of extra-mural selection (*i.e.* recruitment of candidates from outside the party): all the local councilors were recruited on the list of candidates from within the party. Nevertheless, this is relatively important for the selection of candidates particularly for the Local Council in Tecuci, as there are several situations in which on the list proposed

by the Local Bureaus names of party switchers were to be found. In the Municipal Council of Česká Lípa, the members themselves tend to value party loyalty (1.85% of the responses, similar to the percentage in the case of Tecuci).

Prestige and reputation are equally important in the patterns of recruitment and party nomination process at the local level, especially in the context of a small town, more often than not preserving patrimonial and surveillance-like societal features. Reputation may be given by the matrimonial status – proved by the large proportion of married individuals among the local councilors, 84.21% for Tecuci and 68% for Česká Lípa –, by the embraced religion – 100% of the members of the Local Council in Tecuci – and by the degree of financial independence. Local notoriety is, in the case of Tecuci, the resultant of non-political activities, namely business activities: at the local level, the citizens consider that business notoriety of the majority of the local councilors is linked primarily to the fact that these economic and political notabilities are first and foremost job-providers for the community, hence their notoriety increases accordingly, exponentially. Therefore, many of the local councilors in Tecuci – in Česká Lípa as well, but due largely to reasons related to their professional status and to their prominent party activity and party seniority – exert an additional high-profile social role, usually roles prone to increased prestige and local visibility. Either job-providers and some sort of local *mecena* (for Tecuci) or professional notabilities and political “experts” (for Česká Lípa), the local political elite in the two cases enjoy a significant level of notoriety working as part of the candidate’s credential, as booster for nomination assets. Equally significant in the realm of prestige and reputation at the local level are the so-called “apprenticeship positions”, *i.e.* those institutional or non-institutional positions, partisan or non-partisan *loci* a candidate or an elected official holds that are politically relevant for occupying or maintaining in the targeted office an individual capable of exercising a series of adequate social-economic traits. These apprenticeship positions refer generally to such offices as director of local educational establishments (*e.g.* Viorica Tiron, Elena Paraschiv), private administrators or managers of publicly owned spots (*e.g.* Vasile Dănăilă), members of the leadership of local (branches of) political parties (*e.g.* Vasile Diaconu, Petr Skokan, etc.) and former public officials at the national, regional or local levels (*e.g.* Jiří Kočandrlé).

The third phase: the elections. Some tentative conclusions

In the *spectrum* of political recruitment, the Polish case of the Municipal Council in Oleśnica is an obvious outlier: the extramural procedure of selecting elites makes the candidates to pass only through two phases, practically skipping the trials of the parties and their multi-leveled selectorates. The profile of most of the standing municipal councilors in Oleśnica reveals the fact that they are former civil society activists or teachers, previously active in social matters, particularly mother’ and child’s rights, educational rights, social benefits etc.; they are well-positioned, quite popular within the community and acknowledged for their role in pushing forward projects for the improvement of the town. Their *status* within the community and their reputation determine the high percentage of reelection and incumbency. Inversely, the stakes of the political game make no sense to their way of conceiving local leadership.

As a matter of fact, the mechanisms of political recruitment locally for each of the three communities discussed here are significant, not only for the formation and the resulting profile of the local leadership, but also for the prioritization strategy, for the drafting and the implementation of the agenda setting, and, generally, for the fashion in which the town develops. Conversely, the present paper favors two explanatory trajectories accounting for the striking differences between the three cases in matters of political recruitment: (a) the degree of decentralization, and (b) the “legacy of the former regime”²⁵. Based on the employ of the two independent variables, the paper distinguishes among three types of local political elites: (1) “predominantly elitistic” (e.g. the case of Tecuci; i.e. significant gap between the elite and the community, intramural selection, with a high impact of the national selectorates), (2) “democratic elitist” (e.g. the case of Česká Lípa; i.e. moderate degree of “elite distinctiveness”, an intramural selection, but pondered by the important role of local selectorates; a model conducive to splinters, mergers, localized parties), and (3) “predominantly democratic” (e.g. the case of Olešnica; i.e. low level of “elite distinctiveness”, coupled with extramural selection). The validity of the typology is presently under scrutiny and seeks generalization.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES:

*** The Statute of the Liberal-Democrat Party (Romania).

*** The Statute of the National Liberal Party (Romania).

*** The Statute of the Social-Democratic Party (Romania).

*** The Statute of the TOP 09 (the Czech Republic), <http://en.top09.cz/documents/top-09-statutes/>, last accessed: 02.03.2012.

Council of Europe and the Steering Committee on Local and Regional Authorities, *Structure and Operation of Local and Regional Democracy: Czech Republic* (2nd ed.), Council of Europe Publishing, Strasbourg (France), 1998.

Heinrich BEST and Maurizio COTTA (eds.), *Parliamentary Representatives in Europe, 1848-2000. Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countries*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

Samuel ELDERSVELD, *Political Elites in Modern Societies. Empirical Research and Democratic Theory*, The University of Michigan Press, Ann Arbor (Michigan), 1989.

Michael GALLAGHER and Michael MARSH (eds.), *Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics*, Sage Publishers, London, 1988.

Bohdan HARASYMIW, *Political Elite Recruitment in the Soviet Union*, St. Martin Press, New York, 1984.

²⁵ For the employ of the two independent variables for the same cases, see “Democratic Elitism at the Local Level and Local Governance in East-Central Europe. A Comparative Assessment on the Elites of Tecuci (Romania), Česká Lípa (the Czech Republic) and Olešnica (Poland)”, in Stelian Scăunaș, Vasile Tabără and Eugen Străuțiu (eds.), *Political Science, International Relations and Security Studies. International Conference Proceedings, the VIIth Edition, Sibiu, 24-26 May 2013*, Department of International Relations, Political Science and Security Studies (Faculty of Social Sciences and Humanities, “Lucian Blaga” University of Sibiu), Sibiu, 2013, pp. 29-56.

Reuven Y. HAZAN and Gideon RAHAT, *Democracy within Parties. Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*, Oxford University Press (“Comparative Politics” Series), Oxford & New York, 2010

Herbert JACOB, “Initial recruitment of elected officials in the United States – A model”, in *Journal of Politics*, Vol. 24, No. 4 (November 1962), pp. 703-716.

Dwaine MARVICK, “Continuities in Recruitment Theory and Research: Towards a New Model”, in Heinz EULAU and Moshe M. CZUDNOWSKI (eds.), *Elite Recruitment in Democratic Polities. Comparative Studies Across Nations*, Sage Publications, John Wiley & Sons, New York, 1976, pp. 29-44.

Peppa NORRIS, “Legislative Recruitment”, in Lawrence LeDUC, Richard G. NIEMI and Pippa NORRIS (eds.), *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, Sage, London, 1996.

Peter PATERSON, *The Selectorate: The Case for Primary Elections in Britain*, Macgibbon and Kee, London, 1967.

James L. PAYNE and Olivier H. WOSHINSKY, “Incentives for Political Participation”, in *World Politics*, Vol. 24, No. 4, (July 1972), pp. 518-546.

Kenneth PREWITT, *The Recruitment of Political Leaders: A Study of Citizen-Politicians*, Bobbs-Merrill, Indianapolis (Indiana) & New York, 1970.

Lester G. SELIGMAN, “Elite Recruitment and Political Development”, in *Journal of Politics*, Vol. 26, No. 3 (August 1964), pp. 612-626 (pp. 612-613).

Elmer Eric SCHATTSCHEIDER, *Party Government: American Government in Action*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1942.

Virgil STOICA, *Cine conduce Iasiul ?*, Fundația Axis Publishing House, Iași, 2003.

Ira William ZARTMAN, “The Study of Elite Circulation. Who’s on First and What’s He Doing There ?”, in *Comparative Politics*, Vol. 6, No. 3 (April 1974), pp. 465-488.

PUTIN AND UKRAINE; BACK TO THE USSR?

Tünde Nagy, Ph.D. Student, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca
Tiberiu Popa, Ph.D. Student, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca

Abstract: Putin and his administration seem at last decided to show their hand. Mother Russia has to become strong and mighty. "Today we are subjected to outside pressures, to sanctions, to intimidations of all sorts and threatened with isolation. Nobody and no one could dare threaten a strong country in such a way. It is vital that we should be able to integrate other peoples the way our beloved Rodina did before. This must be our political axis in the long run."¹ This bold and direct declaration is connected with the very possible organization of referenda in 2015 in Abkhazia and South Osetia in order to legitimize their annexation to Russia. If we follow attentively and analyse Russia's geopolitical doctrine we can easily perceive that Putin's policy is clearly focused on Eastern Ukraine, Donetsk, Lugansk, Mariupol ...

In order to achieve this, first he occupied Crimea using a so called referendum and backed by the Russian Army in a covert operation based on "maskirovka and disinformatsia"². Now it becomes very clear that Russia's first step was to create a precedent and based on this, and surrounded by a veritable frozen conflicts belt the next logical step is the return of the Soviet Union. In other words it's back to the USSR, (we should have believed the Beatles).

Keywords: Putin, Ukraine, Soviet Union, Rodina

In the present state which we may call "forward by freezing", Russia is intensely preparing itself to revive the Soviet Union using stealth. The motivation of the Russian strategy is based on the recovery little by little of the former territories of the satellite states.

They were formerly consolidated in the period of immediately following World War 2. The collapse of the Soviet Union and the revolutions from 1989 led to the disappearance of these zones. Russia in the 1990' held a new strategic position which was worse than before the War probably the worst since the 17-th century; in the newly created situation of the 90's NATO's positions were less than 200 km away from Sankt Petersburg.³ If the Ukraine and eventually Belarus had followed the same way, the distance between Moscow and NATO territories would have been about 400 km. All Russia could do in those critical moments was to hush up and wait. The waiting and the silence lasted a long time, too long for Russia anyway. Putin's coming to power which was a desperate solution of Yeltsin's administration and coincided with an economic boom and the restoration of national pride. Gas and oil revenues brought stability to the economy and guaranteed better standards of life for the Russian people. In a very short time came the consolidation of the economy and thus possibilities opened for the new development of the military industrial complex. After considerable expenditures Putin raised the standards of the Army, modernizing it, restoring its

¹ Discourse held in The Duma, September 15. 2014, by Vadim SOLOVIEV, Vice- President of the Constitutional Legislative Commission, and one of Putin's closest advisers on legislative matters.

² Nagy Tünde, Claudiu Marian; "The war which brings in the cold – Ukraine and Crimea – Maskirovka and Disinformatsia", in *Research and Science Today Supplement*, Târgu Jiu, Academia Brâncuși Publishing, 2014, pp.87.

³ George Friedman, appreciates 150 km in an analysis published in may 2014 on the site of Stratfor

pride and morale and creating the necessary instrument for backing the new Russian foreign policy.

The main objective of Moscow's diplomacy was to make its presence felt everywhere in the world⁴ – its priority being the blockade of NATO and EU expansion by all possible means. Both NATO and EU were considered particularly dangerous to Russia as they could mobilize the military capacity of (NATO) and the economic power (EU) turning into a real threat to Russia's hegemonic dreams.

Consequently the Russian establishment began to openly oppose internationally NATO and EU Eastern expansion. One of the objectives was to prevent the Alliance to deliver Ukraine to the West. The recent events in Ukraine clearly proved it.

An important component in Russia's foreign policy is the diplomacy which plays a very important role in the Russian expansion. Diplomacy plays an active dynamic part in the line of propaganda and disinformation. It controls effectively the giant centralized Russian mass media which is in the front line of battle spreading false news, fabricating and intoxicating the world's opinion, generating panic and insecurity, camouflaging the real Russian interests.

It carries everywhere the Kremlin propaganda inside and outside the country. It is also badly undermining beliefs and the morale of the international public. It also helps justifying any action taken by the Russian government, presenting it as true and lawful, normal and natural.

It reacts quickly and decisively, clearly targeting selected segments of the Western world.

One such action can be seen in an article recently published.

“Russia must defend itself with an iron fist⁵” (Sergey Karaganov, honorary President of the Council for Foreign Policy and Defense of the Russian Federation). He comes out in the open by making the following statement.”Although the disintegration of the Soviet Union does not represent a defeat of the Russian people, the West treats Russia like a defeated nation.⁶”

At the same time he considers that Putin's efforts to consolidate the economic alliance of the Russian Federation with several ex-Soviet republics would have benefic effects on the economic development and regional stability of these countries. This fact would have affected the plans of expansionist strategy of the West. According to Karaganov – the Kiev leadership was obviously not able to direct Ukraine to prosperity, economic progress and social peace.

Ukraine's politicians were incapable and avaricious, staying in power through treachery and by playing both ends against the middle, between Russia and the West. They were attempting to obtain personal advantages in exchange for the so called “attachment to Russia”. When the EU for instance, after many delays and procrastination offered rather unconvincingly a treaty of association, which could have blocked completely Ukraine's

⁴ Andrei, Folbert; "Cum câștigă Putin războiul informațional cu Occidentul", in *Revista Lumea*, No. 8(257)/august 2014, București. p.14.

⁵ Serghei Karaganov;" Russia needs to defend its interests with an iron fist", 6.March.2014, <http://eng.globalaffairs.ru/pubcol/Russia-needs-to-defend-its-interests-with-an-iron-fist-16457>. 01.10.2014.

⁶ Mark, Galeotti; Andrew, S. Bowen; "Imperiul din mintea lui Putin", in *Foreign Policy România*, No.40, iunie/iulie 2014, București.

access to the Customs Union promoted by Russia, President Yanukovitch, hoping to obtain a substantial loan from the West, tested the generosity of Russia, hinting that Ukraine's options would be Europe. When Moscow immediately offered a loan of 15 billion dollars⁷ to finance Ukraine's soaring debts, president Yanukovitch promptly changed his mind.

Dissatisfied and angered by Yanukovitch's attitude, the people of Kiev took to the streets, where they were joined by groups of right wing extremists, extremely violent, who created public disorder, attacked the government security forces, leading to an armed confrontation, which lasted for several weeks. Immediately, the West intervened and helped the protesters, bringing in huge sums of money, contributing to the reckless anti-Russian propaganda, which culminated during the Olympic Games in Sochi. This extreme offensive reminded the Russian leaders of the true kind of aggressiveness of the western expansion into the East, in spite of Russia's protests, which was passing through difficult moments.

Had the Ukraine gone to the West, Russia's position would have become unbearable.

When the repeated appeals to reason and balance did not yield any results and confronted with NATO's rapid advance – Russia resorted to its fist. In 2008, Russia firmly put an end to the sneaking attack of the Georgian troops, now Russia was forced again to bring in the Army, seeing that the West was trying to consolidate its positions in spite of the moral and geopolitical defeats from the last decade.

Consequently, the Russian propaganda advances the idea of a compromise which could lead to a federalization of the Ukrainian institutions, allowing the inhabitants of the different regions to make their own choices regarding their language and cultural background. In general, all Russian analysts share the same opinions presenting Russia's aggressive actions as justified and legitimate. This is the role of external and internal propaganda and dissemination of information carried out at all levels.

Military intervention or "iron fist"⁸, which is the name of troop deployment, comes only when all diplomatic efforts find no answer.

In this sense, the change in the configuration of power in Kiev carefully orchestrated by the West undermined completely the balance of power between Russia and the West. Obviously, the chaos and military actions which suddenly appeared in some Ukrainian regions marks the end of post-Soviet Russia's passive stance.

In this new context, Russian military intervention in Crimea is justified and fully explains the behavior of the Russian President, who has been lawfully empowered to do so by the Russian parliament (the Duma). This new aggressive stance is meant to bring Russia to the position of an active player in Europe, for the first time after 1989.

Thus, Russia's new interests come to the surface. Geopolitics in New Eastern Europe (which comprises all former satellite states members of the Warsaw Pact) will change fundamentally. According to the Moscow's predictions, the entire ex-Soviet region of the Black Sea, "from Transnistria to Abkhazia and Georgia" will look completely different from today. Georgia will receive (probably) an invitation to become a NATO member, in the long run, Moldavia will enter a situation of instability caused by the confrontation of the pro-

⁷ Michael Stürner, "Putin și Noua Rusie", ed. Litera Internațională, 2014, București, p.15.

⁸ Alexandru Omeag, Sandu Botez; "Ucraina și miza jocurilor geostrategice actual", *Revista Lumea*, Nr. 4, 2014, p.52.

Russian and the pro-EU forces. Transnistria will gradually shift towards South-Eastern Ukraine inhabited by Russian speaking population. In the north, very probably will appear a permanent pressure point, taking into account the presence of American troops in Poland and the Baltic States, and a possible adhesion of Finland⁹ and Sweden to NATO. The geopolitical competition between Russia and the US will become fiercer and it will not be limited solely to Ukraine. The West will bring in tougher economic and political sanctions, causing unrest in the midst of the Russian population, which will react with increased hostility towards the Moscow government.

These (and the nomination of a new NATO Secretary General, Stoltenberg) are, in short, the difficult moments Russia will have to pass through, suffering social pain and international humiliation. Therefore, the Russian analysts explained strong and determined leadership is needed urgently to guide Russian to this troubled waters and grim future.

President Putin is the kind of leader needed in such complicated circumstances. He is a politician of the Present with a clear vision of the Future. The Kremlin leader does not forget and leaves nothing to happenstance. He is the adept of a very rigorous policy versus the graduality of responses and barriers which have to be overcome.

As a conclusion Putin is a man who understands that no matter of the egos involved; the use of the military force comes only as a last resort, even if the sanctions against Russia will possibly lead to a new Cold War¹⁰. Putin may be in a very sensitive spot, but he will play his cards to the end against a disoriented EU and a feeble NATO. For the time being, he enjoys popularity at home, is backed by a comfortable and, most of all, he will be around for another 8 years (we wonder if the present day leaders of the European Union and America will be around then), and he, Putin, sees the future and the prestige of Russia only in the revival of the New Soviet Union.

BIBLIOGRAPHY:

- Alexandru, Omeag; Sandu, Botez; "Ucraina și miza jocurilor geostrategice actuale", in *Revista Lumea*, No. 4(253)/aprilie 2014, București.
- Andrei, Folbert; "Cum câștigă Putin războiul informațional cu Occidentul", in *Revista Lumea*, No. 8(257)/august 2014, București.
- Mark, Galeotti; Andrew, S. Bowen; "Imperiul din mintea lui Putin", in *Foreign Policy România*, No.40, iunie/iulie 2014, București.
- Michael, Crowley; Simon, Shuster/Kramatorsk; "This is war", in *Revista Time*, Vol. 183, No. 19/march 2014, London.
- Michael Stürner; "Putin și Noua Rusie", ed. Litera Internațională, 2014, București.
- Richard, Milner; Sam, Jones; Kathrin, Hille; "Russian air incursions rattle Baltic states", 24.09.2014, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9d016276-43c3-11e4-baa7-00144feabdc0.html#axzz3EMG2iubn>, 30.092014.
- Simona R. Soare;" Mai mult decâtun un Război Rece 2.0", in *Revista Foreign Policy România*, 2014.

⁹ Although Finland has recently denied these allegations

¹⁰ Simona R. Soare, "Mai mult decâtun un Război Rece 2.0", *Revista Foreign Policy România*, 2014. p.42-46.

Serghei Karaganov; "Russia needs to defend its interests with an iron fist", 6.03.2014, <http://eng.globalaffairs.ru/pubcol/Russia-needs-to-defend-its-interests-with-an-iron-fist-16457>. 01.10.2014.

Tünde Nagy, Claudiu Marian; "The war which brings in the cold – Ukraine and Crimea – Maskirovka and Disinformatsia", in *Research and Science Today Supplement*, Târgu Jiu, Academia Brâncuși Publishing, 2014.

***HUMAN SECURITY AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT – A
CONSTRUCTIVIST ARGUMENT FOR RESTRUCTURING THE INTERNATIONAL
REALITY***

**Andreea Iancu, PhD Fellow, SOP HRD159/1.5/S/133675, Romanian Academy, Iași
Branch**

Abstract: In the context of the world risk society, where the international interconnections are intrinsically based on communication, as a horizontal dimension of the main pillars (politics, economics, law, security, peace), the capacity of discourse to structure the international context is tremendous, but paradoxically underestimated. This analysis focuses on the role of discourse and communication in re-structuring the international security reference, from state, towards the individual, through the human security paradigm. The human security paradigm aims to approach the insecurity that the individual faces in the post-Cold-War period, by encompassing in its goals “freedom from want” and “freedom from fear”, in the context of human dignity. The main hypothesis of this analysis is that the rhetoric of the human security paradigm, and of its operationalization, the principle of responsibility to protect has, through discourse, the capacity to transform the individual in the international security epicenter. The research premises are constructed on the fact that the human security rhetoric has a powerful role in structuring international reality through the principle of responsibility to protect and sovereignty as responsibility, although it has not yet a juridical fundament. Nevertheless, through discourse and communication the human security paradigm has the potential to connect all level actors around shared values, and to transform the individual in the international security reference. The theoretical framework for this analysis is Constructivist theory, which fundaments the idea of reality as “a subjective state of mind” (Kolodziej 2005, 14) and gives to the language and communication the power of reification of ideas in structuring reality. The methodology used in this paper is qualitative, following an argumentation line that connects the human security paradigm fundaments with the constructivism principles, which legitimize it and with the international reality. This research demonstrates the capacity of the rhetoric of the human security paradigm for re-creating the international reality through discourse and on constructing global communities around common values, reinforcing the constructivist principle that advocates the power of values and ideas to change reality.

Keywords: Human security, Constructivism, Transformative discourse, Responsibility to Protect, World risk society, Sovereignty as Responsibility

Introduction

After the end of the Cold War, a change of source of conflict could be observed, from the previous international threats to internal threats and domestic sources of conflict. In the context of the current changing international environment, the meaning of security was

transformed as a response to the new realities, because security is, above all, a ubiquitous “subjective state of mind” (Kolodziej 2005, 19). The concept of security is extended from state security to the security of groups and individuals (Rothschild 1995, 55). The humanization of the field was interpreted as a rethinking of morality and ethics vis-à-vis of international politics, being a consequence and a determinant of the transformative action of discourse on international community.

The value of human security paradigm is placed in the capacity to fill the conceptual and practical void in the international security, through the evolution from a reactive to a proactive thinking (Williams 2008, 57). The responsibility to protect principle represents the operationalization of the human security principle and induces structural changes of the perennial values of the Westphalian system, through the principle of sovereignty as responsibility.

As Beck (1999, 137) explains, the reflexive modernity, in which is placed this analysis, is described by the logic “no-longer but-not-yet — no longer trust/security, not yet destruction/disaster”. These coordinates of society determine a preemptive action of society, which is resulted from the possible “boomerang effect” (Williams 2008, 63), explained by the end of *the other* and the loss of control. The increasing awareness about the current sources of uncertainty and global risk is reflected in a process of reflexivity and rethinking of the values and models that structure the current global reality. The empathy generated about the permanent perception of the world risk society - outrageous violations of human rights and of international law - determines the re-imagination of the core values that found global reality, fact that generates the restructuring of collectivities around common shared values (Beck and Levy 2013, 5). Therefore, a global civil society, animated by the imperative of re-affirmation of global humanitarian norms (as human security and responsibility to protect) emerges.

This article starts by analyzing the dimension of human security as being a palliative for the current mutual vulnerability of the world risk society. The analysis of the core principles of the human security rhetoric is conducted in order to identify its capacity to transform the international reality through the aggregation of communities around shared ideas. The following section approaches the evolution of the human security strategy, for tracing the changes in international relations induced by the human security paradigm. The third section of the article approaches the principle of responsibility to protect as the reification of the rhetoric of human security, by translating in the international reality the ethics of intervention and sovereignty as responsibility, in order to demonstrate the transformative ideas of the concept on international relations principle of non-intervention. The following section represents the analysis the theoretical framework of the proposed hypothesis, Constructivism as a holistic theory that explains the role of discursivity in structuring reality, and of the non-material factors to transform the international community. In the fifth part of the article, is demonstrated with Constructivist principles, the central hypothesis of this paper, proving the capacity of the human security paradigm and of the responsibility to protect principle to transform the international reality by moving the focus of international security from state toward the individual.

Human security – “palliative for mutual vulnerability”

The “new threats” and the “dark side or underside” effects of globalization determined

the search for a new concept of security, because the “one size fits all” national security approach was flawed (Thomas 2007, 118). This fact determined the necessity to adopt a holistic and contextual concept of security (Jolly and Ray 2006). Therefore, the concept of human security was derived from the idea of “mutual vulnerability” of the international system (Tigerstrom 2007, 19). The human security concept is emerged from liberal internationalist thought, which correlated domestic and international political aims (Franceschet 2006, 32), process which is explained through constructivism arguments.

The UNDP 1994 Report asks for the extension of the traditional security concept from territorial security toward people’s security and from security of armament to security assured by sustainable human development (UNDP 1994, 24). Human security is defined in paragraph 143 of the 2005 World Summit Outcome as “the right of all people to live in freedom and dignity, free from poverty and despair”. The purpose and effects of human security is to enlarge the individual’s freedom to make free choices and to contribute to development in a secure environment. The human security paradigm is integrative because it tries, based on a spirit of solidarity, to ensure the possibility to a participatory existence, in the spirit of human life and dignity (UNDP 1994, 22-3). UNDP identified in 1994 report the pillars of human security in economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security and political security. In addition, it aims the enfranchisement of the global citizen, by overcoming the traditional concepts of national state and pushing for a new form of sovereignty proper for the post Westphalian era (Benedek 2008, 7).

Furthermore, Beebe and Kaldor (2010, 11) mention that the primacy of human rights, the legitimate political authority, a bottom-up approach, effective multilateralism, regional focus and clear civilian command drive the framework of action under human security auspices. Thus, as Newman (2001, 249) observes, human security cannot be entailed in a sole theory; it is supported instead by social scientific theories that argument the fact that a reconsideration of security referent toward the individual can increase the effectiveness, efficiency and stability of the international system and moreover, it represents an important ethic input.

As an integrative and comprehensive paradigm, human security works proactively, because its goal is to reverse the process of violence escalation (Beebe and Kaldor 2010, 134).

The evolution of the human security paradigm – tracing the change in international relations

The human security thinking is originated in Kantian democratic peace theory, in global justice ideas, in Wilsonian thinking (Franceschet 2006, 32) and in the theories and institutions that focus on the individual, humanity or human communities (Fine 2007, ix). This ethics was reactivated at the begging of 1940s, as a response to an era of wars, mass atrocities and events that were proscribed to never happen again, through the engagement of the US president Roosevelt for a vision of “freedom from fear” and “freedom from want” (Koehler, et al. 2012, 13). The first institutionalized concretization of proto-ideas of human security was encompassed in the United Nations Charter as an engagement to defense the peace and security for the individual, nuance observed in the expression “we the people of the world”, focusing on shared interest above nationality (Brauch 2008 , 29).

The events during the Cold War that determined in the academic world the request of

redefining security and those that followed after the fall of the Berlin Wall (Rwanda, Srebrenica) determined the orientation of institutional thinking towards a new, improved concept of security that would value the world citizens. The critical juncture in human security development was the publication of the Human Development Report by UNDP in 1994. In a chronological order, there can be made three stages delimitation in the development of this concept in relation with international politics: the first step was the proposal in UNDP 1994 report, which was received with skepticism by international community because it was believed to attack state sovereignty (Tadjbakhsh and Chenoy 2007, 23). The second was the Copenhagen Summit that adopted the UNDP definition in 1995 and the next step was the establishment of the Human Security Network in 1999. In 1997 the Canadian prime-minister Lloyd Axworthy mentioned that “this concept recognizes the complexity of the human environment and accepts that the forces influencing human security are interrelated and mutually reinforcing” (Axworthy 1997, 184).

The role of the UN was incontestable in developing the normative commitments that gathered, emerged in human security paradigm. In this direction, it can be counted the decision of modifying the laws of war towards an increased individual security (MacFarlane and Khong 2006, 86). By defining human security as a distinct concept of traditional military security and of human development, UNDP realized simultaneously a shift in the referent object of security and the mechanism to achieve it (Tigerstrom 2007, 16). Following the publication of UNDP 1994 report, and the echoes it had in academia and among some countries, Kofi Annan adopted the human security agenda in 1999 Millennium Declaration. In this perspective, human security includes economic development, social justice, environmental protection, democratization and respect for human rights and the rule of law, including good governance, access to education, health and to assure equal opportunities for personal development (K. Annan 2000, 2001). The concept was “reinforced” by showing its importance in response to international events in the UN paradigm was continued by the 2004 report “A more secure world: Our Shared Responsibility”.

The responsibility to protect – the ethics of intervention and sovereignty as responsibility

The Critical theories sustain that the concept of human security offers a window of opportunity in reinterpreting reality and changing the meaning of the core principle of Westphalian order. The new international dynamics and conception of liberal peace places the new realities in the post-Westphalian world-order, which is changing the meaning of state sovereignty toward sovereignty as responsibility, through the implementation of the principle of responsibility to protect.

The failure of the UN to prevent genocide and massacres led to a rethinking of the realities of cooperation (Hoffmann and Nollkaemper 2012, 13) and generated the reification of the human security paradigm in the responsibility to protect principle. In 2001 the International Commission on Intervention and State Sovereignty, released the report “Responsibility to Protect” in which proposed three pillars for the change of paradigm in this field of UN: (i) state responsibility implies protection responsibilities, (ii) every state has the primary responsibility to protect the people on its territory, and (iii) the international community has a residual responsibility to step in if states are unable or unwilling to protect

the people on their territory (ICISS, 2001). At the World Summit from 2005, Responsibility to Protect received the authoritative framework with full support from the international community.

At the core of R2P stands human security, which encompasses human rights, being a “conceptual framework for international action”. It is recognized as both applying to states and people, because the “the human impact of international actions cannot be regarded as collateral to other actions, but must be a central preoccupation for all concerned (...) as one of the fundamental objectives of modern international institutions” (ICISS 2001, 6).

The concepts of human security as well as of the responsibility to protect are used as overarching theoretical frameworks necessary in order to achieve not only negative but also positive peace, which means not only the absence of violence, but also the presence of social justice (Feigenblatt 2009, 28).

Constructivism – structuring reality on shared values

Constructivism is a holistic theory, perceived as a reflexive meta-theory (Guzzini 2000, 149). Furthermore, Guzzini identifies the role of *Zeitgeist* of constructivism build on the theoretical capacity to offer explanation for a “meta-theoretical shift in social science”.

The central thesis of Constructivist theory is that nonmaterial factors can change the reality of international politics. It advocates the “socially constructed character of actors’ interests and identities” (Phillips 2007, 60). In addition, Constructivism establishes a direct relation between “what actors do and what they are” in explaining reality and interactions (Wendt 1992, 417-424). Therefore, through this explicative framework, it is emphasized the social character of international relation, which is determined by shared knowledge, values, norms (Baylis and Smith 2001, 265). Reality is a social construct, which is formed on instrumental knowledge and principled ideas, values and norms, in which identity occupies a central role. The explicative focus on identity is settled in Constructivism because what distinguish groups from others are knowledge, norms and values (Leuffen, Rittberger and Schimmelfennig 2013, 86). Therefore, the constructivist principles include embed in these mechanisms human consciousness, national identity and interest formation (Tsai 2009, 21).

The process of structuring reality explained by Constructivism is completed by the role of discourse. Critical constructivism underlines the discourse and linguistic methods as instruments for social construction of world politics (Karacasulu and Uzgören 2007). Therefore, society and people make or transform each other in an ongoing, two-way process, where ideas, identities, speeches, and rules play a role in shaping realities and preferences (Zehfuss 2004, 31). Constructivism summarizes this logic affirming that “by speaking, we make the world what it is” (Onuf 2002, 126). The speech act theory merges in the constructivist approach by explaining the reasons for entities to participate in certain policies or decision, even if a direct advantage does not result for them (Waeber 2009, 177). Through discourse, constructivism participates, according to Guzzini (2000, 148), in the social construction of meaning and of the construction of social reality. Furthermore, constructivism sustains that “ideational or normative structures constitute agents and their interests” (Katzsentein, Keohane and Krasner 1999).

The capacity of the human security rhetoric to structure international reality

After the end of the Cold War was identified a paradigm shift from the traditional

Realist approach of understanding international relations toward a mobile, liquid understanding of reality embedded in Constructivism, which could explain the necessity to transform the individual in the epicenter of international security.

As it was presented in a previous section, the human security paradigm represents a comprehensive and integrative approach, which responds to the largest area of threats toward the individual's security, which is an ethical approach toward humanity valuing principles (Browning and McDonald 2013, 238-243). This fact is explained through the recognition and acceptance of *the other*, being the materialization of the culture of recognition (Carpinski 2012, 12) and a possible source of global governance based on the mutual recognition. Therefore, this inclusiveness creates the leverages of a shared idea between individuals, regardless their other differences. In the context of the world risk society, the human security paradigm has the potential to become a widespread shared value, due to the fact that it represents the solution to the current insecurity that the individual faces.

According to constructivist ethics, social structure, which is compound on shared knowledge, material resources and practices, structures the international community (A. Wendt 1995, 73). Following this logic, the human security paradigm has the capacity to transform the international community, because it represents an incentive for sharing of knowledge and aggregation of global communities due to common, shared ideas (Tsai 2009, 21). This transformative capacity of the human security paradigm on the international community can be explained through the bottom-up pressure of the global community toward political decision-makers (at national and international level) to embed it in a juridical international law. Following the bottom-up approach impetus for the values encompassed in the human security strategy, the international reality can be transformed in a multilateralism type of system, which is based on created common rules and on the process of reaching solutions to problems through cooperation and empowerment (Kaldor, Martin and Selchow 2007, 285).

Werthes and Bosold (2006, 12) identify the function of motivation and mobilization of the human security strategy as a political leitmotif. The function of motivation can be explained in the capacity of this paradigm to structure social reality through new collectivities formed around shared ideas and values. The mobilization function can be traced in the capacity of human security principles to determine a bottom-up pressure action of the communities constructed around the shared values of human security for the political factors to adopt it and to transform the individual in the referent of security.

The possibility that a new concept, that challenges the traditional international relations theories emerge on the agenda of UN and to an increasing number of states, demonstrates the structural changes in international relations that determined a restructuration of interests and identities (Tsai 2009, 22). The change of international discourse was synthesized in the formula that human security "has become a central organizing principle of international relations and a major catalyst for finding a new approach to conducting diplomacy" (Axworthy 2001, 10). Following this logic, it can be observed that human security became a self-reinforcing phenomenon.

The highly sensitive question for international relations field brought by the human security paradigm and its operationalization, the principle of responsibility to protect is

connected to the fact that they challenge the state's sovereignty and the sacrosanct principle of non-intervention. The concept of sovereignty as responsibility represents the increasing impact in international discourse of the concept of human security (ICISS 2001, 12-13). Despite these specifications, there is still a strong debate between morality, legitimacy, and legality in case of interventions under R2P principle which is still seen as an intrusion in state sovereignty. Nevertheless, human security is a solution in overcoming the unhelpful the human rights/sovereignty dichotomy (Tigerstrom 2007, 90-101). Through his process, the common and comprehensive concept of security extended the international view from an international system of states towards an international society, which legitimized institutions as new international actors and made a step towards enhancing security through international law (Debiel and Werthes 2006).

As it could be observed in the reaction of international community to the crises from East Timor, Libya and unsuccessful in Syria, the responsibility to protect rhetoric is used in order to respond to situation that threat the security of the individual. Thus, when analyzing the coherence in using this principle, it can be observed a reluctance of the international actors to use the rhetoric of human security and responsibility to protect. This reluctance is determined by the fact that if the discourse and ideas are spread and enter in the common mental, then a spillover effect could happen, or following the constructivist logic, it would re-shape the international reality.

The critics of the human security paradigm are placed around the fact that it "normatively attractive, but analytically weak" (E. Newman 2010, 82). This critique can be explained by the fact that human security has mobile, subjective and hard to achieve and to quantify goals, which makes difficult to follow coherently the actions under its auspices. Moreover, the human security paradigm does not have juridical force because it is not institutionalized in an international law. Thus, taking into consideration the emergence of the responsibility to protect principle and its application in the current international reality, it can be observed the capacity of rhetoric and discourse for transforming reality. The fact that the principle of responsibility to protect had a rapid translation from idea to become the centre of international normative, policy and institutional arenas and is one of the pillars of ongoing process of global governance, although it does not have a juridical force represents the power of discourse in structuring international reality.

As Newman (2010, 84) observes, the constructivist approach embedded in human security paradigm is a guarantee of the interrelation-communication with the social dimension of reality and the rapid response-capacity to new situations, security being a socially constructed concept, fact that arguments the transforming capacity on the international community.

Conclusions

This analysis demonstrates the fact that the human security rhetoric, whose evolution is explained by Constructivism, represents a strong incentive for the transformation of international reality. The article reinforced the constructivist thinking that the values and ideas can have an impact upon international relations and on the implications of relations and structures between actors. The human security rhetoric has a transformative effect on international community by coagulating the support of communities and peace and security

oriented states. In addition, the responsibility to protect principle and its derived concept of sovereignty as responsibility prove the potential of norms without a juridical force to re-configure international reality through focus on the individual as the referent of security.

The Constructivism theory explains the phenomena to which realism is blind, like the assumption that threats are constructed, not inevitable, and they can be altered or mitigated (Tadjbakhsh and Chenoy 2007, 89). As presented in the previous analysis, the promotion of the human security paradigm is justified discursively on the basis of the idea that all human lives have the same value as we all belong to humanity. The main argumentative pattern was structured on the constructivist principles. Therefore, this paper demonstrated that based on shared values encompassed in human security rhetoric, it can be created bottom-up pressures, as well as top-down incentives for the implementation of human security and R2P, as consequence of a spill-over effect. The process of socialization based on the contagion of “good beliefs” represents the driving path of the launched call for a new international reality. The human security strategy has the necessary formulae that can encompass the basic human values that the individual worldwide share in order to restructuring collectivities around shared values. Considering the Constructivist theory, though the discursive method a domino process of soft values of human security internalization and a bottom-up pressure for elaborating corresponding external policies is possible. As the vehicle of a “global imaginary”, the human security paradigm amply fulfills the defining criteria of an ideology. Therefore, considering the potential transformative force that the human security paradigm has, the idea that the UN is a “key legitimizing device” of human security norms and practices reversed so that human security paradigm is to become a legitimizing device of the UN.

This analysis demonstrated that in reflexive modernity, in the context of insecurity of “no-longer but not-yet”, the human security rhetoric represents the response to the necessity to increase the promise of security and the factor which correlates the shared values for the security of the individual of global community. The human security paradigm represents palliative that can cover the subjective and inner fears of the individuals to the current permanent risk, therefore, in the constructivist logic, it has the potential to mobilize a bottom-up pressure for the international reality to change according to its principle.

Thus, the limits of this research are that it is not exhaustive, because it did not analyzed all the implications of the human security paradigm and of the responsibility to protect principles for international law and for the role of state in international relations. Moreover, the theoretical model validated in this analysis was not tested for the current international reality, which could be interpreted through a neo-realism resurrection of international relations. Further research should focus on testing the validated hypothesis of this article on the current international reality.

ACKNOWLEDGEMENT “This paper is supported by the sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/159/1.5/133675”

Works Cited

- Axworthy, Lloyd. "Canada and Human Security: The need for leadership." *International Journal* 52, No 2 (1997): 183-196.
- Axworthy, Lloyd. "Introduction." In *Human Security and the new diplomacy: Protecting people, promoting peace*, by Rob McRae and Don Hubert. Montreal and Kingston: McGill-Queen University Press, 2001.
- Baylis, John, and Smith, Steve. *The globalization of world politics- An introduction to international relations*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Beck, Ulrich. "Living in the world risk society." *Economy and Society, Volume 35, Number, 3 August* , 2006: 329-345.
- Beck, Ulrich, and Levy, Daniel. "Cosmopolitanized Nations: Re-imagining Collectivity in World Risk Society." *Theory, Culture & Society* 30(2), 2013: 3–31.
- Beebe, Shannon D., and Kaldor, Mary. *The ultimate weapon is no weapon. Human security and the new rules of war and peace*. New York: PublicAffairs, 2010.
- Benedek, Wolfgang. "Human security and human rights interaction." In *Rethinking Human Security*, by Moufida Goucha and John Crowley, 7-19. Blackwell Publishing, UNESCO, 2008.
- Brauch, Hans Gunter. "Conceptualizing the environmental dimension of human security in the UN ." In *Rethinking Human Security*, by Moufida Goucha and Crowley, John, 19-49. Blackwell Publishing; UNESCO, 2008 .
- Browning, Christopher S., and McDonald, Matt. "The future of critical security studies: Ethics and the politics of security." *European Journal of International Relations*, 2013: 235 –255.
- Carpinschi, Anton. *Cultura recunoașterii și securitatea umană (The culture of recognition and human security)*. Iasi: Institutul European, 2012.
- Debiel, Tobias, and Werthes, Sascha. *Human Security on Foreign Policy Agendas. Changes Concepts and Cases*. . INEF Report , INEF Institute for Development and Peace, 2006.
- Feigenblatt, Otto F. Von. "Human Security and the Responsibility to Protect: A holistic Approach to Dealing with Violent Conflict in Southeast Asia." *Journal of Social Sciences, Vol. 11, No. 1*, 2009: 27-41.
- Fine, Robert. *Cosmopolitanism*. London, New York: Routledge, 2007.
- Franceschet, Antonio. "Global Legalism and Human Security." In *A Decade of Human Security. Goba Governance and New Multilateralism*, by Sandra J. MacLean, David R. Black and Timothy M. Shaw, 31-39. Hampshire: Ashgate, 2006.
- Guzzini, Stefano. "A Reconstruction of Constructivism in International Relations ." *European Journal of International Relations*, 2000: 147–182.
- Hoffmann, Julia, and Nollkaemper, Andre. *Responsibility to Protect: From Principle to Practice* . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
- ICISS. *The Responsibility to Protect 2001* . Ottawa: International Commission on Intervention and State Sovereignty; International Development Research Centre, 2001.
- Jolly, Richard, and Ray, Deepayan Basu. *The Human Security Framework and National Human Development Reports: A Review of Experiences and Current Debates*.

Occasional Paper, Human Development Report Office NHDR 5, 3, UNDP, 2006.

Kaldor, Mary, Martin, Mary, and Selchow, Sabine. "Human security: a new strategic narrative for Europe." *International Affairs* 83: 2, 2007: 273–288.

Karacasulu, Nilüfer, and Uzgören, Elif. "Explaining social constructivist contributions to security studies." *Perceptions* , 2007: 21-48.

Katzsentein, Peter J., O. Keohane, Robert, and Krasner, Stephen D. *Exploration and Contestation in the Study of World Politics, 1999, p. 5-45*. Cambridge: MIT Press, 1999.

Koehler, Gabriele, Des Gasper, Jolly, Richard, and Simane, Mara. *Human Security and the Next Generation of Comprehensive Human Development Goals*. Brighton: Institute of Development Studies, 2012.

Kolodziej, Edward A. *Security and International Relations* . Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Leuffen, Dirk, Rittberger, Berthold, and Schimmelfennig, Frank. *Differentiated Integration. Explaining Variation in the European Union*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

MacFarlane, Stephen Neil, and Khong, Yuen Foong. *Human Security and the United Nations. A critical History*. Bloomington: Indiana University Press, 2006.

Moravcsik, Andrew, and Schimmelfennig, Frank. "Liberal Intergovernmentalism ." In *European Integration Theory, Second edition* , by Antje Wiener and Thomas Diez. Oxford, Oxford University Press, 2009.

Newman, Edward. "Critical human security studies." *Review of International Studies* 36 , 2010: 77–94.

Newman, Edward. "Human Security and Constructivism." *International Studies Perspectives*, 2001: 239–251.

Onuf, N. "Worlds of Our Making: The Strange Career of Constructivism in International Relations." In *Visions of International Relations: Assessing an Academic Field*, by D. J. Puchala. South Carolina: University of South Carolina Press, 2002.

Phillips, Andrew Bradley,. "Constructivism." In *International Relations Theory for the Twenty-First Century* , by Martin, ed Griffiths. New York: Routledge, 2007.

Ray, Richard Jolly, and Basu, Deepayan. *The Human Security Framework and National Human Development Reports: A Review of Experiences and Current Debates*. NHDR Occasional Paper 5, United Nations Development Programme, 2006.

Rothschild, Emma. "What is Security?" *Daedalus, The Quest for World Order* (Sage Publications) Vol. 124, No. 3 (1995): pp. 53-98.

Ştefanachi, Bogdan. "Human Security: A Normative Perspective." *Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology and practical philosophy*, vol. III, No. 2 (December 2011): 404-430.

Tadjbakhsh, Shahrbanou, and Chenoy, Anuradha M. *Human Security. Concept and implications*. Oxon: Routledge, 2007.

Thomas, Caroline. "Globalization and Human Security." In *Globalization, development and Human Security*, by Anthony McGrew and Nana K. Poku, 107-132. Cambridge: Polity Press, 2007.

Tigerstrom, Barbara von. *Human Security and International Law. Prospects and*

Problems. . OXFORD AND PORTLAND: OREGON Hart Publishing, 2007.

Tsai, Yu-tai. "THE EMERGENCE OF HUMAN SECURITY: A CONSTRUCTIVIST VIEW." *International Journal of Peace Studies* Volume 14, Number 2 (Autumn/Winter 2009).

UNDP. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press, 1994.

Waever, Ole. "Discursive approaches." In *European Integration Theory*, by Antje Wiener and Thomas Diez. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Wendt, Alexander. "Constructing International Politics." *International Security*, 1995: 71–81.

Wendt, Alexander, "Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics." *International Organization* 46, No. 2 (Spring) (1992): 391-425.

Werthes, Sascha, and Bosold, David. *Human Security on Foreign Policy Agendas. Changes Concepts and Cases*. . INEF Report, INEF Institute for Development and Peace, 2006.

Williams, M. J. "(In)Security Studies, Reflexive Modernization and the Risk Society." *Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association* Vol. 43(1) (2008): 57–79.

Zehfuss, Maja. *Constructivism in International Relations. The politics of reality*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

THE SOURCES OF INFORMATION AND THEIR IMPACT IN A MULTIETHNIC COMMUNITY

Lucian Săcălean, Assist. Ph.D.

“Petru Maior” University, Nicolae Iorga 1, Tîrgu Mureş 54008 Romania

Abstract

Today, more than ever, the access to sources of information is an easy task. We could even say that the very essence of the competition market makes information penetrate even where it is not required.

This study regards the subject in an integrative manner and generates conclusions starting from the experience of a community where three ethnic groups are building their future.

After 1990, Romanian citizens have rediscovered the multiple sources of information. The media's representation of the days of March 1990 will have consequences not only in terms of immediate action; it has secured the option of the political choice for many years and has contributed decisively to the strengthening of the community's ethnic awareness. If in the 90s we can talk about a monopoly of the information provided by the media, how are things today?

Keywords: *multi-ethnic community, ethnic and social discourse, political behavior, media influence*

Introducere

Astăzi, mai mult ca oricând accesul la sursele de informare este unul facil. Am putea spune chiar că însăși esența pieței concurențiale face ca informația să pătrundă chiar și acolo unde ea nu este dorită. Ne referim aici evident la societățile de tip democrat. Putem analiza cantitatea și mai ales calitatea acestor informații, însă este cert faptul că tehnologia a ușurat accesul și a diminuat costurile pentru utilizatorul final.

Studiul de față privește subiectul într-o manieră integratoare și generează concluzii pornind de la experiența unei comunități în care trei etnii își construiesc viitorul. Românii și maghiarii au constructe de multe ori divergente asupra istoriei și relațiilor dintre cele două etnii, a statutului lor social și al trăsăturilor de personalitate etc. (Mungiu-Pippidi, 1999), diferențe ce se manifestă și în planul comunicării.

Structura etnică particulară a municipiului Târgu-Mureș (procente relativ apropiate ale etnicilor români și maghiari) face ca diferențele de comportament asociate unor astfel de reprezentări să fie mult mai vizibile decât în alte localități. Orașul a devenit pentru multă vreme ținta unui stereotip al cărui conținut se referă la faptul că, aici, comportamentul oamenilor este dominat de criteriul etnic, făcându-se distincție în primul rând între români și maghiari, celelalte modalități de categorizare fiind trecute pe plan secundar. Această distincție a operat în special în perioadele de campanie electorală când, așa cum ar prezice teoria identității sociale a lui Tajfel, se putea observa o polarizare accentuată (ai noștri sunt buni, ai lor sunt răi). Comunitățile maghiară și română sunt despărțite de multe caracteristici, cele mai importante fiind limba și religia, diferențele între cele două etnii manifestându-se și în registrul atitudinal. Aceste diferențe au dus nu odată comunicarea/relaționarea între cele două etnii în registrul violent, însă ele au avut ca rezultat și interferențe pozitive care au îmbogățit ambele comunități

Cuprins

După 1990 cetățenii români au redescoperit sursele multiple de informare. În cazul mureșenilor combinația între cerințele politice ale minorităților și accesul la informație se va dovedi a fi nefast. Nu insistăm asupra actorilor sau tuturor cauzelor care au determinat explozia de violență din martie 1990 de la Târgu-Mureș. Afirmăm doar faptul că la acel moment massmedia a jucat un rol major în escaladarea tensiunii, această moștenire exercitând încă o influență imposibil de trecut cu vederea asupra acestei comunități. Să facem o mică incursiune în realitatea anilor '90.

Apariția UDMR, cel care avea să dețină pentru mulți ani monopolul reprezentării politice a etnicilor maghiari după 1990, a constituit un element de siguranță pentru aceștia, respectiv o sursă de neliniște și de teorii ale conspirației pentru majoritatea românilor. Presa națională dar și cea locală, atât cea de limbă română cât și cea de limbă maghiară, va reflecta apariția pe scena politică a UDMR, enunțând și principalele obiective urmărite: elaborarea statutului minorităților și a Ministerului naționalităților, dezvoltarea rețelei de învățământ de toate gradele în limba maternă, legiferarea utilizării limbii maghiare în organele judecătorești și alte puteri locale de stat, strângerea legăturilor cu celelate părți ale națiunii maghiare; etc.

Programul a produs un șoc, mai ales în rândul românilor ardeleni, deși astăzi acele cerințe sunt o realitate care nu mai deranjează, dimpotrivă dovedesc normalizarea vieții politice și publice interne. Plecând de la solicitarea UDMR, dar și a unei părți importante a societății civile maghiare privind separarea instituțiilor de învățământ, de la cursurile primare până la cele universitare, presa

de limba română va publica și va comenta materialul prezentat de studenții maghiari ai UMF¹.

Construcția simbolică, deși aparent stereotipă - pentru maghiari, reconstrucția unei Ungarii glorioase - pentru români, amintirea fostei Regiuni Autonome Maghiare sau chiar a reînțoarcerii la situația unei națiuni fără drepturi, este însă mult mai complexă. Conform unuia dintre primii autori care au scris despre evenimentele de la Târgu Mureș² în 8-12 ianuarie Radio Kossuth prelua și difuza un material³ al unui post de radio din SUA care a scandalizat opinia publică românească⁴ (sursa initiala ramâne neclară și greu de identificat), deja neliniștită de cursul evenimentelor, pe fondul opiniei conform căreia românii din zonele locuite predominant de maghiari sunt în minoritate și neglijați⁵. Sunt publicate două apeluri la calm și liniște în „Cuvântul Liber”⁶. Terenul este însă pregătit pas cu pas de către cele două organe de presă locale, „Cuvântul Liber” (limba română), respectiv „Népújság” (limba maghiară)⁷.

Cele două cotidiene vor apela la un discurs apreciativ sau depreciativ, în funcție de categoriile de analiză sau temele vizate. Stereotipiile se vor simți din plin, apelul la istorie, apelul al simboluri de identificare/autoidentificare, vor duce la polarizare. Se încearcă tot mai des obținerea

¹ Cuvântul Liber, 30 ianuarie 1990

² În 1991 apăreau 2 volume care, în încercarea de a face lumină asupra evenimentelor din marile 1990, prezentau două viziuni diferite, cea a etniei române, prin volumul unui fost ofițer de carieră Ioan Judea, respectiv cea a etniei maghiare prin volumul semnat de avocatul Kincses Előd

³ "Asociația maghiarilor americani au discutat ieri, 06.01.1990, problema Ardealului. Ceaușescu a căzut cu sânge unguresc, sacrificiul acesta nu este destul. Ungurii din Transilvania trebuie să fie eliberați și anexați la Ungaria. În acest caz trebuie să încercăm mai întâi rezolvarea pe cale pașnică. Sunt trei posibilități: 1. un verdict internațional, 2. o Transilvanie independentă de tipul Elveției, 3. toată Transilvania trebuie luată cu forța și anexată Ungariei. Semnează Tibor Demeter - președintele asociației"

⁴ Ioan Judea, Târgu Mureș, cumpăna lui martie, Val și ură, Tipomur, Tg Mureș, 1991, p.35

⁵ George Schöpflin, Hungary and its Neighbours, Cahiers de Chaillot, Vol.7, Institute for Security Studies of Western European Union, 1993, p.28

⁶ 30 ianuarie 1990 - "Frații români ... Așa cum bisericile ortodoxă, catolică, greco-catolică sau reformată coexistă în bună pace, enoriașii putându-și rosti fiecare pe limba lui dragostea de Dumnezeu, tot așa avem și noi loc unii de alții, în școlile noastre, în mediile noastre culturale, slujind însă aceeași patrie comună, România Liberă, democratică. Până când nu ne vom înțelege, nu vom respecta dreptul fiecăruia la limba sa, până când nu vom permite ca fiecare să vorbească, să trăiască și să gândească așa cum va crede el de cuviință, bineînțeles cu condiția de a nu știrbi dreptul celorlalți la libertate, până atunci nu va fi nicio autentică democrație. ... Românii și maghiarii pot trăi în acest oraș liber în deplină unitate. Să creăm o lume în care nici maghiarii dar nici românii să nu fie nevoiți să-și țină sub obroc limba maternă, originea, credința. Vouă și nouă ne sunt deopotrivă de dragi părinții, limba, copiii, în așa fel încât să nu ne mutilăm unii pe alții". UDMR

10 februarie 1990 - "Frații maghiari ... Suntem conștienți de faptul că românii, maghiarii și alte naționalități și-au făcut o istorie comună a acestor pământuri, istorie care le este trecut și din care se trag învățămintele pentru fiecare naționalitate în parte. ... Vă înțelegem dorința de a învăța în limba maternă, fapt explicabil, dar nu înțelegem dorința voastră ardentă de separare a școlilor. Până unde va merge această separatism? Vom avea, așa cum preconizează unele capete înfierbântate, întreprinderi și instituții separate? Spitale separate? Cantine și restaurante separate? Vom circula unii pe un trotuar, alții pe celălalt? Să nu lăsăm ca între noi cineva «să arunce mărul discordiei», să ne străduim să trăim în armonie și frăție..."

⁷ de văzut Altera, nr 1, Ed. ProEuropa, Tg Mureș, 1998, Bodó Zoltán, Cosmeanu Marius Mátéffy Csaba, Mărginean Paul: Alter/Ego tîrgumureșean

unor reacții emoționale⁸ prin prisma cărora ar trebui tratate și subiectele spinoase ale momentului. Asistăm la discursuri de ambele părți care alternează între defensiv la adresa propriei etnii, respectiv incriminatoriu la adresa celeilalte etnii. „Népűjság” folosește elemente ale unui discurs ce apelează la simboluri și evenimente locale; formator al unei coeziuni centrate pe "spiritul târgumureșean - discurs naționalist latent, centrat pe viața socio-culturală a maghiarilor; în timp ce „Cuvântul Liber” folosește apelul la evenimente, personalități de anvergură națională, în special la acele evenimente considerate a fi simbolice pentru istoria românilor ardeleni.

Primele probleme serioase apar odată cu hotărârea guvernamentală din 18 ianuarie 1990⁹ (suspendată pe 9 februarie 1990), care prevedea că liceul „Bolyai Farcas”, respectiv liceul „Papiu Ilarian”, vor funcționa ca licee cu limbă de predare exclusiv maghiară, respectiv română. Presa va profita din plin, pe un fond oricum încărcat de tensiune. Dacă articolele publicate în această perioadă în cotidianul „Cuvântul Liber”, dau glas unei stări de nemulțumire sau protest la ideea separării învățământului pe criterii etnice, în cazul cotidianului „Népűjság” este reflectată o stare generală de satisfacție în urma soluționării favorabile a unei părți a revendicărilor acestei comunități. Articolele din presa locală se vor concentra asupra chestiunii separării școlilor, în cotidianul de limbă maghiară „Népűjság”, Liceul "Bolyai" devenind simbol al revendicărilor maghiare. Simbolistica la care fac apel cele două cotidiane este una a retoricii naționaliste, una de sorginte național-istorică, cealaltă local-istorică.

Așadar pentru români amintirea suferințelor din timpul dualismului Austro-Ungar, Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, "Dictatul de la Viena" devin subiecte ce completează fondul unui prezent în care este necesară "vigilența, conștiința națională, prudența", având de a face în acest caz cu un discurs naționalist agresiv. „Népűjság” va face apel la un trecut preponderent maghiar al orașului, personalitățile celebre, clădirile istorice, scrierile ce reflectă istoria acestor locuri, devenind argumente ale unui naționalism nu atât de agresiv, dar receptat ca fiind arogant. Ambele cotidiane utilizează metafora, ironia, substantivarea exagerată, apelează la adjective și mai puțin la informația brută. Ambele părți profită din plin de orice jignire sau atac care li se adresează, potențându-se reciproc, trecutul istoric oferă oricând este nevoie motive în plus de dispută. Percepțiile devin opuse, trecutul comun se transformă și capătă conotații diferite.

⁸ Cuvântul Liber, 24 ianuarie 1990 - *Cui ar folosi destabilizarea tinerelor structuri democratice - Mila creștinească*, semnat de Nicolae Tâmpanariu; "În seara zilei de 19 ianuarie, copilul meu în vârstă de 11 ani m-a rugat să-i dau voie să meragă să primească și el un pachet din străinătate pentru-că a văzut că, printre altele s-au distribuit banane și portocale. Ajungând în fața comisiei, copilul a fost jignit și trimis la parohia de care aparține: «Dacă părinții tăi au nevoie de pachet, să trimită bani(!?!)» Nu mi-a venit să cred, și-am hotărât să mă duc să văd cu ochii mei. M-am așezat la rând, deși sunt gravidă, și după o oră, când am ajuns în fața comisiei am fost refuzată categoric, spunându-mi-se că numai reformații pot beneficia de aceste colete alimentare"

⁹ din 2005 Liceul Bolyai Farcas va deveni liceu cu predare exclusiv în limba maghiară.

Din păcate presa intră într-o cursă a dezinformării și manipulării, contribuind în mod decisiv la deznodământul tragic al acestor evenimente.

Schimbul de replici este unul dur:

" Numitul Sűto Andras, care deținea funcția de Președinte al UDMR, a avut rolul principal în instigarea populației maghiare împotriva statului român. Precizând că lupta pentru «drepturile naționalității maghiare», grupul citat a instigat grupuri de extremiști ai minorității maghiare din Târgu Mureș, la săvârșirea infracțiunilor. În decursul acțiunilor întreprinse, participanții, înfierbântați de alcool și înarmați cu bâte, au lansat lozinci ca : «Moarte românilor!», «Jos statuia lui Avram Iancu!», «Români părăsiți Târgu-Mureșul și Gheorgheniul, altfel veți plăti cu viața!» Aceste lozinci au fost pregătite cu mult înainte de 22 decembrie 1989, iar după 22 decembrie planul a fost pus în aplicare, desfășurându-și acțiunile în toată amploarea lor."¹⁰

Replica este dată de Kincses Előd¹¹

"Mulțimea din fața hotelului Grand, scanda în românește: «Noi suntem acasă, voi sunteți în gazdă!»;« Niciodată n-ați avut o palmă de pământ!»;« Odorheiul Secuiesc îl vom face românesc!», «Murim luptăm, Ardealul nu-l cedăm» (foarte interesantă ordinea logică: mai întâi murim, pe urmă luptăm - E. Kincses), «Iliescu nu uita și Ardealu-i țara ta!», «Hoții, Hoții, Jos cu ei!»;« Mai aveți o șansă să mergeți acasă!»".

Cele două citate nu doar reliefează tonalitatea volumelor, ci oferă indicii importante asupra atmosferei create, acuzelor reciproce și a climatului paranoic instaurat în acele zile de martie 1990 la Târgu- Mureș.

Un alt exemplu: La data de 15 martie, în Odorhei au avut loc mai multe manifestații prilejuite de aniversarea Revoluției de la 1848. În Piața "Támási Áron" au fost arborate pe un monument steagurile României și Ungariei. În aceeași noapte steagul românesc a dispărut¹², steagurile maghiare au continuat să fie arborate pe aproape toate instituțiile publice, chiar și pe case particulare¹³. Astfel de informații alimentează deja încordata atmosferă din Târgu- Mureș. Acțiunile celor două comunități se înscriu într-o logică antagonistă, argumentele nu mai au importanță, tot ceea ce spune sau face cealaltă parte este interpretat ca fiind dușmănos sau instigant.

Spre exemplu, dacă pentru maghiari organizarea în 10 februarie a unui "marș al tăcerii", participanții străbătând centrul orașului Târgu-Mureș cu cărți și lumânări aprinse, este o formă de protest civic în favoarea obținerii unor drepturi considerate elementare, pentru comunitatea românească este o provocare, reținându-se nu atât scopul, cât afișarea ostentativă a volumelor

¹⁰ Ioan Judea, *Cumpăna lui Martie*, Ed. tipomur, Tg Mureș, 1991, p.111

¹¹ Kincses Előd, *Martie Negru la Târgu Mureș*, Ed. Háromszék, Sfântu Gheoghe, 1991, p.102

¹² Fondul arhivistic al Parlamentului României, dosar 55, fila 167

¹³ Fondul arhivistic al Parlamentului României, Fond special, dosar 11

editate în Ungaria "Ardealul - pământ unguresc". La fel este în cazul acțiunilor organizate de "Vatra Românească"- o organizație civică¹⁴ menită să apere drepturile românilor și care trebuia să contrabalanseze acțiunile UDMR, dar o organizație fascistă și iredentistă îndreptată împotriva maghiarilor, în viziunea majorității cetățenilor aparținând acestei etnii. Prezența discursurilor naționaliste de ambele părți au dus la supratensionarea situației existente¹⁵. Media românească a derulat o campanie susținută argumentând că acțiunile UDMR sunt menite să aducă privilegiile maghiarilor față de restul populației, că încearcă "cantonizarea" Transilvaniei. Pentru UDMR acțiunile organizației „Vatra Românească” sunt prelungirea politicii de românizare a ungarilor, iar pentru Vatra, acțiunile UDMR nu sunt altceva decât expresia iredentismului maghiar.

Acesta este tabloul mediatic al zilelor de martie 1990. Un tablou ce va avea consecințe nu doar în planul acțiunii imediate, ci și al unei moșteniri ce încă influențează anumite opțiuni. El a fixat opțiunea alegerii politice pentru mulți ani și a contribuit în mod decisiv la întărirea conștiinței comunității etnice.

Etnicitatea este o forță sociologică, influențează comportamentul politic, nu doar datorită existenței anumitor norme de grup care sunt transmise membrilor grupului prin presiune socială și încurajare. Olsen¹⁶, a propus „teza comunității etnice”, conform căreia „membrii unei minorități etnice – fie bazată pe rasă, religie, sau naționalitate – se supun normelor acelor comunități”. Experiențele comune, în general, de discriminare creează un sentiment de coeziune între membrii comunității și permit comunității să servească drept un grup politic de referință.

Huckfeldt¹⁷ examinează trei explicații pentru persistența politicii etnice: statutul social, contextul social al vecinătății și independența geografică. Primul factor se referă la teza conform căreia etnicitatea este o forță sociologică. Al doilea accentuează importanța vecinătății în configurarea tiparelor de structurare socială ale indivizilor de diferite etnii. Al treilea factor sugerează faptul că legăturile într-un grup etnic nu sunt doar sociale și culturale; acestea sunt și mobile, în sensul în care politica etnică persistă deoarece tiparele de interacțiune socială sunt capabile să reziste timpului. A doua și a treia explicație sugerează că rețelele sociale explică influența factorului etnic asupra comportamentului politic.

¹⁴ Dennis Deletant, *The Role of Vatra Românească in Transylvania*, RFE/RL, Report on Eastern Europe, Vol.2, no.5, 1 February, 1991

¹⁵ Kevin Andamson, *The Political Functions of Ethnic Conflict, in Religion in Central and Eastern Europe*, University Press, Cluj Napoca, 1995, p.240

¹⁶ Olsen Marvin E., *Social and Political Participation of Blacks.* " *American Sociological Review* 35:682-97, 1970, p.684

¹⁷ Huckfeldt Robert *The Social Contexts of Ethnic Politics: Ethnic Loyalties, Political Loyalties, and Social Support*, *American Politics Quarterly* 11:91-123, 1983, p.96

Dacă în anii '90 putem vorbi despre un monopol al informației oferite de către media, cum stau lucrurile în zilele noastre? Știm că media amplifică sau dimpotrivă acționează ca o frână pornind de la atitudini, agendă sau așteptări ale consumatorilor de informație. De asemenea putem presupune fără a greși faptul că informațiile oferite în media locală mureșeană, într-o perioadă de creștere a credibilității și influenței în societatea românească a mass-mediei au căpătat în ochii cititorilor valori de sentințe. Interacțiunea între diversele grupuri și indivizi au avut probabil efect amplificator.

O zonă esențială a actualei analize a vizat sursele de expunere la discursul public în cazul celor trei etnii. Mass-media ocupă un loc important, dar se detașează influența comunității, cel puțin în chestiuni considerate a fi cu adevărat relevante. Mijloacele clasice de comunicare și informare - televiziunea, radioul, ziarele rămân surse dominante mai ales pentru categoriile de peste 40 de ani. Sursele online (surse de informații) sunt apanajul în special a celor mai tineri. Televiziunea pare, însă, să domine ca sursă de expunere, mai ales în cazul etnicilor români. Presa scrisă ocupă un loc mai important pentru etnicii maghiari în comparație cu cei români sau rromi, accesul la programe prin satelit sau cablu determinând și o concentrare pe informațiile oferite de posturi în limba maghiară. Discuțiile cu prietenii, colegii etc., sunt la rândul lor surse importante de expunere. Deloc de neglijat este comunicarea cu și prin intermediul liderilor de opinie (politicieni și nu numai), sau cazul particular al influenței pe care biserica o are (fig.1). Ce aflăm așadar? Media continuă să fie o primă sursă de informare și influențare. Rețelele sociale au și ele un rol important, informația este analizată, dezbătută împreună cu persoane considerate a fi relevante pentru cei expuși. Există un mix al expunerii, remarcăm chiar o importanță crescută pentru comunitatea maghiară a expunerii în cadrul familiei, bisericii, liderilor comunității, spre comparație cu etnicii români.

Fig1. Surse de expunere la discursul public

În privința credibilității mesajelor familia, prietenii sau colegii de muncă pot acționa ca și filtru, deși cei mai mulți dintre respondenți consideră că informațiile primite prin intermediul mass-media sunt informații corecte și cu grad ridicat de credibilitate (respondenții au acordat o notă între 1 - nu am deloc încredere și 5 - am foarte mare încredere fig.2). Putem observa în cazul celor trei etnii analizate scorurile relativ mari pe care itemii încredere mare și foarte mare îl înregistrează. Procentele sunt apropiate, putem vorbi aici fie de existența unei contagiuni, fie de un anumit mod de a privi activitatea mass-mediei. Ceea ce este interesant e poate procentul net superior al gradului maxim de încredere în cazul etniei rome. Procentul este dat în primul rând de media TV/radio, surse de informații mai accesibile în cazul comunității rome (accesibilitate legată de gradul de educație/școlarizare - în fapt uzul limbii vorbite sau al imaginilor explicite).

fig.2. încredere mass-media

Lucurile nu se schimbă în mod fundamental nici atunci când respondenții trebuie să aprecieze corectitudinea informațiilor oferite. În fapt singura obiecție notabilă a fost cea privind orientarea politică a mijloacelor de informare și prin urmare poziționarea pro sau contra unui personaj politic. În cazul etnicilor maghiari, însă, această poziționare nu este atât de pregnantă, media cea mai urmărită fiind media de limbă maghiară, incluzând aici media ungară. De asemenea etnicii maghiari sunt interesați de realitatea locală într-o măsură mai mare decât de cea națională, chiar dacă aceasta înseamnă și consumul de media (tv în principal și radio) în limba română (estimare expunere zilnică ca și preferință) fig.3.

fig.3. expunere media maghiari

Informațiile sunt disecate cu ajutorul familiei, colegilor sau prietenilor fig.4:

Se poate observa o pondere crescută a familiei ca și cadru de discuție / analiză a informațiilor media în cazul maghiarilor, precum și preferința românilor de a analiza informația alături de prieteni/colegi de muncă. În privința rromilor un factor esențial în decodarea realității socio-politice îl joacă liderii acestei comunități. Într-un fel paradoxal, întrebați asupra măsurii în care consideră că sunt influențați în deciziile lor socio-politice de către mass-media, majoritatea respondenților au considerat că influența este una redusă. Răspunsurile își găsesc explicația în mecanismele psihologice sau al așteptărilor sociale. Se poate discuta și despre faptul că cei mai mulți dintre respondenți au dorit să-și exprime individualitatea în luarea deciziilor, însă având în vedere gradul ridicat de încredere de care se bucură media, gradul de penetrare al acesteia, consumul relativ ridicat putem afirma că mass-media a rămas o sursă esențială de influență a opiniei publice. Un alt argument în acest sens poate fi și următorul grafic: (fig.5, de unde obțin informațiile relevante despre subiectele esențiale -autonomie, alegeri, etc.)

Metodologie

Metodologie utilizată s-a bazat pe un corpus de date culese într-o comunitate multiethnică, etniile având ponderi diferite, analizate atât din perspectivă cantitativă; individuală și comparativă (două câte două, respectiv toate trei). Analiza cantitativă a constat în obținerea unor date rezultate din aplicarea unui chestionar la domiciliul subiecților. Vorbim în fapt de un eșantion multistadial cu 1360 respondenți având o marjă de eroare de $\pm 3,37\%$, aplicat în teren în perioada 11 martie -15 aprilie 2013. Chestionarul a cuprins o serie de întrebări factuale, de opinie, respectiv de motivație. Din perspectiva formei de înregistrare a răspunsurilor am folosit atât întrebări închise cât și deschise, respectiv semiînchise. Am folosit scale de răspunsuri pentru a măsura variația intensității opiniei, scale abstracte cu valori numerice (cu varianta atribuirii semnificației lexicale doar valorilor din capete), scale ordinale. Această metodă de eșantionare a fost preferată altora datorită avantajelor practice deosebite pe care le prezintă (Dussaix și Grosbras, 1993, Rotariu și Ilut, 1997). Datele culese au oferit informații valoroase privind identificarea/autoidentificarea etnică, existența stereotipiilor, interesul pentru media, influența media etc.

Concluzii

Mass-media rămâne o sursă esențială de influență a unei comunități. Anii '90 au demonstrat puterea media în escaladarea unui conflict ce a lăsat urme adânci în comunitatea multiethnică mureșeană. Avansul tehnologic a permis accesul la o medie diversificată, iar în cazul etnicilor maghiari accesul la mass-media din Ungaria. Comportamentul electoral, afirmarea anumitor subiecte în agenda publică sunt și ele dovezi incontestabile asupra influenței pe care media o exercită. Deși există o preferință clară în cazul etnicilor maghiari pentru sursele de informare în limba maternă și în special pentru cele din Ungaria, există un interes semnificativ și pentru media în limba română, în special video, dedicată informațiilor locale. În fapt în cazul etnicilor maghiari

există două canale majore de acces la informație, considerate a fi credibile - mass-media și liderii comunității. În cazul etnicilor români sau ai celor rroma se observă de asemenea importanța mass-media ca și sursă de informare. Este cert că modul în care sunt tratate/create subiectele de pe agenda cetățeanului de către mass-media are un impact esențial în funcționarea unei societăți multietnice. Accesul la informație este și el extrem de important. În cazul etnicilor maghiri accesul este facil atât pentru limba română (limbă oficială), cât și pentru limba maghiară (limbă maternă). Varietatea surselor de informare, credibilitatea acestora și accesul facil la acestea poate contribui la consolidarea unui cadru general de încredere, dar, la fel de ușor, prin abordarea anumitor teme ce și-au demonstrat deja eficiența, poate genera tensiune sau chiar conflict. Diferența în cazul unei comunități multietnice este dată tocmai de existența surselor de informare în limba maternă, respectiv de accesul celorlalte etnii la acestea.

Bibliografie

Altera, nr 1, Ed. ProEuropa, Tg Mureș, 1998

Boia L., History and myth in the Romanian consciousness, Budapest: Central European University Press, 2001

Dennis Deletant, The Role of Vatra Românească in Transylvania, RFE/RL, Report on Eastern Europe, Vol.2, no.5, 1 February, 1991

Dussaix, A.M. și Grosbras, J-M, *Les sondages: principes et methodes*, P.U.F, Paris, 1993

Ioan Judea, *Cumpăna lui Martie, Val și ură*, Ed. tipomur, Tg Mureș, 1991

Kevin Andamson, *The Political Functions of Ethnic Conflict, în Religion in Central and Eastern Europe*, University Press, Cluj Napoca, 1995

Huckfeldt Robert The Social Contexts of Ethnic Politics: Ethnic Loyalties, Political Loyalties, and Social Support, *American Politics Quarterly* 11:91-123, 1983

Kincses Előd, *Martie Negru la Târgu Mureș*, Ed. Hárómszék, Sfântu Gheoghe, 1991

George Schöpflin, *Hungary and its Neighbours*, Cahiers de Chaillot, Vol.7, Institute for Security Studies of Western European Union, 1993

Mungiu-Pippidi, A., *Transylvania subiectivă*. București: Humanitas, 1999

Olsen Marvin E., Social and Political Participation of Blacks." *American Sociological Review* 35:682-97, 1970

Rotariu, T. și Iluț, P., *Ancheta sociologica și sondajele de opinie*, Polirom, Iasi, 1997

Fondul arhivistic al Parlamentului României

Cuvântul Liber

Népújság